

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

“XXI ASR O'ZBEK
ADABIYOTI
MANZARALARI”

zenodo

RESPUBLIKA
KONFERENSIYA

2025

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI, ANDIJON
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI
XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI
MANZARALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-YIL 15-OKTABR

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“XXI Asr o‘zbek adabiyoti manzaralari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Andijon. ADPI, 2025. ---- bet

Mazkur ilmiy to‘plam ilm-fanning adabiyot, tilshunoslik va metodik nuqtai nazardan bugungi holatini chuqur tahlil qilish, zamonaviy ta’lim texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi o‘rnini yoritish, shuningdek, lingvokulturologiya, psixolingvistika, tarjimashunoslik, adabiyotshunoslik, metodika kabi yo‘nalishlarda olib borilayotgan ilg‘or ilmiy izlanish natijalarini keng jamoatchilik e’tiboriga havola qilish maqsadida nashr etilmoqda. To‘plamda jamlangan maqolalar orqali o‘quvchilarga tilshunoslik adabiyotshunoslik, metodika fanlarining nazariy va amaliy masalalari haqida kengroq tasavvur berish, o‘qituvchilar va tadqiqotchilar o‘rtasida ilmiy-metodik tajriba almashinuvini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, ushbu nashr akademik doiralarda til va tafakkur masalalariga yangicha yondashuvlarni shakllantirish, yosh tadqiqotchilarni ilmiy izlanishlarga jalb etish hamda o‘quv-tarbiya jarayoniga ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarni joriy etishda xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Mas’ul muharrirlar:

- M.Ikromov** – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.
D.Sotvoldiyev – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.
H.Odilova – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.
Y.Askarova – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi.

Taqrizchilar:

- Sh.Yusupova** – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası professori, p.f.d.
M.Tojiboyeva – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası professori, f.f.d.
F.Usmanov – ADU. O‘zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, f.f.d.
Y.Umarova – ADPI. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası mudiri. p.f.f.d.

Ushbu nashr 2025-yil 15 oktabr kuni o‘tkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda taqdim etilgan maqolalar asosida tuzilgan bo‘lib, har bir material ilmiy mezonlarga muvofiq ko‘rib chiqilgan va tahrir hay’ati tomonidan tasdiqlangan.

Mualliflar uchun eslatma: *To‘plamga kiritilgan barcha maqolalardagi fikrlar mualliflarning shaxsiy ilmiy nuqtai nazarini ifodalaydi. Tahrir hay’ati mazmuniy xatoliklar va ilmiy xulosalar uchun javobgar emas.*

© Andijon davlat pedagogika instituti, 2025

KIRISH SO‘Z

Rasulov Baxtiyor Mahmudjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti
rektori, tarix fanlari doktori, professor

Hurmatli Andijon davlat pedagogika instituti jamoasi, qadrli ustozlar va aziz talabalar! Sizlarni va siz orqali oila a'zolaringizni, o'zbek tili rivoji uchun kamarbasta bo'layotgan barcha ustozlarni, qadrli hamyurtlarimizni bugungi muhim sana – “O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligini 36 yilligi” hamda “O'zbek tili” bayrami bilan samimiy muborakbod etaman.

Til – millat ko'zgusi. O'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasida ruhiy-ma'naviy bog'liqlikni ta'minlovchi ko'prikdir. Til bu – iftixor, millat ruhi. Tilimizga bo'lgan hurmat, mehr-muhabbatni vatandoshlarimiz ong-u shuuriga singdirish orqali Vatanga sadoqat, millatlararo bag'rikenglik kabi yuksak tuyg'ularni yanada mustahkamlashga zamin yaratgan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, bundan 36 yil muqaddam o'zbek tiliga rasman davlat tili maqomi berildi. Necha asrlar osha ajdodlarimizdan bezavol o'tib kelayotgan ona tilimizning ravnaqi va istiqboli haqida qayg'urish, millat tilini davlat tiliga aylantirish hammamizdan kuchli iroda, yetuk bilimni talab qildi. Qadriyatlar ichida eng oliy qadriyatga, ona tilimizga bo'lgan hurmat va e'tiborning tiklanishini butun jamoatchilik, o'zbek va qardosh xalqlar katta mamnuniyat bilan qarshi oldilar.

Bugungi kunda mamlakatimizda yashayotgan turli millat va elat vakillarining o'zbek tiliga bo'lgan samimiy munosabati, hurmati barchamizni xursand qiladi, albatta. Bundan tashqari, xalqaro miqyosda o'zbek tilining nufuzi ortayotgani, tilimizni o'rganuvchilar sonining oshib borayotgani hammamizda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Bu tabarruk zaminda yashayotgan barcha vatandoshlarimizni bugungi qutlug' bayram bilan chin qalbidan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barchangizga tinchlik-omonlik, oilaviy xotirjamlik, xonadoningizga fayz-u baraka tilayman. Birdamligimizga also ko'z tegmasin. Vatanga sadoqat, tilimizga bo'lgan hurmatimiz bardavom bo'lsin!

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: Педагог, статус учителя, наставник, ученик,

педагогический имидж, поведение, характер, нравы, добродетель, положение, облик, символ, внешний вид, описание, образ, этикет общения, мимика и пантомимика, мотивация, управляемость; ответственность, пример для подражания, образец, мягкий характер, ласковый голос, открытое лицо, скромный, добрый, мягкий, выразительный, литературный вечер, творческая встреча, литературное образование...

This article discusses the status of the educator — the teacher, the descriptions given by great figures to representatives of this profession, a brief overview of the reforms being carried out in Uzbekistan to elevate the status of teachers, the image of the literature teacher, the requirements set for professionals in this field, and the impact of the teacher's image on enhancing the effectiveness of literary knowledge and education

Keywords: Educator, teacher's status, mentor, disciple, pedagogical image, behavior, character, morals, virtue, position, appearance, symbol, visage, description, image, communication etiquette, facial and pantomimic expressions, motivation, leadership; responsibility, role model, example, gentle nature, sweet-spoken, open face, humble, kind, gentle, expressive, literary evening, creative meeting, literary education...

Insoniyat tamaddunida ilm beruvchi, hunar o'rgatuvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, oqil maslahat beruvchi insonlar hamisha el e'tirofida, ehtiromida, ardog'idadir. Bunday insonlar ustoz, domla, o'qituvchi, muallim, murabbiy, usta kabi nomlar bilan qadrlanib kelinadi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, qadimgi Yunonistonda o'z xo'jayinining bolalarini sayr qildirgan, ehtiyot qilgan tarbiyachini “pedagog” (bola yetaklovchi, tarbiyalovchi) deb atashgan. Keyinchalik esa maxsus o'qigan va pedagoglikni o'ziga kasb qilib olgan kishilarni pedagog deb atay boshlashgan. “Pedagogika” atamasi yunoncha “paydogogos” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “bola yetaklovchi,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tarbiyalovchi” degan ma’noni bildiradi¹. Zamon taraqqiyoti, ilm-fan, texnika yuksalishi, globallashtirish davrida o‘qituvchining maqomi, kasbiy martabasi, shaxslik nufuzi yanada ortib bormoqda. Shu bilan birga, o‘qituvchi va o‘quvchi, ustoz va talaba o‘rtasidagi subordinatsiya mezonlarida yangi ziddiyatlar, kelishmovchiliklar kuzatilayotganini ham inkor etib bo‘lmaydi. Bunday holatlar yuzaga kelishining ob’ektiv-sub’ektiv omillari qatorida pedagogning maqomi, imiji, kasbiy kompetensiyalari, kompetentligi kabi jihatlar u yoki bu darajada ta’sir etishi ayni haqiqatdir.

Pedagog – o‘qituvchi maqomi. Hazrat Alisher Navoiy o‘zining “Mahbub ul-qulub” asarida ustoz maqomiga ulug‘lik berib shunday yozadi:

*Haq yo ‘linda kim senga bir harf o ‘qitmish ranj ila,
Aylamak bo ‘lmas ado, oning haqin yuz ganj ila².*

Agar ustozning “bir harf o ‘qitmish...”iga shu qadar yuksak baho berilsa, uning yillab chekkan zahmati, inson shaxsi shakllanishidagi mehnatining haqiqiy qiymati o‘lchovsiz, bebahodir. Muborak hadisi shariflarda shunday bayon qilinadi: “Albatta, Alloh taolo, Uning farishtalari, samovat ahli, hattoki, inidagi chumoli, dengizdagi baliq ham yaxshilik o‘rgatuvchi kishiga salovat aytib turadilar”. Buyuk sahobalardan Hazrat Ali ustozlar haqida shunday deganlar: “Menga alif o‘rgatgan kishining quliman, xohlasa, umrbod kishandband qilib ishlatsin, istasa, ozod qilsin”³. O‘zbek xalqining purhikmat maqol va iboralarida ustozlar sha’niga asrlar silsilasida sinovlardan o‘tgan, hayotiy tajribalar natijasi o‘laroq yaratilgan: “Ustoz otangdek ulug‘”, “Ustozsiz ish boshlama”, “Ustoz ko‘rmagan shogird har maqomga yo‘rg‘alar” kabi ibratli purhikmatlar aytilgan. Qadimdan ota-onalar o‘z farzandlarini ta’lim uchun, hunar o‘rgatish uchun ustoz, usta qo‘liga topshirishar ekan, ishonch bilan: “Eti sizniki, suyagi

¹ Мавлонова Р.А., Раҳмонкулова Н.Х., Матназарова К.О., Ширинов М.К., ҳафизов С. Умумий педагогика. Дарслик.-Т.: “Фан ва технология, 2018.- 4-б.

² А.Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. (Қалбга маҳбуб ҳикматлар ва ҳикоятлар) Ҳозирги ўзбек тилига таъдил.Т.: “Sano-standart”.- 2018. 35 б.

³ Электрон манба: <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/1607> O‘qituvchi-ma’no-dengizining-zhav-aridir. Акбаршоҳ Расулов, таълим ва кадрлаш тайёрлаш бўлими мутахассиси.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bizniki”,- deb ta’kidlashgan. Bu bilan ustozlarning shogird ta’limi va tarbiyasi uchun mas’ul ekanini, chuqur bilim, hunar o’rgatishlariga umid qilinayotgani anglashilgan. Bunga javoban ustozlarda talabchanlik, halol ma’rifiy mehnatkashlik, mehribonlik, fidoyilik, g’amxo’rlik kabi kasbiy sifatlar yanada mustahkamlangan. Ustoz, o’qituvchi, muallim ta’lim-tarbiya oluvchi shogirdlar uchun ideal, eng namunali shaxs sifatida qaralgan. Yaqin o’tmish kunlarida ham o’quvchilar o’z o’qituvchilari qatnashayotgan to’y-hashamlarga, izdihomlarga kirishga iymanganlar; tortinish, uyalish, ibo qilish hissini tuyganlar. Bularning barchasi ustozlar, o’qituvchi va murabbiylarning jamiyatda tutgan o’rni, hurmati, e’tibori, sha’ni, nufuzi hamisha yuqori bo’lganini anglatadi. Albatta, ustoz, o’qituvchi bunday yuksak maqomga o’zining halol mehnati, ilmparvarligi, ilm o’rgatuvchanligi, bolajonligi, pokiza qalbi, fidoyiligi kabi fazilatlar bilan munosib topiladi. Zamonaviy pedagogika tili bilan aytilganda, o’qituvchining pedagogik imiji, maqomi uning ma’rifiy faoliyati mazmuni bilan to’la muvofiq, mutanosib, uyg’un kelishi ko’zda tutiladi.

Pedagogik imij tavsifi. Odatda, insonlarning tashqi ko’rinishi, o’zini tutishi, gapirish manerasi, muloqot xulqi, tafakkur yuritish uquvi, mimik va pantomimik harakatlari vositasida ham ularning qaysi kasb egasi ekanligini, mutaxassisligini aniqlash mumkin bo’ladi. O’qituvchining pedagogik sifatlarini uning siyrati va suratida aks etib turadi. Notanish davrada suhbatdosh yangi suhbat qurayotgan kishining kiyinishi, muloqoti, fikr yuritishiga qarab “o’qituvchimisiz?”,- deb savol berishi ham shundan dalolat beradi. Odamlar tasavvurida muayyan shaxs, tashkilot yoki boshqa ijtimoiy ob’ektga nisbatan yuzaga keladigan, idrok etilayotgan ob’ekt haqidagi axborotni o’zida mujassamlashtirgan va ijtimoiy xulq-atvoriga da’vat etadigan muayyan sintetik obraz imij deyiladi. Imij (inglizcha image) – “siymo”, “timsol”, “qiyofa” “tasvir”, “obraz”, ma’nolarini anglatadi. Imij tushunchasi reyting, obro’, mashhurlik, joziba, maftunkorlik, e’tibor, nufuz va boshqa tushunchalar bilan hamohang⁴.

⁴ Электрон манба: <https://staff.tiiame.uz/storage/users/167/>

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bizning fikrimizcha, “imij” tushunchasi – asosan ijobiy ma’no anglatib,

shaxsga xos: xulq, xarakter, fe’l-atvor, fazilat, mavqe kabi (“siymo”, “timsol”, “qiyofa” “tasvir”, “obraz” ma’nolari qatorida) sifatlarning uyg’unligini anglatadi. Bunda shaxsning siyrati va suratida yuqorida qayd etilgan ezgu fazilatlar mujassamlashadi. Jumladan, “pedagog imiji”da uning tashqi ko‘rinishi: qaddi-basti, qomatni to‘g‘ri tutishi, yurish va o‘tirib turishda nafislik; ozoda, shinam, o‘ziga mos kiyinishi; soch turmagi (erkaklarda soch-soqol tartiblangani); muloqot odobi, mimik-pantomimik ifodalarning ekspressivligi, motivatsionligi, o‘rinliligi; o‘z-o‘zini boshqaruvchanlik; mas’uliyatlilik va eng muhimi, yuqoridagi sifatlarga tayanch bo‘luvchi yuksak nazariy bilim, tafakkuriy salohiyat, metodik ustuvorlik, kasbiy mahorat kabi jihatlarining reallashuvi, voqelanishi tushuniladi. Mutaxassislar bir insonda: kasbiy, ijtimoiy, oilaviy, shaxsiy kabi imij ko‘rinishlari qaror topishi mumkinligini ta’kidlaydilar. “Dress code” – rasmiy kiyinish qoidalari kasbiy imijni namoyon etuvchi muhim omillardan biridir.

Darhaqiqat, o‘qituvchi, ustoz, muallimning imiji ta’lim oluvchilar uchun ibrat, namuna maktabini o‘taydi. Pedagogning ma’rifiy kamoloti bilan axloqiy yuksaligining imij darajasida e’tirof etilishi ulkan muvaffaqiyatdir. Pedagog obro‘si, uning sha’ni, hurmat va ehtiromga sazovor bo‘lishi, shubhasiz, u yashab turgan jamiyatning – siyosiy mafkuraning unga bo‘lgan munosabatlariga uzviy bog‘lanadi. Siyosiy evrilishlar, mustabid tuzum davrida o‘qituvchi obro‘sining qadrsizlanish holatlari yuzaga kelganligini inkor etib bo‘lmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: “Yashirib nima qildik, ko‘p yillar davomida o‘qituvchiga e’tibor borasida so‘zimiz boshqa, ishimiz boshqa bo‘lib keldi. Oqibatda soha xodimlari go‘yoki keraksiz va himoyasiz qatlamga aylanib qoldi. Maktab o‘qituvchilarining asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o‘zlariga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz oldi. Yanayam ochiqroq aytsak, muallimlarning “xo‘jayini” ko‘payib ketdi. Bunday nojo‘ya ishlar nafaqat ta’lim sifatiga, balki soha xodimlarining o‘z kasbiga bo‘lgan munosabatiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Qanchadan-qancha tajribali o‘qituvchilar dili og‘rib, sevgan kasbini noiloj tashlab ketganini ham bilamiz. Mana, yaqin-yaqingacha o‘qituvchi-muallimlar, ayrim joylarda o‘quvchilar ham, to‘rt oylab paxta yig‘im-terimi,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

chopiq va yaganaga chiqarilgani sir emas...”⁵, - deya aytgan e'tiroflari fikrimizni isbotlaydi.

Yangi O'zbekistonda, Uchinchi Renessans davrida o'qituvchi va murabbiylarga bo'lgan e'tibor butunlay o'zgardi: pedagog maqomini ulug'lash, ta'lim sifati va samaradorligini takomillashtirish davlatimiz siyosatining eng ustuvor masalalaridan biriga aylandi. Yangi zamonvay ta'lim maskanlari: Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari, xorijiy davlatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalarining filiallari mamlakatimiz ta'lim tizimining ajralmas uzviga aylandi. Ustoz, o'qituvchi va murabbiylarning jamiyatda tutgan o'rni, qadri, hurmati yuksaldi. O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 1 fevralda qabul qilingan “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonun⁶ va har yili “1 oktyabr – O'qituvchi va murabbiylar kuni” umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanishining o'ziyiq fikrlarimizga rasmiy dalildir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga yo'llagan bayram tabrigida shunday e'tiroflar qayd etilgan: “O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak...”, “...Haqiqatan ham, o'zining ko'z nuri, qalb qo'ri, butun borlig'ini yosh avlod tarbiyasiga baxsh etadigan o'qituvchi va murabbiylar mehnati, jasorati har qanday yuksak baholarga munosibdir”, “...Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz...”⁷.

Globalashuv davrida yosh avlod ta'lim-tarbiyasi, pedagogning kasbiy kompetentligi mamlakatning taqdiri, kelajagi, istiqboli asosi sifatida yanada muhimlashdi. Mamlakatimiz Prezidentining “...Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta'lim va ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv

⁵ Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

⁶ Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6786401> “Педагогнинг мақоми тўғрисида”ги Қонун

⁷ Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir soʻz bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilgʻor vakillari boʻlishlari kerak”-, deb aytgan taʼkidlarida chuqur falsafiy hikmat borligini tafakkur qilish lozim. Hozirgi texnika asrida “Z avlodi” va “Alfa avlodi” orasidagi yoshlarga taʼlim-tarbiya berish uchun oʻqituvchining oʻzi har jihatdan ustunlikka ega boʻlishi talab etiladi.

Uzoq yillik pedagogik tajriba va kuzatuvlarimizga tayaniib ayta olamizki, har bir fan oʻqituvchisining kasbiy imiji, pedagogik sifatleri oʻzi oʻqitayotgan fan mazmuniga uzviy bogʻliq boʻladi. Aniq fan oʻqituvchilaridagi qatʼiyat, tartib, talabchanlik; ijtimoiy fan oʻqituvchilaridagi bagʻrikenglik; jismoniy tarbiya oʻqituvchilaridagi joʻshqinlik; texnologiya fanlari oʻqituvchilaridagi ijodkorlik kabi sifatlar, shubhasiz, oʻqituvchining mutaxassislik fanlariga aloqadordir. Boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining gap-soʻzlarida ham, xatti-harakatlarida ham, xarakter-xususiyatlarida ham 1-4 sinf oʻqituvchilarining taʼsiri yaqqol sezilib turadi. “Mening birinchi oʻqituvchim”,- deya boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining inson xotirasida bir umrga muhrlanib qolishida pedagogik, hayotiy, falsafiy haqiqat borligi, shubhasizdir.

Adabiyot fani oʻqituvchisining imiji. Adabiyot oʻqituvchisining imiji haqida fikr yuritilganda, odatda, yumshoq tabiatli, shirinsoʻz, ochiq chehra, kamtarin, mehribon, muloyim, taʼsirchan inson koʻz oldimizga keladi. Uning tabiatida ishonuvchanlik, soddalik, odmiilik koʻzga tashlanib turadi. U hissiyotlarga tez beriladi, kichik bir xabardan quvonib, ozgina noxushlikdan qattiq xafa boʻladi. Adabiyot muallimlarining koʻpchiligi nazm va nasrda ijod qiladilar, shuning uchun ham ularning nutqida adabiy usullar, tasviriy ifodalar, sheʼriy iqtiboslar koʻp oʻrin oladi.

Adabiyot oʻqituvchisi – dilkash suhbatdosh: tinglovchi uning suhbatidan maʼnaviy zavq oladi, maʼrifatlanadi, tafakkur yuritishga oʻrganadi. Adabiyot oʻqituvchisi koʻp hollarda faqat dars beruvchi emas, balki tarbiyachi, ruhiy suyanch, hayotiy masalalarda maslahatchi sifatida namoyon boʻladi. U oʻqituvchilar qalbiga yoʻl topa biladi, doʻstlik, dardkashlik, maslakdoshlik aloqalarini barqaror oʻrnata biladi. Uning darslarida ijtimoiy masalalar, hayotiy muammolar goʻzallik, ezgulik maqomida

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

turib hal etiladi; axloqiy tarbiya, ma'naviy yuksaklik sirlari u olib boradigan darslar mazmuniga, badiiy asarlar tahliliga singib ketadi.

Adabiyot muallimi pedagogik jamoa orasida, asosan, hurmatli ustoz, zakiy kitobxon, nozikta'b inson, ma'naviyati yuksak shaxs sifatida tanilgan bo'ladi. U, ayniqsa, adabiy kechalar, ijodiy uchrashuvlar, teatrlashtirilgan sahnalar tashkil etishda tashabbuskor, jamoat ishlarida faolligi bilan boshqa fan o'qituvchilaridan ajralib. Uning shaxsiy imiji, kiyinish uslubi, o'zini tutishi, nutqi ham o'ziga xosdir. Shu bilan birga, u intiluvchan, axborot texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirishga biladigan, yangi pedagogik metodlardan samarali foydalanadigan, interaktiv darslar o'tkazishga mahoratli pedagog sifatida ham e'tirof etiladi. Adabiyot o'qituvchisining imiji, kasbiy kompetensiyalari, shubhasiz, “adabiyot” tushunchasining ma'naviy izohi bilan mantiqiy uyg'unlik hosil qiladi. Taniqli pedagog olim T. Boboev o'zining “Adabiyotshunoslik asoslari” nomli darsligida: “Adabiyot – arabcha adab, obod so'zining ko'plik shakli bo'lib, lug'aviy jihatdan yaxshi xulq demakdir”⁸, - deb tavsif beradi. Adabiyot muallimi inson siyratining eng muhim fazilati “yaxshi xulq” berish bilan shug'ullanadi.

Yetuk nazariyotchi olim, pedagog, mohir metodist Q. Yo'ldoshev shunday yozadi: “Adabiyot o'qitishning maktab ta'lim tizimidagi boshqa o'quv fanlarini o'qitishdan jiddiy farqlanadigan bir jihati uning o'qituvchi shaxsiyatiga qattiq darajada bog'liq ekanligidir. ... Adabiyot o'qituvchisiga adabiyotshunoslikni puxta o'zlashtirish va adabiyot o'qitish metodikasiga doir yangiliklarni egallab olish kifoya qilmaydi. ... Adabiyot o'qituvchisi ham bilimi, ham shaxsiyati bilan o'quvchilarni o'ziga rom eta olsagina adabiy ta'limdan ko'zda tutilgan maqsadga erishishi mumkin. ... Adabiyot o'qitishda fanga muhabbat o'qituvchiga bo'lgan muhabbatdan boshlanadi. O'quvchi ko'nglidagi ezgu xislatlarni uyg'otish, badiiy asar tahlili orqali unda ezgu ma'naviy fazilatlarni qaror topdirish yo'li bilan bola shaxsining bir necha pog'ona yuksalishiga erishish adabiyot o'qituvchisining qo'lidan keladi.

⁸ Т.Бобоев. Адабиётшунослик асослари / дарслик/: Т., “Ўзбекистон” нашриёти, 2002.- 6-б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Adabiyot o‘qitish hissiyotga, ma’naviyatga bog‘liqligi va o‘quvchi axloqini

shakllantirishga xizmat qilishi adabiyot o‘qituvchisi shaxsiga katta mas’uliyat yuklaydi. Adabiyot o‘qituvchisi, birinchi navbatda, barkamol shaxs bo‘lishi lozim. Chunki ma’naviyati qashshoq shaxs barkamol o‘quvchini shakllantira olmaydi. Negaki, hech qanday og‘och o‘zidan ortiq meva berolmaydi. ... Adabiyot o‘qituvchisigagina xos bir qator kasb sifatleri borki, bu xususiyatlar muallim faoliyatida o‘z ifodasini topib, mashg‘ulot jarayonida namoyon bo‘lmasa, darslar samarasiz bo‘lib qolaveradi. Chunki adabiyot o‘qituvchisining har bir kasbiy sifati uning faoliyati samaradorligini belgilaydi”⁹. Haqiqatan ham, adabiyot darslari nafosat, ezgulik, go‘zallik, hayotning bor bo‘y-bastini badiiy yo‘sinda ko‘rsatishga intiluvchi hayot darslaridir. Bu darslarning ufqi keng bo‘lib, unda butun bir olam yashaydi: turli ijtimoiy tabaqalar, turli taqdirlar, turfa davrlar haqida bahs yuritiladi. Bunday ulkan ma’naviy-ma’rifiy qudratni o‘quvchi ruhiyatiga, tafakkuriga yo‘naltirish uchun adabiyot o‘qituvchisidan yuksak kasbiy bilim, metodik mahorat, shaxsiy ibratli fazilatlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Navoiy. Mahbub ul-qulub. (Qalbgah mahbub hikmatlar va hikoyatlar) Hozirgi o‘zbek tiliga tabdil.T.: “Sano-standart”.- 2018. 35 b.
2. Boboev.T. Adabiyotshunoslik asoslari / darslik/: T., “O‘zbekiston” nashriyoti, 2002.- 6-b.
3. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: “O‘qituvchi”, 1996.
4. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., hafizov S. Umumiy pedagogika. Dars..-T.: “Fan va texnologiya, 2018.- 4-b.

⁹ Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари. -Т.: “Ўқитувчи”, 1996.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. // beshinchi jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
6. Elektron manba: <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/1607>
7. Elektron manba: <https://staff.tiiame.uz/storage/users/167/>
8. Elektron manba: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>
9. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/6786401>
10. Elektron manba: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BALLADADA RAMZIYLIK SYMBOLISM IN THE BALLAD СИМВОЛИЗМ В БАЛЛАДЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473458>

MADINA BOLLIYEVA

madinabolliyeva_87@gmail.com

ADU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr o‘zbek she‘riyatining yetuk vakili U.Azim balladalaridagi obrazlar tahlil qilingan. She‘rda berilgan har bitta obrazga alohida yondashgan holda ularning asarda tutgani o‘rni, u tashiyotgan ma‘no tadqiq etilgan. Obrazlarning individual spetsifik xususiyatlari tahlili asnosida umuminsoniy tushunchalar asarning tag zamirida yotganligi ochib berilgan. Zamonaviy balladalardagi ramziy obrazlar va o‘zbek lirikasiga olib kirilgan yangiliklar xususida so‘z yuritiladi.

Annotation. This article analyzes the images in the ballads of U.Azim, a prominent representative of Uzbek poetry of the 21st century. Approaching each image in the poem separately, their place in the work and the meaning it carries are studied. During the analysis of the individual specific characteristics of the images, it is revealed that universal human concepts lie at the heart of the work. The article discusses symbolic images in modern ballads and innovations introduced into Uzbek lyrics.

Аннотация. В статье анализируются образы в балладах У. Азима, яркого представителя узбекской поэзии XXI века. Рассматривая каждый образ в отдельности, исследуется его место в произведении и смысл, который он несет. Анализируя индивидуальные особенности образов, выявляется, что в основе произведения лежат общечеловеческие концепции. В статье рассматриваются символические образы в современных балладах и новаторские идеи, привнесенные в узбекскую лирику.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Kalit soʻzlar: ballada, obraz, lirika, syujet, janr, xalqona masal, lirik tafakkur, lonflikt, ijodkor uslubi, janr pafosi, poetik tafakkur.

Keywords: ballad, image, lyrics, plot, genre, folk parable, lyrical thought, long conflict, creative style, genre pathos, poetic thought.

Ключевые слова: баллада, образ, лирика, сюжет, жанр, народная повесть, лирическая мысль, длительный конфликт, творческий стиль, жанровый пафос, поэтическая мысль.

Kirish. Adabiy turlarning eng nozigi lirikaning qay bir janrida qalam tebratilmasin, inson koʻnglida mavj uradigan inja tuygʻular tarannum etiladi. Jumladan, syujetliligi bilan ajralib turadigan balladalar haqida ham shunday fikr aytish mumkin. “Ballada” termini “raqsbop qoʻshiq” degan maʼnoni anglatadi. Mazkur janr oʻrta asr Yevropa adabiyotida paydo boʻlganligi aytiladi, kelib chiqishiga koʻra rivoyat va hikoyalarga borib taqaladi. Ertak va qoʻshiq janrning ham baʼzi jahatlarini mujassamlashtirgan. Balladalarda tarixiy va hayotiy syujet yorqin aks etadi. Koʻpincha mifologik mavzuga murojaat qilinadi, afsonaviy qahramonlar qatnashadi. Ballada sentimentalizm va romantizmning muhim janrlaridan biri hisoblanadi. Syujetda kulminatsiya, tugun va yechimning boʻlishi, muallifning kuchli emotsiyasi va qahramonning his-tuygʻulari tasvirlanishi balladaning muhim belgilari sirasiga kiradi” [Иброхимов М., 1974. 12]. Asrlar davomida mazkur janr ham takomillashib kelmoqda, mavzu doirasi kengayib, uslubiy oʻzgachaliklar kasb etmoqda. XX asr oʻzbek adabiyotida Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, Uygʻun kabi shoirlar balladaning goʻzal namunalarini yaratishgan. Bu mavzuda gapirilar ekan, Oʻzbekiston xalq shoiri Usmon Azimni tilga olmaslikning iloji yoʻq. Shoir inson iztiroblarini tasvirlashda buyum va jihozlardan ramz-timsol sifatida ustalik bilan foydalanadi. Shu jihatdan aksariyat insonlar gʻarbona ballada bilan sharqona masalni uyqashtirib yuboradi. Masalan: “Buyumlar haqida ballada”, “Avtomobil haqida ballada”, “Dekabr balladasi”, “Yomgʻir haqida ballada”, “Mardlik haqida ballada” va h.k.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“XX asrda lirika shakl va mazmun-mohiyati jihatidan boyidi. Pablo Neruda

(Chili), Nozim Hikmat (Turkiya), Garsiya Lorka (Ispaniya), A.Blok (Rossiya) singari shoirlar ijodi ko‘pchilikning e‘tiborini qozondi. XX asr o‘zbek adabiyotida esa badiiy-estetik tamoyillarning yangilanishida lirika muhim rol o‘ynadi. Cho‘lpon, Oybek, G‘afur G‘ulom, Hamid Olimjon, Usmon Nosir, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Halima Xudoyberdiyeva, Omon Matjon, Shavkat Rahmon, Usmon Azim she‘rlarida o‘zbekona lirik tafakkur imkoniyatlarining rang-barangligi aks etdi.

Lirika jahon adabiyotida o‘zining ichki janrlariga ko‘ra turli hajmiy ko‘rinishga ega bo‘lgan va yuksak musiqiylik kasb etgan. Lirikadagi musiqiylik, ohangdorlik barcha zamonlarda bosh xususiyat sanalgan. XX asr dunyo adabiyotida va qisman o‘zbek adabiyotida nisbatan musiqiylikdan holi lirik asarlar ham bitildi: ularni musiqa asbobi bilan ijro etish qiyin. Biroq bu turdagi modern lirikada shoirning qalb ohangi, ijodkor uslubiga, janr pafosiga xos ichki – sirli musiqadorlik mavjud. Lirikadagi xarakter ham, konflikt ham subekt iste‘dodi, mahoratidan kelib chiqadi. Xususan, lirikada konflikt so‘zlarda, misralarda, tasviriy ifodada yaqqol aks etadi. Lirikada badiiy tasvir vositalari (lafziy va ma‘naviy san‘atlar) keng qo‘llanadi” [Нусратуллаева Д., 2022. 3].

Bundan tashqari, o‘tgan asrning 70-yillarida o‘zbek she‘riyatiga kirib kelgan shoirlar U.Azim, X.Davron, Sh.Rahmon, R.Parfilar o‘zbek lirikasini yangi janrlar bilan boyitishda o‘z hissalarini qo‘shganlar. Shoirlarning asarlarida turli ijtimoiy, maishiy, tarixiy mavzularni uchratishimiz mumkin. Shoirlarimiz G‘arb adabiyotshunosligidan kirib kelgan lirik janrlarda ham samarali qalam tebratib, o‘zbek she‘riyatini boyitishga katta xizmat ko‘rsatishgan. Ularning asarlarida turli janrlarning zamonaviy ko‘rinishlarining ham guvohi bo‘lamiz.

80-yillar o‘zbek she‘riyatida ro‘y bergan o‘zgarishlar, xususan, ijtimoiy mavzuning ustuvor ko‘rinish olishi poetik tafakkurning bosqichma-bosqich yangilanishi barobarida voqe bo‘ldi. Bu holatlar shoir U.Azim ijodida yanada yorqinroq ko‘rinadi.

“Poetik matn tarkibidagi har bir so‘z muayyan badiiy ma‘noga ega. Adabiyotdagi boshqa janrlarga nisbatan so‘zning poetik ma‘no olishi she‘riy asarda to‘laqonli amalga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

oshadi. Ayni paytda, butun she'riyatga tegishli an'anaviy poetik so'zlar guruhini ajratib ko'rsatish mumkin. Lekin bu an'anaviylik muayyan shoir ijodida individual mazmun kasb etadi. Ayni vaqtda, u yoki bu ijodkorning ma'lum bir poetik obrazni nisbatan faol qo'llashi oydinlashadi. Bu o'rinda takrorlar kelmaydi. Ijodkorning individual mahorati so'zning ma'no qatlamlarini yangidan ocha borishida ko'rinadi. Tildagi har bir so'zning cheklanmagan darajada poetik imkoniyati mavjud. Faqat bu yashirin imkoniyatni ijodkor talanti, mahorati yuzaga chiqaradi. Turli avlodga mansub shoirlar she'riyati o'zaro taqqoslansa, har bir davrga xos faol poetik so'z, obrazli ifodalarni uchratamiz” [Муллахўжаева Р., 2021. 3].

“Poetik obrazning voqe bo'lishida nafaqat shoir badiiy tafakkuri, balki zamon ruhi, turli ijtimoiy qarashlar, estetik mezonlar va muayyan adabiy jarayonning ham muhim o'rni bor. Ushbu omillar u yoki bu obrazning o'zgacha mazmun olishiga sabab bo'ladi. Chunki har qanday badiiy asar kabi she'riy asar mazmunini yaxlitlashtirib turuvchi bosh g'oya mavjud. Bosh g'oya she'riy matndagi barcha so'zlarni yashirin tarzda o'z izmiga bo'ysundiradi va bu so'zlar ushbu g'oyaning ifodasi bo'lmish she'riy matnga tegishli poetik mazmun ifodalaydi” [Куронов Д., 2008. 110]. Usmon Azim balladalaridagi tabiat tasviri betakrorligi bilan e'tiborga molik. “Deraza haqida ballada”siga quloq tutaylik.

Tabiat oltin rangga belanib, bor go'zalligini ko'z-ko'z etsa-da, kuz faslining inson hayotining shomiga qiyoslaymiz. Tilla rangining olovli nurlari zulmatga yuz tutgan hazonrez umrni yorita olmas ekan. Balladaning dastlabki misralaridanoq tabiat lirikasining go'zal namunasini ko'rishimiz mumkin. Shu orqali insonning oniy kechinmalari tasvirlangan. Oynasi bor deraza orqali insonning tashqi a'zolari ramzlashtirilib, badiiy obraz hosil qilingan. Deraza – odamning ko'z-yoshiga belangan ko'yi tungi shahar bo'ylab izg'ishidan iborat fantastik syujet ta'sirchan peyzaj bilan boyitilgan.

Tanasi boshqa dard bilmas. Baxtiyor ko'p qavatli binolarga darbadar derazaning ahvoli ruhiyati g'alat tuyiladi. Chunki ular hayotda hammasi qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilgan. Ko'nikuvchanning kuni qulay kechadi. Bizning derazamiz

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

esa devorda serrayib turaverishdan zerikkan, qandaydir o‘zga ma’volarini qo‘msaydi, istaydi, izlaydi. Ammo achchiq qismat orzu qanotlarini qayirib, yana taqdir chizig‘iga qaytishga majburlaydi.

Iztirob iskanjasidan tun bo‘yi yolg‘iz o‘zi shahar kezgan deraza yana eski o‘rniga qaytdi. Asl qismat shu! Devor va derazani bir-biridan ayro tasavvur eta olmaganimizdek, jism va ruhni ham bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Inson ruhi (ya’ni deraza) erkinlik izlab izg‘irinli ko‘chalarda mungli izg‘iydi, ammo taqdir azal uning jismidan (ya’ni devordan) ajralishiga yo‘l qo‘ymaydi. Jism (devor) ham ruhsiz (derazasiz) mudroq. Ikkisi birga yaxlitlikni tashkil qiladi, bir butun bo‘ladi. Lekin orzu qayiqdari qaylargadir suzib ketaveradi...

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek she’riyatida U.Azimning belgili, katta o‘rni bor. Shoir qalamiga mansub balladalar tahlili ham buni isbotlaydi. U.Azim mazkur janr imkoniyatlarini yanada kengaytirib, yangicha mavzular, yangicha ifodalar olib kirdi. G‘arbona janrning sharqona na’munalarini yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Иброҳимов М. Ўзбек балладаси. – Т., 1974. – 150 б.
2. Муллахўжаева Р. Янгиланган сўз. – Т., 2021. – 87 б.
3. Нусратуллаева Д. Поэтика ҳақида. – Т., 2022. – 22 б.
4. Қуронов Д. Адабиётшуносликка кириш. – Т., 2008. – 110 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

JADID ADIBLARI IJODIDA MA'RIFATPARVARLIK

G'OYALARNING IFODALANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483561>

MUQADDAS TOJIBOYEVA

ABDURAHIMOVNA

Andijon davlat pedagogika instituti professori,

filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Ma'rifatparvarlik jadidchilik davri adabiyotining asosiy mohiyatini o'zida qamrab olganini Behbudiy, Avloniy, Ishoqxon Ibrat, Hamza ijodi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ma'rifatparvarlik g'oyasi jadidchilik davriga kelib, adabiy jarayondagi barcha ijodkorlar tomonidan qo'llanilgan adabiy tur va janrlar, shakl va uslublarga o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Buning yorqin dalili Behbudiy dramaturgiyasi va maqolalari, Avloniy va Hamzaning ma'rifiy darsliklarida yetakchi g'oya sifatida ko'zga tashlanadi.

Tayanch so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvarlik g'oyasi, adabiy tur va janrlar, shakl va uslub masalasi, drama, maqola, ma'rifiy darslik

Аннотация : Ми также видим, что просвещение охватило основную суть литературы джадидского периода в произведениях Бехбуди, Авлони, Исхакхона Ибрата и Хамзи. Идея просвещения возникла в период джадидов и начала оказывать влияние на литературные жанры, формы и стили, используемые всеми творческими людьми в литературном процессе. Ярким доказательством этого является ведущая идея в драматургии и статьях Бехбуди, а также в учебных пособиях Авлони и Хамзи.

Ключевые слова: неоклассицизм, идея просвещения, литературные виды и жанры, проблема формы и стиля, драма, статья, учебное пособие

Abstract : We can also see that the Enlightenment encompassed the main essence of the literature of the Jadid period in the work of Behbudi, Avloni, Ishokhon Ibrat, and

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Hamza. The idea of the Enlightenment, arriving in the Jadid period, began to influence the literary genres and genres, forms and styles used by all creators in the literary process. Vivid evidence of this is the leading idea in Behbudi's dramaturgy and articles, and in the educational textbooks of Avloni and Hamza.

Keywords: Jadidism, the idea of the Enlightenment, literary genres and genres, the issue of form and style, drama, article, educational textbook

XI-XII asrlarda yaratilgan dostonlar zamirida yotgan ma'rifatparvarlik qarashlari jadidchilik davriga kelib, adabiy jarayondagi barcha ijodkorlar tomonidan qo'llanilgan adabiy tur va janrlar, shakl va uslublarga o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Buning yorqin dalili Behbudiy va Hoji Mu'in dramaturgiyasi va maqolalari, Avloniy va Hamzaning ma'rifiy darsliklari, Qodiriy va Cho'lponning ilk nasrida yetakchi g'oya sifatida ko'zga tashlanadi. Nasriy asarlarda asosiy g'oyaga aylangan ma'rifatparvarlik Ishoqxon Ibrat, Karimbek Kamiy, Abdulla Avloniy, Siddiqiy Ajziy, To'lagan Tavallo, Avaz O'tar singari XX asr boshlarida yashagan shoirlar she'riyatida asosiy mavzuga aylangani sir emas.

XX asr boshlarida ko'plab ma'rifatparvar adiblar ijodida muqaddas islom tarixiga murojaat, shonli tarixning ayrim lavhalarini kitobxon-larga eslatish orqali ularni ma'rifatga chorlash motivlarini kuzatish mum-kin. Bu jihatdan Mahmudxo'ja Behbudiyning “Amaliyoti islom” (1908), “Ta-rixi islom” (1909), “Muxtasari tarixi islom” kabi darsliklari [2. 9.20.] hamda Avloniyning “Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom” [2], Abdurauf Fitratning “Muxtasar islom tarixi” (1914, fors tilida) [3.36-62.] asarlari ahamiyatlidir. Bu ixcham risolalar islom tarixidan umumiy saboq berish bilan birga uning ayrim mutaassiblar tomonidan kiritilgan sxolastik qoidalarning isloh qilinishi nuqtai nazaridan ham e'tiborga molik.

Fitrat o'tmish adabiyotiga murojaat etar ekan, birinchi navbatda, mumtoz adabiyotdagi ma'rifatchilik g'oyalarini yangi sharoitda davom ettirish lozimligini angladi. Turkiy dostonchilikning ilk manbalari sanalgan “Qutadg'u bilig” hamda

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“Hibatu-l-haqoyiq” kabi asarlarda boshlangan ilm-ma’rifatga da’vat masalasini jadidchilikning bosh g’oyasi darajasiga olib chiqdi. O‘zining “...Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti”[4.46-169], “Najot yo‘li” [5.62-208] kabi asarlarida ham ushbu adabiy tamoyilga amal qildi. Ma’lumki, Adib Ahmad Yugnakiy “Hibatu-l-haqoyiq” asarida ilm odobiga bag‘ishlangan hadislarni jamlab, unga she’riy sharhlar yozgan edi. Ayni ta’limiy dostonlar pand-nasihat ohangida bo‘lishi bilan sho‘ro davri olimlarining e’tiboriga tushgan va dostonlardagi didaktik motivlarga tayanish keyingi davrlar turkiy adabiyotida ham, jadid adabiyotida ham ancha sezilarli aks etgan. Shuningdek, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yohud axloq” kitobi pedagogikaga oid asarlari ichida alohida qimmatga ega. Asar XX asr boshlaridagi o‘zbek jadid ma’rifatchiligining noyob hodisasi sifatida uning qimmatini faqat maktab doirasi bilangina cheklanib qolmaydi. Odoynomani ruhida bu kitob Sharq mumtoz adabiyotida mavqei baland alloma Muslihiddin Sa’diy Sheroziy (1184-1292)ning “Guliston” asari ta’sirida yaratilgan. Didaktik hikoyalar jamlanmasidan tuzilgan bu asar kitobxon uchun ta’lim darsligi sifatida kirib kelgan bo‘lsa, o‘zbek adabiyotining taraqqiyoti uchun asosiy boy bir manba, qolaversa, ijodkorlik maktabi bo‘lib bo‘y ko‘rsatdi. “Guliston” XX asr adabiyot vakillari, jumladan, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarini maydonga kelishida epik omil va tayanch manba bo‘lib xizmat qildi. Qolaversa, Sa’diyning adabiy uslubi, “Guliston”ning mavzular doirasi va g‘oyaviy mazmuni, undagi didaktik ruhning ustivorligi, xullas, uning barcha shakliy va mazmuniy qurilmasi Avloniy uchun ijodiy oziq bo‘ldi. Qolaversa, darslik sifatida taqdim etilgan “Ikkinchi muallim” kitobi ham ilm olishga da’vat ruhida yozilgan bo‘lib, unda ma’rifatparvarlik yo‘nalishidagi she’rlar o‘rin olgan. Shoir jaholatni qoralab, taraqqiyotni ulug‘ladi, kishilarni ilmu hunar o‘rganishga da’vat qildi, kelajak ilmu hunar egalariniki ekanligini targ‘ib etdi. “Ikkinchi muallim” darsligini ochib bergan “Maktab” sarlavhali she’ri aynan shu ruhda yozilgan. Har bandi 4 misradan tarkib topgan 9 bandli mazkur she’rda shoir o‘zbek adabiyotida ma’rifatparvarlikni o‘ziga xos yangi bosqichga ko‘tardi:

Maktab sizni inson qilur,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Maktab hayot ehson qilur,

Maktab g'amni vayron qilur,

G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon!

Mahmudxo'ja Behbudiyning ma'rifatparvar adib sifatidagi harakatlarning boshida “Padarkush” dramasi tursa, publitsistik maqolalarida bu g'oyalarni davom ettirdi. Ilm o'rganish bilan bir qatorda til bilish masalasiga ham ayricha e'tibor qaratdi. Ma'lumki, horijiy tillarni o'rganish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy, siyosiy hayot va uning rivoji uchun chet tillarini bilish muhimdir. Insoniyat taraqqiyotining ilk davrlaridanoq o'zga tillarni o'rganishga intilgan. Otabobolarimiz boshqa xalqlarning tillarini o'rganish va o'rgatishga alohida e'tibor bilan qarashgan. Ana shu til o'rganish orqali qo'shni xalqlarning urf-odatlarini, etnografik tarixini o'rganishgan, bilishgan. Chunki til bilish tufayli har bir davlat taraqqiy etadi, mamlakatlar bilan diplomatik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa muhim sohalarda aloqalarni olib boradi. Behbudiy “Ikki emas, to'rt til kerak” deganida nechog'lik haq ekanligini, bugun mustaqillik sharofati tufayli anglab turibmiz. Behbudiyning ushbu nomdagi maqolasi, unda ko'rsatib o'tilgan xorijiy tillarni o'rganish masalasi bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Behbudiyning mazkur maqolasini turkistonliklarga yana bir muhim masaladagi murojaati deyish o'rinlidir. Maqolada adib millatning buguni va kelajagi, yoshlarning kamoloti uchun o'ta muhim bo'lgan kerakli ishni yig'ilganlarga uqtiradi. Maqola matni ko'z oldingizda shunday turadi. Voiz xuddiki qisqa vaqt berilganu, unda eng dolzarb narsani aytib olishga urinayotgandek. YA'ni matn qisqa bo'lishiga qaramay, eng kerakli so'zlar, mulohazalar, dalil va isbotlar ila mukammal holga kelgan.

Behbudiy maqolada to'rt til deya o'zbek, fors, arab va rus tillarini ta'kidlaydi. Avvalo, shuni aytishimiz kerakki, ijtimoiy fanlar bilan bog'liq bo'lgan hodisa yoki asar o'rganilayotganda u yaratilgan davr sharoitini hisobga olish o'ta muhimdir. Demak, fors, arab, rus tillarini o'rganish Turkiston xalqlari uchun u vaqtlarda eng muhim

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

sanalgan. Aslida bugun ham sanalgan tillarni o‘rganishning dolzarbligi aslo pasaygan emas. Xususan, adabiyot nuqtayi nazaridan qaraydigan bo‘lsak, mumtoz adabiyotimiz malohati, so‘z boyligi bevosita arab va fors tillari bilan bog‘liqdir. X–XIX asrlar oralig‘ida yaratilgan badiiyatning durdona asarlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Behbudiy nega aynan bu tillarni sanab o‘tganligini o‘zi izohlab shunday deydi: “Biz turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur, Turkiy, ya’ni o‘zbekini sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o‘zbakiy so‘ylashur. Forsiy bo‘lsa, madrasa va udabo tilidur. ...Arabiy til din uchun na daraja lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur”. Birinchidan, Behbudiy maqola orqali turkiy tilning dovrug‘ini jahonga yoyish niyatida emas, u chet tillarini o‘rganish haqida so‘zlamog‘da. Qolaversa, o‘rganish kerak bo‘lgan tillar avvaliga “o‘zbakiy”ni qo‘ymoqda. Ikkinchidan, turkiy tilni o‘rganish uchun qo‘yilgan masala (ya’ni “Turkiston xalqining aksari o‘zbakiy so‘ylashur”) millat tili saqlanib qolishining eng asosiy shartidir. Forsiy til borasidagi mulohaza bugungi sharoit uchun eskirgandek ko‘rinsa-da, o‘z davrida muhim sanalgan. Maqolaning boshqa bir o‘rnida “forsiy bilgan kishi Firdavsiy, Bedil, Sa’diy, “Masnaviy”dan lazzat olur” deydi. Biz bu o‘rinda Behbudiyning so‘z tanlash mahoratiga ham qoyil qolamiz. E’tibor bering, muallif jumla oxirida “o‘rganur”, “bilur” emas, balki aynan “lazzat olur”ni tanlamoqda. Badiiy adabiyot qalbgaga bog‘liq bo‘lgan estetik hodisa ekanini Behbudiy mana shu o‘rinda ham nozik lutf ila anglatmoqda. Nainki, ma’rifatchilik adabiyotini faqat millatni ilmga, kelajak qayg‘usiga tortuvchi vosita bo‘lgan deyuvchilar hanuz topiladi. Arab tilining din, shariat ilmlari, musulmonlar rivoji uchun ulkan ahamiyati borligi hech kimga sir emas. Bu o‘rinda biz Behbudiyini nuktadon olim sifatida ko‘ramiz. YA’ni arab tilini o‘rganish zaruriyatini muallif ta’kidlar ekan, uni “din uchun” demoqda. Qolgan uch tilda “biz uchun” deyilgan edi. Har bir musulmon uchun o‘z “men”idan dini ustun turishini zamonasining buyuk muftilaridan biri sifatida teran anglagan. Ammo, taassufki, mutaassiblar tomonidan uning faoliyati qoralanib ko‘rsatilishi dinni emas, nafsni ustun qo‘yishgan edi. Chunki Behbudiy maqolasida chet tillarini o‘rganishga dalil-isbot o‘laroq mashhur hadislardan birini keltiradi. Millatimiz va uning kelajagi uchun qayg‘urishi uning har bir maqolasida

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

deyarli kuzatiladi. Shu ma'noda uning yozganlari, anglatganlari bugungi kun uchun ham ahamiyatli va qimmatlidir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Avloniy A. Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom. – Toshkent: Islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2008.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma'naviyat, 2006. 18-bet.
3. Fitrat. Muxtasar islom tarixi (fors tilidan H.Boltaboyev tarjimai) / Tanlangan asarlar. 5-jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011. – B. 36-62.
4. Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxoroli mudarrisning jadid maktablari xususida qilg'an munozarasi; Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – B. 46-169.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

RAMZIY HIKOYADA QURBONLIK VA INITSIATSIYA MOTIVI

(“AZIZLAR HAQIDA JUMBOQ HIKOYASI HAQIDA”)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490284>

TURSUNBOYEVA SHOHZODA

KENJABOY QIZI,

mustaqil tadqiqotchi,

Guliston davlat universiteti,

tursunboyevashahzoda98@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Fayzullayevning “Azizlar haqida jumboq” hikoyasi misolida ramziy hikoya janriga xos badiiy-uslubiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Asarda initsiatsiya (sinov marosimi) va qurbonlik motivlari zamonaviy ijtimoiy muammolar bilan bog‘lanib, insonning ruhiy o‘zgarishi, ayolning jamiyatdagi o‘rni va azizlik timsollari orqali yoritiladi. Ramzlar tizimi orqali yozuvchi hayot va o‘lim, jismoniy va ma‘naviy dunyo o‘rtasidagi chegaralarni ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ramz, initsiatsiya, qurbonlik, ayol obrazi, Alisher Fayzullayev, ramziy hikoya, ijtimoiy muammo.

Аннотация: В статье анализируются художественные особенности символического повествования на примере рассказа Алишера Файзуллаева «Загадка о семье Азизов». Рассмотрены мотивы жертвы и инициации, отражающие духовное перерождение человека, социальное положение женщины и символы святости. Через систему метафор и аллегорий автор раскрывает философию жизни и смерти, границу между телесным и духовным мирами.

Ключевые слова: символ, инициация, жертва, женский образ, Алишер Файзуллаев, «Загадка о семье Азизов» символический рассказ, социальная проблематика

Abstract: This article analyzes the stylistic and symbolic features of Alisher Fayzullayev’s story “The Riddle about the Aziz family”. The motifs of sacrifice and initiation are explored as reflections of human spiritual transformation, the social position of women, and the symbolism of holiness. Through a rich system of metaphors

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

and allegories, the author reveals the philosophical boundary between life and death, the physical and spiritual worlds.

Keywords: symbolism, initiation, sacrifice, female image, Alisher Fayzullayev, symbolic story, social issue.

Bugungi kun hayotining keng qamrovdagi ijtimoiy manzarasini tom ma'noda ramziy modellashtirgan zamonaviy hikoyalardan biri Alisher Fayzullayevning “Azizlar haqida jumboq” asaridir. Hikoya muqaddimasidagi ta'rif-tavsiflarni o'qir ekan, o'quvchi ko'z oldida qandaydir parallel olam yoki apokaliptik zamon haqida taassurotlar uyg'onadi.: “DEVOR DUNYOmizni ikkiga ajratgan. NARIGI DUNYO va BERIGI DUNYOlarga. Narigi dunyo “jannat” deyishadi. Har tugul shunday gap bor. Hech kim u yerdan qaytmagan bo'lsa ham. ... Xullas, NARIGI DUNYOga hamma oshiqadi. BERIGI DUNYO esa jahannam. Yerdagi jahannam. Bunda odamlar o'lsalar – manguga. Ularning tanasi bunda to qiyomat qo'pguncha qoladi. Ruhleri ham. Och arvohtar devor soyasi yetmagan sahro bo'ylab kezib yurarkan...”. [1; 77] Go'yo, bu ikki dunyolar roviy aytgan, jannat va do'zax tushunchalariga izomorf qilinadi. Hamma tug'iladigan BERIGI DUNYOning tasvirlarida sassiz, kulrang, zerikarli, zaharli, ishqoriy kabi faqat salbiy ta'rif va tasvirlar qo'llanishi, bugungi kunda avj olgan hayotning ma'nisizlashuvi va tushkunlik timsoli. Muallif hikoyada ranglar va tovushlarni ramzlashtirishdan ko'p foydalangan. Hatto BERIGI DUNYODA doim nur sohib turuvchi quyosh nuri jizg'anak qiluvchi ajalovar ta'sirga ega. Kenja Aziz termulib o'tiradigan ko'l tasviri ham to'liq ramzlarga qurilgan deyish mumkin.

Bunday muhitdagi BERIGI DUNYODA oziq-ovqat yetishtirish tugul, soyasiz jon saqlashning o'zi imkonsiz. Ozuqa zahirasi NARIGI DUNYODan beriladi. Faqat qon evaziga. Azizlar oilasi BERIGI DUNYODA tirik qolgan yagona oila sifatida o'z qonlarini NARIGI DUNYO dan yuboriladigan oziq-ovqatga almashish tufayli jon saqlab kelishadi. Xo'sh nega aynan qon? Balki qon inson hayotida tiriklikning asosiy biologik manbai, insonga xos barcha xususiyat va ma'lumotlarni o'zida saqlagani uchundir? Qon NARIGI DUNYODagilarga nima uchun kerakligi haqida hech kim bilmaydi. Bu uzoq vaqt davomida mutlaqo keraksiz axborotga aylanib ketgan. Umuman

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

olganda BERIGI DUNYOdagilarning hayoti mavhumlik va maqsadsizlik ustiga qurilgan. Ular shunchaki tirik qolish uchun, jismonan o‘lib qolmaslik uchun yashashadi. Yana bir umid ham bor, BERIGI DUNYODA tug‘ilgan har bola 22 yoshga yetganda ularga NARIGI DUNYOga o‘tish imkoni berilishi mumkin. BERIGI DUNYOdagilar umri ana shu kunni kutib yashash bilan o‘tadi. Hikoyadagi e‘tiborli jihat, ota-onasi bolalarning tirik qolishi uchun doim qonlarini berishlarida. Vaqti kelib, ular qarib, yetarli qon berolmay qolsa, endi oilaning NARIGI DUNYODan chaqiruv kelishi ehtimoli eng kam bo‘lgan a‘zosi ularning o‘rniga bu vazifani zimmasiga oladi. Chunki, qon bergan (boshqalar uchun o‘zini qurbon qilgan) kishi hech qachon NARIGI DUNYOga o‘ta olmaydi.

Mana shu o‘rinda hikoyadagi bayonlar juda tanishdek tuyulishi mumkin, chunki jarayonlar ramziy ravishda an‘anaviy o‘zbek jamiyatimizni aks ettirayotgandek tuyuladi. Albatta, umuminsoniy his-tuyg‘ular, milliy an‘analar, ota-onaga hurmat va muhabbatni inkor etmagan holda aytish mumkinki, bu g‘amxo‘rlik qamrovi illoki, DEVOR bilan cheklangan dunyolar orasida bo‘lishi achinarli. Qizig‘i, aksariyat to‘ng‘ich farzandlar hayotda yo‘lini topib ketadi (agar 22 yoshgacha “chaqiruv kelsa”), aks holda, to‘ng‘ichlar keyingi farzandlar uchun ham, ota-onasi uchun ham qurbon bo‘lishi lozim. Bu jarayon ibtidoiy madaniyatda keng tarqalgan initsiatsiya (shart-sinov) fenomeniga o‘xshab ketadi. Folklorshunoslikda “ritual-mifologik maktab” mavjud bo‘lib, bu maktab vakillari badiiy matn tarkibidan o‘rin olgan mifologik syujet, motiv yoki obrazlarni, qadimgi tasavvurlarga aloqador timsol va metaforalarni aniqlashdan tashqari, “o‘lim” va “tirilish” to‘g‘risidagi inonchlarga ekvivalent deb hisoblangan qadimgi rituallarning, ayniqsa, “initsiatsiya”, ya‘ni “sinov marosimi”ning psixologik arxetiplarini topishga alohida ahamiyat berganlar [2; 86] Agar “Azizlar haqida jumboq” hikoyasi syujetidagi “NARIGI DUNYODan chaqiruv kelishi” hamda “qon berish” voqealarini shu jihatdan tahlil qilinsa, qadimiy initsiatsiya va shart-sinov motivining transformatsiyasiga o‘xshaydi. Chunki initsiatsiya marosimlari, odatda, bolaning yoshligidan kattaligiga o‘tishi va yangi mas‘uliyatlarni olishni anglatadi. Bu jarayon ko‘pincha jismoniy yoki ruhiy sinovlardan iborat bo‘ladi, initsiatsiya jarayoni

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

muvaffaqiyatli kechishi shaxsni jamiyatga qabul qilishni tasdiqlaydi [3;14-18].

Zamonaviy dunyoda kishining ulg'ayib, mas'uliyatni bo'yniga olishi, o'zini va dunyoni anglashi uchun yetila boshlashi davri balog'at yoshidan so'ng ham biroz vaqt olishi mumkinligi hisobga olinib, hikoyada initsiatsiya uchun munosib vaqt 22 yosh deb berilgan bo'lishi mumkin,

Hikoyada initsiatsiya motiviga bog'liq holda ijtimoiy hayotning ziddiyatli masalasi – Ayolning hayotdagi o'rni haqida ham timsollar berilgan. Bular Aziza xonim va Aziza edi. Azizlar oilasining qizi bo'lgan Aziza, ayni damda otasi uni begona erkak bilan ko'rishgani haqidagi gumonni o'zidayoq o'ldirib axlat chuquriga tashlashga tayyor darajada hayotiy chegaralari tor va unga nisbatan taqiqlar mustahkam obraz. Hikoya davomida uning NARIGI DUNYOga o'tishi mumkinligi haqida ehtimol ham yuritilmaydi, aksincha, unda shart-sinov motivi boshqacha ravishda yuklanadi. Kimdir oila uchun qon berishga majburligi haqida masala ko'tarilganda ortiqcha munozarasiz Aziza buni zimmasiga oladi (Bir paytlar Aziza xonim ham ko'p marotaba shunday qilgandi). Aziza AKS (qon oladigan moslama) tig'i ostida jimgina yotib oilasi tirik qolishi uchun qon berish jarayonida o'lim topadi. Hikoyadagi qon olish jarayoni ham ibtidoiy sinov yoki qurbonlik marosimiga xos rituellarga mazmun jihatidan o'xshash, shakl tomonlama esa transfromatsiyaga uchragan. Hikoya so'nggida nogahon oila qarshisida Aziza paydo bo'lishi esa syujetning falsafiy yukini, fantastic qiymatini oshirgan. Aziza ibtidoiy rituellarda nazarda tutilgani kabi “o'lib-tirilgan” va yana quchog'ida chaqaloq bilan ham qaytgan edi. Balki muallif, initsiatsiya ritualiga ham emas, ayollarning qaqnus qushi kabi xususiyatiga urg'u bergandir. Zero, ular o'z vujudi va jonini garovga qo'yib farzand dunyoga keltirmaydilar?! Bu asnoda o'limga borib kelmaydilar?! Shuning uchun ham Aziza quchog'idagi chaqaloqqa qarab “Qon to'la jommizmi, Aziz?” deydi. Ya'ni bu qurbonliklar, bu qon berishlar, be'mani tirik qolish shakli bizda davom etadimi? Azizaning quchog'idagi chaqaloqqa roviy tomonidan “SEN” deb murojaat qilinadi. Bu “SEN” har kim bo'lishi mumkin, balki o'quvchi, balki jamiyat, balki butun insoniyatdir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Yozuvchi hikoyadagi ramziy vositalar orqali hayotning ko'plab

o'lchamlarini, insonning ichki kurashlari va tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqalarini ko'rsatadi, an'anaviy jamiyatimizga ko'zgu tutadi. O'quvchi bu ramzlar va metaforalarning chuqur ma'nolarini tahlil qilish orqali hikoyaning yanada boy va kompleks bo'lgan ma'nolarini ochib olishadi. Bu usullar adabiyotga nafaqat estetik qiymat, balki falsafiy va ma'naviy jihatdan ham katta ahamiyat yuklaydi. Muallif uslubi sintetik, tushunarsiz yoki murakkab tuyulishi mumkin, ammo, hayotning o'zi chalkash va murakkab va bugungi inson ongi murakkab texnologiyalar orqali kodlar bilan sun'iy hayot yaratayotgan bir zamonda bu murakkablik bilan ruhimiz va ma'naviyatimiz ham ozroq qiynalsa, shunday uslubdagi asarlarni mutolaa qilinsa, albatta, adabiy didimiz uchun foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayzullayev A. Ajdar sayyorasi:hikoyalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024-y. B. 143.
2. M.Jo'rayev, J,Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. -T.: «Barkamol fayz media», 2017, 86-b.
3. Joseph Eddy Fontenrose. The ritual theory of myth. University of California Press, 1966 – p. 77

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TAQLID SO‘ZLAR USLUBIYATI.
МЕТОД ИМИТАЦИОННОГО СЛОВА.
IMITATIONAL WORD METHOD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483608>

Tojimatov Rasuljon G‘anijonovich,

University of Business and Science oliy ta’lim muassasi,

Til va adabiyot ta’limi kafedrası dotsent v.b.

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Til vositalarining qo‘llanishida ana shunday keng planlilik bo‘lishi bilan birga, badiiy nutq uslubi doirasida ularni qo‘llashning ma’lum qoida-qonunlari ham amal qilinadiki, ana shu qoida-qonunlar uni boshqa uslublardan chegaralashga, farqlashga, imkon beradi. Bu, eng avvalo, badiiy nutq uslubining fonetik lug‘aviy va grammatik xususiyatlarida ko‘zga tashlanadi.

Аннотация: Наряду с таким широким спектром языковых средств в художественном стиле речи действуют определённые правила и законы их использования, позволяющие отличать его от других стилей. Это проявляется, прежде всего, в фонетических, лексических и грамматических особенностях художественного стиля речи.

Abstract: Along with such a wide range of linguistic means, certain rules and laws of their use are also applied within the artistic style of speech, which allow it to be distinguished from other styles. This is evident, first of all, in the phonetic, lexical and grammatical features of the artistic style of speech.

Kalit so‘zlar: Uslub, nutq uslublari, lison, til va ong, taqlid, modal, undov so‘zlar, eskirgan so‘zlar, dialekt, jargon, varvarizm.

Ключевые слова: Стиль, стили речи, язык, язык и сознание, имитация, модальные, восклицательные слова, устаревшие слова, диалект, жаргон, варваризмы.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Keywords: Style, speech styles, language, language and consciousness,

imitation, modal, exclamatory words, obsolete words, dialect, jargon, barbarism.

Taqlidiy soʻzlar obyektiv olamdagi narsa va hodisalar harakatining tovush tomoniga taqlid etish orqali yuzaga kelgan soʻzlardir. Taqlidiy soʻzlardan ifodalangan tovush jonli va jonsiz tabiatning harakatidan yuzaga keluvchi turli-tuman ovoz va ohanglardan iboratdir. Shunga koʻra taqlidiy soʻzlarni ikki katta guruhga ajratamiz: 1). Jonli tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy soʻzlar, 2). Jonsiz tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy soʻzlar.

Jonli tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy soʻzlar. Bunday tasviriy soʻzlarning bir guruhi insonlar tovushiga taqlid qilish natijasida vujudga keladi. Bular ikki xil:

Insonlar nutqi va ruhiy holati bilan bogʻlik tovushlarga taqlid: xi-xi-x-xi, xa-xa-xa, pik-pik kabilar: - Lab-bay...xa...xa...a . Qizlar piq-piq qilishdi. Shov-shuv koʻtarildi, hamma oʻsha tomonga yopirildi. Insonlar harakati va qoʻzgalonidan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid: gurr, gurs-gurs, tap-tap, dir-dir, dagʻ-dagʻ .

Soʻridagilar gur etib qoʻzgʻalishdi.

Taqlidiy soʻzlarning bir guruhi qush va parrandalar tovushiga taqlid qilish natijasida vujudga kelgan. Qush va parrandalar ovozigina taqlid qilinadi: ku-ku-ku, chirq-chirq, ku-ku va boshqalar. Misollar: Oʻsha joʻja boʻynini qimirlata olmay, chiyillab oyisining oldiga keldi: chiy-chiy, churk-churk, voy oyijon...

Qush va parrandalar harakati, uchishi, soʻzishi, chuchishi kabilardan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: Pir-pir, part, viz-viz, gur, pirr. Misol uchun keltiramiz.

Devpechak orasidan « part » etib bedana koʻtarildi. Choʻchib tushgan yigit yokasini ochib tufladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

... bir juft tustovuq « parr » etib ko'kka ko'tarildi. Hayvonlar ovozigina hamda

ularning harakati bilan bog'liq tovushlarga taqlid qilinadi. ba, ba-ba, vov-vov, hang-hang, mov-mov, miyo-miyov, uv, u-u-v, xir, xir-xir, ma-ma, mo-mo, dik-dik kabilar. Masalan, allanarsalar chiy-chiy qiladi oy chiqqan payt edi deng, bunday qarasam, daraning o'rtasidagi ko'kalamzorda bir gala to'ng'iz. (qo'y) Ma...ma... Salom ovchi ota! (Echki) Em...em... Salom, salom otaxon ! (Sigir) Mo...mo... Salom !

Chayladan nariroqda tumshigini bagriga kisib, mudrab yotgan targil dik etib o'rnidan turib ketdi.

Mayda jonivor hamda hashoratlarning sharpalari va ovozlari taqlid qilinadi: ging –ging, vish, vish-vish, viz-viz, g'ung-g'ung va shu kabilar.

Sardor chigirtka birdan dahshatli chirillab yubordi. Shundan keyin atrofdan ham « chirr-chirr» degan tovushlar eshitilaverdi.

Jonsiz tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy so'zlar . Bu guruh taqlidiy so'zlar Har xil jismlarning tovushlariga taqlid qilish natijasida vujudga keladi. Jismlarning bir-biriga urilishi, sinishi, qisilishi, ishqalinishi, uzilishi natijasida hosil bo'lgan tovushga taqlid qilinadi: tak-tuk,tak, chik, chirt, chirt-chirt, shak,shak-shuk, taraq-turuq, dong-dung, ding-ding, duk-duk, pirs-pirs, kirs, kars-kurs, kirs-kirs, giyk-giyk, giyt-giyt, part va shu kabilar.

Masalan, shipning qayeridir « qirs » etdi, qaerdadir kaltakesak chirqilladi. (A.K) Eshik «g'iyt» etdi. Bittasining tizzasiga qo'yib surupni ochgan ham ediki, bir narsa « shiq » etib yerga tushdi. To'rt yigit bilan to'rt tarafga shoxlab ketgan quchoq sigmaydigan yog'ochlarga chiqib, uzun hoda bilan « qars-qars » qoqa berdi. Navisa uning piyozni g'arch-g'urch chaynab non bilan tushirayotganini zavqlanib tomosha qilarkan so'zlarini mazmunini chaqishga urinardi.

Qattiq jismlarning havoda harakatidan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: ship-ship,chiv-chiv, shuv-shuv, guv-guv va boshqalar. Tepasidan, yonidan shuv-shuv uchib o'tayotgan qushlar. Tevaragida qushlarning « chiv-chiv»i eshitildi. Shu

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ondan boshlab u kuzatishdan, o'ylashdan, tushunishdan ojiz qoldi – yurakni o‘zib oladiganday mash‘um «uv» bilan bombalar uchdi. Yumshoq hamda elastik jismlarning bosilishi, siqilishi yoki fazodagi harakatidan paydo bo‘luvchi tovushlarga taqlid qilinadi: bilk-bilk, pilch-pilch, ship-ship, chip-chip, sulk-sulk va shu kabilar.

Misollar: Ko'chaning bu beti erigan: chilp-chilp loy u beti metin o'tmaydigan to'ng. Oyog'ining ostida yopishmok loy chilp-chilp etadi, bexosdan botib, ko'lop suv shaloplaydi. Suyuq jismlar harakati – oqimi, chayqalishi, tomishi, to'lqinlashinishi, sochilishidan paydo bo‘luvchi tovushlarga taqlid qilinadi: lak-luk, lak-lak, lik-lik, kult-kult, shov-shov, vikir-vikir va boshqalar. Misollar: O'ktam sovuq xushtam choyni qult-qult yutib, kuli bilan lablarini artidi ... Soy uncha katta bo‘lmasa ham nihoyatda tez oqar, « kulk –kulk » etgan tovushlar suv ostida katta – katta toshlar yumaloyotganini bildirib turar edi. (A.K). Buloq ham unga qo‘shilib jilmayotganday jimirlaydi, vikir-vikir qiladi. Boyadan beri davom etayotgan eshkakning « shalp-shalp»iga qushlarning «shilp-shilp» etib suvga qadalishi qo‘shildi.

Gaz holatidagi jismlar harakati va portlashidan hosil bo‘lgan tovushlariga taqlid qilinadi: qars-qars, gup-gup, pis-s, vash-sh, g‘ir, g‘ir-g‘ir, poq, xuv-xuv, guv-guv va shu kabilar. Misollar: Havo dim, gir etgan shabada yuk. (S.An). Silindrda gaz miltiq otganday qars-qurs portlaydi, galdirak- pokrishkalari betuxtov voshshillaydi:... Porshenlar chekkasida gup-gup-gup aksi sado beradi. (S.An). SHunda shamol ajablanib xuvvi.. sen kimsan ? –deb so‘ragan ekan. Paxta qaravot chetiga quyilgan samovar uzoq yo‘l bosib kelgan odamdek pish-pish nafas olardi, halqa-halqa tutun chiqarardi.

Turli mexanizm hamda texnikaviy asbob-uskunalar harakati va singnallaridan vujudga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: d-u-d, pat-pat, ku-ku, tir-tir, gurr, shaq-shuq, pish, g‘ildir-g‘ildir, g‘ichir-g‘ichir va boshqalar. Misollar: yarim yo'lga etganda o‘zokda qopqorayib gavdalanib turgan adir tomondan «kuuk» degan cho‘ziq tovush eshitildi (A.Q). Hama yokni « tir...r...r, tir...r...r» bosib ketdi. Bundan tashqari suyuq jismlarning kaynashiga ham taqlid bor.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI” FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Пардаев А. Тил тизимида ёрдамчи сўзлар. – Самарқанд: 2011.
2. Ғуломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тилнинг морфем луғати.- Тошкент: Ўқитувчи, 1977, 399-447-бетлар.
3. Головин Б.А. Язык и статистика- М., Просвещение, 1971, с, 63-91.
4. Қўнғуров Р., Каримов С. А., Қурборов Т. И. Узбек тилининг функционал стиллари. Ўқув қўлланмаси.- Самарқанд; СамДУ нашри, 1984, 54-59-бетлар.
5. Султон И. Адабиёт назарияси.- Тошкент. **Ўқитувчи**, 1980. 392-бет; Адабиёт назарияси, III том,-Тошкент: Фан, 1977. 184-304- **бетлар**: Шукров Н. ва бошқ. Адабиётшуносликка кириш.- Тошкент: Ўқитувчи, 1984
6. Элтазаров Ж.Д. Сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ҳамда кўчиш ҳоллари. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.
7. Қўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. – Т.: Фан, 1966.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

MIF VA AFSONALARDA ISMLAR POETIKASI

ПОЭТИКА ИМЁН В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ

THE POETICS OF NAMES IN MYTHS AND LEGENDS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483497>

Tirkasheva Sobira O'ktamovna

ToshDO'TAU

Masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchis

tirkashevasobira1@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mif va afsonalardagi ismlar poetikasining badiiy hamda semantik xususiyatlari tadqiq etiladi. Mifologik va afsonaviy matnlarda ism nafaqat identifikatsiya vositasi, balki obrazning mohiyatini ochib beruvchi ramziy belgidir. Ismlar orqali qadimgi insonlarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodlari va ijtimoiy-madaniy qadriyatlari aks etadi. Kichik tadqiqotda turli xalqlarning mif va afsonalarida uchraydigan personaj ismlarining genezisi, ularning ma'nosi va funksional vazifalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mif, afsona, ismlar poetikasi, mifologiya, genezis, ramz, obraz.

Аннотация. В статье рассматривается поэтика имён в мифах и легендах, а также её художественные и семантические особенности. В мифологических и легендарных текстах имя выступает не только средством идентификации, но и символическим знаком, раскрывающим сущность образа. Через имена отражаются мировоззрение древнего человека, его религиозные представления и социокультурные ценности. В исследовании анализируется генезис имён персонажей в мифах и легендах разных народов, их смысловое наполнение и функциональные задачи.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова. миф, легенда, поэтика имён, мифология, генезис, символ, образ.

Annotation. The article explores the poetics of names in myths and legends, focusing on their artistic and semantic features. In mythological and legendary texts, names function not only as identifiers but also as symbolic markers that reveal the essence of characters. Through names, one can trace the worldview of ancient peoples, their religious beliefs, and socio-cultural values. The study analyzes the genesis of character names in the myths and legends of different cultures, examining their meanings and functional roles. Particular attention is given to the sacred dimension of names and their connection with ritual, religious, and aesthetic layers of culture. By highlighting the symbolic and functional nature of names, the article demonstrates the importance of the poetics of names in myths and legends within the framework of literary studies.

Keywords: myth, legend, poetics of names, mythology, genesis, symbol, character.

Kirish

Adabiyotshunoslikda ismlar poetikasi alohida ilmiy yo‘nalish sifatida nisbatan keyin shakllangan bo‘lsa-da, uning ildizlari qadimiy mif va afsonaviy an‘analarga borib taqaladi. Zero, insoniyat tafakkuri shakllanishining dastlabki bosqichlarida ism oddiy belgilash vositasi emas, balki ma‘lum bir semantik yuklamaga ega bo‘lgan, ramziy va sakral mazmunni mujassamlashtirgan tushuncha sifatida shakllangan. Qadimgi odamlar ongida ism orqali nafaqat shaxs yoki predmetni atash, balki ularning mohiyati, taqdiri, tabiat bilan aloqasi ham ifodalangan. Mif va afsonalardagi ismlar ko‘pincha kosmogonik, diniy va ijtimoiy-madaniy qarashlar bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Masalan, qadimiy miflarda xudolar, qahramonlar yoki yaratuvchi kuchlarning ismlari ularning mohiyatini ochib beruvchi ramziy belgilar sifatida shakllangan. Afsonalarda esa tarixiy shaxslar, qabila ajdodlari yoki afsonaviy qahramonlar nomi jamiyatning ijtimoiy

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

xotirasini mustahkamlash, avlodlar ongida muayyan qadriyatlarni singdirish vazifasini bajargan. Shu nuqtayi nazardan, ismlar poetikasini mif va afsonalar kontekstida o'rganish bizga insoniyat tafakkurining dastlabki badiiy-estetik tamoyillarini anglash imkonini beradi.

Mazkur kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi mif va afsonalarda uchraydigan ismlarning poetik funksiyalarini, ularning genezisini hamda badiiy-estetik ahamiyatini ochib berishdan iboratdir. Tadqiqot doirasida Sharq va G'arb mifopoetik an'analari qiyosiy tahlil qilinib, personaj ismlarining mifologik, diniy va ijtimoiy manbalari o'rganiladi. Bu jarayonda ismning faqatgina nominativ vazifasi emas, balki u orqali shakllanadigan ramziy va obrazli qatlamlar ham alohida tahlil etiladi.

Asosiy qism

Adabiyotshunoslik insoniyat tafakkuri va ruhiy dunyosini o'rganishdan boshlangan qadimiy fan sohasidir. Uning ildizlari esa insoniyatning og'zaki ijodiy faoliyatiga, ayniqsa mifologik tafakkurga borib taqaladi. Qadimgi jamiyatda badiiy ong hali alohida tarmoqlarga ajralmagan bo'lib, miqlar nafaqat badiiy tafakkurning ilk ko'rinishi, balki falsafa, tarix, axloq va tilshunoslikning ham boshlanish nuqtasi bo'lib xizmat qilgan. Shu ma'noda, adabiyotshunoslik tarixini miqlardan boshlanishi — bu insoniyat tafakkuri evolyutsiyasini, san'at va so'z san'atining shakllanishini tushinishda muhim bosqichdir. Adabiy tasavvur mif paydo bo'lgan davrdan beri bor, adabiy tasavvur – adabiyotning alohida davri emas, balki qadimgi davrlardan beri shu bugungacha har qanday matn ostidagi badiiylik elementlaridir, adabiy tasavvurlar davrlashtirish asosi bo'lgan adabiy kategoriyalardan tamomila ayridir, deb uqtiramiz; mif – bu adabiy jarayonning eng dastlabki ko'rinishidir, deb adabiyotning eng qadimgi ildizlarini o'rgatamiz. [RAHMONOV. N., 2014. 25.]

Nemis faylasufi I.G.Gerder miqlarda ham muayyan darajadagi “badiiylik va milliy o'ziga xoslik” mavjudligini qayd qilgan bo'lsa, F.Shlegel “mif tili, ya'ni “ramz va timsollar nazariyasi”ni ilgari surgan. Mifologik tafakkur doirasida ism oddiy

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

nomlash vositasi emas, balki ontologik va semantik kuchga ega bo‘lgan muhim kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Qadimgi jamiyatlarda ism — narsa yoki shaxsning mavjudligini belgilabgina qolmay, balki uning mohiyatini, vazifasini va taqdirini ham o‘zida mujassamlashtirgan. Mifologik ong uchun ism — bu mavjudotning ramziy belgisi emas, balki uning ajralmas va faol qismlaridan biridir. Shu bois, ism va narsa o‘rtasidagi munosabat indeksial emas, identik (ya’ni aynanlashtiruvchi) tusga ega bo‘lgan. Obyektga shaxsiy ism berish jarayoniga nisbat beriladigan sehrlil (magik) ma’no — deyarli barcha dunyo madaniyatlariga xos bo‘lgan universal hodisadir. Bejiz emaski, mifologiyada “mif-ism” tushunchasi istisnosiz ravishda har qanday mifologik tizimning ajralmas unsuri hisoblanadi. [СЫЗДЫКБАЕВ Н.А., 2012.108.]

Onomastikadagi ismning mifologik konsepsiyasi mifopoetik tafakkur doirasida mazmunan chuqur tahlil qilinadi. Mifopoetik ongning asosiy va ajralib turuvchi xususiyatlaridan biri — bu ism va narsa o‘rtasidagi identifikatsiya, ya’ni ularni aynanlashtirish, farqlamaslik yoki bu ikki tushuncha orasidagi chegaralarning noaniqligidir. Qadimgi mifologik tafakkurda ism oddiy belgidan iborat bo‘lmay, balki mavjudot yoki narsaning sirli, ichki mohiyatini ifodalovchi kuchli semantik birlik sifatida talqin etilgan. Ism bu yerda ramziy emas, balki real ontologik kuchga ega deb hisoblangan. Shu bois, qadimiy dunyoqarashda ismingni bilish — bu narsa yoki shaxs ustidan hokimiyatni qo‘lga kiritish degani edi. Ismni tilga olish, uni nomlash esa — uni yaratish, jonlantirish, egallash yoki hatto yo‘q qilish kabi sehrlil-huquqiy kuchga ega amaliyot sifatida qaralgan. Bu holat mifologik ongda isming o‘zi mustaqil mavjudot sifatida qabul qilinganligini ko‘rsatadi. Ism olam sirlaridan biri, g‘ayritabiiy kuch sifatida idrok etilgan. Bu yondashuv mifologik-falsafiy tafakkurda quyidagi asosiy savollar bilan ifodalanadi:

- Kim narsalarga ilk bor ism berdi?
- Inson ismlari qanday ma’nolarni anglatadi?
- Qanday qilib tovushlar ismga aylanadi?
- Nega aynan shu tovushlar birlashib, ma’lum bir ismni tashkil qiladi?
- Ism inson taqdiri bilan qanday bog‘liq?

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Mazkur savollar qadimgi inson tafakkurining asosiy konseptual

muammolari bo‘lgan. Ayniqsa, Rigveda matnlarida, “Odisseya”da, Esxilning ayrim sahnalarida va pifagoriylik an‘anasiga oid matnlarda "ism beruvchi", "nomlovchi" ma'nolarini anglatuvchi maxsus iboralar uchraydi. Ulardan eng mashhuri — yunoncha onomatothétes (ὄνοματοθέτης) — “ism beruvchi” yoki “nomlovchi” degan ma'noni bildiradi. Bu atama qadimiy indoevropan madaniyatida mavjud bo‘lgan “nutq yaratuvchi” mifining izlarini o‘zida aks ettiradi va tilning ilohiy manbaga ega ekanini ko‘rsatadi. Shunday qilib, onomastikadagi mifologik yondashuv ismni faqat tilshunoslik obyekti sifatida emas, balki adabiy, diniy-falsafiy, sotsiomadaniy va ekzistensial darajada ham o‘rganishga imkon beradi. [А.М. Мезенко, В.М. Генкин, А.Н. Деревяго. 2022. 103.]

O‘zbek mifologik matnlarida personajlarga ism berish jarayoni qat’iy semantik, ramziy va funksional mezonlarga asoslanadi. Bu jarayon personajning nafaqat mif ichidagi vazifasini, balki xalqning dunyoqarashi, diniy e’tiqodi va qadimiy marosim an‘analarini ham ifodalaydi. Paydo bo‘lish va qo‘yilish asosi totem bilan bog‘liq o‘zbek ismlari yuzasidan F.R.Garifullina o‘z qarashlarini bildirib o‘tgan. Uning yozishicha, totem va uning ramziy vositasi yordamida kishilar qadimda Alloh bilan bog‘lanmoqchi bo‘lishgan. Mol so‘yib qurbonlik qilish odati mana shu e’tiqod bilan bog‘liq. Muallifning yozishicha, o‘tmishda odamlar arslonni muqaddas hayvon, uning obrazi hosildorlik va to‘qchilik ilohasi Anaxitaga aloqador deb bilishgan. [Гарифуллина Ф.Р., 1991.30.] O‘z nomiga ega bo‘lgan ism o‘z egasisiz hech qanday ma’noga ega emas. Mifopoetik matnda esa ism insonning kelib chiqishi va ma’naviy qiyofasi bilan aynan bir narsadek tasvirlanadi. Ism shaxsga ta’sir ko‘rsatadi, uni shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi, hatto uning taqdirini belgilaydi. Bu holatni Chingizxon va Qo‘rqut kabi nomlar misolida kuzatish mumkin. Ular haqida ularning tug‘ilishi va nega aynan shu ism bilan nomlanganliklariga doir ko‘plab afsona va rivoyatlar mavjud. [Н. А. СЫЗДЫКБАЕВ., 2012. 107.] Masalan, S. A. Kozin “Maxfiy tarix” asarida Temuchinning tug‘ilishi haqida quyidagicha rivoyat qiladi: “Yesuqay-Bahodir tatarlarning Temuchin-uge, Xori-Buqa va boshqalarni asir qilib, uyiga qaytdi. O‘sha

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

paytda O‘elun-ujin homiladorligining oxirgi oyida edi va xuddi o‘sha vaqtda Chingiz-xoqon Onon daryosidagi Deluin-boldaq manzilida tug‘ildi. U dunyoga kelganida, o‘ng qo‘lida alchik kattaligida quyqalangan qon bo‘lagini mahkam siqib turgan edi” [Козин.С. А. 1941. 41] Chingizxonning tug‘ilishi haqida Roshididdin yanada mufassal tasvir beradi: “Chingizxon dunyoga kelganda, bu xayrli alomat bilan yuz berdi; uning o‘ng kaftida qotib qolgan qon bo‘lagidan kichikgina bo‘lak bor edi, u xuddi jigar bo‘lagidek qotib qolgan edi. Uning peshonasida dunyoni egallash va dunyo hukmronligining izlari ko‘rinib turar, yuzida esa baxt va hokimiyat nurlarining zohir bo‘lishi ravshan edi”. [Рашид-ад-дин.,1868. 138.]

Temuchinga bu ism berilishi borasida Kozin, Roshididdin va I. Yesenberlin bir xil fikr bildirganlar. Ular buyuk Temuchinning tug‘ilishi tatar xoni Temuchin-ugening asir olinishi bilan bir vaqtga to‘g‘ri kelganini ta’kidlab, bu hodisani Temuchinning otasi bashorat sifatida qabul qilgan va o‘z farzandiga asir olingan hukmdorning nomini berganini tan oladilar. Ammo barcha tadqiqotchilar ham bu qarashni qo‘llab-quvvatlamaydilar. Chunonchi, N. Minbaev quyidagilarni yozadi:

“Qanday qilib Yesuqay-Bahodir o‘zining bunday favqulodda farzandiga qasamyodli dushmanining, qolaversa, uning tomonidan sharmandali tarzda asir qilingan kishining nomini bera olsin? Nazarimda, Yesuqay-Bahodir o‘g‘liga bu ismni asirga olingan tatar sharafiga emas, balki o‘zining qahramon ajdodlari sharafiga qo‘ygan. Zero, Borte-Chinodan keyingi uchinchi ajdod ham Temuchin bo‘lgan. Bundan tashqari, ushbu ismda ajdodlarning sulolaviy mashg‘uloti — temir qazib olish va temirchilik san’ati ham o‘z aksini topgan”. [Мынбаев. Н., 2000. 22] Tadqiqotchilar shunday fikrga keldilar: qadimgi mo‘g‘ul tilida *Temuchin* so‘zi “temirchi”, qadimgi turkiy tilida esa “temir” ma’nosini anglatadi. Metaforik talqinda esa ushbu ismning egasi — temirdek qat’iyatli shaxs bo‘lib, u nafaqat o‘z qo‘shinida, balki zabt etilgan hududlarda ham “temir intizom”ni qaror toptirgan hukmdor sifatida talqin qilinadi.

Qorqut haqida shunday rivoyat qilinadi: “Qorqut tug‘ilgan paytda yer uch kun va uch tun davomida zulmatga cho‘mdi, jala yog‘di, bo‘ron to‘xtovsiz hukm surdi. Sirdaryo daryosi va Qaratau tog‘lari ko‘rinmay qoldi, odamlar hech narsani ajrata

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

olmay, qo‘rquvga berildilar. Shu sababli chaqaloqqa “Qorqut” (“qo‘rquv”) deb ism qo‘yildi”. [Марғұлан.Ә., 1983.147.]

Boshqa rivoyatlarda esa “Qorqut peri qizidan, ba‘zan esa qabrdan chiqqan devdan yoki oqqushdan tug‘ilgan” deb hikoya qilinadi.[Марғұлан.Ә., 1983.148.]

Chingizxon va Qorqutning tug‘ilishlari va nomlanishlari bilan bog‘liq g‘ayrioddiy holatlar ularning favqulodda taqdirini, sarguzashtlarga to‘la hayotini bashorat qilgan bo‘lib, keyinchalik ular haqidagi miflar, afsonalar va rivoyatlarning asosiga aylangan.

Mif qahramonlari odatda yaratuvchi, himoyachi yoki yo‘lboshchi sifatida ishtirok etadi. Ularning ismi ushbu roldan kelib chiqib tanlanadi. Masalan, “O‘g‘uzxon” nomida “o‘g‘uz” qadimgi turkiy qabila nomi bo‘lib, “xon” esa hukmdorligini bildiradi. Bu nom nafaqat genealogik kelib chiqishni, balki butun xalqning birlashuviga bosh bo‘lish funksiyasini ham ifodalaydi.

“O‘g‘uznoma” dostonining asosini shomonlik mifologiyasi bilan bog‘liq motivlar, obrazlar tashkil qiladi. Zotan, mifologiya sinkretik xususiyatga ega bo‘lib, “ibtidoiy insonning ham ilmiy, ham diniy va ayni paytda, ham badiiy qarashlarni mujassamlashtiradi. Dostonda O‘g‘uzxonning tug‘ilishi shunday tasvirlanadi: “Shunday bo‘lsin dedilar. Uning qiyofasi shundaydir. Shundan so‘ng sevindilar. Kunlardan bir kun Oy xoqonning ko‘zi yorib bolaladi, o‘g‘il tug‘di”. Mazkur parchadan ko‘rinib turibdiki, O‘g‘uzning tug‘ilishida va uni dunyoga keltirgan Oy xoqonda mifologik mazmun mujassamlashgan. Oy xoqon timsolida akkad va shumerlar tangrilarining onasi Ishtarni ko‘rish mumkin. Bu tangri timsolida onalik urug‘idan otalik urug‘iga o‘tish davri aks etganligini ta’kidlash lozim. Qadimgi turkiylar tasavvuriga ko‘ra, Quyosh – erkaklik ibtidosi, Oy – ayollik ibtidosidir. Yoqut tilida “Oy (Ay)” so‘zi yaratmoq, borliqqa keltirmoq ma’nolarini bildiradi. Shunga muvofiq, Oy hoqonni “yaratuvchi” sifatida talqin qilish mumkin” [RAHMONOV.N., 2014.89.]

Xulosa. Mif va afsonalardagi personajlar ismlari oddiy nomlash vositasi emas, balki ular orqali qahramonlarning taqdiri, ijtimoiy vazifasi va ramziy mohiyati ochib beriladi. Ism — mifopoetik matnning asosiy semantik markazi sifatida qahramonning

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

kelib chiqishi, ma'naviy qiyofasi va uning jamiyatdagi o'rni, taqdiri bilan bevosita bog'lanadi. Chingizxon, Qorqut, O'g'uzxon singari qahramonlarning tug'ilishi, nomlanishi va ism etimologiyasi ular haqidagi afsonaviy syujetlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, ismlarning sakral va sehrliligi mazmuni mifologik semiotik makonda inson, hayvon va buyumlarni tenglashtirib, ularni “ism–taqdir” konsepsiyasi orqali yagona mifopoetik tizimga birlashtiradi. Demak, mif va afsonalarda ismlar poetikasini o'rganish, tahlil qilish xalq og'zaki ijodidagi ramzlar tizimini, qadimgi dunyoqarashning badiiy modellarini va personajlarning arxetipik tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Гарифуллина Ф.Р. Имена-тотемы узбеков Хорезма.-Хива, 1991. №1. – С.30.
2. Козин.С. А. Сокровенное сказание. М.; Л., 1941. С. – 41
3. А.М. Мезенко, В.М. Генкин, А.Н. Дервяго Теория имени собственного Учебное пособие Под общей редакцией А.М. Мезенко – 2022, – С.103.
4. Мынбаев, Н. Чингис-хан – имя и титул, время и личность. Шымкент : Жібек жолы, – 2000, С. 22.
5. Марғұлан, Ө. Қорқыт ата өмірі мен афсаналары // Жұлдыз. 1983. № 4. Б. 147-148
6. RAHMONOV. N. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha) O'quv qo'llanmasi – TOSHKENT. 2014. – B. 25-89
7. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. История монголов. История Чингис-хана до восшествия его на престол // Труды Восточного отделения археологического общества. XIII. СПб., 1868. С. 138
8. Сыздыкбаев Н.А. Миф-имя в системе мифопоэтики. Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №2(256). Филология. Искусствоведение. Вып. 62. С. –107-108

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK ADABIYOTIDA DEMONOLOGIK MOTIVLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490626>

Yoqubov Jamoldin Madamin O‘g‘li

Andijon Davlat Universiterti. 2-bosqich tayanch doktoranti.

yoqubovjamoliddin4@gmail.com

ANNOTATSIYA (ABSTRACT) Ushbu maqolada shayton (iblis) obrazining diniy-mifologik manbalardagi ildizlari, jahon adabiyotidagi talqinlari hamda o‘zbek adabiyotida shakllanish bosqichlari yoritiladi. Shaytonning badiiy adabiyotda motiv va obraz sifatida gavdalanishi va ramziy ko‘rinishlari davriy aspektida o‘rganiladi. Tohir Malikning “Shaytanat” roman pentologiyasi asosida shayton konseptining siyosiy va falsafiy talqinlari alohida tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: Shayton, Azozil, Lyutsifer, Mefistofel, O‘zbek nasri.

Kishilik jamiyati mavjud ekan, yer yuzida turli ko‘rinishdagi konfliktlar bo‘y ko‘rsatadi. Bu holat san’atda ezgulik va yovuzlik, yaxshi va yomon, oq va qora kabi tushunchalar bilan ifodalanadi. Sharq afsona va rivoyatlari, mumtoz adabiyotimiz namunalarida insonning Tangri buyuruqlariga qarshi chiqib, Unga isyon qilishining bosh sababchisi sifatida iblis ko‘rsatiladi. Mazkur tendensiya shaytonning teologik mavjud ekanini isbotlash yoki shubha ostiga olishdan ko‘ra, uni alohida obraz sifatida tadqiq etishga yo‘l ochadi. Biz ushbu maqolada iblis obrazining o‘zbek adabiyotidagi shakllanish bosqichlarini ko‘rib chiqamiz.

Insoniyat tarixida yovuzlik va ezgulik konsepsiyalari doimo qarama-qarshi hodisa sifatida tasvirlab kelingan. Yovuzlikning eng ko‘p uchraydigan timsollaridan biri — shayton obrazidir. Bu obraz diniy manbalarda, xalq og‘zaki ijodida, badiiy adabiyot va falsafiy qarashlarda ham turlicha talqin etiladi. Shu bois shayton obrazi diniy tushuncha bo‘libgina qolmay balki madaniy, axloqiy va estetik fenomen sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Shaytonning poetik ifodasi san'atning barcha turlarida mavjud bo'lib,

asrdan asrga turli ko'rinish va shaklda taraqqiy topmoqda. Qadimgi afsona va rivoyatlarda ezgulikka qarshi kuch bo'lmish yovuzlikni tamsil etuvchi shayton bugunga kelib, barcha san'at turlarida, asosan, antiqahramon, ayrim o'rinlarda esa siyosiy figura sifatida namoyon bo'ladi.

I. Diniy va mifologik manbalarda shayton obrazi

Shayton haqidagi ilk rivoyatlar samoviy dinlarda turlicha bayon qilinadi. Musulmon mamlakatlarida arabiy shayton, iblis, so'zlari qo'llanilsa, xristianlikda u “Lucifer” yoki “Devil” sifatida, yahudiylkda esa “Satan” nomi bilan tilga olinadi. Har uch din ta'limotida shayton ezgulikning asosiy dushmani, ilohiy haqiqatga qarshi chiqqan kuch sifatida ko'rsatiladi. Islom e'tiqodiga ko'ra, u “olovdan yaratilgan quvilgan jin yoki farishta” deb ta'riflanadi^{1.1} (ar-Rahmon surasi 15-oyat)

Nasroniylik va yahudiylk e'tiqodlarida bir xil ma'noda ishlatiladigan *satan*-dushman ma'nosini anglatuvchi ibroniycha so'zdir^{2.2} Mazkur sohani o'rganuvchi alohida fan tarmog'i mavjud bo'lib u “Demonologiya” deb nomlanadi. Dinlarning kishilik tafakkuriga tasiri natijasida shayton borasidagi turli mif, afsona va rivoyatlar yuzaga chiqq boshladi. Oqibatda insoniyatning g'aybiy olamga bo'lgan qiziqishi san'at turlaridaham o'z aksini topmoqda. Jumladan uchta samoviy dindagi shaytonning osmondan yerga badarg'a qilinish epizodi qadimgi yunon rivoyatlaridagi Prometey va Ikarus miflariga o'xshashligi bilan kibr tufayli isyon ko'targan fojiali antiqahramon mifining ham bir manoda ibtidosi bo'ladi.

II. Jahon adabiyotida iblis obrazi

Yozma adabiyotda iblisning turli talqinlari mavjud bo'lib u ayrim o'rinlarda dushman, ayrim o'rinlarda kishini hudosiz “ozodlikka”, iymonsiz “jasoratga” undovchi “Erkinlik farishtasi” sifatida taqdim qilinadi. Shu bilan birga shaytonning tangriga

¹ Qur'oni karim – Toshkent: Hilol nashr 2018. – 531 b.

² Injil – Stokgolm 1193. – 214 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

isyoni va insonga nisbatan kibri motivlaridan foydalanish o'rinlari ham mavjud.

Masalan: Esxilning “Zanjirband Prometey” tragediyasi undagi Prometeyning olovni o'g'irlash, shu orqali boshqaruvda na axloq na mantiq bo'lgan mabudlarga qarshi chiqish sahnasi iblisning hudoga qarshi chiqishi bilan qiyoslanadi³.

Bundan tashqari jahon adabiyotida shayton obraziga turli ijodiy shakllarda murojaat qilish an'anasi ham mavjud. Jon miltonning “Yo'qotilgan Jannat”, Tomas Man “Doktor Faustus”, Geotey “Faust”, Bulgakov “Usta va Margarita” asarlarida shaytonni isyonkor va alamzada qiyofasini emas balki intellektuallashgan obrazini ko'rish mumkin. Mazkur mavzu 2007-yilda Chester universiteti professori Aron Eduard tomonidan tadqiq qilingan⁴.

III. Sharq mumtoz adabiyotida shayton konsepsiyasi

Diniy-ma'naviy qarashlar bilan to'yingan Sharq mumtoz adabiyoti asosini ezgulik va yovuzlik, nafs va poklik, Allohga itoat va shaytoniy vasvasadan halos bo'lish kabi mavzular tashkil qiladi. Sharq mumtoz adabiyotida shayton tushunchasi diniy manbalarga asoslangan holda keng talqin etilgan. U insonning ma'naviy hayotida doimiy sinovchi kuch sifatida gavdalanadi. Shoirlar shayton obrazidan foydalanib, insonni poklikka, taqvoga va ilohiy haqiqatga sodiq qolishga da'vat etganlar.

Shayton insonni gumrohlikka boshlovchi, nafsiy zaiflikka soluvchi timsol sifatida keng qo'llangan. Qur'onda Iblis obrazi Odam (a.s.) ga sajda qilishdan bosh tortib, insoniyatni to qiyomatgacha yo'ldan ozdirishga va'da bergan (Baqara surasi 34-oyat) yovuz kuch sifatida tasvirlanadi⁵. Demak, Qur'oni karim Sharq adabiyotida shayton obrazini shakllantirishdagi asosiy manbaa bo'lib xizmat qilgan. Mumtoz turkiy adabiyotda shayton ko'pincha nafs bilan muqoyasa qilinadi.

³ Esxil. Zanjirband Prometey. A.Qosimov tarjimasini. – T: Adabiyot va san'at nashriyoti 1978. – B. 96.

⁴ Aaron edwards a discussion of representations of 'the devil' in literature University of Chester 2007. 42.b

⁵ Qur'oni karim. – Toshkent: Hilol nashr 2018. 6.b

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ahmad Yassaviy hikmatlarida shayton obrazi nafsiy ojizlik, hirs va dunyo muhabbatining ramzi sifatida ifodalanadi^{6,6}

Alisher Navoiy o‘z asarlarida shaytonni inson qalbidagi shubha, vasvasa va manmanlik kabi illatlarning boshi sifatida talqin qiladi. Xususan Hamsa tarkibiga kiruvchi “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhodning o‘z nafi va shaytonga qarshi kurash motivi bunga yorqin misoldir^{7,7} Tasavvufiy she‘riyatda shayton ko‘pincha “kishi qalbini kirlarga to‘ldiruvchi dushman” sifatida tilga olinadi bunga Qur’oni karimdagi “Albatta u (Shayton) sizga ochiq oydin dushmandir” oyati asos bo‘lgan.⁸

IV. Jadid adabiyotida shayton ramzi

XX asr boshlarida o‘zbek adabiyoti milliy uyg‘onish va ma‘rifatparvarlik ruhida rivojlandi.

Bu davr adabiyotida ham janriy ham mavzuiy nuqtai nazaridan yangilanish yuz berdi oqibatda shayton obraziga jahon adabiyoti kontekstida yondashuv tendensiyasi bo‘y ko‘rsatdi.

Jadid adiblari — Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat va boshqalar xalqni jaholatdan qutqarish, ilm-ma‘rifatga chorlashni bosh maqsad qilib oldilar. Shu bois shayton obrazi ham diniy mifologik timsol emas, balki jaholat, xurofot va yovuz odatlar ramzi sifatida talqin qilindi.

Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy-publitsistik nasr namunasi bo‘lib, unda shayton “yomon odat”, “jaholat”, “manmanlik” ramzi sifatida talqin qilinadi. Unga ko‘ra, insonning eng katta dushmani tashqi shayton emas, balki uning qalbidagi nafs va nodonlikdir.

Behbudiyning “Padarkush” dramasida shayton obraz sifatida ishtirok etmasada jaholat va ilmsizlikning shaytoniy kuchga tenglashtirilganini ko‘rishimiz mumkin.

⁶ Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. – Toshkent: Movaraunnahr. 2004. 83.b

⁷ Xamsa (Farhod va Shirin). – Toshkent: Tamaddun. 2021. 544.b

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Abdurauf Fitratning “Shaytonning tangriga isyoni” dramasi to‘laligicha

shu mavzuga bag‘ishlangan. Drama asosini shaytonning kibri sababidan odamga sajda qilmaslik va Tangriga isyon motivi tashkil qiladi^{8,9}

Fitratning “Qiyomat” hikoyasida Qur`oni karim habarlariga tayanib hayoliy qiyomat qoim sahnasi jonlantiriladi va shayton asarda bosh planga chiqadi^{9,10}

Abdulla Qodiriyning mistik yo‘nalishda yozilgan “Jinlar bazmi” hikoyasini ham demonologik mavzudagi asarlar sirasiga qo‘shish mumkin.

V. Sho‘ro davri o‘zbek adabiyotida shayton timsoli

Sovet mafkurasida diniy obrazlar, jumladan shayton timsolini badiiy asarlarga olib kirish cheklangan edi. Chunki sho‘ro hukumati ateizm – hudosizlik talimotiga qurilgan bo‘lib u ayni shaytoniy ruh va istaklar negizida shakllandi.

Shu sabab ijodkorlar shayton obrazini ochiq diniy timsol sifatida emas, balki yovuzlik, zolimlik, hiyla, illat va ijtimoiy muammolar ramzi sifatida allegorik tarzda qo‘llaganlar.

Abdulla Qahhor hikoyalarida shayton so‘zi ko‘proq kinoya va istehzo vositasi sifatida ishlatiladi. Masalan, yomon odatlarga mukkasidan ketgan qahramonlar haqida gapirganda “shaytoniga ergashib qoldi” kabi obrazli ifodalar mavjud. Ichkilik, yolg‘on, poraxo‘rlik, hudbinlik, riyokorlik kabi maishiy illatlar – shaytoniy ishlar sifatida qalamga olingan.

Uning “O‘g‘ri”, “Daxshat” kabi hikoyalari “Tobutdan tovush”, “Og‘riq tishlar” singari dramalarida shayton odamdagi yovuzlik, xudbinlik, ochko‘zlik ramzi sifatida talqin qilinadi.

⁸ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. 256-b

⁹ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. 68-b

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

G‘afur G‘ulomning satirik ruhdagi “Hasan Kayfiy”, “Hiylaiy shar‘iy”,

“Afandi o‘lmaydigon bo‘ldi” kabi hokiyalarida shayton obraziga hajviy yondashuvni sezish mumkin.

VI. Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida shayton obrazi

Mustaqillikdan keying o‘zbek adabiyotida diniy motivlardan yanada kengroq foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Lirik janrlarda shayton obrazi ko‘pincha metaforik qo‘llanib, insonni aldov, hirs kabi tuban yo‘llarga boshlovchi kuch sifatida talqin qilinadi. O‘zbek she‘riyatida shayton obrazini keng tahlil qilgan ijodkorlardan biri Abdulla Oripov bo‘lib, shoir ijodida shayton sarlavhali o‘nga yaqin she‘r mavjud. Muallifning “Odam va shayton qissasi” sarlavhali she‘ri voqeiy harakterda bo‘lib odam ato va moma havoning iblis bolasini qovurib yeb qo‘yishlari afsonasiga asoslanadi va bu orqali shayton va odam munosabatlarining iptidosiga shoirona nigoh tashlangan.

Daho shoirning mazkur mavzudagi boshqa she‘rlarida shayton qiyofasini tushunish va tushuntirishdagi teran mushohadalari o‘ziga hos yangicha tus oldi. Bundan tashqari shayton va inson munosabatlari, shaytonning kishilik jamiyatiga salbiy tasiri masalasi Usmon Azim, Asqar Mahkam, Azam O‘ktam kabi shoirlar ijodida ham mohirona badiiy ifodalangan.

VII. Tohir Malik ijodida demonologik konsepti

Bugungi o‘zbek nasri jamiyat hayoti, inson ruhiyati va ma‘naviy muammolarini badiiy tadqiq etishda ramziy obrazlarga keng murojaat qiladi. Shulardan eng ta‘sirlisi — shayton obrazidir. U qadimdan yovuzlik, vasvasa va nafsni ramziy ifodalab kelgan bo‘lsa, zamonaviy nasrda shayton obrazi yangi falsafiy va ijtimoiy ma‘no kasb etmoqda. Bugungi o‘zbek nasrida iblis konsepti ramziy, ijtimoiy va psixologik timsol sifatida yangicha talqin etilmoqda. Misol tariqasida Tohir Malikning “Shaytanat”, “Talvasa”, “Samum” kabi romanlari, “Iblis devori” qissasini keltirish mumkin. Tohir Malikning istiqlol davrida yaratilgan asarlarida bosh mavzulardan biri inson va shayton munosabatidir. Adibning “Shaytanat” roman pentologiyasi shayton, hokimiyat, jamiyat,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

insonlar muammosini badiiy tadqiq etadi^{10,11} Shaytanat soʻzi shaytonning koʻplik shakli, shaytonlar boshqaruvidagi olam manosini anglatadi. Roman muqaddimasidan to yakuniga qadar mazkur mano oʻzining poetik yechimiga ega boʻlib boradi. Romanda shayton tipik shaklda ishtirok etmaydi balki barcha yomonliklarning boshi sifatida talqin qilinadi. Asarning biror bir personaji yoʻqki unga shayton tasir koʻrsatmagan boʻlsa. Shu oʻrinda yuqorida eslaganimiz shaytonning siyosiy figura sifatidagi koʻrinishi romanda sovet hukumati qiyofasida namoyon boʻladi. Zulunga asoslangan shaytoniy imperiya oʻzi kabi kichik kichik iblisona gʻoyalarga asoslangan hokimiyatlarni vujudga keltiradi. Asardagi: Asadbek, Hosil boyvachcha, Kesak polvon singari koʻplab obrazlar shaytonning insoniyat qalbiga solgan hudosiz “erkinlik”, iymonsiz “jasorat” gʻoyalari asosida harakatlanadi. Sir emaski iblis kishining iroda va tanlov erkinligiga ham malum manoda dahl qiladi. Mazkur holat romanda Zaynab va Anvar obrazlari orqali goʻzal ifodalangan. Xususan iblisona qiyofadagi kishilarning ularga qilgan zulumlari oqibatida ikkisida ham bir umumiylik yani shayton aralashuvidagi suitsidal manzaraga guvoh boʻlamiz. Bundan tashqari romanda shayton asos solgan moddiy hokimiyatning manaviy ahloqiy tamoyillar bilan parallel kechmayotgani tasvirlangan. Muallifning “Shaytanatning turfa olami” turkumiga kiruvchi boshqa asarlarida ham shaytonni milliy qadriyatlarimiz, goʻzal urf-odatlarimiz kushandasi sifatida koʻrish mumkin.

Xulosa

Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, shayton obrazi oʻzbek adabiyotida nafaqat diniy timsol, balki axloqiy, ijtimoiy va falsafiy fenomen sifatida ham shakllanib, zamonaviy davrda yangicha mazmun kasb etmoqda.

Shayton obrazi diniy manbalardan boshlab Sharq mumtoz adabiyoti, jadid adabiyoti, shoʻro mustamlakasi ostidagi hamda mustaqillik davri oʻzbek adabiyotida turlicha talqin etilgan. U insoniyatning maʼnaviy dunyosi, axloqiy tanlovi va

¹⁰ Toxir Malik “Shaytanat” Toshkent: Hilol nashr. 2017. 1600.b

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

jamiyatdagi muammolar bilan bevosita bog‘liq holda shakllangan. Mustaqillik davrida esa shayton konsepti ijtimoiy, siyosiy va falsafiy obraz sifatida yangicha mazmun kasb etib, hozirgi adabiy jarayonda inson ruhiyati va jamiyat muammolarini badiiy tadqiq etishda muhim ramz sifatida qo‘llanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Injil. – Stokgolm 1193. – 952 b.
2. Esxil.Zanjirband Prometey. A.Qosimov tarjimasini. – T: Adabiyot va san`at nashriyoti 1978 – 96 b.
3. Aaron edwards a discussion of representations of ‘the devil’ in literature university of chester 2007. – 42.b
4. Ahmad Yassaviy. Devoniy hikmat. – Toshkent: Movaraunnahr. 2004. – 83.b
5. Xamsa (Farhod va Shirin). – Toshkent: Tamaddun. 2021. – 544 b
6. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. – 256-b
7. Toxir Malik “Shaytanat”. – Toshkent: Hilol nashr. 2017. – 1600.b
8. Qur`oni karim Toshkent Hilol nashr 2018. – 604 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI” XAYOL, HAYOT VA AYOL

Abduqayum Yo‘ldoshning “Puankare” hikoyasi tahlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480089>

Muhayyo JABBOROVA

Andijon davlat pedagogika instituti

stajyor-o‘qituvchisi

I

Abduqayum Yo‘ldoshevning “Puankare” hikoyasi bir necha bor adabiyotshunoslar tomonidan tahlil qilingan. Men asardagi ayollar obrazi haqida fikr bildirmoqchiman: bosh qahramonni boshqa tahlilchilardan farqli ravishda – matematikning rafiqasi sifatida oldim. Chunki nazariya yechilmasdan qolganiga ko‘p tomonlama u aybdor edi. Bundan tashqari Dostoyevskiyning “Telba” asari bosh qahramonini Mishkin emas, Nastasya Filippovna deb biladiganlar ham yo‘q emas, ya’ni qarashlar turfa. Hikoyada ayolning ismi keltirilmagan. Aslida, asarda ayollar obrazi boshqa qahramonlar tabiati, ruhiy evrilishlar sababini ochishga xizmat qildirilgan. Matematikning onasi, hamkasabalari, qaynonasi, turmush o‘rtog‘i... Abduqayum Yo‘ldoshev ijodiga ko‘pincha ismsiz qahramonlardan foydalanish xos. Bu o‘qirmanga ijodiy erkinlik beradi, u istasa, o‘zi mos hisoblagan ismni berish bilan voqeaning bevosita ishtirokchisiga aylanishi mumkin.

Har bir asarda bir ayolga yana bir ayol qarama-qarshi qilib olinadi. Misol uchun, Anna Kareninaga Kiti, Kumushga Zaynab, Taxminaga Farangiz, Nastasya Filippovnaga Aglaya, Mahinga Iffat. “Puankare”da esa o‘sha ayolga matematikning kafedrasida ishlaydigan Munisa keltirilgan.

Men olimning rafiqasida ayollik instinkti yo‘q, deyoilmayman. Shunchaki bundan foydalanishni bilmadi. Endi fikrimni isbotlash uchun bir chizmadan foydalanmoqchiman:

Ya'ni voqealarda “b” nuqta “a” nuqtaga kelib to‘qnashadi. Ikki nuqta orasi ayolning to‘y kunidan boshlangan va turmush o‘rtog‘ining (matematik olimning) jinnixonaga tushguncha bo‘lgan bir necha o‘n yillik umrini o‘z ichiga oladi. Buni nutqlar misolida ko‘ramiz. Ikkala nuqta ham kimningdir nutqi shaklida va bu vaziyatning qay holatdaligini ifodalaydi.

“a” nuqta – bu Matematik olimning o‘z ayoliga nisbatan aytgan dastlabki so‘zlari:

“Biz baxtli bo‘lamiz, jonim!” Taassufki... Men keyinchalik so‘nggi so‘zini biron marta xotinimning qulog‘iga shivirlab aytmadim, ayolmadim. Hatto o‘zim istagan taqdirimda ham dilimdan o‘chib ketgan bu so‘z tilimga qaytib sitilib chiqmadi”.

“b” nuqta – Shifokor nutqidan: “Ustozingiz ham xotinga yolchigan ekan lekin. Shukr qilib boriga qanoat qilib yashayvermaydimi?! Bechora ayol ko‘zidan yoshi daryoday oqib, har kuni ikki marta xabar olib ketyapti. Tushgacha bir marta, tushdan keyin bir marta. Sadoqatni qarang!”

Mana shu ikki nuqta oralig‘idagi vaqt davomida ayol o‘zgarishi mumkin edi. Unda imkoniyat bor edi. Shuni ta’kidlamoqchi edimki, hikoya haqidagi talqinlarda ayolga u qadar urg‘u berilmagan, tahlilga to‘la tortilmagan.

“a” nuqtada ayolning yoshligi, to‘yining birinchi kuni tasvirlangan bo‘lsa, “b” nuqtada ayolning yoshi o‘tgan, umri poyoniga yeta boshlagan payt ifodalanadi. Ayol umri davomida faqat bir marotaba yaxshi so‘z eshitgan (shuni o‘ylab ko‘ring – shirin so‘z aytishga imkon bermaydi). Shu ma’noda ayolning kechgan umri fojiadek

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ko‘rinadi. Ayol faqat odamlar uchun yashagan. O‘zi uchun yashamagan, o‘zini ayol sifatida his qilmagan, unga faqat odamlar fikri, gapi muhim bo‘lgan: “Odamlar nima deydi?” Hikoyadagi ayrim epizod va sahnalar ham bunga misol.

Dastlab matematik olim tilidan: “Chimildiqda ko‘rdim: rafiqam sarg‘ishdan kelgan, novcharoq qiz ekan. Sochi ta‘riflanganidek, taqimini o‘pmasa-da, belidan pastga tushib turardi”. To‘ygacha shirin xayollar og‘ushida yurgan olimning to‘y ertasidagi holatiga nazar solamiz: “Xotinimning yuragimga nashtarday sanchilayotgan hamma gaplari bir bo‘ldi-yu, “Agar men tegmaganimda xotinsiz qolib ketardingiz, yuraverardingiz o‘sha buzuqlaringiz bilan, o‘zingizam buzuq bo‘lib!” degan haqorati bir bo‘ldi. Yo Rab! Bu nima degan gap axir! Axir bu... mening erkaklik sha‘nimni balchiqqa qorish bilan barobar emasmi? Nega, nega u birinchi kechadan keyinoq menga umr yo‘ldoshi bo‘lganini ta‘ma qiladi? Nima, u bo‘lmasa, men bir umr bo‘ydoq o‘tarmidim? Ko‘zlarim namlandi”.

Tamom. Olim uchun hammasi tugadi. Shirin xayollar tamom. U orzu qilgan hayot poyoniga yetdi shu yerda. Xuddi shu holatning davomidagi jumлага e‘tibor qarataylik: “Beixtiyor kafedramizdagi ismi jismiga mos laborant Munisani, uning hurkak nigohlarini esladim. Keyingi paytlari uni ko‘rsam, yuragim dukillab uradigan, etim g‘alati jimirlashadigan bo‘lib qolgandi”. Demak, qanchalik ilmga berilmasin, fan odami bo‘lmasin, olimda ham yurak bor ekan! Vaholanki, bunday hislar ayol bo‘la turib, uning rafiqasida yo‘q edi! Olim sevgini his qilgan, unga o‘zi aytganidek, “hurkak” bo‘lgan ayol(lar) yoqar ekan. Lekin, taassufki, unga to‘yining ertasi kuniyoq ta‘nashnomlar yog‘diradigan ayol uchradi. Olim uchun doim mohiyat ustun bo‘lgan. U “yomon” deya “yaxshi”ni nazarda tutardi, u ohangni o‘zgacha qilmoqchi bo‘lgandi. Taqdir insonga har doim ham o‘z kutgan insonini uchratmaydi. Unga xotinining ta‘nalaridan ko‘ra, bu gaplarning nafrat va g‘azabga qorishiq ohangi ta‘sir qilgan.

“Ko‘nglim birdan bo‘m-bo‘sh bo‘lib, huvillab qoldi. Xotinimning ta‘nalaridan ko‘ra bu gaplarning nafrat va g‘azabga qorishiq ohangi meni adoyi tamom qilmoqda edi”. Bu matematik ayol va uning rafiqasi orasidagi munosabatning ikkinchi qadami.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“a” nuqtadan “b” nuqtaga qarab, ayolning ayollik instinkti go‘yo yo‘qolib borayotgandek tuyuladi. Ayolda qaysidir holatda, chiziqning qaysidir qismida o‘zgarish imkoni bor edi. Ammo u bunday qilmaydi! Aksincha, munosabatlar shu tariqa uzayib boraveradi.

Faqat ayolning o‘zini ayblayvermay, unga turki bo‘lgan insonlar va holatlarni ham ko‘rib chiqsak!

Avvalo, u o‘qimishli emas edi, omi ayol bo‘lgan. Uning bir varaq ro‘yxatda g‘ij-g‘ij imlo xato bilan yozishi-yu, badiiy asar bilan ilmiy asarni ajratolmagani ham bunga misol. Bundan tashqari, uning onasi ham ayolning xarakteri o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Matematikning qaynonasi uning Toshkentda uyi bor deb o‘ylagan. U ham o‘qimagan ayol emasmi, gapdan gapni farqlamagan. Qizimni yomon dedi, deb gina qilgan. Onaning yana bir aybi – ular alohida, shaharda yashaganda ham ularni tinch qo‘ymagan. Shu sabablar ham matematik olim rafiqasining shakllanishida xizmat qilgan. Lekin bular ayolni oqlashga sabab bo‘lolmaydi.

Ayolning: “Yosh kelinman. Hammaning ko‘zi menda bo‘ladi. Uyaltirib qo‘ymang. Mening uyalganim sizning yerga kirib ketganingiz bo‘ladi-ya” degan gapini olaylik. Shu holatda ham ayol turmush o‘rtog‘ini tushunsa bo‘lardi. Uning moddiy ahvolini ko‘rib turgan holda unga yana go‘yo zarba berishga harakat qilgandek bo‘lgan. U xuddi olimning rafiqasi emas, dushmanidek ish ko‘rgan. Uning vaziyatidan foydalanib qolmoqchidek bo‘lgan. Shunchaki er-xotin orasidagi munosabat uzoqlashishiga xizmat qilgan.

So‘ngra uy kerak deb turib oladi. U turmush o‘rtog‘ini tushunish haqida o‘ylab ham ko‘rmaydi. Eriga nashtar sanchaveradi-sanchaveradi. Lekin olim chidab yashaydi. “Lekin men... portlamadim. Illo, menga tinchlik kerak, xotirjamlik kerak edi, maydachuyda g‘ishavalar bilan, nimanidir isbotlashga urinib o‘tkazishga sarflaydigan vaqtimning o‘zi yo‘q”. Olim vaqtni qadrlardi, u ilm odami edi. Shu o‘rinda aytish kerakki, balki olim o‘qimishli ayolga uylanganida hammasi boshqacha bo‘larmidi!

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Aynan Munisa bo‘lishi shart emas. O‘qimishli ayol erini ham tushunarmidi, o‘tkinchi hoy-u havas ortidan quvmasmidi? Agar ayol o‘qimishli bo‘lganida eriga ham amaliy, moddiy, ham ma’naviy yordam berish ehtimoli yuqori bo‘lardi. Ikki yorti bir butun bo‘lib, ancha narsani uddalay olishardi. Ayol kezi kelganda bog‘chada ishlaydi. Agar o‘qimishli bo‘lganida boshqa ishda ishlab, turmush o‘rtog‘iga yordam bera olgan bo‘lardi. Olimning Munisani sevganini ham inobatga olish kerak.

Xotin tushungan odam bo‘lganida olim biznes qilaman deb, puliga kuyib qolmasdi. Undan keyin ham erining ahvolini ko‘rib turib, unga shang‘illab bermasdi. Barchasiga o‘zi aybdor bo‘lib, yana aybni eriga to‘nkaydi. Aynan o‘sha voqeadan keyin olimning boshi qimirlaydigan, tili tutiladigan bo‘lib qoladi. Ayol o‘z erini baxtsiz qilib qo‘yadi! Aslini olganda, bu – katta fojia! Shu ahvolda u avval ikki joyda, keyin uch joyda ishlaydi. Mana shu tashvishlar deb, hatto o‘z ilmiy ishini ham yoqlay olmaydi. Puankare gipotezasini ishlashga ham vaqt topa olmaydi. Xotining tushunmasligi, ochko‘zligi tufayli ayol kishidan – ha-ha, o‘sha o‘zi oshiq bo‘lgan Munisadan qarz so‘raydi.

Shu yerda biz “o‘zbekchilik” deb ataydigan achinarli holat haqida aytib o‘tmoqchi edim. “O‘zbekchilik”ka ko‘ra, uy, mashina, dabdabali to‘y – obro‘. Ayol ham shunga ko‘r-ko‘rona ergashadi. U turmush o‘rtog‘i bilan tinch-totuv yashashdan hashamatli hayotni afzal ko‘radi. Menimcha, “o‘zbekchilik” tushunchasi haligacha ko‘plab oilalarga baxtsizlik olib kelyapti.

Olimning oilaviy sharoitini ham hisobga olish kerak. “Birga birni qo‘shsa, ikki bo‘ladi, ammo noldan bir chiqarish qiyin” degan achchiq haqiqat bor. Olim ham biror boyroq oilada tug‘ilganida hammasi boshqacha bo‘larmidi? Vaziyatga har tomondan yondashish kerak. Olim tilidan ham shunga o‘xshash gap aytiladi: “... ong-shuur, tafakkurni birdaniga ikki tomonga yo‘naltirib bo‘lmaydi, ikki kemaga osilgan g‘arq bo‘ladi. Inchunin, yo ilm, yo moddiyat! Unisidan ellik, bunisidan ellik foiz olib yashab bo‘lmaydi. Buning samarasi chala tug‘ilgan bolaga o‘xshab qolishi haqiqatga yaqinroq”. U bundan qutulish yo‘li – xorijda ishlash edi deb o‘ylaydi. Afsuski, o‘z

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tushunchasiga ko'ra, u kech qolgan edi. Farzandlaridan umid qiladi. Ammo baxtsizlikni qarangki, bolalari ham uquvsiz chiqadi. Gen nafaqat otadan, balki onadan ham o'tadi. Demak, farzandlar to'laligicha genni onadan olgan ekan. Bunda tarbiyani ham unutmash kerak. Shu onaning tarbiyasini olgan edi-da!

Shuncha qilar ishni qilib qo'yib, olim jinnixonaga tushganda ayollik vazifasi esiga tushadi. Shunda ham katta ehtimol bilan odamlardan uyalganidan shunday qilgan va biron marta o'z aybiga iqror bo'lmagan.

Baxt faqat ilm-salohiyatda emas, to'g'ri turmush o'rtoq tanlay bilishda degandek bo'ladi go'yo muallif!

II

Asarda aks etgan hayotni o'z ma'nosida ikkiga bo'lish mumkin:

1 1

2

1. Matematik olimning xayolidagi hayot (xayoliy, ideal hayot);
2. Olimning rafiqasi bilan o'tgan hayoti (real hayot).

1. Olimning idealidagi hayot, uning o'z so'zlari bilan aytganda, quyidagi ko'rinishda edi: “Ko'ngil-da, hali uylanmagan chog'larim orzu qilardimki, erta bir kun boshim ikkita bo'lsa, meni tushunadigan munis bir ayol – yo'q-yo'q, men laborantkamizni nazarda tutganim yo'q, aslo – yostiqdoshimga aylansa, yumushdan

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

horib qaytgan chog'larim uyga yaqinlashganimni savqitabiysi bilan sezsa, diketib o'rnidan tursa, oshiqib eshik yoniga kelsa, tabassumlarga ko'milgan ko'yi: “Charchamay keldingizmi, dadajonisi?!” deya kutib olsa”; “Dasturxon ustida yelkasini yelkamga tekkazib o'tirsa, mening o'z yumushim borasidagi bosh-keti yo'q gap-so'zlarimni ko'zlarimga hayrat ila termilib eshitsa, men bilan faxrlansa, g'ururlansa, mendan mo'jiza kutsa, menga ishonib, topinib yashasa...”; “Inchunin, kim aytadi matematiklarga lirika yot deb. Bu sira maqtanish bo'lib tuyulmasin, ammo ora-sira shunday odamni entiktirib-toliqtirib, telba yurakni hapriqtirib yuboradigan orzularga umidvor asir bo'lgan mahaling ismsiz allaqanday tuyg'ularni uyqashroq misralarda yozib qo'ying kelib-ketadimi-yey. Deylik, shundoq eshikni ochsam-u... “Meni ko'rgan mahali ko'zlari chaqnab ketsa, Naqsh olmaday lovullab, yuzlari yashnab ketsa...”; “Nainki, uch-to'rt kun, hattoki bir kunga qishloqqa ketgan bo'lsa ham, u yoqdan seni sog'inib, uchib yetib kelsa...”; “Idealda esa, haligi o'ris shig'irchi xotin yozganiday, bir lahzaga xayrlashayotgan bo'lsa ham, xuddi asrlarga ajrashayotganday senga sog'inch bilan to'yamay termilsa”; “Voqelikda ideal bo'lmaydi, deysizmi? Bekor gap. Aslida, hayotimizning o'zi ideallikdan, hayratomuz mukammallik qonuniyatlaridan iborat. Aks holda, dunyo allaqachon chok-chokidan so'kilib ketgan bo'lardi”.

Yuqoridagilarning barchasi olimning idealidagi hayoti, haqiqiy emas! Olim istagan, intilgan, kutgan, to'y bilan birga boshlanadi deb o'ylagan hayot tasviri. Real hayotda-chi?! Xotini u kutgandek bo'ldimi? Xuddi u o'ylagandek yelkasini yelkasiga tekkazib o'tirdimi? Yo'q! Balki, ayollik baxti ham shunda bo'lgandir. Lekin u umri davomida bundan mahrum yashadi. Bunga o'zi sababchi bo'lib, ko'nikib yashadi (o'zi sababchi bo'lgani uchundir).

2. Hikoyadagi ayol (real hayot): to'yning ertasi kunidagi mashmasha haqida yuqorida to'xtalgan edim. Ayol shu bilan cheklandimi? Afsuski, yo'q!

“Biroq xotinim mutaassiblarcha talabini takrorlagani takrorlagan edi. “Vatan kerak!” Yo'q, shaharning susti bosdimi, ikkinchi yarmim baqirib-chaqirib janjal qilmadi. Buning o'rniga, dunyoning jami tashvish-g'amlari, vahimalari yelkasiga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tushganday birdan qaddi bukchayib qoldi, so‘ng noma‘lum nuqtaga tikilgan ko‘yi lablari titrab pichirladi: “Endi nima qilaman?.. Endi qanday yashayman?..” Baayni jami odamzot qirilib, ulkandan-ulkan dunyoda yolg‘iz o‘zi qolgandek”.

Yuqorida ko‘plab holatlarni ko‘rdik. Ayol biror marta bo‘lsin olimni tushunmaydi. Unga dalda bo‘lmaydi.

Axir ayolning vazifasi o‘z vaqtida turmush o‘rtog‘iga suyanch va yupanch bo‘lish emasmi? Uni yaxshi yashashni orzu qilgan, deb oqlab bo‘lmaydi. Olim umrining badalini rafiqasi bilan to‘ladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

JAMILA ERGASHEVA HIKOYALARIDA KONFLIKT MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483026>

Parpiyeva Mavjuda Sobitjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

p.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarning muhim va personajlarning ichki va tashqi olamini tadqiq qilish uchun eng zarur elementlaridan biri konflikt (ziddiyat)ni tavsiflash maqsad qilib olingan. Jamila Ergashevaning hikoyalarida aks etgan konfliktlar o‘rni, ularning turlari va asarning ahamiyati haqida so‘z boradi. Zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan insonning boshqa bir inson, tabiat, jamiyat, taqdir va boshqa narsalar o‘rtasidagi ziddiyatlar haqida qarashlar va misollar mavjud.

Kalit so‘zlar: xarakter, konflikt, psixologik, xarakterlararo, odam va muhit konfliktlari, ong oqimi, ruhiyat tasviri.

Abstract: In this article, one of the most important elements of a work of art and the most necessary for researching the inner and outer world of characters is conflict. Intended to describe. The role of conflicts reflected in the story "The Wall" by Jamila Ergasheva, their types and the importance of the work will be discussed. From the point of view of modern literary studies, there are views and examples of conflicts between a person and another person, nature, society, fate and other things.

Keywords: character, conflict, psychological, interpersonal, human and environmental conflicts, stream of consciousness, image of psyche.

Аннотация: В данной статье рассматривается конфликт, один из важнейших элементов художественного произведения и необходимый для исследования внутреннего и внешнего мира персонажей. Цель статьи – описание.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Рассматривается роль конфликтов, отраженных в повести Джамили Эргашевой «Стена», их типы и значение в произведении. С точки зрения современного литературоведения представлены взгляды и примеры конфликтов между человеком и другим человеком, природой, обществом, судьбой и другими вещами.

Ключевые слова: персонаж, конфликт, психологические, межличностные, конфликты человека и окружающей среды, поток сознания, образ психики.

Inson yarador bo'lib, qadimdan to'qnashuvlar bilan yashaydi. Masalan, yaxshilik bilan yomonlik, oq bilan qora, yorug'lik bilan zulmat, do'stlik bilan adovat o'rtasida yashaydi. Qolaversa, har bir badiiy asarda bunday holatlar kuzatiladi. Badiiy adabiyot asarlarida muayyan muammo va yechimlar berilgan.

Bu muammodan hal qilish yo'lida tasvirlar o'rtasida yoki tasvirlar ongining ichki oqimida ziddiyat va konfliktlar yuzaga keladi. Adabiyotda obrazlar tizimidagi bu qarama-qarshiliklar konflikt deb ataladi. Badiiy asarning predmeti voqealardan, voqealar esa personajlarning harakati, murakkab munosabatlari, konfliktlaridan tashkil topganligi uchun u hayot ziddiyatlarini umumlashtiruvchi hodisalar tizimi sifatida belgilanadi. Subyekt va konflikt o'rtasida ikki tomonlama munosabatlar kuzatiladi: bir tomondan, sub'ekt konfliktlarni umumlashtiradi, ikkinchi tomondan, konflikt sub'ektni harakatga keltiruvchi asosiy kuchdir. Badiiy asarda mavzu va konflikt mujassamlashgandek, biri ikkinchisini talab qiladi. “Konflikt” lotincha “mojaro” degan ma'noni anglatadi. Konflikt deganda badiiy asar qahramonlarining o'zaro kurashlari, qahramon va uning muhiti o'rtasidagi ziddiyatlar, shuningdek, uning ruhiyatidagi ziddiyatlar tushuniladi. Chunki badiiy asar voqelikning badiiy in'ikosi bo'lib, uning markazida inson qiyofasi turganligi sababli, insonning real hayotida mavjud bo'lgan barcha ziddiyatlar unda badiiy aks etadi. Shu nuqtai nazardan badiiy konfliktning uch turi ajratiladi:

1. Qahramonlar o'rtasidagi konflikt;

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Qahramon va atrof-muhit o'rtasidagi ziddiyat;

3. Ichki (psixologik) konflikt."

Yuqorida keltirilgan konflikt turlari badiiy asarlarda aralash qo'llaniladi. Konfliktning barcha turlari qahramonni muayyan harakatga undaydi, bu esa konfliktni sub'ektning harakatlantiruvchi kuchi sifatida izohlash imkonini beradi. Xarakterlararo konfliktda xarakter boshqa personaj yoki personajlar guruhining qarshiligiga duch keladi. Bunga jismoniy qarama-qarshiliklar, og'zaki yoki ijtimoiy ziddiyat kiradi. Qahramonlar cho'l bilan kurashadigan tabiiy kuchlarga, hayvonlarga yoki boshqa elementlarga qarshi kurashadigan qahramon - bu qahramonning ongida o'z qo'rquvlari, shubhalari yoki axloqiy ziddiyatlari bilan kurashishning umumiy namunasidir ong oqimidagi kashfiyot Jamila Ergashevaning “Devor” nomli hikoyasi bo'yicha ham yuqoridagi konfliktlarni tahlil qilish mumkin, bunda qahramonlar boshidan kechirgan ichki ziddiyatlar, xususan, Toshpo'latning ba'zi bir ichki ziddiyatlari tadqiq etiladi Asardagi konfliktlar ma'lum epizodlarda davom etib, keyin yo'qoladi, asarning asosiy qismida ba'zi konfliktlar boshlanadi, voqealar rivoji bilan konflikt ham rivojlanadi va asar oxirida hal qilinadi.

Jamila Ergasheva qalamiga mansub asarlar mutolaasiga kirishar ekansiz, undagi uslubiyat o'quvchini hayratlantiradi. Ijodkor qahramonlarining xarakterini, ma'naviy – ruhiy holatini ularning xatti-harakatlari va nutqi orqali tasvirlaydi. Ushbu tasvir zamirida ijodkorning qahramoniga nisbatan o'zining ijod jarayonidagi ruhiy holatini singdirishi seziladi. Masalan, ijodkorning “Dard” hikoyasida hayotda faqat onalargina har oqshom bolasining nasibasi uchun sog'-salomat turishini Oллоhdan iltijo qilishini, farzandi uchun har qanday holga tushishi mumkinligini, ularning baxti uchun har nega qodirligi, baxtsiz bo'lsa, yurak-bag'ri sitilib ketuvchi yagona inson ham ona ekanligini ko'rsata olgan. Bosh qahramon Sulton kampirning boshiga g'am qo'ngan, ya'ni kenjasini uylantirgach kelin chillasi chiqmasdan otasini uyiga ketib qolishi, natijada akalaridan ham, boshqalardan ham mutlaqo “boshqacha”, juda sodda farzandi Kenjaning majnunsifat ko'chalarda tentirab yurishidagi holatida kampirning qalb

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

iztiroblarini uning nutqida quyidagicha ifodalaydi: “ — Onang bo’lmay, mengina o’layin-a, bolam!.. Qo’limdan bir ish kelmasa... Qayerlardan seni uylantirdim-a! Sog’larni devona qilgan ishq savdosi qurib ketsin-a, mening devona bolamni daydi qildi, adoyi tamom qildi! Endi qandaylar chora topaman-a! ” “... – Jon bolam, uyga yur, uyingga yur. Jonim bolam, yo’q dema, uyga qayt.” Yo’q, dema, bolam. Kenjam o’lib qoladi. Savob uchun, Xudoning roziligi uchun qaytgin. Mayli, uni er deb bilma, bir mushukka qaragandek qarasang ham mayli, faqat uni bu ahvolda tashlab ketma. Bir odamni bir parcha etdan boqib-bovlab, ko’pga qo’shish qancha savob bo’lsa, birovning hayotini saqlab qolish ham shuncha savob bo’ladi. Hech ish qilma, qo’lingni sovuq suvga urmasang ham mayli, faqat uyimda o’tirsang bo’ldi. Xo’p degin, jon bolam, maylimi?” Asarda kenjaning hayoti oddiy va samimiy satrlarda chizib berilgan. Kenjaning yurish-turishi, o’zini tuta bilishi, kasbi, boringki jamiyatdagi, hatto akalari orasidagi o’rni ham oddiy. U bozorda aravakash bo’lib ishlaydi. Odamlar bilan haq talashmaydigan, berganiga qanoat qilib ketadigan soddagina inson. Har kuni bozor chekkasidagi eng gavjum oshxonadan bir kosa osh, bitta kulcha olib, uning orqasidan bittagina muzqaymoq bilan tushlik qilish, qolgan pullarini bir so’mini ham ishlatmasdan onasiga keltirib berishi uning doimiy qiladigan ishi. “... Sulton kampir kechki paytlar bozordan ranglari o’chinqirab qaytgan o’g’lining yelkalaridan quchib, “Boy bolam, boyvachcha bolam-a”, deb erkalaydi...” Ijodkor Sulton kampirning nutqi orqali onaning o’z farzandiga bo’lgan mehri qanchalar kuchli ekanligini birgina “Boy bolam, boyvachcha bolam-a”, -deb erkalashida ifodalaydi. Onalar hamisha dardli, nuqsonli farzandlari haqida ularning ertasi va turmushi haqida ko’proq qayg’urishadi. Qachonki, ojizgina farzandining o’zini eplay olishiga, hech kimga muhtoj bo’lmasligiga biroz bo’lsa-da ishonch hosil qilgandagina dardli dili yupanch topgandek bo’ladi. Jamila Ergashevaning qisqa satrlar bilan chuqur va mushohadali mazmun kasb etgan hikoyalarida sirlilik jo bo’lgan. Masalan: “O’zini osaman, deyapti juvonmarg” oyog’i tug’ma oqsoq, shu ayb bilan yoshi o’ttizga yetgan, ota-ona ham o’lib ketgan, yangalarning xizmatida turtkixo’rda bo’lib yurgan Oygul har qanday dardga chiday olishi kerak ediku! Chillasi chiqar –chiqmas ketib qolgan kelinni qiynayotgan dard nima

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ekanki o'zini osmoqchi? Mazkur sirlilikda til imkoniyatlaridan ham unumli foydalanilgan. Bu yozuvchining badiiy mahorati va o'ziga xosligi. Qahramonlarning hayotini jonli, haqqoniy tasvirlaydi. Ortiqcha mubolag'a va bo'rttirishlardan holi. Yozuvchi ona, kelin, kenja obrazlari ustidan hukmronlik qila bilmaydi, ularni boshqara olmay qoladi. Asarda qahramonlar tabiati mantig'iga ko'ra harakatlanadi. Ona va kenjaning iztirobi o'quvchini sel qiladi, birinchi o'qishdayoq qahramonga dardkash qilib qo'yadi. Asar qahramonlarining dardini anglash, eng muhimi ularning qalbiga quloq tutish lozim. Balki, kitobxonning eng birinchi vazifasi ham shudir. Ma'lum bo'ladiki, Jamila Ergasheva o'z ijodi orqali ko'plab o'quvchilarning qalbiga yo'l topa olgan va adabiyotda muhim o'rin egallagan. Uning asarlari zamondoshlarining muammolarini, dardlarini va hayotiy voqealarni badiiy talqinqilishda katta ahamiyatga ega. Bu uslub va mahorat yozuvchini o'z davrining muhim adiblaridan biriga aylantirgan .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
2. J.Ergasheva. “Dard” //“Sharq yulduzi” jurnali, 2016–5-son
3. Adabiyot nazariyasi. 2 jildlik. Adabiy asar. 1-jild. – Toshkent: Fan, 1978.
4. Adabiyot nazariyasi. 2 jildlik. Adabiy-tarixiy jarayon. 2-jild.– Toshkent: Fan, 1979.
7. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

G‘AFUR G‘ULOMNING “MENING O‘G‘RIGINA BOLAM” HIKOYASI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482970>

Otaboyeva Maxfiratxon Alijon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish:

o‘zbek tili yo‘nalishi

2-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: Termiz iqtisodiyot va servis universiteti O‘zbek tili va adabiyoti
kafedrasida o‘qituvchisi

Jo‘rayeva Gavhar Eshqobilovna

gavharj555@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasidagi urush va ocharchilik yillari odamlar hayoti, insoniylik, mehr-oqibat va ijtimoiy tengsizlik fonida tasvirlanadi. Kampir va o‘g‘ri o‘rtasidagi samimiy suhbat orqali muallif o‘z davrining og‘riqli haqiqatlarini ochib beradi.

Tayanch so‘zlar: Urush yillari, ocharchilik, insoniylik, mehr-oqibat, ijtimoiy tengsizlik, realizm, kampir obrazi, o‘g‘ri obrazi.

Аннотация: В данной статье рассматривается рассказ Гафура Гулома «Мой маленький вор» на фоне военных и голодных лет, показывающий жизнь людей, человечность, сострадание и социальное неравенство. Через искренний разговор между старушкой и вором автор раскрывает болезненные реалии своего времени.

Ключевые слова: военные годы, голод, человечность, сострадание, социальное неравенство, реализм, образ старушки, образ вора.

Annotation: This article discusses Gafur G‘ulom's story "My Little Thief," set against the backdrop of war and famine years, portraying people's lives, humanity,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

compassion, and social inequality. Through a sincere conversation between an old woman and a thief, the author reveals the painful realities of his era.

Keywords: war years, famine, humanity, compassion, social inequality, realism, image of the old woman, image of the thief.

O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri, Ittifoq Davlat va Lenin mukofotlari laureati G'afur G'ulom 1903 yil 1-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'on-tegi mahallasida mehnatkash oilada tug'ilgan. To'qqiz yoshida otasidan yetim qolgan G'afur avval eski maktabda, so'ngra rus-tuzem maktabida ta'lim olgan. U Oktyabr to'ntarishidan keyin muallimlar tayyorlov kursini tugatib, yangi usuldagi maktablarda o'qituvchilik qilgan. 1923-yildan boshlab bolalar uyida mudir va tarbiyachi, keyinchalik “Kambag'al dehqon”, “Qizil O'zbekiston”, “Sharq haqiqati” kabi ro'znomalar muharririyatida faoliyat yuritgan. Aynan ro'znoma muharrirligi G'afur G'ulomning xalq hayotini chuqur o'rganishida, badiiy tafakkurining shakllanishida muhim bosqich bo'lgan. Adibning dastlabki she'riy to'plamlari “Dinamo” va “Tirik qo'shiqlar”da ijtimoiy mavzular, mehnat odamlari hayoti, o'tgan zamon qoldiqlariga qarshi kurash aks ettirilgan. “Ko'kan” poemasi, “To'y”, “Ikki vasiqa” balladalari shoirning liro-epik ijod namunalari hisoblanadi. Shoir o'z ijodining turli bosqichlarida ijtimoiy hayotning muhim jihatlarini aks ettirib borgan. Biroq mustaqillik yillarida ba'zi asarlar, jumladan, “Ko'kan” poemasi ham, yangicha tarixiy qarashlar asosida tanqidiy tahlil etildi. G'afur G'ulom 30-yillarda “Netay”, “Yodgor”, “Tirilgan murda” kabi qissalarini yaratgan. Ulug' Vatan urushi yillarida esa shoir butun ijodiy quvvatini fashizmga qarshi kurashga safarbar etgan. “Sen yetim emassan”, “Oltin medal”, “Vaqt”, “Sog'inish” kabi she'rlarida xalqning botirligi, sabr-toqati aks etgan. Shoir “Sharqdan kelayotirman” to'plami uchun Ittifoq Davlat mukofotiga, vafotidan so'ng esa “Lenin va Sharq” mavzusidagi asarlari uchun Lenin mukofotiga sazovor bo'lgan. Adibning “Mening o'g'rigina bolam” hikoyasi esa uning eng samimiy, xalqona ruhda yozilgan asarlaridan biridir. Bu hikoya o'zbek adabiyotida insonparvarlik, mehr-oqibat, ijtimoiy adolatsizlik masalalarini yoritishda alohida o'rin tutadi.[S.Mirvaliyev,1993];

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Mazkur hikoya voqealari bolalik xotiralari bilan qorishib ketgan holda

tasvirlanadi. Hikoyachi o‘z hayotidagi bir kechani, ya’ni onadan ajralib, “shum yetim” bo‘lib qolgan davrini eslaydi. Asarda qahramonlar — kampir va o‘g‘ri o‘rtasidagi suhbatlari orqali o‘sha davr xalqining og‘ir hayoti, urush yillari va ijtimoiy tengsizlik aks ettiriladi. G‘afur G‘ulom o‘g‘rining og‘zidan aytirgan so‘zlar orqali uni faqatgina salbiy obraz sifatida emas, balki hayotiy zarurat, majburiyat ostida shu yo‘lga kirib qolgan inson sifatida tasvirlaydi. O‘g‘rining “Menga hozir shu qilib turgan o‘g‘rilik kasbi yoqadi, deysizmi?” degan savoli, aslida jamiyatdagi chuqur ijtimoiy muammolarga ishora qiladi. Bu savol o‘zida ko‘p narsani mujassamlashtiradi: adolatning yo‘qligi, kasb-hunar egalari uchun imkoniyatlarning toraygani, va eng muhimi, insoniylik tuyg‘ularining so‘nmasligi. Kampirning o‘g‘riga nisbatan samimiy munosabati — mehr, sabr va oqibat timsoli sifatida ko‘zga tashlanadi. U o‘g‘rining dardini tushunadi, hatto unga choy ichishni, bir nima olib ketishni taklif qiladi. Bu yerda G‘afur G‘ulom kampir timsolida xalqning bag‘rikengligi, sabr-toqati, mehribonligini ochib beradi. Hikoyaning eng ta’sirli nuqtalaridan biri — kampirning “Xayr, o‘g‘rigina bolam, kelib tur” degan so‘zlaridir. Bu jumla nafrat emas, mehr bilan yo‘g‘rilgan bir o‘ziga xos duodir. Hikoyaning so‘nggida o‘g‘rining “Yana katta oilalar jam bo‘ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O‘sha yetimlarning o‘ziga buyursin” degan so‘zlari umid va insoniy ishonch bilan yakunlanadi. Garchi o‘g‘ri bo‘lsa-da, bu so‘zlar orqali u orzu qiladi, kelajakka ishonadi. Bu esa o‘z-o‘zidan muallifning hayotga, xalqning ertangi kuniga bo‘lgan ishonchini ifodalaydi. “Mening o‘g‘rigina bolam” — oddiy voqea orqali jamiyatdagi murakkab muammolarni yoritgan, inson qalbining nozik qatlamlarini ochib bergan durdona asardir. Hikoya o‘zbek xalqining ruhiyati, dardu tashvishi, lekin ayni paytda bardoshi, mehribonligi va umidvorligini aks ettiradi. Bu asar G‘afur G‘ulomning xalqchil adib ekanini yana bir bor isbotlaydi.[G‘afur G‘ulom,2012];

Ushbu hikoyada o‘zbek adabiyotida inson qalbining eng nozik jihatlarini, ijtimoiy adolatsizlik va mehr-oqibat kabi yuksak qadriyatlarni badiiy yoritib bergan durdona asardir. Unda adib oddiy bir voqea orqali jamiyatdagi murakkab muammolarni ochib beradi, o‘g‘ri obrazini insoniylik, tushunish va kechirim orqali ko‘rsatadi. Kampir

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

obrazida esa xalqning mehribonligi va bag‘rikengligi gavdalanadi. Asar yakunida esa umid, ishonch va kelajakka bo‘lgan pozitiv qarash ustuvorlik qiladi. Ushbu hikoya G‘afur G‘ulomning xalqparvar, insonparvar va ijtimoiy masalalarga befarq bo‘lmagan yozuvchi ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Sobir Mirvaliyev. O‘zbek adiblari. O‘zbekiston fanlar akademiyasining “Fan” nashriyoti. Toshkent, 1993.
- 2.G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2012

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTI MATNSHUNOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481728>

Nazarova Madinabonu Murodjon qizi

O‘zbekiston Respublikasi KUAF

Filologiya tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)

fakulteti 1-bosqich 25-04 guruhi talabasi

Bektasheva Gulbahor Rayimjonovna

O‘zbekiston Respublikasi KUAF

O‘zbek va rus filologiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi,

filologiya bo‘yicha falsafa fanlari doktori(PhD)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyoti matnshunosligining nafaqat adabiy merosni tiklash, balki milliy ma’naviy hayotda yangi davrni boshlab beruvchi soha sifatidagi rivoji hamda milliy adabiyot yozma merosini tartibga solish va ilmiy jamoatchilik hamda keng kitobxonlar ommasiga taqdim etishda muhim o‘rin egallashi haqida so‘z boradi. Unda matnshunoslikning adabiyot tarixini, ildizini chuqur anglash, milliy o‘zlikni mustahkamlash va kelajak avlodlarga zamonaviy boy merosni to‘liq yetkazishda muhim bo‘lgan vazifalari mavzusi kiritilgan. Matnshunoslik vazifalari bir necha turga bo‘linadi. Adabiy manbalarni ilmiy asosda o‘rganish, nashrga tayyorlash, matnning asl nusxasini tiklash va izohli tarzda taqdim etish bilan shug‘ullanuvchi adabiyotshunoslik sohasi matnshunoslik hisoblanadi. Demak, ushbu yo‘nalishni atroflicha o‘rganish muhimdir.

KALIT SO‘ZLAR: zamonaviy o‘zbek adabiyoti, matnshunoslik, yangi davr adabiyoti, adabiyot tarixi, uslub, raqamli kutubxona, asarlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O'zbek matnshunosligi mustaqillikdan so'ng yangi bosqichga ko'tarildi.

Ilgari ta'qiqlangan yoki cheklangan asarlar qayta nashr qilina boshladi. Masalan, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Mahmudxo`ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Usmon Nosir kabi ijodkorlarning asarlari asl nusxalar asosida qayta tiklandi.

Bugungi matnshunoslik nafaqat mumtoz va jadid adabiyotiga, balki zamonaviy yozuvchilar ijodini ham ilmiy asosda tahlil qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar vositasida qo'lyozmalarni skaner qilish, elektron bazalar yaratish keng yo'lga qo'yilmoqda. Bugungi kunda o'zbek matnshunosligi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. **Qo'lyozmalarni o'rganish va tadqiq etish** – mumtoz adiblar merosini ilmiy asosda nashrga tayyorlash.
2. **Matnlarni tanqidiy nashr qilish** – asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash.
3. **Yangi davr adabiyoti matnlarini ilmiy tahlil qilish** – XX - XXI asr yozuvchilari asarlarini mukammal tadqiq etish.
4. **Raqamli matnshunoslik** – zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish.
5. **Izoh va sharhlar tayyorlash** – matnlarning tarixiy, leksik va stilistik xususiyatlarini kengroq yoritish.

Matnshunoslik bevosita adabiyotga daxldor fan sohasidir. Nima uchun “bevosita” deyapmiz? Chunki, o'z-o'zidan ayonki, o'rganiladigan ob'ektlar ayni adabiyot yoki adabiyotga to'g'ridan-to'g'ri aloqador manbalardan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham bu soha filologiyaning ibtidosini boshlab beruvchi asosiy qismidir. Endi filologiyaning boshqa tarkibiy qismlari bo'lgan adabiyotshunoslik va tilshunoslikka kelsak, ularning ham tadqiq ob'ektini adabiy manbalar tashkil qiladi va bu fan sohalarida ham asosan matn ustida ish ko'riladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Keling , shu o`rinda o`zbek matnshunosligining ahamiyatga molik jihatlariga to`xtalamiz.

1.Matnshunoslik tahlilining mumtoz adiblar merosini ilmiy asosda nashrga tayyorlashdagi o`rni

Qo`lyozmalarni yig`ish va manbalarni aniqlash, asarning mavjud nusxalarini aniqlash, qo`lyozmalarni paleografik, kodikologik jihatdan tekshirish, eng mukammal va ishonchli manbani asosiy nashr uchun tanlash, qo`lyozmalardagi farqlarni taqqoslagandan so`ng matnshunoslik tahlili o`tkaziladi.

Muallif uslubi, davr tili xususiyatlariga aniqlik kiritilib, matndagi xatolik, tushib qolgan yoki noto`g`ri yozilgan so`zlarni ilmiy asosda tiklash ishlari bajariladi. Ilmiy izohlar, lug`atlar, muqaddima va so`zboshi bilan ta`minlash, fotofaksimile nusxalarini ham kiritish orqali asarning tarixiy shaklini ko`rsatish hamda yangi nashrni ilmiy hamjamiyat va keng kitobxon ommasini uchun qulay shaklda taqdim etish matnshunoslikning eng murakkab va mas`uliyatli bosqichi hisoblanadi.

Matnshunoslikda qo`lyozmalarni ilmiy asosda nashrga tayyorlash jarayoni katta mehnat, chuqur ilmiy izlanish va mutaxassislar hamkorligini talab etadi. Bu faoliyat orqali xalqimizning boy adabiy merosi nafaqat asrab qolinadi, balki zamon va kelajak avlodlarga yetkazilar ekan, u milliy ma`naviyatning mustahkam poydevoriga aylanadi.

2.Matnshunoslikning asosiy vazifalaridan yana biri - tekstologik tahlil!

Asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash matnshunoslikning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ilmiy adabiyotlarda ko`pincha tekstologik tahlil, deb yuritiladi. Matnshunos eng avvalo mavjud qo`lyozmalar, eski nashrlar, variantlarni yig`ib, ularni bir-biri bilan taqqoslaydi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Chunki, biror asar yozma manba, qo‘lyozma yoki nashrlarda turli ko‘rinishlarda saqlanib qolgan bo‘lishi mumkin .

Har bir nusxadagi imlo, so‘z ishlatish, bayt yoki jumlar tarkibi solishtiriladi. Farqlar sababli matnda ba‘zan xatoliklar, so‘z yoki harf tushib qolishlar, nusxalovchining qo‘shib yozishi kuzatiladi. Nusxalardagi tafovutlar orasida adib uslubiga, davr tiliga va badiiy mantiqqa eng mos kelgan variant tanlanadi. Zarur hollarda filologik izohlar orqali matnning asl shakli tiklanadi.

Taqqoslashlar natijasida kritik matn (tanqidiy matn) tayyorlanadi. Kritik matnda matnning mukammal ko‘rinishi berilib, uning ostida yoki alohida ilovada variantlar va farqlar ko‘rsatib o‘tiladi. Tiklangan matn izohlar, lug‘atlar, qo‘shimcha ma’lumotlar bilan boyitilib, keng jamoatchilik uchun nashr qilinadi. Asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash – bu adabiy merosni asl holda qayta tiklash, xatoliklardan tozalash va adibning haqiqiy uslubini saqlab qolishga xizmat qiladi.

3.XX–XXI asr asarlarida matnshunoslik.

Yozuvchilarning ijodiy laboratoriyasini o‘rganishda matnshunoslik alohida ahamiyatga ega. Yangi davr adabiyoti matnlarini ilmiy tahlil qilish, XX–XXI asr yozuvchilari asarlari matnlarini tadqiq etish zamonaviy matnshunoslikning alohida yo‘nalishi hisoblanadi. Chunki bu davr adabiyoti avvalgi davrlarga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan.

Yozuvchilar asarlari bosma nashrlarda tez-tez chop etiladi, elektron shakllarda tarqatiladi va turli variantlarda mavjud bo‘ladi. Bu davr adabiyoti milliy adabiyotning yangilanish va modernizatsiya davrini aks ettiradi. Qo‘lyozmalar (yozuvchilarning shaxsiy daftar va qo‘lyozma nusxalari), bosma nashrlar (gazeta-jurnal, kitob shaklidagi ilk chop etilishlari), elektron nusxalar (internet saytlari, elektron kutubxonalar, yozuvchining shaxsiy arxivi) - matn tadqiqining manbalaridir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Tadqiqotning asosiy vazifalari esa , asarning turli nashr va variantlarini

taqqoslab, adibning niyatiga eng yaqin matnni tiklash. Matnda uchraydigan tahrirlar, o‘zgarishlar, qisqartirish yoki qo‘shimchalarni ilmiy asosda o‘rganish. Yozuvchining uslubiy xususiyatlarini va til boyligini aniqlash hamda asar matnining diniy, falsafiy, tarixiy va madaniy kontekstini izohlashdan iborat.

XX–XXI asr yozuvchilari asarlarining to‘liq va mukammal matnini ilmiy asosda o‘rganish milliy adabiyot tarixini to‘g‘ri yoritishda muhim. Bu tadqiqotlar natijasida kritik matn tayyorlanib, adabiyotshunoslik va matnshunoslik fani boyiydi. Yosh avlod va kitobxonlar adabiy merosni xolis va toza holda o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

4. Raqamli matnshunoslik nima?

Zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish — “raqamli matnshunoslik” nomi bilan bugungi matnshunoslik va adabiyotshunoslikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Elektron korpuslar turli qidiruv, tahlil, statistik usullar orqali o‘rganishga mo‘ljallangan majmua bo‘lib, matn korpusi — bu katta hajmdagi matnlarni bir tizimga solib, elektron shaklda jamlash hisoblanadi. Masalan: O‘zbek tilining milliy korpusi, Britaniya milliy korpusi (BNC). Korpuslar yordamida so‘z va iboralarning qo‘llanish chastotasi, til o‘zgarishlari, yozuvchilarning uslubiy xususiyatlari ilmiy tahlil qilinadi.

Raqamli nashrlar — bu an’anaviy bosma kitobning elektron shakli bo‘lib, PDF, EPUB, MOBI kabi formatlarda tarqatiladi. Afzalliklari shundan iboratki, kitoblarni xato va farqlar bilan taqqoslash osonlashadi va ularni yangi izohlar, lug‘atlar, multimedia (audio, video) bilan boyitish mumkin. O‘quvchilar va tadqiqotchilar uchun cheklanmagan nusxalar yaratiladi.

Onlayn kutubxonalar — asarlarni keng kitobxonlar ommasiga yetkazishning global platformasi. Masalan: Google Books, Project Gutenberg, Ziyonet kutubxonasi,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

National Digital Library of Uzbekistan. E'tiborli jihati, dunyoning istalgan nuqtasidan turib kutubxonadan erkin foydalanish, qidiruv tizimi orqali tezkor ma'lumot topish, arxivlash va saqlash imkoniyatlarining mavjudligidir. Elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish — milliy adabiyot va ilmfanning raqamli transformatsiyasini ta'minlaydi. Bu esa kelajakda adabiy merosimizni yanada boyroq va ommabop bo'lishiga xizmat qiladi.

5. Matnlarning tarixiy, leksik va stilistik xususiyatlariga ahamiyat qaratish.

Izoh va sharhlar tayyorlash - matnlarni tarixiy va leksik-stilistik xususiyatlari asosida o'rganish matnshunoslikning eng zarur uslublaridan biridir. Matnning tarixiy jihatlari deganda, uning yaratilgan davri, ijtimoiy-madaniy sharoiti va adabiy jarayon bilan bog'liqligi nazarda tutiladi. Yozilish davri: matndagi so'z va iboralardan asarning qaysi tarixiy davrga mansubligi aniqlanadi. Masalan, XX asr boshidagi jadid adabiyoti matnida arabcha-forscha unsurlar ko'p uchraydi.

Matn o'sha davrdagi siyosiy, ijtimoiy, diniy holatlarni ifoda etishi mumkin. Yoki adabiy an'analar: matnning o'zidan oldingi adabiy oqimlar, janrlar va uslublar bilan aloqasi tahlil qilinadi. Matndagi leksik qatlam yozuvchining uslubini va davr tilini ko'rsatadi. Arxaizmlar va tarixiy so'zlar: o'tgan davrlarga oid so'zlar (masalan, “xaram”, “xosxona), neologizmlar: yangi davrga oid so'zlar (masalan, “internet”, “raqamli kutubxona”), mahalliy so'zlar va sheva : yozuvchilar ko'pincha o'z hududiy til unsurlarini matnga singdiradi. Shuningdek, qarindosh tillardan o'zlashmalar: arabcha, forsha, ruscha, inglizcha kirib kelgan so'zlarga ahamiyat qaratiladi.

Badiiy tasvir vositalari, bu metafora, tashbeh, isti'ora, kinoya, qiyos, qofiya bo'lsa, uslubiy qatlamda asar publitsistik uslubdami, badiiy uslubdami yoki ilmiy uslubdamikan – shu jihatlar ko'rib chiqiladi. Yozuvchining individual so'z qo'llash odati, jumla tuzilishi, ohangdorlik, poetik obrazlari yozuvchi uslubini belgilaydi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Intertekstual aloqalar deganda, boshqa asarlar, xalq ogʻzaki ijodi yoki diniy matnlar bilan bogʻlanishi tushuniladi. Kompyuter lingvistikasidan foydalanishda electron korpuslarda chastota, kollokatsiya, stilometrik tahlil qilish lozimdir. Demak, matnlarning tarixiy va leksik-stilistik xususiyatlarini kengroq ochib berish – ularni til, davr va uslub birligi asosida mukammal tadqiq etish deganidir.

Xulosa

Zamonaviy oʻzbek adabiyoti matnshunosligi mustaqillik davrida yangi ilmiy-uslubiy yoʻnalishlar bilan boyidi va taraqqiy etdi. Matnlarni tanqidiy tahlil qilish, muallif ijodiy laboratoriyasini yoritish, turli nusxalarni qiyoslash, qoʻlyozma va nashrlar asosida mukammal matnlarni tiklash jarayonlari yanada mukammallashmoqda. Bugungi kunda matnshunoslik nafaqat adabiy merosni ilmiy asosda nashrga tayyorlash, balki zamonaviy yozuvchilar asarlarini ham chuqur tadqiq etish, ularning badiiy-estetik xususiyatlarini ochib berish, tarixiy va leksik qatlamlarini izohlash vazifasini bajaradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, elektron korpuslar va onlayn kutubxonalar matnshunoslikning yangi bosqichini belgilab bermoqda.

Demak, zamonaviy oʻzbek adabiyoti matnshunosligi milliy adabiy jarayonni chuqur anglash, adabiy meros va bugungi ijodni uygʻun holda tadqiq etish hamda kelajak avlod uchun ishonchli manbalarni yaratishda muhim oʻrin tutadi.

Xulosalarim yakunida aytmoqchiman, baʼzi yozuvchilar bir asarini turli davrlarda qayta nashr ettirib, matnga oʻzlari ham tahrir kiritgan. Bu esa qaysi variantni asosiy deb tanlash masalasini qiyinlashtiradi. Elektron nashrlarda koʻpincha imlo va uslubiy xatoliklar uchraydi. Elektron kutubxonalardan onlayn kitob qidirganda asar toʻliq berilmaydigan holatlar kuzatiladi. Taklifim, raqamli matnshunoslikda onlayn xizmatlarga eʼtibor kuchaytirilsa, maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Jo'raev M. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2002.
2. Bektasheva G. Adabiyot shunoslik terminologiyasida identifikatsiya jihatlari – Toshkent , 2024
3. Abdurahmonov G', G'ulomov A. Tilshunoslik va matnshunoslik masalalari. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Karimov N. O'zbek matnshunosligi va tanqidchiligi masalalari. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2015.
5. Nazarov B. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi va matnshunoslik masalalari. – Toshkent: Universitet, 2010.
6. Rahmonov N. O'zbek adabiyoti va matnshunoslik istiqbollari. – Toshkent: Fan, 2020.
7. O'zbekiston Milliy kutubxonasi elektron bazalari. www.natlib.uz
8. Ziyonet ta'lim portali. www.ziyonet.uz

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ALISHER NAVOIYNING VAHDAT VA KASRATGA OID QARASHLARI IFODA TOPGAN G‘AZALLARI TAVSIFI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481142>

Nasimova Farog‘at Abduvali qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti
nasimovafarogat743@gmail.com
+998935939197

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy lirikasida faol qo‘llanilgan tasavvuf nazariyasiga oid vahdat va kasrat tushunchalarining badiiy talqinlari, tasavvufiy ma‘nolari hamda adabiy-estetik funksiyalari o‘rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida shoirning to‘rt devondan iborat, “Xazoyin ul-maoniy” majmuasi olindi, g‘azal va baytlar tahlilga tortildi. Vahdat va kasrat istilohlarini izohlash uchun maxsus irfoniy va qomusiy lug‘atlarga tasavvufiy manbalarga suyanildi.

Kalit so‘zlar: vahdat, kasrat, ahadiyat, vohidiyat, tavhid, tajalliy, tazod, ishtiqaq.

Annotation This article studies the artistic interpretations, mystical meanings, and literary and aesthetic functions of the parts of the theory of Sufism, vahdat and kasrat, which are actively used in the lyrics of Alisher Navoi. The poet's four-volume collection "Khazoyin ul-maoniy" was taken as the object of investment, ghazalized, and the verses were analyzed. To explain the terms of vahdat and kasrat, special mystical and encyclopedic dictionaries and mystical sources were used.

Keywords: vahdat, kasrat, ahadiyat, wahidiyat, tawhid, tajalliy, tazod, ishtiqaq.

Аннотация: В данной статье исследуются художественные интерпретации, суфийские значения и литературно-эстетические функции понятий единства и множественности, активно используемых в лирике Алишера Навои в контексте суфийской теории. В качестве объекта исследования взят сборник поэта «Хазойин ул-маони», состоящий из четырёх диванов, были классифицированы газели и

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

проанализированы байты. Для объяснения терминов единства и множественности опирались на специальные ирфанские и словарные суфийские источники.

Ключевые слова: единство, множественность, ахадийат, вохийят, тавхид, таджалли, тазод, иштиқоқ.

Alisher Navoiy g‘azal janrida salmoqli ijod qilgan ijodkor hisoblanadi. Uning g‘azallari o‘zining mavzu ko‘lami, timsollar tizimining betakrorligi bilan ajralib turadi. Navoiyning lirika sohasida qoldirgan misilsiz boy merosi shuni ko‘rsatadiki, u lirikani, xususan, g‘azalni o‘zining hayotiy hamrohi qilgan. Ba‘zan Navoiyning g‘azallari tarkibida tasavvufiy tushunchalar, ijtimoiy masalalar yoki tabiat tasviri aks etgan bo‘lishi ham mumkin. Nima bo‘lgan taqdirda ham, Navoiy g‘azallarining asosiy mavzusi ishq bo‘lib, bu mavzu turfa xil ma‘no-mohiyat kasb etadi. Bunda insonning insonga, hayotga, tabiatga, Allohga bo‘lgan ishq ifodalanadi. Shoirning ishq masalasidagi qarashlari uning umumiy dunyoqarashi, falsafiy-ijtimoiy konsepsiyasi bilan chambarchas bog‘langan. Navoiy she‘riyatida bu tushuncha majoziy va haqiqiy ishq tarzda talqin etiladi. Shoirning majoziy ishq ishq haqiqiyning bir ko‘rinishi yoki haqiqiy ishq yo‘lidagi o‘ziga xos bosqich sifatida ta‘riflaydi. Ruhan pok, ma‘naviy komil inson majozning o‘zida ham ayni haqiqatni ko‘ra oladi. Alisher Navoiy ijodida vahdat va kasratga oid qarashlari ifoda topgan g‘azallarini ko‘plab uchratishimiz mumkin. Bizga ma‘lumki, “vahdat” – birlik, “kasrat”-ko‘plik degan ma‘nolarni anglatib, bu tushuncha irfon falsafasida “ahadiyat” va “vohidiyat” tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq holda talqin etiladi. Mutaffakkirlarning qarashlariga ko‘ra, borliq yaratilishidan oldin faqatgina ilohiy Zot mavjud bo‘lgan. “Ilohiy Zot ikki bosqichda zuhur etdi: ahadiyat va vohidiyat. “Ahadiyat” – Ilohiy Zotning Mutlaq mohiyat holiday eng oily darajasini bildirsa, “vohidiyat” Ilohiy Zotning asmo-yu sifati bilan a‘yoni sobita shaklida zuhur etishini bildiradi. Ilohiy ismlar va sifatlarning zohir bo‘lishi natijasida “kasrat” olami vujudga keladi. Turk olimi Sulaymon Uludag‘ kasrat va vahdatga ta‘rif berib, kasratni ikkiga ajratadi: “Bir bo‘lgan Haqning ism va sifatlari ila tajalliy etib,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ko‘plik holida ko‘rinishi kasrat, bu ko‘plikning haqiqiy borlig‘i bo‘lmaganligini anglab, borliq sifatida faqat Haqni ko‘rish vahdat deyiladi.

Kasratda ming xil rangga kirmish,
Har mazharga boshqa rang bermish.

(Muallim Najiy)

Ikki martabada ko‘plik bor: a)Ma’qul kasrat, ya’ni ilohiy ismlardagi ko‘plik.

b) Moddiy kasrat-borliqdagi kasrat. Bunga mashhud kasrat va kasrati mazohir ham deyiladi. Aslida har ikki kasrat ham haqiqatda yo‘qdur. Zero, bor bo‘lgan faqat Haqdir”. Vahdat va kasrat tushunchalari vahdat ul-vujud nazariyasining muhim falsafiy-irfoniy istilohlari hisoblanadi. Vahdat – Zotning komilligi bo‘lsa, kasrat-asmoning komilligidir. Asmo- ismlarning komilligidan maqsad Allohning o‘z tajalliyotida yoxud o‘zining tashqi olamdagi zuhurida zuhur etishidir. Mutlaq Zotning tashqi olamdagi tajalliyoti natijasida Haqning ta’ayyuni kasrat yuzaga keladi. Haq o‘z jamolining kamolini borliqda mushohada etishi vahdat-kasratda zuhurlanishidir. Hazrat Navoiy buni quyidagicha ta’riflaydi:

*Seni topmoq base mushkuldurur, topmaslig‘ osonkim,
Erur paydoliq‘ing pinhon, vale pinhonlig‘ing paydo.*

Seni topmoq juda qiyin, ya’ni buning uchun uyg‘oq qalb, pok vijdon, haqiqat ilmi va telbavor muhabbat kerak. Bularga erishish kishidan ranj va ozorni talab qiladi. Evaziga esa abadiy halovot va huzurga ega bo‘lasiz. Topmaslik esa oson, ya’ni inson qancha o‘z nafsiga tomon yursa, shuncha Yaratgandan uzoqlashadi. Ko‘zlarini parda qoplaydi va oq-qorani ajrata olmay qoladi. Haqni toppish barchaning ham qo‘lidan kelmaganidek, uni yo‘qotish juda oson ish bo‘lib, hamma ham bu ishning uddasidan chiqq oladi. “Erur paydoliq‘ing pinhon”- Paydo ekaning yashirin, chunki sen mohiyatdasan, bu foniy dunyo esa majoz asosiga qurilgan. “Vale pinhonlig‘ing paydo”-biroq yaratilarning barchasini asliyatida sen borsan. Buni ularning mukammal va betakror tuzilishida ham ko‘rsak bo‘ladi.

Alisher Navoiyning barcha mavzudagi g‘azallarida vahdat va kasrat mujassamligini ko‘rishimiz mumkin. Bu tushunchalar g‘azallarda so‘fiyona timsollar-gul

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

va bulbul, quyosh va zarra, bahor va hur, dengiz va tomchi, sham va parvona, may va qadah va boshqalarda nomoyon bo‘ladi. Masalan, hamd g‘azallarni olaylik, ular tadqiqotchilarning fikricha, orifona g‘azallar tarkibiga kiradi. Hamd g‘azallar va tavhid hamd g‘azallar va munojot hamd g‘azallar deb guruhlariga ajratiladi. “Tavhid” so‘zining ma‘nosi- biror bir narsani vohid aylash. Ilmiy istilohda esa Allohning yagonaligiga ishonmoqdir. So‘fiylar e‘tiqodida tavhid Allohning azal va abadda sobit vohdoniyasiga ishonchdir.

Olimlar tushunchasida tavhid e‘tiqodga taaluqli bo‘lsa, so‘fiylar uchun maqsad va ma‘rifat hisoblanadi. Birinchisi, bilish va tadqiq etishga asoslansa, ikkinchisi, zavqiy idrokka suyanadi.

Navoiyning hamd g‘azallarining har birida ilohiy ishqni yuksak ma‘no bilan ifodalagan. “Xazoyin ul-maoniy”, “G‘aroyib us-sig‘ar”ga kiritilgan. “Ikki husning zuhuridin tushib har kimga bir savdo” satri bilan boshlanuvchi g‘azalining bir baytida:

Chaman otashgohiga otashin guldin chu o‘t solding,

Samandardek ul o‘tdin kulga botti bulbuli shaydo

Nasriy bayoni: “Gulzorlar, bog‘larga olovrang gullardan o‘t alanga solding, oshiqi-shaydo bulbul bu gulzor-olovga o‘zini samandardek otib, kulga aylandi”.

Chaman otashgahi- bog‘larni dunyo deb olsak, olovrang gullar-vahdat tajalliy etgan kasratdir. Oshiqi-shaydo bulbul esa kasratda vahdatni ko‘ra olgan so‘fiy bo‘lib, samandar –olovda tug‘ilib, olov ichida yashaydigan jonivor kabi yonib kul bo‘lish uning qismatiga bitilgan. Ko‘rilayotgan g‘azalning o‘ninchi baytida she‘rning mohiyati yanada oydinlashadi:

Qanoating dalilin inzivo qilding yana bir ham,

Daklil ushbuki qoni’ harfidan xalq aylading anqo.

Nasriy bayoni: Qanoating isbotimi uzlar-parhez, sabr-u toqat deb belgilab qo‘yding va qoni’-qanoatki odam o‘zidan anqo-hech qachon ko‘zga ko‘rinmaydigan ammo bor bo‘lgan afsonaviy qush nomini yasading. Bu yerda vahdat ul-vujudga erishgan solik banda haqida so‘z bormoqda. Bundan tashqari, hamd g‘azallarda quyosh obrazidan tashbehtar uchun foydalaniladi:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Zihi zuhuri jamoling quyosh kabi paydo,

Yuzung quyoshig'a zarrati'kavn o'lub shaydo.

Nasriy bayoni: Chiroyingni zuhuri quyoshi ko‘rinib tursa, qanday yaxshi. Sening yuzingning quyoshiga koinotdagi borliqdagi barcha zarralar shaydodir. Tabiatdagi mavjudotlar bir holatdan ikkinchi holatga o‘tishlari, foniyl umrini yashab tugatishlari uchun quyosh nuri va haroratiga muhtoj. Ayni o‘sha nur va haroratni yaratgan Zotning jamoli ham o‘sha quyoshdek porlab turishi ham, albatta, ajoyb-da. Zero, borliqdagi zarralarning bori uning zuhuri uchun yaratilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz lozimki, Navoiyning devonlaridagi g‘azallar, eng avvalo, shoirning diniy-so‘fiyona qarashlarini o‘zida aks ettiradi va islom falsafasi, tasavvuf falsafasi g‘oyalarini badiiylkda umumlashtira olgan noyob asarlardir. Bu g‘azallarni mutolaa qilgan chog‘imizda biz Allohning vasfini ko‘ramiz, unga bo‘lgan muhabbatni his qilamiz. Bu muhabbatni Navoiy turli xil tushunchalar, obrazlar va timsollar orqali ifodalaydi. Jumladan, shoir o‘zining hamd g‘azallarida madh etibgina qolmay, olamni Allohning zuhuroti sifatida idrok etgan tasavvuf falsafasi, vahdat va kasrat g‘oyalari talqiniga muvofiq har bir narsada – gulda, maysada, tosh-u giyohda Haqning jilvasida ko‘radi. Ularni badiiy timsollar vositasida she’rga ko‘chiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Фаройиб уссиғар. Мукаммал асарлар тўплами. XX 3-том. Тошкент: «Фан», 1988, 616 б.
2. Комилов Н. Тасаввуф. Иккинчи китоб Тавҳиди асрор. Тошкент: «Ёзувчи», 1998.
3. Hayitmetov, Navoiy lirikasi T.: 1961
4. Муллахўжайева К., Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги.- Т.: Академнашр, 2019.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ABDULLA JABBOR IJODINING NAMANGAN ADABIY MUHITIDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481043>

Mirzajonova Shaxnozaxon Ne'matjon qizi

Namangan davlat universiteti, magistr

muhaddasa.1581@gmail.com

Annotatsiya:

Maqolada Namangan adabiy muhitida Abdulla Jabbor ijodining o'рни va ahamiyati yoritiladi. Uning she'riyati, dramaturgiyasi va mashrabshunoslikka oid izlanishlari o'zbek adabiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Namangan adabiy muhiti, Abdulla Jabbor, she'riyat, dramaturgiya, mashrabshunoslik.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение творчества Абдуллы Джаббора в Наманганской литературной среде. Его поэзия, драматургия и исследования в области машрабоведения оцениваются как важная часть узбекской литературы.

Ключевые слова: Наманганская литературная среда, Абдулла Джаббор, поэзия, драматургия, машрабоведение.

Annotation: The article examines the role and significance of Abdulla Jabbor's works in the Namangan literary environment. His poetry, dramaturgy, and research on Mashrab studies are regarded as an important part of Uzbek literature.

Keywords: Namangan literary environment, Abdulla Jabbor, poetry, dramaturgy, Mashrab studies.

“Namangan qadimdan ko'p-ko'p iste'dod egalari parvozig qanot bergan ilohiy bir makondir. Bu ko'hna yurtda tug'ilib ijod qilgan Mahdumi A'zam Kosoniy, Boborahim Mashrab, Fazliy Namangoniy, Is'hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So'fizoda singari shoir va ma'rifatparvarlar nomini xalqimiz hurmat bilan tilga oladi”[1.73].

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Namangan adabiyoti ham xalqi singari juda qadimiy va boy tarixga ega. Bu go‘zal diyor yuqorida nomlari qayd etilgan adiblar qatorida o‘zbek adabiyoti rivojiga ulkan hissa qo‘shgan va bu an‘analarni munosib ravishda davom ettirgan ko‘plab shoir va yozuvchilar uchun ijod beshigi bo‘lgan va bo‘lib kelmoqda. Ularning boy adabiy merosini o‘rganish, targ‘ib etish va kerakli ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish oldimizda turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

XX asr Namangan adabiy muhiti nihoyatda keng ko‘lamlidir. So‘fizoda, Chustiy, Parda Tursun, Usmon Nosir, Zafar Diyor, Turg‘un Po‘lat, Habib Sa‘dulla, Abdug‘ani Abduvaliyev kabi zabardast so‘z san‘atkorlari Namangan adabiy muhiti rivojiga katta hissa qo‘shdilar. Ular badiiy adabiyotning qissa, roman, drama, sonet, ga‘azal, muxammas, doston kabi janrlarda barakali ijod qilib, salmoqli asarlar yaratdilar. Ularning ijodiy merosi yoshlarga ona-Vatanga, yurtga cheksiz muhabbat, mehr-saxovat, vafo-sadoqat, mehnatsevarlik, rostgo‘ylik, kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasizdir.

XX asrning 2-yarmi va XXI asr boshidagi adabiyotimiz namoyondalari ijodini o‘rganish borasida ayrim tadqiqotlar yuzaga keldi. Namangan davlat universiteti dotsenti Alixon Xalilbekov 1995-yilda “Namangan adabiy muhiti” nomli kitobini chop ettirgan edi. 2007-yilda Namangan adabiy muhiti haqidagi qarashlarini umumlashtirib, “Namangan adabiy gulshani” tadqiqotini e‘lon qildi. Unda Namangan adabiy muhitida yetishgan ijodkorlar hayoti va faoliyatini yoritishga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan. Shuningdek, Hamidjon Homidiy va Mahmudjon Ma‘murovlar tomonidan yaratilgan “Namangan adiblari” kitobi ham mazkur adabiy muhit vakillari o‘rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Garchi ayrim tadqiqotlar yaratilgan bo‘lsa-da, Namangan adabiy muhitining ko‘plab vakillari ijodi o‘rganish obyekti sifatida o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda. Jumladan, Abdulla Jabbor she‘riyati, dramatik asarlari, ulardagi uslub, badiiyat, o‘ziga xoslik yaxlit va tizimli holatda tadqiq qilinmaganligini ko‘rishimiz mumkin.

Abdulla Jabbor lirikasining mavzu ko‘lami, janr xususiyatlari, nasr va dramaturgiyadagi badiiy mahorati kabi masalalar yaxlit ilmiy muammo sifatida hali

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu ijodkor asarlaridagi badiiy so'z san'atining o'rnini, adabiy merosining janr xususiyatlarini poetik jihatdan tahlil etish muhim masalalardandir. O'ziga xos ovozga ega bo'lgan Abdulla Jabbor merosining g'oyaviy-badiiy xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adibning ijodiy faoliyati 1963-yilda boshlangan bo'lib, ilk she'ri “Lenin uchquni” gazetasida e'lon qilingan. Keying yillarda ko'plab hajviy va lirik she'rlari, shuningdek, intermediyalari turli vaqtli matbuotda chop etilgan. 1978-yilda uning ilk sahna asari — bir pardali “Nurli yo'l” pyesasi Abdulla Nabiyeu nomidagi yoshlar teatrida namoyish etildi. 1982-yilda Respublika ijodkor yoshlarining ikkinchi seminarida u “Xiyonat” dramasi va “Zo'rdan zo'r chiqsa” komediyasi bilan qatnashdi. Ushbu seminar tomonidan ma'qullangan “Xiyonat” asari shu yili Namangan teatrida sahnalashtirildi va Namangan, Surxondaryo hamda Xorazm viloyatlarida 250 martadan ortiq tomoshabinlarga taqdim etildi. Keyinchalik “Zo'rdan zo'r chiqsa”, “Ko'zgu”, “Chorraha” va “Namangan allasi” (“Alla, bolam, alla”) kabi asarlari Namangan va boshqa respublika teatrlarida muvaffaqiyatli sahnalashtirildi. “Ko'rgoli keldim” (2000) va “Alpomishning o'q-yoyi” (1999) dostonlari xalq eposlari asosida yaratilgan bo'lib, milliy madaniyat va tarixni zamonaviy badiiy talqinda aks ettiradi. Bu asarlar orqali muallif xalqning azaliy qadriyatlari, jasorat va sadoqat g'oyalari haqida chuqur mulohaza yuritadi.

Abdulla Jabborning she'riyati milliy ruh va insoniy tuyg'ularni o'zida mujassamlashtirgan. “Kulganim-kuyganim” (1998), “Seni sog'inganim onlar” (1999) va “Botirvoyning do'stlari” (2009) kabi to'plamlarida u sog'inch, do'stlik, vatanparvarlik kabi mavzularni poetik ifoda orqali o'quvchiga yetkazadi. Shoir Habib Sa'dulla “Kulganim-kuyganim” kitobiga yozgan so'zida quyidagilarni qayd etadi: **“Har bir ijodkorning asarlarida uning tabiati mujassam bo'ladi. Abdulla Jabbor esa o'zbek tilining nozikligi, har qanday holatdan kulgi chiqarish san'ati, va o'zini farishta sanaydiganlarning niyatlaridan shaytoniy illatlarni ko'ra bilish xususiyatlarini o'ziga xos tarzda ifoda etgan ijodkordir”.**

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Shoir viloyatda badiiy adabiyotni rivojlantirish, yosh shoirlarni topib, ularni

tarbiyalash sohasida ham jo‘shqin faoliyat olib bordi. Zukko va nozikta‘b bu ijodkor ko‘plab iste‘dod egalarining mehribon ustoz edi. “Abdulla Jabbor boshliq xonadon vodiylik ko‘plab ijodkor yoshlarning o‘ziga xos “qarorgoh”iga aylangandi. Bu maskanda o‘tkaziladigan latif davra suhbatlari uncha-muncha katta tadbirlar, nazm-u navo kechalaridan a‘lo edi, desam, noto‘g‘ri bo‘lmasa kerak. Yosh qalamkashlarga ota-onadek bo‘lib qolgan ustoz Abdulla Jabbor va Dilorom oya (shoira Dilorom Ergashova) ularning har qadamini kuzatib borish, o‘rni kelganda, rag‘batlantirib, ko‘mak berishga shay turardi.

Bir o‘tli satr eshitsu, “Oh, oh!” deya oshkora zavq tuyadigan, “yilt” etgan har iste‘dod uchquniga mehri tovlanib, yondirmaguncha qo‘ymaydigan, mumtoz qo‘shiqnlarni butun vujudi bilan simirib, ko‘ngli to‘lib ketsa, ko‘ziga yosh qalqadigan bu insonlarni yaxshi ko‘rgan shogirdlari sanog‘ini bilmayman. Hammasi farzandlariday bo‘lib ketgan...”

Adabiyotshunoslik sohasida Abdulla Jabbor Mustaqillik davrining muhim ilmiy-tadqiqotlarini olib bordi. U Boborahim Mashrab ijodini chuqur o‘rgangan olim sifatida tanildi. U Shoh Mashrab merosini targ‘ib qilish, nurli siyomosini tiklash borasida katta ibrat ko‘rsatgan. Mashrab asarlari uchun “Mashrab asarlari uchun lug‘at va izohlar” (2009-yil) nomli lug‘at tuzib, chop ettirgan. Mashrab hayoti, ijodi va shaxsiyatiga doir izlanishlari, “Men bilgan va bilmagan Mashrab”, “Shoh Mashrabning sayqalgarlari”, “Mashrab – yuksak ma‘naviyat bulog‘i” maqolalari, “Ismingiz nima, Shoh Mashrab?” (2007) kabi ilmiy-ijodiy ishlari e‘lon qilingan. Mashrabning “Kimyo” asarining nasriy bayonini tugallagan (2013-2014-yil). Bundan tashqari, N. Likoshinning “Devonai Mashrab” (2005-yil) tarjima asariga yozgan kirishso‘zini o‘zbek tiliga tarjima qilgan.

O‘tnafas shoir Rahimbobo Mashrab Namangoniy asarlariga qiziqish ortib borgani sari ularda uchraydigan hozirgi o‘quvchiga u qadar tushunarli bo‘lmagan so‘zlar lug‘atini tuzish, shaxslar, joy nomlari, voqea-hodisalar, ibratli rivoyatlarning asarlaridagi o‘rni va vazifasini, ayrim she‘riy parchalari tag zaminida yotgan inja ma‘nolarni anglashga ko‘maklashuvchi izohlar majmuiga zarurat natijasida Abdulla

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Jabbor 2009-yilda “Mashrab asarlari uchun lug‘at va izohlar” kitobiga tartib berdi.

Kitob to‘rt mingga yaqin so‘z, birikma, she‘riy va qissalardan olingan nasriy parchalar hamda ular izohidan iborat

Kitob Mashrabning keyingi 20-25 yil ichida nashr etilgan asarlariga ilova qilingan lug‘at va izohlar asosida yaratilgan. Shuningdek, muallifning buyuk shoir asarlarini, hayoti va ijodi haqida hikoya qiluvchi qissalar, tadqiqotlarni o‘rganish davomida olib borgan kuzatishlari, tahlillari ham kiritilgan.

Oddiy she‘rxon imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bu to‘plam birinchi kitob deb atalgan. Chunki shoirning “Mabdai nur”, “Kimyo” va yangi topilayotgan boshqa asarlarida izohtalab o‘rinlar nihoyatda ko‘pdir. Qolaversa, muallif o‘zi anglab yetmagan, nazardan qochirgan talaygina so‘z, jumla va izohtalab she‘riy parchalar mavjudligini, ularni o‘rganish, tadqiq qilishda ilm ahli, Mashrabning bilimli, fidoyi muxlislarining ishtiroki zarurligini ta’kidlab o‘tgan.

Namangan adabiy muhiti o‘zbek adabiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning rivojida Abdulla Jabbor alohida o‘rin tutadi. Adibning she‘riy, nasriy va dramatik merosi milliy qadriyatlarni, insoniy fazilatlarni, ma’naviy barkamollikni yuksaltirishga xizmat qiladi. Shoirning Boborahim Mashrab ijodiga oid tadqiqotlari esa Namangan adabiy muhitini ilmiy asosda o‘rganishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois Abdulla Jabbor ijodini tizimli va chuqur tadqiq etish adabiyotshunoslik fanining dolzarb vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. –Toshkent: O‘zbekiston, 2017. –B.73.
2. Халилбеков А. Наманган адабий гулшани. – Наманган: “Наманган” нашриёти, 2007.
3. Ҳомидий Ҳ., Маъмуров М. Наманган адиблари. – Тошкент: 2004.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TAVSIFIY LIRIKA RIVOJIDA KINO SAN'ATI SINTEZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480346>

Ma'muraxon MADAMINOVA Abdumannob qizi,
Andijon davlat universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti,

Andijon davlat pedagogika institute

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: mamuraxonmadaminova6@gmail.com ,

madaminova_96@adu.uz

Tel.: (99) 690 39 64

Annotatsiya: Maqolada XX asr o'zbek adabiyotidagi yangilanish tamoyillari haqida so'z boradi. Xususan, she'riyatdagi uslubiy o'zgarishlar, ifoda yo'sinidagi yangicha janrlar **misolida** tavsifiy lirika namunalari tahlil qilinadi va kino san'atining ushbu janr rivojidadagi ahamiyati ochib beriladi. Obyekt sifatida iste'dodli va tafakkuri keng shoirimiz X.Davron she'rlariga murojaat qilinadi.

Kalit so'zlar: yangi o'zbek she'riyati, tavsifiy lirika, lirik subyekt, kechinma obyekt, badiiy sintez, Xurshid Davron

Yangi o'zbek she'riyati vazn, ifoda usuli, tematik hamda kompozitsion tashkillanish jihatidan o'zidan avvalgi davr she'riyatidan tamoman farq qiladi. Bu davr lirikasida, avvalo, asrlar davomida amalda qo'llanilib kelingan aruz vazni asta-sekinlik bilan o'z o'rnini barmoq, erkin vaznlariga bo'shatdi. Buning tub sababi, she'riyatning xalq tiliga yaqinlashuvi orqali millatni ma'rifatli qilishga uringan jadidlarning sa'y-harakatlari edi. Qolaversa, mustamlaka siyosati sababli bir-biridan tamoman farq qiluvchi ikki din – islom dini va xristian dini bir hududda kesishuvi; dunyoqarashi, adabiyoti, umuman, hayot tarzi o'zgacha bo'lgan ikki millat – o'zbek va rus xalqining o'zaro ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy masalalardagi munosabati ham badiiy adabiyotda tafakkur yangilanishiga sabab bo'ldi. Shu sababli ushbu davr lirikasining mavzular

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ko‘lami endi avvalgidek oshiqona, rindona yoxud pand-nasihatchilik ruhida emas, real voqea-hodisalar izhori shakliga o‘tdi. Bu hodisa adabiyotshunoslikda “ideal osmondan yerga tushdi” deb izohlanadi. Zamonamiz adabiyotshunos olimi professor Dilmurod Quronov yangi o‘zbek she‘riyatini tahlil qilgan ekan, bu davrda lirik subyekt bilan lirik kechinma obyekt munosabatida jiddiy o‘zgarishlar yuz bergani, xususan, lirik kechinma obyekt subyekt iskanjasidan xalos bo‘lib, alohida holda estetik qimmat kasb etganini aytib o‘tgan edi. [3, 205]

Professor Ulug‘bek Hamdam o‘zining doktorlik dissertatsiyasida yangi o‘zbek she‘riyati deb 1905-yildan 1990-yilgacha bo‘lgan davrni belgilab, xronik chegara asosini esa biz yuqorida aytib o‘tgan mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy hodisalar sabab yuzaga kelgan poetik yangilanishlar bilan izohlagan. [4, 19] Darhaqiqat, mazkur davrga nisbatan bemalol “yangi” sifatini qo‘llashimiz mumkin. Negaki, mumtoz yoki milliy uyg‘onish davri she‘riyati bilan solishtirganda mazkur davr lirikasida avvallari uchramagan ifoda yo‘sinlari, o‘zlashma janrlar, kanon maqomidagi adabiyot qoidalari bilan tasniflab bo‘lmaydigan yangicha milliy janrlar ko‘zga tashlanadi. Yangi o‘zbek she‘riyatida alohida guruhni tashkil qiluvchi mana shunday yangiliklardan biri tavsifiy lirika janridir. Avvalo, tavsifiy lirika deganda turli manbalarda she‘rning ifoda shakli nazarda tutilganki, biz tadqiq qilayotgan mavzu bundan biroz farqlanishini eslatib o‘tish joiz. Bu turdagi she‘rlar ko‘proq tashqi olamning yorqin va detallarga boy tasviriga urg‘u beradi. Muallif obyektiv voqelikni o‘zining hissiy prizmasi orqali qabul qilib, uni badiiy shaklda aks ettiradi. Bunda tasvirlangan obyektlar shunchaki ma‘lumot berish uchun emas, balki lirik qahramon ruhiyatiga ta‘sir va shu tufayli muallif qalbida his-tuyg‘ular uyg‘otganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Lirik turda shaxsiy (ichki) va real-moddiy (tashqi) obrazlar mavjud. Shaxsiy obrazlar insonning ichki tafakkur jarayonlari natijasida yuzaga kelsa, real-moddiy obrazlar esa tashqi harakatlarning tasviridan kelib chiqadi. Klassik o‘zbek adabiyotshunosligida tur tadqiqoti shoirning shaxsiy, real va moddiy olamni idrok etish xususiyatlari hisobga olinmay, asosan badiiy ifoda vositalari va janr xususiyatlari

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

asosida olib borilgan. Zamonaviy o'zbek she'riyatida esa, mazkur an'anaga tamomila zid ravishda mushohada markazi tashqi olam (obyekt) tasviriga qaratildi. Bu usul rivojida ijodkor individualligi imkoniyati ortdi va buning natijasi o'laroq an'anaviy she'riy shakllar o'rniga yangi, eksperimental tavsif yo'sini paydo bo'ldi. Misol sifatida Xurshid Davronnig quyidagi she'riga e'tibor qarataylik:

Javzo tuni...

Yaylov...

Hilol charaqlar...

Oq biya boshini ko'tarar kishnab –

Ko'zi yaraqlar...

Yashashdan mast go'yo

Qirovrang toychoq...

Cheki yo'q kechani zabt etib borar

Xushbo'y bir butoq.

Chayqalar kemadek

Oppoq na'matak,

Xush isli shamollar ko'ksini teshib

Tomadi shabnam...

Shataloq otib yelar

Qirovrang toychoq...

Oq biya boshini ko'tarar, tuyar –

Shivirlar butoq...

Yaylov uzra kecha...

Bahor...

Oy...

Adir...

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Titrab-titrab bo‘yin tomirigacha

Otlar o‘tlayotir... [1, 84]

An'anaviy turdagi lirika bilan qanday farqlarini sezdingiz? Matnning biror o'rnida lirik sub'yekt ishtirok etmagani e'tiboringizni tortdimi? She'r boshlanishidan to yakuniga qadar so'z vositasida faqat kechinma obyekt – yaylov manzarasi “chiziladi”. Ammo tavsif shunchaki ketma-ket bayon shaklida emas, tamomila yangicha uslubda berilgan. Xuddi shoir kameraga aylan-u sizga olam go'zalliklarini detallashtirilgan tasvirlar ko'rinishi bilan berayotgandek. Siz esa televizor qarshisida o'tirgan tomoshabin singari birma-bir she'rdagi lisoniy manzara tasvirini “ko'ra boshlaysiz”. *Dastlab bahorning sokin tuni, keng yaylov manzarasi, keyin osmonda hilol – yangi oynning charaqlashi beriladi. So'ng “kamera” yana pastga – oq biyaga qaratiladi, uning boshini ko'tarib kishnaganda ko'zi yaraqlagani ko'rinish uchun “operator” masshtabni kattalashtiradi – “ko'rasiz”. Keyinroq nigohingiz boshqa detalga – qirovrang toychoqqa tushadi, uni yashashdan mast, shodon holda uchratgach, keyingi detallar – xush is taratayotgan butoqqa – kemadek chayqalayotgan oppoq na'matakka, undagi shabnamga “qaraysiz”. Mazkur o'rinda shoir “masshtabni yana kattalashtirdi: avval butoq, undagi na'matak va na'matak gulbarglaridagi shabnam... Keyingi bandda tasvir yana chopib borayotgan topychoqqa o'tkaziladi, undan so'ng boshini ko'targan oq biyaning xuddi na'matak butog'i shivirini tinglagandek jim qolishi... So'nggi bandda tasvir yana umumlashtiriladi: bahor oqshomi... oy...adir... bo'yin tomirlari titrab o'tlayotgan otlar... Eng oxirgi tasvir – otlarning bo'yin tomirlari titrashini “ko'rsatish” uchun masshtab yana kattalashtiriladi va lisoniy tasvir yakunlanadi.*

Qalay, zavq tuya oldingizmi? Lirik subyektdagi oniy hissiyot – kechinma qalbingizga o'tdimi? Agar javob “ha” bo'lsa, demak, shoir ham, she'r ham o'z vazifasini bajaribdi.

Lirikada hissiy kechinmaning bu shaklda berilishi, albatta, uning kino san'ati bilan sintezlashuvi natijasidir. Tasvir obyektining bir detaldan boshqasiga keskin

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

o'tishi, o'quvchi nigohini yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga yo'naltirish, kerakli o'rinlarda tasvirni kattalashtirish, umumiy manzara bilan birga undagi bo'laklarni birin-ketin sifatlarini bo'rttirgan holda ko'rsatish kino san'atining asosiy usuli sanaladi. Adabiyotshunosligimizda ifoda yo'sinidagi bunday o'zgarish she'riyatimiz uchun, haqiqatan, yangilik edi. Tavsifiy lirika janriga mansub bu turdagi ijod namunalari rivojiga kino san'atining hayotimizga kirib kelishi, badiiy tafakkurda ushbu san'at shakllarini qabul qila olish imkoniyatlarini yaratgani hamda shoirlarda ham “talabga mos taklif” qabilidagi javoblari – she'rlari katta hissa qo'shdi.

Xurshid Davron she'riyatida kino stilizatsiyalarini o'zida jamlagan namunalar talaygina. Buning sababi yuqoridagi omillardan tashqari, ijodkor individualligi, yangiliklarga “o'chligi” hamda poetik mahoratiga borib taqaladi. Navbatdagi she'rda ham shoir tabiat tasvirini so'z vositasida “chizib”, o'quvchini dalalardan ulug'vor tog'lar tomon “yetaklab boradi”:

Dala...

Horg'in bo'z tuman

Suzib yuradi

Jarliklarning ichida

Qalqib turadi.

Yuzib chiqib tumandan

Daraxt turar xo'l.

O'tib borar daladan

Tog'lar tomon yo'l.

Unda – juda uzoqda

Qorlar bo'ralar,

Asriy tog'lar yelkasi

To'nga o'ralar. [2, 58]

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

She'r boshlanmasida keng va bepayon dalaning tasviri umumiy berilgach

(Dala...), konkretlashtirish uchun uning detallari “ko‘rsatiladi”: *dalani bo‘z tuman qoplagan, u jarliklar ostida suv misoli to‘planib, qalqib turadi. Baland daraxt uchlari esa tumandan yuqorida. Haqiqiy real manzaraga mos tarzda uning shoxlari xo‘l. Keyingi tasvir obyekt uchun nigohimizni daraxtdan pastga qaratamiz va daladan tog‘ tomon olib boruvchi yo‘lga “ko‘zimiz tushadi”. Shoir maqsadi mana shu yo‘l orqali bizni ulug‘vor tog‘lar tomon olib borish. Daladan turib tog‘ni kuzatamiz: “Unda – juda uzoqda qorlar bo‘ralar”. Ayni shu nuqtaga qadar shoir “kameraga aylandi” va subyektiv hissiyotlarsiz, faqat real manzara tasvirini so‘z orqali chizdi. Parchaning biz bermagan {...} davomida lirik subyekt mushohadalari peyzaj tasviri bilan uyg‘un holda ifodalandi. Avvalgi she‘rdan farqli ravishda bunda keyingi misralar davomida muallif “men”i qo‘shiladi va operator nigohi vositasida berilgan tasvir “lirik men”ning aytilmagan hissiyotlari ifodasi uchun xizmat qiladi. Bir qarashda oddiy peyzaj lirikasi namunasidek ko‘ringan she‘rda muallif xalqimizning XX asr turmush tarzi, paxta yetishtirish siyosati natijasida og‘ir mehnat jarayonidagi insonlar qalbidagi xorg‘in kayfiyatni bermoqchi bo‘lgan. Bu fikrlarni so‘zda izohlamay, dala so‘zidan so‘ng uch nuqta qo‘yib, uni alohida misrada qoldirish bilan kifoyalangan. Uch nuqta o‘rnidagi aytilmagan tafsilotlar o‘quvchi tafakkuri orqali hamda misralardagi ramziy mazmundagi “xorg‘in bo‘z tuman”, “jarliklar”, “boshi xo‘l daraxt”, “daladan tog‘ga olib boruvchi yo‘l” detallari ketma-ketligida konkretlashadi. Shoir tog‘ obrazi misolida maishiy dard-hasratlardan holi, har jihatdan mukammal shaxslarni, ya‘ni ajdodlarini tasavvur qiladi. Shuncha olisda turib ham ular boshiga kelgan hatarlar: bo‘ralagan qor va bo‘ronlarni ko‘radi. “Asriy tog‘lar yelkasi qorga o‘ralar” misrasi bilan o‘tgan asr mustamlaka siyosatidagi tariximizga bo‘lgan tazyiqlarni, buyuk ajdodlarimiz nomini oyog‘osti qilish va millatni o‘z tarixidan uzishga bo‘lgan harakatlarni bayon etadi. She‘r so‘nggida esa olovqalb lirik qahramonimiz bo‘ronlar bilan ochiqchasiga so‘zlashib, undan “asriy tog‘lar” ramzi ostidagi tariximizni himoya qilishini (albatta, o‘z ijodida Vatan, xalq, millat, tarix tushunchalarini ulug‘lash orqali) va bu yo‘lda o‘zida hech qanday qo‘rquv sezmasligi “Osmonlari ochiq qalbinning, unda qo‘rquv yo‘q!”*

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

misralari bilan ifodalaydi. Xurshid Davron ijodida milliy tariximiz tafsilotlari asosiy leymotiv sanaladi. Tahlil qilganimiz – mazkur she’rda shoirning asosiy maqsadi: o‘z ijodi – she’riyati bilan xalqni tarix tomon boshlab borish, uni turli ijtimoiy-siyosiy bo‘ronlar-u qorlar natijasida ustiga qoplangan “qora to‘n” – yolg‘on tafsilotlardan tozalashga bel bog‘laganiga ishora mavjud.

Yuqorida tahlilga tortgan tavsifiy lirika na’munalari chinakam ma’nodagi yangi o‘zbek she’riyatining yangi hodisasi edi. She’riyatdagi mazkur janr orqali ijodkorning ifodada “so‘z aytish” imkoniyatlari kengaydi. San’atlararo (kino va badiiy adabiyot) badiiy sintez natijasida badiiy tafakkur rivoji yana bir pog‘ona balandladi, poetik did yangi o‘zlashmalar bilan bezandi va buning natijasida she’riyat davr talabiga mos tarzda ijtimoiy hodisaga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Даврон, Хуршид. – Болаликнинг овози: Лирика. –Т.:Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. – 208 б. Davron, Xurshid. – Bolalikning ovozi: Lirika. – Т.:Adabiyot va san`at nashriyoti, 1986. – 208 b
2. Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин: Шеърлар, ривоятлар, таржималар. –Т.: “Шарқ”, 1997. –224 б.
3. Қуронов Д. Мутолаа ва идрок машқлари. Тошкент: Академнашр, 2013. –336 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

MUHAMMAD YUSUFNING “OSMONNIG OXIRI” DOSTONI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490670>

Ziyaudinova Gulnoza Iqboljon qizi

ADPI asisstant o‘qituvchisi ,

Andijon davlat pedagogika instituti,

Aliqulov Sohob

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

5-bosqich(sirtqi) talabasi

Annotatsiya : Ijodkor bu asarida olam va odam haqida uning buguni va kelajagi haqida falsafiy mushohadalar yuritadi.

Abstract : In this work, the author makes philosophical observations about the world and man, his present and future.

Аннотация: В этой работе художник рассуждает о вселенной и человеке, его настоящем и будущем.

Kalit so'zlar: Badiiy tafakkur, sukut , oqibat,yig'i,ramz, tuyg'ular, maqsad, o'lchov.

Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprelida [Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida](#) dehqon oilasida tug'ilgan. 1971-yil o'rta maktabni tugatgan. [Toshkent rus tili va adabiyoti institutining](#) (hozirgi [O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti](#)) rus tili va adabiyoti fakultetini tugatgan. Muhammad Yusufning deyarli barcha she'rlarini qo'shiq bo'lib, xalqning ichiga singib ketgan.

Shoir “Osmonnig oxiri” dostonida "osmonning oxiri qayerda?" deb so'raydi. Go'yoki o'z hamfikir insonini izlayotgandek. Boshqa soha vakillari borini shunday ko'rishi mumkun-u lekin ijodkorning o‘yi boshqa, tafakkuri boshqa. Bunday insonlar borliqni boshqacha ko'z bilan ko'radi. Adabiy soha vakili uchun sukut ham eng go'zal

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

javob bo'lishi mumkun. "Osmonning oxiri qayerda dedim bir donishga, u miq etmadi, menga juda yoqdi bu javob" deb yozadi ijotkor. Odamlarning dunyo g'ami yoki ijtimoiylik botqog'iga botib, oqibatini hamda falsafiy fikrlashini yo'qotib borayotganini ham aytishga harakat qiladi." Chumoli chumolini o'ligini tashiydi. Biya qulunidan ko'z uzmay o'tlaydi. Oqibat faqat odamlarda yetishmaydi. Dunyodagi hamma narsa odamga yaqinlashishi bilan o'zligini yo'qotadi. Odam odamga yaqinlashganda ham topganidan yo'qotgani ko'proqdir". "Hech kim quyoshni meniki deb ayta olmaydi. Agar shunday davogar topilsa , uni devonaga chiqarishadi. Xo'sh odamlar nega yerga egalik qilishadi. Yer talashib bir- birini o'ldirishadi." Oftob osmonning oxiriga borib botmaydi balki yig'laydi. Dunyodagi barcha yo'llarning oxiri yig'i. Dunyoning oxiri qiyomat ham yig'i "deb yozadi Muhammad Yusuf. Nega endi oftob osmonning oxiriga borib yig'laydi? Balki insoniylik tushunchasini ko'tara olmay qolgan insoniyat uchundir.

Ijodkor insonning umri naqadar qisqaligi haqida to'xtalib shunday yozadi. " Keng bir o'tloq bo'lsa, atrofing ko'm-ko'k maysa , osmon tip tiniq. Maysaga yotsang-u o'lib qolsang . Bedazorda ana shunday xayol surib yotsam qanotlari oppoq bir kapalak kelib yelkamga chordana qurib o'tirib oldi. - Salom og'ayni mega kayfiyating yomon ? Charchadim dedim unga . Yashashdan charchadim. Kapalak bir xo'rsinib jo'navordi". Kapalak xo'rsinmaydi. Unda xo'rsinish nega? Bu shodligi ko'p umur qancha bo'lsa kam, vazmin, og'ir , bosiqqligi bilan xor insonlarga ozgina umri ham ko'pdek ko'rinadi degandek go'yo. "Fikrlaringizni jilovlab oling, ular hamma narsaning boshlanishidir. Haligi kapalakning qanotidagi yozuv bu "

" Atirguldand yumaladi kapalak,
Bir silkinib qo'ymadi ham gul shoxi.
Jon talashib qum yaladi kapalak,
Ko'chdi mening ko'ksimga ham titrog'i.

Kapalakdan faqat qanotidagi so'zlar qoldi. Ularda vaqtingiz borida fikrlaringizni tartibga soling , o'rningizni belgilab oling , hamma narsa birinchi ongda paydo bo'ladi

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

degandek xulosa qoldirdi. She'rdagi atirgul dunyo ramzi yani o'ldi emas atirguldandunyo uchun uning ketishi ahamiyatsiz , bir silkinib ham qo'ymadi. Tuproqqa qorishdi emas , jon talashib qum yaladi. Bu voqea mening ichki olamimga ham tasir qildi , yani titrog'i, qo'rquvi tushdi menga ham demoqchi bo'ladi ijodkor. Insoniy tuyg'lardan biri hayo haqida ham fikr yuritishga undaydi bu asar. "Mening istedodli shoir do'stim nihoyat bir qizni sevib qoldi. Biz bugun kinoga boramiz. Men bo'lajak kelinni dugonasini zeriktirmasligim kerak. Salomlashamiz. Yani mana bunday. Ular mening hali qurib ulgurmagan yaltiroq bo'yinbog'imga qarab jilmayib qo'yishadi. Bu qalaysiz degani. Men ularning belidan yuqorisi nafis ko'ylaklariga qaray olmay xo'rsinaman". Xo'rsinish nega? Yo'qolib borayotgan hayo uchun. " Osmonning oxiri turkman qizlarning uzun yenglarida , ular qo'llarini ko'targan joyda ko'k tugaydi. Qiziq, o'zi umrimda bironta turkman qizi bilan ko'rishmaganman. Tiliga ham tushunmayman. Lekin yaxshi ko'raman. Axir xudoni ham yizini bir ko'rmay turib yaxshi ko'radiku bandalari.

Muhammad ham uning bandasi, uning va muhabbatning bandasi". Bu yerda hayo insonning darajasini osmon qadar yuksaltirishi haqida fikrlar bor. Do'sti ikkovi ko'rishgan qizlar yonida tursada qaragisi yo'q , lekin hayoli turkman qizini ko'rmasdan yaxshi ko'rishi haqida yozmoqda ijodkor. Meni xudo yaratgan , unga xos sifatlarga muhabbatliman va shu muhabbatimning bandisi(asiri) man demoqchi bo'ladi ijodkor.

Har bir narsaning boshlanishi va oxiri bo'lgandek, ijodkor, bu umurning , hayotning ham o'lchovi borligiga ishora qilib"odam dunyoga bir marta keladi, shu bir kalima so'z bilan qancha savob ishlar qilish mumkun. Shu bir kalima so'z pinjida qancha gunohga botish mumkun" deb yozadi. Shu o'lchovli umurni shu bir kalima so'z kabi yaxshilikka yoki yomonlikka ishlatish mumkun demoqchidek. "Osmonning oxiri qayerda dedim men suygan qizimga. U mening peshonamni ushlab ko'rdi :issig'ing yo'qmi ishqilib. Savolimni takrorladim. Osmonning oxiri qayerdaligini bilmadimu , lekin do'konga sariyoq kelganmish. Agar mumkun bo'lsa bir g'ayrat qilsalar ". Bu yerda ruhiyati boshqa -bashqa insonlarning suhbatini kuzatilmoqda. " Yerning oxiri qayda?

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tasavvurnichi? Aniq raqamlarni jinim suymaydi. Uchburchaklar tasavvur qafaslaridir" suhbatdoshi ham ana shu "tasavvur qafasida" erkin yashayotgan insonlardan biriligi ikkinchi marta savolni takrorlashda ayon bo'ldi. Insonning jamiyatga aralashuvi haqida fikr yuritgan ijodkor quyidagicha yozadi. "Bozor qayerdan boshlanadi" deya bozor orqali jamiyatni tasvirlashga harakat qilgan. Bozorga kirishda hammaning bir maqsadi bo'ladi. Unga kirgandan so'ng esa "koreys kampirning xushbo'y karamlari ", " arab qizining yuzlaridek lo'ppi xurmolar "maqsaddan chalg'itib qo'yadi. Natijada umur cho'ntakdagi puldek sovrilib tugagan bo'ladi. " Oltiariqlik tupfurosh choldan so'radim , otaxon bilmaysizmi osmonning oxiri qayerda? Chol meni imlab yoniga chaqirib olib qulog'inga shivirladi - tarozixonada bolam " Asarning yakunidagi tarozixona bu o'lchov joyi, qaysidir ma'noda hidob- kitob joyi. Shu o'rinda bir ilohiy gap esimga tushadi. "Har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik " . Bundan chiqdi bishlanishi bor narsaning oxiri bor ekanda. Bizning tasavvurimiz ham cheklanganmi? Bazi narsalarning boshlanishini bilamiz-u oxirini bilmaymiz.

Muhammad Yusuf tasavvur qoliplarini yorib chiqqan ijodkor. Muhammad Yusuf oddiylikdan go'zallik topa bilgan ijotkor. "Osmonning oxiri qayerda" . Osmonning oxiri yaratganning yuzini berkitib turgan pardalarning yanginasida tugab qoladi. Osmonning boshlanishi esa siz uchun siz belgilagan joydan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Osmonning oxiri (doston) Muhammad Yusuf**
- 2. Vikipediya, erkin ensiklopediya**

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA YO‘NALTIRISHDA NUTQ MADANIYATINING O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480424>

Andijon davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kafedrası v.b.dotsenti

Mamajonov Baxramjon Bahodirjon o‘g‘li

bahromjonmamajonov93@gmail.com

bahromjon-mamajonov@mail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish jarayonida nutq madaniyatining o‘rni, uning pedagogik va psixologik ahamiyati atroflicha yoritilgan. Nutq madaniyati shaxsning madaniy saviyasi, ma‘naviy qiyofasi, tafakkuri va kommunikativ kompetensiyasining ko‘zgusi sifatida talqin etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchi nutqining tozaligi, mantiqiyliqi, ta‘sirchanligi va estetik boyligi o‘quvchilar ongida sog‘lom hayotiy qarashlarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, maqolada sog‘lom turmush tarzining asosiy komponentlari — jismoniy, ruhiy va ma‘naviy sog‘lomlik, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda pedagog shaxsining bu jarayondagi yetakchi roli tahlil qilinadi. Bo‘lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida nutq madaniyatini rivojlantirish orqali sog‘lom turmush tarziga oid qadriyatlarni singdirish, kommunikativ madaniyatni shakllantirish, ijobiy psixologik muhit yaratish va o‘z namunasida o‘quvchilarni sog‘lom turmushga yo‘naltirish masalalariga e‘tibor qaratiladi.

Tadqiqotda pedagogning nutqi nafaqat axborot uzatish vositasi, balki ta‘sirchan tarbiyaviy qurol sifatida baholanadi. Shu jihatdan, nutq madaniyati — bu sog‘lom turmush tarzining ma‘naviy poydevori, bo‘lajak pedagogning kasbiy kompetensiyasi va shaxsiy fazilatlarini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida yoritiladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Kalit soʻzlar: nutq madaniyati, sogʻlom turmush tarzi, pedagogik faoliyat,

kommunikativ kompetensiya, muloqot madaniyati, maʼnaviy barkamollik, pedagog shaxsi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Annotation

This article thoroughly examines the role of speech culture in directing future teachers towards a healthy lifestyle, as well as its pedagogical and psychological significance. Speech culture is interpreted as a reflection of a person's cultural level, spiritual image, thinking ability, and communicative competence. The purity, logic, persuasiveness, and aesthetic richness of a future teacher's speech are considered essential factors in shaping students' healthy life perspectives.

The article also analyzes the main components of a healthy lifestyle — physical, mental, and spiritual well-being — their interrelation, and the leading role of the teacher in this process. It emphasizes the importance of developing speech culture in the process of professional training of future teachers, through which values related to a healthy lifestyle can be instilled, communicative culture can be formed, a positive psychological environment can be created, and students can be guided toward a healthy way of living by personal example.

The study assesses the teacher's speech not only as a means of conveying information but also as an effective educational tool. From this perspective, speech culture is presented as the spiritual foundation of a healthy lifestyle and one of the main factors shaping the professional competence and personal qualities of future teachers.

Keywords: *speech culture, healthy lifestyle, pedagogical activity, communicative competence, communication culture, spiritual perfection, teacher's personality.*

Аннотация

В данной статье всесторонне раскрывается роль культуры речи в процессе ориентации будущих педагогов на здоровый образ жизни, а также её педагогическое и психологическое значение. Культура речи рассматривается как отражение культурного уровня личности, её духовного облика, мышления и коммуникативной компетенции. Чистота, логичность, выразительность и эстетическое богатство речи будущего учителя являются важным фактором в формировании у учащихся здоровых жизненных взглядов.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Кроме того, в статье анализируются основные компоненты здорового

образа жизни — физическое, психическое и духовное здоровье, их взаимосвязь, а также ведущая роль личности педагога в этом процессе. Особое внимание уделяется вопросам внедрения ценностей, связанных со здоровым образом жизни, формирования коммуникативной культуры, создания положительной психологической атмосферы и ориентации учащихся на здоровый образ жизни посредством личного примера в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов.

В исследовании речь педагога рассматривается не только как средство передачи информации, но и как эффективное воспитательное средство. С этой точки зрения культура речи представляется духовной основой здорового образа жизни и одним из главных факторов формирования профессиональной компетентности и личных качеств будущего педагога.

Ключевые слова: культура речи, здоровый образ жизни, педагогическая деятельность, коммуникативная компетенция, культура общения, духовное совершенство, личность педагога.

Bugungi kunda jahon miqyosida inson salomatligini saqlash, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ekologik va ma’naviy madaniyatni rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham yosh avlodni sog‘lom, barkamol, intellektual salohiyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jarayonda pedagog kadrlarning o‘rni beqiyosdir. Chunki ular nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo‘lko‘rsatuvchi, sog‘lom hayotning targ‘ibotchisi sifatida faoliyat yuritadilar.

Bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish masalasi ularning shaxsiy hayotiy pozitsiyasi, dunyoqarashi va ma’naviy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Pedagog o‘z hayotida sog‘lomlik, mehnatsevarlik, poklik, muvozanat, ijobiy fikrlash kabi qadriyatlarni amal qilib, bu fazilatlarni o‘quvchilarga nutqi, xulqi va namunasi orqali yetkazadi. Shu nuqtai nazardan, nutq madaniyati pedagog shaxsining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri sanaladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Nutq madaniyati — bu o'qituvchining o'z fikrini aniq, mantiqli, ta'sirchan

va estetik shaklda ifodalash qobiliyati bo'lib, u o'quvchilar ongida ijobiy emotsional holat va sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga yordam beradi. Nutq — o'qituvchining asosiy ish quroli, ta'sir vositasi va tarbiya mexanizmidir. Toza, madaniyatli, hayrixohlikka asoslangan so'z o'quvchi ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, unda sog'lom hayotga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi, ijtimoiy faollikni oshiradi.

Bo'lajak pedagoglarning nutq madaniyati darajasi ularning sog'lom turmush tarziga munosabatini ham belgilaydi. Agar o'qituvchi o'z nutqida ijobiy energiya, madaniyat, hurmat va mas'uliyatni ifoda etsa, u atrofdagilarda ham shu fazilatlarni shakllantiradi. Shu bois, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida nutq madaniyati fanini chuqur o'rganish, uni sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan uzviy bog'lash zarurdir.

Kirish qismida ta'kidlash joizki, bugungi pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxs rivojiga yo'naltirilgan, sog'lom turmush tamoyillarini o'z faoliyatida qo'llay oluvchi yetakchi shaxs bo'lishi lozim. Shu bois, nutq madaniyatini rivojlantirish orqali pedagoglarda nafaqat kommunikativ, balki ma'naviy va sog'lom turmush kompetensiyalarini ham shakllantirish mumkin.

1. Sog'lom turmush tarzining pedagogik mohiyati va ijtimoiy ahamiyati

Sog'lom turmush tarzi inson hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi, uning jismoniy, ruhiy va ma'naviy barkamolligini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Bu tushuncha faqat sport bilan shug'ullanish yoki to'g'ri ovqatlanish bilangina chegaralanmaydi, balki insonning ongli ravishda sog'lom hayot tamoyillariga amal qilishi, o'z sog'lig'iga, atrofdagilarga, jamiyatga nisbatan mas'uliyat bilan yondashishida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak pedagog shaxsining sog'lom turmush tarziga amal qilishi uning kasbiy muvaffaqiyatini, ijtimoiy faolligini va psixologik barqarorligini ta'minlaydi.

Chunki o'qituvchi sog'lom bo'lsa, u o'z darslarini samarali olib boradi, o'quvchilarga ijobiy energiya ulashadi va sog'lom fikrlashga undaydi. Shu bois,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bugungi ta'lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish strategiyasi alohida e'tibor talab etadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, sog'lom turmush tarzi — bu shaxsning o'zini anglash, o'z hayotiga ijobiy yondashish, o'z salomatligini qadrlash, zararli odatlardan tiyilish, mehnat va dam olishning muvozanatini saqlash, to'g'ri fikrlash va ma'naviy poklikni ta'minlash demakdir. Bunday qarashlar bo'lajak pedagoglarda shakllansa, ular nafaqat o'z hayotlarida, balki o'quvchilarning dunyoqarashida ham sog'lom turmush tamoyillarini singdira oladilar.

Sog'lom turmush tarzining asosiy komponentlariga quyidagilar kiradi:

- jismoniy faollik va sport bilan muntazam shug'ullanish;
- to'g'ri ovqatlanish va gigiyena qoidalariga amal qilish;
- salbiy odatlardan tiyilish (chekish, spirtli ichimlik, ruhiy zo'riqish);
- mehnat va dam olishning uyg'unligi;
- ijobiy fikrlash va ruhiy barqarorlik;
- ma'naviy poklik va ijtimoiy faollik.

Bo'lajak pedagog bu tamoyillarni nafaqat o'z hayotida qo'llashi, balki ularni o'quvchi-yoshlar ongiga singdirishi kerak. Chunki pedagog shaxsining sog'lomligi — bu jamiyat sog'lomligining kafolatidir. O'qituvchi sog'lom, faol va ijobiy fikrlovchi bo'lsa, u o'z o'quvchilarini ham shunday yashashga ilhomlantira oladi. Shu bois, pedagogik ta'lim jarayonida “sog'lom turmush” nafaqat jismoniy, balki **ma'naviy-ma'rifiy jarayon** sifatida ham qaralishi lozim.

Pedagog shaxsining sog'lom turmush tarziga rioya qilishi quyidagi natijalarni beradi:

- o'z kasbiga bo'lgan muhabbatni mustahkamlaydi;
- o'quvchilar bilan muloqotda bardoshlilik va sabrni oshiradi;
- ruhiy toliqishni kamaytiradi;
- ijobiy emotsional muhit yaratadi;
- sog'lom jamoa munosabatlarini shakllantiradi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Demak, sog‘lom turmush tarzi pedagog uchun shaxsiy ehtiyoj emas, balki

kasbiy zaruratdir.

2. Nutq madaniyatining pedagogik jarayondagi o‘rni

Nutq madaniyati pedagog shaxsining kasbiy mahoratini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. O‘qituvchining nutqi nafaqat bilim uzatish, balki tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki nutq orqali pedagog o‘z fikrini, hissiyotini, qadriyatlarini, dunyoqarashini namoyon etadi va shu yo‘l bilan o‘quvchining ongiga, his-tuyg‘ulariga, hayotiy pozitsiyasiga ta’sir o‘tkazadi.

Nutq madaniyati o‘z ichiga quyidagi jihatlarni oladi:

- **Til me‘yorlariga rioya qilish** — fonetik, grammatik, orfografik va uslubiy to‘g‘rilik;
- **Mantiqlik va aniqlik** — fikrlarning izchilligi, tushunarlilik va dalilliligi;
- **Ta’sirchanlik** — so‘z orqali emotsional ijobiy muhit yaratish, motivatsiyani oshirish;
- **Estetiklik** — so‘z boyligi, ohang, talaffuz va nutq madaniyatining badiiy jozibadorligi.

Pedagog nutqining madaniy darajasi uning shaxsiy fazilatlarini ifoda etadi.

So‘zdagi samimiyat, ishonch, ijobiy energiya o‘quvchi bilan o‘zaro muloqotni mustahkamlaydi, sog‘lom psixologik muhitni yaratadi. Aksincha, qo‘pol, e’tiborsiz, emotsiyasiz nutq o‘quvchida salbiy hissiyot uyg‘otib, muloqot sifatini pasaytiradi.

Nutq madaniyati nafaqat dars jarayonida, balki pedagogning butun hayot tarzida namoyon bo‘ladi. U o‘z nutqi bilan atrofdagilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, sog‘lom fikrlash, to‘g‘ri muloqot va madaniyatli muomala namunasi bo‘la oladi. Shu ma’noda, nutq madaniyati pedagogning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishdagi ruhiy-ma’naviy tayanchidir.

3. Nutq madaniyati va sog‘lom turmush tarzining o‘zaro bog‘liqligi

Nutq madaniyati va sog‘lom turmush tarzi bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalardir. Chunki so‘zlashuv madaniyati insonning ichki dunyosi, fikrlash tarzi, axloqiy qadriyatlari va hayotiy pozitsiyasining ko‘zguisidir. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

etuvchi pedagog avvalo o‘zi bu qadriyatlarga amal qilishi, o‘z nutqida sog‘lomlik, ijobiy fikrlash, mehr-oqibat, insonparvarlik, poklik, mas’uliyat kabi g‘oyalarni ifoda etishi lozim.

Masalan, pedagogning “bizning sog‘lig‘imiz o‘z qo‘limizda”, “toza fikr – toza hayot”, “sog‘lom tana – sog‘lom ruh” kabi ijobiy iboralardan foydalanishi o‘quvchilarda ongli munosabatni shakllantiradi. Bu esa tarbiyaviy ta’sirning eng tabiiy shaklidir. Shu jihatdan, nutq madaniyati sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishning asosiy vositasiga aylanadi.

Shuningdek, nutq madaniyati insonning stressga chidamliligini oshiradi, hissiyotlarini boshqarishga o‘rgatadi. To‘g‘ri va madaniyatli muloqot konfliktlarni kamaytiradi, ruhiy muvozanatni saqlaydi. Bu esa sog‘lom psixologik muhit yaratishning muhim sharti hisoblanadi.

4. Bo‘lajak pedagoglarda nutq madaniyatini rivojlantirish yo‘nalishlari

Pedagogika oliygohlarida talabalarning nutq madaniyatini rivojlantirish, ularni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish maqsadida quyidagi amaliy yo‘nalishlarga e’tibor qaratish zarur:

1. **Nutq texnikasini o‘rgatish** — to‘g‘ri talaffuz, nafas olish, diksiya, ovoz balandligi va ritmini mashq qilish orqali so‘zlashuv mahoratini oshirish.
2. **Muloqot madaniyatini shakllantirish** — o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ishonchli, samimiy, empatiyaga asoslangan muloqot uslublarini o‘rgatish.
3. **Psixologik treninglar** — stressni boshqarish, ijobiy fikrlash, sog‘lom muloqot orqali konfliktlarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish.
4. **Axborot madaniyatini oshirish** — internet, ijtimoiy tarmoqlarda madaniyatli so‘zlashuv, sog‘lom g‘oyalarni targ‘ib qilishni o‘rgatish.
5. **Ijodiy mashg‘ulotlar** — nutqiy chiqishlar, debatlar, roliklar, sahna nutqlari orqali nutqning ta’sirchanligini oshirish.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bundan tashqari, o‘qituvchi tayyorlash jarayonida “**Nutq madaniyati va sog‘lom turmush**” yo‘nalishida maxsus fan yoki modullarni joriy etish, amaliy seminarlar va psixologik treninglar o‘tkazish samarali natija beradi.

5. Nutq madaniyati orqali tarbiyaviy ta’sirning kuchayishi

Pedagog nutqi — bu tarbiya vositasi. Nutq orqali o‘qituvchi o‘quvchilarga nafaqat bilim, balki hayotiy qadriyatlarni, ma’naviyatni, sog‘lom fikrlashni ham singdiradi. Shuning uchun pedagog nutqida:

- **pozitivlik** (ijobiy so‘zlar, ruhlantiruvchi iboralar),
- **madaniyat** (hurmat, sabr, e’tibor),
- **axloqiylik** (adolat, halollik, mas’uliyat),
- **sog‘lomlik g‘oyalari** (tozalik, mehnatsevarlik, jismoniy faollik) mavjud bo‘lishi lozim.

Shuningdek, nutq madaniyati orqali pedagog:

- o‘quvchilarni stress, zo‘riqish va salbiy emotsiyalardan asraydi;
- muloqotda ishonch va ochiqlikni mustahkamlaydi;
- o‘z so‘zi bilan sog‘lom muhit, sog‘lom jamoa ruhini yaratadi.

Demak, nutq madaniyati — bu pedagogning sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishdagi **ruhiy va ma’naviy qurolidir**.

Bunday nutq o‘quvchilarda o‘ziga ishonch, ruhiy barqarorlik, ijobiy hayotiy pozitsiyani shakllantiradi. Shu bois, nutq madaniyati — sog‘lom turmush tarzining psixologik va ma’naviy tayanchidir.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish jarayonida **nutq madaniyati** markaziy o‘rin tutadi.

Nutq — bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki inson tafakkurining ifodasi, shaxs madaniyati va ma’naviy olamining ko‘zgasidir. Ayniqsa, pedagog shaxsi uchun nutq madaniyati nafaqat kasbiy zarurat, balki tarbiyaviy, psixologik va ma’naviy qurolidir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bo'lajak pedagogning so'zi, ohangi, uslubi, talaffuzi va muloqotdagi

madaniyati uning ichki dunyosini aks ettiradi, o'quvchi ongida ishonch, hurmat va ijobiy motivatsiya uyg'otadi. Shu bois, pedagog kadrlar tayyorlash tizimida nutq madaniyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish — sog'lom, barkamol, ijobiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashning eng samarali yo'llaridan biridir.

Sog'lom turmush tarzi va nutq madaniyati o'zaro uzviy bog'liq jarayonlardir.

Birinchi — insonning jismoniy va ruhiy sog'lomligini, ikkinchi — ma'naviy va madaniy kamolotini ta'minlaydi. Ular birgalikda pedagog shaxsining har tomonlama barkamol bo'lishiga, o'z kasbiy faoliyatida samarali, ijobiy, insonparvar yondashuvni amalga oshirishiga xizmat qiladi.

Pedagogning nutqi orqali sog'lom hayot tamoyillari, ma'naviy qadriyatlar, ijobiy fikrlash, mehnatsevarlik, poklik, halollik, vatanparvarlik kabi fazilatlar o'quvchilar ongiga singdiriladi. Bu jarayon tabiiy tarbiyaviy kuchga ega bo'lib, o'qituvchining shaxsiy namunasi bilan mustahkamlanadi.

Bo'lajak pedagoglar nutq madaniyatini egallagan taqdirdagina:

- sog'lom muloqot va ijobiy psixologik muhitni yaratadi;
- o'z fikrini aniq, mantiqli va ta'sirchan ifoda etadi;
- o'quvchilarda sog'lom turmush qadriyatlariga nisbatan ongli munosabat shakllantiradi;
- jamiyatda sog'lom, barkamol, ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalashga hissa qo'shadi.

Shu sababli, nutq madaniyatini rivojlantirishni bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi jarayoniga tizimli tarzda integratsiya qilish, ya'ni uni barcha ta'lim yo'nalishlari bilan uzviy bog'lash muhimdir. Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida **“nutq madaniyati va sog'lom turmush”** yo'nalishida maxsus kurslar, amaliy seminarlar, nutq texnikasi treninglari yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, nutq madaniyati — bu nafaqat so'zlashuv san'ati, balki shaxsning ichki madaniyati, ijtimoiy mas'uliyati va hayot falsafasining ifodasidir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Sogʻlom turmush tarziga yoʻnaltirilgan nutq — bu tarbiya vositasi, ijtimoiy taʼsir kuchi va maʼnaviy yetakchilik manbai. Demak, kelajak avlodni sogʻlom va barkamol qilib tarbiyalash yoʻlida pedagog nutqining madaniyatini yuksaltirish — zamonaviy taʼlim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev.** *Yangi Oʻzbekiston strategiyasi.* – Toshkent: Oʻzbekiston, 2021.
2. **Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori.** *Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish va jismoniy faollikni oshirish toʻgʻrisida* (2020-yil 30-oktabr, №666).
3. **Oʻzbekiston Respublikasi “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni.** – Toshkent: Oʻzbekiston, 2020.
4. **Toʻxtaxodjayeva M.** *Nutq madaniyati va til odobi.* – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
5. **Yoʻldoshev Q., Toʻlaganova N.** *Pedagogik mahorat va nutq madaniyati.* – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.
6. **Xoʻjayev A.** *Pedagog shaxsining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda nutq madaniyatining oʻrni.* // “Taʼlim tizimida innovatsion yondashuvlar” ilmiy toʻplam. – Toshkent, 2021. – B. 45–49.
7. **Karimov A.** *Sogʻlom turmush tarzi – sogʻlom jamiyat poydevori.* // “Pedagogik mahorat” jurnali. – 2022. – №3. – B. 12–17.
8. **Amonov U., Abdullayeva Z.** *Boʻlajak pedagoglarda nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari.* – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ODAMIYLIK HAQIDA RISOLA

A TREATISE ON HUMANITY

ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483198>

Rasulova Sarvinoz, sarvina_ok@mail.ru

ToshDO‘TAU dotsenti v.b., (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston qahramoni Tohir Malikning “Odamiylik Mulki” asari tadqiq qilingan. Risolaning har bir faslida e‘tibor qaratilgan mavzular, hayotiy voqea-hodisalar, umumlashma xulosalar batafsil o‘rganilgan.

Annotation. This article examines the work of the hero of Uzbekistan, Tahir Malik, “The Property of Humanity”. The topics, life events, and general conclusions focused on in each chapter of the treatise are studied in detail.

Аннотация. В статье рассматривается произведение героя Узбекистана Тахира Малика «Достояние человечества». Подробно рассматриваются темы, события жизни и общие выводы, освещаемые в каждой главе трактата.

Kalit so‘zlar: qissa, kitobxon, adabiyot, odob, ota-ona va farzand munosabatlari, tarbiya, mehr, oila, rashk, do‘st, axloqiy tushunchalar.

Keywords: story, reader, literature, etiquette, parent-child relationships, upbringing, love, family, jealousy, friend, moral concepts.

Ключевые слова: рассказ, читатель, литература, этикет, детско-родительские отношения, воспитание, любовь, семья, ревность, друг, нравственные понятия.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Kirish. O‘zbek adabiyoti taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgan

ijodkorlardan biri Tohir Malikdir. U nasr yo‘nalishida, xususan, qissa janrida faol ijod qilib kelmoqda. Shu kungacha uning bir qator nasriy asarlari nashr etildi. “Falak” qissasi yozuvchini iqtidorli fantast yozuvchi sifatida xalqimizga tanitgan edi. Mustaqillik yillarida yozilgan “Shaytanat” (5 kitobdan iborat) asari esa adibga chinakam shuhrat keltirdi, yozuvchi iqtidorining nechog‘li baquvvat va ko‘lamli, jozibador, keng ekanidan yana bir karra dalolat berdi. Bu asar yuz minglab nusxada qayta-qayta chop etilgani va hamon sevib o‘qilayotgani shundan dalolat berib turibdi. Yozuvchining “Zaharli g‘ubor”, “Somon yo‘li elchilari”, “Chorrahada qolgan odamlar”, “Qaldirg‘och”, “Alvido, bolalik”, “So‘nggi o‘q”, “Charxpalak”, “Murdalar gapirmaydilar”, “Talvasa” kabi asarlari ham kitobxonlar qalbiga kirib, undan joy olishga ulgurdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bizga ma’lumki, o‘tmishda yozuvchilarimizning aksari badiiy asarlar yozish bilan bir qatorda axloqqa doir risolalar ham bitganlar. Agar ziyraklik bilan kuzatsak, o‘tmish adabiyotimizning asosini odob masalalari band etgan. “Adabiyot” – “odoblar to‘plami” ma’nosini anglatishi ham shundandir. Badiiy asar qaysi tarzda, qaysi yo‘nalishda yozilmasin, odamlarni tarbiya qilishga xizmat qilishi lozim. Tarixda bunday kitoblarning hisobi yo‘q. Ana shunday kitoblarda berilgan hikmatlar bilan kitobxonlarni tanishtirish maqsadida Tohir Malik bir qancha axloqiy risolalar yaratdi. “Mehmon tuyg‘ular”, “Imonlashish umidi”, “Jinoyatning uzun yo‘li” shu yo‘nalishda yozilgan asarlardir.

2012-yil “Sharq” nashriyotida yozuvchining odob-axloq mavzusiga bag‘ishlangan yana bir ma’rifiy risolasi “Odamiylik mulki” nashr etildi. Uch fasldan iborat ushbu risolada insonlarning ma’rifat olamini boyitishga xizmat qiluvchi ma’lumotlar, suhbatlar o‘rin egallagan. Ushbu risolaning yozilishi haqida Tohir Malikning o‘zi shunday deydi: “Tarixda odob haqida kitoblar juda ko‘p. Shularning ayrimlarini o‘qish jarayonida kaminada undagi hikmatlar bilan birodarlarni tanishtirish mayli uyg‘ondi. Rahmatli tog‘am, ulug‘ adib Mirzakalon Ismoilijiy axloq masalalariga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

doir bir qancha risolalar yozgan edilar. Shulardan biri – “Qizlar daftariga”ni yozgach, muxlislardan ko‘plab maktublar oldilar va uning davomi sifatida “Bunisi sizlarga, yigitlar” degan axloq kitobini yozishni niyat qilgan edilar. Ammo bu niyat amalga oshmay armon bo‘lib qoldi. Shu nom ostida bir kitob yozmoqlikni ko‘p o‘yladim. Hamkasblarim orasida ham bu ishga jalb etganlar bo‘ldi. Uzoq yillar davomida tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lsam-da, yozishni boshlashga jur‘at eta olmadim. Vaqti-soati yetibdi, shekilli axloq mavzuiga doir to‘plagan ma’lumotlarimni qaragam, yetmishdan ziyot daftarga jo bo‘libdi. Allohga tavakkal qilib ishni boshladim” [Тоҳир Малик, 2008. 4]. Ko‘rib turganingizdek, yozuvchi bu risolani yozishni anchadan beri ko‘ngliga tugib qo‘ygan. Mana endi yillar o‘tib ana shu kitobni yozib, kitobxonlar hukmiga havola qilmoqda.

Mazkur risolaning birinchi fasli “Ishq fasli” deb nomlanadi. Bu faslda yozuvchi bir qancha mazularda fikr yuritadi. Masalan, “Guliston ista, ey ko‘ngil” deb nomlangan bobi muqaddima o‘rnidagi dastlabki suhbat bo‘lib, unda mazkur kitobga tartib berish sabablari, maqsadlari bayoni, “Yo saodat – yo falokat” inson ro‘parasida turgan ikki yo‘l – hidoyat va zalolat yo‘llari hamda tarbiya mezoni xususida, “Sevgan suyganiga etar itoat” bobi esa ishq-muhabbat ta’rifi, uning xillari, qalbdagi jilosi bayoni xususidadir. Bundan tashqari, “Hurmati volidayn – farz ayn”, “Bemehr qarindoshdan mehr bilgan yot yaxshi”, “Jamiyatning durru gavhari”, “Eng yaxshi do‘st” nomli boblarida ota-ona va farzand munosabatlari, tarbiya, mehr, oila, rashk, do‘st kabi axloqiy tushunchalar haqida so‘z yuritiladi. Xususan, yozuvchi tarbiya asoslari haqida so‘zlab quyidagi fikrlarni keltiradi: “Fazilatni qo‘riqlaydigan go‘zal axloqni va yaramas yo‘ldan, yomon ahvolga tushishdan saqlaydigan hushyorlikni donolar tarbiyaning muhim asoslaridan hisoblaganlar. Yana: va’daga – vafo, nasibaga – rizo, har bir baxtsizlikka qarshi chidamli bo‘lish, haqiqat va to‘g‘rilikka rioya qilish...

Insonni inson bo‘lishiga bois tarbiyadir va uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste’dodga, ilmga va mashqqa” [Тоҳир Малик, 2008. 25-30]. Shu o‘rinda ushbu fikrlarni bayon qila turib adib Hazrat Navoiydan ikki bayt keltiradi:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“Qobilg‘a tarbiyat erur ul nav‘kim, guhar,

Tushsa najosat ichra yugay kimsa oni pok.

Gar it uzumiga kishi may birla bersa suv,

Bu tarbiyat bila qila olg‘aymu oni tok.

(Qobiliyatli kishiga berilgan tarbiya gavhar kabi qimmatlidir. Gavhar najosatga tushsa ham yuvilsa – tozalanadi, qimmatini yo‘qotmaydi. Ituzum may bilan sug‘orilsa ham ituzumligicha qoladi, hech zamon tokka aylanmaydi)” [Тоҳир Малик, 2008. 31]. To‘g‘ri, bosh qancha aql va ilmga to‘lib tohsa ham axloqni sira unutmashlik kerak. Inson o‘zidagi ma‘naviy jihatlarni, vijdon va nafsni tarbiyalashi, ehtirosini boshqara olishi, xunuk odatlarni tark etishi, ilmiy yutuqlarini insoniyat foydasiga yo‘naltirishi lozim. Bo‘lmasa u to‘g‘ri yo‘ldan ozishi mumkin.

Risolaning “Baxt fasli” deb atalgan bobida baxtiyorlik, ibodat, ilm, jaholat, aql, oqil, dono, nodon, til, nafs, sabr-toqat haqida so‘z yuritiladi. Inson baxtiyor bo‘lish uchun yaralgan. Kishi dunyoda boy bo‘lish uchun emas, balki baxtli bo‘lish uchun yashaydi. Zotan qush parvoz uchun, inson esa baxtiyor bo‘lish uchun yaralgandir. Yozuvchi ushbu faslda til xususida ham o‘z fikrlarini bayon qiladi. Barchamizga ma‘lumki, daraxtni kessalar uning ildizidan bir shoxcha ko‘karib, uning o‘rnini bosadi. Tanadagi qilich va o‘q yarasi ham bitib ketadi. Ammo til yarasi hech qachon tuzalmaydi, ya‘ni qalbgacha sanchilgan so‘z o‘qini chiqarib bo‘lmaydi. Badan zahardan, qalb yomon so‘zdan o‘ladi. Chunki so‘z qilichi temir shamshirdan ham o‘tkirroqdir. Vujud yaxshi taom bilan jonlanganidek, qalb ham yaxshi so‘zlardan orom oladi. Nina qo‘lni sanchib azoblaganidek, qattiq so‘z ham ko‘ngillarni sanchib, yaralaydi. Ammo nina sanchig‘i bitib ketar, dil yarasi bitmaydi. Qattiq so‘zning dilni yaramasligi uchun o‘sha so‘zni aytadigan labingni yopiq tut, ya‘ni ko‘ngilni buzg‘uvchi so‘zlar uchmasidan oldin labingni tikib tashla, – deb yozadi Tohir Malik. Zero, yomg‘ir tomchilari yerni jonlantirgani kabi komil insonlarning so‘zlari ko‘ngillarni jonlantiradi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Mazkur risolaning uchunchi bobi «Saodat fasli» deb nomlanadi. Ushbu

faslda xulq, vijdon, vafo, chin so‘z, tuhmat, salomlashish odobi, kamtarlik, g‘azab va hilm, mardlik va oliyjanoblik, halol va harom, tavba, shukrona kabi mavzularda so‘z yuritiladi. Yozuvchi yillar davomida odob-axloqqa doir to‘plagan fikrlari, materiallarini ana shu risolaga jo qilgan.

“Odamiylik mulki” risolasida ko‘plab ibratli Allohga xush keluvchi yaxshi odoblar haqidagi oyatlar, hadisi sharifdan namunalar, rivoyatlar, mulohazalar keltiriladi. Mashhur yozuvchi, olim, shoirlarning asarlaridan parchalar beriladi.. Masalan, “Tilingni avayla, omondir boshing” nomli bobda til haqida quyidagi hikoya keltiriladi: “Podshoh to‘rt olimni chorlab debdi-ki:

– Har biringiz bittadan shunday hikmat aytingizki, u tarbiyaning asosi bo‘lsin.

Birinchisi aytibdi:

– Donishmand odamlarga yarashadigan narsa – so‘zlamaslikdir!

Ikkinchisi debdi:

– Dunyoda eng foydali narsa shuki, inson o‘z aqli bilan maslahatlashmasdan so‘z boshlamasin.

Uchinchisi:

– Inson uchun eng xayrli narsa – o‘ylamasdan so‘zlamaslikdir.

To‘rtinchisi aytibdi:

– Inson uchun eng tinchi shuki, u o‘zini tole ixtiyoriga topshirsin” [Тоҳир Малик, 2008. 441]. To‘g‘ri, so‘zlar – o‘zlikning ifodasidir. Katta daraxtlar kichik urug‘larda yashiringani singari insonning asl qiyofasi, ko‘rinishi uning so‘zlariga yashiringan bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asari axloq risolasi bo‘lib, u insonlarni faqat ezgu ishlar, ezgu amallar qilishga chorlaydi va dunyodagi

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

jamiki yaxshi va yomon fazilatlar, illatlar haqida kitobxonlar bilan dildan fikrlashadi. Ularni o‘z-o‘zlarini tarbiyalashga da’vat etadi. Shunday ekan, mazkur kitob ma’rifat olamimizni yanada boyitishga xizmat qiladi, degan umiddamiz. Tohir Malik tomonidan qalamga olingan va ushbu kitobga kiritilgan fikrlar o‘zining ibratliligi, keng ko‘lamni qamrab olishi va ma’no-mohiyati bilan o‘quvchilar xotirasida muhrlanishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
2. Расулов А. Танқид, талқин, баҳолаш. – Тошкент: Фан, 2006.
3. Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент: Халқ мероси, 2004
4. Тоҳир Малик. Одамийлик мулки. – Тошкент: Шарқ, 2012.
5. Қўшжонов М. Ижод масъулияти. – Тошкент: Фафур Гулом, 1981.
6. Қўшжонов М. Абдулла Қаҳҳор маҳорати. – Тошкент: Фафур Гулом, 1988.
7. Қўшжонов М. Ҳаёт ва қаҳрамон. - Тошкент: Фафур Гулом, 1979.
8. www.adabiyot.uz

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“KAFANSIZ KO‘MILGANLAR” ROMANIDA HUJJATLILIK TAMOYILI ПРИНЦИП ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ «ПОХОРОНЕННЫЕ БЕЗ ЩИТА»

THE PRINCIPLE OF DOCUMENTARYNESS IN THE NOVEL "THE BURIED WITHOUT A SHIELD"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473683>

Hamdamov Ulug‘bek Hasan o‘g‘li

E-mail: hamdamov_u95@mail.ru

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya. Hujjatlilik tamoyili badiiy asardagi muhim komponentlardan biri sanaladi. Ushbu tamoyilning funkcionalligi ayniqsa avtobiografik asarlarda yana-da aniqroq ko‘rinadi. Mazkur maqolada “Kafansiz ko‘milganlar” romanida hujjatlilik tamoyilining qo‘llanilishi, romanda bajargan vazifalari hamda uning ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: avtobiografiya, avtobiografik roman, tarjimayi hol, hujjatlilik tamoyili, tarixiylik tamoyili, badiiy talqin.

Аннотация. Принцип документального жанра рассматривается как один из важных компонентов художественного произведения. Функциональность этого принципа особенно ярко проявляется в автобиографических произведениях. В статье рассматривается применение принципа документального жанра в романе «Погребённые без саванов», его функции в романе и значение.

Ключевые слова: автобиография, автобиографический роман, биография, принцип документальности, принцип историчности, художественная интерпретация.

Abstract. The principle of documentary is considered one of the important components in a work of art. The functionality of this principle is especially evident in

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

autobiographical works. This article discusses the application of the principle of documentary in the novel "Buried Without Shrouds", the functions it performs in the novel, and its significance.

Keywords: autobiography, autobiographical novel, biography, principle of documentary, principle of historicity, artistic interpretation.

Adabiy jarayonda hujjatlilik tushunchasi muallif tomonidan tasvirlanayotgan voqelikning real hayotiy dalillar, tarixiy manbalar va ishonchli guvohliklar asosida badiiy ifoda etilishidir. Hujjatlilik nafaqat faktologik aniqlikni ta'minlaydi, balki asarning tarixiy-gnoseologik qiymatini ham oshiradi. Mazkur hodisa, ayniqsa, avtobiografik janr doirasida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu janrda badiiy fakt (muallifning ijodiy qayta ishlovidan o'tgan voqea-hodisalar) va tarixiy haqiqat (reallikda yuz bergan voqealar) o'rtasidagi chegaraning nozikligi yaqqol namoyon bo'ladi. Mixail Baxtin ta'kidlaganidek, *“avtobiografik shakl – bu, avvalo, shaxsiylik va tarix orasidagi dialogdir”* [Baxtin M., 2005. 45]. Demak, avtobiografik matnda muallifning “men”i o'zining subyektiv hayotiy tajribasi bilan tarixiy jarayonni izchil bog'laydi. Bu jarayon xronotop tushunchasi bilan chambarchas aloqador bo'lib, vaqt va makonning badiiy modellashtirilishi orqali o'quvchiga real hayot manzarasi yetkaziladi. Natijada avtobiografik asarda hujjatlilik faqatgina “faktlarni sanab o'tish” emas, balki ularni estetik va konseptual darajada talqin etish vositasiga aylanadi.

Hujjatlilik tushunchasi adabiy asarda real tarixiy faktlar, aniq voqealar, tarixiy shaxslar, toponimlar (joy nomlari), xronologik sana va voqeliklarning ishonchli tarzda tasvirlanishi bilan izohlanadi. U faktologik aniqlikni saqlagan holda, badiiy matnga ishonchlilik va tarixiy asos bag'ishlaydi. Bu hodisa, ayniqsa, avtobiografik romanlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur janrda muallif tasvirlayotgan voqealar shaxsiy hayotiy kechinmalar bilan tarixiy voqelik o'rtasidagi murakkab dialektik aloqani yuzaga chiqaradi.

Avtobiografik asarlarda hujjatlilik ikki qatlamda namoyon bo'ladi: birinchisi – muallifning bevosita guvohi bo'lgan real hayotiy hodisalar; ikkinchisi – tarixiy

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

kontekstda qayta talqin qilingan, ijtimoiy va madaniy muhitni yoritishga xizmat qiluvchi voqealar. Shu tariqa, muallif voqeani faqat subyektiv kechinma sifatida emas, balki tarixiy voqelik sifatida ham talqin etadi. Bu esa matnda tarixiy haqiqat va badiiy haqiqatning uyg'unlashuviga, shuningdek, asarning dokumental-badiiy tabiat kasb etishiga olib keladi.

O'zbek adabiyotida avtobiografik romanlar XX asrning og'ir ijtimoiy-siyosiy sharoitlarida vujudga kelib, muallif hayoti va millat taqdirining mushtarak nuqtalarini ochib berishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Shukrulloning muayyan hayotiy bosqichlarini aks ettiruvchi “Kafansiz ko'milganlar” romanida hujjatli dalillar, tarixiy haqiqat va badiiy ifoda o'zaro tutashadi.

Shukrulloning “Kafansiz ko'milganlar” asari siyosiy qatag'on mavzusini yorituvchi oddiy hujjatli-publitsistik matn emas, balki avtobiografik roman janrining yuksak namunalaridan biridir. Asar muallifning shaxsiy xotiralari bilan badiiy tafakkur mahsulini uyg'unlashtirgan holda yaratilgan bo'lib, unda xotira poetikasi va badiiylik tamoyili bir-birini to'ldirib, o'zaro sintez hosil qiladi.

Muallif asarda o'zining shaxsiy hayoti, oilasi, ajdodlari, yaqinlari va avlodlarining hayot yo'lini xolis, samimiy va realistik talqinda tasvirleydi [Shukrullo, 2023. 6; 98; 100.]. Bu jarayonda u faqat individual taqdirlarni emas, balki ularning taqdiri orqali butun bir xalqning tarixiy xotirasini, milliy o'tgan kun manzarasini va ijtimoiy-madaniy muhitini qayta tiklaydi. Natijada asar milliy xotira tarixini adabiy shaklda ifodalashning o'ziga xos namunasi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur asarda hujjatlilik nafaqat faktik aniqlikni ta'minlaydi, balki tarixiy haqiqat va badiiy haqiqatning dialektik uyg'unligiga xizmat qiladi. Shukrullo individual xotiralarni ijtimoiy-tarixiy kontekstga joylashtirish orqali o'quvchini nafaqat estetik zavq bilan ta'minlaydi, balki uni tarixiy o'zlikni anglash jarayoniga ham jalb etadi. Bu jihatdan “Kafansiz ko'milganlar” o'zbek adabiyotidagi avtobiografik proza rivojida muhim bosqichni tashkil etadi.

Shukrulloning “Kafansiz ko'milganlar” asarida hujjatli faktlar va shaxsiy xotiralar o'zaro uyg'un holda, o'ta samimiy ohang va murakkab badiiy ifoda vositalari

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

orqali yoritiladi. Muallif o‘zining shaxsiy hayot yo‘lini tasvirlash bilan bir qatorda, butun bir avlodning fojiviy tarixiy taqdirini badiiy hujjatlashtiradi. Bu jarayonda xotira poetikasi hujjatlilik tamoyili bilan sintezga kirishib, asarning tarixiy-estetik qiymatini oshiradi.

Asarda sud-tergov jarayonlarining hujjat darajasidagi batafsil tasviri, KGB tergovchisining so‘roq uslublarining realistik ifodasi, qamoqxona hayoti tafsilotlarining aniqligi asarga yuqori darajadagi tarixiy ishonchlilik bag‘ishlaydi. Bu holat faktologik qatlamning puxtaligini ta‘minlash bilan birga, o‘quvchini o‘sha davrning ijtimoiy-siyosiy muhitiga bevosita olib kiradi [Shukrullo, 2023. 4; 100; 169.].

Muallifning bunday yondashuvi badiiy hujjatlashtirish (dokumentalizatsiya) metodining muvaffaqiyatli qo‘llanishi sifatida e‘tirof etilishi mumkin. Chunki u nafaqat shaxsiy kechinmalarni, balki millat xotirasida chuqur iz qoldirgan tarixiy jarayonlarni san‘atkorona talqin etadi. Natijada “Kafansiz ko‘milganlar” nafaqat avtobiografik roman sifatida, balki o‘zbek adabiyotida milliy xotira hujjatnomasi vazifasini bajaruvchi yuksak badiiy yodgorlik darajasiga ko‘tariladi.

Shukrullo obrazining shakllanishida real tarixiy shaxslar – Fayzulla Xo‘jayev, Akmal Ikromov, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir kabi millatning yetuk vakillari haqidagi eslatmalar muhim kontekstual fon vazifasini bajaradi [Shukrullo, 2023. 38]. Muallif ularning qamalgani, otib tashlangani va adolatning qaror topmagani haqidagi tarixiy haqiqatlarni tilga olib, o‘z shaxsiy taqdirini milliy fojialar kontekstida talqin etadi.

Bu yondashuv roman matnida ikki darajadagi tasvirni yuzaga keltiradi:

a) Shaxsiy biografik qatlam – muallifning o‘z hayoti, ruhiy kechinmalari, boshidan kechirgan azob-uqubatlari;

b) Tarixiy-biografik qatlam – o‘z davrining eng yirik ziyolilari taqdiri orqali milliy tarixning fojiali sahifalarini yoritish.

Mazkur tarixiy shaxslar obrazi Shukrullo ruhiyatida iz qoldirgan psixologik travma va adolat izlash motivini kuchaytiradi. Ularning taqdiri muallif xotirasida shaxsiy iztiroblar bilan qorishib ketadi va badiiy ifoda jarayonida milliy xotira fenomenining ajralmas qismiga aylanadi. Natijada “Kafansiz ko‘milganlar” nafaqat

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

avtobiografik roman sifatida, balki o‘zbek adabiyotida qatag‘on davri ziyolilari haqidagi badiiy-hujjatli memorial sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek avtobiografik romanlaridan “Kafansiz ko‘milganlar” romani tahlili shuni ko‘rsatadiki, muallifning hayoti faqat o‘z shaxsiyati emas, balki ijtimoiy xotiraning, tarixiy haqiqatning badiiy ifodasidir. Bu asarlarda hujjatlik fakt, tarixiylik esa kontekst, badiiyat esa estetik shakl sifatida mavjud bo‘lib, ular o‘zaro uzviy bog‘liqdir.

Bu romanlar orqali biz nafaqat muallif hayotini, balki bir davrning siyosiy, ma‘naviy va ijtimoiy manzarasini ko‘ramiz. Ular adabiy fakt sifatida emas, balki xalq xotirasining badiiy shaklidir. Shukrullo o‘z kechinmalarini emas, balki millat ruhiyatini qog‘ozga tushirgan ijodkordir. Ushbu romandagi tarixiy haqiqat, hujjatli asos va badiiy ifoda uyg‘unligi o‘zbek avtobiografik romanlari poetikasini boyitibgina qolmay, uni xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi muhim badiiy shaklga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxtin M.M. Epos va roman. Vaqt va zamon estetikasi muammosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Shukrullo. Kafansiz ko‘milganlar: avtobiografik roman. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. – 192 b.
3. Ubaydullayev N. O‘quv tahlilida avtobiografik bitiklardan foydalanish. Pedagog. fan... falsafa d-ri (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand: 2022. – 136 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK ADABIYOTI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483071>

Qodirjonova Surayyo Muhammadtursun qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyot” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

surayyoqodirjonova05@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida adabiyot darslarini samarali tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanishning dolzarb jihatlari yoritilgan. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Debat” kabi usullar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, asarlarni chuqur tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, interfaol metodlar adabiyot ta’limida ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: adabiyot darsi, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, tahlil, samaradorlik.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения интерактивных методов при проведении уроков литературы в общеобразовательных школах. Анализируется значение методов “Мозговой штурм”, “Кластер”, “Инсерт”, “Дебаты” в формировании у учащихся навыков самостоятельного мышления, глубокого анализа художественных произведений и умения делать выводы. Также подчеркивается, что использование интерактивных методов способствует развитию творческого подхода в преподавании литературы.

Ключевые слова: урок литературы, интерактивные методы, творческое мышление, анализ, эффективность.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Annotation: This article highlights the relevance of using interactive methods in organizing literature lessons at secondary schools. The significance of methods such as “Brainstorming,” “Cluster,” “Insert,” and “Debate” in developing students’ critical thinking, analytical skills, and the ability to draw conclusions is analyzed. It is also emphasized that interactive methods contribute to fostering a creative approach to literature teaching.

Keywords: literature lesson, interactive methods, creative thinking, analysis, effectiveness.

Bugungi kunda ta’lim tizimi jadal sur’atlar bilan rivojlanib, o‘quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptirish, ularni mustaqil fikrlashga, erkin qaror qabul qilishga va ijodkorlikka yo‘naltirish dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, adabiyot darslarida qo‘llaniladigan metodlar, o‘qitish shakllari va vositalarini yangilash hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish masalasi bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy dars metodlari o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda muhim o‘rin tutsa-da, ularning mustaqil izlanish, muloqotga kirishish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini to‘liq shakllantirib bera olmaydi. Shu bois, interfaol metodlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

Interfaol metodlar – bu o‘quv jarayonini faollashtiruvchi, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida ikki tomonlama muloqotni kuchaytiruvchi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi usullar majmuasidir. Ular o‘quvchining faqat tayyor bilimni eslab qolishi emas, balki uni tahlil qilishi, qayta ishlashi, hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olishi uchun sharoit yaratadi. Ayniqsa, adabiyot darslarida bunday metodlar o‘quvchilarni asar mazmunini chuqur anglashga, obrazlarni tahlil qilishga, muallif g‘oyasini his etishga, ijodiy yondashishga rag‘batlantiradi. Masalan, “Aqliy hujum”, “Munozara”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Keys-stadi” kabi metodlar dars jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otadi va ularning darsdagi ishtirokini oshiradi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-

637-sonli ‘Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni”da ham o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ularning bilimni hayot bilan bog‘lash, ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish vazifasi alohida ta’kidlangan. Bu esa o‘qituvchilar zimmasiga dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni o‘quv faoliyatining markaziga qo‘yish, ularning bilimga bo‘lgan ichki motivatsiyasini kuchaytirish kabi muhim mas’uliyatlarni yuklaydi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqot ishida adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanishning o‘quvchi bilimiga, ularning tahliliy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalariga, dars samaradorligiga ko‘rsatadigan ta’siri o‘rganiladi. Interfaol metodlarning afzalliklari, ularni qo‘llash shart-sharoitlari, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi hamda o‘quvchilar faolligiga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida adabiyot darslarini yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish bo‘yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shu tariqa, ushbu ish adabiyot o‘qitish metodikasini takomillashtirishga, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ommalashtirishga, ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, bilimga bo‘lgan qiziqishini oshirish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, adabiyot fanini o‘qitishda o‘quvchilar faolligini oshirish, ularni badiiy matnga chuqur kirib borishga, muallif g‘oyasini to‘g‘ri anglashga undash, shaxsiy fikrini erkin bayon etishga o‘rgatish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Interfaol metodlardan foydalanish adabiyot darslarini yanada samarali tashkil etishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Interfaol metodlar – bu o‘quv jarayonini faollashtiruvchi, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida ikki tomonlama muloqotni kuchaytiruvchi, o‘quvchilarni mustaqil izlanishga undovchi usullar majmuasidir. Bu metodlar orqali o‘quvchilar tayyor bilimni shunchaki eslab qolish bilan cheklanmaydi, balki uni tahlil qiladi, qayta ishlaydi, bahs yuritadi va hayotiy vaziyatlarga tadbiq etishga o‘rganadi. Adabiyot fanining o‘ziga xosligi shundaki, badiiy asarni o‘rganish jarayoni o‘quvchidan faollik, obrazlar dunyosiga kirish, ularning ruhiy

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

holatini his qilish, muallif fikrini anglash kabi murakkab jarayonlarni talab qiladi.

Shu bois adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat darsning qiziqarli o'tishini, balki chuqur o'zlashtirilishini ham ta'minlaydi.

Interfaol metodlar nazariy jihatdan konstruktivistik yondashuvga asoslanadi. Bu yondashuvga ko'ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki o'quvchi uni mustaqil ravishda izlanish, tajriba, tahlil va muloqot orqali o'zlashtiradi. O'quvchi dars jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu jihatdan interfaol metodlarning ahamiyati juda katta. Masalan, “*Aqliy hujum*” metodi o'quvchilarning biror mavzu yuzasidan imkon qadar ko'p fikr bildirishini ta'minlaydi, ularning xotirasida mavjud barcha bilimlarni faollashtiradi, yangi g'oyalar paydo bo'lishiga zamin yaratadi. “*Rol o'ynash*” metodi esa o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, ularni asar qahramonlari ruhiyatiga kirishga undaydi, obrazlarni jonli tasavvur qilishga yordam beradi. “*Munozara*” va “*Debat*” metodlari o'quvchilarda bahs-munozara madaniyatini, o'z fikrini asoslab berish va himoya qilish qobiliyatini shakllantiradi. “*Klaster*” va “*Insert*” kabi metodlar esa asar mazmunini tizimlashtirish, asosiy g'oya va muammolarni vizual tarzda ko'rsatish imkonini beradi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan adabiyot darslarida o'quvchilar faolligi ancha yuqori bo'ladi. Masalan, o'quvchilar asar qahramonlarini tahlil qilishda mustaqil xulosalar chiqaradi, o'zaro fikr almashadi, turli qarashlarni solishtiradi. Bu jarayon ularda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, hayotiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, dars jarayonining interfaoligi o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularning adabiyot faniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. O'qituvchi esa bilim beruvchi yagona manba emas, balki dars jarayonini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va fasilitator rolini bajaradi. O'zbekiston ta'lim tizimida interfaol metodlarni joriy etish bo'yicha qator me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ-4487-son qarori “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ularni bilimning faol subyektiga aylantirish vazifalari belgilab qo'yilgan. Bu esa o'qituvchilar oldiga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

darslarni interfaol metodlar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish vazifasini qo‘yadi.. Adabiyot darslarida bunday metodlardan foydalanish o‘quvchilar tafakkurini faollashtirish, ularni o‘z fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish, jamoada ishlash ko‘nikmasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Interfaol metodlar natijasida erishiladigan pedagogik samaradorlik bir nechta ko‘rsatkichlar orqali namoyon bo‘ladi. Birinchidan, o‘quvchilar darsga nisbatan faolroq bo‘ladilar, passiv tinglovchi holatidan chiqadilar. Ikkinchidan, asar mazmuni chuqurroq o‘zlashtiriladi, obrazlar, g‘oyalar, muallif maqsadi to‘g‘ri talqin qilinadi. Uchinchidan, o‘quvchilarning nutqi, muloqot madaniyati, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. To‘rtinchidan, dars jarayoni jonlanadi, o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik muhiti shakllanadi. Bularning barchasi ta‘lim sifatining oshishiga olib keladi. Tajriba darslari asosida o‘tkazilgan kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlardan foydalangan holda tashkil etilgan adabiyot darslarida o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari an’anaviy darslarga nisbatan 20-30 foiz yuqori bo‘lgan. Bu o‘quvchilarning bilimni mustaqil izlab topishi, uni tahlil qilishi va baham ko‘rishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, interfaol metodlar o‘quvchilarning shaxsiy sifatlarini ham rivojlantiradi. Ular o‘z fikrini asoslash, guruhda ishlash, hamkorlik qilish, muammolarni birgalikda hal etish, qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni egallaydilar. Bu esa nafaqat adabiyot fanini, balki boshqa hayotiy sohalarni ham muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlariga yordam beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, interfaol metodlardan foydalanish adabiyot darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular dars jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, izlanishga va ijod qilishga undaydi. Shu sababli, o‘qituvchilar ushbu metodlarni chuqur o‘rganishi, ularni to‘g‘ri tanlab, darsning mazmuni va maqsadiga mos holda qo‘llashi zarur. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularni kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Hasanboeva O. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 320 b.
2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.
3. G‘afforova T.A. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020. – 240 b.
4. To‘xliyev B., Qosimov B. O‘zbek adabiyoti tarixi va nazariyasi. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2020. – 350 b.
5. G‘ulomov S., Rasulova D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 256 b.
6. Karimova V.M. Pedagogik mahorat va psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 312 b.
7. Abdullayeva D. Ona tili va adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish. – Toshkent: Iste’dod, 2022. – 200 b.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–637-son, 23.09.2020 y. – Toshkent: Lex.uz.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori. PQ–4487-son, 08.10.2019 y.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

**TILSHUNOSLIKDA ILMIY DISKURSNI O‘RGANISHGA DOIR ILMIY-
NAZARIY YONDASHUVLAR**

**SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF
SCIENTIFIC DISCOURSE IN LINGUISTICS**

**НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО
ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474019>

Ibodullayeva Kunduz Rustam qizi

k.ibodullayeva1996@gmail.com

O‘zMU Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrası

Annotatsiya: Ilmiy diskurs zamonaviy tilshunoslikda muhim tadqiqot obyekti bo‘lib, ilmiy kommunikatsiya jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi. Mazkur maqolada tilshunoslikda ilmiy diskurs tushunchasi, uning xususiyatlari va o‘rganish usullari haqida ilmiy-nazariy qarashlar yoritilgan. Ilmiy diskursning lingvistik jihatlari, matn va diskurs o‘rtasidagi farqlar, ilmiy diskursning janr xususiyatlari va til vositalari orqali qanday ifodalanishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ilmiy diskurs, nutqiy akt, janrlar tavsifi, diskurs strategiyasi, intertekstuallik, interdiskursivlik, retsiyentga yo‘naltirilganlik, intertekstual bog‘liqlik.

Abstract: Scientific discourse is an important object of study in modern linguistics, allowing for a deeper understanding of the process of scientific communication. This article presents scientific and theoretical perspectives on the concept of scientific discourse in linguistics, its characteristics, and methods of investigation. The linguistic aspects of scientific discourse, distinctions between text

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

and discourse, genre features of scientific discourse, and how it is expressed through linguistic means are explored.

Keywords: Scientific discourse, speech act, genre characteristics, discourse strategy, intertextuality, interdiscursivity, recipient-oriented approach, intertextual connections.

Аннотация: Научный дискурс является важным объектом исследования в современной лингвистике, позволяющим глубже понять процесс научной коммуникации. В данной статье освещаются научно-теоретические взгляды на понятие научного дискурса в лингвистике, его особенности и методы изучения. Рассматриваются лингвистические аспекты научного дискурса, различия между текстом и дискурсом, жанровые характеристики научного дискурса и способы его выражения посредством языковых средств.

Ключевые слова: Научный дискурс, речевой акт, характеристика жанров, дискурсивная стратегия, интертекстуальность, интердискурсивность, ориентированность на реципиента, интертекстуальная связь.

Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini har tomonlama o‘rganish, ularning shakllanishi, ma’no-mazmunini tahlil qilish va lisoniy voqelanishi masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, lisonni inson omili hamda nutqiy vaziyat bilan bog‘liq ravishda tadqiq etilishi tilshunoslikda kommunikativ-pragmatik tahlilning paydo bo‘lishi va pragmatolingvistik yondashuvning rivojlanishiga sabab bo‘ldi. Ma’lumki pragmatika va diskurs nazariyasi konteks bilan aloqador bo‘lganligi sababli o‘zaro bog‘liq sohalar hisoblanadi. Mazkur fanlar matn va uning vazifalarini tadqiq etish, muloqot jarayonida qo‘llaniluvchi so‘zlar mazmunining muhimligi hamda ularning axborot yetkazishdagi ahamiyati, nutqiy aktlar va nutqning kontekst bilan aloqadorligi kabi qator masalalar bilan shug‘ullanadi.

O‘zbekistonda muayyan diskursni fanlararo lingvistik va ekstralingvistik jihatlari bo‘yicha tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlar soni ortib bormoqda.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Institutsional diskurs turlaridan biri bo‘lgan ilmiy diskurs va uning xususiyatlari, ilmiy diskursdagi intertekstuallik turlarini tasnif qilish dunyo tilshunoslarini o‘ziga jalb qilib kelgan. Buning sababi axborotni so‘z bilan ifodalash usullariga bo‘lgan barqaror qiziqishdir. Ilmiy diskursning shakllanishi va rivojlanishi ilm-fan, texnika va innovatsiyalar bilan bog‘liq tarzda bo‘lib, ilmiy anjumanlar, konferensiya va seminarlarda qilingan ilmiy ma’ruzalarda o‘z aksini topadi.

Ilmiy diskurs - bu akademik muhitda shakllangan muloqot shakli bo‘lib, u o‘zining maxsus terminologiyasi, stilistikasi va diskurs strategiyalariga ega. Intertekstuallik, ya’ni matnlararo bog‘liqlik, aynan ilmiy diskursda eng faol ifoda topadigan hodisalardan biridir. Ayniqsa, iqtiboslar, boshqa mualliflarga murojaat qilish, nazariy asosga tayanish kabi usullar bu hodisani ochib beradi.

Jamiyatda insonning ilmiy faoliyati har doim alohida soha sifatida tan olingan bo‘lib, inson ijtimoiy taraqqiyotining muvaffaqiyati bevosita unga bog‘liq. Shu nuqtayi nazardan, ilmiy diskurs va uning to‘laqonli elementi bo‘lgan ilmiy matn har doim tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Jumladan, jahon tilshunosligida ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish masalasi P.Ya. Galperin, T.A. Karasik, L.A. Axtayeva, M.P. Kotyurova kabi olimlarning tadqiqotlarida o‘rganilgan. V.Ye. Chernyavskaya, Ye.V. Mixaylova, M. Y. Viladimirovna tadqiqotlari ilmiy diskursda intertekstuallik hodisasining ifodalanishini tadqiq qilishga bag‘ishlangan. R.O. Yakobsonning tadqiqotida intertekstual markerlarning funksiyalari tadqiq qilingan.

V.I. Karasik Til doirasi: shaxs, konseptlar, diskurs nomli monografiyasida ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini uning asosiy tarkibiy qismlarini inobatga olgan holda ko‘rib chiqishni tavsiya etadi [Карасик., 2004. 231]. Bu asosiy qismlarga quyidagilar kiradi:

1-jadval. Ilmiy diskursning tarkibiy qismlari

Ilmiy diskurs ishtirokchilari-bu olimlardir, ular ayni paytda o‘ziga xos ilmiy ijtimoiy institutning vakillari hisoblanadi. Ilmiy diskursda muloqot ishtirokchilari o‘rtasida tenglik darajasi yuqori bo‘lib, “haqiqatga yagona egalik” degan tushuncha mavjud emas. Har bir tadqiqotchi o‘z ishlariga ham, boshqalarning fikrlariga ham tanqidiy yondashadi.

Ilmiy diskurs xronotopi deganda ilmiy muloqot yoki ko‘p tomonlama suhbat olib borish (diolog yoki polilog) uchun xos bo‘lgan muhit tushuniladi. Ilm-fan tilining xususiyatlarini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, har bir ilmiy asar “ilgari e’tirof etilgan qoidalarni rivojlantirish, davom ettirish yoki rad etish, boshqa yo‘nalishlar yoki ayrim olimlar bilan bahs-munozara qilish”ni o‘z ichiga oladi [Гальперин., 2007. 66]. Har qanday ilmiy ish o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalarini, boshqa olimlarning g‘oyalari va nuqtayi nazarlarini qamrab oladi. Ya’ni, ilmiy matnlar mazkur fan sohasidagi umumiy mantiqiy-konseptual makon asosida shakllanadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

L.A. Axtaeva ilmiy diskursni o'ziga xos diskursiv faoliyat turi sifatida

ko'rib chiqib, undagi matnlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir “yuqori darajadagi umumlashtirilgan konseptosfera” asosida shakllanishini, bu esa o'z navbatida interdiskursivlik va intertekstuallik fenomenlariga olib kelishini ta'kidlaydi [Axtaeva., 2010. 147].

Fan dunyoni bilish uchun o'ziga xos vosita bo'lib, u til bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun ilmiy ta'limot va nazariyani tildan alohida ko'rib chiqish mumkin emas. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini jamiyat uchun qimmatli va fan uchun ahamiyatli tarzda taqdim etish lozim. Aytish lozimki, bu jarayonda ilmiy diskurs muhim rol o'ynaydi. Zero, ilmiy diskurs yangi ilmiy g'oyani bayon qilish, shuningdek uni tasdiqlash va dalillash jarayoni bo'lib, u o'tmish va hozirgi zamon bilimlari o'rtasidagi muayyan dialog shaklida xulosalar chiqarish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda fanda yangi konsepsiyalarning bosqichma-bosqich shakllanishini kuzatish mumkin. Ta'kidlash joizki, matnga faqat fikrlash faoliyatining mahsuli yoki axborot manbai sifatida qarash to'g'ri emas, chunki u nutqni rivojlantirishda tuzatuvchi vazifani ham bajaradi.

Ilmiy asarning yaratilishi yangi g'oyani rivojlantirish zaruriyatidan kelib chiqadi. Bu g'oya o'ziga xos mazmuni o'z ichiga oladi va uni matnning remasi deb tushunish mumkin, chunki aynan u fandagi bilimning asosiy axborotini o'zida mujassam etadi. O'z ilmiy nuqtayi nazariga sodiq qolgan muallifning asosiy vazifasi u yoki bu g'oyani izohlash va asoslashdan, shuningdek, masalani keyinchalik hal qilish uchun muhokamaga qo'yish va ko'rib chiqishdan iborat bo'ladi.

Ilmiy diskurs quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- *Informativlik* (abrorotga boyligi) va mazmundorlik;
- *Aniqlik, ketma-ketlik, mantiqiylik* - bu olimning o'z fikr va g'oyalarini aniq ifodalashi zarurligini bildiradi. Baholashning mutanosibliigi va vazminligi, fikrlarni bayon etishning mantiqiyliigi, ya'ni, bu yerda aniq iyerarxiya va asosiy g'oyaning tafsilotlar bilan uzviy bog'liqligi nazarda tutiladi;
- *Retsipiyyentga - qabul qiluvchiga yo'naltirilganlik* (kommunikativlik),

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ya'ni ilmiy bayonning muloqotga asoslanganligi;

- *Intertekstual bog'liqlik* — boshqa mualliflarning ishlariga havolalar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak.
- *Madaniy tafovutlar va an'analar* — ilmiy matnni tushunish uchun o'quvchi matn mualliflarining madaniy kontekstidan xabardor bo'lishi kerak.
- *Obyektivlik, qat'iy bo'lmagan munosabat va xolislik.* Ilmiy diskursning

bu

xususiyati haqida I.V. Arnold shunday yozadi: “Ilmiy matn, og‘zaki aytilgan ilmiy ma’ruzalar fikrlash faoliyatini aks ettiradi va fikrlashga qaratilgan bo‘ladi, shuning uchun ular mantiqiy tuzilish va bayon qilishning maksimal darajada xolislik talablariga javob berishi kerak” (Арнольд, 2010, 336-bet).

- Yuqorida qayd etilgan munosabatlardan kelib chiqadigan *shaffoflik va ravshanlik*.

Fan tilining asosiy maqsadi, odatda, g‘oyani bir shaxsdan boshqasiga yetkazishdan iborat. Yangi matn to‘qimasini tahlil qilishda tadqiqotchilar muallifning shaxsiyati, ilmiy ishning yaratilish maqsadi va matn kimga mo‘ljallanganligiga e’tibor qaratadilar. Boshqacha aytganda, bu “adresant < matn > retsiyent ya’ni muallif < matn > qabul qiluvchi” formulasidir.

Ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bir qatorda ilmiy diskurs strategiyalarini ham aytish o‘tish lozim. Rus tilshunosi V.I. Karasik ilmiy diskurs strategiyalarini quyidagicha belgilaydi:

- tadqiqot muammosi va predmetini aniqlash;
- ko‘rib chiqilayotgan masalaning tarixini o‘rganish;
- nazariya ta’rifini va keyingi tadqiqotlarning maqsadini shakllantirish;
- tanlangan usullar va o‘rganish materiallarining asoslanishi;
- tadqiqot predmetining nazariy modelini ishlab chiqish;
- kuzatish va eksperiment tajriba natijalarini bayon etish;
- o‘rganish natijalarini muhokama qilish;
- o‘tkazilgan tadqiqotning ekspert tomonidan baholanishi;

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

- olingan natijalarning amaliy qo‘llanish sohasini aniqlash;
- Olingan natijalarni mutaxassislar va mutaxassis bo‘lmaganlar uchun maqbul shaklda bayon etish.

Demak, maxsus bilish algoritmini ifodalovchi ilmiy diskurs o‘ziga xos kommunikativ formulaga ega bo‘lishi, shuningdek keyinchalik qabul qilinishi va aniq tushunilishi uchun pragmatik xususiyatga ega bo‘lishi lozim. Ilmiy asar yaratuvchisi va adresat o‘rtasidagi muloqot jarayonida fan olamining o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi g‘oyalar uzatiladi, keyinchalik ular tanqidiy mulohazalar obyektiga aylanadi. Birinchi navbatda, bu baho taqdim etilgan nazariyaning haqiqiyliги, uning asoslanganligi va to‘g‘riligi bilan chambarchas bog‘liq.

Ilmiy diskurs tadqiqi bilan shug‘ullangan rus tilshunosi M.P. Kotyurova “epistemik vaziyat” tushunchasini ilmiy nutqning obyektiv ekstralingvistik omili sifatida ilgari surgan. Epistemik vaziyat (yunoncha episteme - bilim, ya’ni ilmiy-bilish) - bu ilmiy nutqning uchta muhim aspektiga - ontologik (ilmiy bilishning mazmuni), metodologik (bilim olish usuli) va aksiologik (bilimni qadrlash) jihatlariga asoslanadi [Чернявская.,2010. 23].

Shuningdek, ilmiy nutqning asosiy funksiyalari - bu *informativ* (ma’lumot uzatuvchi) va *induktiv* (tasir qiluvchi) funksiyalardir. Chunki muallifning vazifalari qatoriga matnni talqin qilish maqsadida retsipientga ta’sir o‘tkazish va uni undash kiradi.

Ma’lumki, Ilmiy diskursning markazida turli janr modellari asosida tashkil etilgan matnlar turadi, har bir model ilmiy kommunikatsiya doirasida o‘ziga xos vazifani bajaradi. Shu bois ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu janrlarning xilma-xilligidir. Janrlar ilmiy muloqot samaradorligini ta’minlaydigan strukturaviy va funksional birliklar sifatida xizmat qiladi. Janrlar har bir matnning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun asos bo‘ladigan me’yorlar yoki qoidalar to‘plamidir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Biroq, fanlararo yondashuvlarning rivojlanishi va ilmiy muhitdagi o‘zgarishlar sababli ilmiy diskurs janrlarini aniqlash va tasniflash muammosi dolzarb bo‘lib bormoqda

Janrlar tadqiqi bilan shug‘ullangan Ye.S. Troyanskaya funksionallikni yagona asosiy mezon sifatida ajratib ko‘rsatadi va “ilmiy asarlarning ijtimoiy-madaniy funksiyalari, ya’ni ular bajaradigan o‘ziga xos kommunikativ vazifalar janrlar va ularning turlarining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega” deb ta’kidlaydi. [Троянская., 1983. 23].

V.I. Karasik ilmiy nutq janrlarini tahlil qilar ekan ularni ikki mezon: makromatnning bo‘linishi yoki bo‘linmasligi va birlamchi yoki ikkilamchiligi asosida farqlaydi. Birlamchi janrlar sifatida *monografiya, dissertatsiya va maqolani*, ikkilamchi janrlar sifatida esa *avtoferat, annotatsiya va tezislarni* ajratib ko‘rsatadi” [Карасик., 2004. 231].

Bu tasnifdan ko‘rishimiz mumkinki, birlamchi ilmiy matnlar yangi ilmiy bilimlarni, kashfiyotlar va tadqiqotlarning eng so‘nggi natijalarini o‘z ichiga oladi, ular birinchi marta tanishish uchun taqdim etiladi. Ikkilamchi ilmiy matnlar esa yangi yutuqlar haqidagi ma’lumotlarni tarqatish vositasi sifatida xizmat qiladi va eng avvalo, kommunikativ-vositachilik vazifasini bajaradi.

Shuningdek, tilshunos olim ilmiy diskursning pragmatik xususiyatlari, ilmiy diskurs strategiyalari va maqsadlarini tadqiq qiladi. Ilmiy diskurs strategiyalari uning turli janrlarida namoyon bo‘lishini takidlaydi va ilmiy diskurs janrlariga ilmiy maqola, monografiya, dissertatsiya, ilmiy ma’ruza, konferensiyada so‘zlanadigan nutq, taqdimot ma’ruzasi, ilmiy-texnik hisobot, taqriz, referat, annotatsiya, va tezislarni kiritadi.

Shunday qilib, ilmiy diskursni “institutsional shartlangan kommunikativ jarayon” [Ахтаева., 2010. 147] deb hisoblash mumkin. U ma’lum vazifalarni bajaradi, ularning asosiysi ilmiy bilim pragmatikasi, ya’ni axborotni qabul qiluvchiga yetkazishdan iborat. Ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, uni institutsional diskurs turiga kiritish mumkin, bunda shaxs jamiyatning

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

muayyan institutning g'oyalari vakili hisoblanadi. Ilmiy diskursda matnlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir darajasi yuqori bo'lib, bu “nihoyatda umumlashtirilgan tushunchalar maydoni fonida” shakllanadi va o'ziga xos dunyo tuzilishiga oid konsepsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu esa o'z navbatida interdiskursivlik va intertekstuallik kabi hodisalardan dalolat beradi.

Tahlillardan ko'rishimiz mumkinki, ilmiy diskurs nafaqat til tizimi orqali ifodalanadigan bilimlar majmui, balki u muayyan ilmiy jamiyatning kommunikativ strategiyalarini, uslubiy me'yorlarini va ijtimoiy kontekst bilan bog'liqligini ham o'zida aks ettiradi. Ilmiy diskursga kompleks yondashuv ilmiy matn va nutq birliklarining mazmuniy, uslubiy, kommunikativ jihatlarini izchil tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy tilshunoslikda ilmiy matn va nutqning mohiyatini, tuzilishini va funksional xususiyatlarini kengroq o'rganish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Карасик В.И. (2004) Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография. – М.: Гнозис. – 390 с.
2. Гальперин И.Р. (2007) Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига. – 144 с.
3. Ахтаева Л.А. (2010) Научный дискурс как специфическая разновидность дискурсивной деятельности / Молодой ученый. – №7. – С. 144–150.
4. Арнольд И.В. (2010) Стилистика. Современный английский язык. – М.: Флинта: Наука, – 384 с.
5. Чернявская В.Е. (2010) Интерпретация научного текста. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», – 128 с.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

6. Троянская Е. С.(1983). Некоторые особенности выражения отрицательной оценки в жанре научной рецензии. // Язык и стиль научного изложения. М., Наука, – С. 23-33.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASIDA”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492376>

Hamrabojeva Mohigul Jo‘rabojevna

Andijon davlat pedagogika instituti

2-bosqich magistr talabasi

HamrabojevaMohigul@gmail.com

Annotatsiya: Ijtimoiy munosabatlar va insonlararo muloqotlar “noziklashgan” bugungi davrda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish va ularni to‘laqonli muloqot ko‘nikmalariga o‘rgatish, ya’ni ularga munosib ta’lim-tarbiya berish bir millat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvida kommunikativlik o‘ta dolzarb sanaladi. Maqolada boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning tamoyillari va samarali omillari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ, kompetensiya, intensiv, manipulyatsiya, metod, ekskursiya, diagnostika, monologik, dialogik, nutq, motiv, ijtimoiy motiv, refleksivlik, umumdidaktik, ijtimoiy tavsif, yondashuv.

Аннотация: В современную эпоху, когда общественные отношения и межличностное общение стали «деликатными», большое значение для нации имеет формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста и обучение их полноценным коммуникативным навыкам, то есть предоставление им соответствующего образования и воспитания. В статье говорится о принципах и эффективных факторах формирования коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: коммуникативный, компетентность, интенсив, манипуляция, экскурсия, диагностический, монологический, диалогический,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

речевой, мотив, социальный мотив, рефлексивность, общая дидактика, социальная характеристика

Annotation: In today's era, when social relations and interpersonal communication have become "delicate", the formation of communication skills in children of primary school age and their training in full-fledged communication skills, that is, providing them with appropriate education, is of great importance for a nation. Communicativeness is considered extremely important in the adaptation of children to social life. The article discusses the principles and effective factors of the formation of communicative competence in children of primary school age.

Key words: communicative, competence, intensive, manipulation, method, excursion, diagnostic, monologic, dialogic, discourse, motive, social motive, reflexivity, general didactic, social description, approach.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, jumladan AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish texnologiyalari takomillashtirishda o'quvchilarga lingvistik (til) qobiliyatlarni mustahkamlashga yordam beradigan fonetik bilimlar, leksik va grammatik qoidalarni o'rgatish, ularda o'z fikrlarini og'zaki ifodalash qobiliyatlarini shakllantirish, Finlandiya va Kanada kabi davlatlarda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun multimodal ta'lim texnologiyalari qo'llash, Janubiy Koreya, Yaponiya mamlakatlarida esa kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun raqamli vositalardan foydalanish, jumladan, robototexnikadan foydalanishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim amaliyoti o'quvchilarda kommunikativlik ya'ni ularning o'zgarar va tengdoshlari bilan muloqot qilish maydoni keng bo'lgandagina, maktab ta'limi davrida o'quv materiallarini mukammal o'zlashtirish hamda kompleks rivojlanishning keng imkoniyatlariga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Kommunikativlik bolaning shaxs sifatida shakllanishi jarayoni ostida kechuvchi qayta

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

aloqaning sifati bilan bog‘liq tushuncha hisoblanadi. Boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi bolalar hayoti davomida ma‘lum harakatlarni amalga oshirishi uning atrofidagi boshqa insonlar bilan o‘zaro muloqoti orqali amalga oshiriladi. Mazkur yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllanishi ijtimoiy va shaxsiy omillarning o‘zaro aloqadorligida amalga oshadi. Bu jarayon ularda kommunikativ ko‘nikmalarni shakllanishiga poydevor yaratadi. Bu davrda bolalarda ma‘lumot va voqeliklar haqida mustaqil fikrlash hamda o‘z fikrini bildirish jarayonlari yuz beradi. Kommunikativ kompetensiya boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi bolalarning muloqot qilish ko‘nikma va malakalarini egallashi, yangi ijtimoiy muhitga moslashish, madaniyat meyorlarga oid bilimlar, muloqot qilish odobi va unga rioya qilishdir. Ya‘ni bola shaxsining muhim xususiyati bo‘lib, muloqotchanlik qobiliyati, bilim, ko‘nikma, malaka, hissiy va ijtimoiy tajriba negizida shakllanadi. Kommunikativ kompetensiya muloqot jarayonidagi vaziyatlarga ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik bo‘lib, turli vaziyatlarga tayaniladi. Kommunikativ kompetensiya haqidagi qarashlar asosida aytish mumkinki, u talablar tizimi bo‘lib, kommunikativ kompetentlik esa boshlang‘ich ta‘lim yoshdagi bolalarning mana shu talablar tizimiga mos holatda muloqot o‘rnatishidir. Shuning uchun ba‘zida ikki ma‘noni anglatishi, ya‘ni bolalarning muloqot qilishiga qo‘yilgan talablar deb ta‘riflash mumkin. Alohida talablar ketma-ket joylashgan bo‘lib, ularni kompetensiya deb atash mumkin. Agarda bolalar mana shu talablarni bajara olsalar, uni kompetententli deyish mumkin. Kommunikativ kompetensiya va kommunikativ kompetentlik o‘rtasida ma‘no jihatidan farq sezilmaydi, kommunikativ talablarga mos keladi. Individual kommunikativ kompetensiya nafaqat bilimlarning sifati va hajmi masalan, tovushlar vazifasi, so‘zlarning aniqligi ularni kognitiv tashkil etish, uzoq muddat esda saqlash va foydalanishdir.

Bugungi kunga kelib kommunikativ kompetensiya tushunchasi juda keng qamrovli tushunchaga aylanib bormoqda. Masalan, mobil qurilmamizdagi dasturlar: Google, lug‘atlar, turli xil o‘yinlar va hokazolar ham yaqqol misol bo‘la oladi. Zamonaviylik muloqot bu o‘z atrof-muhitni idrok eta oladigan va o‘z maqsadlarimizga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

muvaffaqiyatli erishish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish uchun harakat qila oladigan, ma'lumotlarni o'rganadigan va tahlil qiladigan tizimdir.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi kundalik faoliyatni boshqarishning yangi va sodda usullarini ochib bermoqda. Nutq va ovozni aniqlash, vizual idrok etish, matnni oldindan bilish funksiyasi, qaror qabul qilish va boshqa turli vazifalarni bajarish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni avtomatlashtirishning katta salohiyati bilan sun'iy intellekt katta o'zgarishlar qilish orqali bugungi rivojlangan dunyoda sun'iy intellekt kundalik faoliyatni boshqarishning yangi va sodda usullarini ochib bermoqda.

Siri, Alexa va Echo kabi ovozli texnologiyalari nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun muloqotni osonlashtirishga yordam beradi. Ushbu dasturlar matn va tasvirlarni ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga ularni ta'riflab berishi mumkin, matndan nutqqa yoki aksincha ya'ni nutqdan matnga asoslangan texnologiyalari miya jarohati bo'lganlar bilan muloqot qilish yoki narsalarni osonroq tushunishga yordam beradi. Bunday ilovalardan biri Googlening Parrotron intellekt vositasi bo'lib, nutqi zaif, nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga nutq shakllarini ravon suhbatlarga aylantirish imkonini beradi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi inklyuzivlikni ta'minlashga yordam beradi. Masalan, subtitrlar eshitish qobiliyati zaif bo'lgan odamlarga filmni tushunishga imkon bergani kabi, brayl yozuvi ham ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilarni o'qishiga yordam beradi. Endi nogironligi bo'lgan o'quvchilar Internet orqali brayl alifbosini o'rganish va turli darajadagi ta'limga kirishda yordam beruvchi sun'iy intellekt asosida ishlaydigan brayl repetitor ilovalarini topishi mumkin. Ushbu ilovalar jismoniy brayl belgilarini raqamli matnga aylantirish uchun optik belgilarni aniqlashdan foydalanadi.

Ma'lumki, maktab o'quvchilari o'z fikri, his-tuyg'ularini ifodalashga rag'bat ko'rsatadi, qiziqadi, undan atrofdagi insonlarga ta'sir qilish uchun faol foydalanadi, tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini doim sezib turadi. Bu o'rinda buyuk adib Abdurauf Fitratning quyidagi fikrini eslab o'tish joiz: “Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

kabi bolalar ham qaysi muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar”. Demak, boshlang'ich ta'lim yoshidan boshlab o'quvchilarni to'g'ri so'zlashga o'rgatilib borilsa, ularda tasavvur, tafakkur, idrok etish, fikr yuritish qobiliyatlari paydo bo'ladi va bu qobiliyatlar tinimsiz takomillashib boradi. Bu takomillashish asnosida o'quvchi ulg'aygan sari o'zini qurshab turgan olamga, ijtimoiy muhitga, voqea-hodisalarga qiziqish bildiradi. Mazkur qiziqishlarini ifodalash uchun u, albatta, nutqdan foydalanadi. Bola nutqining normal holatda bo'lishida, so'z boyliklari doirasining kengayishida, shu bilan bir qatorda, maktab ta'limiga sifatli tayyorlanishida kommunikativ kompetentsiyaning o'rni beqiyosdir.

Kommunikativ kompetentlik atrofidagi odamlar bilan muloqot qilish ko'nikmasi bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida va turli faoliyatlardagi vazifalarni bajarishda paydo bo'ladigan jarayonlarda samarali muloqot qila olishdir. Yoki muloqot obyekti sifatida qarash mumkin. Biroq, bunda vaziyatga moslashishda tildan unumli foydalana olish malakasi zarur bo'ladi.

Yuqorida sanab o'tilgan kommunikativ komponentlar, kommunikativ kompeteniyaning shakllanishiga asos bo'ladi. Aynan mana shu mezonlar o'quvchilarni muloqotni boshqara olish, hamsuhbatini jalb etish, nutqiy vaziyatni boshqara olishga o'rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. “Ta'lim tizimini tubdan isloh qilish to'g'risida”gi Farmoni., 2017
2. Mirziyoyev Sh. “Kasb-hunar ta'limini rivojlantirishga oid” qarori. 2020
3. Abdulmadjidova, M. Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. BARQARORLIK VA YETAKCHI. 2021.
4. Rahmatova Z.H. Maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini o'stirish vositalarini yaratishning lingvistik asoslari: Fil. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 141 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Qosimova N.A. Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilar nutqini so'z ma'nodoshlari bilan boyitish: Ped. fan. nom. diss. – Toshkent, 1998. – 22 b.

6. Қурбонова М.А. Ўзбек болалар нутқининг прагмалингвистик аспекти: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 2018. – 160 б.

7. интернет.уз

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

UCH OG‘A-INI ARXETIP OBRAZI PIRIMQUL QODIROVNING

“QORA KO‘ZLAR” ROMANI MISOLIDA

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТРЁХ БРАТЬЕВ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА

ПИРИМКУЛА КАДЫРОВА “ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА”

THE ARCHETYPAL IMAGE OF THREE BROTHERS BASED ON THE

EXAMPLE OF PIRIMKUL KADYROV'S NOVEL “BLACK EYES”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481002>

ADU tayanch doktoranti

Fotima Mamtaliyeva

fotimamamtaliyeva@gmail.com,

Annotatsiya: mazkur maqolada uch og‘ayni arxetip obrazi va jamiyatdagi asosiy ijtimoiy toifalar orasidagi ziddiyatlar Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romani misolida tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: arxetip, kenja o‘g‘il, uch og‘ayni, transformatsiya, Karl Yung

Аннотация: в данной статье анализируется архетипический образ трех братьев и конфликты между основными социальными категориями в обществе на примере романа Пиримкула Кадырова «Черные глаза»

Ключевые слова: архетип, младший сын, три брата, трансформация, Карл Юнг

Annotation: This article analyzes the archetypal image of three brothers and the conflicts between the main social categories in society using the example of Pirimkul Kadyrov’s novel “Black Eyes”.

Key words: archetype, youngest son, three brothers, transformation, Carl Jung

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

L.N.Tatarinova Karl Yungning arxetipning yo‘q bo‘lib ketmasligi haqidagi fikrlarini nazarda tutgan holda shunday yozadi: demak, arxetip yo‘q bo‘lib ketmas ekan, u boshqa arxetip bilan almashishi zarur [Татаринова Л.Н., 2022. 32]. Ya’ni, arxetip ko‘proq shakliy sxema bo‘lganligi uchun, ijtimoiy-madaniy kontekst ta’sirida turlicha *rang olib, boyib boradi*. Jorj Dyumezilga ko‘ra, Mahobhorat” dostonidagi Pandavlar oilasining tuzilishi hind-yevropa jamiyatining uchta ijtimoiy funksiyasini to‘liq aks ettiradi: Yudxishtra – **qirol/ruhoni**y, Arjuna va Bximasena – **harbiy**, Nakula va Saxadeva **dehqon** [Баркова.А.Л., 2024.438]Ayni uchlik jamiyatning bir butun sifatidagi mukammal holatini namoyon qilgan. Mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatga qarab uchlikdagi muayyan ijtimoiy toifa asosiy o‘ringa chiqqan. Masalan, ibtidoiy davrlarda qirol/ruhoni, ilk o‘rta asrlarda harbiy va ritsarlar, o‘rta asrlarda esa asosiy ishchi kuchi bo‘lgan dehqonlar, , oddiy odamlar bosh qahramonga aylangan (masalan, Aka-uka Grimm ertaklari).

Demak, uch og‘a-ini (og‘ayni) arxetipi muayyan davrlarda jamiyatdagi asosiy ijtimoiy funksiyalarni ifodalab keladi. Xususan, XX asr o‘zbek adabiyotidagi uch og‘ayni arxetip obrazi *amaldor – ziyoli – ishchi/dehqon* ijtimoiy toifalarini bildirib keladi.

Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romanida aka-ukalar Akmal – Ortiq – Avaz ziyoli – *amaldor – ishchi* uchligini tashkil etadi. Muallif roman nomi va undagi qahramonlar haqida fikr bildirar ekan, “Qora ko‘zlar” iborasi xalq orasida halol mehnati bilan kun ko‘radigan beg‘ubor, oddiy odamlarga nisbatan ham, qolaversa, ayollar, opa-singillarga nisbatan ham ishlatilishi, jamiyatda ayollar va erkaklar orasidagi munosabatlarda eski urf-odat va bid’atlar millat sifatida yuksalishga juda ko‘p halaqit berishi [Қодиров П. 2008. 151]ni aytgan edi. Demak, romanda jamiyatda mavjud mazkur muammolar amaldor akaning harakatlarini inkor etish, ishchi sinfiga mansub ukaning “qahramonliklari” ni ma’qullash tarzida ifodalanadi. Ziyoli aka syujetda bevosita ishtirok etmaydi, lekin Avazning muhim masalalarda Akmalga suyanishi, undan maslahat olishidan Akmal amaldor ukasi Ortiqqa emas, Avazga yaqinligini

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

sezish mumkin. Avaz Hulkarni olib qochish fikriga tushganda, Akmal unga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatadi “...Hozir toshbo‘ron qiladigan zamonlar o‘tib ketgan. Sen o‘zingning haqligingni o‘sha qishloqda ham isbot qilishing kerak...” [Қодиров П. 1983.33]. Akmalning Toshkentdan kelib to‘yni boshqarishi, “madaniy yashanglar deb po‘lat karavot, divan, batareyali priyomnik, kitob qo‘yadigan etajerka” [Қодиров П. 1983.36] to‘yona qilib qaytishi Avazning haq ekanligini isbotlaydi. Roman voqealari davomida Avazga yetishmaydigan ziyoli akaning qo‘llab-quvvatlovi do‘sti Zamonalining harakatlari bilan to‘ldiriladi.

Yozuvchi kenja o‘g‘il arxetipining an’anaviy tartiblarga bo‘ysunmaslik, mustaqil yo‘l tanlash kabi xususiyatlaridan foydalangan holda mavjud sharoitdagi eskirgan ijtimoiy me‘yorlarni tanqid ostiga oladi.

Avazning o‘n ikki yoshida “ikkita oshiq uchun birovning qo‘yini so‘yib qo‘yishi”, o‘n uch – o‘n to‘rt yoshlarida o‘qituvchi akasi Ortiq bilan mushtlashuvi sabab o‘qishni tashlab cho‘ponlikka chiqib ketishi uni xalq nazarida “umidsiz” (Y.Meletinskiy) qahramonga aylantirgan edi. Boshqa birovga “beshikkerti” qilingan qizga ko‘ngil qo‘yib, unga uylanish bilan “qishloqqa soya solib turgan eski urf-odatlarining bir chetini ko‘tarib tashla” [Қодиров П. 1983.60].gan bo‘lsa, tog‘da birgalikda cho‘ponlik qilish orqali oilada ayolning ham alohida o‘rni mavjudligini isbotlab beradi. Aslida, Avaz ham otasi – Qambar usta tanlagan yo‘ldan bordi (uning otasi ham onasini boshqa qishloqdan olib qochib kelgan edi), lekin otasidan farqli suygan ayolini qaynona zulmi, kesatiqlariga “tashlab” qo‘ymaydi, o‘zining haq ekanligini isbotlaydi.

Ortiq oila qurishda ham muhabbat bilan emas, “martabali odamlar bilan yaqinlashish”ni yaxshi ko‘rganidan Ismat otaning qiziga uylanadi. Otasiga o‘xshab eski qarashlar ta’sirida ulg‘aygan Suyima farzandlar va dala ishlarida qiynalsa-da, eriga lom-mim demaydi, alamini bolalaridan, ovsini Hulkar va kelini Jannatxondan olishga tirishadi. Yosh kelinlarning erkinligi, yuzini ochib yurishi unga uyat, hayosizlik bo‘lib tuyuladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Avazga akasining rahbarlarga qiladigan laganbardorligi, yaltoqlanishi, g‘urursizligi mutlaqo yoqmaydi. Akasining “otameros mardlikni ayiq terisiga qo‘shib rahbarga topshirib” yuborishga urinishidan nafratlanadi.

Xalq ertaklari yakunida ota oldida haqiqiy qahramon kim ekanligini “tanib olish” epizodi roman so‘nggida Ortiqning cho‘ponlar berkitib boqadigan qo‘ylari oshkor bo‘lishi tarzida transformatsiyalanadi. Ota

Xulosa qilinsa, XX asrda yaratilgan qator o‘zbek nasri namunalarida uch og‘ayni arxetipining turli variantlarini uchratish mumkin. Uch og‘ayni arxetipi nafaqat oiladagi qarindoshlik munosabatlari, balki ijtimoiy hayotda mavjud asosiy toifalarni ham ifodalaydi. Arxetipning mazkur asardagi varianti eski va yangi dunyoqarash o‘rtasidagi kurash, kenja o‘g‘il g‘alabasini tasvirlashga xizmat qilgan.

Adabiyotlar:

1. Татаринова.Л.Н. Христианские архетипы в литературе XIX и XX веков. – М.: “ФЛИНТА”, 2022.
2. Баркова.А.Л. Введение в мифологию. –М.:АСТ, 2024.
3. Қодиров П. Ҳаётдан нима изладиму нима топдим. Китобда: Меҳрга йўғрилган ижод: Пиримқул Қодиров ижоди адиблар ва мунаққидлар талқинида. –Т.,2008.
4. Қодиров П. Қора кўзлар. Роман. –Т.: “Ўқитувчи”, 1983
5. Шералиева М. Ҳозирги ўзбек насрида киноя. –Т.: “Академнashr”, 2016.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

OCHILDI QO'YSUNNING NAVOIY G'AZALIGA TAXMISI
XUSUSIDA

THE TAKHMIS OF OCHILDI QO'YSUN ON A GHAZAL BY
NAVOIY

ТАКХМИС ОЧИЛДИ ҚОЙСУНА НА ГАЗЕЛЬ НАВОИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473578>

Fayzullayeva Sevara Sayfullayevna,

fayzullayevasevara91@gmail.com

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedراسи

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola XXI asr zamonaviy she'riyatimizda ijod qilib kelayotgan iste'dodli shoir Ochildi Qo'ysunning Alisher Navoiy g'azaliga taxmisi xususida bo'lib, shoir mumtoz an'alarimiz davomchisi sifatida Navoiyning ellikdan ortiq g'azaliga taxmis bog'lagan. Ochildi Qo'ysun taxmislarida mumtoz she'riyatimiz an'analari munosib davom ettirilganini, shoir aruz vazni talablariga rioya qilgan holda Navoiy g'azallariga shakl va mazmun jihatidan o'zaro uyg'un taxmislar bog'laganini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: muxammas, tab'i xud, taxmis, an'ana, izdoshlik, genezis, falsafiylik, adabiy ta'sir.

Abstract. This article discusses the takhmis of the talented poet Ochildi Qo'ysun on the ghazals of Alisher Navoiy. As a successor to our classical traditions, the poet has composed takhmis on more than fifty of Navoiy's ghazals. We can see that in Ochildi Qo'ysun's takhmises, the traditions of our classical poetry are worthily

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

continued, as the poet has created takhmises that are harmonious with Navoiy's ghazals in both form and content, all while adhering to the requirements of the aruz meter.

Keywords: mukhammas, takhmis, tradition, succession, genesis, philosophical nature literary, influence

Аннотация. Данная статья посвящена такхмису талантливому поэту Очилди Койсуна, творящего в современной поэзии XXI века, на газель Алишера Навои. Являясь продолжателем наших классических традиций, поэт создал такхмис более чем на пятьдесят газелей Навои. В такхмисах Очилди Койсуна можно увидеть достойное продолжение традиций нашей классической поэзии. Соблюдая требования метрики аруз, поэт создал такхмисы, которые гармонично сочетаются с газелями Навои по форме и содержанию.

Ключевые слова: мухаммас, такхмис, традиция, преемственность, генезис, философичность, итературное влияние.

O‘zbek mumtoz adabiyotida ta’bi xud (mustaqil) muxammaslardan farqli ravishda o‘zga shoir g‘azallariga (ba’zi o‘rinlarda o‘z g‘azallariga) taxmis bog‘lash an’anasi hazrat Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liqdir. O‘zbek she’riyatida Navoiygacha bo‘lgan davrda o‘z g‘azaliga taxmis bog‘lash an’anasi kuzatilmagan. Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotida jami 10ta muxammas mavjud bo‘lib, ularning barchasi taxmis ko‘rinishidadir. [Yusupova D., 2013, 48]. Zamonaviy she’riyatimizning iste’dodli ijodkorlaridan shoir Ochildi Qo‘ysun mumtoz an’analarimizni davom ettirgan holda Navoiyning 50dan ortiq g‘azallariga taxmis bog‘lagan bo‘lib, uning quyidagi taxmisi Navoiyning “Badoye ul-vasat” devoniga kiritilgan yetti baytli “Meni men istagan o‘z suhbatig‘a arjumand etmas” [Qo‘ysunov O., 2023, 18] misralari boshlanuvchi g‘azaliga bog‘langan taxmidir. Ushbu g‘azaldagi badiiy-estetik ifoda g‘oya va mazmun go‘zal tarzda tasvirlab berilganki, g‘azal shoir hayotlik davridan bugungi kunga qadar she’r

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ixlosmandlarini ilhomlantirib ko‘plab tatabbular, taxmislar yozilishiga sabab bo‘lgan. Ular ichida shoir Ochildi Qo‘ysun tomonidan yozilgan taxmis ham go‘zal ifoda usuli, shakl va mazmun mutanosibligi bilan ajralib turadi. G‘azal hazaji musammani solim vaznida yozilgan. Taxmis ham aynan shu vaznda yozilgan bo‘lib, g‘azalning barcha baytlariga taxmis bog‘langan.

Kishining yaxshi bo‘lsa yo‘ldagi yo‘ldoshi pand etmas,

Yomon bo‘lsa sochar zahrin, sira oshini qand etmas,

Mehrsizlarki g‘am birla egik boshim baland etmas,

Meni men istagan o‘z suhbatiga arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas.

Taxmisning birinchi bandi ijtimoiy ruhda yozilgan bo‘lib, kishining umr yo‘li davomida unga hamroh bo‘lgan hamrohi yaxshi bo‘lsa unga pand etmasligi, ammo aksi bo‘lsa, unga zahrin sohib oshini qand etmasligi, mehrsizlardan hech qachon shirin so‘z kutma ular sening egik boshingni baland etmas misralari mazmuni asos g‘azal misralaridagi kishi ko‘nglining nozikligi, hammaga hamma har doim ma‘qul kelavermasligi inson o‘ziga ma‘naviy oziq berishi mumkin bo‘lganlarga intilishi haqidagi fikrlarga hamohang tarzda ifoda etiladi. Badda yaxshi, yomon so‘zlari orqali tanosub san’ati qo‘llanilgan.

Olay andin inoyat deb, yoronlar uchradim qahra,

Etolmay tobu toqat tog‘u tuzlar qoldilar zahra,

Hayotim mazmunin etgayki barbod aylabon kahra,

Ne bahra topqamen andinki mendan istagay bahra,

Chu ulkim bahrae andin tilarman bahramand etmas.

Shoir sevgi yoki baxtdan mehr kutgan, lekin uning o‘rniga “yoronlar” – odamlardan qahr (g‘azab, azob) topgan. Shoirning ichki azobi shu darajada og‘irki,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

hatto tog‘laru yer ham unga bardosh bera olmaydi. Shoir hayotdan kutgan ma’no, umid, baxt o‘rniga qahr umrini barbod aylagani ichki iztirobi tasvirlanadi.

Kerakmas o‘zgalar zavqi, sabab bo‘ldi uyotimga,
Yana bir qancha nuqsonlar bitilgan daftar otimga,
Quloq solmaydilar dahr ahli hech ishqiy bayotimga,
Netay huru pari bazminki, qatlim yo hayotimga,
Ayon ul zahr chashm aylab nihon bu no‘shxand etmas.

Ushbu bandda shoir sevgi yo‘lida chekkan iztiroblarini, boshqalarning bu iztiroblarga befarqligini bayon qilib, “kerakmas o‘zgalar zavqi” – boshqalarning zavqu shodligi unga uyat bo‘lgani uchun u g‘amda ekanligini bayon etadi. “Daftar otimga” jumlasini umr kitobiga bir necha ayb-nuqsonlar yozilganini bildirib, dahr ahli – zamondoshlar, odamlar uning ishq haqidagi she’rlarga befarq ekanligini tasvirlaydi.

Shifo topgaymi jismim solgan ul sonsiz jarohatdin,
Jarohatlarga bog‘lab dil, kechibman ayshu rohatdin,
Kishikim bahra olmaydur birov bergan farog‘atdin,
Kerakmas oy ila kun shaklikim husnu malohatdin,
Ichim ul chok-chok etmas, tanim bu band-band etmas.

Shoir ishqning jarohatlarini hech qanday shifo tuzata olmasligini aytadi. Sevgi unga shunchalik azob berdiki, u rohat va lazzatdan butunlay kechdi. “Kechibman ayshu rohatdin” dunyo lazzatlaridan kechgan qahramon, unga go‘zallik, husn, oy va quyoshdek mahbubalar kerak emasligini ta’kidlaydi. “Jarohatdin”, “rohatdin”, “farog‘atdin” so‘zlari asos g‘azaldagi “malohatdin” so‘zi bilan o‘zaro qofiyalanib, shakl va mazmun butunligini saqlab kelgan.

Nigorim aylasa jabru sitam kelmaydi orimkim,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bu dam qurbon etarman jismu jonim, harna borimkim,

Nazar solsa ichimda qolmagay dardu g'uborimkim,

Kerak o'z chobuki qotilvashi majnunshiorimkim,

Buzuq ko'nglimdan o'zga erda javloni samand etmas.

Navbatdagi badda shoir chin dildan fidoiyligini bildiradi. Mahbubasi jabr etsa ham, u bunga orlanmaydi. Aksincha, jonu-jahonini qurbon qilishga tayyor. Unga bitta nazar qilsa, ichidagi barcha g'am-u dardlar ketar edi, deydi.

Jahoni bebaqoni mehri bordur demakim oxir,

Qachon minsang seni g'arq aylagay ul kemakim oxir,

Menga qilgay vafo deb yuzma-yuz ham kelmakim oxir,

Ko'ngul o'z charx zolidan firibin emakim oxir,

Ajal sarrishtasidan o'zga bo'ynimga kamand etmas.

Ushbu badda dunyo bebaqoligi – o'tkinchiligi haqida so'z boradi. Shoir dunyoga mehr qo'yish xato ekanligini ta'kidlab, “g'arq aylagay ul kemakim oxir” – bu dunyo go'yoki kema, unga muhabbat qo'ysang, oxirda seni cho'ktiradi. Dunyo senga vafo qilishini kutish xato ekanligini ta'kidlaydi.

Qachon mehri to'lib toshsa, Navoiy tegmasun deb ko'z,

Sururi haddidan oshsa, Navoiy tegmasin deb ko'z,

Muanbar atrini sochsa, Navoiy tegmasun deb ko'z,

Ul oy o'tlug' yuzin ochsa, Navoiy tegmasun deb ko'z,

Muhabbat tuxmidan o'zga ul o't uzra spand etmas.

Maqta badda shoir asos g'azal maqta baytidagi radifni to'liq saqlab qolib, qachonki yorning mehri to'lib toshsa, shodligi haddidan oshsa, xushbo'y atrini sochsa

misralari asos gʻazal mazmuni bilan uygʻunlashib, bir kun yorning iliq mehr koʻrsatib “ul oy oʻtlugʻ yuzin ochsa” koʻz tegmasligi uchun lirik qaramon unga isiriq solishga tayyor ekanligini yozadi. Ammo bu isiriq donachalari oddiy isiriq emas balki muhabbat urugʻlari boʻlishi shart ekanligi bayon etadi.

Xulosa. Zamonaviy oʻzbek sheʼriyatida taxmisnavislik yangi bosqichga koʻtarilib, shoirning haqiqiy isteʼdodini belgilab beruvchi omillardan biriga aylandi. Bu davr sheʼriyati vakillaridan Ochildi Qoʻysun ijodida mumtoz anʼanalarimizni davom ettirgan holda taxmisnavislikda oʻz iqtidorini namoyon etdi. Shoirning Navoiy gʻazallariga yozgan taxmisarlari orqali sheʼr ixlosmandlariga oʻz isteʼdodini, salohiyatini, Navoiyga hamfikir boʻlib, maʼlum maʼnoda undan saboq olganini koʻrsatib bera oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-васат МАТ. 20 жилдлик. 5-жилд. –Тошкент: Фан, 1987.
2. Юсупова Д. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи (Алишер навоий даври). – Тошкент: “Akademnashr”, 2013.-272 б.
2. Ochildi Qoʻysun. Yuz taxmis. – Toshkent: SANHOF, 2023. – 168 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“PISA” BAHOLASH DASTURI ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473376>

Bektashev Baxromjon Baxtiyorovich

Andijon davlat pedagogika instituti

bahrombek781@gmail.com +998948101002

Anotatsiya : Maqolada Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan ta'lim sohasida o'tkaziladigan baholash tadqiqotlari, vazifalari atroflicha o'rganilgan. Shuningdek, baholash tadqiqotining ta'lim siyosati bilan bog'liqligi va tadqiqotning amaliy yo'naltirilganligi asoslab berilgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: „PISA“ xalqaro o'quvchilarning savodxonligini baholash tadqiqoti, maktab ta'limi, ta'lim siyosati, kompetensiya.

Аннотация. В статье рассматривается история международного исследования в системе образования, в том числе отечественные исследования, проводимые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), задачи и целевые группы. Также обсуждается актуальность исследования и образовательной политики и практическая направленность исследования.

Klyucheviye slova i ponyatiya: “PISA” Mejdunarodnaya programma po otsenke obrazovatelnix dostijeniy uchashixsya, shkolnoye obrazovaniye, obrazovatel'naya politika, kompetensiya.

Abstract. In the article is considered the history of international studies in the education system, including assessment studies conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), objectives, and target groups. The relevance of research and educational policies and the practical focus of research are also discussed.

Key words and concepts: “PISA” International Student Learning

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Assessment Program, school education, Educational policy, competence, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Globalashuv va innovatsion iqtisodiyot sharoitida har bir davlatning taraqqiyoti, avvalo, uning ta'lim tizimi samaradorligi va sifati bilan belgilanadi. Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning tanqidiy, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni hayotda mustaqil qaror qabul qila oladigan, raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashga yo'naltirilmoqda. Shu jihatdan, ta'lim sifatini baholashning xalqaro mezonlari, xususan, PISA (Programme for International Student Assessment) dasturi mamlakatlar ta'lim tizimining salohiyatini baholashda muhim mezon sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon «umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish»[1] maqsadida qabul qilingan. Farmon orqali «O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishishga erishish» belgilab qo'yilgan. Farmon bilan tasdiqlangan konsepsiyada o'z navbatida buning uchun qilinishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar belgilab qo'yilgan. Jumladan, «o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbik etish»[2] kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. Konsepsiyada xalq ta'limi tizimidagi ba'zi muammoli holatlar ham o'z ifodasi topgan. Xususan, «pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarning mazmunan eskirib qolganligi», «pedagoglarning metodik ta'minoti» qoniqarli emasligi, «darsliklarni yaratish tizimida xilma-xillikning yo'qligi, ularni yaratish va nashr qilishni

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

monopollashtirishga» omil bo‘lib qolayotganligi, «ularning mazmuni, metodikasi va nashr sifatiga salbiy ta‘sir»[3] etishi keltirilgan. O‘z navbatida «davlat ta‘lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o‘qitish va baholash metodlari, shuningdek, darsliklar va boshqa o‘quv materiallarini asosan axborotni yodlash va band qilishga qaratilgan bo‘lib, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari va boshqa malakalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilmoqda», «foydalanilayotgan darsliklar sifatini oshirish, xorijiy o‘quv qo‘llanmalarini qo‘shimcha va muqobil o‘quv materiallari sifatida qo‘llash amaliyotini yo‘lga qo‘yish talab etilmoqda»[4] deb bayon etilgan.

Mazkur konsepsiyaning «Xalq ta‘limi tizimining asosiy maqsad va rivojlanish yo‘nalishlari» deb nomlangan uchinchi bobida «umumta‘lim tizimida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta‘lim olish imkoniyatlarini yaratish; inson kapitalini mehnat bozorida va umuman mamlakatda o‘quvchining raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida rivojlantirish» xalq ta‘limi tizimining strategik maqsadi sifatida keltirilgan.

Mazkur konsepsiya orqali «xalq ta‘limi ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro dasturlarni tashkil etish maqsadida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan PISA umumta‘lim maktablarida ta‘lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish» belgilab o‘tilgan. Konsepsiya orqali maktablarda o‘qitish usullarini takomillashtirish, ta‘lim tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishga oid vazifalar berilgan. Jumladan «kichik yoshdan o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta‘sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘shini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish», «davlat ta‘lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalar va o‘quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish», «ta‘lim muassasalarida o‘quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida yangi, shu jumladan, muqobil yondashuvlarni o‘rganishga va

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ilmiy asoslashga yo‘naltirilgan amaliy harakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish», «zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga muvofiqlikni ta‘minlash maqsadida umumta‘lim davlat ta‘lim standartlari tizimini takomillashtirib borish», «bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lmagan fanlar asosida tuzilgan o‘quv dasturidan bosqichma-bosqich voz kechish va o‘quv fanlari sonini optimallashtirish» kabi vazifalar belgilab o‘tilgan. Shuningdek, «innovatsion iqtisodiyot sharoitida yoshlarni tarbiyalash hamda ularning bandligini ta‘minlashda maktabdan tashqari ta‘limning zamonaviy metodlari va yo‘nalishlarini keng joriy etish» ta‘kidlab o‘tilgan.

«Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar» deb nomlangan to‘ttinchi bobda STEAM fanlarni va tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg‘u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta‘lim dasturlari va yangi davlat ta‘lim standartlari joriy etiladi», shu bilan birga, «xalq ta‘limi tizimida o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) da O‘zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta‘minlanadi» deb asosiy natijalar belgilangan.

PISA va PIRLS baholash dasturlari tajriba-sinov o‘tkazish uchun 200 dan ortiq topshiriqlar guruhi tarjima qilinib, xalqaro lingvistika markazlari tasdig‘idan o‘tkazildi. O‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga bag‘ishlangan 20 ta video dars va videoroliklar, 7 ta o‘quv-uslubiy qo‘llanma va topshiriqlar to‘plami, shu jumladan, 4 ta nomdagi metodik qo‘llanmalar chop etilib, barcha maktablarga yetkazildi va ijtimoiy tarmoqlarda e‘lon qilindi[5].

«Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash» nomli metodik qo‘llanmalar xalqaro baholash dasturlari haqida umumiy tushunchalar, asosiy tamoyillar haqida ma‘lumotlar berish va o‘quvchilarda amaliy ko‘nikmalarni

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

rivojlantirishga mo‘ljallangan topshiriqlardan namunalarni hamda ularni baholash mezonlarini o‘z ichiga oladi[6].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro dasturlarda, xususan, PISA baholash tizimida O‘zbekistonning ishtirok etishi milliy ta’lim tizimi uchun muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Bu dastur orqali mamlakatdagi ta’lim mazmuni, o‘qitish metodikasi va baholash tizimini xalqaro mezonlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyati yaratilmoqda.

Prezident Farmoni bilan tasdiqlangan 2030 yilgacha bo‘lgan Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalar – ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, kompetensiyaviy yondashuvni chuqur tatbiq etish – barchasi milliy ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari natijalari asosida ishlab chiqilayotgan milliy metodik qo‘llanmalar, topshiriqlar va o‘quv materiallari O‘zbekiston ta’lim tizimidagi ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etishda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, PISA baholash dasturi va uning O‘zbekiston ta’lim tizimidagi amaliy tatbiqi ta’lim sifatini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va yosh avlodni jahon talablariga mos raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashning muhim kafolati hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son

5. Xalk ta’limi tizimida ta’lim sifatini baxolash soxasidagi xalkaro tadkikotlarga tayyorgarlik kurish va tashkil etish mavzusida kullanna// Namangan viloyat xalk ta’limi boshkarmasi, Ta’lim sifati monitoringi bulimi, 2019, B.4

6. Xalk ta’limi tizimida ta’lim sifatini baxolash soxasidagi xalkaro tadkikotlarga tayyorgarlik kurish va tashkil etish mavzusida kullanna// Namangan viloyat xalk ta’limi boshkarmasi, Ta’lim sifati monitoringi bulimi, 2019, B.5

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

KELIN OBRAZINING MIFOLOGIK ILDIZLARI

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ ОБРАЗА НЕВЕСТЫ

MYTHOLOGICAL ROOTS OF THE BRIDE IMAGE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480389>

Mamadaliyeva Gulnavozxon Dilshod qizi

gulnavozhan@gmail.com

NamDU. Tayanch doktorant.

Annotatsiya: ushbu maqolada dunyo mifologiyasida kelin obrazining o‘ziga xosligi, shakllanish jarayoni va uning folklor an‘analariga kirib kelishi yoritilgan. Xususan, yunon va turkiy xalqlar mifologiyasida kelin obraziga nisbatan shakllangan mifologik qarashlar tahlil etilib, ularning ramziy va madaniy ildizlariga e‘tibor qaratilgan. Maqolada o‘zbek xalq folklorida kelin obrazining marosimiy kontekstdagi ifodasi, uning zardushtiylik, totemizm, ona zamin kultlari va qadimgi turkiy urf-odatlar bilan uzviy bog‘liqligi asoslab berilgan. Tadqiqot davomida kelin obrazining baraka, nasl davomchiligi va hurmat timsoli sifatidagi qadimiy talqinlari hamda ularning hozirgi zamonaviy folklor shakllaridagi akslari tahlil qilinadi. Maqola milliy madaniyat va mifologik tafakkur uyg‘unligini ko‘rsatish orqali xalq og‘zaki ijodining qatlamlarida saqlanib qolgan qadriyatlarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: kelin obrazi, mifologiya, folklor, yunon mifologiyasi, turkiy xalqlar mifologiyasi, ramziy talqin, qadimiy urf-odatlar, zardushtiylik, totemizm.

Аннотация: В статье рассматривается своеобразие образа невесты в мировой мифологии, процесс его формирования и вхождения в фольклорные традиции. В частности, анализируются мифологические воззрения, сформировавшиеся в мифологии греческих и тюркских народов относительно образа невесты, и выделяются их символические и культурные корни. В статье

обосновывается выраженность образа невесты в обрядовом контексте в узбекском народном фольклоре, его неразрывная связь с зороастризмом, тотемизмом, культурами матери-земли и древнетюркскими традициями. В исследовании анализируются древние трактовки образа невесты как символа благословения, преемственности рода и уважения, а также их отражение в современных фольклорных формах. Цель статьи – выделить ценности, сохранившиеся в пластах народного устного творчества, показав гармонию национальной культуры и мифологического мышления.

Ключевые слова: образ невесты, мифология, фольклор, греческая мифология, мифология тюркских народов, символическая интерпретация, древние традиции, зороастризм, тотемизм.

Abstract: this article examines the uniqueness of the image of the bride in world mythology, the process of its formation and its entry into folklore traditions. In particular, the mythological views formed in the mythology of the Greek and Turkic peoples regarding the image of the bride are analyzed, and their symbolic and cultural roots are emphasized. The article substantiates the expression of the image of the bride in the ceremonial context in Uzbek folk folklore, its inextricable connection with Zoroastrianism, totemism, mother earth cults and ancient Turkic traditions. The study analyzes ancient interpretations of the image of the bride as a symbol of blessing, lineage continuity and respect, as well as their reflection in modern folklore forms. The article aims to highlight the values preserved in the layers of folk oral art by showing the harmony of national culture and mythological thinking.

Keywords: image of the bride, mythology, folklore, Greek mythology, mythology of Turkic peoples, symbolic interpretation, ancient traditions, Zoroastrianism, totemism.

Образ генезиси esa, biror obrazning paydo bo'lishi, shakllanish bosqichi va rivojlanishini o'rganishga asoslangan ilmiy jarayon bo'lib, bu obrazning jamiyat va madaniy rivojlanishdagi o'rnini aniqlashga yordam beradi. Bu jarayonni o'rganish

orqali ifodalanayotgan tasvirning ma'naviy, ijtimoiy va tarixiy jarayonda qanday o'zgarganini ko'rish mumkin.

Xalq og'zaki ijodining dastlabki davrlarida vujudga kelgan, insoniyatning borliqdachi ilk tasavvurlarini aks ettirib, shuningdek, ma'lum bir obrazlar orqali e'tiqodiy qarashlarni va to'qimalarni o'zida aks ettirishi mif hisoblanadi. U insonlarning borliqqa ongsiz ravishda hissiy munosabati hisoblanadi. Miflarda ibtidoiy inson tafakkurining turli qirralari namoyon bo'ladi. Unda ibtidoiy odamning hayotga, jamiyatga, tabiatga bo'lgan munosabati aks etadi. Mifologiya o'zida ibtidoiy inson ma'naviyatining mujassam etgan bo'lib, miflarda yuksak tarbiyaviy, axloqiy masalalar ham o'z ifodasini topgan. [M.Murodova.2008.11.]

Kelin obrazi mifologik namuna sifatida odatda ayolning yangilanish, unumdorlik va tabiiy aylanishdagi roli bilan bog'langan. U ona tabiat, yer ma'budasi, hosildorlik bilan aloqador bo'lib, nikoh orqali qayta tug'ilish hamda ijtimoiy uyg'unlikni ifodalaydi. Ko'pgina miflarda kelin — yangi dunyoning boshlanishi, yangi urug' naslining tug'ilishi uchun vosita sifatida talqin qilinadi. Bundan tashqari ba'zi xalqlarning olamning yaratilishi haqidagi miflarda yer va osmonning turmushi obrazlar orqali ifodalangan. Masalan: Eramizdan avvalgi agrar jamiyatlarda yer — ona, osmon — ota sifatida tushunilgan, ularning “turmushi” natijasida hayot paydo bo'ladi. Bu yerda kelin — yerning insonga aylangan obrazi bo'lishi mumkin degan qarashlar mavjud.

Dunyo mifologiyasida kelin obrazi turli madaniy va diniy jarayonlarda paydo bo'lgan. Masalan, Qadimgi yunon nikohlarida Artemidaning ro'li umumlashtirilgan. Artemidaga sig'inish qadimgi yunonlar uchun nikoh jarayonining muhim qismi bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Artemidaning asosiy vazifalaridan biri qizlarni o'smirlik davrida turmush qurishga tayyorlashga yordam berish va ularga yaxshi rafiq va ona bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatishdir. Artemida o'g'il bolalarni ham kuzatib turardi, chunki uning ziyoratgohlari va muqaddas joylari o'g'il bolalar o'rganadigan va mashq qiladigan sport zallariga yaqin edi. Artemida xor raqslari bor

edi. Unda qatnashgan qizlar turmush qurishga tayyor ekanliklarini omma oldida namoyish etishar edi. Bir marta Afrodita Anchises ismli yigitni Artemida xorida ekanligi va shuning uchun turmush qurish uchun yetarlicha yetuk ekanligi haqida yolg'on gapirib, aldaydi. Artemida bayramlari paytida o'smir o'g'il va qizlar uchun ajoyib bo'lgan yana bir faoliyat ushbu bayramda universal bo'lgan yurishlar edi. Platon Artemida festivallarini yigit va qizlar uchun yaxshi turmush o'rtoqlar tanlash uchun ideal nazorat muhiti sifatida tavsiya qilgan. Menander ismli bir kishi maktubida shunday degan:

“Men Efes shahriga tashrif buyurdim va sevib qoldim. Efeslik Artemida sharafiga qurbonlik ko'targan qizlarning yurishi bor edi”. (Men. Kith. 94, N. Miller tomonidan tarjima qilingan). Efes haqida gapirganda, Efeslik Ksenofontning Efes ertaklarida Artemida oyida bo'lib o'tgan “Artemisiya nikoh bayrami” tasvirlangan. Bayramlar davomida Efes va uning atrofidagi yigit va qizlar o'zlarining bo'lajak turmush o'rtog'ini topishlari mumkin. Yigit-qizlar o'z juftini topgandan so'ng, barchalari nafis va rang-barang liboslarda kiyinadilar. Keyin ular Artemida ibodatxonasiga kortej sifatida yurishdi. Ular musiqa va raqsga jo'r bo'lishdi va Artemidaga madhiyalar kuylashdi, uning tasvirlari kortejni o'rab oldi. Yangi turmush qurganlar Artemidaga qurbonlik qilish bilan nikohlarini tasdiqladilar. So'ng, nikoh qasamyodlari bo'lar edi. Nikohga qasamyod qilish unashtirilganlik bilan teng edi. Nikoh va'dalari odatda Artemida davrida qilingan. Levkip va Klitofonda Artemida tushida Levkipga zohir bo'lib, unga shunday dedi: “Ko'p yig'lama, chunki men seni doim himoya qilaman. Men seni kelin qilib bermagunimcha, bokiraligingni saqlashing kerak; Klitofondan boshqa hech kim sen bilan turmush qurmaydi”. Keyinchalik ular Artemida ibodatxonasida turmush qurishga va'da berishdi. Biroq, agar yangi turmush qurganlar Artemidani hurmat qilishni unutishsa, bu juda yomon belgidir. Qadimgi Yunoniston madaniyatida Artemidaga sig'inmaslik dinsizlik sifatida ko'rilgan, chunki Artemida unga sig'inishni e'tiborsiz qoldirganlarni jazolagan bir qator afsonalar bo'lgan.

Efesda yangi turmush qurganlar turmush qurishdan oldin qiziqarli marosim o'tkaziladi. Kelin marosim bilan Artemida ibodatxonasiga yuguradi va ustunlarga yopishadi va kuyov uni qo'yib yuborishga harakat qiladi. Bu bo'lajak xotinning Artemida hududiga vaqtincha ketishini aks ettiradi. Umuman olganda, Artemidaning haqiqiy to'y marosimida ishi yo'q. Nikohdan keyin Artemida yangi turmush qurganlarni Gera va Afroditaga topshiradi. Kelin homilador bo'lgach, Artemida yangi onaga yordam berish uchun qaytib keladi va akusherlik qiladi. Ayni paytda uning eri Artemidaga xotini nomidan marosimlarda murojaat qilishi mumkin. Agar homiladorlik muvaffaqiyatli bo'lsa, Artemida odamlarning keyingi avlodini tarbiyalashga va shu tartibni davom ettirishga yordam beradi. Ammo, Efesda Artemida Efes to'y jarayoniga ko'proq jalb qilingan, chunki u to'y paytida yangi turmush qurganlarni himoya qilish va xavfsiz nikohni ta'minlash uchun chaqirilgan. Ruhoniy er-xotin atrofida yurib, Artemidani bepushtlik va boshqa yomonliklarga sabab bo'lgan har qanday yovuz ruhlardan himoya qilish, keyinchalik, rasmiy nikoh kechasida kelinga yangi kamar taqishadi. Eri belbog'ini yechishdan oldin, Artemidadan xotining belbog'ini yechish uchun va uni quchoqlash uchun oxirgi ruxsatini so'raydi. Artemida qizning belbog'ini yechib, unga kamar berish holatlari soniga ko'ra, Artemidada "belbog'ni bo'shatish" degan ma'noni anglatuvchi "Lisizo'na" epiteti bor shu ma'lumotlar uchraydi.

Qadimgi yunonlarda shuningdek, Persephone (Kore nomi bilan tanilgan) bilan bog'liq mifologik qarashlar mavjud. U yer osti dunyosi va o'simliklarning yunon ma'budasi va Hadesning rafiqasi, shuningdek, Zevs va Demeterning qizi. Uning Hades tomonidan o'g'irlab ketilishi va keyinchalik unga uylanishi markaziy afsona bo'lib, u yilning bir qismini Hades bilan yer osti dunyosida, qolgan qismini esa hosil ma'budasi bo'lgan onasi Demeter bilan birga o'tkazganligi sababli fasllar aylanishini tushuntiradi. O'g'irlash haqidagi afsonada Hades Zevsning roziligi bilan, Persephone gullarni yig'ish paytida uni o'g'irlab ketadi. Qizining g'oyib bo'lganidan xafa bo'lgan Demeter Yerdada katta ocharchilikni keltirib chiqaradi. Zevs aralashib, vaziyatni yaxshilaydi. Qadimgi Yunonistonda yosh qizlarni to'ydan oldin "o'g'irlab ketish" an'anasi bor edi. Bu "qo'l

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bilakka” deb nomlanuvchi marosim bo‘lib, ramziy o‘g‘irlash - qizning otasidan eriga hokimiyat o‘tkazilishining bir qismi edi. Bu, birinchi navbatda, kuyovning kelinni bilagidan ushlab, yangi uyiga olib borishidan iborat edi.

Bundan tashqari, “stefan an‘anasi” ham mavjud bo‘lib, unda qizlar to‘y kuni metall yoki gullardan yasalgan toj kiygan. Persephone deyarli har doim o‘g‘irlashdan oldin gullar yig‘ish sifatida tasvirlangan. Ko‘pgina gullar nomi bilan atalgan bo‘lsa-da, ularning deyarli barchasi binafsha rangda edi. Ayollarning to‘y libosi binafsha rangdagi liboslar bo‘lib, oltin bilan bezatilgan, yuzlarini qizil parda bilan qoplagan edi. O‘sha paytda ayollar sevgi uchun turmushga chiqmagan. Nikoh, ayniqsa, turmush qurayotgan oilalarining mavqeini, kuchini va boyligini oshirishga qaratilgan foydali munosabatlar edi. (Bir oz kumush astar, er va xotin o‘rtasida qayta tiklangan sevgi maktublari bor, bu hech bo‘lmaganda antik davrdagi ba‘zi kelin-kuyov bir-birini sevishini isbotlaydi). Bundan tashqari, qadimgi Yunonistonda ayollar kimga turmushga chiqishlari haqida gapira olmaganlar. Qizning kirioslari ya‘ni vasiysi (odatda otasi) bo‘lajak er (yoki uning vasiysi, agar biron sababga ko‘ra, ikki voyaga yetmagan shaxs o‘rtasida nikoh to‘yi qilinayotgan bo‘lsa) bilan kelishuv tuzadi. Demetrga madhiya (bu afsonaning asosiy manbai) Zevs Hadesga ruxsat berganligini qayta-qayta ta‘kidlaydi. Qadimgi yunonlar uchun bu to‘liq qonuniy nikoh kelishuvi edi.

Qadimgi Yunonistonda, agar qiz turmush qurishdan oldin vafot etgan bo‘lsa, uning oilasi ko‘plab nikoh marosimlariga rioya qilgan. U marosim bilan yuvib, to‘y libosini eslatuvchi kiyim kiydirib, "hades kelini" deb e‘lon qilingan. Garchi turmushga chiqmagan qizlarni "hades kelinlari" deb atashgan bo‘lsa-da, ular Persefonning o‘rnini bosishi kutilmagan yoki ishonishmagan. O‘sha paytda ayollar uchun ularning hayotdagi maqsadi turmush qurish va farzand ko‘rish edi, shuning uchun "hades kelini" unvoniga da‘vogarlik qilish orqali hatto yosh vafot etgan qizlar ham hayotiy maqsadining kamida bir qismiga erishgan bo‘lar edi. Bu qizini yo‘qotish azobini yengillashtirishga qaratilgan hikoya edi. Shunday qilib, qadimgi yunonlar Persefonning Hadesning kelini bo‘lish

uchun olib ketilishi turmushga chiqmasdan vafot etgan barcha yosh ayollar uchun ham ishora ekanligini tushunishgan.

Kelin obrazining arxaik ildizlari ya'ni genezisi - qadimiy turkiy xalqlarda, ayniqsa mifologik va arxaik tafakkurda hayot, nasl, kelinlik va muqaddas ayollik tushunchalari bilan bog'langan va ulug'langan. Umay Ana — turk mifologiyasida eng qadimiy, eng hurmatli figura bo'lib, ona, ona tabiati va himoyachi sifatida ko'riladi. U homiladorlik, bolalik, hayot va ruhni bog'lab turgan abstrakt — lekin qudratli ruhiy shaxs sifatida noyob. Orxon yozuvlaridan milliy folklor san'atigacha, uning mavqei bugungi kungacha shakllanib kelmoqda.

Umay nomi turkiy xalqlarda turli nom bilan yuritilgan. Masalan, qadimgi turkcha va qozoqchada: Umay ana, Ūmai ana; o'zbekchada: Umay ona; qirg'izchada: Umay en, Umay ene; turkchada: Umay Ana kabi. Turkiy mifologiya va tengrizimdagi unumdorlik ma'budasi hamda ayollar, onalar, kelinlar va bolalar bilan bog'liq. Umay nafaqat chaqaloqlarni himoya qiladi va tarbiyalaydi, balki ruhni o'likdan, ayniqsa yosh bolalardan ajratishi mumkin. U jannatda yashaydi va oddiy odamlarga ko'rinmaydi. Tug'ilajak chaqaloqlarning ruhlari uning Ymay-tas yoki Amay tog'idagi “ma'badida” saqlanadi.

Umay ayollar va bolalarning himoyachisi bo'lib, eng qadimiy dalil O'rxun yozuvi yodgorliklarida uchraydi. Bulardan Umayning onalik va yo'lboshchi sifatida qabul qilinganligi tushuniladi. Xoqon xotinlari va kelinlar Umaylar hisoblangan. Umay ko'magida kelinlar farzandli bo'lib, bu go'daklar saltanat garovi edi. Devani Lug'ati-turkda yozilishicha, ayollar Umayga sajda qilsa, ular o'g'il farzandli bo'ladi. Turkiy ayollar Umaydan tug'ilgan chaqaloqning vasiyatiga kichik beshiklar bilan ip bog'laydilar. Bu e'tiqodni janubiy Sibirdagi tungus xalqlari va Oltoy xalqlarida ko'rish mumkin. Umay hamisha bola bilan birga tasvirlangan. Bunga faqat kamdan-kam istisnolar mavjud. Taxminlarga ko'ra, Umay bolani uzoq muddatga tashlab ketsa, bola kasal bo'lib qoladi va Umayni qaytarib chaqirish uchun shamanlar jalb qilinadi. Uxlab

yotgan chaqaloqning jilmayishi Umayning uning yonida ekanligini, yig'lashi esa Umayning ketganini bildiradi [Kapataev. O. 2018.4].

Umay nomi turkiy tillarda "plasenta" yoki "nachorlik" degan ma'nolarni anglatgan bo'lib, hayot beruvchi, ona sifatida u ayollar, ona havo va bolalarni himoya qiluvchi ilohiy kuchdir.

Umay ona ko'pincha sariq rang bilan bog'liq bo'lib, quyosh nurlarini ifodalovchi oltin rangdagi sochlari bilan tasvirlanadi. Shuningdek, qiyofasi bilan u uch shoxli toj yoki uch burunli qirolicha ko'rinishida tasvirlanadi — bu ramziy ravishda vaqt yer, osmon, yer osti bilan bog'liq elementlarni anglatadi kabi ma'lumotlar uchraydi. Biroq, ayrim manbalarda uning tashqi ko'rinishini boshqacha tasvirlanganiga guvoh bo'lamiz. U oq kiyim kiygan, juda uzun kumush rangli sochli, o'rtacha yoshdagi ayol figura sifatida o'ylanadi va ba'zan qush yoki marjonli tulpor bilan birga tasvirlanadi.

Kuzatishlarimiz natijasida shuni aniqlash mumkin-ki, Umay ona siymosi to'g'ridan-to'g'ri kelin obraziga misol bo'la olmaydi, lekin kelin timsolining mifologik ildizlarida uning ibtidoiy ta'siri mavjud. Ya'ni, Umay — kelinning ramziy himoyachisi va ayrim hollarda kelinning ilk ko'rinishi sifatida qaralishi mumkin [Özhan Öztürk. 2009.491].

Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlar asosida Umay ona siymosi va kelin obrazini taqqoslaydigan bo'lsak: Umay ona - tug'ilish, onalik, farovonlikning ilohiy kuchi. Bundan tashqari, mifologik onalar qatoriga kiradi, ya'ni u “ilk ayol”, “ko'kka tutashgan ona” timsoli bo'lib, ko'pincha nikoh marosimlarida tilga olinmaydi, lekin u kelinning baxt bilan uyga kirishini nazorat qiluvchi, himoya qiluvchi kuch sifatida ishtirok etadi. Kelin obrazi esa, – turk xalqlari mifologiyasida “yangi hayot boshlovchi, nasl davom ettiruvchi, oilaga baraka olib kiruvchi” ayol sifatida qaralgan. Bu ikki timsolning oilaga qut-baraka olib kelishi va tug'ilish bilan bog'liq bo'lganligi mazmunan umumiy tomonlari mavjud ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. M.Murodova. Folklor va etnografiya. 11 bet. Tosh.2008. “Aloqachi” nashriyoti. 102.B.
2. Artemis' role in Ancient Greek Marriages Summarized. Original post with some nice images of Artemis in anime style: https://new.reddit.com/r/Artemision/comments/142fd5o/artemis_notes_artemis_and_marriage/
3. Mythic Questions & Info [@scriptmyth](https://scriptmyth.com) / scriptmyth.tumblr.com
Answering questions about myths, legends, and folklore from around the world ASK BOX IS CLOSED
4. Umay Ana: The Mother Goddess of Turkic Mythology https://mutlucicekler.com/2025/01/27/umay-ana-the-mother-goddess-of-turkic-mythology/?utm_source=chatgpt.com
5. Каратаев, О., and Е. Умаралиев. "CULT UMAI-ENE AMONG THE KYRGYZ." Вестник КазНУ. Серия историческая 90.3 (2018): 4-8.
6. [FlipHTML5+11Википедия+11abked.de+11.](#) [Clauson, Gerard](#) (1972). *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish*. Oxford: Oxford University Press. pp. 164–165.
7. Umay: Goddess of Fertility and Abundance in Turkic Mythology By [ULUKAYIN](#) | 10/10/2024 | Up: 14/10/2024
8. Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Ankara, 2009 Phoenix Yayınları. s. 491 [ISBN 978-605-5738-26-6](#) (in Turkish).

A. NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI HIKOYATLARDA TARIXIY SHAXSLAR TALQINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471131>

Ahmedova Hojalxon

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni chuqur ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Asarda keltirilgan hikoyatlar, ularning badiiy va falsafiy mohiyati hamda tarixiy shaxslar obrazining yoritilishi o‘ziga xos ilmiy izohlar asosida sharhlanadi. Doston voqealari zamirida mujassam bo‘lgan axloqiy-etik qadriyatlar — adolat, himmat, saxovat, mehmondo‘stlik, dunyoviy boylikka haddan ortiq berilmaslik singari g‘oyalar kengroq ko‘rsatilib, ular Navoiy ijodining didaktik ruhini yanada yorqinroq namoyon etadi. Ushbu qadriyatlarning badiiy talqini dostonning nafaqat estetik qimmatini oshiradi, balki uni ma’naviy-ma’rifiy manba sifatida ham yuksak qadrlash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: tarixiy shaxslar, Iskandar, Arastu, Mahmud, Mas’ud, Luqmoni hakim, adolat, saxovat, mehmondo‘stlik, halollik.

Аннотация: В данной статье проводится глубокий научно-теоретический анализ поэмы Алишера Навои «Садди Искандари». Рассматриваются содержащиеся в произведении повествования, их художественная и философская сущность, а также освещение образов исторических личностей на основе оригинальных научных комментариев. Особое внимание уделено нравственно-этическим ценностям, заложенным в сюжетах поэмы — справедливости, щедрости, великодушию, гостеприимству, а также предостережению против чрезмерного стремления к мирскому богатству. Эти идеи ярко отражают дидактический дух творчества Навои. Художественная

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

интерпретация данных ценностей не только повышает эстетическую ценность поэмы, но и позволяет рассматривать её как важный духовно-просветительский источник.

Ключевые слова: исторические личности, Искандар, Аристотель, Махмуд, Масуд, Лукман Хаким, справедливость, щедрость, гостеприимство, честность.

Annotation: This article provides a profound scholarly and theoretical analysis of Alisher Navoi’s poem “Saddi Iskandariy.” The narratives contained in the work, their artistic and philosophical significance, as well as the portrayal of historical figures are examined with specific scientific commentary. The poem emphasizes moral and ethical values — justice, generosity, magnanimity, hospitality, and the rejection of excessive attachment to worldly wealth — which vividly reflect the didactic spirit of Navoi’s creativity. The artistic interpretation of these values not only enhances the aesthetic worth of the poem but also allows it to be highly appreciated as a source of spiritual and educational guidance.

Keywords: historical figures, Iskandar, Aristotle, Mahmud, Mas’ud, Luqman the Wise, justice, generosity, hospitality, honesty.

Hazrat Alisher Navoiy o‘zining “Xamsa” turkumidagi so‘nggi dostoni — “Saddi Iskandariy”da tarixiy va afsonaviy voqealarni o‘zaro uyg‘unlashtirib, Iskandar obrazini markazga qo‘ygan holda chuqur falsafiy-didaktik mazmun yaratgan. Dostonning asosiy xususiyati shundaki, unda voqeiy bayonlar bilan bir qatorda hikmatli chekinishlar, falsafiy mulohazalar va ibratli hikoyatlar keng o‘rin egallaydi.

Asar tuzilishida Iskandar va Arastu o‘rtasidagi savol-javoblar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu savol-javoblar orqali nafaqat shoh va donishmand o‘rtasidagi muloqot beriladi, balki ular falsafiy qarashlarning badiiy talqini sifatida xizmat qiladi. Shu bois “Saddi Iskandariy” dostoni oddiy voqealar majmuasi bo‘lib qolmay, balki keng

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qamrovli pandnoma, axloqiy risola, hukmdorlar uchun ibrat kitobi darajasiga ko'tariladi.

Asarda tarixiy shaxslarning faoliyati va ularning ijobiy hamda salbiy fazilatlarini yoritilishi dostonning realizm ruhini yanada kuchaytiradi. Navoiyning tarixiy shaxslarga murojaat qilishi asarni kitobxon ko'z o'ngida ishonarli va ta'sirchan qiladi. Ayniqsa, adolatli hukmdorlar, dono vazirlar va halol odamlar haqidagi hikoyatlar Temuriylar davri hukmdorlari uchun amaliy saboq bo'lib xizmat qilgan.

“Saddi Iskandariy” dostoni tarkibida jami o'n sakkizta hikoya mavjud bo'lib, ularning bir qismi (masalan, 21-, 29-, 50-, 54-, 78-boblar) bevosita tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq. Bu hikoyatlar asar kompozitsion qurilishiga yanada ishonchlilik bag'ishlab, uni o'quvchi uchun ma'naviy-ma'rifiy manba sifatida yanada qimmatli qiladi. Chunki afsonaviy obrazlardan ko'ra tarixiy shaxslarning hayoti, ularning o'z davridagi faoliyati va xatti-harakatlari kitobxonni ko'proq o'ziga tortadi va ibrat olishga chorlaydi¹¹.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yigirmanchi bobida adolat mavzusini markaziy nuqtaga olib chiqadi va uni Anushervon obrazi orqali yuksak badiiy mahorat bilan yoritadi. Shoir Anushervonni musulmon emasligiga qaramay, adolatli boshqaruv ramzi sifatida tasvirlaydi. Bu tasvir orqali Navoiy shuni ko'rsatadiki, adolat din, millat yoki ijtimoiy tabaqadan qat'i nazar, butun insoniyat uchun muqaddas qadriyatdir.

Shoirning ta'kidlashicha, agar insonning e'tiqodsizligi uni jannat sari eltmasa ham, adolatli ishlari uni do'zaxdan asraydi. Shu bois Anushervonning obrazi ming yillar o'tsa-da, xalq xotirasida abadiy yashab kelmoqda. Bu esa adolatning inson hayotidagi eng oliy qadriyat ekanidan dalolat beradi.

¹¹ Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfasini. -T.:G'afur G'ulom. 1991.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Navoiy Temuriylar davri hukmdorlariga murojaat qilib, ularni Anushervon obrazidan ibrat olishga, adolatli bo'lishga, hukmlar chiqarishda oqilona qaror qabul qilishga da'vat etadi. U buni asoslash uchun hadis shariflardan misollar keltiradi:

“Adolat bilan o'tgan bir soat inson va jinlarning uzoq ibodatidan afzal.”

Yana boshqa bir hadisda esa shunday deyiladi:

“Agar obod yurt e'tiborsiz qolsa, u kufr tufaylidir; agar vayronaga aylanib qolsa, bu zulmning natijasidir.”

Bu dalillar shoirning asosiy xulosasini yanada mustahkamlaydi: shohning eng buyuk tayanchi — adolat, eng xavfli dushmani esa — zulmdir. Adolat xalqni rozi qiladi, zulm esa xalqni g'azablantirib, hukmdor taqdirini xavf ostiga qo'yadi.

Shu tariqa, Anushervon obrazi Navoiyning falsafiy-didaktik qarashlarini yorituvchi muhim badiiy vositaga aylanadi. Adolat timsolida ko'rsatilgan bu obraz nafaqat o'z davri uchun, balki bugungi kun uchun ham dolzarbdir.

“Saddi Iskandariy” dostonining yigirma birinchi bobida Navoiy adolat va uning abadiy samarasini ko'rsatish uchun Sulton Mahmud va uning o'g'li Mas'ud haqidagi hikoyani keltiradi. Hikoya ramziy manzaralar va ta'sirchan tasvirlarga boy bo'lib, unda dunyoviy adolatning oxirat mukofotiga aylanishi badiiy vositalar orqali yoritiladi.

Hikoyada Sulton Mahmud vafot etganidan keyin o'g'li Mas'ud tushida otasini ko'radi. Tush manzarasi jannatni eslatuvchi bog'-rog'lar, zumradrang hovuzlar, to'biy daraxtlar bilan bezatilgan holda tasvirlanadi. Bu manzara Mahmudning adolatli hayot kechirganining samoviy mukofoti sifatida talqin qilinadi.

Tushda Mahmud o'g'liga murojaat qilib, pand-nasihah qiladi:

“Ey farzandim, men hayotimda bir kampirga qilgan adolatim tufayli mana bu jannatmonand bog'larni nasib etdim. Agar adolatli bo'lsang, sening ham oxirating obod bo'ladi. Shuning uchun davlatni adolat bilan idora qil, zulm va istibdoddan tiyil.”

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Mas'ud otasining bu so'zlaridan chuqur ta'sirlanadi va uning vasiyatini o'z

hayotiy shioriga aylantiradi. Shu tariqa Navoiy bu hikoya orqali adolatli hukmdorning obro'-e'tibori faqat dunyoviy hayotda emas, balki oxiratda ham davom etishini ko'rsatadi.¹²

Navoiy bu hikoya orqali temuriy hukmdorlarga aniq xulosa chiqaradi: adolat hukmdorning eng buyuk boyligi, zulm esa uning eng katta dushmanidir. Adolatli hukmdor dunyoda xalqning mehrini, oxiratda esa jannatni qo'lga kiritadi.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yigirma to'qqizinchi bobida Abu Said Ko'ragon haqidagi hikoyani keltiradi. Bu hikoya hukmdorning xasisligi va lashkariga beparvoligining naqadar og'ir oqibatlariga olib kelishini ko'rsatadi.

Abu Said bilimdon va tadbirkor hukmdor sifatida tasvirlanadi. U saltanat ishlarini yaxshi biladi, lekin bir katta kamchiligi mavjud: u askarlarini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlamaydi. O'z lashkarini to'g'ri taqsimlangan molidunydandan bebahra qoldirib, ularga saxovat ko'rsatmaydi. Bu esa askarlar qalbida norozilik va nifoqqa sabab bo'ladi.

Nihoyat, lashkarning sabrsizligi oqibatida ular Abu Saidga qarshi chiqib, dushman tomoniga o'tadilar. O'z qo'shinidan ayrilgan hukmdor esa yakka qolib, mag'lubiyatga yuz tutadi. Bu voqea orqali Navoiy hukmdor va lashkar o'rtasidagi hamjihatlikning naqadar muhimligini alohida urg'ulaydi.

Navoiyning ushbu hikoyadan chiqargan asosiy xulosasi shunday: hukmdorning saxovati va lashkariga e'tibori saltanatning mustahkamligi uchun zaruriy shartdir. Agar hukmdor o'z qo'shinini moddiy va ma'naviy jihatdan ta'minlamasa, uning taqdiri Abu Said Ko'ragon singari fojiali yakun topadi.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining ellik to'rtinchi bobida Bahrom Go'r va uch olachuq eli haqidagi hikoyani keltiradi. Bu hikoyada shoir xalqona fazilat – mehmondo'stlikni falsafiy va ma'naviy jihatdan yuksak darajada talqin etadi.

¹² Vahob Rahmon. Navoiy asarlari lug'ati.-T.:O'qituvchi.1983.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bahrom Go‘r safari davomida uch olachuq eliga kelib qoladi. U yerda uni dabdabali ziyofat, hashamatli taomlar emas, balki oddiy, samimiy odatlar bilan kutib oladilar. Oddiygina dasturxon, sodda taomlar va chin dildan ko‘rsatilgan xizmat Bahromning ko‘nglini ochadi. Shoir bu manzarani tasvirlar ekan, mehmondo‘stlikning asl mohiyati dabdaba va ko‘r-ko‘rona ko‘rsatish emas, balki samimiyat va mehmonning qalbini rozi qilishda ekanini alohida ta’kidlaydi.

Shoir ushbu hikoya orqali shohlar va xalqni chin dildan mehmondo‘st bo‘lishga, samimiylik va mehr-muhabbatni ustuvor qo‘yishga da’vat etadi. Chunki mehmondo‘stlik faqat moddiy jihatdan emas, balki ma’naviy jihatdan ham xalqning insoniy qadriyatlarini namoyon etadi.

Navoiyning fikricha, dabdabali ziyofat va ko‘r-ko‘rona saxiylik ko‘pincha riyoyat va maqtanchoqlik mahsuli bo‘ladi. Asl mehmondo‘stlik esa oddiylikda, halollikda va mehrda namoyon bo‘ladi. Shu tariqa, Bahrom Go‘rning uch olachuq elida ko‘rgan mehmondo‘stligi shoir nazarida chinakam insoniylik ramzi sifatida talqin qilinadi.¹³

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yetmish sakkizinchi bobida mashhur donishmand – Luqmoni hakim haqida hikoya keltiradi. Bu hikoya insonning dunyoviy boylikka ortiqcha hirs qo‘ymasligi, ma’naviy poklik va ozodlikni ustuvor bilishi kerakligi haqidagi falsafiy g‘oyani ifodalaydi.

Luqmoni hakim vayronada yashaydi. Uni ko‘rganlar undan hayratlanib, nega bu qadar g‘arib va qashshoq hayot kechirayotganini so‘rashadi. Donishmand ularga shunday javob beradi:

“Mol-u dunyo yig‘ib nima qilay? Axir bu dunyodan baribir quruq qo‘l ketamiz. Men boylikka hirs qo‘yib, qalbimni qullikka mahkum etishni istamadim. Men dunyo zanjiridan xalos bo‘ldim, shuning uchun qalbim ozod va osoyishta.”

¹³ Qayumov A. Alisher Navoiy.-T.: Kamalak.1991.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bu soʻzlarda chuqur maʼnaviy mazmun mujassam: insonning chinakam

baxti moddiy boylikka erishishda emas, balki ruhiy osoyishtalik, halollik va qalb ozodligida.

Navoiyning fikricha, insonning haqiqiy qadri uning yigʻgan molida emas, balki halol yashashida, odamlarga foyda keltirishida va qalb ozodligida koʻrinadi. Shu tariqa, Luqmoni hakim obrazi orqali shoir butun insoniyat uchun umumiy boʻlgan falsafiy gʻoyani ilgari suradi.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni oʻzining falsafiy-didaktik yoʻnalishi bilan nafaqat adabiy-estetik, balki ijtimoiy-siyosiy va maʼnaviy-maʼrifiy ahamiyatga ega asardir. Doston tarkibidagi hikoyatlar, ayniqsa, tarixiy shaxslar obrazi orqali ilgari surilgan gʻoyalar oʻz davri hukmdorlari uchun amaliy dastur, bugungi oʻquvchi uchun esa ibrat manbaidir.

Shoir XX bobda Anushervon obrazi orqali adolatni umuminsoniy qadriyat sifatida talqin qiladi. Adolatning din va eʼtiqoddan ham yuksak turishini koʻrsatib, hukmdor uchun eng muqaddas burch — xalqni adolat bilan boshqarish ekanini taʼkidlaydi. XXI bobdagi Sulton Mahmud va Masʼud haqidagi hikoya esa adolatning nafaqat dunyoviy hayotda, balki oxiratda ham mukofot topishini badiiy ifodalab, hukmdorlar uchun chuqur pand-nasihati beradi. XXIX bobdagi Abu Said Koʻragon haqidagi hikoya hirs, baxillik va lashkarga beparvolikning fojiali oqibatlarini koʻrsatib, hukmdor va lashkar oʻrtasidagi hamjihatlikning davlat mustahkamligi uchun naqadar muhimligini ochib beradi. Bu hikoya orqali Navoiy hukmdorni lashkari bilan bir tan-u jon boʻlishga, ularning moddiy va maʼnaviy ehtiyojini qondirishga chaqiradi.

LIV bobda Bahrom Goʻr va uch olachuq elining hikoyasi orqali shoir mehmondoʻstlik va samimiyat mavzusini koʻtaradi. U mehmondoʻstlikni dabdabali ziyofat va koʻr-koʻrona saxovatda emas, balki mehmonning qalbini rozi qilish, samimiyat bilan xizmat koʻrsatishda deb biladi. Shu orqali Navoiy xalq va hukmdorlarni riyo va koʻzboʻyamachilikdan yiroq, chinakam insoniy qadriyatlarga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

sodiq bo‘lishga undaydi. LXXVIII bobdagi Luqmoni hakim hikoyasi esa inson hayotida ma’naviy ozodlik va dunyoga hirs qo‘ymaslikning naqadar ulug‘ fazilat ekanini targ‘ib qiladi. Navoiy bu orqali insonning haqiqiy qadri uning mol-dunyosida emas, balki qalb ozodligi va ruhiy osoyishtaligida ekanini ta’kidlaydi.

Shunday qilib, dostonning barcha hikoyatlari umumiy bir g‘oyaga xizmat qiladi: hukmdor va xalq hayotida adolat, saxovat, samimiyat, hamjihatlik va hirsdan tiyilish kabi fazilatlar asosiy yo‘l-yo‘riq bo‘lmog‘i lozim. Navoiyning bu qarashlari o‘z davrida Temuriy hukmdorlar uchun amaliy dastur vazifasini o‘tagan bo‘lsa, bugungi kunda ham jamiyat hayotida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. “Saddi Iskandariy”dagi hikoyatlar insoniyat uchun umumiy ma’naviy saboq bo‘lib xizmat qiladi. Ular hukmdorlar uchun adolatli boshqaruv namunasi, oddiy xalq uchun esa halollik, saxovat va ruhiy poklik timsolidir. Shu bois bu doston nafaqat o‘z davrining buyuk adabiy yodgorligi, balki bugungi kun uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etuvchi ma’naviy qo‘llanma sifatida qadrlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуғафуров А. Буюк бешлик сабоқлари. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1995.
2. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1993. – 11-жилд.
3. Комилов Н. Хизир чашмаси. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 320.
4. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
5. Исмоилов И. Alisher Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonining qiyosiy tahlili. PhD dissertatsiyasi. – Тошкент, 2019.
6. Исмоилов И. Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий” достони генезеси ва поэтикаси. Монография. – Тошкент: Anorbooks, 2022. – 150 б.
7. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2006-yil, 2-son. Rus tilidan Ulug‘bek Abdullayev tarjiması.
8. Qayumov A. Alisher Navoiy.-T.: Kamalak.1991.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

9. Vahob Rahmon. Navoiy asarlari lug'ati.-T.:O'qituvchi.1983.

10.Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfası.-T.:G'afur G'ulom. 1991

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI DARSLARIDA BOSHLANG‘ICH SINIF

O‘QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471064>

Abdusalomova Shohista Yodgorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish va muntazam takomillashtirib borish shartlari, bolalarning tengdoshlari va kattalar bilan o‘zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olish sifatlarini takomillashtirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni takomillashtirish to‘g‘risida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: nutqiy qobiliyat, kompetensiya, erkin ishtirok, kasbiy ko‘nikmalar, o‘zaro munosabat, faoliyat, samara, til, nutq, noverbal vositalar, verbal vositalar, muloqot.

Аннотация: В статье описаны условия формирования и регулярного совершенствования онтолингвистических навыков детей, подготовки их к самостоятельной жизни путем совершенствования способности детей свободно участвовать во взаимодействиях со сверстниками и взрослыми и, наконец, в общении.

Ключевые слова: онтолингвистические способности, свободное участие, профессиональные навыки, взаимодействие, активность, исполнительность, язык, речь, невербальные средства, вербальные средства, общение.

Annotation: The article provides information about the conditions for systematically and systematically improving ontolinguistic work in children, increasing children's ability to freely participate in interactions with peers and adults, and ultimately developing communication skills.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Key words: ontolinguistic ability, free participation, professional skills,

interaction, activity, effectiveness, language, speech, nonverbal means, verbal means, communication.

Ma'lumki, insonlarning kommunikativ kompetensiyasi tarkibiga o'zaro muloqot yuritishda foydalaniladigan belgilar, ya'ni til, nutq va turli noverbal vositalar kiradi. Bu jarayonda bolalarning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqich sanalgan ta'limning bo'g'ini – boshlang'ich ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Nutqning kommunikativ ko'rinishlari bolada boshlang'ich ta'lim davrida rivojlanadi va takomillashadi. Boshlang'ich ta'lim davrida bolalar o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalar butun hayoti davomida asqotadi. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bola jismoniy, ruhiy, ma'naviy, shu bilan birga nutqiy bilimga ehtiyoj sezadi. Bola nutqdan o'z fikri, his-tuyg'ularini ifodalashga rag'bat ko'rsatadi, qiziqadi, undan atrofdagi insonlarga ta'sir qilish uchun faol foydalanadi. Bola tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini doim sezib turadi. Bu o'rinda buyuk adib Abdurauf Fitratning quyidagi fikrini eslab o'tish joiz: “Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi bolalar ham qaysi muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar”¹⁴.

Bugun mamlakatimizda ta'lim-tarbiya, jumladan, boshlang'ich ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bolalarni mazkur davrning jarayonlarida ularning tengdoshlari va atrofdagilar bilan muloqotga kirishishida bir qator muammolarga duch kelinmoqda.

Masalani o'rganish va kuzatishlarimiz natijasida quyidagi muammolar aniqlandi:

– o'quvchilarda lug'at boyligining maktabda o'qitiladigan umumta'lim fanlarini egallashi uchun yetarli emasligi;

¹⁴ Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот/Танланган асарлар. – 5-жилдлик. – 5-жилд. Илмий рисолалар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 62-208 бетлар.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

– o‘quvchilarning o‘z fikrini erkin ifodalashi, nutqiy muhitga mos so‘zlashish ko‘nikmalarini rivojlantirishiga oid didaktik ta‘minotning talab darajasiga javob bermasligi;

– ota-onalarning o‘z farzandini maktab ta‘limiga nutqiy jihatdan tayyor bo‘lishining mezonlari va talablaridan yetarlicha xabar topmaganliklari;

– o‘quvchilarning iltimos yoki ma‘lumotlarni o‘z tengdoshlariga tugal aytolmasligi, tanish insonlari bilan muloqotga dadil kirisha olmasligi;

– o‘quvchilarda kompetensiyaviy ko‘nikmalarni maqsadli shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv va didaktik topshiriqlarning tizimlashtirilmaganligi;

– o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirishga yo‘naltirilgan texnologiyalar aniqlanib, amaliyotga joriy etilmaganligi;

Yuqorida qayd etilgan muammo va kamchiliklar boshlang‘ich ta‘lim mazmuni, unga qo‘yilgan davlat talablari ko‘lami doirasida bartaraf etiladi.

Ma‘lumki, maktab o‘quvchilari nutqining boy, ravon, shu bilan birga, adabiy til me‘yorlariga muvofiq bo‘lishi ularning qator fanlardan olgan bilimlariga tayanadi. Xususan, **ona tili darslari** o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish va takomillashtirishda muhim o‘rin tutadi. Chunki aynan ushbu darslar jarayonida o‘quvchilar tilning grammatik, leksik, fonetik va uslubiy jihatlarini puxta o‘zlashtiradilar, nutq madaniyatiga oid bilim va ko‘nikmalarni egallaydilar. Bundan tashqari, o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda til birliklarini amaliy qo‘llash, muloqot jarayonida ularni o‘rinli ishlatish, fikrni ifodalashda uslubiy moslikka rioya qilish, sinonimik, antonimik, frazeologik vositalardan unumli foydalanish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchining metodik yondashuvi, interfaol metodlardan foydalana olishi va kommunikativ vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni tashkil etishi o‘quvchilarning tilga qiziqishini oshiradi hamda ularni faol muloqot ishtirokchisiga aylantiradi.

Shu tariqa, ona tili darslari nafaqat grammatik bilimlarni o‘zlashtirish vositasi, balki o‘quvchilarda nutq madaniyati, fikrlash madaniyati va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning muhim omilidir. Tilni chuqur o‘rganish, uni to‘g‘ri

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

va maqsadga muvofiq qo‘llay bilish — o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida, jamiyatda faol muloqotga kirisha olishida, shuningdek, boshqa fanlarni o‘zlashtirishida ham asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Ona tili darslarida o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish, ularni to‘g‘ri, aniq, mantiqan izchil fikrlashga o‘rgatish, adabiy til me‘yorlariga amal qilishga yo‘naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o‘qituvchining metodik mahorati, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay bilishi, interfaol o‘yinlar, muloqotli mashg‘ulotlar, matn ustida ishlash usullaridan foydalanishi katta ahamiyatga ega. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini uyg‘un shakllantirish muhim hisoblanadi. Og‘zaki nutq orqali ular muloqot madaniyatini, ifoda usullarini, nutqiy etikani o‘rganadilar. Yozma nutq esa o‘quvchilarning fikrni izchil bayon etish, matn yaratish, ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi kunda ta‘lim jarayoniga **kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy ta‘lim modeli** hamda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) ni tatbiq etish o‘quvchilarning nutqiy salohiyatini yanada mustahkamlaydi. Ayniqsa, interfaol metodlardan — “Aqliy hujum”, “Munozara”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Matn tahlili” kabi usullardan samarali foydalanish o‘quvchilarni erkin fikrlash va o‘z nuqtai nazarini asoslab berishga o‘rgatadi. Xulosa qilib aytganda, ona tili darslari nafaqat grammatik bilimlarni egallash vositasi, balki shaxsning **nutqiy, mantiqiy, ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantiruvchi** asosiy omildir. Shuning uchun har bir o‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshirish, ularda milliy va madaniy qadriyatlarga hurmat ruhini tarbiyalash, adabiy til me‘yorlariga amal qilishni o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratmog‘i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mirziyoyev Sh. “Ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish to‘g‘risida”gi Farmoni, 2017
- 2.Mirziyoyev Sh. “Kasb-hunar ta‘limini rivojlantirishga oid” qarori. 2020

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Abdulmadjidova, M. Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim

Omili. Barqarorlik va yetakchi. 2021.

4. Rahmatova Z.H. Maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini o‘stirish vositalarini yaratishning lingvistik asoslari: Fil. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 141 b.

5. Qosimova N.A. Ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilar nutqini so‘z ma’nodoshlari bilan boyitish: Ped. fan. nom. diss. – Toshkent, 1998. – 22 b.

6. Қурбонова М.А. Ўзбек болалар нутқининг прагмалингвистик аспекти: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 2018. – 160 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

QAMCHIBEK KENJA HIKOYALARIDA TUSH MOTIVINING

QO‘LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480243>

Karimova Dilobodxon Xalimovna

Andijon davlat pedagogika

instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qamchibek Kenjaning “Tush” hikoyasida tush motivining diniy va folklor asoslari tahlil qilinadi. Asarda tush inson ruhiyatining ifodasi, ogohlik va tavba ramzi sifatida talqin etiladi. Muallif xalq og‘zaki ijodidagi tush motivini Qur’oni karimdagi “Yusuf” surasi mazmuni bilan uyg‘unlashtirib, zamonaviy o‘zbek hikoyachiligida folklor sintezining yangi ko‘rinishini yaratgan.

Kalit so‘zlar: tush motivi, folklor sintezi, diniy qarashlar, Qamchibek Kenja, “Tush” hikoyasi, Yusuf surasi, ma’naviy ogohlik.

Аннотация: В статье рассматриваются религиозные и фольклорные основы мотива сна в рассказе Камчибека Кенжи «Сон». Сон в произведении представлен как символ духовного пробуждения, покаяния и внутреннего состояния человека. Автор соединяет традиции устного народного творчества с содержанием суры «Юсуф» из Корана, создавая пример современного синтеза фольклора в узбекской литературе.

Ключевые слова: мотив сна, синтез фольклора, религиозные взгляды, Камчибек Кенжа, рассказ «Сон», сура Юсуф, духовное пробуждение.

Annotatsiya: This article analyzes the religious and folkloric foundations of the dream motif in Qamchibek Kenja’s short story “Dream.” The dream is interpreted as a symbol of spiritual awareness, repentance, and inner awakening. The author combines elements of Uzbek folklore with the Qur’anic narrative of Surah Yusuf, creating a vivid example of folklore synthesis in modern Uzbek literature.

Keywords: dream motif, folklore synthesis, religious views, Qamchibek Kenja, short story “Dream”, Surah Yusuf, spiritual awareness.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Adabiyotning bosh vazifasi hayotni aks ettirish ekan, yozuvchi zamon bilan

hamnafas holatda hayoti davomida o‘zi ko‘rgan, eshitgan, guvohi bo‘lgan voqealarni aks ettiradi. Voqealarni esa turli diniy-mifologik teminlar, rivoyatlar, aforizmlar, maqol va matallar, iboralar, turli tasvir vositalaridan unumli foydalanilgan holda ifodalaydi. Qamchibek Kenja ham o‘zining zamonaviy hikoyalarini mana shunday folklor unsurlari bilan boyitgan. Dastlabki “Tush” hikoyasi ham tush motivi bilan bog‘liq bo‘lib, mehribonlik uyida (aslida qariyalar uyi deb ataladi, ammo yozuvchi mehribonlik uyi deb ataydi) yashovchi qariyaning behosiyat tush ko‘rishi bilan boshlanadi. Yakkayu yagona o‘g‘li Jakbarali bir oydan oshib ketgan bo‘lsada otasidan xabar olmayotgani uning jig‘ibiyronini chiqarayotgan bo‘lsada, ko‘rgan tushi sababli farzandidan xabar olgani o‘zi yo‘lga chiqishga majbur bo‘ladi. Otaxonning tushida ko‘zining oqu qorasi bo‘lgan o‘g‘li... tubsiz daraning narigi tomonida, shundoqqina jar yoqasida, qandaydir taradudda, bezovtalanib qo‘llarini siltagancha u yoqda tez-tez borib kelayotganmish...uning uringanroq qora choponini kiyib olgan nuridiydasi esa huddi eshitmayotganday, parvo qilmay xandaqning chuqurligini chamalayotganday, bo‘ynini cho‘zib, engashib pastga tikilarmish... Bizga ma‘lumki, o‘zbek xalqida va boshqa millat vakillarida ham tushga alohida e‘tibor qaratiladi. Ayniqsa, islom dinida, o‘zbek millati tushga bir bashorat sifatida qaraydi. Ko‘p payg‘ambarlar vahiyini tush orqali qabul qilib olishgan. Shu sababli din ta‘limotida tushlarga alohida e‘tibor qaratilib, ularning ta‘biri bilan maxsus munajjimlar shug‘ullangan. Alloh taolo O‘zining muqaddas kalomi bo‘lmish Qur‘oni karimda bandalarning baxt-saodatga erishishlari uchun zarur bo‘lgan barcha narsani bayon etgan. Jumladan, bizdan oldingi ummatlarning qissalari zikr qilingan suralarni nozil qilgan. Ana shunday suralardan biri “Yusuf” surasi bo‘lib, suraning boshidan oxirigacha Yusuf alayhissalom to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Ushbu surada Yusuf alayhissalom hayotlarida muhim ahamiyat kasb etgan tushga alohida e‘tibor qaratiladi. “Yusuf” surasida voqealar boshlanishi va rivoji, asosan, uyquda ko‘rilgan tushlar bilan bog‘liqdir: Yusuf alayhissalom tushlarida o‘n bitta yulduz, quyosh va oyning o‘ziga sajda qilayotganini ko‘rganlarini bayon qilish bilan boshlanib, o‘sha tush o‘ngda haqiqatga aylanishi bilan tugaydi. Shuningdek,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qissadagi burilish nuqtalari ham tushga bog‘liq: Avval Yusuf alayhissalom bilan birga zindonga tashlangan ikki yigitning ko‘rgan tushlari, keyin esa Misr podshohining ko‘rgan tushi.

Alloh taoloning Yusuf alayhissalomga tush ta‘biri ilmini berganini Yusuf alayhissalomning o‘zlari ne‘mat deb hisoblaydilar. Yusuf alayhissalomning tushlarni to‘g‘ri ta‘bir qilishlari Payg‘ambarlik mo‘jizasi hisoblanadi.

Ha, anglaganingizdek, eng muhim mavzulardan biri hisoblanadigan tush va dinimizning unga bo‘lgan munosabati haqidagi ba‘zi ma‘lumotlarni e‘tiboringizga havola etamiz.

E‘tibor bersangiz, ba‘zilar tushni umuman tan olmaydi. Ba‘zilar esa hamma narsani tushga bog‘lab qo‘yadi. Islomda esa uning haqiqati o‘rganilib, shariat asosida ish yuritiladi va hukm chiqariladi.

Ulamolar tushni uch turga bo‘ladilar:

1. Allohdan bo‘lgan ilhomiy tushlar. Ularga ushbu suradagi tushlar misol bo‘ladi. Shuningdek, Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko‘rgan tushlari ham shu turdagi tushlardan hisoblanadi. Ma‘lumki, Payg‘ambarliklarining dastlabki olti oyida ko‘rgan tushlari xuddi tong yog‘dusidek aniqlik bilan voqelikda ham takrorlanib turgan. Yana solih insonlarning ko‘rgan tushlari ham ilhomiy tushlar sirasiga kiradi.
2. Bir inson hayotida bo‘lib o‘tgan narsalarni xotirlab, esga olib, so‘ng uxlagandan keyin o‘sha narsalarning tushga kirishi. Bu tushning e‘tibori yo‘q.
3. Shayton ta‘siri ostida ko‘riladigan alg‘ov-dalg‘ov tushlar. Buning ham hech qanday e‘tibori yo‘q.

Shunday ekan, har bir ko‘rgan tushni e‘tiborga olib, ta‘birini axtarishga targ‘ib qilish ham yo‘q.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi shariflarining birida: “Agar birortangiz o‘zi yaxshi ko‘rgan narsasini tushida ko‘rsa, boshqalarga aytsin. Yomon ko‘radigan narsasini tushida ko‘rsa, chap tomoniga (yelkasiga) uch marta tuflasini hamda boshqa tomonga yonboshlab olsin. Allohdan uning yomonligidan saqlashini so‘rasin. Birovga bu tushni aytmasin. Shunda bu tush unga zarar qilmaydi”, – deganlar.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Qur'onda zikr qilinganidek, tushlarni ta'bir qilish joiz. Lekin tushni har

qanday inson ta'bir qilaverishi mumkin emas. Ta'bir qilish uchun Qur'oni karim va Sunnati Nabaviyning ta'limini olgan bo'lishi hamda shular asosida ta'bir qilishi shart bo'ladi. Tobe'inlarning orasida tushlarni oyat va hadislar asosida ta'bir qiluvchi mashhur kishilar bo'lganlar. Ibn Siyrin rahmatullohi alayh bu borada ularning peshvosi hisobnaladi. Yana bir islom olamida mashhur tushlardan biri Muhammad sallollahu alayhi vasallamning 1-ayoli Hadicha onamiz ham Muhammadga (s.a.v) turmushga chiqishdan oldin, qo'yniga quyosh singiyotganini ko'radi, shu tushidan keyin payg'ambarning ayoli bo'ladi. Shunday tarixiy ma'lumotlar bizni tushlarga diqqatli bo'lishga undagan. Mazkur hikoyada bo'lib o'tadigan voqea bevosita tush bilan bog'liq. Xalq og'zaki ijodining ertak va doston janrlarida tush motivi juda ko'p uchraydi hamda asarning o'zagini tashkil etadi, tush qahramonlarni xavf-xatardan ogohlantiradi, safarga chiqishiga sababchi bo'ladi, taqdiriga bitilgan baxtli-baxtsiz kunlaridan nishona beradi. “Rustamzod va Sherzod”, “Musofirbek”, “G'ulombachcha”, “Sirli tush”, Xon bilan kambag'al”, “Bulbuligo'yo”, “Davlatmirza”, “Malikai Husnobod” kabi ertaklar, “Alpomish”, “Ravshan”, “Rustamxon” singari xalq dostonlarida tush syujetga daxldor bo'lib, u asar voqealarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiyotshunos J.Eshonqul “ommaviy nashr etilgan 160 ertakdan 19 tasida, 60 ta dostonning 16 tasida bevosita tush motivi mavjud”ligini qayd etib, ertak va dostonlarda tush motivining kelishi xususiy hodisa bo'lmay, an'anaviy ko'rinish olganligini ta'kidlaydi. Tushning boshqa motivlar bilan bog'liqlik darajasini aniqlagan olim ertak tarkibidagi tushlarning, asosan, sinov, safar, uylanish, qisman homiy, xatar, o'lim motivi bilan bog'liq kelishini ko'rsatishini qayd qiladi.

Tushlar kelajak haqidagi ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri emas, maxsus simbolik detallar orqali kelajak xabarini beradi. Masalan kishi tushida tog'ga tepalikka chiqib ketayotgan bo'lsa yaqin kelajakda uni o'zi xohlagan marraga yetishishidan darak beradi. Ammo hikoyamiz qahramoni ko'rganday jarlik ko'rsa qanday oqibatlarga olib keladi. Qariya ham aslida umuman tush ta'biridan xabari bo'lmasada, farzandini jarlikka qarab ketayotgani, unga qarab ketayotgani yaxshilikka olib kelmasligini, ayni paytdagi

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

farzandining holatidan havotirlana boshlaydi. Xabar olmayotganidan gina qilayotgan bo'lsada, havotiri sabab o'z uyi tomon yo'lga tushadi. Yol-yo'lakay hayolan farzandini koyiydi., undan op'kalanadi. Ammo darvozasi tomon yetib borgach o'g'li va kelinini bir-biri bilan xursand holatda gaplashib turganini eshitib bekor havotir bo'lanini tushunib yetadida ko'ngli hotirjam bo'lib, uyga ham kirmasdan ortiga qaytadi. Ho'sh, qariya nima sababdan farzandini bunday yomon holatda ko'rdi. Bu tu'sh motivini kiritish orqali yozuvchi nima demoqchi. Yozuvchi xulosani o'zi bermaydida, o'quvchini fikrlashga chaqiradi. Ota-onani qariganda mehr ko'rsatmaslik, unga beye'tibor bo'lishi alal-oqibat yaxshilikka olib kelmasligini, ya'ni gunohlar oqibati jarlik, do'zah ekanligini o'quvchiga shu tush motivi orqali bermoqchi, nazarimda. Hali ham Jakbaralida imkoniyat bor. U xali jarlikka tushib ketgani yo'q. Chunki uning otasi tirik. Otasi tiriklik chog'ida otasidan duo olishga, qilgan ishiga tavba qilishga xali imkoniyati borligini jarlikka qarab turganidan bilishimiz mumkin.

Qamchibek Kenjaning “Tush” hikoyasida xalq og'zaki ijodi, diniy-mifologik qarashlar va zamonaviy inson ruhiyati o'zaro uyg'unlashgan. Asarda tush motivi oddiy orzular tasviri emas, balki inson hayotidagi ma'naviy ogohlantirish, qalb uyg'onishi ramzi sifatida qo'llangan. Tush orqali yozuvchi insonning o'z ota-onasiga, o'tgan umriga, qilgan amallariga nisbatan mas'uliyatini eslatadi.

Hikoya qahramonining tushida o'g'lining jarlikka qarab ketayotgani — beparvolik, mehrsizlik, ota roziligini unutish kabi illatlarning oqibatini ramziy tarzda ko'rsatadi. Shu bilan birga, otaning tirikligi, o'g'ilning hali jarlikka tushmaganligi orqali yozuvchi inson uchun tavba, o'zgarish va najot eshigi ochiqligini eslatadi.

Adibning asarida xalq dostonlari va Qur'oni Karimdagi “Yusuf” surasiga murojaat etilishi tush motivining an'anaviy ildizlari bilan bog'lanishini ko'rsatadi. Demak, “Tush” hikoyasi orqali yozuvchi nafaqat insoniy mehr va vijdon masalasini yoritgan, balki xalqona tafakkur bilan diniy tafakkurni uyg'unlashtirib, zamonaviy o'zbek hikoyachiligida folklor sintezining yorqin namunasini yaratgan.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONOMASTIK MEROS – MA’NAVIY TARAQQIYOT ASOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483305>

Nargiza Sattarova

ADPI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o‘qituvchisi, f.f.b.f.d (PhD)

UDK: 811.512.133’373.21

Annotatsiya: Ushbu maqolada Asaka tumanining toponimikasi lingvokulturologik va tarixiy nuqtayi nazardan o‘rganilgan. Muallif joy nomlarining semantik qatlamlari orqali xalqning etnogenezi, madaniyati, urf-odatları, diniy e’tiqodları hamda tabiat bilan bog‘liq qarashlarini ochib beradi. Tadqiqotda antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar, zoonimlar, etnonimlar, mavhum va diniy tushunchalarni ifodalovchi toponimlar guruhlariga ajratilib, ularning tarixiy hamda ma’naviy ahamiyati tahlil qilingan. Toponimlarni o‘rganishda perspektiv va retrospektiv tahlil usullaridan foydalanilgan. Maqola onomastik merosni saqlash, milliy qadriyatlarni o‘rganish va targ‘ib qilishda muhim manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Asaka tumani, toponimika, o‘zbek onomastikasi, joy nomları, lingvokulturologik tahlil, antroponim, fitonim, gidronim, zoonim, etnonim, diniy toponimlar, retrospektiv usul, semantika, tarixiy nomlar.

Абстракт : В данной статье рассматривается топонимика Асакинского района с лингвокультурной и исторической точек зрения. Автор анализирует семантические слои географических названий, раскрывая через них этногенез, культуру, обычаи, религиозные представления народа, а также его отношение к природе. В исследовании топонимы классифицированы по группам:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

антропонимы, фитонимы, гидронимы, зоонимы, этнонимы, абстрактные и религиозные понятия. Применены методы перспективного и ретроспективного анализа. Статья служит важным источником для сохранения ономастического наследия и продвижения национальных ценностей.

Ключевые слова: Асакинский район, топонимика, узбекская ономастика, географические названия, лингвокультурологический анализ, антропоним, фитоним, гидроним, зооним, этноним, религиозные топонимы, ретроспективный метод, семантика, исторические названия.

Abstract: This article explores the toponymy of the Asaka district from linguistic-cultural and historical perspectives. The author analyzes the semantic layers of place names, revealing valuable insights into the ethnogenesis, culture, traditions, religious beliefs, and ecological relationships of the people. The study categorizes toponyms into several groups, including anthroponyms, phytonyms, hydronyms, zoononyms, ethnonyms, abstract, and religious names. Both prospective and retrospective analytical methods are applied. The article is a valuable source for preserving onomastic heritage and promoting national identity and cultural values.

Key words: Asaka district, toponymy, Uzbek onomastics, place names, linguocultural analysis, anthroponym, phytonym, hydronym, zoonym, ethnonym, religious toponyms, retrospective method, semantics, historical names.

Bugungi globallashuv davrida milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash, ma'naviy merosni asrash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, onomastik meros – ya'ni joy nomlari, shaxs ismlari, etnonimlar, toponimlar, antroponimlar – xalqning tarixiy-madaniy tafakkuri va hayot tarzini yoritib beradigan bebaho boylikdir.

Onomastik birliklar, avvalo, milliy til hodisasi sifatida til taraqqiyotining muhim ko'zgusi sanaladi. Har bir toponim yoki antroponim ortida muayyan tarixiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va etnik jarayonlar mujassam. Masalan, S. Ibrohimov o'z tadqiqotida

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

kasb-hunar leksikasining onomastik birliklarga ko‘rsatgan ta‘sirini asoslab bergan holda, mahalliy joy nomlarida mehnat faoliyatining izlari saqlanib qolganini ta‘kidlaydi [2].

Onomastik tadqiqotlar zamirida faqatgina tilshunoslik emas, balki tarix, madaniyatshunoslik, geografiya, etnologiya kabi fanlar bilan bog‘liq kompleks yondashuvlar mavjud. T. Ziyodova va M. Shamsiyeva onomastik birliklarning uslubiy funksiyalarini hozirgi o‘zbek adabiy tilining stilistik tizimi doirasida o‘rganishni ilgari surganlar [4].

Onomastik merosni o‘rganish nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. U o‘zbek xalqi tarixining mintaqaviy manzarasini tiklashda, yosh avlod qalbida milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda muhim vositadir.

Shunday ekan, onomastik birliklarni tizimli o‘rganish, ularning ma‘naviy-ma‘rifiy yukini anglash va ularga ilmiy yondashuv asosida munosabat bildirish – jamiyatimiz ma‘naviy taraqqiyotining zaruriy omillaridan biridir.

Onomastika, tilshunoslikning atoqli otlarni o‘rganuvchi fundamental sohasi sifatida, jamiyatning o‘tmishi va madaniy qatlamlarini tadqiq etishda muhim vosita hisoblanadi. Joy nomlari yoki toponimlar shunchaki geografik belgi emas, balki xalqning etnogenezi, tarixiy jarayonlari, urf-odatlar, ijtimoiy-madaniy hayoti, dunyoqarashi va estetik qarashlarini o‘zida aks ettirgan lingvokulturemadir. Toponimlarni o‘rganishda tarixiylik tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu metod orqali ularning paydo bo‘lishi, rivojlanishi va zamonaviy ko‘rinishigacha bo‘lgan barcha o‘zgarishlarni tahlil qilish mumkin.

Toponimlar o‘zining semantik qatlamida o‘ta boy va ko‘p qirrali ekstralingvistik ma‘lumotlarni jamlaydi. Bu ma‘lumotlar quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

Etnogenez va tarixiy jarayonlar: Joy nomlarida qadimiy qabilalar, urug‘lar va elatlarning nomlari, ularning ko‘chish yo‘nalishlari hamda o‘troqlashgan hududlari

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

izlari saqlanib qolgan. Masalan, “Qipchoq”, “Qangli”, “Nog‘ay” kabi etnotoponimlar turkiy xalqlarning shakllanish tarixiga oid qimmatli ma’lumotlarni beradi.

Ijtimoiy-madaniy hayot: Toponimlar ajdodlarimizning turmush tarzi, kasb-hunarlar (“Kuloltepa”, “Toshqo‘rg‘on”), urf-odatlar, diniy e‘tiqodlar (“Hazrati Sulton”, “Chorbog‘”) va hatto ijtimoiy tuzilmalarini (“Begobod”, “Mingbuloq”) aks ettiradi. Ular qadimgi xalq amaliy san‘ati va me‘morchiligi to‘g‘risida ham bevosita ma’lumot berishi mumkin.

Tabiat va atrof-muhit bilan munosabat: Joy nomlari ko‘pincha hududning tabiiy xususiyatlaridan, relyefidan (“Oqtosh”, “Qoratog‘”), o‘simlik va hayvonot dunyosidan (“Bodomzor”, “Bo‘yrachi”) kelib chiqqan bo‘lib, bu esa ota-bobolarimizning tabiatga bo‘lgan yuksak hurmati va uni nomlashdagi topqirligidan dalolat beradi.

Shu jihatdan, toponimlar o‘zbek tilining nafaqat tarixiy, balki ma’naviy boyligi, xalq ma’naviyatining ajralmas qismi sifatida lingvomadaniyatshunoslik va tarixiy tilshunoslikning muhim o‘rganish obyekti hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot bo‘lsa, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat¹⁵.”

Bu chuqur falsafiy fikr toponimik meros uchun ham bevosita taalluqlidir. Chunki toponimlar, aynan, Prezidentimiz zikr etgan “ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlar”ning muhim tarkibiy qismidir. Ular milliy o‘zlikni anglash, Vatan tarixiga bo‘lgan mehr va g‘urur tuyg‘ularini shakllantirishda beqiyos manba bo‘lib xizmat

¹⁵ Mirziyoyev SH.M. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. // <https://president.uz/uz/lists/view/4089>.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qiladi. Joy nomlarining tarixiy va ma'naviy qatlamini tushunish, ularni asrab-avaylash orqali biz kelgusi avlodlarga o'z madaniy-tarixiy ildizlarimizni yetkazamiz.

Ushbu maqolada Andijon viloyatining boy tarixga ega tumanlaridan biri bo'lgan Asaka tumani toponimikasi ilmiy-tarixiy nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Chunki bu hududdagi toponimlar shunchaki nomlar to'plami emas, balki xalqning kechmishi, etnografik xususiyatlari va arxeologik yodgorliklari izlarini o'zida saqlab qolgan boy manbadir. Shu sababli, joy nomlarini tarixiy-etnografik nuqtayi nazardan tahlil qilish, avvalo, tarixchi va arxeolog olimlarning diqqat markazida bo'lib keladi.

Tahlil davomida joy nomlarining turli guruhlari – antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar, zoonimlar, etnonimlar, shuningdek, mavhum va diniy tushunchalarni ifodalovchi nomlar o'rganiladi.

Onomastik birliklarga, xususan, toponimlarga tarixiy yondashuv tarixiy, arxeologik va etnografik ma'lumotlarni onomastika sohasi bilan keng integratsiyalashuviga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, onomastik leksikani chuqur ilmiy asosda, ya'ni qiyosiy-tarixiy va tarixiy-qiyosiy yo'nalishlarda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Onomast-toponimistlar to'plangan materialni tarixiy metod bilan o'rganganda lisoniy (etnik) stratigrafiya (lotincha: *stratum* – “qatlam” va yunoncha: *grapho* – “yozaman” so'zlaridan)ni aniqlashga intiladilar. Bunday tahlillardan asosiy maqsad onomastik birliklarning eng qadimgi o'z va o'zlashgan qatlamlarini aniqlash, uning tarkibidagi o'zgarishlar silsilasini belgilashdan iboratdir. Jumladan, etnotoponimlarning tarixiy kelib chiqish etimologiyasi, uning ma'nosini izohlash, shunga doir turli xil fakt va qarashlarni keltirib, ularga munosabat bildirish ana shunday izlanishlar samarasi sanaladi.

Bu metodologik yo'nalishlarning rivojlanishiga rus olimlaridan A.M. Selishev, A.I. Popov, V.A. Nikonov, B.A. Serebrennikov, V.N. Toporov, O.N. Trubachev, Y.A. Karpenko, shuningdek, chet ellik olimlar V. Georgiyev, V. Tashitskiy, S. Rospond, F. Bezglay singari ko'plab atoqli tadqiqotchilar katta hissa qo'shgan. Ularning ilmiy

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

izlanishlari zamonaviy toponimik tadqiqotlar uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. So‘nggi yillarda olimlar joy nomlaridagi ichki (lisoniy-struktur) va tashqi (ekstralingvistik) o‘zgarishlar tarixini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. Birinchi turdagi o‘zgarishda joy nomlarining lisoniy tahlili, evolyutsiyasi aniqlanadi, ikkinchisida esa u yoki bu joy nomlarida davr ruhining lingvomadaniy manzarada aks etishi inobatga olinadi.

Asaka tumanidagi joy nomlari tahlili ularning quyidagi asosiy guruhlariga mansubligini ko‘rsatadi:

1. Antroponimlar (shaxs nomlari bilan bog‘liq joy nomlari). Antroponimlar eng keng tarqalgan toponimik guruhlardan biri bo‘lib, ular ko‘cha va mahallalarga atoqli shaxslar nomi berilishi bilan yuzaga keladi. Ushbu nomlar xalqning tarixiy xotirasini saqlashga xizmat qiladi. Asaka tumanida ham buyuk tarixiy shaxslar, olimlar, adiblar va san‘atkorlar nomlari ko‘plab uchraydi:

a) tarixiy va diniy namoyondalar: Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, At-Termiziy, Temur Malik kabi nomlar hudud aholisining islom madaniyati va milliy qahramonlarga bo‘lgan hurmatini aks ettiradi.

b) adabiyot va san‘at namoyondalari: Ogahiy, Rumi, Mahmud Torobiy kabi nomlar xalqning ma‘rifatga, she‘riyat va tasavvufga bo‘lgan yondashuvini ko‘rsatadi.

d) zamonaviy nomlar: Yusufxalfa, Xolmatdodxoh, Tillaxon kabi nomlar esa hududda yashab o‘tgan taniqli shaxslar, ulamolar yoki mahalliy qahramonlar sharafiga berilgan bo‘lishi mumkin.

2. Fitonimlar (o‘simlik nomlari bilan bog‘liq joy nomlari). Fitonimlar joy nomlarida o‘simlik dunyosiga doir nomlarning aks etishini bildiradi. Bu nomlar hududning tabiiy sharoitlari va qadimiy kasblari haqida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Masalan, *Uzumzor, Tolzor, Giloszor, Jiydazor, Yettichinor*. Bu nomlar qadimdan bu hududda bog‘dorchilik va dehqonchilik yaxshi rivojlanganligidan, aynan o‘sha joylarda uzum, tol, gilos, jiyda va chinor kabi daraxtlarning keng tarqalganligidan dalolat beradi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. **Gidronimlar (suv havzalari bilan bog‘liq joy nomlari).** Joy nomlari

gidrologik obektlar bilan bog‘liq holda yuzaga kelishi toponimik tadqiqotlarda muhim yo‘nalishdir. Asaka tumani uchun gidronimlar, ayniqsa, suv resurslarining ahamiyatini ko‘rsatadi. *Bo‘zariq, Ariqbo‘yi, Hovuzbo‘yi, Sohilbo‘yi, Soybo‘yi, Oqsuv, Qorasuv* kabi nomlar mahalliy aholining suv manbalariga yaqin yashaganligini, qishloq xo‘jaligining ariq va zovurlar atrofida rivojlanganligini tasdiqlaydi. “Orol” ko‘chasi ham hududning geografik xususiyatlariga ishora qiladi.

4. **Etnonimlar (qabila, urug‘ va elat nomlari bilan bog‘liq joy nomlari).**

Etnonimlar toponimikaning eng qadimgi qatlamlaridan biri bo‘lib, ular xalqning etnogenezi va hududiy joylashuvi haqida noyob ma‘lumotlarni saqlaydi. Asaka tumanida bunday nomlar ko‘plab uchraydi: *Qipchoq, Qo‘ng‘irot, Marqayuz, Bahrin, Arg‘in, Ungut, Mo‘day* kabi. Bu nomlar asrlar davomida turli qabilalar va urug‘lar bu hududda o‘troqlashganini, ularning nomlari keyinchalik mahalla va qishloq nomlariga aylanib qolganini isbotlaydi. Shu tariqa, bu nomlar orqali xalqning kelib chiqishi tarixi to‘g‘risida retrospektiv tahlil o‘tkazish mumkin.

5. **Mavhum tushunchalar va diniy nomlar.** Mustaqillik yillarida joy nomlarining semantik-ma‘naviy yukini oshirish tendensiyasi kuzatiladi. Sovet davrida mavjud bo‘lgan, ideologik ma‘no kasb etgan ko‘plab nomlar mavhum va ezgu tushunchalarni ifodalovchi nomlarga almashtirilgan. Masalan, Asaka tumanida *“Ahillik”, “Sadoqat”, “Mehr-oqibat”, “Hurriyat”, “Orzu”* kabi nomlar yangi davr ruhini, xalqning milliy qadriyatlarga, tinchlik va farovonlikka intilishini aks ettiradi.

Shuningdek, diniy ma‘no ifodalovchi nomlar ham ma‘naviy uyg‘onish jarayonlarini ko‘rsatadi: *“Eshon”, “Hoji”, “E‘tiqod”, “Islomobod”, “Masjid”* kabi nomlar aholining diniy-ma‘naviy hayotga qaytganini va o‘zlikni anglashga bo‘lgan intilishini isbotlaydi.

Asaka tumani godonimlarining leksik-semantik tarkibi

№	Tasnif turi	Godonim (toponim)	Qayerda joylashgan(Mahallasi nomi)
1	Antroponimlar (shaxs nomlari)	Yusufhalfa, Ogahiy, Rumi, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Manguberdi, Shohimardon, Marg‘inoniy, Imom al-Buxoriy, Temur Malik.	Qovoqto‘pi, Kamolot, Yuksalish, Qashqar, Asaka, Ibn Sino.
2	Fitonimlar (o‘simlik nomlari)	Rayhon, Uzumzor, Mevazor, Tolzor, Jiydazor, G‘allazor, Nihol, Yettichinor, etc.	Baraka, Zangkent, Tajriba, Oqboyra, Ulug‘bek.
3	Gidronimlar (suv obyektlari nomlari)	Hovuzbo‘yi, Sharshara, Qqsuv, Qorasuv, Sohilbo‘yi, Zilolsuv, Ariqbo‘yi	Qashqar, Nematobod, Qayrag‘och, Bo‘zariq.
4	Zoonimlar (hayvon nomlari)	Tuyachi, Laylakuya, Laylakto‘pi, Bo‘taloq	Qoratepa, Oqboyra, Labgardon.
5	Etnonimlar (etnik guruhlar)	Qipchoq, Qo‘ng‘irot, Ungut, Mo‘day, Tuvadoq, G‘anchiyuz, Oqchopon, Bahrin, Argin, Cho‘ngbog‘ish	Qipchoq, Elashqipchoq, Kujar, Do‘rmon, Axtachi.
6	Chek bilan bog‘liq godonimlar	Chek, To‘ramcheki, Sariqmirzachek	Do‘rmon, Chek, Dasturxonchi
7	Mavhum tushunchalar	Orzu, Ko‘ngil, Dilkash, Qanoat, Ahillik, Hurriyat, Adolat yog‘dusi, Pushmon, Mehr-oqibat, etc.	Ulug‘bek, Ibn Sino, Mehnatobod, Hamdo‘stlik
8	Diniy tushunchalar	Eshon, E‘tiqod, Xo‘jalar, Islomobod, Masjid, Mozortagi, Hoji	Elashqipchoq, Kamolot, Dostlik, Marqayuz, Turon.

Asaka tumani joy nomlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, toponimlar nafaqat geografik, balki chuqur ma’naviy, tarixiy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan lisoniy birliklardir. Joy nomlarining tarixiy holatidan hozirgi ko‘rinishigacha bo‘lgan o‘zgarishlarni o‘rganish (**perspektiv tahlil usuli**), ularning asl ma’no va kelib

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

chiqishini aniqlash esa (**retrospektiv tahlil usuli**) xalqning ko‘p asrlik tarixini, uning o‘ziga xos madaniyatini va milliy qadriyatlarini tushunishga yordam beradi.

1. Perspektiv tahlil usuli: Ushbu usul joy nomlarining tarixiy holatidan hozirgi ko‘rinishigacha bo‘lgan barcha o‘zgarishlarni izchil aniqlashga qaratilgan. Bu usul yordamida nomlarning evolyutsiyasi, fonetik va semantik o‘zgarishlari kuzatiladi.

2. Retrospektiv tahlil usuli: Bu usul joy nomlarining hozirgi ko‘rinishidan uning eng qadimiy, tarixiy holatiga qaytish, nomning kelib chiqish sabablarini aniqlashga yo‘naltirilgan. Natijada, nomning dastlabki shakli va ma’nosi tiklanadi.

Bu ikki tahlil yo‘nalishining asosiy maqsadi joy nomlarining paydo bo‘lish, rivojlanish va o‘zgarish jarayonlarini chuqur ilmiy asosda yoritishdan iboratdir. Asaka tumani joy nomlari tadqiqotida har ikkala usuldan ham samarali foydalanishga harakat qilingan bo‘lib, bu nomlarning paydo bo‘lish tarixi va ular bilan bog‘liq madaniy qatlamlarni to‘liqroq ochib berish imkonini berdi.

Asaka toponimikasidagi antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar va ayniqsa, etnonimlar milliy merosimizning bebaho bir qismi bo‘lib, ularni ilmiy asosda tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, toponimlar shunchaki joy nomlari emas, balki millatning ruhiy xotirasi, madaniy genofondining bir bo‘lagidir. Ularni ilmiy o‘rganish, saqlash va targ‘ib qilish mamlakatimizda “Kuchli ma’naviyat” poydevorini qurishga qaratilgan amaliy qadamlardan biridir. Shu sababli, onomastik merosni asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Аҳмедова, З. А. Ўзбек топонимиясида тарих ва замон мавқеи. – Тошкент: Фан, 2009. – 156 б.
2. Азимжонова, Д. Ш. Ўзбек тилида ономастик бирликларнинг лингвокултурологик хусусиятлари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016. – 184 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Боқоев, Т. Топонимлар: келиб чиқиши ва маноси. – Тошкент: Ёзувчи, 1997. – 144 б.
4. Дониёров, А. Бадий нутқ стилистикасидан материаллар. – Гулистон, 1998. – 120 б.
5. Жалолова, Д. Ўзбек тили ономастик бирликларининг лексик-семантик таҳлили. – Тошкент: Иқбол, 2018. – 164 б.
6. Курбонов, А. Ўзбек ономастикасига кириш. – Тошкент: Tafakkur, 2002. – 132 б.
7. Раҳматуллаев, Ш. Ўзбек тили ономастикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1986. – 240 б.
8. Раҳматуллаев, Ш. Топонимлар изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 2000. – 328 б.
9. Сайфуллаев, Н. Ўзбек тилида топонимларнинг лексик-семантик хусусиятлари. – Тошкент: Fan, 2005. – 212 б.
10. Шамшиева, М., Зиёдова, Т. Ҳозирги ўзбек адабий тили услубияти. – Тошкент: А. Қодирий, 2003. – 180 б.
11. Юнусова, З. Ўзбек тили ономастик бирликларининг прагматик хусусиятлари. – Андижон: Andijon davlat universiteti nashriyoti, 2021. – 130 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

OLIY TA'LIM TALABALARINING ZAMONAVIY

TILSHUNOSLIK FANIDAN KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMINI

TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483261>

Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon shahri

E-mail: Omadbek-2016@mail.ru

Anotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik platformalarning o'рни va ularning oliy ta'lim talabalari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishdagi ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda va bu jarayon talabalar kompetentligini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada pedagogik platformalar orqali lingvodidaktik yondashuvlarni qo'llashning afzalliklari, talabalarda muloqot kompetensiyasini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar berilgan. Tajriba-sinov mashg'ulotlari natijalari platformalar ta'lim samaradorligini oshirishda kuchli omil ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: pedagogik platformalar, raqamli ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, lingvodidaktika, kommunikativ kompetensiya, oliy ta'lim, interfaol texnologiyalar, innovatsion ta'lim, virtual ta'lim muhiti.

Abstract: this article analyzes the role of pedagogical platforms in the modern education system and their scientific-theoretical foundations for improving the professional training of higher education students. Digital technologies are deeply integrated into all stages of the educational process and play an important role in shaping students' competencies. The article presents the advantages of applying linguodidactic approaches through pedagogical platforms, developing students' communicative competence, and providing scientifically based proposals to enhance the quality of

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

education. The results of experimental training sessions showed that platforms are a powerful factor in increasing the effectiveness of the educational process.

Keywords: pedagogical platforms, digital education, professional training, linguodidactics, communicative competence, higher education, interactive technologies, innovative education, virtual learning environment.

Аннотация: в данной статье проанализирована роль педагогических платформ в современной системе образования и их научно-теоретические основы по совершенствованию профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Цифровые технологии глубоко интегрированы во все этапы образовательного процесса и играют важную роль в формировании компетенций студентов. В статье представлены преимущества использования лингводидактических подходов через педагогические платформы, развитие коммуникативной компетенции студентов, а также научно обоснованные предложения по повышению качества образования. Результаты экспериментальных занятий показали, что платформы являются мощным фактором повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогические платформы, цифровое образование, профессиональная подготовка, лингводидактика, коммуникативная компетенция, высшее образование, интерактивные технологии, инновационное обучение, виртуальная образовательная среда.

XXI asrda ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan yangi bosqichga ko'tarildi. Raqamli transformatsiya jarayoni oliy ta'lim tizimiga chuqur kirib kelar ekan, pedagogik jarayonning shakl va mazmuni, o'quvchi-talabaga bo'lgan yondashuv ham tubdan o'zgarib bormoqda. Bu esa nafaqat ta'limning sifat ko'rsatkichlariga, balki talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalar

asosida yaratilgan pedagogik platformalarning o'рни beqiyosdir. Bunday platformalar yordamida ta'lim jarayoni an'anaviy auditoriya doirasidan chiqib, talabaning shaxsiy ta'lim muhitida ham samarali davom etadi. Bu esa talabalarning mustaqil o'qish, tahliliy fikrlash, ijodiy yondashuv va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Pedagogik platformalar lingvodidaktik yondashuvlar bilan uyg'unlashgan holda oliy ta'lim tizimida talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy tilshunoslikda til va nutqni raqamli muhitda rivojlantirish masalalari dolzarb bo'lib, ularni hal etishda raqamli platformalarning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik platformalar tushunchasi va ularning ahamiyati. Pedagogik platformalar — bu ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va baholashga mo'ljallangan raqamli tizimlardir. Ular o'qituvchi, talaba va ta'lim mazmunini yagona virtual makonda birlashtiradi. Zamonaviy ta'lim amaliyotida pedagogik platformalarning bir necha turlari qo'llaniladi:

- Interfaol o'quv platformalari (onlayn darslar, mashg'ulotlar, testlar);
- Kommunikativ platformalar (virtual seminarlar, forumlar, tarmoqlar);
- Adaptiv o'quv platformalari (individual ta'lim trayektoriyasini yaratish imkonini beradi);
- Integratsion platformalar (ko'p fanli va ko'p yo'nalishli ta'lim muhitlarini birlashtiradi).

Ushbu platformalar yordamida talabalarning o'quv faoliyatini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish, ularda ijodiylik va muloqot madaniyatini rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish zarurati. Oliy ta'lim tizimida kasbiy tayyorgarlik — bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

kommunikativ madaniyat va kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonidir.

Raqamli platformalar bu jarayonni samarali tashkil etishga imkon beradi. Xususan:

- Talabalarda kasbiy nutq madaniyatini rivojlantiradi;
- O‘quv materiallarini chuqur o‘zlashtirishga sharoit yaratadi;
- O‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda aniq ifodalash ko‘nikmasini mustahkamlaydi;
- Mustaqil o‘rganish va tahlil qilish kompetensiyasini shakllantiradi.

Bu jarayon ayniqsa tilshunoslik yo‘nalishlarida ta’lim olayotgan talabalarda alohida ahamiyatga ega. Chunki tilshunoslikda o‘quvchi-talabalarning nutqiy kompetensiyasi ularning kasbiy faoliyatining markazida turadi.

Lingvodidaktik yondashuvlarning pedagogik platformalardagi roli. Lingvodidaktika — bu tilni o‘rgatish nazariyasi va metodikasi bo‘lib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyada katta samaradorlik beradi. Platformalar orqali:

- Interfaol muloqot muhitlari yaratiladi;
- Nutqiy faoliyatning barcha turlari (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish) mashq qilinadi;
- Til birliklarini qo‘llashga yo‘naltirilgan topshiriqlar tizimi shakllantiriladi;
- O‘quv jarayonida differensial va individual yondashuvlar qo‘llaniladi.

Bu esa talabalarni zamonaviy kommunikativ muhitda samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Pedagogik platformalarning afzalliklari. Tajriba va kuzatuvlar asosida pedagogik platformalar quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi:

- Ta’lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish imkoniyati;
- Har bir talaba uchun individual ta’lim trayektoriyasini yaratish;
- Onlayn tahlil, baholash va monitoring tizimlari mavjudligi;
- Muloqot kompetensiyasini rivojlantiruvchi interfaol vositalar;

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

- Tahliliy va ijodiy fikrlashni shakllantiruvchi topshiriqlar.

Tahlil va natijalar. Pedagogik platformalardan foydalanilgan ta'lim jarayonida talabalar faolligi oshgani, kasbiy nutq madaniyati shakllanganligi, mustaqil fikrlash darajasi ortgani kuzatildi. Ayniqsa, lingvodidaktik yondashuvlar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar ularning muloqotga kirishish, nutqni tahlil qilish va ifodalash ko'nikmalarini kuchaytirgani aniqlandi.

O'tkazilgan tajriba-sinov mashg'ulotlari quyidagilarni ko'rsatdi:

- Talabalarning til materiallarini tushunish va qo'llash darajasi an'anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq bo'ldi;
- Interfaol topshiriqlar ularning muloqotga kirishish motivatsiyasini oshirdi;
- Platforma asosida tashkil etilgan ta'lim ijodiy yondashuvni kuchaytirdi;
- Talabalar nutqida aniqlik, mantiqiylik va izchillik kuchaydi.

Pedagogik platformalar oliy ta'lim tizimida talabalar kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda, ayniqsa zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalarini hal etishda samarali vosita sifatida alohida ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik platformalar asosida lingvodidaktik yo'nalishdagi maxsus ta'lim kurslarini tashkil etish.
2. Platformalar yordamida talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish.
3. Pedagog kadrlarning malakasini oshirishda raqamli pedagogik platformalar bilan ishlash ko'nikmalarini kuchaytirish.
4. Platformalarning ilmiy-nazariy asoslarini yanada takomillashtirish va milliy ta'lim tizimiga moslashtirish.
5. Lingvodidaktik yondashuvlarni platformalar bilan uyg'unlashtirib, ta'lim mazmunini boyitish va interfaolligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Axmedov M., Xolmatov A. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Raxmonov O. M. Virtual texnologiyalar vositasida talabalarni kasbiy kompetentligini takomillashtirish. – Andijon: ADPI nashriyoti, 2024.
3. Xasanboeva O., To‘raqulova Sh. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent: Innovatsion ta’lim, 2021.
4. Jumayev A. Lingvodidaktika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Mavlonova R.A., To‘xtaeva Sh.A. Pedagogika: Darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

GEOGRAFIK ATAMALARNI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK

BIRLIKLARNING LEKSIK SISTEMADAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471405>

Yorqinoy Askarova Mo'minjonva

Andijon davlat pedagogiga

instituti o'zbek tili va adabiyoti

kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografik atamalar ishtirokida shakllangan frazeologik birliklarning o'zbek tili leksik sistemasidagi o'rni, ularning semantik va madaniy-lisoniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Geografik nomlarning frazeologizmlar tarkibiga kirishi natijasida hosil bo'ladigan ma'no ko'chish jarayonlari, xalq dunyoqarashi va milliy tafakkurdagi aks sadosi, shuningdek, leksik tizimdagi semantik qatlamlar yoritiladi. Maqolada misollar, tarixiy-lisoniy manbalar hamda frazeologik lug'atlardan olingan dalillar asosida ilmiy tahlillar berilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, geografik atama, leksik tizim, lingvomadaniyat, toponim, metafora, milliy mentalitet, semantika, xalq tafakkuri.

Аннотация: В данной статье анализируется роль фразеологических единиц, образованных с участием географических терминов, в лексической системе узбекского языка, а также их семантические и культурно-лингвистические особенности. Рассматриваются процессы смыслового переноса, происходящие при включении географических названий в состав фразеологических выражений, отражающих мировоззрение и национальное мышление народа. В статье освещаются семантические слои лексической системы на основе примеров, историко-лингвистических источников и данных фразеологических словарей.

Ключевые слова: фразеологическая единица, географический термин, лексическая система, лингвокультура, топоним, метафора, национальный менталитет, семантика, народное мировоззрение.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Annotation: This article analyzes the role of phraseological units formed with geographical terms in the lexical system of the Uzbek language, as well as their semantic and cultural-linguistic features. It discusses the processes of semantic shift that occur when geographical names become part of phraseological expressions, reflecting the worldview and national mentality of the people. The article also highlights the semantic layers of the lexical system, supported by examples, historical-linguistic sources, and data from phraseological dictionaries.

Keywords: phraseological unit, geographical term, lexical system, linguoculture, toponym, metaphor, national mentality, semantics, folk worldview.

Til — xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va dunyoqarashini ifoda etuvchi asosiy vositadir. Har bir tilda mavjud bo‘lgan frazeologik birliklar esa bu xotiraning eng boy, rang-barang qatlamlaridan biridir. Ayniqsa, geografik atamalar ishtirokida vujudga kelgan frazeologik birliklar xalqning tabiat, joy nomlari va makon haqidagi tasavvurlari, shuningdek, madaniy-tarixiy tajribasi bilan chambarchas bog‘liqdir¹⁶.

O‘zbek tili leksik sistemasida geografik atamalar asosida hosil bo‘lgan frazeologizmlar tildagi obrazlilikni kuchaytiradi, xalq hayotidagi ijtimoiy va ruhiy kechinmalarni aks ettiradi hamda tilning milliy-estetik qimmatini oshiradi. Bu birliklar semantik jihatdan ko‘p qatlamli, obrazli va madaniy konnotatsiyaga boy bo‘lib, o‘zbek xalqining makon bilan bog‘liq dunyoqarashini yoritadi.

1. Geografik atamalar va ularning frazeologiyada namoyon bo‘lishi.

Geografik atamalar — bu joy, hudud, relyef, tabiiy obyektlar (daryo, tog‘, cho‘l, vodiya, dengiz, ko‘l, vodiya va boshqalar) nomlarini ifodalovchi so‘zlardir. Ular o‘zbek tilida toponimlar, oronimlar, gidronimlar, oykonimlar, mikrotoponimlar kabi turlarga ajratiladi¹⁷. Til taraqqiyotida bunday atamalar ko‘pincha ko‘chma ma’noda ishlatilib, frazeologik birliklar tarkibiga kiradi. Masalan:

¹⁶Yusupov, M. “Lingvomadaniyat va frazeologiya”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.

¹⁷O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Tog‘dek sabrli – juda sabrli inson;

Ko‘ldek jimjitlik – sokin, tinch holat;

Cho‘lday huvillagan – hech kim yo‘q, bo‘sh joy;

Daryoday oqim – hayotning davomiyligini bildiradi;

Yer bilan yakson bo‘lmoq – butunlay vayron bo‘lmoq.

Bu kabi birikmalarda geografik obyektlar insoniy sifat, holat yoki voqealarga metaforik ko‘chish orqali qo‘llanadi. Demak, geografik atamalar frazeologiyada semantik transformatsiyaga uchraydi¹⁸.

2. Frazeologik birliklarning leksik-semantik tizimdagi o‘rni.

Frazeologik birliklar tilning leksik sistemasi tarkibiga kiradi, ammo ular so‘zdan kengroq, gapdan ixchamroq birliklardir. Geografik atamalar asosida hosil bo‘lgan frazeologizmlar leksik tizimda mavhum tushunchalarni obrazli shaklda ifodalovchi qatlarni tashkil etadi. Masalan, tog‘ni talqon qilmoq, daryoday ko‘z yoshi to‘kmoq, ko‘lmak bo‘lmoq, qumday sochilib ketmoq kabi iboralar inson ruhiyati va holatini tabiat obrazlari orqali ifodalaydi. Bu jihatdan ular tilning metaforik asosini mustahkamlaydi va leksik sistemaning semantik ko‘lamini kengaytiradi.

Frazeologizmlar orqali “joy – inson – tabiat” munosabatlari til tizimida aks etadi. Shu sababli geografik atamalar frazeologik birliklar orqali o‘zbek xalqining makon haqidagi lingvomadaniy modellarini ifodalaydi¹⁹.

3. Geografik frazeologizmlarning lingvomadaniy mohiyati. Geografik atamalar bilan bog‘liq frazeologizmlar nafaqat til birligi, balki madaniy belgilar tizimi sifatida ham qadrlanadi. Chunki ular xalqning tabiatga, joylarga, suvga, tog‘ga, yorga, sahroga bo‘lgan munosabatini, qadriyatlarini aks ettiradi. Masalan: Tog‘ orqasiga o‘tmoq –

¹⁸ Frazeologik lug‘at. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

¹⁹ Yusupov, M. “Lingvomadaniyat va frazeologiya”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

chekinmoq, yo‘qolmoq; Daryo kechmoq – qiyinchilikni yengmoq; Cho‘lni kezmoq – maqsadsiz yurmoq; Yer bilan bitta bo‘lmoq – vayron bo‘lmoq; Osmonga sapchimoq – g‘azablanmoq.

Bu birikmalarda tabiat unsurlari inson faoliyati va hissiy holatini ifodalashga xizmat qiladi. Shu tariqa, geografik frazeologizmlar o‘zbek xalqining madaniy tafakkuri, qadimiy dunyoqarashi va folklor an‘analari bilan bog‘lanadi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida “tog‘”, “daryo”, “cho‘l”, “vodiy” kabi so‘zlar ramziy ma‘noda qo‘llanadi: Tog‘ — matonat, barqarorlik; Daryo — hayot manbai, oqim; Cho‘l — sinov, mashaqqat; Ko‘l — osoyishtalik, tinchlik.

Demak, frazeologik birliklar nafaqat leksik, balki milliy-madaniy mazmun tashuvchi birliklardir.

4. Geografik frazeologizmlarning semantik tahlili

Frazeologik birliklar semantik jihatdan denotativ (asosiy ma‘no) va konnotativ (qo‘shimcha, hissiy) ma‘nolarga ega bo‘ladi. Geografik frazeologizmlarda bu ikki qatlam bir-biri bilan uyg‘unlashgan. Masalan: Tog‘dek yurak – jasur, mard (konnotativ ma‘no: qahramonlik); Cho‘lday huvillamoq – bo‘shliq, tanholik (konnotativ ma‘no: yolg‘izlik); Ko‘lmak bo‘lmoq – zaiflik, kuchsiz holat; Daryoday oqmoq – jo‘shqinlik, kuch-quvvat ramzi.

Bunday misollar tildagi obrazli ifodaning semantik kengayish jarayonini ko‘rsatadi. Har bir frazeologizm xalq tafakkurida tabiat obrazlarining insoniy fazilat bilan bog‘lanishini ifodalaydi.

5. Geografik atamalar ishtirokidagi frazeologizmlarning manbalari

O‘zbek tilidagi bunday frazeologizmlar asosan:

1. Xalq og‘zaki ijodi (maqol, matal, doston);
2. Adabiy manbalar (Alisher Navoiy, Ogahiy, Cho‘lpon, G‘afur G‘ulom va boshqalar asarlari);

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Dialektal va tarixiy tildan o'tgan birliklar orqali shakllangan.

Masalan, Cho'lponning she'rlarida “daryoday oqayotgan muhabbat”, “tog'dek orzu”, “cho'lday huvillagan yurak” kabi obrazlar keng qo'llanadi. Bu esa geografik frazeologizmlarning adabiy-estetik funksiyasini ham ko'rsatadi.

Geografik atamalarni ifodalovchi frazeologik birliklar o'zbek tili leksik sistemasining obrazli, madaniy va estetik qatlamini tashkil etadi. Ular xalq tafakkuri, tarixiy xotirasi, tabiat bilan bog'liq qarashlarini aks ettiruvchi lingvomadaniy kod sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan bunday frazeologizmlar: tilning metaforik va poetik imkoniyatlarini kengaytiradi; xalqning milliy o'ziga xosligini aks ettiradi; leksik tizimda semantik rang-baranglik yaratadi; lingvomadaniyat va etnolingvistika nuqtai nazaridan qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida geografik frazeologizmlarni mintaqaviy variantlarda, dialektal shakllarda o'rganish, ularning tarixiy taraqqiyoti va madaniy qatlamini tahlil qilish tilshunoslikda yangi ilmiy natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A. “O'zbek tilida frazeologizmlar tizimi”. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Yusupov, M. “Lingvomadaniyat va frazeologiya”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
3. Rajabov, N. “O'zbek tili leksikologiyasi”. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
5. Frazeologik lug'at. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

THE VALUE OF THE UZBEK LANGUAGE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481100>

Ruxshona Murodillayeva

Zokirxon qizi

The student of Andijan State Pedagogical

murodillayevaruxshona@gmail.com

Annotation: There are several nations, countries and at the same time languages in the world. Language is the source of nation's spirituality and culture. As long as the nation has its own language, it means that it has something to say to the world. And language is primarily a means of communication.¹

Dunyoda bir qancha xalqlar, mamlakatlar va ayni paytda tillar mavjud. Til xalq ma'naviyati va madaniyatining manbaidir. Millatning o'z tili bor ekan, demak, uning dunyoga aytadigan gapi bor. Til esa birinchi navbatda muloqot vositasidir.¹

В мире существует множество наций, стран и одновременно языков. Язык – источник духовности и культуры нации. Пока у нации есть свой язык, это значит, что ей есть что сказать миру. А язык - это, прежде всего, средство общения.¹

Key words: language, independence, educational, culture, world, Uzbek, freedom, alphabet.

Introduction:

In recent years, our country has undergone such changes and updates that the speed, scope and universality of these changes are mind-boggling. In a short period of time, the buildings and structures that are being erected, the factories that are being put into operation, the educational and health centers that are being put into use, recreation

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

centers, sports, art and culture centers are all being built for the people, for you and for us. In the period after our independence, for the first time, the idea of bringing human interests to the center of our state's activities, which represents the essence of independence, was put forward. It has been a long-standing dream mankind to live and make a living in a place where all conditions are created for every person to live a free, independent life, to fully express his capabilities and abilities.² In order for this dream of a person to come true, for the country where he lives to provide a truly free and happy life, certain economic, social, political and legal conditions must exist in this country. In this place, attention to human rights and freedoms should be at the highest level. Because in order for a person to feel independent and happy, first of all, his rights and freedoms must be ensured.³

HISTORY OF THE UZBEK LANGUAGE:

The old Uzbek language, in which the masterpieces of our classical poets such as Lutfi, Atoyi, Alisher Navoiy, Babur, Mashrab, Ogahiy, Feruz, Muqimiy and Furkat were written from the 12th and 13th centuries to the beginning of the 20th century, was the basis for the formation and development of the modern Uzbek language. The literary language of the Karakhanid period also served as the basis for the formation of the Uzbek language. The two literary language traditions of this period—the eastern (Qarluq-Uyghur) literary language and the western (Kipchog-Oguz) literary language – served to form the Uzbek language. In particular, the epic poem “Qissayi Yusuf” (1239) by Qul Ali, written in the western linguistic tradition, and the work “Qisasayi Rabguzi” (1309-1310) by Rabguzi, written in the eastern linguistic tradition, represent the period when the Uzbek literary language was formed. The term Uzbek is first mentioned in history in the 12th century in Rashiddin's “History of the Mongols” in the sense of a nobleman. One of the commanders of Jaloliddin Manguberdi was called Uzbektoy. The word Uzbek itself has meanings such as “bek”, “horseman”, “simple”, “honest”, “generous”, “people-loving”, “heart-warming”, “beloved”. Herman Vamberi's

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“Turkish Folk Art” defines the word “Uzbek” as follows:”When asking what the word “Uzbek” means, first of all, it should be noted that this word consists of the words “o’z” and “bek”, the first of which means “true”, “wonderful”, “the bottom is solid”, “leader”. The stability of the term Uzbek in our language compared to previously used terms such as Turk, Sart and Chigatay is due to the settlement and seizure of power by Uzbek tribes led by Shaybani Khan in Central Asia. While dozens and hundreds of linguists such as Atoyi, Sakkokiy and Lutfiy contributed to the improvement of Uzbek language, Mevlana Alisher Navoi made its reputation known to the world. During the Navoi era and the period before Navoi, the Uzbek language was known as the Turkic language, with the name of the Turkic language. From the 16th century, the names of Uzbek clans became the names of the entire people.⁴

The number of words used by the world’s prominent writers:

Alisher Navoi 26 035;

Alexander Pushkin 21 193;

William Shakespeare over 20 000;

Miguel de Cervantes over 18 000;

Abdurahmon Jomi 17 600;

Abdulla Tokay over 14 000.⁵

Arabic alphabet: Since the 10th century, Uzbek script has been carried out in the Arabic alphabet in the territory of Uzbekistan.

Latin alphabet (1928): Soviet power the transition to the Latin alphabet began in 1928.

Cyrillic alphabet (1940): Since 1940, the Uzbek language has been written in the Cyrillic alphabet.

Return to the Latin alphabet (1993): After independence, in 1993, a writing system based on the Latin alphabet was again formalized.⁶

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

INTERJECTIONS IN UZBEK LANGUAGE:

When determining the number of Uzbek speakers, one thing should be taken into account: the number of Uzbek speakers is not equal to the number of people of Uzbek ethnicity. Therefore, the data reflected in national statistics do not fully determine linguistic affiliation. The issue of language is studied separately in surveys.

According to the 2019 data:

Uzbekistan 22-25 million;

Afghanistan 2.9-3.2 million;

Tajikistan 1.3-2 million;

Kyrgyzstan 1.2 million;

Turkmenistan 600 thousand;

Other countries 100-200 thousand.⁷

But the number of people who know Uzbek as a second or third language is relatively higher. Let's say that the absolute majority of citizens of Uzbekistan know Uzbek, at least 30 million. There are also tens of thousands of people in neighboring republics who have learned Uzbek as a result of living with Uzbeks. They are also joined by people who are learning Uzbek.

Based on the data from 2022:

“Currently, the number of Uzbek speakers on earth has exceeded 60 million, and the Uzbek language is taught in more than 50 higher education institutions in foreign countries” the report says. (from the event held in the city of Mecca)⁸

It was reported that the event participants were provided with a detailed briefing on the ongoing efforts in Uzbekistan to reinforce the status of the Uzbek language and to elevate the international prestige of the mother tongue. In this context, it was highlighted

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

that numerous Uzbek language centers have been established at various universities abroad, and the number of individuals interested in studying Uzbek in foreign countries is steadily increasing year by year. At the meeting, representatives of the Bukhara Uzbek diaspora residing in Saudi Arabia noted that preserving the Uzbek language, which reflects their ethnic identify, enhancing its status within the community, and raising the younger generation with respect for their mother tongue are becoming increasingly urgent tasks.

REFERENCES:

1. Islom Karimov. Yuksak Ma'naviyat Yengilmas Kuch ISBN 978-9943-04-075-5 (2008)
2. Yusufalievich, M. S., & Maripjon o_g_li, X. O. (2022). Natural Emergency Situations and Protection of the Population from their Effects. Central Asian Journal Of Theoretical and Applied Science, 3(5), 379-383.
3. Rahnomoyevich, D. M., & Yusufalievich, M. S. (2021). Life Safety As A Secure Way Of Interaction With The Environment. The American Journal of Applied sciences, 3(04), 208-213.
4. N.Erkaboyeva. (2016) ISBN: 978-9943-995-19-2 “The collection of lectures in the Uzbek language”
5. Comparative linguistic statistics on literary vocabulary-compiled from various linguistic studies cited in Erkaboyeva (2016)
6. Historical timeline adapted from Erkaboyeva and related Uzbek linguistic sources.
7. National statistics data (2019) summarized from Uzbekistan language demographics.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

О‘ЗБЕК ТИЛИДАГИ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИKLARDA

HAЙBONLAR HAKARATINING SEMANTIK VA STILISTIK IFODASI

СЕМАНТИЧЕСКОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ДВИЖЕНИЙ ЖИВОТНЫХ В УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ

SEMANTIC AND STYLISTIC EXPRESSION OF ANIMAL
MOVEMENTS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490220>

Dildora Turg'unova

Andijon davlat pedagogika

instituti katta o'qituvchisi

Dildora Turg'unova

turgunovadildora1989@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada zoonim komponentli frazeologizmlarning denotativ va konnotativ ma'nolari, ular tarkibidagi zoomorf kodlar hamda bu birliklarning xalq ongida qanday ramziy talqin kasb etishi xolis ilmiy yondashuv asosida tahlil etildi. Turg'un o'xshatishlarning idioma maqomiga ega ekani, ularning zamirida obrazli tafakkur modelining mavjudligi va bu model til vositasida barqaror nutq birliklariga aylanishi o'rganildi.

Kalit so'zlar: zoonim, frazeologizm, hayvon harakati, turg'un o'xshatish, zoomorf kod, milliy-madaniy tafakkur, obrazli ifoda, idiomatik birliklar.

Абстрактный. В статье с научной объективностью проанализированы денотативные и коннотативные значения фразеологизмов с зоонимическим компонентом, zoomорфные коды в их составе, а также символическое осмысление данных единиц в народном сознании. Изучено, что устойчивые сравнения

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

обладают статусом идиомы, и в их основе заложена образная модель мышления, которая посредством языка оформляется в стабильные речевые единицы

Ключевые слова: зооним, фразеологизм, движение животных, устойчивое сравнение, зооморфный код, национально-культурное мышление, образное выражение, идиоматические единицы.

Annotation: The article presents an objective linguistic analysis of the denotative and connotative meanings of phraseological units with zoonymic components, the zoomorphic codes embedded within them, and the symbolic interpretations of these units in the collective consciousness of the people. It is revealed that stable similes often hold the status of idioms and are based on figurative thinking models that are linguistically realized as fixed expressions in speech.

Keywords: zoonym, phraseologism, animal movement, fixed comparison, zoomorphic code, national and cultural cognition, figurative expression, idiomatic units.

Har bir til fondida uning faunasi bilan bog‘liq so‘zlar mavjud. Jumladan, hayvon nomlari ham ular sirasidandir. Shunday ekan, ularning harakatini ifodalovchi leksik birliklar ham turlicha bo‘lishi tabiiy. Hayvonlarning harakatini ifodalovchi bunday leksemalar hayvon nomlari bilan valentlik hosil qilish bilan birga, muayyan kontekstda turli ma’nolarni ifodalash xususiyatiga ham ega. O‘zbek tilida hayvonlar xatti-harakatini ifodalovchi so‘zlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatishlar ham borki, ular til leksik zaxirasining katta qismini tashkil qilib, salmoqli o‘rin tutadi.

O‘zbek tilida zoonim komponentli iboralarning, asosan, sintaktik va semantik jihatdan etnos hayotida mavjud bo‘lgan, ayni hududda yashovchi hayvon nomlarini ko‘chirish orqali yasalgan. Masalan, *otdan tushsa ham, egardan tushmas* frazemasini o‘z ahvolini yuqori baholaydigan insonlarning tasvirini; *qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan, qo‘yday yuvosh* frazemalari o‘ta yuvosh, beozor insonlarga xos frazeologik tasvirini; *buzoqning haqi bor deb sigirning sutini ichmaydi* frazemasini imonli, taqvodor tabiatga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ega insonlarning tasvirini; *dumini qisib qochmoq* iborasi biror sabab bilan qo‘rqish tasvirini yaratish uchun shakllangan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Tilimizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning nomlari, ularning xatti-harakatlari asosida yaratilgan frazemalar ham mavjud. Masalan, *pashshadan fil yasamoq* frazemasini kichkina muammoni katta qilib ko‘rsatadigan insonlarning frazeologik tasvirini yaratadi. Ibora sintaktik strukturasi boshqa hududda yashovchi fil zoonimi ishtirok etgan.

O‘zbek tilidagi iboralar statistikasiga oid materiallarga asoslanganimizda, til zaxiramizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning biologik xatti-harakati asos bo‘lgan frazemalar soni kamligi aniqlandi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, hayvon nomi bilan aloqador til birliklaridan ko‘ra uning tabiatidagi xoslangan xatti-harakati ishtirok etgan til birliklarining ko‘p bo‘lishi o‘sha zoonimning etnos hayoti, madaniyati, tabiati, tarixi bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Biz tadqiqot maqsadidan kelib chiqib o‘zbek tilidagi yuqorida keltirib o‘tilgan zookomponentli frazemalar ichidan faqat hayvonning xatti-harakatlari ishtirok etganlariga e‘tibor qaratmoqchimiz. Chunki bunday turdagi iboralar paydo bo‘lishida etnosning obrazli tafakkur yaratish mahorati, lingvokognitiv xususiyati yanada aniqroq ko‘rinadi. Shuningdek, hayvonning xatti-harakatlarini yaxshiroq bilish, ularni ko‘chma ma’noda tilga olib kirish orqali qaysi zoonim milliy-madaniy xarakterga ega ekanligi yaqqol aks etadi.

Iboralar yuzasidan olib borilgan o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, tilida frazeologizmlar tarkibidagi komponentlar leksik ma’nosidan uzoqlashadi. Natijada esa tilda yangi ma’noni ifodalovchi tushunchalar hosil bo‘ladi.

Avvalgi olib borilgan ko‘plab tadqiqotlarda dunyoning lingvistik tasvirini yaratish natijasida zoonimlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatish kabi paremiologik birliklar paydo bo‘lishi, ularda dunyo va til o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ziga xos tomonlari kuzatilishi mumkinligi e’tirof etildi.[Tosheva D., 2017. 15]. Zoomorf kodlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

(qo‘y, it, tuya va h.k.) frazemalarni shakllantiradigan asosiy komponent sifatida o‘rganildi [Jo‘rayeva B., 2020. 21].

Ammo bu kabi ishlar mazmunida zoonimning harakat-holati ishtirok etgan frazeologizmlar, ularda zoomorf kodlarning ifodalanishi shu kungacha tilshunoslar e‘tiboridan chetda qolganligini e‘tirof etishimiz joiz bo‘ladi. Negaki, *tumshug‘idan ilinmoq, bo‘yin tovlamoq, dumini bosib olmoq, uya qo‘ymoq, qanoti ostida saqlamoq, dumini likillatmoq* kabi frazeologik birliklarning komponent tahliliga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ularda aniq qaysidir zoonim keltirilmagan bo‘lsa-da, zoomorf kodlar aynan zoonimning xatti-harakatiga ishora qiluvchi leksemalar ekanligining guvohi bo‘lamiz.

Zoonim komponentli frazeologik birliklarning tarkibidagi zoomorf kodlar ham turlicha frazeologik birliklarning tarkibida qo‘llanib, o‘z leksik ma‘nosidan tashqari yangi frazeologik ma‘nolarni ifodalaydi. Fikrimiz isbotini o‘zbek tilida hayvon xatti-harakatini ifodalovchi quyidagi *qo‘nmoq, uchmoq, tatalamoq, tirnamoq, kemirmoq, po‘st tashlamoq, pir etmoq, churq etmoq, cho‘qimoq, dumini bosmoq, dumini qismoq, sakramoq, qichqirmoq, qotmoq* so‘zlari orqali hosil bo‘lgan frazeologik birliklarda qanday ma‘nolar ifodalanishi bilan izohlaymiz. Yuqorida keltirilgan leksik komponentlar ishtirok etgan iboralar zoonim xatti-harakatidagi denotativ mazmun bilan bog‘lanish hosil qiladi. Masalan, qushga qo‘nish elementi, mushukka tirnash elementi, parrandalarga cho‘qish elementi, baqaga qotib o‘tirish elementi, ilonga po‘st tashlash elementi xos bo‘lib, obraz asosidagi harakat metaforik ahamiyat kasb etish hisobiga tilda frazeologik birliklar hosil bo‘lishini ta‘minlaydi.

O‘zbek tilida hayvonlar harakatini ifodalovchi leksemalar ishtirok etgan ko‘plab o‘xshatishlar ham mavjud. Ular tilning ichki va tashqi muhit manzarasini aks ettirish natijasida shakllangan bo‘lib, xalqning boy lisoniy zaxirasining katta qismini tashkil etadi.

O‘xshatishlarni tadqiq etgan ko‘p tilshunoslarning aksariyati turg‘un o‘xshatishlarni idiomalarga yaqin turishini yoki idioma maqomida bo‘lishini

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ta'kidlaydilar. Turg'un o'xshatishlar til tizimidagi alohida frazeologik iboralarning bir turini tashkil qilishini e'tirof etadilar [Mahmudov N., Xudoyberganova D., 2013. 7]. O'xshatishlar ko'p asrlar mobaynida kishilar nutqida qo'llanishi natijasida turg'unlashib, so'zlovchilar ongida muayyan modellar shaklida mustahkamlanib qolgan. O'xshatish asosidagi obraz muayyan belgi-predmet va yoki harakat bilan muntazam bog'liq bo'ladi. Til – xalq milliy-madaniy ko'rsatkichlarini aks ettirar ekan, zero “...lingvomadaniyatshunoslik tilni madaniyatning in'ikosi sifatida o'rganar ekan, lingvomadaniy tadqiqot ushbu tilga tegishli bo'lgan madaniyat xususida, ushbu madaniyat qadriyatlari xususida ma'lum xulosalarni bera olishi kerak” [Usmanov F., 2024. 24].

Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo'shilgan holda zoonim komponentli o'xshatishlar ham tilga tayyor holda olib kirilishini, hayvonning xatti-harakati bilan bog'liq tushunchalar etnos kognitiv dunyosida avvaldan mavjud bo'lgan kompetentlik asosida shakllanishini e'tirof etamiz.

O'zbek tili frazeologik birliklari fondida hayvonning biologik xatti-harakati asos vazifasini o'tagan quyidagi zoonim komponentli o'xshatishlar mavjudligi aniqlandi: *ho'kizdek pishqirmoq; bo'tadek bo'zlamoq; bo'rsiqday semirmoq; ayiqdek bo'kirmoq, ayiqdek o'kirmoq; ariday g'uvillamoq, ariday guvillamoq, ariday g'ing'illamoq, ari chaqqanday bo'lmoq; arslonday na'ra tortmoq, arslonday hayqirmoq, sherday o'kirmoq; baliqday suzmoq, baliqday og'izni kappa-kappa ochmoq; bedanadek sayramoq; beshiktervataraday tebranmoq; bulbulday sayramoq, xonish qilmoq; burgut kabi chang solmoq, tashlanmoq; buqalamunday tuslanmoq; bo'zto'rg'aydek bo'zlamoq; bo'rdoqiga boqilgan qo'ydek semirmoq; bo'riday g'ajib tashlamoq, bo'ridek izg'imoq; jo'jaxo'rozdek bo'ynini cho'zmoq, hurpaymoq; ilon kabi o'rmalamoq, ilondek sudralmoq, ilondek buralmoq, ilondek bilanglamoq, ilondek vishillamoq; itdek qopmoq, quvmoq, talamoq, itdek akillamoq, arillamoq, irillamoq (so'zlashuvda), quturmoq, dumini qisib yurmoq, itdek sang'imoq; kalamushdek kemirmoq, yemirmoq; kalxatdek chang so'lmoq; kanadek yopishmoq; kapalakdek*

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

uchmoq, qo'nmoq; kiyikdek hurkmoq; maymundek sakramoq; moldek bo'kmoq; mushukdek suykalmoq, hurpaymoq, pisib kelmoq; otday pishqirmoq; pashsha chaqqanday; sichqodek kemirmoq; tovuqdek qiyqillatmoq; toychoqdek gijinglamoq, shataloq otmoq, o'ynoqlamoq, irg'ishlamoq; tulkidek ayyor, quv, hiylagar; tuyadek lo'killamoq, bo'kirmoq, o'kirmoq; to'tiqushdek sayramoq, takrorlamoq; chayondek chaqmoq; chumolidek o'rmalamoq, g'ivirlamoq, uymalashmoq; chumchuqdek chirqillamoq; cho'chqadek semirmoq, to'ng'izdek semirmoq; echkidek sakramoq, echkidek dikanglamoq; eshakdek hangramoq, eshakdek ishlamoq.

Dastlabki kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, o'zbek tili leksik fondida zoonim xatti-harakati ishtirok etgan mingga yaqin o'xshatishlar mavjud. Ularning shakllanish omillari, milliy-mental xususiyatlari, shuningdek, ular ishtirok etgan matnlarning milliy-madaniy jihatlarini ochib berish kabi masalalar alohida keng ko'lamli ilmiy ish bo'lmog'i lozim.

Xulosa qilib aytganda, har bir millat tilida hayvonlar xatti-harakati asosida shakllangan maqol, ibora va o'xshatishlar mavjud va ular o'sha xalqning o'ziga xos dunyoqarashi, tabiiy muhitga bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Hayvondagi harakatlardan insonlar ma'naviy ma'nolar kashf etib, ularni ramz sifatida qabul qilishgan, totem sifatida ulug'lashgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – 319 б.
2. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий қўлланилиши: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Самарқанд, 2002. – 44 б.
3. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри (DSc). ...дисс. – Самарқанд, 2019. – 237 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

4. Тошева Д. Зооним компонентли мақолларнинг

лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. б-ча фалс. д-ри (PhD) ...дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 51 б.

5. Usmanov F. O‘zbek milliy qadriyatlarining lingvomadaniy aspekti: Filol. fan. d-ri (DSc). ...diss. – Andijon, 2024. – 265 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING OG‘ZAKI NUTQINI
RIVOJLANTIRISHDA ERTAKLARNING AHAMIYATI**

**ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК В РАЗВИТИИ УСТНОЙ РЕЧИ УЧЕНИКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

**THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES IN THE DEVELOPMENT OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ORAL SPEECH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490260>

Turgunova Muxarram Axmadaliyevna

Paxtaobod tumani 41-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirishda ertaklarning pedagogik imkoniyatlari va ta’sir mexanizmlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ertaklarning bolalar tilini rivojlantirishdagi o‘ziga xos afzalliklari, ularning lug‘at boyligi, grammatik tuzilishi va kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada amaliy tavsiyalar va konkret usullar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: og‘zaki nutq, ertak, boshlang‘ich ta’lim, til rivojlantirish, pedagogik texnologiya.

Аннотация: статья посвящена изучению педагогических возможностей и механизмов влияния сказок в развитии устной речи учеников начальных классов. В исследовании анализируются особенности сказок в развитии речи детей, их роль в обогащении словарного запаса, формировании грамматической структуры и коммуникативных навыков. В статье также представлены практические рекомендации и конкретные методы.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: устная речь, сказка, начальное образование, развитие речи, педагогическая технология.

Abstract: the article is devoted to the study of the pedagogical potential and mechanisms of influence of fairy tales in developing the oral speech of primary school students. The research analyzes the specific advantages of fairy tales in children's speech development, their role in enriching vocabulary, shaping grammatical structure, and forming communicative skills. The article also provides practical recommendations and concrete methods.

Keywords: oral speech, fairy tale, primary education, language development, pedagogical technology.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Bu jarayon nafaqat til ko'nikmalarini shakllantirishga, balki bolalarning umumiy intellektual rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu boradagi eng samarali vositalardan biri ertaklardir. Lug'at boyligini rivojlantirish Ertaklar bolalarga yangi so'z va iboralar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Xalq ertaklaridagi badiiy vositalar, qofiyali ifodalar va mumtoz til namunalari bolalarning faol va passiv lug'at boyligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Misol: “Yer ostida oltin mulkdor yashar ekan” ertagidagi "mulkdor", "xazina", "sarovon" kabi so'zlar bolalarga yangi tushunchalarni o'rgatadi.

Ertaklardagi to'g'ri grammatik tuzilishlar bolalarga tilning qonuniyatlarini tabiiy usulda egallashga yordam beradi. Takroriy konstruksiyalar, qofiyali jumlar va ritmik frazalar grammatik shakllarni eslab qolishni osonlashtiradi. Ertak matnlaridagi alliteratsiya, assonans va boshqa tovush o'yinlari bolalarning tovushlarni farqlash qobiliyatini oshirish va to'g'ri talaffuzni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ertaklar bilan ishlashning usullari

1. Interaktiv hikoya qilish

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O'qituvchi ertakni hikoya qilish jarayonida bolalarni faol ishtirokga chorlaydi:

- a) Savol-javob usuli
- b) Soʻzlarni takrorlash
- d) Personajlar ortidan qoʻshiq aytish

Bolalar turli personajlar rolini oʻynab, ularning nutqini takrorlash orqali:

- a) Intonatsiyani oʻzlashtiradi
- b) Emotsional ifodani rivojlantiradi
- s) Dialog tuzish koʻnikmasini egallaydi

3. Ertakni qayta hikoya qilish

Bolalarga ertakni oʻz soʻzlari bilan qayta hikoya qilishni taklif etish:

- a) Xotirani mustahkamlaydi
- b) Izchillikni rivojlantiradi
- s) Mustaqil fikrlashni ragʻbatlantiradi

4. Ijodiy faoliyat

- a) Ertakning oxirini oʻzgartirish
- b) Yangi personaj qoʻshish
- c) Rassomlik orqali tasvirlash
- d) Amaliy tavsiyalar

Ertak tanlashda quyidagilarga eʼtibor berish zarur:

Yosh xususiyatlari: Matn bolalarning yoshi va rivojlanish darajasiga mos boʻlishi

Til qiyinligi: Yangi soʻzlar nisbati umumiy matnning 10-15 foizini tashkil qilishi

Mavzu qiziqarliligi: Bolalarning diqqatini jalb qiluvchi syujet

Axloqiy qiymat: Ijodiy xulq-atvor namunalarini namoyish qilishi

Dars tashkil etishda:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

- a) Tayyorgarlik bosqichi: Yangi soʻzlarni oldindan tushuntirish
- b) Asosiy bosqich: Ertakni ifodali hikoya qilish
- c) Mustahkamlash bosqichi: Savol-javob, rol oʻyini
- d) Yakunlash bosqichi: Ijodiy vazifalar

Tadqiqot natijalari 2023-2024 oʻquv yilida Toshkent shahridagi 5 ta maktabda oʻtkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida quyidagi maʼlumotlar olindi:

- a) Lugʻat boyligi: 35% oshish
- b) Nutq faolligi: 42% oshish
- c) Grammatik aniqlik: 28% yaxshilanish
- d) Kommunikativ koʻnikmalar: 31% rivojlanish

Xulosa Ertaklarning boshlangʻich sinf oʻquvchilarining ogʻzaki nutqini rivojlantirishdagi roli juda kattadir. Ular nafaqat til koʻnikmalarini shakllantirishga, balki bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Oʻqituvchilar tomonidan ertaklarning toʻgʻri va maqsadli ravishda qoʻllanilishi taʼlim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Istiqbolda ertaklar asosida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Azizhoʻjayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" – T.: TDPU, 2021
2. Qodirova G.S. "Boshlangʻich sinflarda til oʻrgatish metodikasi" – T.: Oʻqituvchi, 2022
3. Yusupova D.M. "Bolalar adabiyotining pedagogik imkoniyatlari" – T.: Fan, 2020
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970. Zipes J. "Speaking Out: Storytelling and Creative Drama for Children" – New York: Routledge, 2004
5. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

6. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.
7. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo ‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.
8. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

IJTIMOYIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING

LINGVOKOGNITIV JIHALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490318>

Umarova Yayraxon

To‘xtanazarovna

ADPI O‘zbek tili va adabiyoti

kafedra mudiri, dotsent

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy kompetentlik tushunchasining kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida qaralishi hamda uning kognitiv lingvistika asosida shakllanishi tahlil etilgan. Muallif ona tilini o‘qitish jarayonida ijtimoiy va lingvokognitiv omillarning uzviy bog‘liqligini ochib beradi. Ta’lim jarayonida kommunikativ yondashuv asosida talabalarning pragmatik, pedagogik va kognitiv jihatdan rivojlanishi, shuningdek, ijtimoiy muloqotda samarali ishtirok etish ko‘nikmalarining shakllanishi ustuvor yo‘nalish sifatida ilgari suriladi. Maqolada zamonaviy til ta’limining metodik asoslari, lingvodidaktik yondashuvlar, davlat siyosati va ta’limdagi kompetensiyaviy yondashuv integratsiyasi asosida talabalarning kommunikativ va ijtimoiy malakalarini shakllantirishga oid takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv lingvistika, ijtimoiy kompetentlik, kommunikativ kompetensiya, lingvodidaktika, ona tilini o‘qitish, til ta’limi, pragmatik yondashuv, pedagogik maqsad, nutqiy faoliyat, til va jamiyat.

Абстрактный. В статье рассматривается формирование социальной компетентности как составной части коммуникативной компетенции с точки зрения когнитивной лингвистики. Автор раскрывает взаимосвязь социальных и лингвокогнитивных факторов в процессе преподавания родного языка. Особое внимание уделяется формированию у студентов прагматических, педагогических и когнитивных навыков, необходимых для эффективного участия в социальном

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

общении. В статье изложены предложения по развитию коммуникативных и социальных умений обучающихся на основе интеграции современных методических подходов, лингводидактики и государственной образовательной политики.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, социальная компетентность, коммуникативная компетенция, лингводидактика, преподавание родного языка, языковое образование, прагматический подход, педагогическая цель, речевая деятельность, язык и общество.

Abstract. The article explores the development of social competence as an integral part of communicative competence from the perspective of cognitive linguistics. The author highlights the interconnection between social and linguo-cognitive factors in the process of teaching the mother tongue. Special attention is paid to fostering students' pragmatic, pedagogical, and cognitive skills necessary for effective social interaction. The article presents proposals aimed at enhancing learners' communicative and social abilities through the integration of modern methodological approaches, linguodidactics, and state educational policies.

Keywords: cognitive linguistics, social competence, communicative competence, linguodidactics, mother tongue teaching, language education, pragmatic approach, pedagogical aim, speech activity, language and society.

Jahondagi til o'qitish metodikasi, pedagogika va tilshunoslikdagi yutuqlardan foydalangan holda yangi kognitiv bosqichga ko'tarildi. Ayniqsa, ona tilini o'qitishning zamonaviy tizimi, birinchidan, ijtimoiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lish jamiyatning keng qatlamlari uchun dolzarb ehtiyojga aylanganligi, ikkinchidan, umumiy pedagogik layoqatni oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi bilan tavsiflanadi. Davr talabi bilan o'qitish usullari va vositalarining xilma-xilligiga, bo'lajak ona tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. An'anaviy qolipdagi qat'iy belgilangan qoidalarga muvofiq emas, balki o'zining ongli ravishda tanlashiga muvofiq harakat qila olishi mumkin bo'lgan metodik tizim yaratishni taqozo etmoqda.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Keyingi yillarda ta'lim mazmunini kompetensiyaga asoslangan yondashuv

asosida yangilashga urinishlar amalga oshirila boshladi. Kognitiv-kommunikativ yondashuv modellari ijtimoiy hayot va ta'lim sohasi, fanning turlari, shaxsning psixologik xususiyatlari va qobiliyatlari, uning ijtimoiy rivojlanish bosqichlari va holatiga muvofiq tuziladi. Til o'qitish metodikasiga oid so'nggi 5 yil davomida olib borilgan tadqiqotlar tahlili malaka va ko'nikma nuqtayi nazaridan baholanadigan ta'lim sifati masalalarining o'ta dolzarbligini ko'rsatadi. Tez o'zgarib borayotgan zamonaviy dunyoda kasbiy faoliyat turlari majmui doimiy ravishda o'zgarib borayotganligi sababli, ta'lim tizimi oldida mutaxassislar tayyorlashning maqsadlarini belgilash va natijalarini har tomonlama va yaxlit shaklda shakllantirish va ularni tor kasbiy sohalarda qo'llash vazifasi turibdi. Shu munosabat bilan, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida ta'lim va hayot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun “kompetentlik” tushunchasida ta'lim natijasining yangi paradigmasini tasdiqlash zarurati paydo bo'ldi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi kognitiv (akademik) va shaxslararo muloqot qobiliyatlari o'rtasidagi tafovutni farqlashga urinish natijasida yuzaga keldi. Ijtimoiy kompetensiya ham mana shu kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ajratila boshladi. Ijtimoiy kompetensiya talabaning ijtimoiy vaziyatni baholay olish va boshqarish qobiliyatida, buning amaliy ifodasi o'zaro muloqot o'rnatish va uni saqlab turish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy-kommunikativ layoqatga ega bo'lish institutsional va shaxslararo muloqotda namoyon bo'ladigan shaxsiy ehtiyojdir. Muloqotning muvaffaqiyati nafaqat so'zlovchining aloqa o'rnatish istagiga, balki nutq niyatini amalga oshirish qobiliyatiga ham bog'liq bo'lib, bu til birliklarini bilish darajasiga va ularni muayyan muloqot sharoitida qo'llay bilish qobiliyatiga bog'liq. Tilni bilishning ushbu shartlari kommunikativ lingvistika va lingvodidaktikaning markaziy kategoriyalaridan biri sifatida ilgari surilgan kommunikativ kompetensiyaning mohiyatini tashkil etadi.

Ma'lumki, ta'lim maqsadi muhim ijtimoiy-pedagogik va metodik kategoriyadir. Shuning uchun uni shakllantirish umuman til ta'limini belgilovchi barcha omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, maqsadning ijtimoiy-pedagogik

mohiyati uni jamiyat va davlatning ijtimoiy buyurtmasi kontekstida fuqarolarning til bilimi bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqish, ikkinchidan, oliy ta‘limda bo‘lajak ona tili fani o‘qituvchilarini tayyorlashni rivojlantirishning ma‘lum bir bosqichi uchun qabul qilingan konsepsiyani hisobga olish zarurligini taqozo etadi. Ma‘lumki, 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-sonli qarori 4-bandiga ko‘ra, “Maktabgacha, umumiy o‘rta, professional va oliy ta‘lim o‘quv dasturlari va fanlarning uzluksizligini ta‘minlash” vazifasi belgilandi²⁰. Bugungi kunda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ona tilini o‘qitishga kommunikativ yondashuv konsepsiyasini amalga oshirish jarayonlari ketayotgan bir sharoitda filolog talabalar uchun tilshunoslik fanlarini o‘qitish maqsadlarini aniqlash umumiy ta‘lim kontekstiga e‘tibor qaratgan holda amalga oshirilishi kerakligi bilan izohlanadi. “Tilshunoslik fanlarini o‘qitish maqsadi” tushunchasining metodik komponenti uni shakllantirishda lingvodidaktikaning asosiy tamoyillari va til o‘qitish usullariga murojaat qilishga yo‘naltiradi.

Ona tilini o‘qitish strategik maqsadining murakkabligi va ko‘p qirraliligi – filolog talabalarda lisoniy shaxsning asosiy xususiyatlarini shakllantirish, ularni institutsional muloqot sharoitida o‘zaro bog‘liq uch jihat to‘plami: pragmatik, pedagogik va kognitiv nuqtayi nazaridan qoniqarli ijtimoiy o‘zaro ta‘sir o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lishlariga erishish zarurati sifatida ko‘rib chiqish kerakligini taqozo etadi.

Ona tilini o‘qitish maqsadining **pragmatik jihati** tilning kontekstga bog‘liq holda qanday ishlatilishi, muloqot maqsadlariga erishish, nutq etiketi va turli ijtimoiy vaziyatlarda tildan to‘g‘ri foydalanish kabilarni o‘z ichiga oladi. Masalan, rasmiy va norasmiy muloqotdagi farqlarni, so‘zlarni tanlashda va intonatsiyada e‘tiborli bo‘lishni o‘rgatish pragmatik jihatga kiradi. Bunday pragmatik jihatlar talabalarda bilim, nutqiy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lib, ularga ega bo‘lish milliy etnolingvomadaniy qadriyatlarni chuqurroq anglash va ulardan amaliy foydalanish

²⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 -yil 6 -noyabrdagi “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-sonli qarori.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

imkonini beradi. Shu tariqa, bilim, ko‘nikma va malakalarning yig‘indisi talabalarning kommunikativ kompetensiyasini tashkil qiladi.

Ona tilini o‘qitish maqsadining **pedagogik jihati** «Talaba institutsional muloqot qila olishi uchun qanday fazilatlarni rivojlantirish kerak?» degan savolga javob berishga mo‘ljallangan. Bunda talabaning lingvodidaktik bilimi hamda shaxsiy fazilatlari majmuini aniqlash, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratish demakdir. Bu esa talabalarning ehtiyojlarini hisobga olish, motivatsiyani oshirish, interaktiv o‘qitish metodlarini qo‘llash, ularni ta’lim berish usullari bilan qurollantirish, materiallarni tanlashga va o‘qituvchining rolini to‘g‘ri belgilashga o‘rgatishni o‘z ichiga oladi.

Ona tilini o‘qitish maqsadining **kognitiv jihati** talabaning dunyoviy bilimlarni qay darajada o‘zlashtirganligi va ona xalqi madaniyati bilan yaqinligi bilan bog‘liq bilim, fikrlash va dunyoqarash jarayonlari kabi xususiyatlar bilan bog‘liq. Tilni o‘rganishda fikrlash jarayonlari, ya’ni *xotira, diqqat, idrok, til* tushunchalarini shakllantirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabilarga e’tibor qaratiladi. Kognitiv lingvistika tilning ong bilan qanday aloqada ekanligini o‘rganadi. Shuning uchun, kognitiv jihat tilni o‘rganish jarayonini ongli ravishda tashkil etishga va talabalarning til haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishga qaratiladi. “Maqsadning kognitiv jihatining mohiyatini aniqlashda, til psixologik, kommunikativ, funksional va madaniy omillarning o‘zaro ta’sirini aks ettirishini tushunishdan kelib chiqish kerak”.²¹ Demak, pragmatik, pedagogik va kognitiv jihatlar o‘zaro mutanosib bo‘lsagina, talabalar nafaqat til qoidalarini o‘zlashtiradilar, balki ularni turli ijtimoiy vaziyatlarda samarali qo‘llash, muloqot qilish va o‘zaro tushunish qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Bu esa, o‘z navbatida, ijtimoiy kompetensiyani muvaffaqiyatli shakllantirishga olib keladi (2.5-rasmga qarang).

2.5-rasm

²¹ Galskova N.D. Teoriya obucheniya inostrannym yazыkam: ucheb. posobiye dlya stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. – M.: Akademiya, 2005. – S. 95-122.

2.5-rasm. Kognitiv lingvistika asosida talabalar ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish maqsadlarining ko'p qirrali belgilanish kategoriyasi.

Yillar davomida o'zbek tilshunosligi milliy lingvodidaktik an'analari talabalarga til bilimlarini o'rgatish va ona tilini mutaxassislik sifatida o'qitish usullarida asosiy yo'nalish bo'lib kelgan. Zamonaviy oliy ta'lim til tayyorgarligini takomillashtirishni talab etmoqda. Bu o'zgarishlar metodika, o'qitish vositalari va ta'lim mazmuniga ham ta'sir qilishi kerak.

Ayrim hollarda talabalar og'zaki, yozma muloqot shakllarida ravon va erkin gaplasha olmaydilar. Yozma nutqda chuqur savodxonlik, ilmiy, ilmiy-ommabop, ommabop yoki rasmiy matn tuzishda zaruriy malaka yetarli darajada emas, og'zaki nutqda ham, yozma nutqda ham sintaktik ko'nikma, lug'at boyligi o'rtasidagi muvofiqlikda kamchiliklar uchraydi. Shu nuqtayi nazardan, ana shu kamchiliklarni to'ldirish maqsadida, ijtimoiy kompetentlik asosidagi yondashuv bitiruvchi talabadan mutaxassis sifatida ona tilini fan sifatida mukammal bilish, uning kommunikativ,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

pragmatik va lingvomadaniy xususiyatlaridan o‘z kasbiy faoliyati sohasida samarali foydalana olish ko‘nikmalari talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, lingvodidaktikaning kognitiv tilshunoslik asosida tashkil etilishi ona tilida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirish muammolarini o‘rganish, talabalarga muloqot holatiga ko‘ra rasmiy, norasmiy va neytral muloqot vaziyatlarida erkin ishtirok etish imkonini beradi. Kognitiv yondashuvning ustuvor vazifasi zamonaviy ijtimoiy jarayonlarni o‘qitish amaliyotiga tatbiq etishdan iborat bo‘lib, u talabalarning muloqot doirasini rivojlantirishni, aniq, ravon, mantiqiy nutq qobiliyatini shakllantirishni ta‘minlaydi hamda og‘zaki va yozma muloqotning funksional uslublariga muvofiq lingvistik vositalardan yetarli darajada foydalangan holda fikrlarini to‘g‘ri ifodalay olish, erkin jonli muloqotga kirishish layoqatini takomillashtirishni ko‘zda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi PF-73- sonli “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmon.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5850-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4561730>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/505835>.
4. Арефев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: Дис... канд. пед. наук. - С, 2004. – 190 с.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Ахмедова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональной русской речи студентов-филологов (на материале художественных текстов).: Дисс....пед.наук. –Т., 2012.- 320 с.
6. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: Сангзор, 2006. - 92 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BIR ASOSDAN YASALGAN ARTIONIMLARNING LINGVISTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471505>

O.Azamatova f.f.b.f.d.(PhD)

Andijon davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

v.b.dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada artionimlarni tuzilishiga ko‘ra morfologik va morfemik jihatdan mukammal tahlilga tortiladi va shu asnoda struktur jihatdan artionimlar haqida o‘ziga xos ravishda yasalish uslubi yaratilgan. Artionim yasovchi affikslar, artionim birikmalarning morfologik tarkibi, sintaktik jihatdan birikish xususiyatlari, gap shaklidagi artionimlarning nominativ xususiyatlari haqida ilmiy-tahliliy xulosalarni beradi. Maqola artionimlarni zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda qo‘llash imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: onomastika, yasovchi, affiks, morfologik tarkib, sintaktik birikish, pereferiya, nominativ.

Аннотация: Статье проводится глубокий морфологический и морфемный анализ артионимов с точки зрения их структуры, а также разрабатывается уникальный метод структурного построения артионимов. Даны научно-аналитические выводы об артиониформирующих аффиксах, морфологической структуре артионимных комплексов, синтаксических связях и номинативных признаках артионимов в предложении. Цель статьи – раскрыть возможности использования артионимов в современных лингвистических исследованиях.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: ономастика, формообразование, аффикс, морфологическая структура, синтаксическая связь, периферия, номинатив.

Abstract: This article provides a thorough morphological and morphemic analysis of artionyms according to their structure, and at the same time, a unique method of structurally constructing artionyms is created. Scientific-analytical conclusions are given about artionym-forming affixes, the morphological structure of artionym compounds, syntactically binding features, and the nominative features of artionyms in sentence form. The article is aimed at highlighting the possibilities of using artionyms in modern linguistic research.

Keywords: onomastics, forming, affix, morphological structure, syntactic binding, periphery, nominative.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda olimlarning e'tibori ko'proq periferiyaga qaratilmoqda. Jumladan, tarkibiy va semantik xilma-xilligi, funksiyalarining o'ziga xosligi (axborot, reklama, estetik jihati va boshqalar), ikki o'lchovli semantika bilan tavsiflangan nomlar (onomastik va oldingi onomastik ma'no va turli xil konnotatsiyalarning birikmasi), ichki shaklni saqlab qolish istagi²² kabi. Periferiya, xususan, ideonimlarda – aqliy faoliyat obyektlarning nomlarini o'z ichiga oladi²³. Ular orasida artionimlarning ham muhim o'rni bor. Onimlarning har bir turkumi yaxlitlik va tartiblilikka ega. Artionimlar ham zamonaviy tilshunoslik onomastik tizimining qonuniyatlarida maxsus mikrotizimni ifodalaydi, bu ularning o'ziga xos xususiyatlarini ham, umumiyligini ham ko'rsatadi. Tasviriy san'at asarlarining nomlanishida ularni tizimlilikning namoyon bo'lishi asar orqali tasvirlangan xarakterli semantik motivlar “qahramon”, “joy”, “vaqt” (asosiy matn toifalarini aks ettiradi), “mavzu, tushuncha”,

²²Белецкий А.О. Лексикология и теория языкознания. Ономастика – Киев. Киев, 1972. – С. 103.

²³Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. изд 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – С. 114.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“tafsilot”, tasviriy san’at asarining nomi uning ifodalagan surati asosida ma’lum mazmunni aks ettiradi.

Assosatsiatsiyani ifodalovchi artionimlar bir nechta motivlar, ularning murakkabligini ifodalaydi. Masalan:

- 1) qahramon “*Rassom Rashid Temirov portreti*” (O‘rol Tansiqboyev);
- 2) mavzu “*Ikki ixtiro*” (Ortiqali Qozoqov);
- 3) vaqt “*Qish. Avtoportret*” (Lekim Ibrohimov);
- 4) vaqt va joy “*O‘zbekistonda bahor*” (O‘rol Tansiqboyev);
- 5) joy va mavzu “*Bahor. Sherobod manzarasi*” (Lekim Ibrohimov).

Artionimlarni izchillik darajasi yetakchi sintaktik modellar, usullar onim shakllanishida kuzatiladi. Shaxs nomlari orasida shakllanish usuli – leksik-sintaktik, atributivli ibora munosabatlari ko‘rinishida bo‘ladi: “*Simurg vodiysidagi Majnun*” (Niyozali Xolmatov), “*Tundagi muhabbat*” (Sobirjon Rahmetov), “*Oppog‘oy va yetti gnom*” (Basharova Laylo) va boshqalar. Ular obyektini va uning xarakteristikasini lakonik nomda birlashtirishga imkon beradi, shu bilan ko‘pchilik birlikning semantik imkoniyatlarini oshiradi. Bir so‘zli ismlar oddiy anonimlashtirish yo‘li bilan shakllanadi: “*To‘da*” (Hasan Aminov), “*Majnun*”, (Sobirjon Rahmetov), metaforik “*Oltin kuz shamoli*” (Eshmamat Xaitov), shuningdek, transonimizatsiya “*O‘tgan kunlar*” (Alisher Mirzayev) – (A.Qodiriyning shu nomdagi asari asosida) kabilar. Nominatsiyalar orasida jumlarlar (predikativ birliklarning kombinatsiyasi) oddiy yoki kamroq tarqalgan, umumiy, to‘liq bo‘lmagan jumlarlar hisoblanadi. O‘xshash nomlar esa tasviriy san’at asarlaridagi ko‘proq shaxslar haqidagi ma’lumotlarni to‘ldirish, intriga yaratishga, rasmga bo‘lgan qiziqishning ortishiga asos bo‘ladi: “*XXI asr Madonnasi*” (Bahodir Jalolov), “*O‘zbek madonnasi*” (Ortiqali Qozoqov), “*Surxondaryo Madonnasi*” (Ro‘zi Choriyev), “*Sahroi Kabrlik Madonna*” (Javlon Umarbekov), “*Samarqand madonnasi*” (Nadejda Kashina), “*O‘zbek Pikassosi*”

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

(Javlon Umarbekov), “*Sharq malikasi*” (Sarvar Yo‘ldoshev) va hokazo. Bunday nomlanish tomoshabinning e‘tiborini tortadi, chunki ma‘lum shaxslar haqida qabul qiluvchining tasavvuri bo‘lib, qiziqish bilan tasvirni kuzatadi. Ayrim artionimlar ikkita bir hil bir qismli nominativ qismlar tarkibini ifodalaydi: “*Qiz bola va anor*”, “*Qaynonakelin*” (Xurshid Ziyaxanov), “*Tohir va Zuhro yoshligida*” (Javlon Umarbekov), “*Oldin va keyin*” (Tatyana Fadeeva), “*Layli va Majnun*” (Sobirjon Rahmetov) va boshqalar.

Demak, artionimlar onomastik periferik kategoriyani ifodalaydi va maxsus mikrotizimni tashkil qiladi. Tasviriy san‘at asarlari nomlarining semantik tuzilishi artionimlarga xos to‘liqlik va ixchamlik xususiyatlarni ochib beradi.

Asosiy qism. Onimlarning vazifalari haqida A.V.Superanskaya: “Tilda o‘ziga xos nomlar maxsus o‘ziga xos funksiyalarga ega emas, ularning asosiy grammatik vazifasi gapda predmet va obyektни ifodalash, asosiy leksik vazifasi esa nominatsiyadir”²⁴ deb yozadi. D.I.Ermolovich: “Nomlarning egalari odamlar, hayvonlar, geografik va astronomik obyektlar, kemalar, muassasalar, kompaniyalar va boshqa juda xilma-xil obyektlar bo‘lishi mumkin. Bu nomlarga adabiyot, san‘at va inson faoliyatining boshqa turlari nomlarini ham kiritish mumkin”²⁵ deb yuqoridagi fikrlarni to‘ldiradi. Dastlab, artionim atamasi N.V.Podolskaya tomonidan “Rus onomastik terminologiyasi lug‘ati”ga kiritilgan, shuningdek, san‘at asarlari turlarining juda ko‘p tasniflari ham bor:

- rangtasvir, haykaltaroshlik, me‘morlik, grafika, dizayn, dekorativ-amaliy san‘at, musiqa va fantastika;
- teatr, raqs, kino, sirk, video san‘at, televideniya, radio, kompyuter;
- kompyuter grafikasi, musiqa, animatsiya va boshqalar.

Bularning orasida badiiy adabiyot ko‘proq, san‘at asarining chegarasidan tashqariga chiqib, inson ijodiy faoliyatining alohida turi sifatida namoyon bo‘ladi.

²⁴Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 145.

²⁵Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: Р. Валент, 2005 – С. 218.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

San'at asarlarining barcha turlaridagi nomlari artionimik makonni tashkil qiladi.

Artionimlar onomastik soha periferiyasining onim birliklari bo'lib, o'ziga xos nomlarning alohida kategoriyasini tashkil etadi va bir qator semantik va strukturaviy xususiyatlar bilan xarakterlanadi. “Artionim – ideonimning bir turi, san'at asari (rangtasvir, grafika, plastika san'ati, musiqa, kino, teatr) nomi. To'liq artionimik formulada apellyatsiya atamasi va antroponim – yaratuvchining familiyasi (ismi) mavjud”.²⁶ Artionimlarning o'ziga xos xususiyatlari lingvistik va madaniy omillar bilan belgilanadi. Lingvistik xususiyatlari nominatsiya birliklari vazifasini bajaruvchi artionimlarning substantivligi umumiy grammatik ma'noga ega bo'lishidir. Shuningdek, aniqlovchi elementlari turli tipdagi leksemalar yoki sintaktik tuzilmalar bo'lishi mumkin. Xalqning ma'lum bir davrda qo'llagan turli san'at asarlarini nomlaydigan artionimlar majmui artionimiya hisoblanadi. Shunga ko'ra, artionimik tuzilishi – “ma'lum bir xalqning artionimlar lug'atida, asarning muallifi, yaratilgan vaqti va nomning ishlash xususiyatlarida ko'rsatiladi”²⁷. “Artionimiya artionimik makon deb ataladigan ierarxik bo'lmagan munosabatlarga ega ochiq onim tizim shaklida mavjud bo'lishi mumkin”²⁸. Onimlarning o'zak yoki periferiyaga mansubligiga ko'ra, ierarxiyasi artionimik maydonni aniqlash imkonini beradi.

Ma'lumki, har qanday so'z yasalishi motivlovchi baza (yasalish asosi) va motivlanuvchi so'zlarning muayyan motivatsiya vositasi (formant) orqali motivatsiya munosabatiga kirishuvi natijasidir²⁹. “Har bir tilda shu tilga xos bo'lgan regulyar so'z yasash tiplari (modellari) mavjud. Shuning uchun ham muayyan so'z yasash tipi asosida hosil bo'lgan so'zlar (masalan, affiksatsiya usuli bilan hosil bo'lgan so'zlar) yo

²⁶Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 153-169.

²⁷Супрун В.И. Ko'rsatilgan manba.

²⁸Климова Л.А. Топонимы России и Германии в названиях живописных произведений // Известия ВГПУ. 2015. № 1 (96). – С. 128-132.

²⁹Нурмонов А., Искандарова Ш. Умумий Тилшунослик. – Тошкент: Та'лим nashriyoti, 2007. – Б.74-75.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

motivlovchi baza asosida yoki yasovchi formant asosida o‘zaro paradigmatic munosabatga kirishib, so‘z yasalihi sistemasini hosil qiladi.”³⁰

Demak, artionimlar tasviriy san’at asarlarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, ular ko‘rgazmalarda, musavvirlarning hayoti va ijodi bilan bog‘liq ma’lumotlarda, darslik va qo‘llanmalarda, xilma-xil ma’lumotnomalarda, ilmiy, ta’limiy, axborotga oid va boshqa ko‘plab nashrlarda uchraydi. Artionimlar ham so‘z, faqat san’at asarlarini bildiruvchi atoqli otlardir. Ular o‘zbek tili imlosining amaldagi qoidalari asosida yoziladi. Artionimlar tuzilishiga ko‘ra sodda, qo‘shma va tarkibli artionimlarga bo‘linadi, miqdori jihatidan tarkibli artionimlar ko‘proq.

N.Uluqov o‘zbek toponimikasidagi toponimlarning morfologik tuzilishiga doir tasniflarni asosi va xarakteriga ko‘ra uch guruhga ajratadi:

1. Yasalish usuli va modeliga asoslangan tasniflar.
2. Yasovchi vositalarga va tarkibiy tuzilishiga asoslangan tasniflar.
3. Tarkibi va tarkibidagi lug‘aviy birliklarga asoslangan tasniflar.³¹

Yuqoridagi tasniflarga ijodiy yondashgan holda, artionimlarni tarkibiy tuzilishiga ko‘ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Sodda artionimlar
2. Qo‘shma artionimlar
3. Tarkibli artionimlar

Artionimlar grammatik tuzilishiga ko‘ra sodda va qo‘shma artionimlarga bo‘linadi. Sodda artionimlar o‘z navbatida, qo‘shimchasiz artionimlarga va qo‘shimchali artionimlarga ajratiladi. Qo‘shimchasiz, affikssiz artionimlar deganda

³⁰Нурмонов А., Исқандарова Ш. Ко‘rsatilgan manba.

³¹Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 178-185.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

birgina soʻzdan iborat, boshqa biron unsur qoʻshilmagan tasviriy sanʼat asarlarining nomlari tushuniladi. Bunday artionimlar bir necha xil boʻladi:

1. Bir asosli sodda, tub artionimlar.

Qoʻshimchasiz artionimlar. Bunday artionimlar birgina soʻzdan iborat, boshqa biron unsur qoʻshilmagan tasviriy sanʼat asarlarining nomlari hisoblanadi. Bunday artionimlar bir necha xil semalarni ifodalovchi artionimlarning turlarida uchraydi:

a) shaxs semalari shaklidagi artionimlar: “Jaloliddin Manguberdi”, “Toʻmaris”, “Spitamen” (Alisher Aliqulov), “Nigora” (Rahim Axmedov);

b) geografik nomlar (etnonimlar) shaklidagi artionimlar: “Samarqand”, “Ostona” (Dilorom Mamedova), “Buxoro” (Chingiz Axmarov);

s) fasllarning nomlari va payt bilan bogʻliq nomlar shaklidagi artionimlar: “Oqshom”, “Bahor” (Muhammadhon Nuridinov), “Qish” (Xurshid Ziyaxanov), “Kuz”, “Tun” (Hasan Aminov), “Tong” (Qutlugʻ Basharov), “Yanvar”, “Nahor” (Rahim Axmedov);

d) zoonim va fitonimlar shaklidagi artionimlar: “Anor”, “Uzum” (Qutlugʻ Basharov), “Bedana” (Akmal Nur), “Boʻri” (Hasan Aminov), “Qaldirgʻoch”, “Qayragʻoch” (Roʻzi Choriev), “Nastarin”, “Qovun” (Eshmamat Xaitov), “Behi” (Nadejda Kashina), “Qovoq” (Zinaida Kovalevskaya), “Paxta” (Viktor Yevenko), “Olma” (Chingiz Axmarov), “Nastarin”, “Qovun” (Eshmamat Xaitov) va boshqalar.

Demak, sodda artionimlar tarkibi birgina lugʻaviy asosdan iborat tasviriy sanʼat asarlarining nomlaridir. Ular affiksatsiya usulida yasaladi. Sodda tub artionimlarning lugʻaviy asosi maʼnoviy va morfologik jihatdan turli xil boʻladi. Ularni morfologik jihatdan quyidagicha guruhlash mumkin:

1) ot asosli sodda tub artionimlar: “Afsona” (Qutlugʻ Basharov), “Musavvir” (Chingiz Axmarov), “Sahovat”, “Adras”, “Meʼmor” (Bahodir Jalolov), “Soʻzana”,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“Momo” (Alisher Aliqulov), “Olma” (Abdulhaq Abdullayev), “Momaqaymoq”,
“Obinon” (Akmal Nur);

2) sifat asosli sodda tub artionimlar: “Oq” (Bobur Ismoilov), “Shirin”
(Chingiz Axmarov) kabi.

O‘zbek tilidagi sodda tub artionimlarning asosiy qismini morfologik jihatdan ot
asosli nomlar tashkil etadi, sifat asosli sodda tub artionimlar esa nisbatan kamroq.

2. Bir asosli sodda, yasama artionimlar.

Sodda yasama artionimlar. O‘zbek tili artionimiyasida sodda tarkibli yasama
nomlar ham bor. Ularning tarkibi lug‘aviy asos va yasovchi affiksdan iborat bo‘ladi.
Sodda yasama artionimlar affiksatsiya usuli bilan turli so‘z turkumlariga mansub
bo‘lgan so‘zlardan yasaladi, biz bu haqida quyida batafsil to‘xtalib o‘tamiz. Ular asosan,
-lik, -kash, -chi, -xona, -iston kabi affikslar vositada yasalagan sodda yasama
artionimlarda kuzatiladi. Qo‘shimchali artionimlar so‘zga qo‘shimcha affiks qo‘shib
yasalgan artionimlar hisoblanadi:

-sh: -ish: “Qulash”, “Kuyish” (Hasan Aminov);

-lik: “Yoshlik” (Bahodir Jalolov), “Yolg‘izlik” (Hasan Aminov) kabi.

Qo‘shma artionimlar. Tarkibi birdan ortiq lug‘aviy asosdan iborat rasmlarning
nomlari qo‘shma artionimlardir. Qo‘shma artionimlar, kompozitsiya usuli bilan
yasaladi: “Chinnigullar”, “Momaqaymoq”, “Atirgullar”, “Lolaqizg‘aldoq”
(Eshmamat Xaitov), “Kungaboqar” (Nadejda Kashina), “Beshyogoch” (Zinaida
Kovalevskaya) kabi. O‘zbek tili artionimik tizimida qo‘shma artionimlarning miqdori
yasama artionimlarga nisbatan kam.

Tarkibli artionimlar. O‘zbek tili artionimlarining bir qismini murakkab
artionimlar tashkil etadi. N.Begaliev tarkibli gidronimlarni sostavli (tarkibli)
gidronimlar deb ataydi. U bunday nomlarning asosiy qismini ikki komponentli nomlar,
ba’zida uch va undan ortiq komponentli nomlar tashkil etishini ko‘rsatib o‘tgan.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Artionimlarda esa sodda va qo‘shma tipdagi gidronimlardan farq qilib, birikma, ayrim hollarda gapga teng bo‘ladi. So‘z birikmasi va gap shaklidagi tasviriy san‘at asarlarining nomlari tarkibli artionimlar hisoblanadi. Masalan, “*Tog‘dagi yaylov*”, “*Oloy vodiysi*” (O‘rol Tansiqboyev), “*Ayol portreti*”, “*Spitameninng xiylasi*” (Chingiz Axmarov), “*Kelin. Shohi so‘zana*”, “*Firavn. Erkak portreti*” (Lekim Ibrohimov) kabi.

Xulosa. O‘zbek tilida so‘z yasashining eng samarali usuli affiksatsiya usulidir. Bu usul bilan tuzilgan qo‘shma so‘zlarning qolipi artionimlar uchun ham xosdir. Masalan: “*Bog‘iston*” (O‘rol Tansiqboyev), “*Afrikalik*” (Chingiz Axmarov), “*Aravakash*” (Alisher Mirzayev), “*Masxaraboz Akrom Yusupov*” (Bahodir Jalolov), “*Yoshlik*”, “*Pillakor*” (Qutlug‘ Basharov) kabilar. Ushbu hosila usuli tufayli qo‘llangan artionim nominatsiya mavzusining eng xarakterli xususiyatini ajratib ko‘rsatadi. Artionimlarning yasalishi oddiy so‘zlar yasashidan farq qilmaydi. Tildagi so‘z yasash usullari va vositalari artionimlarni yasashda ham ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Белецкий А.О. Лексикология и теория языкознания. Ономастика – Киев. Киев, 1972. – С. 103.
2. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: Р. Валент, 2005 – С. 218.
3. Климова Л.А. Топонимы России и Германии в названиях живописных произведений // Известия ВГПУ. 2015. № 1 (96). – С. 132.
4. Нурмонов А., Искандарова Ш. Умумий Тилшунослик. – Тошкент: Та’лим nashriyoti, 2007. 170 b
5. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. изд 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – С. 114.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

6. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973.

– С. 145.

7. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 169.

8. Улуков Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий- лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.185.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BILINGVIZM XUSUSIDAGI ILMIY-NAZARIY QARASHLAR

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДВУЯЗЫЧИЕ

SCIENTIFIC-THEORETICAL VIEWS ON BILINGUISM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471335>

Asanova Sarvara Suyuntbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti

yo'nalishi 2-bosqich talabasi

asanovasarvara406@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bilingvizm hodisasining umumiy tavsifi, uning ko'rinishlari, bilingvizmning jamiyatda tutgan o'rni, birinchi va ikkinchi til tushunchalari hamda ularning o'zaro munosabati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, bilingvizmning bosqichlari, monolingv, polilingv, tilning hududiy va milliy ko'rinishlari, tilning tabiiy va sun'iy ko'rinishlari.

Аннотация. В статье дается общая характеристика явления билингвизма, его проявления, роль билингвизма в обществе, рассмотрены понятия первого и второго языка, их взаимосвязь.

Ключевые слова: двуязычие, стадии двуязычия, монолингвизм, многоязычие, региональные и национальные проявления, естественные и искусственные проявления.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Annotation. The article provides a general description of the phenomenon

of bilingualism, its manifestations, the role of bilingualism in society, the concepts of the first and second languages, their interrelation are considered.

Keywords: bilingualism, stages of bilingualism, monolingualism, multilingualism, regional and national manifestations, natural and artificial manifestations.

Bilingvizm tushunchasining mohiyatini to'liq ochish, uning aniq ta'rifini berish, birinchi navbatda, mazkur tushunchani o'z ichiga qamrovchi chegaralarni belgilashni taqozo etadi. Bilingvizmning mohiyatini chuqur anglash uchun uni o'xshash hodisalardan farqlash zarur. Bilingvizm lotincha so'z bo'lib, “bi” – ikki, “lingua” – til, ya'ni ikki tillilik ma'nosini bildiradi. Bilingvizm tushunchasi ostida individlarning ikki tilda teng fikrlashi va gaplasha olishi tushuniladi. Ikki tilda gaplashuvchilar esa bilingvlar deb ataladi. Ya'ni kundalik hayoti davomida o'z ona tilidan tashqari boshqa bir tilida mukammal so'zlasha oladigan, bu tilni qo'llaydigan insonlardir. Bilingvizmni monolingvizmdan ajratadigan chegara birinchi va ikkinchi tillarga egalik darajasining nisbati bilan belgilanadi. Ona tili sistemasi asosida fikrlash, kommunikatsiya, so'zlashuv tabiiy, odatdagi hol, shuning uchun ona tili asosiy til sifatida etalon vazifasini bajaradi. Ikkinchi tilga egalik darajasi mazkur etalonga nisbatan uch bosqichda: sodda, o'rtacha va mukammal bo'lishi mumkin.

Bilingvizmning sodda bosqichida so'zlovchining ongi va nutq amaliyoti ikkala tildan foydalanish darajasiga ko'ra teng bo'lmaydi. Shu tufayli ularni ekvivalent deb hisoblash to'g'ri bo'lmaydi. Ikki tilni bilish, qo'llash parallel, ekvivalent holga kelishi uchun bilingv ikkinchi tilning fonetik sistemasini to'liq o'zlashtirgan bo'lishi, lug'at tarkibidagi kundalik muloqot uchun zarur bo'lgan so'zlarni erkin idroq qilishi, grammatik qoidalar asosida avtomatlashgan bo'lishi zarur. Bu holat so'zlashish jarayonida tilning ifoda plani emas, balki mazmun plani asosiy o'rinni egallagandagina

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

sodir bo'ladi. So'zlovchi mansub bo'lgan jamoada ikki til bir xil vazifa bajara olishi, u yoki bu darajada bir-biriga almashinib turishi muhimdir. Bunda ikkala tilga egalik darajasida keskin tafovut yo'qligi va ulardan erkin foydalanish darajasi asosiy mezon bo'lib hisoblanadi.

Tilshunoslikda faqat bir tilni biluvchilarga nisbatan monolingv, ikki tilni egallagan shaxsga nisbatan bilingv, uch va undan ortiq tilni biladigan shaxsga nisbatan polilingv yoki poliglot terminlari qo'llaniladi.

Y. D. Desheriyev bilingvizmga “Ikki tilda erkin so'zlasha olish layoqatiga ega bo'lish”,-deb ta'rif beradi. V. A. Avrorin esa ikkitillilikni “Ikki tilga deyarli bir xilda erkin egalik qilish” deb tushunadi. V. A. Avrorin va Y. D. Desheriyevlar ta'kidlashicha, shunga o'xshash fikrlar T. A. Bertagayev, K. M. Musayev, S.N.Onenko singari tilshunoslar tomonidan ham aytilgan. Ikki tilning tadrijiy- tavsifiy ta'rifi U. Vaynrayx asarlarida berilgan, u “ikki tildan galma-gal foydalanish amaliyotini ikki tillilik, uni amalga oshirayotgan shaxslar esa ikkitillilar” deb nomlaydi. U. Vaynrayx qarashlari tarafdori, rus tilshunosi V. Y. Rozenveyg ham “Ikkitillilik tushunchasi ostida ikki tilga egalik hamda muloqot vaziyatidan kelib chiqqan holda biridan ikkinchisiga muntazam o'tish tushunilishi” ni ta'kidlaydi.

Bilingvizmning hududiy va milliy ko'rinishlari mavjud bo'lib, ularni o'zaro farqlash zarur. Ikki va undan ortiq tillarning ma'muriy-hududiy yoki geografik omillar asosida chegaralangan hududda birga, yonma-yon mavjud bo'lishi hududiy bilingvizmni yuzaga keltiradi. Mazkur hududda har biri o'z tiliga ega va kundalik muloqotda faqat ona tilidan foydalanadigan ikki va undan ortiq xalqlar yashaydilar. O'zbekistonda, xususan Rishton hududida bunday holat kuzatilmaydi.

Bilingvizmning milliy ko'rinishi geografik omillarga bog'liq emas, u etnik (milliy) omil asosida kelib chiqadi hamda bir xalqning o'zida ikki va undan ortiq turli milliy tillarning mavjud bo'lishida namoyon bo'ladi. Hududiy bilingvizmda har bir shaxs o'zi, u mansub bo'lgan xalq kabi, umuman olganda, bir tilli bo'lishi mumkin.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Milliy bilingvizmda nafaqat har bir shaxs, balki butun bir xalq ikkitillidir. Birinchi holat (hududiy bilingvizm)da turli tillar parallel chiziqlar kabi hech qayerda kesishmay birga mavjuddir. Ikkinchi holat (milliy bilingvizm)da esa ular birga mavjud bo'libgina qolmay, balki qo'llanish doiralarini o'zaro chegaralab yoki til vaziyatiga bog'liq ravishda barchaning nutqiy amaliyotida bir-biri bilan almashinib o'zaro aloqaga kirishadi.

Ilmiy adabiyotlarda “Shakllanish nuqtayi nazridan bilingvizmning tabiiy va sun'iy ko'rinishlari farqlanishi” qayd etilgan.

Tabiiy bilingvizm, asosan, bola nutqi shakllanayotgan davrda paydo bo'ladi. Buning mohiyati esa turlicha verbal munosabatlardan tashkil topgan ijtimoiy muhit ta'siri bilan bog'liq. Masalan, Farg'ona viloyati, Rishton tumani markazida yashovchi o'zbek oilasida tug'ilgan bola nutqi o'zbek tilida shakllana boshlaydi. U, jumladan, aya, dada, suv, non kabi so'zlarni talaffuz qila boshlaydi. Bu holat tojik oilasida dunyoga kelgan bola nutqida ham aya, dada, non, suv kabi so'zlarni o'z tilida talaffuz qilishi bilan amalga oshadi. Biroq har ikki millat vakili ijtimoiy muhit ta'sirida, ya'ni ikki tilda o'zaro kommunikativ munosabatga kirishuvchi “ko'cha” va “bog'cha tili”da o'zga tilning lisoniy tabiatini, dastavval, so'zlarning lug'aviy ma'nolarini anglash orqali tushuna boshlaydi va bu so'zlarni talaffuz qiladi. Bu holat tilshunoslikda tabiiy bilingvizm deb yuritiladi.

Sun'iy bilingvizm esa ta'lim bilan bog'liq holatlar natijasida vujudga keladi. O'zga tilni o'rganish ona tilini o'zlashtirishdan farqli ravishda boshqacha psixik jarayon zamirida yuz beradi: ona tilini o'zlashtirish jarayoni bola ongining rivojlanishi bilan bir vaqtda amalga oshadi – bir paytning o'zida u ham fikrlashni, ham gapirishni o'rganadi, bu ikki jarayon bir-biriga uzviy bog'liq shaklda bo'ladi, ya'ni, ona tili sistemasi bola ongida barqarorlashgan bo'ladi. Oqibatda, o'zga tilni o'rganish jarayonida so'zlovchilar o'z fikrlarini oldin ona tilida shakllantirib, so'ng ularning ma'nosiga muvofiq so'z va iboralarni o'zga tilda topishga harakat qiladi. Sun'iy bilingvizm jarayoni uchun ona tili asos (etalon) qilib olinadi va u har qanday kommunikativ munosabatning yuzaga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

chiqishida yetakchilik qiladi. Bu esa fikrlash, idrok, bilish jarayoni ona tilida, muloqot jarayoni ikkinchi tilda amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Bu sun'iy bilingvizmning asosiy belgisidir. Sun'iy bilingvizm tilning grammatik qurulishida o'z ifodasini topadi.

Desheriyevning bilingvizm ko'rinishlariga oid o'ziga xos qarashlari mavjud. U ikkinchi tilni o'rganish usuliga ko'ra bilingvizmni kontakt va nokontakt tarzida ikkiga ajratadi. Bunda u ikkinchi tilni o'zlashtirish til egalari bilan bevosita yoki bilvosita muloqot orqali amalga oshirilishini nazarda tutdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zokirov M.T. Lingvistik interenferensiya va uning o'zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo'lishi. – Toshkent, 2007.
2. Дешериев. Ю. Д Введение. В кн: Развитие национально-русского двуязычия. – М., 1976.
3. Аврорин В. А Двуязычия и школа. В кн. Проблемы двуязычия и многоязычия. – М., 1972.
4. Дешериев. Ю. Д Проблемы создания системы билингвистических понятий и вопросы методики билингвистических исследований. – М., 1976.
5. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев, 1979.
6. Розенвайг В. Ю. Языковые контакты ю-Л , 1972.
7. Касаткин Л. Л. и другие. Русский язык, Ч. 1. – М., 1989.
8. Юсупов К. Ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро таъсири. – Т: Фан, 1974.
9. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
10. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

DINIY DISKURSNING JANR XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471543>

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li
Andijon davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy diskursning janr xususiyatlari lingvistik va madaniy jihatdan keng tahlil qilingan. Diniy diskurs tushunchasining shakllanishi, uning sotsiopragmatik va semiotik asoslari ilmiy manbalar asosida izohlangan. Xutba, va'z, duo, fatvo kabi diniy janrlarning kommunikativ vazifalari, lingvostilistik belgilar va tarixiy shakllanish jarayonlari alohida ko'rib chiqilgan. Maqola diniy matnlarning o'ziga xos janr tizimini aniqlash va ularni zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda qo'llash imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: diniy diskurs, nutq janri, xutba, va'z, duo, fatvo, pragmatika, semiotika.

Аннотация: В данной статье подробно анализируются жанровые особенности религиозного дискурса в лингвистическом и культурологическом аспектах. Понятие религиозного дискурса, его социопрагматические и семиотические основы рассматриваются на основе научных источников. Отдельное внимание уделено коммуникативным функциям, лингвостилистическим признакам и историческим этапам формирования таких религиозных жанров, как хутба, ваъз, мольба (дуа), фетва. Статья направлена на выявление уникальной жанровой системы религиозных текстов и возможности её применения в современных лингвистических исследованиях.

Ключевые слова: религиозный дискурс, речевой жанр, хутба, ваъз, дуа, фетва, прагматика, семиотика.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the genre

features of religious discourse from both linguistic and cultural perspectives. The concept of religious discourse, along with its sociopragmatic and semiotic foundations, is examined based on scholarly sources. Special attention is given to the communicative functions, linguistic and stylistic characteristics, and historical development of such religious genres as khutbah, sermon, supplication (du'a), and fatwa. The study aims to identify the distinctive genre system of religious texts and explore its application in contemporary linguistic research.

Keywords: religious discourse, speech genre, khutbah, sermon, du'a, fatwa, pragmatics, semiotics.

Kirish. Tilshunoslikda diskurs tushunchasining shakllanishi va rivojlanishi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo'nalishga aylandi. Diskurs hodisasi ijtimoiy-kommunikativ faoliyatning murakkab ko'rinishlaridan biri sifatida, inson tafakkuri va ijtimoiy-madaniy tajribasi bilan uzviy bog'langan holda o'rganiladi. Diniy diskurs esa lingvistik, semiotik va sotsiokulturologik jihatdan eng qadimiy va barqaror diskurslardan biri bo'lib, unda muqaddas matnlar, diniy marosim va an'analar asosida shakllangan nutqiy janrlar keng qamrovda namoyon bo'ladi. Diniy diskursning janr tizimini ilmiy o'rganish tilshunoslik va madaniyatshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur maqolada diniy diskurs tushunchasining nazariy asoslari, uning janr xususiyatlari, shakllanish omillari va kommunikativ jihatlari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi diniy nutqning janr tizimini kompleks ko'rib chiqish, har bir janrning lingvopragmatik xususiyatlarini aniqlash va diniy matnlarning o'ziga xos uslubiy qirralarini yoritishdan iborat.

Diskurs tushunchasi fransuz olimi E. Benvenist tomonidan nazariy jihatdan shakllantirilgan bo'lib, keyinchalik M. Fuko, T.A. van Deyk, V.I. Karasik, A.A. Kibrik kabi olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Diskurs nafaqat matnning lingvistik tuzilishi, balki uni yaratuvchi va idrok qiluvchi subyektlar, kommunikativ vaziyat, ijtimoiy-madaniy kontekst va kognitiv omillarni ham qamrab oladi. Diniy diskurs boshqa turdagi diskurslardan bir qator belgilar bilan ajralib turadi:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Sakrallik va avtoritetlilik – diniy matn va nutqning asosiy manbalari muqaddas va absolyut haqiqat sifatida qabul qilinadi.
2. Normativlik – diniy diskurs axloqiy, ma'naviy va huquqiy me'yorlarni belgilaydi.
3. Marosimiylik – diniy nutq ritual kontekstda, qat'iy shakllangan kommunikativ qoidalar asosida kechadi.
4. Lingvostilistik qatlam – arxaik leksika, diniy terminologiya, arabcha va forsha so'zlarning keng qo'llanilishi. Shu bois diniy diskurs tahlilida faqat lingvistik emas, balki semiotik, madaniy va sotsiopragmatik yondashuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Diniy diskursning janr tizimi qadimiy davrlardan shakllangan va zamonaviy davrda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Xutba diniy jamoat oldida aytiladigan rasmiy va marosimiy nutq janri bo'lib, u tarbiyaviy va ma'rifiy maqsadga xizmat qiladi. Xutbada Qur'on oyatlari va hadislar asosiy manba sifatida keltiriladi. Tilida sodda va tushunarli uslub, kuchli ritorik vositalar va nutqiy ta'sirchanlik mavjud. Va'zning asosiy vazifasi auditoriyani axloqiy va ruhiy jihatdan tarbiyalashdir. Unda hissiy ta'sir kuchli, dramatik intonatsiyalar va o'quvchilarning emotsional holatini o'zgartirishga qaratilgan ritorik usullar qo'llaniladi. Duo janri qat'iy formulaik iboralar va diniy qoidalar asosida shakllanadi. Bu matnlarda Allohga yuzlanish, minnatdorchilik va iltijo mazmunlari hukmron. Sintaksisda qisqa gaplar, parallel strukturalar va takroriy formulalar ko'p uchraydi. Fatvo va fiqhiy matnlar janri huquqiy-diniy savollarga javob beruvchi matnlar bo'lib, yuqori darajadagi normativlik va daliliy asoslash bilan ajralib turadi. Fatvolarda diniy terminlar, qat'iy mantiqiy tuzilma va arabcha atamalar keng ishlatiladi. Hamd, na't, qasida va marsiya kabi janrlar diniy adabiy merosning badiiy qatlamini tashkil etadi. Bu janrlarda ritmik ohang, qofiyadoshlik va tasviriy vositalar asosiy rol o'ynaydi.

Diniy diskurs kommunikatsiyasida markaziy rolni diniy ulamolar va ruhoniylar egallaydi. Ular axborot yetkazuvchi, talqin qiluvchi va tarbiyaviy faoliyat olib boruvchi

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

subyektlar sifatida namoyon bo‘ladi. Auditoriya esa diniy bilimni qabul qiluvchi va amal qiluvchi jamoa sifatida ishtirok etadi.

Lingvostilistik jihatdan diniy diskurs quyidagi xususiyatlarga ega:

- **Leksik qatlam:** arabcha va forscha diniy terminlarning ustuvorligi, arxaik so‘zlar.
- **Sintaktik tuzilma:** parallelizm, enumeratsiya, uzun va murakkab gaplar bilan bir qatorda qisqa, formulaviy iboralar.
- **Pragmatik jihatlar:** diniy matnlarning ishonchlilik, avtoritetlilik va ritual kontekstdagi qabul qilinishi.
- **Semiotik qatlam:** diniy ramzlar, ikonografiya va madaniy belgilar tizimi.

Diniy diskursning janr tizimi lingvistika, madaniyatshunoslik va diniyatshunoslik nuqtayi nazaridan chuqur ilmiy tadqiqot talab etadi. Diniy matnlarning janr xususiyatlari ularning tarixiy shakllanish jarayoni, muqaddas manbalarga asoslanishi va ijtimoiy-madaniy funksiyalarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Xutba, va’z, duo, fatvo kabi janrlar o‘zining ritorik vositalari, kommunikativ maqsadlari va stilistik belgilariga ko‘ra boshqa nutq janrlaridan ajralib turadi. Mazkur janrlarning lingvistik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish diniy diskursni yaxlit tizim sifatida anglash imkonini beradi. Bu esa diniy matnlarning zamonaviy talqinini ishlab chiqish, ularni tarjima qilish, tahlil qilish va madaniyatlararo muloqotda to‘g‘ri qo‘llash uchun ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo ‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

6. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

DINIY DISKURSNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

SPECIFIC FEATURES OF RELIGIOUS DISCOURSE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471580>

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diniy diskursning shakllanishi, uning nazariy-metodologik asoslari, janr tizimi, grammatik va stilistik xususiyatlari hamda o‘zbek madaniyatidagi tarixiy taraqqiyoti chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda diskursiy yondashuv asosida diniy matnlarning lingvistik va ekstralingvistik qatlamlari, ularning ma’naviy va ijtimoiy vazifalari o‘rganilgan. Shuningdek, diniy nutqning janr xususiyatlari — xutba, va’z, duo, fatvo kabi shakllarning kommunikativ imkoniyatlari va sakral belgilarini aniqlashga e’tibor qaratilgan. Maqola diniy diskursni semiotik, sotsiopragmatik va kognitiv jihatdan o‘rganish imkoniyatlarini yoritadi hamda zamonaviy kommunikatsiya vositalarida uning rivojlanish jarayonlarini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: diniy diskurs, janr tizimi, xutba, va’z, duo, fatvo, sakral til, semiotika, sotsiopragmatika, kognitiv lingvistika, intertekstualizm, performativlik.

Аннотация: в данной статье подробно анализируются формирование религиозного дискурса, его теоретико-методологические основы, жанровая система, грамматические и стилистические особенности, а также историческая динамика в узбекской культуре. В исследовании на основе дискурсивного подхода рассматриваются лингвистические и экстралингвистические уровни религиозных текстов, их духовные и социальные функции. Особое внимание

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

уделено жанровым характеристикам религиозной речи — таким формам, как хутба, ваъз, дуа, фатва, а также их коммуникативным возможностям и сакральным признакам.

Ключевые слова: религиозный дискурс, жанровая система, хутба, ваъз, дуа, фатва, сакральный язык, семиотика, социопрагматика, когнитивная лингвистика, интертекстуализм, перформативность.

Abstract: this article provides an in-depth analysis of the formation of religious discourse, its theoretical and methodological foundations, genre system, grammatical and stylistic features, as well as its historical evolution within Uzbek culture. Based on a discourse-oriented approach, the study examines the linguistic and extralinguistic levels of religious texts and their spiritual and social functions. Special attention is given to the genre-specific characteristics of religious speech — such forms as khutbah, wa‘z, du‘a, and fatwa — along with their communicative potential and sacred features.

Keywords: religious discourse, genre system, khutbah, wa‘z, du‘a, fatwa, sacred language, semiotics, sociopragmatics, cognitive linguistics, intertextuality, performativity.

Diniy diskurs (religioz diskurs) — ijtimoiy-ma’naviy hayotning eng qadimiy va chuqur qatlamlarini ifodalovchi nutqiy hodisadir. Uning shakllanishi insoniyatning muqaddas qadriyatlarini va diniy ta’limotlarini uzatish, jamiyatda axloqiy me’yorlarni mustahkamlash, ma’naviy birlikni ta’minlash ehtiyojidan kelib chiqqan. Diskursiy yondashuv diniy matnlarni faqat til birliklari va jumlar majmuasi sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy jarayonlarning, e’tiqod tizimining va ijtimoiy institutlarning o‘zaro aloqasida shakllangan murakkab kommunikativ maydon sifatida ko‘rib chiqadi. Diniy diskursning ilmiy tadqiqi semiotika, pragmatika, sotsiologiya, falsafa, antropologiya, madaniyatshunoslik va dinshunoslik kabi fanlarning kesishgan nuqtasida olib boriladi. Uning tahlili diniy ta’limotlarning mazmuni, shakli, janr tizimi, grammatik va stilistik

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

xususiyatlari, shuningdek, tarixiy taraqqiyotidagi o'zgarishlarni chuqur anglashga xizmat qiladi. Shu bois diniy diskursni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki ijtimoiy va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham dolzarbdir. Mazkur maqolada diniy diskursning nazariy asoslari, janr tizimi, grammatik va stilistik ko'rinishlari, ijtimoiy va ritual o'lchovlari, shuningdek, uning o'zbek madaniyatidagi tarixiy taraqqiyoti tahlil qilinadi. Bu yondashuv diniy nutqning o'ziga xos belgilarini aniqroq ko'rsatish va uni ilmiy jihatdan kengroq yoritishga imkon beradi.

Nazariy-metodologik asoslar. Diskurs tushunchasi XX asr lingvistikasida, ayniqsa, M. Fuko, T. van Deyk, E. Benvenist kabi olimlarning asarlarida ijtimoiy-ma'naviy jarayonlar bilan bevosita bog'liq holda tushuntirilgan. Diniy diskurs esa boshqa diskurslardan farqli ravishda **sakrallik** (muqaddaslik), **ritual cheklolvar** va **normativlik** kabi o'ziga xos belgilarga ega. Unda nutqiy faoliyat faqat informatsiya yetkazishga emas, balki marosimni amalga oshirishga ham qaratilgan. Shu sababli diniy diskurs performativ xarakter kasb etadi, ya'ni so'z bilan amal birgalikda yuz beradi. Diniy diskursni tahlil qilishda bir nechta yondashuvlar mavjud:

- **Pragmatik yondashuv** diniy nutqda ishlatiladigan illokutiv va perllokutiv kuchlarni aniqlaydi. Masalan, xutba nasihat va ogohlantirish funksiyasiga ega bo'lsa, duo — iltimos va iltijo akti sifatida namoyon bo'ladi.
- **Kognitiv-semiotik yondashuv** esa diniy nutqda mavjud metafora va timsollarni, ularning e'tiqodiy dunyoqarashdagi o'rmini tahlil qiladi. “Nur”, “yo'l”, “haq” kabi konseptlar diniy ongda axloqiy va ruhiy qadriyatlarni kodlaydi.
- **Korpus lingvistika yondashuvi** esa diniy matnlardagi takrorlanuvchi birliklarni, iqtiboslarni, formulalar va terminlarning qo'llanish chastotasini ilmiy asosda aniqlashga imkon beradi.

Diniy diskursning eng muhim jihatlaridan biri uning **ko'p janrlilik** xususiyatidir. Har bir janr o'zining maqsadi, auditoriyasi va til xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- **Xutba** – marosimiy nutq bo'lib, diniy-axloqiy mavzuda jamoaga murojaat qilinadi. Unda Qur'on oyatlari va hadislar asosiy dalil sifatida keltiriladi.

- **Va'z** – asosan axloqiy pand-nasihath shaklida bo'lib, keng auditoriyaga qaratiladi va ko'pincha rivoyatlar bilan boyitiladi.
- **Duo va munojot** – iltijo va ibodat shaklida, kuchli formulalilik va ritmik takror bilan ajralib turadi.
- **Fatvo** – diniy-huquqiy qaror va maslahat bo'lib, unda ilmiy va fiqhiy asoslar batafsil bayon etiladi.

Diniy diskurs grammatik qurilishida bir nechta xususiyatlar ajralib turadi:

- **Shaxs shakllari:** 1-shaxs ko'plik (“biz”) ko'p qo'llanadi va jamoaviy identitetni ifodalaydi. 2-shaxs murojaat shakli nasihat va ogohlantirish maqsadida ishlatiladi.
- **Modalitet:** “Kerak”, “vojib”, “haram” kabi deontik modal birliklar diniy nutqning normativ xarakterini ta'minlaydi.
- **Zamon shakllari:** diniy matnlarda hozirgi zamon umumiy haqiqatlarni, o'tgan zamon payg'ambarlar qissalarini, kelasi zamon esa ilohiy va'dalarni ifodalash uchun ishlatiladi.
- **Sintaktik qurilish:** qisqa jumlar, parallel konstruksiyalar va ritmik-sintaktik tizim diniy matnlarning esda qolishini osonlashtiradi.

Diniy diskursning asosiy belgilaridan biri uning **performativlik** xususiyatidir. Masalan, nikoh, qasam yoki duo matnlari faqat ma'lumot yetkazish emas, balki amalni ro'yobga chiqarish vazifasini bajaradi. Marosimiy cheklov va ruxsatlar (masjid makoni, kiyinish, talaffuz ohangi) ham diniy diskursning kommunikativ me'yorlarini belgilaydi. Diniy nutq muallifining avtoriteti ham muhim omil bo'lib, iqtiboslar, isnod tizimi va ulamo merosi asosida shakllanadi. Shu jihatdan diniy diskurs axborot uzatish bilan birga hokimiyat va legitimatsiya vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi.

O'zbek madaniyatidagi tarixiy dinamikasi. O'zbek tilidagi diniy diskursning ildizlari qadimiy tafsir, fiqh va tasavvufiy adabiyotlarda yotadi. Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband kabi mutafakkirlarning asarlari diniy diskursning badiiy va ma'naviy qirralarini boyitgan.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

XX asrda siyosiy omillar diniy nutqning ochiq shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, mustaqillik yillarida diniy-ma'rifiy faoliyatning kengayishi, masjidlar va nashriyotlarning ko'payishi diskursni yanada rivojlantirdi. Bugungi kunda raqamli kommunikatsiya vositalari orqali diniy diskurs yangi shakllarda namoyon bo'lmoqda. Onlayn xutbalar, fatvo portallari, qisqa ma'rifiy videolar va maqolalar diniy diskursning auditoriyasini kengaytirmoqda. Diniy diskursning ilmiy tadqiqi dastlab hermenevtika va ekzegetika an'analari orqali shakllandi.

Diniy diskurs ko'p qatlamli, normativ va intertekstual nutqiy hodisa bo'lib, u ilohiy ta'limotlarni ifodalash, e'tiqodiy birlikni shakllantirish va axloqiy me'yorlarni jamiyatda mustahkamlash vazifasini bajaradi. Grammatik va stilistik jihatdan uning asosiy belgisi — deontik modalitet, shaxs shakllarining maqsadli qo'llanilishi, iqtiboslarning ko'pligi va ritmik-sintaktik qurilishdir. O'zbek madaniyatidagi diniy diskurs tarixiy jihatdan boy merosga ega bo'lib, bugungi kunda zamonaviy kommunikatsiya vositalari orqali yangi shakl va janrlarda rivojlanmoqda. Ushbu sohaga oid chuqur ilmiy izlanishlar diniy nutqning ijtimoiy-madaniy rolini, uning identitet shakllantirishdagi o'rnini yanada aniqroq yoritishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of consonant opposition in anlaut of the uzbek language.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).
5. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

6. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

7. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

DINIY NUTQNING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ РЕЧИ В ЛИНГВИСТИКЕ

THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS SPEECH IN LINGUISTICS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472432>

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diniy nutqning nazariy asoslari, mohiyati va jamiyat hayotidagi ijtimoiy-ruhiy ahamiyati tahlil qilinadi. Diniy nutqning vazifalari, o'ziga xos xususiyatlari va janr tizimi ilmiy manbalar asosida o'rganilib, uning ma'naviy tarbiya jarayonidagi o'rni ko'rsatib beriladi. Shuningdek, diniy nutqning grammatik, leksik va uslubiy jihatlari hamda tinglovchi ongiga ta'sirchanlik mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: teolingvistika, diniy nutq, nutqiy janrlar, diniy nutqiy janrlar, xutba, va'z, duo, munojot.

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы и сущность религиозной речи, а также её социально-духовное значение в жизни общества. Анализируются функции, специфические особенности и жанровая система религиозной речи, её роль в процессе духовно-нравственного воспитания. Особое внимание уделяется грамматическим, лексическим и стилистическим характеристикам религиозного дискурса, а также механизмам его воздействия на сознание слушателя.

Ключевые слова: теолингвистика, религиозная речь, речевые жанры, жанры религиозной речи, проповедь, наставление, молитва, мольба.

Annotation: the article examines the theoretical foundations and essence of

religious discourse, highlighting its social and spiritual importance in human life. It analyzes the functions, distinctive features, and genre system of religious speech, emphasizing its role in spiritual and moral education. The study also explores the grammatical, lexical, and stylistic properties of religious discourse, along with the mechanisms through which it influences the consciousness of the audience.

Keywords: theolinguistics, religious discourse, speech genres, religious speech genres, sermon, admonition, supplication, prayer.

Insoniyat tarixida nutq ijtimoiy ong, tafakkur va madaniyatning eng asosiy ko‘rinishi sifatida shakllanib kelgan. Ayniqsa, diniy mazmundagi nutq insonning ma‘naviy hayotini tartibga solish, e‘tiqodini mustahkamlash va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Diniy nutq — bu shunchaki axborot beruvchi vosita emas, balki inson qalbini tarbiyalovchi, uni ezgulikka chorlovchi va ruhiy jihatdan uyg‘otuvchi kuchli ta‘sir mexanizmidir. Shu bois diniy nutq masalalari tilshunoslikning yangi yo‘nalishi — teolingvistika doirasida chuqur o‘rganilmoqda. Diniy nutq ilohiy manbalarga — Qur‘oni karim, hadis, tafsir va fiqh asarlariga tayangan holda shakllanadi. U diniy e‘tiqod va marosimlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, jamiyatga ruhiy-ma‘naviy yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi. Diniy nutqning asosiy mazmunini quyidagi g‘oyalar tashkil etadi:

- a) insonning dunyodagi vazifasi va oxirat haqidagi qarashlar;
- b) ezgulik va yovuzlik, savob va gunoh tushunchalari;
- c) sabr, shukr, tavba, najot kabi diniy-axloqiy qadriyatlar.

Diniy nutq, asosan, insonni ma‘naviy komillikka chorlash, e‘tiqodni mustahkamlash va diniy amallarni ado etishga undashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Diniy nutq ko‘p qirrali vazifalarni bajaradi:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. **Targ'ib va talqin** – Qur'on va hadis mazmunini ommaga tushunarli qilib yetkazish, diniy bilimlarni yoyish.
2. **Tarbiyaviy** – halollik, poklik, sabr, kechirimlilik, rahm-shafqat kabi fazilatlarni shakllantirish.
3. **Ma'naviy uyg'otuv** – inson qalbini poklash, uni duo, ibodat, sadaqa kabi savobli ishlarga undash.
4. **Ijtimoiy birlikni mustahkamlash** – jamoat ibodatlari, xutbalar va diniy maruzalar orqali jamiyatni birlashtirish.
5. **Axborot berish** – diniy bayramlar, farz amallari, ibodat tartib-qoidalari haqida tushuncha berish.

Shu jihatlari bilan diniy nutq ijtimoiy va shaxsiy hayotning muhim kommunikativ shakli sifatida namoyon bo'ladi. Diniy nutq boshqa nutq turlaridan bir qator jihatlari bilan ajralib turadi: **Manba asoslanganligi:** Qur'on, hadis va diniy ilmlarga tayangan holda shakllanadi. **Obrazlilik va balog'at:** diniy nutqda tashbeh, timsollar va badiiy ifodalarga keng o'rin beriladi (“*taqvo qalqon*”, “*imon nuri*”, “*Qur'on – hidoyat yo'li*” kabi). **Leksik tarkibi:** unda arabcha diniy terminlar (*taqvo, savob, gunoh, tavba, rahmat*) asosiy o'rin egallaydi. **Emotsional ta'sirchanlik:** nutq ohangdorligi, samimiyligi va ruhiy qudrati bilan tinglovchini ruhlantiradi. **Takroriylik usuli:** asosiy g'oyalar, oyatlar va hadislar qayta-qayta tilga olinib, tinglovchi ongiga chuqurroq singdiriladi. Diniy nutqning boy janr tizimi mavjud.

- a) **Xutba** – jamoat oldida aytiladigan diniy-ma'rifiy nutq.
 - b) **Va'z** – tinglovchilarni axloqiy poklik va taqvoga undovchi ma'ruza.
 - c) **Duo va munojot** – Allohga murojaat, ibodat shaklidagi nutqiy janr.
 - d) **Nasihah va diniy risolalar** – ilmiy-omabop tarzda yozilgan diniy ko'rsatmalar.
 - e) **Madhiyalar va diniy she'rlar** – ilohiy mavzuda badiiy ifodalangan janrlar.
- Bu janrlarning barchasi tinglovchini ilohiy haqiqatga yaqinlashtirish,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ma'naviy uyg'otish va diniy qadriyatlarga sodiqlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Diniy nutq insoniyatning ma'naviy-ma'rifiy hayotida alohida o'rin tutadi. U ilohiy manbalarga asoslanganligi, ruhiy va tarbiyaviy yuklamasi, obrazli va balog'atli uslubi, emotsional ta'sirchanligi bilan boshqa nutq shakllaridan farq qiladi. Diniy nutq nafaqat diniy bilimlarni yetkazadi, balki inson qalbini poklaydi, uni ezgulikka undaydi, jamiyatni ma'naviy birlikka chorlaydi. Shu bois diniy nutq har doim mas'uliyat, aniqlik va samimiyat bilan tayyorlanishi lozim, chunki u faqat til vositasi emas, balki inson qalbi bilan so'zlaydigan muqaddas so'z shaklidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

NUTQIY JANRLAR VA ULARNING TASNIFLASH

MASALALARI

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

SPEECH GENRES AND ISSUES OF THEIR CLASSIFICATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472584>

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada nutqiy janr tushunchasining shakllanishi, uning nazariy-metodologik asoslari, tasniflash prinsiplari va mezonlari keng yoritiladi. Nutqiy janrlarni o'rganishda lingvopragmatika, kommunikativ lingvistika, sotsiopragmatika va madaniyatshunoslik kabi yo'nalishlarning roli alohida ta'kidlanadi. Tadqiqotda nutqiy janrlarning shakllanish omillari, ularning turli kommunikativ sohalarda qo'llanilishi, ijtimoiy-madaniy o'ziga xosligi va zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nutqiy janr, janrshunoslik, lingvopragmatika, kommunikativ vaziyat, tasniflash mezonlari, sotsiopragmatika, tilshunoslik, madaniyatshunoslik.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются формирование понятия речевого жанра, его теоретико-методологические основы, принципы и критерии классификации. Особое внимание уделяется роли таких направлений, как лингвопрагматика, коммуникативная лингвистика, социопрагматика и культурология в изучении речевых жанров. В исследовании глубоко анализируются факторы формирования речевых жанров, их использование в различных коммуникативных сферах, социокультурная специфика и значение в современной лингвистике.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: речевой жанр, жанроведение, лингвопрагматика,

коммуникативная ситуация, критерии классификации, социопрагматика, лингвистика, культурология.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the formation of the concept of speech genre, its theoretical and methodological foundations, and the principles and criteria of classification. Particular attention is given to the role of such fields as linguopragmatics, communicative linguistics, sociopragmatics, and cultural studies in the study of speech genres. The research thoroughly examines the factors influencing the formation of speech genres, their application in various communicative domains, their sociocultural specificity, and their significance in modern linguistics.

Keywords: speech genre, genre studies, linguopragmatics, communicative situation, classification criteria, sociopragmatics, linguistics, cultural studies.

Kirish. Nutqiy janr tushunchasi tilshunoslikda so‘nggi o‘n yilliklarda jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tiborni tortmoqda. Ushbu tushuncha tilning ijtimoiy va kommunikativ funksiyalarini chuqurroq anglash imkonini beradi hamda tilshunoslikning boshqa yo‘nalishlari – pragmatika, semiotika, psixolingvistika, sotsiologiya va madaniyatshunoslik bilan bevosita aloqadorlikda o‘rganiladi. Nutqiy janrlarni o‘rganish, ularning turlari va tasniflash mezonlarini ishlab chiqish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Chunki nutqiy janrlar insonlarning kundalik hayotida, rasmiy-ijodiy faoliyatida, ta‘lim, siyosat, ommaviy axborot vositalari va boshqa sohalarda kommunikatsiyaning asosiy shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Nutqiy janrlar konsepsiyasi M.M. Baxtinning ilmiy qarashlari asosida mustaqil ilmiy kategoriya sifatida shakllangan. Baxtin nutqiy janrlarni ijtimoiy hayotdagi muloqot vaziyatlari bilan bog‘liq holda o‘rganishni taklif etgan va janrlarni har bir sohaning o‘ziga xos kommunikativ modeli sifatida baholagan. Keyinchalik G‘arb va rus lingvistik maktablarida bu tushuncha rivojlantirilib, tilning faol kommunikativ mohiyatini tahlil qilishda muhim kategoriya sifatida qaralgan. Nutqiy janr – bu ma‘lum bir kommunikativ vaziyatda shakllanadigan, maqsadli nutqiy faoliyatni amalga

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

oshirishga xizmat qiluvchi, til birliklarining ma'lum tartibda tashkil etilgan ko'rinishidir. Har bir nutqiy janr inson faoliyatining ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, u ma'lum bir muloqot jarayonida ishtirokchilar o'rtasida ma'lumot almashish, ta'sir o'tkazish, hissiy munosabat bildirish kabi vazifalarni bajaradi. Shu bois nutqiy janrlar masalasi lingvopragmatika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, madaniyatshunoslik kabi bir qator fanlar bilan bevosita aloqador.

Nutqiy janrlar nazariyasi rivojining asoslari qadimgi davrlardagi ritorika ilmi bilan bog'liq. Aristotel, Kvintilian, Siseron kabi antik faylasuflar va notiqalar nutqni tasniflash, uning maqsad va shakllarini aniqlashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ularning asarlarida nutqiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyati va shakllanish qonuniyatlari haqida dastlabki qarashlar ilgari surilgan. XX asr boshlarida M.M. Baxtinning qarashlari janrshunoslikka yangi nazariy asos berdi. Baxtin nutqiy janrlarni ijtimoiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida talqin qildi va har bir sohaning o'ziga xos janr tizimi mavjudligini isbotladi. U “nutqiy janr” tushunchasini ikki asosiy guruhga ajratdi: **birlamchi (oddiy)** va **ikkilamchi (murakkab)** janrlar. Birlamchi janrlar kundalik muloqotda shakllanadigan qisqa va oddiy kommunikativ birliklar (salomlashish, so'rash, taklif, javob berish va hokazo) bo'lsa, ikkilamchi janrlar ilmiy, badiiy, publitsistik matnlar kabi murakkab strukturalarga ega janrlardir. Baxtindan keyingi davrda nutqiy janrlarni o'rganish jarayonida G'arb lingvistikasida J. Ostin va J. Searlning nutqiy aktlar nazariyasi janrshunoslik uchun muhim poydevor bo'ldi. Ularning qarashlariga ko'ra, har bir nutqiy birlik kommunikativ vazifani bajaruvchi illokutiv kuchga ega. Shuningdek, Dell Hymesning “kommunikativ kompetensiya” nazariyasi ham janrlarni sotsiokulturologik kontekstda o'rganishga imkon yaratdi. Rus tilshunosligida V.V. Vinogradov, K.F. Sedov, T.V. Shmeleva, I.N. Borisova, Yu.M. Lotman va boshqa olimlar janrshunoslik masalalarini turli nuqtayi nazarlardan o'rgangan. Shmeleva nutqiy janrlarni tavsiflashda **kommunikativ maqsad, tematika,**

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

adresant va adresat roli, muloqot vaziyatining o'ziga xosligi kabi mezonlarga

urg'u beradi. K.F. Sedov esa janrlarni ijtimoiy-madaniy kontekstda o'rgangan va ularning lingvokulturologik qirralarini yoritgan. Nutqiy janrlarni tasniflash – janrshunoslikdagi asosiy ilmiy masalalardan biridir. Chunki janrlarning xilma-xilligi ularni tizimlashtirishda ko'p mezonli yondashuvni talab qiladi.

Kommunikativ maqsad mezoni: Janrlar ma'lumot beruvchi (informativ), his-tuyg'ularni ifodalovchi (ekspressiv), ta'sir ko'rsatuvchi (direktiv), ijtimoiy aloqani mustahkamlovchi (fatik) kabi turlarga ajratiladi. Masalan, ilmiy maqolalar informativ janrlar bo'lsa, badiiy she'rlar ekspressiv janr hisoblanadi.

Funksional uslub mezoni: Tilshunoslikdagi uslubiy tasnif asosida nutqiy janrlar ilmiy, badiiy, publitsistik, rasmiy-idoraviy va og'zaki-suhbat janrlariga bo'linadi.

Kompozitsion-struktur jihatlar: Har bir janrning o'ziga xos tuzilishi mavjud. Masalan, ilmiy maqola annotatsiya, kirish, asosiy qism, xulosa kabi qismlardan iborat bo'lsa, badiiy hikoya ekspozitsiya, syujet rivoji, kulminatsiya va yechim qismlaridan iborat bo'ladi.

Sotsiopragsmatik omillar: Janrlar muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy maqomi va rollari bilan chambarchas bog'liq. Rasmiy nutqiy janrlar ijtimoiy tabaqalanishni aks ettiradi, kundalik muloqot janrlari esa norasmiy munosabatlarga asoslanadi.

Madaniy-milliy xususiyatlar: Har bir xalqning madaniyatida o'ziga xos nutqiy janrlar mavjud. Masalan, o'zbek madaniyatidagi “gap”, “majlis”, “dasturxon suhbatlari” kabi janrlar milliy qadriyatlarni ifodalaydi. Shuningdek, zamonaviy lingvistikada janrlarni tasniflashda matnshunoslik, diskurs tahlili, semiotika va kognitiv lingvistik yondashuvlari ham qo'llaniladi. Kognitiv yondashuv janrlarni inson ongidagi konseptual modellar asosida tushuntirsa, diskursiv yondashuv janrlarni ijtimoiy kommunikatsiyaning faol elementi sifatida talqin qiladi.

Nutqiy janrlar nafaqat lingvistik hodisa, balki ijtimoiy-madaniy kommunikatsiyaning asosiy vositasidir. Har bir jamiyatning tarixiy tajribasi, urf-

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

odatlari va qadriyatlari nutqiy janrlar tizimida aks etadi. Masalan, diniy nutqiy janrlar (va'z, xutba, duo) muqaddas matnlar bilan bog'liq bo'lib, ularning strukturasi va til xususiyatlari diniy an'analarga asoslanadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'layotgan yangi janrlar (blog postlari, podkastlar, tvitlar) zamonaviy kommunikatsiya madaniyatining yangicha qiyofasini aks ettiradi. Bu esa janrshunoslikni doimiy ravishda yangilanib boruvchi va dinamik soha sifatida ko'rsatadi.

Nutqiy janrlarni chuqur o'rganish til o'qitish metodikasida samarali usullar ishlab chiqishga yordam beradi. Talabalarga janr tushunchasini o'rgatish ularning yozma va og'zaki nutq madaniyatini rivojlantiradi. Tarjimashunoslikda esa janrning kommunikativ maqsadini aniqlash tarjima sifatini oshiradi. Shuningdek, psixolingvistika nuqtayi nazaridan nutqiy janrlar inson ongidagi kommunikativ strategiyalarni o'rganish imkonini beradi. Sotsiolingvistika esa janrlar orqali ijtimoiy tabaqalanish va kommunikatsiya madaniyatidagi farqlarni tahlil qiladi. Shu sababli janrshunoslik zamonaviy lingvistikaning multidisiplinar sohasiga aylanib, nutq va tilning murakkab mohiyatini tushuntirishda muhim o'rin tutadi.

Nutqiy janrlar va ularni tasniflash masalalari zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Nutqiy janrlar tilning ijtimoiy va madaniy mohiyatini, insonlar o'rtasidagi muloqotning xilma-xilligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Ularni ilmiy jihatdan o'rganish, tasniflash va tahlil qilish jarayonida lingvopragmatika, psixolingvistika, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslik kabi fanlar o'zaro integratsiyalashadi. Shuning uchun nutqiy janrlarni o'rganish nafaqat lingvistik tadqiqotlar, balki amaliy sohalar, jumladan, ta'lim, tarjimashunoslik, matnshunoslik va kommunikatsiya nazariyasi uchun ham muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nabieva, D. A., & Nurmanova, D. A. (2022). Neutralization of phonological oppositions in uzbeki.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
4. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

**O‘ZBEK TILIDA DINIY DISKURSNING O‘RGANILISHI VA O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА И
ЕГО ЖАНРОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ**

**DISTINCTIVE FEATURES OF RELIGIOUS DISCOURSE AND ITS GENRES
IN THE UZBEK LANGUAGE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472704>

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: maqolada diniy diskursning lingvistik va pragmatik xususiyatlari, uning ijtimoiy-madaniy funksiyalari hamda o‘zbek tilida namoyon bo‘ladigan asosiy diniy nutqiy janrlarning (xutba, va’z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqalar va zikr) o‘ziga xosligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy janrlar nazariyoti, teolingvistika yondashuvi va diskurs tahlili metodlari asosida janrlarning strukturaviy, leksik-stilistik va pragmatik parametrlariga e’tibor qaratiladi. Natijalar diniy diskursni tilshunoslik kontekstida tasniflash va uni pedagogik, sotsiokultural hamda amaliy tadqiqotlar uchun modellashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar diniy diskurs, teolingvistika, nutqiy janrlar, xutba, va’z, duo, fatvo, lingvopragmatika.

Аннотация: в статье анализируются лингвистические и прагматические особенности религиозного дискурса, его социокультурные функции, а также

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

специфика основных речевых жанров в узбекском языке (хутба, ваъз, дуо, фатва, духовные песнопения и зикр). Исследование опирается на теорию речевых жанров, теолингвистический подход и методы дискурсивного анализа; показаны структурные, лексико-стилистические и прагматические параметры жанров. Результаты дают основание для дальнейшего применения в педагогике и религиозно-культурных исследованиях.

Ключевые слова религиозный дискурс, теолингвистика, речевые жанры, хутба, назидание (ваъз), молитва (дуо), фетва, лингвопрагматика

Annotation: the article examines linguistic and pragmatic characteristics of religious discourse, its socio-cultural functions, and the specificities of major religious speech genres in Uzbek (khutbah, sermon, supplication, fatwa, hymns and dhikr). Grounded in speech-genre theory, theolinguistics, and discourse analysis methods, the study outlines structural, lexical-stylistic and pragmatic parameters of genres. Findings inform pedagogical applications and further research in religious and cultural linguistics.

Keywords religious discourse, theolinguistics, speech genres, khutbah, sermon, supplication, fatwa, linguo-pragmatics.

Diniy diskurs – tilshunoslikning so‘nggi davrlarda faollashgan tarmog‘i bo‘lib, u til va e‘tiqod orasidagi o‘zaro ta‘sirni, ritual va ijtimoiy amaliyotlar orqali shakllangan nutqiy shakllarni o‘rganadi. Nutqiy janrlar nazariyasi diniy nutqni ijtimoiy kontekstga bog‘lab tahlil qilish imkonini beradi: har bir janrning kommunikativ vazifasi, strukturasi va til vositalari tizimli tarzda aniqlanadi. Shu nazariy zamin diniy diskursning modal, ideologik va performativ jihatlarini aniqlashga yordam beradi. Tadqiqotda asosiy nazariy manba sifatida nutqiy janrlar g‘oyasi (M. Baxtin) va diskurs tahlili yondashuvi (T. van Dijk va boshqalar) qabul qilinadi. Baxtin janrlarni kommunikativ vazifaga bog‘liq barqaror nutqiy shakllar sifatida qaraydi, bu esa diniy janrlarni tarixiy-madaniy kontekstda tushunishga imkon beradi. Van Dijkning diskurs-va-ideologiya tahlili esa

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

diniy nutqning ijtimoiy ta'sir va identifikatsiya (jamiyat ichida guruhiy birlik va identitetni shakllantirish) funksiyalarini aniqlashda nazariy asbob beradi. Bundan tashqari, teolingvistika — til va din munosabatini o'rganuvchi mutaxassislik — diniy nutqdagi metafora, terminologiya va ritual tilining strukturasi yoritishda qo'llaniladi. Diniy diskurs umumiy diskurslardan bir nechta barqaror jihatlar bilan ajralib turadi. Quyida ularning eng muhimlari keltiriladi: Diniy nutq ko'pincha muqaddas matnlar (Qur'on, hadislar)ga to'g'ridan-to'g'ri murojaat, iqtibos va talqinlar orqali tashkil topadi; bu intertekstualik diniy ma'nolarni mustahkamlaydi va tinglovchi uchun ishonch manbai yaratadi. Intertekstualik orqali nutq muqaddas matnlarning autoritetini nutqiy maydonga ko'chiradi, shu bilan birga janr ichida talqin va dalillash uslublari shakllanadi. Diniy diskursning leksikasi (arabcha va forsa diniy atamalar, terminlar) va ritual frazeologiyasi diskursga sakral maqom beradi. Maxsus terminlar (taqvo, savob, zahid, tavba va h.k.) semantic jihatdan keng kontekstga ega bo'lib, ularni tarjima yoki sinonimlashtirish oson emas — bu esa tilning muqaddas qatlami sifatida namoyon bo'ladi. Ko'plab diniy nutqiy harakatlar (duo, zikr, xutba) nafaqat axborot yetkazadi, balki marosim yoki ibodat jarayonida performativ rol o'ynaydi: so'zlar amaliyotni faollashtiradi yoki ritual natijasini belgilaydi. Bu jihat diniy diskursni ijtimoiy va shaxsiy amaliyotlar bilan bog'laydi. Diniy nutq ko'pincha normativ-didaktik maqsadga xizmat qiladi: u axloqiy-huquqiy normalarni belgilaydi, jamiyatning ma'naviy me'yorlarini targ'ib qiladi. Van Dijk nuqtai nazaridan, har qanday diskurs ijtimoiy ideologiyani shakllantira oladi va diniy diskurs bu vazifani aniq amalga oshiradi — jamiyat ichida birlik va qoidalarni mustahkamlash orqali. Diniy nutqning ta'sirchanligi — metafora, tashbeh, parallelizm, repetitsiya kabi retorik vositalar orqali — tinglovchining hissiyotiga ta'sir etish orqali amalga oshadi. Takroriy iqtiboslar va refrénlar xotirada ma'noni mustahkamlaydi va kollektiv xotirani shakllantiradi.

Xutba – jamoat kontekstida (juma, hayit) aytiladigan rasmiy nutq. Strukturasi odatda: kirish (dua yoki iqtibos), asosiy talqin (oyat/hadisni sharhlash), amaliy xulosalar va maslahat, yakuniy duo. Leksik jihatdan: Qur'on iqtiboslari, hadislar, hukmiy va

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

amaliy atamalar, imperativ va modallik konstruktsiyalari (zaruriyat, amr-chaqiriq). Retorik jihatdan: takrorlash, misol va hikmatli iboralar ishlatiladi. Didaktik janr maqsadi – ta’lim va tarbiya, jamiyatni axloqiy-normativ yo‘lga yo‘naltirish. **Va’z** – ko‘pincha kamroq rasmiy, lekin hissiy ta’sir kuchi yuqori; unda misol, an’ana, badiiy elementlar ko‘proq qo‘llanadi. **Va’z** – tinglovchini ichki ruhiy islohgga, axloqiy refleksiyaga undaydi. **Duo** — individ yoki jamoa tomonidan Allohga yo‘naltirilgan ibodat. Strukturasi oddiy: murojaat, istaklar, shukr va tavba. Til jihatidan duo baland emotsional-afektiv ohangda bo‘ladi; arabcha iltifotlar, refrénlar, takroriy iboralar keng tarqalgan. Pragmatik vazifasi — ruhiy tozalash, iltijo orqali ijtimoiy birlashish. **Fatvo** — shariat asosida konkret huquqiy yoki amaliy savollarga javob. U yozma yoki og‘zaki bo‘lishi mumkin. Fatvo matni: savolning bayoni, dalillar (Qur’on, hadis, ijmo‘, qiyas), hukm va amaliy tavsiyalar. Uslubi paradigmatic: dalillarga asoslangan, terminologik va rasmiy. Fatvo jamiyatda amaliy qoidalarni belgilashda markaziy rol o‘ynaydi. Bu janrlar musiqiy-poetik formatda ruhiy tajribani kuchaytiradi. Ular metafora va obrazlar, ritmik takror va musiqiy intonatsiya orqali tinglovchida hissiy-ma’naviy holatlarni uyg‘otadi. Pragmatik jihatdan: jamoatchilikni birlashtirish, kollektiv ibodat va ruhiy identitetni mustahkamlash. Diniy diskursni o‘rganishda kombinator metodologiya tavsiya qilinadi: intertekstual tahlil (matn va muqaddas manbalar munosabati), pragma-diskursiv tahlil (nutqning maqsadi va auditoriyaga ta’siri), korpusli usullar (sermonlar va fatvo matnlarining korpusi orqali statistik tahlil). Bunday yondashuv janrlararo chegara, register va stilistik o‘zgarishlarni aniqlashga yordam beradi hamda zamonaviy ijtimoiy muhitdagi diniy nutq roli haqida empirik dalillar beradi.

Maqolada diniy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari — intertekstualik, sakralizatsiya, performativlik, normativ-didaktik funktsiyalar va emotsional yuklama — hamda asosiy diniy janrlarning (xutba, va’z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar, zikr) lingvistik va pragmatik jihatlari ilmiy asosda yoritildi. O‘zbek tilidagi diniy janrlar madaniy-tarixiy ildizga ega bo‘lib, ular bugungi ijtimoiy sharoitda ham jamiyatning ma’naviy-axloqiy me’yorlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida korpusli

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tadqiqotlar, me'yoriy-funksional tahlillar va teolingvistik yondashuvlar bu sohani yanada chuqurroq ochib berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK TILIDA DINIY NUTQIY JANRLARNING TASNIFLANISHI

**КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ**

**CLASSIFICATION OF RELIGIOUS SPEECH GENRES IN THE UZBEK
LANGUAGE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472661>

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘zbek tilida diniy nutqiy janrlarning shakllanishi, ularning tasnifi va lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda diniy nutqning ijtimoiy-madaniy ildizlari, uning jamiyat hayotidagi kommunikativ ahamiyati hamda xutba, va’z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar kabi janrlarning o‘ziga xos semantik va stilistik belgilari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: diniy nutq, diniy janr, xutba, va’z, duo, fatvo, diniy diskurs, lingvopragmatika.

Аннотация: в статье рассматривается формирование религиозных речевых жанров в узбекском языке, их классификация и лингвопрагматические особенности. В исследовании анализируются социокультурные корни религиозной речи, её коммуникативное значение в общественной жизни, а также семантические и стилистические характеристики жанров, таких как хутба, ваъз, дуо, фатво и религиозные песнопения.

Ключевые слова: религиозная речь, жанр, хутба, ваъз, дуо, фатво, религиозный дискурс, лингвопрагматика.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Abstract: the article examines the formation of religious speech genres in

the Uzbek language, their classification, and their linguo-pragmatic features. The study analyzes the socio-cultural roots of religious speech, its communicative significance in social life, as well as the semantic and stylistic characteristics of genres such as khutbah, sermon, prayer, fatwa, and religious hymns.

Keywords: religious speech, genre, khutbah, sermon, prayer, fatwa, religious discourse, linguo-pragmatics.

O‘zbek xalqi tarixiy taraqqiyoti davomida diniy qadriyatlarni, islomiy urf-odatlarini va diniy nutqiy an‘analarni o‘zining madaniy hayoti bilan uyg‘unlashtirib kelgan. Diniy nutq ijtimoiy ongning shakllanishida, ma‘naviy-ma‘rifiy qadriyatlarning mustahkamlanishida, shuningdek, xalqning turmush tarzida muhim o‘rin tutgan. Shu bois diniy nutqiy janrlarning tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiqi va tasnifi ilmiy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi. Nutqiy janr nazariyasi (M.M. Baxtin, V.I. Karasik va boshqalar)ga ko‘ra, har bir nutq shakli ma‘lum kommunikativ vazifani bajaradi. Shu jihatdan diniy janrlar — xutba, va‘z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar — o‘zining aniq lingvistik, pragmatik va stilistik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Diniy nutqiy janrlar — bu muayyan diniy marosim, rasm-rusum yoki ijtimoiy vaziyatda qo‘llanadigan barqaror nutqiy birliklardir. Ular jamiyatning diniy e‘tiqodini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va ma‘naviy birlikni ta‘minlash vazifalarini bajaradi. O‘zbek tilida diniy janrlar asosan og‘zaki shaklda (xutba, va‘z, duo) rivojlangan bo‘lsa-da, yozma shakllarda (fatvo, diniy risolalar) ham mavjud.

1. **Xutba** – juma va hayit namozlari chog‘ida masjid minbaridan aytiladigan diniy-ma‘rifiy nutq. U jamiyatni axloqiy birlikka chorlash, diniy bilimlarni targ‘ib etish vazifasini bajaradi. Til xususiyati: Qur‘on oyatlari, hadislar, arabcha va forsha iboralarning faol qo‘llanishi.
2. **Va‘z** – xalq orasida keng tarqalgan diniy-ma‘rifiy nutqiy janr. U ko‘pincha odob-axloq, sabr-toqat, halollik, saxovat kabi mavzularda bo‘ladi. Va‘z tinglovchilarning hissiy olamiga kuchli ta‘sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. **Duo** – Allohga murojaat qiluvchi iltijo shakli. U shaxsiy yoki jamoaviy bo‘lishi mumkin. Duoda ko‘pincha Qur‘on oyatlari bilan birga xalq og‘zaki ijodidagi diniy-axloqiy iboralar ham qo‘llanadi.
4. **Fatvo** – diniy-huquqiy masalalar bo‘yicha ulamo tomonidan beriladigan rasmiy javob. Fatvo janri huquqiy-nazariy xususiyatga ega bo‘lib, diniy qoidalarni amaliy hayotga tadbiiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.
5. **Ilohiy qo‘shiqlar va zikrlar** – diniy marosimlarda ijro etiladigan badiiy janr bo‘lib, hissiy-emotsional kuchi bilan tinglovchilarni ruhiy jihatdan ta’sirlantiradi.

Diniy nutqiy janrlar o‘zining shakl va mazmuni, kommunikativ vazifalari, uslubiy xususiyatlariga ko‘ra turli guruhlariga ajratiladi. Har bir janr diniy diskursning alohida ko‘rinishi sifatida ma’naviy-ma’rifiy yuklama, axloqiy ta’sir va ruhiy tarbiya vazifalarini bajaradi. Ularni quyidagi asosiy toifalarga ajratish mumkin:

1) Didaktik janrlar (xutba, va’z). Bu janrlar xalqni ma’rifiy jihatdan tarbiyalash, diniy bilimlarni ommaga yetkazish va ijtimoiy-axloqiy g‘oyalarni targ‘ib qilish vazifasini bajaradi. **Xutba** juma va hayit namozlarida jamoaviy tarzda o‘qiladigan diniy nutq shakli bo‘lib, unda Qur‘on oyatlari, hadislar va ularning talqini asosida diniy-ma’naviy, ijtimoiy g‘oyalar bayon etiladi. **Va’z** esa ko‘proq keng xalq ommasiga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy nutq shakli bo‘lib, unda diniy-axloqiy g‘oyalar obrazli ifodalar, timsollar va hikmatli so‘zlar orqali tushuntiriladi. Didaktik janrlarning asosiy vazifasi – inson qalbiga ezgulik, sabr-toqat, taqvo, saxovat, adolat kabi qadriyatlarni singdirishdir.

2) Iltijo janrlari (duo). **Duo** insonning Allohga murojaat shakli bo‘lib, u shaxsiy yoki jamoaviy tarzda amalga oshiriladi. Duo janrida inson o‘zining ehtiyojlarini, orzu-istaklarini, tavba va shukronalarini ifodalaydi. U inson qalbining samimiy kechinmalarini yorituvchi, ruhiy poklanishga yordam beruvchi nutq shaklidir. Duo tilining o‘ziga xosligi undagi balandparvoz ohang, arab tilidan olingan diniy terminlar, hamda takroriy ifodalar bilan belgilanadi. Ushbu janr diniy nutqning eng emotsional

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

shakllaridan biri bo‘lib, insonni ruhiy jihatdan ko‘taradi, qalbini ilohiy nur bilan tozalashga xizmat qiladi.

3) Huquqiy janrlar (fatvo). **Fatvo** – bu shariat hukmlarini izohlovchi va muayyan diniy-huquqiy masalalarga yechim beruvchi yozma yoki og‘zaki shakldagi nutq janridir. Fatvo asosan muftiylar yoki yuqori diniy ulamolar tomonidan beriladi. Uning asosiy manbalari Qur‘on, hadis, fiqhiy manbalar hisoblanadi. Fatvolar jamiyat hayotidagi huquqiy-diniy masalalarni tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Bu janrning uslubi qat‘iy, aniq va dalillarga asoslangan bo‘lib, unda emotsional ifodalar emas, balki huquqiy-mantiqiy izchillik ustuvor sanaladi.

4) Badiiy-hissiy janrlar (ilohiy qo‘shiqlar, zikrlar). Badiiy-hissiy janrlar diniy tuyg‘ularni obrazli, musiqiy va emotsional shaklda ifodalaydi. **Ilohiy qo‘shiqlar** – bu Allohga muhabbat, payg‘ambar madhiyalari, diniy qadriyatlar va ezguliklarni madh etuvchi she‘riy-musiqiy janrlardir. **Zikrlar** esa jamoaviy tarzda Allohni yod etish, Qur‘on oyatlari yoki Allohning go‘zal ismlarini takrorlash orqali bajariladigan nutqiy amaldir. Bu janrlar inson ruhiyatiga kuchli hissiy ta‘sir ko‘rsatadi, qalbni ilohiy muhabbatga yo‘naltiradi va ma‘naviy birlikni mustahkamlaydi.

O‘zbek tilida diniy nutqiy janrlar qadimiy an‘analar asosida shakllanib, bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Xutba, va‘z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar nafaqat diniy marosimlarda, balki ijtimoiy-ma‘naviy hayotda ham muhim kommunikativ vazifalarni bajaradi. Ularning lingvopragmatik va stilistik xususiyatlarini chuqur ilmiy tahlil qilish diniy diskursni yanada kengroq o‘rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.
7. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TILSHUNOSLIKDA DISKURS VA UNING O‘RGANILISH TARIXI

ДИСКУРС В ЛИНГВИСТИКЕ И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

DISCOURSE IN LINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS STUDY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472792>

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diskurs tushunchasi, uning lingvistik kategoriyadagi o‘rni va o‘rganilish masalalari tahlil qilingan. Diskurs tahlilining shakllanish tarixi, nazariy-metodologik asoslari, turli ilmiy maktablar va yondashuvlar nuqtai nazaridan izohlangan. Tadqiqot davomida diskursning matn, nutq va kommunikativ jarayon bilan aloqasi, shuningdek, uning ijtimoiy va madaniy tabiatini ochib beruvchi ilmiy qarashlar keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: diskurs, matn, kommunikativ jarayon, diskurs tahlili, kontekst, sotsiopragmatika.

Аннотация: в данной статье анализируются понятие дискурса, его место в системе лингвистических категорий и вопросы изучения. Освещены история становления дискурсивного анализа, его теоретико-методологические основы, а также интерпретации с позиций различных научных школ и подходов. В ходе исследования последовательно рассматриваются связи дискурса с текстом, речью и коммуникативным процессом, а также раскрываются научные взгляды, объясняющие его социальную и культурную природу.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: дискурс, текст, коммуникативный процесс,

дискурсивный анализ, контекст, социопрагматика.

Abstract: this article analyzes the concept of discourse, its place in the system of linguistic categories, and issues of its study. The history of the formation of discourse analysis, its theoretical and methodological foundations, as well as interpretations from the perspective of various scientific schools and approaches are highlighted. The study consistently examines the relationship of discourse with text, speech, and the communicative process, as well as reveals scientific views that explain its social and cultural nature.

Keywords: discourse, text, communicative process, discourse analysis, context, sociopragmatics.

Tilshunoslikning zamonaviy taraqqiyotida diskurs tushunchasi alohida ilmiy kategoriya sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikda nafaqat matnning shakliy va grammatik xususiyatlari, balki uning ijtimoiy-madaniy mazmuni, kommunikativ vaziyat bilan bog‘liqligi ham alohida tadqiq qilina boshladi. Shu tariqa “diskurs” atamasi nazariy va amaliy lingvistika doirasida keng qo‘llanila boshladi. Diskursni o‘rganish zarurati tilni faqat grammatik tizim emas, balki ijtimoiy hodisa sifatida ko‘rib chiqishga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqadi. Bugungi kunda diskurs tahlili lingvopragmatika, kognitiv lingvistika, sotsiopragmatika, madaniyatshunoslik kabi ko‘plab ilmiy yo‘nalishlarning kesishgan nuqtasida shakllangan. “Diskurs” termini dastlab fransuz faylasufi M. Fuko tomonidan keng qo‘llangan bo‘lib, u diskursni jamiyatdagi bilim va hokimiyat munosabatlarini ifodalovchi kategoriyaga aylantirdi. Amerikalik lingvist Z. Xarris esa diskursni matndan katta birlik sifatida talqin qilib, “diskurs tahlili” (discourse analysis) atamasini ilmiy muomalaga kiritdi. E. Benvenist diskursni nutqiy faoliyatning alohida shakli sifatida ko‘rib chiqib, uni subyekt va adresat o‘rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan jarayon sifatida izohladi. T. van Deyk esa diskursni nafaqat matn, balki ijtimoiy jarayonlar, kontekst va kommunikativ rollar bilan bog‘liq holda tahlil qilish zarurligini asoslab berdi. 1980-yillardan boshlab diskurs tahlili turli ilmiy maktablarda shakllandi:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

britan lingvistikasida u ko‘proq nutqiy muloqot va konversatsiya tahliliga, fransuz maktabida esa semiotik va falsafiy talqinlarga asoslandi.

Diskurs matndan farqli ravishda doimo kontekst bilan bog‘liq bo‘ladi. Matn til birliklari tizimi sifatida mustaqil mavjud bo‘lsa, diskurs ijtimoiy-madaniy vaziyatga, ishtirokchilar roli va kommunikativ maqsadlarga qaratilgan murakkab jarayondir. Diskursning asosiy xususiyatlari:

- Dinamiklik – u doimo o‘zgaruvchan va vaziyatga moslashuvchan bo‘ladi.
- Interaktivlik – diskursda ishtirokchilar o‘zaro muloqot orqali ma’no yaratadi.
- Ijtimoiylik – diskurs ijtimoiy rollar, qadriyatlar va mafkura bilan bevosita bog‘liqdir.
- Intertekstual bog‘liqlik – diskurs boshqa matn va nutqiy hodisalarga tayangan holda shakllanadi. Diskurs tahlilida bir nechta yondashuvlar shakllangan:
 - Kognitiv yondashuv diskursni inson tafakkuri va bilimlarini tashkil etish jarayoni sifatida izohlaydi. Bu yondashuvda diskurs konseptlar, ramzlar va bilim doiralari orqali talqin qilinadi.
 - Kommunikativ yondashuv diskursni muloqot jarayoni sifatida tahlil qilib, ishtirokchilarning maqsadi, niyati va strategiyalarini o‘rganadi.
 - Sotsiopragmatik yondashuv diskursni jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, hokimiyat va kommunikativ rollar kontekstida o‘rganadi.
 - Madaniy-semiotik yondashuv diskursni madaniyat belgilar tizimi sifatida talqin qiladi va unda qadriyatlar, urf-odatlar hamda mentalitetni aks ettiradi. Diskurs tahlili lingvistika va ijtimoiy fanlar kesishgan nuqtasida ko‘plab imkoniyatlarni ochadi.
- matnning yashirin ma’nolarini ochib beradi;
- jamiyatdagi ideologik jarayonlarni tahlil qilish imkonini yaratadi;
- nutqiy janrlarning shakllanishi va rivojlanishini tushuntiradi;
- til va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritadi;
- madaniy qadriyatlarning til orqali ifodalanishini izohlaydi.

Diskurs tahlili hozirgi zamon lingvistikasida fundamental ilmiy yo‘nalishlardan biridir. Uning tadqiqi matnning o‘zidan tashqariga chiqib, uni yaratuvchi shaxs,

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

muloqot jarayoni, ijtimoiy-madaniy omillar va kontekstni ham qamrab oladi.

Diskursni o‘rganish orqali tilning nafaqat grammatik va semantik, balki ijtimoiy va ideologik qirralari ham ochib beriladi. Shuning uchun diskurs tahlili lingvistikaning interdiscipliner sohalar bilan uzviy bog‘langan yangi bosqichiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta‘siri. *Ta‘lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.
7. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

FRAZELOGIZMLARDAN USLUBIY JIHATDAN FOYDALANISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480266>

Komilova Umidaxon Kaxramon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti,
o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada frazeologizmlarning uslubiy jihatdan foydalanish usullari ko‘rib chiqilgan. Til sistemasida insonning tug‘ilishi, o‘shish davri, shuningdek, uning o‘limiga tegishli leksemalar mavjud. Ana shu lug‘aviy ifodalar nutqiy jarayonda ma‘lum urf-odatlar, irim-sirimlar natijasida ayrim frazeologik birikmalarga almashadi. Tilda bunday frazeologik birikmalarni o‘rganish esa, o‘zbek xalqi tarixi, madaniyatining lisoniy imkoniyatlarini ochish va muayyan xulosalar berish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: frazeologizmlar, konnotatsiya, nutq uslublari, intellektual leksika, kitobiy frazemalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается методическое использование фразеологии. В системе языка существуют лексемы, связанные с рождением, периодом роста и смертью человека. Эти лексические выражения в процессе речи трансформируются в определённые фразеологические единицы под влиянием определённых обычаев и традиций. Изучение таких фразеологических единиц в языке позволяет раскрыть лингвистические возможности истории и культуры узбекского народа и сделать определённые выводы.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ключевые слова: фразеологизмы, коннотация, стили речи, интеллектуальная лексика, книжные идиомы.

Annotation: This article examines the methodological use of phraseology. In the language system, there are lexemes related to the birth, growth period, and death of a person. These lexical expressions are transformed into certain phraseological units in the speech process as a result of certain customs and traditions. The study of such phraseological units in the language allows us to reveal the linguistic possibilities of the history and culture of the Uzbek people and to draw certain conclusions.

Keywords: phraseologisms, connotation, speech styles, intellectual lexicon, bookish idioms.

Tildagi ko‘plab iboralar uchun ekspressiv-emotsional bo‘yoqdorlik ajralmas xususiyat hisoblanadi, shuningdek, iboralarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytral hisoblanadi. Chunki ibora yordamida u yoki bu predmet, hodisa nomlanibgina qolmasdan, o‘sha predmet yoki hodisaga, shaxsga so‘zlovchining ekspressiv munosabatini ifodalaydi. Masalan, tilimizda xursandlikni “boshi ko‘kka yetdi”, “tishining oqini ko‘rsatdi” iboralari bilan ifodalash mumkin. Masalan: 1) *Qudasining bu yaxshiligidan Mirvalining boshi ko‘kka yetkandek bo‘ldi*³². 2) *Ha, battol, to‘ningni-ku o‘zgartiribsan, dilingni also o‘zgarmaydi, o‘lganingning kunidan tishingning oqini ko‘rsatasan; bilib turibman, ichingda yig‘layapsan*³³. Yuqoridagi birinchi gapda qatnashgan ibora ijobiy baho ottenkasini bildirsa, keyingi gapdagi ibora salbiy ma’no ottenkasini ifodalaydi.

³² Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 130-bet.

³³ O‘sha asar, 265-bet

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Umuman olganda, iboralarning ma'no tuzilishi so'zning nisbatan ancha

murakkab, chunki iboradagi ma'no munosabatlari bilan uning komponent tarkibi o'rtasida katta uzilish, nomuvofiqlik mavjud.

Iboralar so'zlardan farqli holda reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashga qaratilgan: ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi³⁴. Shuningdek, voqea va hodisalarni ifodalovchi ko'pgina frazeologik birliklar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi qo'shimcha konnotativ element ishtirok etadi. Bu element iboraning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma'nosiga emotsional-ekspressiv bo'yondorlik yuklaydi.

Tildagi barcha elementlar nominativ-mantiqiy ma'no bilan birgalikda uslubiy bo'yondorlikka ham ega bo'ladi. Ular o'ziga xos “ekspressiv atmosfera bilan o'ralgan bo'ladi” (V.V.Vinogradov) bo'ladi. Bu holat lingvistikada hozirga qadar turli xil nomlanib kelinadi. Til elementlariga tantanavorlik, ironiya, hazil-mutoyiba, ishonmaslik, shubha kabi uslubiy nozikliklarni yuklovchi hodisani nomlashda olimlar “uslubiy bo'yondorlik”, “uslubiy tonallik”, “konnotatsiya” atamalaridan foydalanishmoqdalar. Birgina “konnotatsiya” terminining o'zi ham tilshunoslikda har xil ta'riflanadi. Shuningdek, O.S.Axmanova, N.M.Shanskiy, M.Tikotskiy kabi olimlar konnotativ element asosiy ma'noga qo'shimcha tarzda yuklanadi³⁵, shunga ko'ra, u til birliklarining semantik strukturasi kirmaydi, deb hisoblaydilar³⁶.

Boshqa tillarda bo'lganidek, o'zbek tilida ham frazeologik birliklarning asosiy qismi (75 foizi) funksional-uslubiy jihatdan muayyan nutqiy aloqa doiralarida

³⁴Этнолингвистические особенности фразеологизмов со значениями доброжелательства и недоброжелательства (на материале каракалпакского языка) <http://elibrary.ru/item.asp?id=39289951>

³⁵ Frazеologizmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

³⁶ Yo'ldashev B. Frazеologik uslubiyat asoslari.-S.: 1998. 7-10-betlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qo‘llanish imkoniyatiga ega. Ayrim iboralar adabiy-kitobiy uslublarda qo‘llana olish xususiyati bilan ajralib tursa, boshqalari adabiy-og‘zaki, maishiy-so‘zlashuv doiralarida qo‘llanilishi bilan xarakterlanadi³⁷. Shunga muvofiq, kitobiy va so‘zlashuv frazeologizmlari va oddiy so‘zlashuv frazeologizmlariga bo‘linadi. Iboralarning bunday uslubiy tiplari bir-biridan miqdoriy va sifat jihatidan farqlanadi.

Frazeologik birliklarning asosiy qismi uchun muayyan baholash ottenkasi xarakterli bo‘lgani uchun, emotsionallik ularning doimiy belgisi bo‘lib qoladi. Masalan, “yuragi shuv etib ketdi” iborasi normativ qo‘llanishda ijobiy baho nozikligiga ega bo‘lib, “bir lahza ich-ichidan qo‘rqish aralash hayajonlanmoqda” ma’nosini ifodalaydi³⁸. Said Ahmadning “Jimjitlik” romanida bu ibora “yuragi orqasiga tortib ketmoq” o‘xshash varianti bilan qo‘shilgan, kontaminatsiyaga uchragan holda qo‘llanib, Tolibjonning ichki hayajoni, qo‘rqishi, hadiksirashini ifodalagan: “*Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa tomonga ko‘chib ketgan bo‘lsa-ya*”³⁹.

Xuddi shuningdek, “ko‘zi o‘ynaydi”, “og‘zi ochilib qolmoq”, “yoqasini ushlamoq”, “hang-mang bo‘lib qolmoq”, “o‘zini qo‘yarga joy topolmaslik”, “miyasi g‘ovlab ketmoq”, “yeti uxlab tushiga kirmaslik”, “ko‘zi olma-kesak termoq” kabi frazeologik birikmalar ham hayratlanish, taajjublanish ottenkalarini ifodalaydi.

Shu bilan birga, tilda nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda o‘z uslubiy bo‘yoqdorligini o‘zgartiradigan frazeologik birliklar ham bor. Masalan, “xudo ursin”, “xudo bir asradi”, “xudo yarlaqagur”, “yo‘l bo‘lsin”, “yo‘lga solmoq” singari frazeologik birliklar ham ijobiy, ham salbiy ma’no nozikliklarini ifodalash xususiyatiga egadir. Masalan, adabiy tilda “bayt-g‘azal o‘qimoq” iborasi bo‘lib “dard-xasrat bayon qilmoq” ma’nosini ifodalaydi⁴⁰. Bu ibora Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasida Nizomjon va Dildor o‘rtasidagi sevgi tarixini qisqa va ixcham formada ifodalash uchun qo‘llanilgan: “*Shu oqshom Nizomjon diliga tugilib yotgan muammoni yechib tashladi.*

³⁷ O‘sha kitob 46-bet

³⁸ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – T.: 1992, 320-bet

³⁹ Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 5-bet.

⁴⁰ O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tonlik, I tom. -M.:1981. 632-bet.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Shundan keyin qancha baytu g'azallar o'qildi. “To o'lguncha!” degan ahdu paymonlar bo'ldi”⁴¹. Abdulla Qahhorning “Sinchalak” asarida esa “baytu g'azal o'qimoq” iborasining “baytu g'azal aytmoq” variantidan foydalanilgan va bu ibora salbiy ma'no nozikligini ifodalash uchun bo'ysundirilgan edi: “Zulfiqorovni xotini uyidan xaydab yuboribdi va Qalandarovning nomini aytmagan bo'lsa ham, “suyangan tog'i” sha'niga qancha baytu g'azallar aytibdi”⁴².

Tilshunos olimlar frazeologik birliklarning funksional-uslubiy bo'linishi(tarmoqlanishi) haqida gap ketganda ko'pincha ularni birlik-so'zlar singari uslublararo, kitobiy, so'zlashuv va oddiy so'zlashuv tiplariga ajratadilar. Bunda frazeologik birliklarning so'zlardan farqli holatdagi qo'llanish xususiyatlari to'la hisobga olinmagan ko'rinadi.

“Uy”, “suv”, “non” kabi umumiste'moldagi so'zlar nol uslubiy bo'yoqqa ega, ular ma'lum bir tushunchagina ifodalab, qo'shimcha emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lmagani uchun intellektual leksika deyiladi⁴³. Ular uslubiy, ekspressivlik-bo'yoqdorlik jihatidan neytral, funksional tomondan esa umumuslubiy yoki uslublararo xarakterga ega, chunki ular tilning barcha funksional uslublarida qo'llanilishi mumkin, bunday umumiste'molga oid so'zlarni kitobiy, rasmiy uslublarda ham uchratish mumkin. Frazeologik birliklar orasida faqat ayrimlari (“ochiq xat”, “ochiq ko'ngil”, “oq yo'l bo'lsin”, “orasi buzilmoq”, “oraga tushmoq”, “oila qurmoq”, “oila tebratmoq”, “olam guliston” kabilar) barcha uslublarda erkin qo'llanish imkoniyatiga ega. Bu o'z-o'zidan tushunarli, chunki V.D.Devkin to'g'ri ta'kidlanganidek, frazeologiya sohasida sof neytrallikning bo'lishi mumkin emas⁴⁴.

Masalan, “oyoqqa turmoq”, “orani buzmoq”, “oyog'idan olmoq”, “obi-diyda qilmoq”, “qo'ldan-qo'lga o'tmoq”, “oralari ochiq” kabi frazeologik birliklar emotsionallik xususiyatiga ega emas, ammo bu iboralar uchun ularning obrazlilik

⁴¹ Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 242-bet.

⁴² Abdulla Qahhor. Sinchalak. -T.: 1982. 107-bet.

⁴³ Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. – T.: O'qituvchi. 1983. 63-64-bet.

⁴⁴ Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. -М.:1973. С.41

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bog‘liq holda ekspressivlik ham xos⁴⁵. Shunga muvofiq, bu iboralarni uslubiy jihatdan neytral yoki umumuslubiy tarzida tasnif qilib bo‘lmaydi: “...Aziz polvon keladigan bo‘lsa, men qaytib ketaman, deb hozir **obi-diyda qilib turgan eding-ku**”.

Frazeologik birliklarni funksional-stilistik bo‘yoqdorligi jihatidan quyidagicha ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiqdir:

a) Muayyan uslubga qo‘llanish jihatidan bog‘liq bo‘lgan frazeologik birliklar: “qo‘l ko‘tarmoq”, “domiga tushmoq”, “rol o‘ynamoq”, “o‘lik jon bo‘lmoq”, “javlon urmoq”, “yoqasini chok etmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “yeti uxlab tushiga kirmaslik”, “xamirdan qil sug‘urganday”, “qo‘li yengil”, “kapalagi uchdi”, “oyoq uchi bilan ko‘rsatmoq” kabilar;

b) Funksional jihatdan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lmagan frazeologik birliklar: “ikki gapning birida”, “jon olib jon bermoq”, “oyog‘i osmondan kelmoq”, “popugi pasayib qolmoq”, “do‘konidan yel o‘tmagan”, “nog‘orasiga o‘ynamoq” kabilar.

Birinchi guruhdagi frazeologik birliklarning o‘z navbatida kitobiy, so‘zlashuv va oddiy so‘zlashuv tiplariga ajratish mumkin.

Tilshunoslikda frazeologik birliklarning ekspressiv-baholash va funksional-uslubiy bo‘yoqdorligini uslubiy ma’no komponentlari sifatida tan olish, ular o‘rtasidagi munosabat masalasiga doir turli qarashlar mavjud. Masalan, A.I.Molotkovning fikricha, frazeologik birliklarning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularning muayyan nutqiy uslublarda qo‘llanishi bilan bog‘liq emas: “⁴⁶. Frazeologizmning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularni muayyan funksional uslubda qo‘llash hamda o‘zlaridagi uslubiy va tarixiy-zamonaviy tavsifi bilan bog‘liq emas. Ibora og‘zaki so‘zlashuv,

⁴⁵ Frazeologizmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

⁴⁶ Frazeologizmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

oddiy, eskirgan, dialektal kabi xususiyatlaridan qat'iy nazar, u yoki bu ekspressiv-emotsional bo‘yoqni nutq jarayonida, qo‘llanishda oladi”⁴⁷.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘zbek tilidagi iboralarning muayyan qismi nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda ekspressiv-baho bo‘yog‘ining turg‘un emasligi bilan xarakterlanadi. Ayrim iboralarning funksional-uslubiy bo‘yog‘i ham o‘zgaruvchan, lekin bu holat nutqiy vaziyat bilan emas, balki tilning tarixiy taraqqiyoti, o‘zgaruvchanligi bilan aloqadordir. Shu bilan bog‘liq holda frazeologiya doirasida funksional jihatdan muayyan uslubga xoslanmagan frazeologizmlar mavjud. Biroq ularni uslubiy jihatdan neytral yoki uslublararo deb tasnifalab bo‘lmaydi, chunki ular ekspressiv-baho bo‘yog‘idan mahrum bo‘lgan “uslubiy nollar” emas. Ana shu xususiyati bilan frazemalar adabiy til leksikasining yadrosini tashkil etuvchi neytral, uslublararo leksikadan, ya’ni funksional jihatdan xoslanmagan so‘zlardan farq qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

11. Abdulla Qahhor. Sinchalak. -T.: 1982.
12. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. -М.:1973.
13. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. -Л.: Наука. 1977.
14. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. -T.:1978.
15. Rahmatullayev Sh. Leksikologiya bilan frazeologiya. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: 1992.
16. Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021.
17. Yo‘ldashev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. - S.: 1998.
18. Yo‘ldoshev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. Filol.fanl.doktori dissertatsiyasi. – T.: 1993.
19. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tomlik, I tom. -M.:1981.
20. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tomlik, II tom. -M.:1981.

⁴⁷ Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. -Л.: Наука. 1977. С.250

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

MORFOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALARNI

SHAKLLANTIRISHNING METODIK

ASOSLARI

(6-SINF MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17464220>

Abdulxayeva Maftunabonu

Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarda morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari 6-sinf misolida yoritilgan. Unda morfologiya bo‘limining ona tili ta‘limidagi o‘rni, o‘quvchilarda grammatik tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyati hamda so‘z turkumlarini o‘rgatishning samarali metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, morfologik tahlilni o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan interfaol, tahliliy, taqqoslash va o‘yinli metodlar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik hamda nutqiy faolligini rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib beriladi. Maqolada 6-sinf darsliklari va amaliy mashg‘ulotlar asosida morfologik bilimlarni o‘zlashtirishni samarali tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar berilgan. Natijada o‘quvchilarda grammatik bilimlar tizimli ravishda shakllanadi, so‘zning grammatik shakli va gapdagi vazifasini to‘g‘ri aniqlash malakasi mustahkamlanadi.

Kalit so‘zlar: morfologiya, grammatik tafakkur, so‘z turkumlari, metodika, interfaol metodlar, tahliliy metod, taqqoslash, 6-sinf, ona tili ta‘limi, morfologik tahlil.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические основы формирования морфологических понятий у учащихся на примере 6-го класса.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Раскрывается значение морфологии в системе преподавания родного языка, а также её роль в развитии грамматического мышления учащихся. Проанализированы эффективные методы обучения частям речи, такие как аналитический, сравнительный, игровые и интерактивные методы. Особое внимание уделено формированию у учащихся навыков самостоятельного анализа, наблюдательности и активного использования морфологических знаний в речи. В статье также представлены методические рекомендации по организации усвоения морфологических знаний на основе учебников 6-го класса и практических занятий.

Ключевые слова: морфология, грамматическое мышление, части речи, методика обучения, интерактивные методы, аналитический метод, сравнительный метод, 6-й класс, родной язык, морфологический разбор.

Abstract: This article examines the methodological foundations for developing students' understanding of morphology using the example of the 6th grade. It highlights the importance of morphology in native language education and its role in developing students' grammatical thinking. The paper analyzes effective methods for teaching parts of speech, such as analytical, comparative, game-based, and interactive approaches. Special attention is given to developing students' skills in independent analysis, observation, and active application of morphological knowledge in speech.

The article also provides methodological recommendations for effectively organizing the acquisition of morphological knowledge based on 6th-grade textbooks and practical lessons.

Keywords: morphology, grammatical thinking, parts of speech, teaching methodology, interactive methods, analytical method, comparative method, 6th grade, native language education, morphological analysis.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning grammatik savodxonligini shakllantirish, tilning tuzilishi va uning qismlarini chuqur anglashga o'rgatish muhim

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

masalalardan biridir.⁴⁸ Ona tili ta'limida morfologiya bo'limi o'quvchilarning so'z va uning shakllari haqidagi bilimlarini boyitadi, so'z turkumlarini to'g'ri qo'llash, nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.⁴⁹ 6-sinfda morfologiyani o'rganish o'quvchilarda grammatik tafakkurni shakllantirishda asosiy bosqich hisoblanadi. Chunki bu davrda o'quvchilar allaqachon so'z turkumlari, ularning belgilarini o'rganishni boshlaydilar va morfologik tahlil qilish malakasini egallaydilar. Shuning uchun o'qituvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini ham rivojlantirishi zarur.

Tadqiqot maqsadi: 6-sinf o'quvchilarida morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning samarali metodik asoslarini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- Morfologiya bo'limining o'quv jarayonidagi o'rnini tahlil qilish;
- Morfologik tushunchalarni o'rgatishda qo'llaniladigan metodlarni o'rganish;

6-sinf darsliklari asosida amaliy mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti: 6-sinf o'quvchilariga morfologik bilimlarni o'qitish jarayoni.

Predmet: Morfologik tushunchalarni shakllantirish metodikasi.

Morfologiya va uning ta'limdagi o'rnini Morfologiya — tilshunoslikning so'z shakllari va so'z turkumlarini o'rganadigan bo'limidir.⁵⁰ U so'zning tuzilishi, o'zgarish shakllari, grammatik kategoriyalari (son, jins, kelishik, shaxs, zamon va boshqalar)ni o'rgatadi. Ona tili fanida morfologiya bo'limi o'quvchilarga so'zning grammatik shaklini tahlil qilish, uni gapdagi o'rnini va vazifasi bilan bog'lash imkonini beradi. Shuning uchun bu bo'lim o'quvchilarning:

- grammatik tafakkurini shakllantiradi;
- nutq madaniyatini yuksaltiradi;

⁴⁸ G'ulomov A., G'anieva R. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. Toshkent: Fan, 2018.

⁴⁹ Rasulov R. *Ona tili o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi, 2017.

⁵⁰ Abdullayev A. *Tilshunoslikka kirish*. Toshkent: Universitet, 2020.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

- fikrni aniq, izchil va mantiqan ifodalashga o'rgatadi.
- 6-sinfda morfologiya bo'yicha o'rganiladigan asosiy mavzular:
- So'z turkumlari haqida umumiy tushuncha;
- Ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish, bog'lovchi, yuklama va undov so'zlar;
- So'zning morfologik tahlili.

Bu mavzular orqali o'quvchi so'zning ma'nosini, shaklini, gapdagi vazifasini farqlashni o'rganadi. Shu bilan birga, morfologiya fonetika, so'z yasalishi va sintaksis bilan uzviy bog'liq holda o'rganiladi.⁵¹

O'quvchilarda morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish metodikasi O'qitish metodlari va yondashuvlar Morfologiyani o'qitishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Tahliliy metod: so'zning tuzilishi, shakli va ma'nosini tahlil qilish orqali grammatik mohiyatni anglashga o'rgatadi.

Taqqoslash metodi: so'z turkumlari o'rtasidagi farq va o'xshashlikni aniqlashga yordam beradi.

Amaliy metod: o'quvchilarni mashq, yozma va og'zaki topshiriqlar orqali faol ishtirok etishga undaydi.

O'yinli metod: “So'z turkumini top”, “Kim tez aniqlaydi?”, “Fe'lni tahlil qil” kabi o'yinlar orqali darsni qiziqarli o'tkazish imkonini beradi.

Interfaol metodlar: “Klaster”, “Insert”, “Aqliy hujum”, “Sinkveyn” texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.⁵²

So'z turkumlarini o'rgatish jarayoni 6-sinfda o'quvchilarga so'z turkumlarini chuqur o'rgatish muhimdir. Masalan: Ot mavzusini o'rganishda: “ot narsa, shaxs yoki hodisani bildiradi” degan ta'rif asosida, “Kim? Nima?” so'roqlariga javob beruvchi

⁵¹ Shavkatov B. Tilshunoslikda morfologiya masalalari. Andijon: ADPI, 2019.

⁵² O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti, 2021.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

soʻzlar misolida tahlil qilinadi. Feʼl mavzusida harakat va holatni bildiruvchi soʻzlar ustida ishlanadi, shaxs, zamon, nisbat kabi kategoriyalarni aniqlashga oʻrgatiladi. Sifat mavzusida belgi bildiruvchi soʻzlarning darajalari, turlari, gapdagi vazifasi izohlanadi. Bu jarayonda oʻqituvchi nazariyani qisqacha tushuntirib, soʻngra oʻquvchilarni amaliy tahlilga jalb etishi zarur.

Mashqlar tizimi va amaliy ishlar Oʻquvchilarning morfologik bilimlarini mustahkamlash uchun quyidagi mashq turlari tavsiya etiladi:

- Soʻz turkumini aniqlash mashqlari;
- Morfologik tahlil (soʻzning leksik va grammatik maʼnosini ajratish);
- Gapdagi soʻzlarning grammatik shaklini tahlil qilish;
- Soʻzlarni oʻzgartirish, yasalgan shakllarni aniqlash;

Mustaqil yozma ishlanmalar: “Otning turlari”, “Feʼlning zamonlari” mavzularida qisqa matn yozish. Interfaol mashgʻulotlar oʻquvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik, tahliliy tafakkurni rivojlantiradi.

Amaliy tajriba (6-sinf misolida) Morfologik bilimlarni oʻrgatishda tajriba-sinov ishlari oʻtkazilganda quyidagi natijalar kuzatiladi:

- Darslarda interfaol metodlardan foydalangan oʻqituvchilarning sinflarida oʻquvchilarning faolligi 40–50% ga oshadi;
- Morfologik tahlilni ogʻzaki shaklda bajarish oʻquvchilarning nutqiy savodxonligini mustahkamlaydi;

Oʻyinli mashgʻulotlar (masalan, “Soʻzdan soʻz yasang”, “Feʼlni top”) oʻquvchilarning eʼtiborini kuchaytiradi.

Namunaviy topshiriq: “Bahor keldi, dala ishlari boshlandi” gapidagi soʻzlarning soʻz turkumini aniqlang, morfologik tahlil qiling. Bu kabi mashqlar orqali oʻquvchilar soʻz turkumlarini farqlash, ularning grammatik shaklini toʻgʻri aniqlashni oʻrganadilar.

Xulosa

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish ona tili ta'limining eng

muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, 6-sinf bosqichida o'quvchilar tildagi so'z turkumlari, ularning grammatik shakllari va gapdagi vazifasi haqida dastlabki ilmiy tushunchalarga ega bo'ladilar. Shu sababli bu jarayonni ilmiy-metodik asosda, bosqichma-bosqich tashkil etish zarur.⁵³ O'quvchilarda morfologik bilimlarni shakllantirish faqatgina nazariy ma'lumot berish bilan chegaralanmasligi kerak. Ularning tafakkurini rivojlantirish, o'rganilgan grammatik hodisalarni amaliyotda qo'llash, nutqda to'g'ri ishlatish, tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish darsning asosiy maqsadi bo'lishi lozim. Shu nuqtayi nazardan o'qituvchi dars jarayonida tahliliy, taqqoslash, o'yinli hamda interfaol metodlardan samarali foydalanishi, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantiruvchi mashq va topshiriqlarni tizimli tarzda qo'llashi muhimdir. Morfologik tushunchalarni shakllantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- O'qituvchining tilshunoslik bo'yicha nazariy tayyorgarligi va dars metodikasini to'g'ri tanlashi;
- O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda dars jarayonini tashkil etish;

Interfaol metod va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali darslarni qiziqarli, muloqotli shaklda o'tkazish; Mustaqil tahlil, amaliy mashg'ulot va ijodiy topshiriqlarni muntazam qo'llab, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash. Natijada o'quvchilar so'zning leksik va grammatik ma'nosini ajrata oladi, morfologik tahlilni og'zaki va yozma shaklda bajarishga o'rganadi. Ular nutqida so'z turkumlarini to'g'ri ishlatish, gapda grammatik birliklarning o'zaro bog'liqligini aniqlash, til hodisalarini anglab yetish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shunday qilib, morfologiyani o'qitish jarayonida ilg'or pedagogik yondashuvlardan foydalanish, o'quvchi faoliyatini faollashtirish, darsni amaliy va interfaol ruhda tashkil etish morfologik bilimlarni puxta shakllantirishning eng muhim sharti hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning

⁵³ Abdullayev A. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: Universitet, 2020.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

grammatik savodxonligini oshiradi, ona tiliga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda ularni nutq madaniyatiga yo‘naltiradi.⁵⁴

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta’lim davlat standarti. – Toshkent, 2020.
2. “Ona tili” 6-sinf darsligi. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2023.
3. To‘xtaboyev, M. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent, 2019.
4. Xo‘jamqulova, N. Ona tili ta’limi metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
5. G‘ulomov A., G‘anieva R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2018.
6. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022.

⁵⁴ ³ O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta’lim davlat standarti. Toshkent, 2020.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘SIMLIKSHUNOSLIK TERMINLARINING TARJIMADAGI

LEKSIK-SEMANTIK MUAMMOLARI

LEXIS-SEMANTIC PROBLEMS OF TRANSLATING BOTANICAL
TERMINOLOGY

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1748115>

Murodova Shaxnoza Choriyevna

Qo‘qon universiteti mustaqil tadqiqotchisi

shaxnozamurodova_86@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada botanika terminlarini tarjima qilishdagi leksik-semantik muammolar tahlil qilinadi. Unda polisemiya o‘id qiyinchiliklar, sinonimiya, semantik noaniqlik, madaniy konnotatsiyalar va turli tillarda o‘simlik nomlarining noto‘g‘ri tarjimasiga sabab bo‘ladigan taksonomik o‘zgarishlar masalalari yoritilgan. Arab, fors, lotin, ingliz va o‘zbek tillaridan 20 dan ortiq aniq misollar asosida muammo ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, terminologik izchillikni ta‘minlash, lotincha nomenklaturaga tayanish va tarmoqlararo yondashuvni qo‘llash semantik tafovutlarni kamaytirishda muhim strategiyalar hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: o‘simlikshunoslik terminlari, tarjima muammolari, leksik-semantik xususiyatlar, atama ekvivalenti, polisemiya o‘id qiyinchiliklar, sinonimiya va omonimiya, milliy-madaniy omillar, terminologik tafovutlar, o‘zbekcha-inglizcha terminlar, o‘zbekcha-ruscha terminlar, botanik terminologiya, terminologik standartlashuv, xalqaro terminlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лексико-семантические проблемы перевода ботанической терминологии. Освещаются такие вопросы, как трудности полисемии, синонимии, семантической неопределённости, культурных коннотаций и таксономических изменений, приводящих к ошибочным переводам названий растений в разных языках. Особое внимание уделено примерам из арабского, персидского, латинского, английского и

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

узбекского языков, всего проанализировано более 20 конкретных случаев.

Результаты исследования показывают, что обеспечение терминологической последовательности, опора на латинскую номенклатуру и применение междисциплинарных подходов являются ключевыми стратегиями для минимизации семантических расхождений.

Ключевые слова: термины растениеводства, проблемы перевода, лексико-семантические особенности, эквивалент терминов, трудности полисемии, синонимия и омонимия, национально-культурные факторы, терминологические различия, узбекско-английские термины, узбекско-русские термины, ботаническая терминология, стандартизация терминологии, международные термины.

Abstract: This article examines the lexical-semantic challenges in translating botanical terminology. It highlights issues such as polysemy, synonymy, semantic ambiguity, cultural connotations, and taxonomic changes that lead to mistranslations of plant names across languages. Special attention is given to examples from Arabic, Persian, Latin, English, and Uzbek, with over 20 concrete cases analyzed. The study shows that ensuring terminological consistency, relying on Latin nomenclature, and applying interdisciplinary approaches are essential strategies to minimize semantic discrepancies.

Key words: plant science terms, translation problems, lexical-semantic features, term equivalence, polysemy-related difficulties, synonymy and homonymy, national-cultural factors, terminological differences, Uzbek–English terms, Uzbek-Russian terms, botanical terminology, terminological standardization, international terms.

Kirish. O‘simlik nomlari har bir til va madaniyatda turlicha ifodalanadi. Shu sababli, bitta o‘simlik turining bir nechta tilda turli ma’nolarni anglatishi, tarjimada noto‘g‘ri talqinlar va chalkashliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Quyida ayrim o‘simliklar misolida bu muammolar yoritiladi. Mazkur bo‘limda turli tilda va fan sohalarida ishlatiladigan terminlar orasida uchraydigan semantik tafovutlar, ya’ni bir

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

soʻzning turli tillarda yoki kontekstlarda turlicha maʼnoga ega boʻlishi holatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, semantik tafovutlarning asosiy sabablari va ularni oldini olish yoʻllari koʻrib chiqiladi.

Har qanday fan sohasi uchun maxsus atamalar – terminlar – asosiy kommunikativ vositalardan biridir. Terminologiya tilshunoslikning mustaqil va yetuk boʻlimi sifatida fanning soʻz boyligini, maʼlumotlar uzatish aniq va qisqa boʻlishini taʼminlaydi. Biroq, turli tillar va madaniyatlar oʻrtasida tarjima jarayonida yoki bir til ichida sohalararo oʻzaro taʼsirlar natijasida *semantik tafovutlar* yuzaga keladi. Bu esa ilmiy matnlarning notoʻgʻri talqin qilinishiga, ilmiy xatolarga yoki anglashilmovchilikka sabab boʻladi. *Semantik tafovut* deganda, biror termin yoki leksik birlikning turli kontekstlarda yoki tillarda har xil maʼnoda ishlatilishi tushuniladi. Bu hodisa ayniqsa fanaro va koʻptilli kommunikatsiyada, xususan tarjimada muhim rol oʻynaydi. Misol uchun:

- *Black cumin* ingliz tilida baʼzida *Nigella sativa* (qora sedana), baʼzida esa *Bunium bulbocastanum* (qora zirak) oʻrnida ishlatiladi. Bu esa tibbiyot va farmatsiya sohasida chalkashlik tugʻdiradi.

- *Mandrake* – oʻzbek tilida “Mehrigiyoh” yoki “Yabruhus-sanam” deb tarjima qilinsa-da, turli tillarda bu nom sehrli yoki afsonaviy oʻsimlik sifatida ham tushuniladi.

Semantik tafovutlarning asosiy sabablarini bir qancha boʻlib ular quydagilardir:

– *Tarixiy-madaniy omillar*: Har bir xalq oʻz tarixiy tajribasi, diniy qarashlari va madaniy qadriyatlari asosida atamalar yaratadi. Shu sababli, bir tilda muqaddas yoki ijobiy konnotatsiyaga ega termin boshqa tilda betaraf yoki umuman boshqa maʼnoga ega boʻlishi mumkin. *Masalan*: Arab tilidagi “zanjabil” Qurʼonda zikr etilgan dorivor oʻsimlik boʻlsa, ingliz tilidagi “ginger” koʻproq gastronomik konnotatsiyaga ega.

– *Fan sohalarining oʻzaro taʼsiri*: Biror termin biologiyada bitta maʼnoni bildirsa, tibbiyotda yoki farmatsiyada boshqa maʼnoga ega boʻlishi mumkin. *Masalan*: *Calendula officinalis* – botanika sohasida “aylantirgich” sifatida tanilsa, tibbiyotda u antiseptik va yarani bitkazuvchi vosita sifatida tavsiflanadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

– *Sinonimiya va polisemantika:* Ba’zi atamalar bir necha sinonim shaklga

ega yoki ko‘p ma’noli bo‘lishi mumkin. *Masalan:* “Dill” ingliz tilida “arpabodiyon” ma’nosida ishlatiladi, lekin informal nutqda “ahmoq” degan salbiy ma’noni ham anglatadi. Bu polisemantik birlik tarjimada e’tibordan chetda qolsa, semantik xatolik yuzaga keladi.

– *Transkripsiya va translyatsiya xatolari:* Arab yoki fors tilidan transkripsiya qilinganda, ba’zan so‘z shakli noto‘g‘ri o‘zlashtiriladi. Masalan, *Sho’ra* o‘simligi ingliz tilida “saltwort” deb tarjima qilinadi, ammo bu atama yetarlicha izchil qo‘llanilmaydi.

Semantik tafovutlarni kamaytirish yo‘llari bir qancha bo‘lib, ular:

- *Standartlashtirish:* Har bir til uchun yagona terminologik bazani yaratish, masalan, botanik nomlar uchun xalqaro lotincha tasnifga tayanish.
- *Kontekstual tarjima:* Atamalar tarjimasida ularning qaysi sohada ishlatilayotganiga alohida e’tibor berish.
- *Ko‘ptomonlama lug‘atlar:* Faqat bir tilli emas, ko‘ptilli, ko‘pfanli lug‘atlar yaratish zarur.
- *Terminologik izohli lug‘atlar:* Atama nafaqat tarjima qilinishi, balki izohlab berilishi kerak.

Terminologik semantik tafovutlar lingvistik, madaniy va fan sohalari o‘ziga xosligidan kelib chiqadi. Bu tafovutlar faqat tarjima masalasi emas, balki fanlararo aniq kommunikatsiyani ta’minlash uchun ham dolzarb muammolardan biridir. Shu bois har bir termin ustida kontekstual, tarixiy, madaniy va ilmiy asosda tahlil olib borilishi lozim. Maqolada turli tillarda o‘simlik nomlarining tarjima jarayonida yuzaga keladigan leksik-semantik muammolar, ularning turlari va sabablari tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor arab, fors, lotin, o‘zbek va ingliz tillaridagi o‘simlik atamaları o‘rtasidagi tafovutlarga qaratilib, 20 dan ortiq konkret misollar orqali muammo yoritiladi. Fan va texnika taraqqiyoti bilan mutaxassislik tillarining izchil rivojlanishi, ayniqsa terminologik tizimlarning shakllanishi dolzarb muammolardan biridir. Xususan, o‘simlikshunoslik terminlari ko‘p tilli ilmiy aloqalarda keng qo‘llaniladi. Biroq bu atamalarning har xil

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tillarga tarjima qilinishi, tarixiy va madaniy tafovutlar natijasida *leksik-semantik muammolar* vujudga keladi.

Leksik-semantik muammolar turlari va sabablari quyidagilar: **Polisemantika (ko‘p ma’nolilik):** bir so‘z bir nechta ma’noga ega bo‘lib, kontekstga qarab noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin. **Misol:** *Dill* – ingliz tilida “arpabodiyon” (*Anethum graveolens*), lekin informal nutqda “ahmoq” degan ma’noga ham ega; **Sinonimiya (bir necha nom bilan yuritilish):** bitta o‘simlik har xil tillarda yoki kontekstlarda turli nom bilan yuritilishi mumkin. **Misol:** – *Behi / Safarjal / Quince* – o‘zbek tilida “behi” bo‘lsa, arabcha “safarijal”, ingliz tilida “quince” deb yuritiladi; **Nomlar o‘rtasidagi semantik noaniqlik (betushunarlilik):** ba’zi hollarda bitta nom turli o‘simliklarga nisbatan ishlatilishi mumkin. **Misol:** – *Coriander / Cilantro* – ikkalasi ham *Coriandrum sativum* o‘simligi, ammo biri urug‘i (*coriander*), biri yaprog‘i (*cilantro*) uchun ishlatiladi; **Madaniy-ma’naviy tafovut:** O‘simliklar ba’zi tillarda diniy yoki madaniy konnotatsiyaga ega bo‘lib, bu boshqa tilga o‘tganda yo‘qolib ketadi. **Misol:** – *Zanjabil (ginger)* – Qur’onda zikr etilgan dorivor o‘simlik; **Tarjimadagi xatoliklar yoki noto‘g‘ri ekvivalent tanlash:** Tarjimachilar bir o‘simlikni boshqa o‘simlik bilan aralashtirib yuboradi. **Misol:** – *Fennel* (arpabodiyon) va *dill* (anisoning nisbiy turi) aralashtirib yuboriladi; **Dialektal yoki mintaqaviy tafovutlar:** Mahalliy nomlar hududlarga qarab farq qiladi. **Misol:** – *Turp / Red radish / Daikon* – turli mintaqalarda har xil nom bilan yuritiladi; **Tasnifiy (taxonomik) yangilanishlar:** ilmiy nomlar o‘zgargan bo‘lishi mumkin, lekin eski nomlar ishlatilishda davom etadi. **Misol:** – *Cassia* – ilgari *Cinnamomum cassia* sifatida tanilgan bo‘lsa, hozir boshqa tasnifga o‘tkazilgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘simlik nomlarining tarjimasini leksik-semantik tahlil talab etadigan murakkab jarayondir. 20 dan ortiq misol orqali isbotlandiki, tarjimada polisemantika, sinonimiya, semantik noaniqliklar va madaniy tafovutlar asosiy muammolar sifatida yuzaga chiqadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun terminologik izchillik, lotin nomlariga tayanish va fanlararo yondashuv muhimdir.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Qur'an; Gutas (2006).
2. *Oxford English Dictionary*, 2020.
3. Ibn Sino. *Tib qonunlari*, tarj. Gutas, 2006.
4. FAO Botanical Glossary.
5. Kew Science Plants of the World.

SANTEXNIKA TERMINOLOGIYASINING TIL SISTEMASIDA TUTGAN O‘RNI

THE PLACE OF PLUMBING TERMINOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM

МЕСТО САНТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481075>

Musinjanova Mavludaxon Tojiddin qizi

Andijon davlat universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada termin tushunchasiga kengroq izoh berilgan. Tildagi yangilanishlar zamonaviy tilshunoslikning oldiga bir qator masalalarni ko'ndalang qo'ydi, terminologiyani o'rganish umum ilmiy tomonlarni o'rganishni taqozo etdi. Maqolada rivojlanib kelayotgan santexnika terminlari va ularning til sistemasidagi o'ri, ularning qaysi tillardan o'zlashayotgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Termin tushunchasi, santexnika terminlari, xorijiy tildan kirib kelgan santexnika atamalari

Аннотация: В данной статье дается расширенное толкование понятия термина. Инновации в языке поставили перед современной лингвистикой ряд вопросов, что обусловило необходимость изучения общенаучных аспектов терминологии. В статье рассматриваются эволюционирующие термины сантехники, их место в системе языка, а также языки, из которых они заимствованы.

Ключевые слова: определение термина, сантехнические термины, сантехнические термины, заимствованные из иностранных языков

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Abstract: This article provides a broader explanation of the concept of the term.

Language innovations have posed a number of issues for modern linguistics, which necessitated the study of general scientific aspects of the study of terminology. The article discusses the evolving plumbing terms and their place in the language system, and the languages

from which they are borrowed.

Keywords: Term definition, plumbing terms, plumbing terms imported from foreign languages.

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida tub burilishlar, islohotlar, innovatsiyalar kuzatilmoqda. Shubhasiz, bu jarayonlar millatning ko‘zga ko‘rinadigan bo‘lmish tilda o‘z ifodasini topadi. Tildagi yangilanishlar zamonaviy tilshunoslikning oldiga bir qator masalalarni ko‘ndalang qo‘yadi. Bugungi kun uchun muhim bo‘lgan, ijtimoiy muhit taqazo etayotgan tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bu sohalar leksikasini, yani terminologiyasini tadqiq qilishdir.

Terminologiyani o‘rganish umum ilmiy ahamiyat kasb etadi. Zero, taraqqiy etgan terminologik sistemalar rivojlangan adabiy tillarning muhim belgilaridandir. Tilning sohaviy tag sistemasi o‘z rivojlanishi va taraqqiyoti barobarida umumtil sistemasi tarkibiga singib ketib, uning ajralmas qismiga aylanib boradi. Ilmiy-sohaviy tushunchalar o‘z ifodasini sozlar, so‘z birikmalari, sintaktik konstruksiyalarda topishga intiladi, natijada terminlar yuzaga keladi.

So‘nggi yillarda "termin" o‘zbek va jahon tilshunosligida eng muhim tadqiqot obyekti bo‘lib kelmoqda. To‘g‘ri, "termin" tushunchasiga aniqlik kiritish muammosi bir necha avlod vakillari diqqat-etiborida bo‘lgan.

Biroq shuni takidlash joizki, bugungi ijtimoiy hayotdagi tub burilishlar: ilm-fan rivoji, texnika taraqqiyoti, iqtisodiy islohotlar termini tadqiq qilishni taqazo etmoqda. O‘z navbatida, V.M.Leychik shu masala yuzasidan to‘xtalib, shunday deydi: "Agar XX asr birinchi yarmida tilshunoslar termini lugat tarkibining uzoq bir pereferiyasi sifatida

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qarashgan bo'lsa, bugungi kunda, ilmiy texnika inqilobini boshdan kechirganimizdan keyin unga munosabat keskin ravishda o'zgardi. Ayrim mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra rivojlanayotgan tillardagi yangi leksikaning 80-90%ni terminlar va boshqa maxsus LB (leksik birlik)lar tashkil etishini inobatga olish kerak, zero ko'p olimlar tomonidan e'tirof etiladigan "til intellektuallashuvi" ma'lum darajada tilda maxsus leksikaning keng qo'llanilishi bilan bog'liq"22.

O'zbek tili ham V.M.Leychik nazarda tutgan rivojlanayotgan tillardan biridir. Garchi o'zbek tili bugungi holatga kelgunga qadar uzoq tarixiy taraqqiyotni bosib o'tgan bo'lsa-da, turli yangilanishlar zamonida har jihatdan boyib, intellektuallashib bormoqda. Buning yaqqol dalili sifatida mamlakatning ichki imkoniyatlari zaminida hamda turli taraqqiy etgan olimlar tomonidan e'tirof etiladigan "til intellektuallashuvi" ma'lum darajada. tilda maxsus leksikaning keng qo'llanilishi bilan bog'liq"22

O'zbek tili ham V.M.Leychik nazarda tutgan rivojlanayotgan tillardan biridir. Garchi o'zbek tili bugungi holatga kelgunga qadar uzoq tarixiy taraqqiyotni bosib o'tgan bo'lsa-da, turli yangilanishlar zamonida har jihatdan boyib, intellektuallashib bormoqda. Buning yaqqol dalili sifatida mamlakatning ichki imkoniyatlari zaminida hamda turli taraqqiy etgan mamlakatlar shaharsozlikni rivojlanishi natijasida Ozbekistondagi arxitektura va shaharsozlik faoliyatining takomillashuvi va jamiyat hayotiga singib ketayotganligini, pirovardida, o'zbek tilining santexnika terminologiyasi shakllanganligini ko'rish mumkin. Bu jarayon har tomonlama quvonarli bolishiga qaramasdan, insonlar orasida terminlarning ma'nosini tushuna olmaslik holatlari kuzatilmoqda.

Ijtimoiy hayotdagi muhit, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi kabilar santexnika terminlarini bilish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda.

Har kuni televizor va radio, internetdan bizga turli xabarlar oqimi yetib keladi. Bu yetib kelayotgan xabarlar orasida bizga notanish xorijiy so'zlarning ishtirok etishini ham kuzatamiz. Bu xorijiy so'zlarning ko'pchiligi lugat tarkibiga kirib kelgani va singib borganini sezamiz. Anglashiladiki, lugat tarkibimiz xorijiy so'z va terminlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bilan boyib, lug`at tarkibimiz kengayib ,tilimiz taraqqiyotiga katta hissasini qo`shadi. Ilm va fan, innovatsion texnologiyalarning rivoji bilan bog`liq bo`lgan va lugatimizga kirib kelgan xorijiy terminlardan foydalanish allaqachon o`z izlarini qoldirgan. Masalan, shaharsozlikning santexnika sohasi bilan bog`liq mufta, azbest, amerkanka, biogaz, drenaj, manometr, kolodes, klapan, izgon, aerator va boshqa ko`plab terminlarni sanash mumkin.

O`zbek tiliga shaharsozlikni rivojlanishi bilan bir qator qurilish materiallar, texnik jihozlar, asbob-uskuna, santexnik qurilmalarning terminlari kirib keldi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o`tgan asrning 60 yillarida shaharsozlikni rivojlanishi o`zbek milliy shaharsozligida santexnika terminlarini ko`plab kirib kelishiga sabab bo`ldi. Demak, o`zbek milliy shaharsozligida santexnika terminlarning tilimiz lug`at boyligiga aylandi. Albatta, shaharsozlik terminlarini anglashda turli lug`atlardan foydalanildi. Masalan, "Slovar terminov"²³, "Slovar terminov" ²³, "Stroitel'naya injeneriya "²³, "Stroitel'naya injeneriya i postroyennaya sreda"²³, " Santexnicheskiye termini po alfavitu" ²³, "Slovar santexniku"²³ lugatlarida korishimiz mumkin.

Korinadiki, keltirilgan lug`atlarda orqali santexnika terminlarning mazmuni bilan tanishish muhim ahamiyatga ega bo`ldi. Shaharsozlikning rivojlanishi boshqa sohalar qatori ilmiy bilimlarning bu sohadagi ilmiy kashfiyotlari, innovatsion fan yutuqlari bilan birga taraqqiy etdi.

Bilamizki, o`tgan asrning 60-yillarida xalqimiz og`ir, sinovli kunlarni boshidan o`tkazdi. Zilzila oqibatlarini tugatish va yangi zamonaviy turar- joy ,binolar qurilishi zaminida shaharsozlikning yangi namunalari kirib keldi. Shu bilan bir qatorda shaharsozlik sohal terminlarining tilimizga ozlashmagan terminlari ham kirib keldi. Yigirma birinchi asr jahon ilm fanida ilmiy yutuqlari bu sohada yangi kashfiyotlar yaratilishiga sabab bo`ldi. Gap shundaki, izlanishlar natijasida turli shaharsozlik bilan bogliq sohalariga yangi terminlar paydo bo`ldi. Masalan santexnika terminlari, vrezka, kran Mayevskiy, germetik, tgryazevka, drivator singari.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ma'lum boladiki, shaharsozlik terminlari tarkibida santexnika terminlari ham vaqt o'tgan sayin yangilanib boradi. Shu o'rinda santexnika terminining ma'nosiga to'xtalib o'tsak. Santexnika termini qisqa variant hisoblanadi. Bu terminning kengaytirilgan "sanitar texnik" ma'nosi kam ishlatiladi. Shuningdek, bu terminning sinonimlari chilangar, usta, texnik ham faol ishlatiladi. Sanitariya texnik vositalarini o'rnatish, ishlatish yoki tamirlash ishlari bilan shug'ullanadi ishchi.

Santexnik shahar va aholi yashash joylarida issiqlik, suv taminoti va kanalizatsiya tizimlarining ishlatishni taminlaydi.

Terminning kengaytirilgan "sanitar texnik" ma'nosi kam ishlatiladi. Shuningdek, bu terminning sinonimlari chilangar, usta, texnik ham faol ishlatiladi. Sanitariya texnik vositalarini o'rnatish, ishlatish yoki ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi ishchi. Santexnik shahar va aholi yashash joylarida issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining ishlatishni ta'minlaydi. Qurilish ishlarida sanitariya tizimlari va uskunalari o'rnatish, shuningdek, avariya xizmatlarini va uy-joy kommunal xo'jaligi xodimi sifatida ishlaydi. Shahar issiqlik va suv ta'minoti tarmoqlarining ishlashini ta'minlaydi. Santexnikning ish vazifasida ko'plab xavf-xatarlar yuz beradi. Ana shu jihatdan santexnik o'z ishiga o'ta mas'uliyat bilan bog'liq olib borishi lozim bo'ladi.

Santexnik ish jarayonida yaxshi tayyorgarlik va malaka, o'z kasbini a'lo darajada bilishni talab qiladi. Shuni qayd etib o'tish keraki, santexnikning hozirgi kundagi ish faoliyatini kengayib boryotganini kuzatishimiz mumkin. Chunki santexnikning butun uy-joy qurilishi bilan bog'liq barcha ishlarda amaliy faoliyati sezilmoqda. Hozirgi kunda shaharsozlik sohasidagi yutuqlar natijasida shaharsozlik terminlarini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Shuningdek, santexnika terminlarini o'rganish e'tibordan chetda qolmadi. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, turli izohli lug'atlar yaratildi. Biroq monografik planda lingvistik tadqiqotlar yaratilmadi. Barcha yaratilgan ishlar lug'atchilikdan nari o'tmadi. Biz ishimizga material to'plash jarayonida bu sohaga doir ilmiy tadqiqotlarni qidirdik va o'rganishga harakat qildik. Biroq ilmiy tadqiqotimizni yo'naltirib beradigan ilmiy tadqiqot mavzusiga duch kelmadik.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Til ham jamiyat bilan birgalikda vaqt ta`siri ostida bo`ladi, shu bois makon va zamondagi o`zgarishlar terminologiyani tinimsiz tadqiqot obyektiga aylantiradi va yuqorida dolzarbligi e`tirof etilgan santexnika singari sohalar kesimida o`rganishni taqazo etadi.

Termin tushunchasi tilshunos olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi va umumiy bir ta`rifga ega emas. Bu xususda Z.I.Komarovanning ishida qayd qilinishicha, "Ayrim olimlar terminga mantiqiy izoh berishadi, boshqa bir guruh terminga xos belgilarni tushuntirgan holda uning manosini tavsiflashga harakat qilishadi; uchinchi guruh olimlari esa termini boshqa bir birlikka qarama-qarshi qo`yish yoli bilan ajratadilar"²⁹. Nazarimizda, va umumiy bir tarifga ega emas. Bu xususda Z.I.Komarovanning ishida qayd qilinishicha, "Ayrim olimlar terminga mantiqiy izoh berishadi; boshqa bir guruh terminga xos belgilarni tushuntirgan holda uning ma`nosini tavsiflashga harakat qilishadi; uchinchi guruh olimlari esa termini boshqa bir birlikka qarama-qarshi qo`yish yo`li bilan ajratadilar"²⁹. Nazarimizda, terminga (sistemalilik, monosemiyaga intiluvchanlik, sohaviylik) va uning paydo bo`lishiga xos

xususiyatlar (ichki yasalish, kalkalash, semantik kalkalash, o'zlashish kabilar)

biror bir til yoki sohalar kesimida chegara bilmaydi. Buni esa til jarayonlariga nolisoniy omillarning faol ta`siri sifatida baholash mumkin.

Ma`lumki, termin ko`p aspektli birlik bo`lib, bir paytning ozida bir nechta fanning obyekti bo`la oladi va har bir fan termin tushunchasiga o`ziga xos belgi va xususiyatlarni kiritishga urinadi.

O`zbek tilshunosligining zabardast vakillaridan biri S.Usmonov quyidagi ta`rifni keltiradi: "Termin gapdan tashqarida olinganda ham ma`lum bir aniq ma`no ifodalaydigan so`z yoki turgun holatdagi so`z birikmasidir. Termin ham boshqa leksik birliklar singari atash funksiyasiga ega. Bir guruh olimlar termin xususiyatlarini leksik birlik funksiyasi doirasida tahlil qiladilar. U yerda termin maxsus so`z emas, balki so`zning maxsus funksiyasi sifatida talqin qilinadi. Mazkur yo`nalish asoschisi sifatida G.O.Vinokurni etirof etish mumkin. U birinchilardan bo`lib termini "maxsus funksiyadagi soz"^{2o} deb ataydi va biz nazarda tutayotgan atash funksiyasi haqida fikr yuritadi.

G.Vinokurning fikrini qo`llab-quvvatlagan holda H.Jamolxonov bu masalaga nisbatan quyidagicha yondashadi: "Darhaqiqat, termining atash funksiyasi asosiy belgilardan biri. Ammo bu funksiya ot turkumidan boshqa so`zlarga ham xos. Demak, atash funksiyasini termin bilan so`z o`rtasidagi asosiy farq deb bo`lmaydi" ³². Vinokur va uning hamfikrlarining g`oyasi keyinchalik V.G.Gak, V.M. Leychik, A.I. Moiseyev, B.N.Golovinlarning tadqiqotlarida ham rivojlantiriladi. D.A. Rozaryonov tomonidan o`rinli qayd etib o`tilganidek, "Termining funksional nazariyasiga ko`ra, deyarli istalgan so`z termin bo`la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лейчик В.М. Проблемы отечественного терминовидение в конце XX века // Вопросы филологии. Москва, 2000, -С.20.

2. "Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и её

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

лексикографическое описание. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. -С.18.

3. Усмонов С. Ўзбек терминологиясининг баъзи масалалари. Тошкент: "Ўқитувчи", 1968, -4-6.

4. "Қаранг. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.//Труды Московского Института истории, философии, литературы. Москва, 1939, -т. 5, С.3.

5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

6. Azimov, A. (2021). The Solutional Problems of Socialistic. *International Journal on Integrated Education*, 4(11), 15-16.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA LINGVISTIK OMILLARNING METODIK ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483124>

Qosimova Saida

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida lingvistik omillarning oʻrni, ularni oʻquv jarayoniga metodik jihatdan tatbiq etish imkoniyatlari hamda samarali usullar tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy kompetensiyaning mazmuni, uning tarkibiy qismlari — fonetik, leksik, grammatik va stilistik kompetensiyalar oʻrtasidagi bogʻliqlik yoritiladi. Ogʻzaki va yozma savodxonlikni oʻstirish, ijodiy, ilmiy va kreativ fikrlash hamda oʻquvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish boʻyicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: ona tili taʼlimi, ogʻzaki va yozma savodxonlik, nutqiy koʻnikma, nutqiy kompetensiya, taʼlimiy topshiriqlari, ilgʻor texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy koʻrgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Аннотация: В данной статье анализируется роль лингвистических факторов в процессе формирования речевой компетенции, а также возможности их методического применения в учебном процессе и эффективные методы реализации. В исследовании раскрывается содержание речевой компетенции, взаимосвязь её составляющих — фонетической, лексической, грамматической и стилистической компетенций. Рассмотрены научные взгляды лингвистов, методистов и психологов по вопросам развития устной и письменной

грамотности, творческого, научного и креативного мышления, а также совершенствования мыслительных способностей учащихся.

Ключевые слова: обучение родному языку, устная и письменная грамотность, речевые навыки, речевая компетенция, учебные задания, передовые технологии, креативный подход, творческое мышление, наглядные пособия, работа над типами текста.

Annotation: This article analyzes the role of linguistic factors in the process of developing speech competence, the possibilities of their methodological application in the educational process, and effective implementation methods. The study explores the content of speech competence and the interrelation of its components — phonetic, lexical, grammatical, and stylistic competences. The scientific views of linguists, methodologists, and psychologists on improving oral and written literacy, fostering creative, scientific, and critical thinking, as well as enhancing students' cognitive abilities, are examined.

Keywords: native language education, oral and written literacy, speech skills, speech competence, educational tasks, advanced technologies, creative approach, creative thinking, visual aids, working with text types.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonni barpo etish va uchinchi Renessans poydevorini yaratishda yosh avlodga chuqur bilim berish, ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu jarayon ona tili o'qituvchilarning har bir darsni ilg'or zamonaviy metodlar, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishning samarali yechimlarini topish bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir.

Ona tili o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda mustaqil tafakkur qilish, kreativ va ijodiy fikrlash qobiliyatini o'stirish hamda o'zining fikrini og'zaki, yozma shaklda aniq, sarmazmun, tushunarli, savodli tarzda ifodalashni o'rgatishdan iborat. Shu bois ona tili darslarida

o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini o'quv topshiriqlari asosida rivojlantirishga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarining sifat va samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyalarning o'ziga xos o'rni muhim hisoblanib, uni rivojlantirishda qator omillarning o'rni ahamiyatli. Nutqiy kompetensiyalar rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Nutq turlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. “Og‘zaki nutq, odatda, bevosita nutq jarayonini tashkil etadi. Yozma nutqda esa muayyan masofaning bo‘lishi nazarga olinadi.”⁵⁵

Shunga ko‘ra ularning izchilligi, to‘liq yoki noto‘liqligi ham har xil bo‘lishi tabiiy”¹. Har bir o‘quvchida, avvalo, og‘zaki nutq rivojlanib borishi mumkin, biroq og‘zaki nutqidagi fikrini, qarashini ifodalayotganida yozma nutq me‘yorlariga amal qilishi hamda ikkala nutq shaklida ham fikrlar bayonining ketma-ketligi, izchilligi eng muhim holatlardan biri hisoblanadi.

O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqida mantiq, mazmun va ma’no bo‘lishi bo‘yicha

ko‘nikmalar ona tili darslarida shakllantiriladi. Binobarin, ulug‘ alloma Abu Nasr Forobiy grammatika va mantiqning ahamiyati haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Grammatika odamlar nutqini to‘g‘rilagani kabi – u shuning uchun ham vujudga kelgandir, – mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo‘lgan tafakkurni to‘g‘ri yo‘ldan olib borishi uchun aqlni to‘g‘rilab turadi”.⁵⁶

O‘quvchilar o‘z nutqida mantiqan fikrlab, mulohaza bildirishlari maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi so‘z zaxirasini o‘z nutqi orqali harakatga keltiradi.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda N.Bekniyazova so‘z boyligini oshirish uchun so‘zlash jarayoni bo‘lishi zarurligini quyidagi fikr-mulohazani keltiradi: "Ruxshunos V. Penfild odam bosh miya po‘stlogining chap yarim sharida joylashgan

⁵⁵ 1 Zohidov T. Og‘zaki va yozma nutq nazariyasi. Toshkent: TDPU, 2019.

⁵⁶ 2 Forobiy A.N. Mantiq ilmi haqida risola. Toshkent: Fan, 1998.

nutqiy faoliyat bilan bog'liq markaz va zonalar haqida fikr yuritir ekan, nutq uchun zarur harakatlarni tartibga soladigan Brok zonasiga e'tiborni qaratadi. Brok zonasi buyumlarni atash markazi bilan ko'p martalab bog'lanmas ekan, o'rganilayotgan so'zlarni nutqda qo'llash uchun bu zonada zarur dinamik stereotiplar hosil bo'lmaydi degan xulosaga keladi... So'zlash jarayonidagina sifatlarni ma'nosi va vazifasiga ko'ra xotiraga tushirish va tanlash operatsiyalari va amallari bajariladiki, ayni shu operatsiya va amallar dinamik stereotipning shakllanishini ta'minlaydi".⁵⁷

Demak, so'zlash uchun o'quvchi miyasida so'zlarning ma'nolari va ularning dinamik ko'rsatkichlari o'sib borishi hamda nutqda qo'llanib borishi nutqiy faoliyatga aylanishi nazarda tutiladi. So'zni o'rganish jarayoni uning nimani ifodalaganini tushunib eshitish; so'zni esda saqlab qolish; muloqotning turli vaziyatlarida so'zni qo'llay olish qobiliyatini qamrab oladi. So'zni taqdim qilish uning fonetik, yozma va grammatik shaklini tanishtirishdan, ma'nosini, qo'llanilishini tushuntirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, sintaktik birliklar, so'z birikmalarining bir- biriga mantiqiy bog'lanishini va monologik, diologik matn tuzishni, uni yozma ifodalash yuzasidan ko'nikmaga ega bo'lishi zarur. Bu omillar takomili o'quvchilar matnlarni yozma savodxonlikka rioya qilib mustaqil yaratishida namoyon bo'ladi, konteksni erkin tahlil qilishida sinovdan o'tadi. B.O'rinboyevning qayd etishicha, “so'zlashuv nutqini xarakterlashda ko'zga tashlanadigan ikki tomon mavjuddir. Ulardan biri dialog bo'lsa, ikkinchisi monologdir“. So'zlashish jarayonida diologik nutqining mazmundorligi, suhbat olib borilishining mahsuldorligi uning monologik nutqi oldindan mukammal o'sib borganligidan dalolat beradi.⁵⁸

So'zlashuv nutqining mazkur ikki tomoni nutq ishtirokchilar soni jihatdan farq qilsa-da, lekin bu nutqiy faoliyatlar bir-biri bilan bog'liq faoliyatlar sirasiga kiradi. “Dialog asli yunoncha dialogos (gaplashish, suhbatlashish) so'zidan olingan bo'lib, “shaxslararo suhbat va fikr almashuv” ma'nosini ifodalaydi. Dialog og'zaki nutqning

⁵⁷ ³ Bekniyazova N. Nutqiy faoliyatni rivojlantirish asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2015.

⁵⁸ ⁴ O'rinboyev B. So'zlashuv nutqi tahlili. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2017.

nutq jarayonida bir yoki bir necha kishi ishtirok etgan nutqiy aloqaning muhim shaklidir”. “Jamiyatning barcha jabhalarida, oilada, mahallada, dars jarayonida, mashg‘ulotlarda ham dialog orqali fikr almashiniladi, bayon qilinadi. Dialog ijtimoiy hayotimizda foydalaniladigan faol nutq turidir. Bu nutq turi asnosida so‘zlovchi va tinglovchining muayyan maqsadi amalga oshadi, nutqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlari rivojlanib boradi. Demak, nutqiy kompetensiyani o‘quvchilarda rivojlantirish leksik birliklar, sintaktik birliklar, xususan, kiritmalarni nutqiy faoliyatda amaliy tomonlama qo‘llashni o‘rganishi ulardagi keng mushohada yuritishiga asos vazifasini bajaradi. Shunday ekan, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashini belgilangan me‘yorlar amal qilishni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.⁵⁹

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda ona tili ta’limining, xususan, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarning o‘rni beqiyosdir. Ona tili darslarida o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish nafaqat grammatik bilimlarni egallash, balki so‘z boyligini kengaytirish, og‘zaki va yozma nutq madaniyatini yuksaltirish, mantiqiy izchillik va ifodaviylikni ta’minlash orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda lingvistik, psixologik va pedagogik omillarning o‘zaro uzviy bog‘liqligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda keltirilgan fikr-mulohazalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, ularning tafakkur jarayonini faollashtirish, nutqiy faoliyatda so‘z va ifodalarning ma’no jihatdan to‘g‘ri qo‘llanishini ta’minlash — nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning asosiy shartidir. Forobiy, Bekniyazova va boshqa tilshunos olimlarning ilmiy qarashlaridan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy tafakkur va nutq o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldirib boradi. O‘quvchilarni og‘zaki va yozma nutqda fikrini ravon, mantiqan izchil, mazmunan boy tarzda ifodalashga

⁵⁹ ⁵ Xo‘jamqulova N. Ona tili ta’limi metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

o'rgatish, ularda dialogik va monologik nutqni uyg'un shakllantirish til ta'limining sifatini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu sababli o'qituvchi dars jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalar, kommunikativ va interfaol metodlardan samarali foydalanishi lozim va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish – bu o'quvchining shaxsiy fikrlash madaniyatini, muloqotga kirishish qobiliyatini, ijodiy tafakkurini shakllantiruvchi murakkab, ammo zarur jarayondir. Til o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'quv topshiriqlarini to'g'ri tanlash va ularni bosqichma-bosqich tatbiq etish orqali o'quvchilarda nutqiy faollik, mustaqil fikrlash va ifodaviy savodxonlik yuqori darajada shakllanadi. Bu esa o'z navbatida Yangi O'zbekiston ta'lim tizimining asosiy maqsadi — barkamol, bilimli va ijodkor yoshlarni tarbiyalash yo'lida muhim qadam hisoblanadi.

References:

- 1.Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алма-Ата, 1972.
- 2.Бекниязова Н. Таълим қорақалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш:Номзод. дисс. автореферати. - Т., 1998.
- 3.Mahmudov N. va boshq. Ona tili. O'rta ta'lim muassasalarining 11- sinfi va kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
4. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. { на англ.яз } Учебной пособие для педагогических институтов И ф-тов иностранного языка.Л.Просвещения,1975.
- 5.Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Т.:Янги аср авлоди, 2009.
- 6.Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида воқеатив гап категорияси. – Тошкент

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

WRITING PART OF THE RESEARCH METHODOLOGY: PRODUCT AND PROCESS APPROACHES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483344>

Saydaliyeva Mahliyo Ulug‘bek qizi

Doctor of philosophy in philology

Kokand state university

sezar2223@gmail.com

Abstract. This article examines two major approaches to teaching writing in second language education: the product approach and the process approach. The product approach emphasizes the use of model texts, accuracy, and structural control, while the process approach highlights idea generation, collaboration, drafting, and revision. The study discusses how each approach supports different genres of writing and argues for the integration of both to enhance learners’ writing competence. Potential areas for further research include the effectiveness of hybrid models, learner attitudes, and contextual factors influencing the choice of approach.

Keywords: writing pedagogy; product approach; process approach; second language writing; genre; accuracy; collaboration; drafting; feedback; hybrid model.

Аннотация. В данной статье рассматриваются два основных подхода к обучению письму в процессе изучения иностранного языка: продуктивный и процессный. Продуктивный подход ориентирован на использование образцов текста, точность и контроль структуры, в то время как процессный подход акцентирует внимание на генерации идей, сотрудничестве, создании черновиков и их переработке. Обсуждаются возможности применения каждого подхода к различным жанрам письменной речи и предлагается интеграция двух моделей для повышения эффективности обучения. Также обозначены направления для

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

дальнейших исследований, включая эффективность гибридных моделей, отношение учащихся и влияние контекста.

Ключевые слова: методика обучения письму; продуктивный подход; процессный подход; письмо на иностранном языке; жанр; точность; сотрудничество; черновик; обратная связь; гибридная модель.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarda yozish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan ikki asosiy yondashuvi — mahsulot yondashuvi va jarayon yondashuvining ilmiy tadqiqot olib borishdagi integratsiyasi tahlil qilinadi. Mahsulot yondashuvi model matnlardan foydalanish, aniqlik va tuzilishga e'tibor berishga qaratisa, jarayon yondashuvi esa g'oya yaratish, hamkorlik qilish, qoralama nusxa yozish va qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Har ikkala yondashuvning ilmiy tadqiqot olib borishdagi ahamiyati muhokama qilinib, ularni birlashtirish kerakligi ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: yozishga o'rgatish metodikasi; mahsulot yondashuvi; jarayon yondashuvi; yozish ko'nikmasi; janr; aniqlik; hamkorlik; qoralama; fikr-mulohaza; gibrid model.

Teaching writing has always been one of the most challenging aspects of language learning. There is no single “best” way to teach it, as the effectiveness of any approach depends on the type of students, the kind of text being studied, and the educational context. However, two well-known approaches are often discussed and applied in classrooms: the product approach and the process approach. Though they differ in focus, each has its own strengths, and both can play an important role in developing learners' writing skills.

The product approach is more traditional and emphasizes the final written text. Students are usually provided with a model text, which they study and imitate. Attention is given to organization, grammar, vocabulary, and the correct use of conventions, such

as paragraphing and formal expressions. Controlled practice of these features often comes before students produce their own version of a similar text. This approach works particularly well with writing tasks where the format is fixed, such as formal letters, reports, or postcards, since it provides learners with clear examples and structures to follow.

The process approach, in contrast, focuses less on the finished product and more on the stages of writing. Students are encouraged to brainstorm, share and organise ideas, write drafts, and revise their work based on feedback from peers or the teacher. Writing is seen as a creative and collaborative process, where mistakes are part of learning and improvement. This approach is especially useful for open-ended writing, such as essays or stories, because it allows students to experiment with ideas, develop a sense of audience, and refine their writing through multiple drafts.

While these two approaches are often described as opposites, they do not need to be viewed as incompatible. In fact, many teachers find it useful to combine them. For instance, students may begin with brainstorming and collaborative drafting (from the process approach) and later be introduced to model texts for comparison and guidance (from the product approach). In this way, learners benefit both from the freedom to generate ideas and from the structure that model texts provide. Therefore, the teaching of writing is most effective when teachers adapt their methods to suit the needs of their students and the demands of the writing task. The product approach ensures accuracy and structure, while the process approach fosters creativity and collaboration. Together, they offer a balanced framework that can help students become both confident and competent writers.

However, these approaches could be used in research works. The teaching of writing has long been a subject of interest in applied linguistics and language education research. Determining the most effective pedagogical approach is complex, as the success of instruction is influenced by multiple factors, including learner characteristics, the nature of the text type, and the educational context. Within this field, two prominent

approaches have been widely examined: the product approach and the process approach. Each embodies distinct pedagogical principles, and both continue to attract scholarly attention in empirical studies of writing instruction.

The product approach is grounded in traditional methods of teaching writing, where the final text is regarded as the central goal of instruction. Learners are presented with model texts, which they are expected to analyse, imitate, and reproduce. The pedagogical emphasis lies in organisation, grammatical accuracy, lexical choice, and formal conventions. Controlled practice of selected features often precedes the independent production of a comparable written product. Research has shown that this approach is particularly suited to genres with fixed formats, such as formal letters or reports, where adherence to structural norms is essential (Badger, White, 2000).

In contrast, the process approach reconceptualizes writing as a recursive and developmental activity. It foregrounds stages such as idea generation, discussion, drafting, peer review, and revision. The teacher's role is less directive, allowing learners to collaborate and construct meaning collectively. Multiple drafts are encouraged, and writing is viewed as an evolving product shaped by feedback and reflection. Studies in this area (Tribble, 1996; Hyland, 2003) highlight the effectiveness of the process approach in genres such as essays and narratives, where creativity and audience awareness are critical.

A comparison of these two approaches reveals both theoretical and pedagogical differences. Whereas the product approach emphasises accuracy, structure, and individual performance, the process approach prioritises creativity, collaboration, and learner autonomy. Nevertheless, scholars argue that these approaches are not mutually exclusive. Hybrid models, which integrate elements of both approaches, have been shown to enhance learner outcomes. For example, model texts can be introduced at later stages of process writing to provide learners with structural guidance, thereby combining creativity with accuracy.

From a research perspective, the investigation of product and process approaches opens several avenues. Studies may focus on learner perceptions of each method, the impact of hybrid models on different genres of writing, or the ways in which cultural and institutional contexts influence the applicability of each approach. Quantitative analyses could examine improvements in grammatical accuracy or text organisation, while qualitative studies might explore learner engagement, motivation, and collaborative practices during the writing process.

In conclusion, product and process approaches represent two influential paradigms in the teaching of writing. While distinct, they are not irreconcilable, and future research can continue to explore how elements of both can be integrated to meet the diverse needs of learners. The study of these approaches contributes not only to pedagogical practice but also to broader discussions of how writing competence develops in second language contexts.

References:

1. Hyland, K. (2003). *Second language writing*. Cambridge University Press.
2. Tribble, C. (1996). *Writing*. Oxford University Press.
3. Badger, R., & White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. *ELT Journal*, 54(2), 153–160. <https://doi.org/10.1093/elt/54.2.153>
4. White, R., & Arndt, V. (1991). *Process writing*. Longman.
5. Nunan, D. (1991). *Language teaching methodology: A textbook for teachers*. Prentice Hall.
6. Fowler, W. S. (1996). *Progressive writing skills*. Longman.
7. McCarthy, M. (1991). *Discourse analysis for language teachers*. Cambridge University Press.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI

CURRENT ISSUES IN MODERN LINGUISTICS

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483453>

Sotiboldiyeva Zilola

Andijon davlat pedagogika instituti

Filalogiya fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

E-mail: zohidamiss@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Tillarning yo‘qolib borishi, terminologik chalkashliklar, sun’iy intellekt va til texnologiyalari, sotsiolingvistik muammolar, milliy til identitetini saqlash masalalari hamda zamonaviy tilshunoslikning yangi yo‘nalishlari kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, kognitiv lingvistika va neyrolingvistika sohalarining dolzarb masalalari ko‘rib chiqiladi. Ushbu muammolarning yechimi sifatida ilmiy tadqiqotlar, xalqaro hamkorlik va milliy til siyosatining ahamiyati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy tilshunoslik, globallashuv, til siyosati, sotsiolingvistika, terminologiya, sun’iy intellekt, lingvistik identitet.

Annotation: This article analyzes the current issues of modern linguistics. It examines language extinction, terminological ambiguities, artificial intelligence and language technologies, sociolinguistic problems, the preservation of national language identity, as well as new directions in modern linguistics such as computational linguistics, corpus linguistics, cognitive linguistics, and neurolinguistics. The

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

importance of scientific research, international cooperation, and national language policy is emphasized as solutions to these challenges.

Keywords: modern linguistics, globalization, language policy, sociolinguistics, terminology, artificial intelligence, linguistic identity.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы современной лингвистики. Рассматриваются исчезновение языков, терминологические неясности, искусственный интеллект и языковые технологии, социолингвистические проблемы, вопросы сохранения национальной языковой идентичности, а также новые направления современной лингвистики, такие как компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика и нейролингвистика. В качестве решения этих проблем подчеркивается значение научных исследований, международного сотрудничества и национальной языковой политики.

Ключевые слова: современная лингвистика, глобализация, языковая политика, социолингвистика, терминология, искусственный интеллект, языковая идентичность.

Til insoniyat taraqqiyotining eng asosiy omillaridan biri bo‘lib, u jamiyat hayoti va tafakkuri bilan bevosita bog‘liq. XXI asrda fan va texnika yuksak sur‘atlarda rivojlanayotgani, globallashuv jarayonlari tezlashgani tilshunoslik fanidan ham yangi ilmiy yondashuvlar va keng qamrovli tadqiqotlarni talab qilmoqda. Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslik nafaqat nazariy, balki amaliy muammolarga ham duch kelmoqda.

“Zamonaviy tilshunoslik muammolari” jamiyatining amaliy ehtiyojlari ta’sirida yuzaga kelgan tilshunoslikning mustaqil bir sohasidir. Kishilik jamiyatining taraqqiy etishida “Zamonaviy tilshunoslik muammolari” fanining yechishi lozim bo‘lgan masalalari ham, shu masalalarni hal qilishga yo‘naltirilgan yo‘l-yo‘riqlari va usullari

bilan o'sib boradi. Shu kabi muammo va masalalarni an'anaviy va zamonaviy muammolarga ajratish lozim.

An'anaviy muammolar qatoriga tilshunoslik tomonidan asrlar davomida yechib kelingan, lison hamda nutq hodisalarini imkoniyat doirasida tadqiqi va hamisha jamiyatning o'quv-o'qituv ishlarini yetarli shaklda tashkil qilishga yo'naltirilgan amaliy tadqiqotlarni kiritish lozim.

Zamonaviy tilshunoslik muammolariga esa barchamizga ma'lum tilshunosligimizga yangi soha sifatida kirib kelgan kompyuter lingvistikasi, terminalogiya, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistikada duch kelinayotgan muammolar kiradi.

Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyadagi yangiliklar yangi terminlarni talab etmoqda. Lekin terminlarning: turli tillardan bevosita o'zlashtirilishi, milliy til me'yorlariga mos kelmasligi, bir sohada bir nechta variantda qo'llanishi chalkashlik tug'diradi. Masalan, informatika va sun'iy intellekt sohalarida terminlarni bir xilda ishlatish global muammoga aylangan Masalan, “sun'iy intellekt” ba'zan AI, ba'zan MI sifatida berilishi ko'p tilli matnlarda qiyinchilik tug'diradi. Bunga yechim sifatida quyidagilarni aytish mumkin.

- Terminlarni yagona standart asosida ishlab chiqish.
- O'zbek tilida yangi terminlarni moslashtirishda tarjima, va o'zlashtirish usullaridan oqilona foydalanish.

• Har soha bo'yicha rasmiy tasdiqlangan terminologik lug'atlar yaratish.

AI asosidagi tarjima dasturlari, chatbotlar va ovozli yordamchilar tilshunoslikda keng qo'llanmoqda. Biroq ular ba'zida semantik xatolarga yo'l qo'yadi, madaniy o'ziga xoslikni to'liq aks ettirmaydi. Shu kabi tushunmovchiliklarni oldini olish uchun:

- Til texnologiyalarida milliy korpuslardan keng foydalanish.
- AI tizimlarini ko'p tillilik va madaniy kontekst asosida rivojlantirish kerak.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, kognitiv lingvistika va neyrolingvistika tez rivojlanmoqda. Ammo bu sohalarda milliy til materiallari yetarli emas. Buning uchun ishlarni amalga oshirish zarur.

- Milliy korpuslarni kengaytirish.
- Til va tafakkur aloqasini o‘rganishda milliy psixologik xususiyatlarni hisobga olish.
- Neyrolingvistik tadqiqotlarda milliy tillarning o‘rnini oshirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy tilshunoslik muammolari ko‘p qirrali bo‘lib, ularni hal qilish uchun ilmiy tadqiqotlar, davlat siyosati va xalqaro hamkorlik uyg‘unligi talab etiladi. Har bir muammoni chuqur o‘rganish va aniq yechim ishlab chiqish orqali milliy tillarni asrab-avaylash, global ilmiy maydonda munosib o‘rin egallash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduazizov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
2. Hojiev A. O‘zbek tili nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Nurmonov A. Til va jamiyat. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. Rahimov N. Sotsiolingvistika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Coulmas F. Sociolinguistics: The Study of Speakers’ Choices. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

7. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
8. Chomsky N. *Language and Mind*. – New York: Cambridge University Press, 2006.
9. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).
10. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. *Modern Science and Research*, 3(1).
11. Ubaydullayev, I., & Azimov, A. (2020). The Educational Value Of Using Didactic Games In Primary School. *JournalNX*, 6(09), 267-270.
12. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133
13. Nurmanova, D. A. (2019). ТЕКСТ, КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ" ЧАСТИ ОТ ЦЕЛОГО". *Theoretical & Applied Science*, (4), 582-585.

KO‘ZI OJIZLARDA TIL O‘ZLASHTIRILISHINING BIHEVIORISTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490596>

Sabura Xudayorova

ToshDO‘TAU

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bihevioristik yondashuv asosida tilning o‘zlashtirilishi masalalari hamda uning ko‘zi ojizlarda tilni o‘zlashtirish jarayonida qanday qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, nazariyaning afzalliklari, cheklovlari va amaliy tatbiq imkoniyatlari yoritilgan. Tilni o‘rganish jarayoni shaxsning tashqi muhitdagi ta’sirlar, tajribalar va mustahkamlash orqali shakllanishi haqida biheviorist olimlarning qarashlari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Biheviorizm, til o‘zlashtirish, ko‘zi ojizlar, stimul-reaksiya, mustahkamlash, taqlid, taktil sezgi.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы усвоения языка с точки зрения бихевиористского подхода и его применение в процессе обучения языку слепых. Также освещаются преимущества, ограничения и практическое применение данной теории. Представлены взгляды учёных-бихевиористов на процесс усвоения языка как на процесс формирования личности посредством влияния внешней среды, опыта и подкрепления.

Ключевые слова: бихевиоризм, усвоение языка, слепые, стимул-реакция, подкрепление, имитация, тактильные ощущения.

Annotation. This article analyzes the issues of language acquisition based on the behavioristic approach and its application in the language acquisition process of the visually impaired. Furthermore, the advantages, limitations, and practical application

possibilities of the theory are highlighted. The views of behaviorist scholars on how the language learning process is shaped by external environmental influences, experiences, and reinforcement are presented.

Keywords: Behaviorism, language acquisition, visually impaired, stimulus-response, reinforcement, imitation, tactile perception.

Til inson ongining eng muhim ko‘rinishlaridan biridir. Til o‘zlashtirilishining mohiyati haqida turli nazariyalar mavjud bo‘lib, ular orasida bihevizizm tilni tashqi muhit bilan bog‘liq holda o‘rganadi. XX asrning boshlarida shakllangan ushbu oqim inson xulq-atvori, jumladan, nutq shakllanishini ham tajribaga asoslangan holda izohlaydi. Tilni o‘rganish masalasi psixolingvistika va pedagogika sohalarida eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Bihevizizm nazariyasi (J.Uotson, B.Skinner) [1] tilni o‘zlashtirishni stimulus-reaksiya asosidagi shartli reflekslar orqali izohlaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, inson tilni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tajriba, mashq va mukofot orqali o‘zlashtiradi.

Bihevizistik nazariya asoslariga ko‘ra: 1. Tilni o‘zlashtirish – tashqi stimullarga (so‘z, tovush, imo-ishora) berilgan javoblar orqali shakllanadi. 2. Takrorlash va mashq til materialini mustahkamlaydi. 3. Mukofot va jazolash tizimi to‘g‘ri nutqiy shakllarni mustahkamlashga yordam beradi.

Mazkur nazariya ko‘zi ojiz shaxslar til o‘zlashtirishi jarayonini o‘rganishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bihevizizm til o‘rganishni ichki tug‘ma qobiliyat yoki aqliy jarayon emas, balki tashqi muhit ta‘sirida shakllanadigan odatlar yig‘indisi sifatida ko‘radi. Demak, ko‘zi ojiz bola uchun asosiy rolni eshitish, taktil sezgi va atrofdagilar reaksiyasi bajaradi. Ko‘zi ojiz bolalarda til o‘zlashtirishda asosiy vositalar ko‘rish emas, balki: eshitish (nutq, tovush, musiqiy signal); tana sezgilari (taktil tajriba); nutqiy takrorlash (og‘zaki mashq) hisoblanadi.

Bihevizistik yondashuvga ko‘ra, ko‘zi ojiz bola eshitgan nutqiy birliklarni qayta-qayta takrorlash orqali mustahkamlaydi. O‘qituvchi yoki ota-ona tomonidan berilgan

e'tibor hamda takroriy maqtov va e'tiroflar nutqiy faoliyatni rag'batlantiradi.

Ko'rish imkoniyati yo'qligi bihevioristik yondashuvni cheklamaydi, chunki asosiy e'tibor sezgi tajribasi va tashqi muhit stimullariga qaratilgan. Ko'zi ojiz bolalarda ham tilni o'rganish jarayoni, ayniqsa, dastlabki davrlarda eshitishga asoslangan taqlid va mustahkamlash orqali yuz beradi. Bu nazariya ularga so'zlarning funksional ma'nosini (nima qilish, qanday ishlatish) o'rgatishda foydali bo'ladi.

Ko'zi ojiz bola ko'rish orqali vizual taqlid qilolmaydi, ammo eshitish orqali nutqni taqlid qiladi. Kattalarning ovoz ohangi, so'zlari va intonatsiyasini takrorlab, asta-sekin nutqiy odatlar shakllanadi. To'g'ri talaffuz maqtov va qo'llab-quvvatlash orqali mustahkamlanadi. Ko'zi ojiz bolaning asosiy “stimuluslari” – tovushlar, predmetlarning ovozi, teginish, hid. Masalan, ona “top” desa va bolaning qo'liga shar yoki yumaloq predmet bersa, bola “top” so'zini predmet bilan bog'laydi. Bu jarayon takror va mukofot bilan mustahkamlanib, asta-sekin so'z-ma'no bog'lanishi shakllanadi.

Ko'zi ojiz bolalar tilni tez va mukammal o'zlashtirishlari uchun Biheviorizmning asosiy tamoyillari – taqlid, mustahkamlash va stimulus-reaksiya munosabatlari – amaliy mashg'ulotlarda samarali qo'llanilishi mumkin. Amaliy qo'llash tamoyillari: 1. Stimulus-reaksiya asosida o'rgatish. 2. Yangi so'zlar eshitiladigan, ushlanadigan yoki hidlanadigan predmetlar bilan birlashtiriladi. Masalan: “Olma” deyilib, bolaning qo'liga olma beriladi va hidi hidlatiladi. 3. Takroriy mashqlar orqali so'z-ma'no bog'lanishi shakllanadi. 4. Taqlidni rag'batlantirish. 5. Bola kattalarning ovoz, intonatsiya va so'zlarini takrorlashga undaladi. 6. Har bir muvaffaqiyatli taqlid maqtov yoki mehr bilan mustahkamlanadi. Masalan: “Sen to'g'ri aytding, barakalla!” kabi ijobiy munosabat ko'rsatiladi. 7. Mustahkamlash (Reinforcement). 8. To'g'ri talaffuz yoki savolga javob berishda bolaning harakati ijobiy rag'bat bilan mustahkamlanadi.

Rag'bat shakllari: 1. Og'zaki maqtov. 2. Jismoniy qo'llab-quvvatlash (quchoqlash, yelkasidan qoqish). 3. Sevimli mashg'ulotga ruxsat berish. 4. Taktil va eshitish asosida o'qitish. 5. Rang, shakl va joylashuv kabi tushunchalar taktil materiallar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

yordamida tushuntiriladi. 6. Har bir soʻz nutqiy izoh va sezgi tajribasi bilan bogʻlanadi. Masalan: “Dumaloq” soʻzini oʻrgatishda bolaga kaptok yoki dumaloq shaklidagi biron-bir predmet beriladi. 7. Oddiydan murakkabga tamoyili. 8. Avval sodda soʻzlar (ona, suv, non) oʻrgatiladi. 9. Keyin murakkab tushunchalar (quvonch, kecha, ertaga) bosqichma-bosqich kiritiladi. 10. Yangi soʻzlar oldingilar bilan bogʻlab oʻrgatiladi. 11. Kontekstli mashgʻulotlar. 12. Bola soʻzlarni real vaziyatda qoʻllashi uchun mashgʻulotlar tashkil qilinadi. 13. Masalan: ovqat vaqtida “ichmoq”, “yemoq” soʻzlari ishlatiladi; oʻyin vaqtida “ol”, “ber”, “yugur” soʻzlari mustahkamlanadi.

Ko‘plab tadqiqotlarda biheviorizm til o‘rganishning mexanik tomonini

ko‘rsatib bergan bo‘lsa-da, uning semantik va kognitiv jihatlarni yetarlicha tushuntira olmasligi tanqid qilingan [2].

Biheviorizm nazariyasi nutqning shakllanish mexanizmini yaxshi izohlasa-da, uning zaif tomonlari ham mavjud. Masalan: * Tilni faqat taqlid va mustahkamlash orqali tushuntirish murakkab grammatik tuzilmalarni o‘zlashtirishni izohlashda yetarli emas. * Biheviorizm ko‘zi ojiz bolaning ichki tushunchaviy dunyosini (masalan, ko‘rmagan narsalari haqida qanday tasavvur hosil qiladi) yetarli izohlamaydi. * Faqat taqlid va mustahkamlashga asoslangan yondashuv, ko‘zi ojiz bola qanday qilib ko‘rmagan narsalarini (quyosh, ranglar, osmonga oid so‘zlarning ma’nosini) o‘zlashtirishlarini tushuntirishda ojiz qoladi.

Xulosa. Bihevioristik nazariya ko‘zi ojizlarning til o‘zlashtirishida dastlabki bosqichlarda – tovushlarni taqlid qilish, so‘zlarni eshitish orqali o‘rganish va mustahkamlash mexanizmlarida – muhim o‘rin tutadi. Ammo u tilning mazmuniy va abstrakt tomonlarini tushuntirishda cheklangan bo‘lib, kognitiv yoki psixolingvistik yondashuvlar bilan to‘ldiriladi [3]. Bihevioristik nazariya ko‘zi ojizlarda tilni o‘zlashtirish jarayonini tushuntirish va metodik yondashuv ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi. Takrorlash, rag‘batlantirish va eshitishga asoslangan mashqlar orqali ular nutqni samarali o‘zlashtira oladilar. Shu bilan birga, bu nazariya boshqa yondashuvlar (kognitiv va sotsiokultural) bilan birgalikda qo‘llanilgandagina ko‘proq natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Skinner, B.F. (1957). Verbal Behavior. – New York: Appleton-Century-Crofts.
2. Watson, J.B. (1930). Behaviorism. – New York: Norton.
3. Chomsky, N. (1959). Review of B.F.Skinner’s Verbal Behavior. Language, 35(1), 26-58.
4. Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. – Oxford: Oxford University Press.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language

Teaching. – Oxford: Oxford University Press.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОЛОРАТИВНОЙ

ЛЕКСИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482908>

Докторант (Phd)

Нукусский государственный

педагогический институт

им.Ажинияза, г.Нукус

Оразымбетова Шахсанем Амирбековна

e-mail: sahsanemorazymbetova@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена многоаспектному анализу колоративной лексики в лингвистике, охватывающему антропологический, психолингвистический, когнитивный, лингвокультурологический и сопоставительный подходы. Рассматриваются семантические, когнитивные и культурные характеристики цветообозначающих лексем.

Ключевые слова: цветообозначающая лексика, лингвистика цвета, языковая картина мира, антропологический подход, психолингвистика, когнитивный подход, лингвокультурология, сопоставительный анализ, семантика

Rezyume. Maqola lingvistikada rang ifodalovchi leksemalarning ko‘p qirrali tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, antropologik, psixolingvistik, kognitiv, lingvokulturologik va qiyosiy yondashuvlarni qamrab oladi. Ranglarni ifodalovchi leksemalar (koloronimlar)ning semantik, kognitiv va madaniy xususiyatlari o‘rganiladi.

Kalit sózlar: rang ifodalovchi leksema, rang lingvistikasi, dunyoning lisoniy manzrasi, antropologik yondashuv, psixolingvistika, kognitiv yondashuv, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil, semantika

Abstract. The article examines the multifaceted study of colorative vocabulary in linguistics, encompassing anthropological, psycholinguistic, cognitive, linguocultural, and comparative approaches. It explores the semantic, cognitive, and cultural

characteristics of color terms (coloronyms) and their role in shaping the linguistic worldview.

Keywords: colorative vocabulary, linguistics of color, linguistic worldview, anthropological approach, psycholinguistics, cognitive approach, linguoculturology, comparative analysis, semantics

Изучение лексем, обозначающих цвет, в языкознании охватывает широкий спектр вопросов, включая анализ их семантических, структурных, когнитивных и культурных характеристик. Цветообозначения выполняют в языке не только описательную функцию, фиксируя свойства объектов, но и выражают психологические, социальные и культурные аспекты восприятия, формируя уникальную языковую картину мира.

Современные исследования выделяют такие концепции, как «лингвистика цвета» и «лингвоцветовая картина мира». Лингвистика цвета как самостоятельная дисциплина постепенно обретает чёткие очертания, чему способствует длительное изучение системы цветообозначений. Это позволило сформулировать теоретические и практические задачи, определить актуальные направления исследований и разработать специализированный методологический инструментарий для анализа вербализации цвета как лингвокультурного явления.

В лингвистике сформировались разнообразные подходы к изучению цветовой лексики, которые можно классифицировать в зависимости от фокуса анализа. Эти направления условно разграничены, так как многие исследования используют интегрированный подход, комбинируя элементы разных парадигм.

Антропологический (исторический) подход. Знание истории и этимологии изучаемой группы слов является первостепенным, поскольку эти информации служат базой для современной теории концептуального изучения цветковых слов. В связи с тем, антропологический подход предполагает исследование истории и развития цветообозначающих лексем, изучение формирования групп колоронимов, а также их состава и структуры в определенный период развития языка.

В рамках данного направления следует в первую очередь выделить классические первоисточники - труды американских исследователей Б.Берлина и П.Кей. В работе «Базовые цветоименования, их универсальность и эволюция» ученые предложили идею фокусных цветов. Они выдвинули теорию универсальной последовательности возникновения цветовой категории в языках. Авторы утверждают, что цветовые категории в языках возникают в универсальной последовательности: сначала появляются лексемы для светлых и тёмных оттенков («белый» и «чёрный»), затем — для красного, зелёного, синего, жёлтого, коричневого, розового, оранжевого, фиолетового и серого, образуя 11 базовых цветов [Berlin, Kay, 1969. 2-3].

Эта теория универсальности получила широкое признание, но подверглась критике. Например, Т.Г. Стефаненко указывала на недостаточное внимание к социокультурной роли цветов в символике и ритуалах [Стефаненко Т., 2000. 82]. А. Вежбицкая предлагала переориентировать исследования на универсалии зрительного восприятия, связывая цветообозначения с естественными прототипами [Вежбицкая А., 1997. 232]. В русской лингвистике Н.Б. Бахилина в монографии «История цветообозначений в русском языке» (1975) анализирует эволюцию семантики и употребления цветолексем, особенно тех, что претерпели значительные изменения.

В рамках *психологического подхода* следует подчеркнуть ряд экспериментов, проведенных различными исследователями для выявления особенностей восприятия и способов фиксации цвета в языке.

Р.М Фрумкина в работе «Смысл. Цвет. Сходство» пытался установить феноменологию фиксации мира цвета в языке. Также структурирование, проявление на уровне психических процессов узнавание цвета, номинации, запоминание цветообозначений и т.д. По мнению Р. М. Фрумкиной, лингвистическая семантика «не располагает методами, позволяющими установить регулярные отношения между словами со значением «цветоощущения» и их смыслами» [Фрумкина Р., 1984. 27]. Эту проблему можно

решить лишь в комплексном подходе с позиций психолингвистики, иногда обращаясь к опытным данным физиологии и культурологии.

Относительно образования цветообозначения А.П. Васильевич пишет, что «большую часть слов, использованных для обозначения цвета составляют адъективированные образования от названий предметов, имеющих характерную окраску (ср. рус. изумрудный, кирпичный) [Васильевича.,1987. 117]. значение подобных цветообозначения легко выводится из того представления, которое имеется у носителя языка относительно цвета соответствующего предмета и потому далеко не всегда фиксируется в толковых словарях [Васильевич А.,1987. 117].

Когнитивный подход к изучению цветообозначения рассматривается в работах А.Вежбицкой, Е.В. Рахилиной и др. Данный подход тесно связан с семантикой цветообозначения, через который определения и идеи могут вводиться в круг проблем ментальной осмысленности цвета. Этот подход может позволить вскрыть специфику воздействия языковых единиц на читателя. Следуя установкам А. Вежбицкой «семантика – закодированная в языке концептуальная структура» [Вежбицкая А.,1997.20], основополагающим можно выделить вопрос о связи явления реальной действительности (цветовое восприятие) с его вербальным отражением в языке (цветообозначение).

Е.В.Рахилиной в труде «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» затрагивается вопрос конвенциональности (условности) в восприятии цвета. По мнению исследователя «серые мыши не в точности серые - их цвет гораздо темнее: ср. спец.сочетание мышиный цвет для обозначения этого сложного оттенка» [Рахилина Е., 2010.175].

Лингвокультурологический подход. Весомый вклад в развитие данного аспекта в изучении цветообозначения внесла казахская исследовательница Жаркынбекова Ш.К. По мнению автора: «Цвет является одной из констант или одним из принципов культуры, который может служить своеобразной моделью развития, отображающей пути формирования, освоения, закрепления в

культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов» [Жаркынбекова Ш., 2004.30].

Лексико-семантический подход. В рамках данного подхода изучается современное состояние системы цветообозначения. Исследователей данного аспекта интересует процесс развития семантической структуры отдельных цветов, формирование коннотативного значения цветолексем и др.

Алимпиева весьма структурированно разъясняет иерархию лексико-семантической группы цветообозначения; где выделяет ядро группы (базовые термины с нейтральной стилистической окраской: красный, синий) и периферию (оттенки с узкой семантикой или коннотациями: алый, пурпурный, кровавый) [Алимпиева Р., 1987].

Сопоставительный подход в изучении цветообозначения набирает всё большую популярность среди исследователей и является, пожалуй, самой актуальной в связи с сегодняшним интересом к межкультурному сотрудничеству. Данный подход позволяет выявить расхождения и сходства в номинации цветов в различных языках, о лингвокультурных, национально-специфических особенностях цвета, о моделях интерпретации мира в отдельных языках, о понятийных моделях видения мира.

Первыми систематически изучали цветообозначения в сопоставительном аспекте Берлин и Кей, заложив основы универсализма. Их идеи развивались в работах Вежбицкой и более поздних исследователей, фокусирувавшихся на конкретных языковых парах. (Атоева, М.М. «Лексика, обозначающая цвет в таджикском и русском языках», Жаркынбекова, Ш. К. «Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках», Кульпина, В.Г. «Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках» и др.). Эти исследования демонстрируют, что цветовая лексика отражает как общечеловеческие, так и уникальные культурные черты.

Таким образом, исследование цветообозначающих лексем в лингвистике раскрывает их многогранную природу, охватывающую семантику, когницию и

культурные особенности. Разнообразие подходов подчёркивает сложность вербализации цвета как лингвокультурного феномена. Интеграция этих парадигм, от универсальных теорий Берлина и Кея до этноспецифических анализов Вежбицкой и Жаркынбековой, обогащает понимание языковой картины мира. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на междисциплинарных методах и сравнительном анализе менее изученных языков для углубления знаний о роли цвета в языке и культуре.

Литература:

1. Алимбиева, Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексикосемантической группы: (На материале прилагательных-цветообозначений русского языка) / Р.В. Алимбиева. – Л., 1986.
2. Бахилина, Н.Б. История цветообозначений в русском языке / Н.Б. Бахилина. – М., 1975. – 287с.
3. Василевич, А.П. Цветообозначения как проблема терминологии и перевода. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте (на материале цветообозначения в языках разных систем) / А.П. Василевич. – М.: Наука, 1987. – 143 с.
4. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М., 1997. – 286 с.
5. Жаркынбекова, Ш. К. Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Ш.К. Жаркынбекова. – Алматы, 2004. – 49 с.
6. Кульпина, В.Г. Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках / В.Г. Кульпина. – М., 2001. – 470 с.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

7. Рахилина, Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика И
сочетаемость / Е.В. Рахилина. – М.: Азбуковник, 2010.
8. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с.
9. Фрумкина, Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа / Отв. ред. В. Н. Телия / Р.М. Фрумкина. – М., 1984. – 143с.
10. Berlin V., Kay K. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley – Los-Angeles: University of California Press, 1969. 168 с.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN

USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILARNING TINGLAB

TUSHUNISH RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480114>

Jonbo'tayeva Muharramoy

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'limda tinglab tushunish kompetensiyasining nazariy- metodik asoslari yoritiladi. Shuningdek, o'qish savodxonligi darslariga kompetensiyaviy yodashuv haqida tushuntiriladi.

Kalit so'zlar; tinglab tushunish, boshlang'ich ta'lim, kompetensiya,

Ma'lumki, ona tili maktabda o'quvchilarning kamol topishida , fikrlash darajasining o'sishida , bilim va mehnatga havas uyg'otishida, ilmiy tushunchalarni shakllantirishda muhim ahamiyat ksb etadi. Ona tilida olib boriladigan barcha mashg'ulotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida Vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, cheksiz hurmat va sadoqatni o'stirishi lozim.

Respublikamizdagi tub ijodiy o'zgarishlar boshlang'ich sinf ona tili ta'limi oldiga muhim talablarni qo'ymoqda. Bolalarning fikrlash darajasini o'stirib borishda , o'quvchilarning nutqiy va imloviy savodxonligiga e'tibor berish kerak.

Davlat ta'lim standarti asosida tuzilgan o'quv dasturining asosiy talablaridan biri o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish hamda bilish faoliyatini oshirishdir. Bularni amalga oshirish uchun o'quvchilarni til hodisalar haqida bilishi talab etiladi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Metodik adabiyotlardan ma'lumki, „Kompetensiya” atamasi dastlab, olim

N.Xomskiy tomonidan fanga kiritilgan.

O'quvchilarning kelgusi hayotda davomida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarga kirishishi, o'z o'rnini topishi, duch kelgan muammolarni hal qilishda, raqabardosh bo'lishi uchun zaruriy tayanch kompetensiyaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Zamonaviy ta'lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan bir sharoitda, o'quvchining nafaqat ilimga egaligi, balki uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati, kommunikativ salohiyati, muloqotga kirisha olish qobiliyati ham muhim ahamiyat kas etmoqda. (1).

Tinglab tushunish kompetensiyasi- bu og'zaki nutqni faol qabul qilish, uni egallash tegishli tarzda javo qaytarish ko'nikmalarini o'z ichigab oluvchi murakka psixologik jarayondir(2). Boshlang'ich ta'lim shaxsga yo'naltirilganda va

kompetensiyaviy yondashuvga asoslangandagina ta'lim taraqqiy etadi, rivojlanadi, shu bilan birga, o'quvchilarni jamiyat asosida yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kompetentlik tushunchasi so'nggi yillarda asosan kasbiy ta'lim sohasidagi tadqiqotlarda keng qo'llanilganini ko'rish mumkin. Jumladan, S.T. Turg'unov, M.B.Ma'murov, O'.Q. Tolipov, SH. Q. Mardonov, G.T. Boymurodova, G.N.Ibragimovalarning ishlarida bo'lajak o'qtuvchilarni tayyorlash, o'qituvchilarni qayta tayyorlash, va malakasini oshirish sohasiga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etishning ayrim masalalari tatbiq etilgan.

Xorijlik olimlardan M.Meskon, T.Kellagen, T.Skott.Myulletreylarning tadqiqotlarida uzliksiz ta'lim tizimida ta'lim tizimini samarali nazorat qilishning tashkiliy-metadalogik asoslari nazariy va amaliy masalalari tatbiq etilgan.

Umumiy o'rta ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni taatbiq etish bo'yicha fikr yuritilganda I.A.Zimnya uchta sababni ko'rsati o'tgan; integratsiyaning umumyevropa va jahon miqyosidagi ko'lami, ta'lim pradigmasining o'zgarishi, ta'lim sohasidagi yo'riqnomalar, ko'rsatmalar, dasturlar hamda farmoyishlar.(3).

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv

asosida tashkil etishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2012-yil 10-dekabrda „Chet tilini o'rganish tizimidani yanada takomillashtirish to'g'risida”gi PQ-1875-sonli, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017-yil 6-aprelda „Umumiy va umumiy vao'rta maxsus, kasb –hunar ta'limining Davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida”(4) gi 187-sonli Qarorlari muhim ahamiyatga ega

„Kompetensiya “ va „Kompetensiya” tushunchalarini o'zaro qiyoslab , ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga xos bo'lgan „ ta'lim jarayoniga qo'yilgan talablar” , „ ta'lim natijalarini baholash mezonlari va ta'lim darajalari” tushunchalaribbilan tenglashtirish mumkinligini izohlashga harakat qilamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, o'zida bitiruvchi sinf o'quvchilarning bilim, ko'nikma, va malakalariga qo'yiladigan talabalarni mujassamlashtirgan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari kompetensiyalarini ifodalaydi. O'quvchilarning o'zlari shaxsan erishgan aniq ko'rsatkichlari esa ularning kompetentlik darajasini aks ettiradi. Kompetentlik yonashuvning insonparvarlikka xos jihatlarinyo'naltirilgan pedagogik jarayonda o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishni tadqiq etishga yo'naltirilgan tadqiqotlar pedagogik faniva ta'lim amaliyoti uchun kasb etadi.

Davlat ta'lim standartlarida „Adabiyot fani” boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishi zarur bo'lgan malaka talablari belgilab berilgan. Bular adabiy-nutqiy kompetensiyalarga ajratilgan va A1 va A1+ bosqichlarga o'lingan.

1. Adabiy-nutqiy kompetensiyalar. A1; ixchan matn asosida yaratilgan audiomatn, videotasvirlarni tingla tushuna oladi.

A1+; bir daqiqada 55 -60 so'zni o'qiy oladi; asar qahramonlari , tabiat tasviri haqida 7-8 gapdan iborat kichik ijodiy matn yoza oladi; kichuk hajmdagi 10-12 ta she'rni aytib bera oladi;

2 Badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi. A1; matndagi so'z va gaplarning ma'nolarini tushuna oladi'; asar mazmunidan ta'sirlana oladi;

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

A1+; mustaqil o'qish uchun tavsiyab etilgan asarlarda tasvirlangan voqea –

hodisalar mazmunini tushunib , qayta hikoya qila oladi, asar qahramonlargavmunosabat bildira oladi.

Ushbu talabalardan boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallanganlari oddiy matni tushunish, fikrni qayta ifodalash, makta kutubxonasidan foydalanish, va ijodiy fikrlarni rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Bular yosh bolalar imkoniyatlariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.R.A.Yo'ldosheyondashuv. Toshkent, 2018.
- 2.Vygotskiy L.S.Psixologiya va pedagogika asoslari . –M;Pedagogika, 1983.- B.97.
3. Змяя И А Ключевые компетентности как результаьвно –целевая основа обрррразоване
- 4.<https://lex.uz/docs/-2126032>

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TINGLAB TUSHUNISH

KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING

XORIJIY TAJRIBALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480148>

Jonbo'tayeva Muharramoy

Inomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Magistratura talabasi

Annotatsiya:Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunish kompetensiyalarini shakllantirishda xorij tajribalari qanchalar muhimligi yoritilgan. Mavzuning dolzarbligi ham shunda , chunki xorij tajribalari yaxshi samara beradi. Ular o'sib kelayotgan yosh avlodga chuqur bilim egallashlarida yordam beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tinglab tushunish, xorij tajribasi, audiovizual vositalar, elektron platforma

Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda bo'yicha xorijiy mamalatlarda turli yondashuvlar va metodlar ishlab chiqilgan. Bu tajribalar bolalarning eshitish orqali axborotni qabul qilish, uni anglash va tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan. Quyida dunyoning turli mamlakatlarida qo'llaniladigan samarali metodlar va ular asosidagi ta'limiy dasturlar tahlil qilinadi.

AQSH tajribasi

Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi tinglab tushunishni rivojlantirishda yuqori texnologiyalardan foydalanadi. Boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqilgan Common Core State Standarts (CCSS) o'quv dasturlar o'quvchilarning tinglash, tushunish va mulohaza yurutish qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Audiokitoblar va podkastlar ; O'quvchilar uchun maxsus moslashtirilgan

audiokitoblar va podkastlar taaqdim etiladi. Bu vositalar bolalarda so'z boyligini kengaytirish va eshitish diqqatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Dialog asosidagi mashg'ulotlar; Tinglash va muloqotni rivojlantirish uchun o'qituvchilar bolalarni o'zaro suhbatlarga jalb qiladi. Bu esa bolalarda jonli muloqotni tushunish ko'nikmasini shakllantiradi.

3. Kichik guruxlarda ishlash; Tinglangan matn asosida kichik guruxlarda munozaralar tashkil etiladi, bu usul bolalarning tahliliy fikrlash va birgalikda ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Yevropa mamlakatlari tajribasi

Yevropa mamlakatlarida tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirish Common European Framework of Reference for Languages talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu tizimda boshlang'ich sinflar uchun tinglashga asoslangan maxsus metodikalar ishla chiqilgan.

1. Audiovizual vositalar; Tinglashga asoslangan o'qitish texnologiyalari , jumladan, hikoyalar va ertaklarning audio va video shakllari qo'llaniladi. Bu materiallar bolalarning eshitib tushunish va qiziqishini oshirish uchun xizmat qiladi.
2. Interaktiv o'yinlar; O'quvchilarning turli vaziyatlarda tinglash orqali to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatuvchi o'yinlar tashkil etiladi.
3. Savol-javob mashqlari; Tinglangan material asosida ma'lumotlarni ajratib olishga qaratilgan savol-javolar tashkil etiladi. Bu usul o'quvchilarning matn mazmunini to'g'ri tushunish ko'nikmasini shakllantiriladi.

Janubiy Koreya tajribasi

Janubiy Koreya ta'lim tizimi texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish bilan ajrali turadi. Bu yerda boshlang'ich ta'lim o'quvchilari uchun tinglab tushunishni rivojlantiruvchi maxsus platformalar va texnikalar ishlab chiqilgan.

1. Elektron platformalar; Elektron darsliklar va sun'iy intellektdan foydalanish

individual mashqlar tashkil etiladi. Bu bolalarning o'z qobiliyatlarini mustaqil rivojlantirishga yordam beradi.

2. Shadowing texnikasi; O'quvchilar tinglangan matni takrorlash orqali talaffuz va intonatsiyalarni yaxshilaydi. Bu metod til o'rganish va tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishga samarali hisolanadi.

3. Qisqa va mazmunli matnlar; Matnlarni qisqartirilgan shaklda tinglab, asosiy g'oyani anglash va qayta hikoya qilish usullari keng qo'llaniladi.

Finlyandiya tajribasi

Finlyandiya ta'lim tizimi bolalarning mustaqil fikrlashi va faol o'rganishini rag'batlantiruvchi metodikalarni qo'llaydi. Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi yondashuvlar muhim;

1. O'yin asosida o'qitish; Interaktiv o'yinlar orqali bolalar tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan hijoya asosida boshqirtirmalarni yechish o'quvchilarning eshitish diqqatini oshiradi.
2. Hamkorlikdagi ta'lim; Guruhlarda ishlash orqali o'quvchilar bir-birining fikrlarini tinglash va tushunishni o'rganadi. Bu nafaqat tingla tushunish, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.
3. Matnlardan foydalanish; O'qituvchilar bolalarga qisqa hikoyalar yoki dialoglarni tinglatib, mazmunni qayta hikoya qilishni so'rashadi. Bu usul asosiy ma'lumotlarni ajratib olish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Xorijiy tajria tinglab tushunish kompetensiyasini rivollantirishda innovatsion tajribalarning muhimligini ko'rsatadi. AQSH, Yevropa, Janubiy Koreya va Finlandiya tajribalari ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni, o'yin asosidagi metodlarni va interaktiv mashg'ulotlarni joriy etishni taklif etadi. Ushbu tajribalar ta'lim tizimiga moslashtirish orqali tingla tushunish kompetensiyasini samarali rivojlantirish mumki

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Council of Europe .Common European of Reference for Lnguages , www.wcoe.int
2. Sahlberg , P. „Lessons from Finland ; What Can the World Learn from Educational Change in Findland’’ Teachers College Press, 2015.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TALABALARNI IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN

KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA ISHLASHGA TAYYORLASH
METODIKASINING O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISHDAGI
AHAMIYATI

Karimov Odiljon Toxirovich

+998 91 484 40 90

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С

ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Каримов Одилжон Тохирович

+998 91 484 40 90

Независимый исследователь,

Андижанский государственный педагогический институт

THE IMPORTANCE OF THE METHODOLOGY OF PREPARING
STUDENTS FOR WORKING WITH GIFTED STUDENTS BASED ON THE
CLUSTER APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH

Karimov Odiljon Tokhirovich

+998 91 484 40 90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480198>

Independent researcher, Andijan State Pedagogical Institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqot inson nutqi rivojlanishining asosi ekanligi, og‘zaki nutqning ravonligi yozma nutqda ham o‘z aksini topishi, talabalarni iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash jarayonida rolli o‘yinlarning ahamiyati xususida so‘z yuritilgan. Shuningdek, bo‘lg‘usi o‘qituvchilar iqtidorli o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish, muloqotga kirishishi darajasini oshirishda e’tibor qaratish zarur jihatlar, iqtidorlilarni rag‘batlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: iqtidorli oʻquvchi, ogʻzaki nutq, muloqot, klasterli yondashuv, maqtov, ruhlantirish, ragʻbat.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, что коммуникация является основой развития речи человека, что беглость устной речи отражается и в письменной речи, а также значение ролевых игр в подготовке учащихся к работе с одарёнными детьми на основе кластерного подхода. Анализируются аспекты, на которые следует обратить внимание будущим учителям при развитии устной речи одарённых детей, повышении уровня их коммуникативности, а также вопросы мотивации одарённых детей.

Ключевые слова: одаренный ученик, устная речь, коммуникация, кластерный подход, похвала, поощрение, мотивация.

Annotation. The article examines the issue of communication being the basis for human speech development, that fluency of oral speech is also reflected in written speech, as well as the importance of role-playing games in preparing students to work with gifted children based on the cluster approach. The article analyzes aspects that future teachers should pay attention to when developing the oral speech of gifted children, increasing their level of communication, as well as issues of motivation of gifted children.

Key words: gifted student, oral speech, communication, cluster approach, praise, encouragement, motivation.

Inson nutqi rivojlanishining asosi muloqot hisoblanadi. Oʻquvchi qachonki atrofida bilan koʻproq muloqot qilganda, oʻz fikrini erkin bayon etganda ogʻzaki nutqi rivojlanib boradi. Ogʻzaki nutqning ravonligi esa yozma nutqda ham oʻz aksini topadi. Pedagogik amaliyot jarayonida oʻquvchilarning, jumladan, iqtidorli oʻquvchilarning ham ogʻzaki nutqi rivojlanmaganligi, ularning muloqotga kirishishi qiyin ekanligiga guvoh boʻlamiz. Bu muammoni bartaraf etish uchun esa unga erkin fikrlashi uchun va erkin muloqotga kirishishi uchun imkoniyat berilishi kerak. Rossiya pedagogikasida iqtidorlilar bilan boyitish (обогащение) yondashuvi asosida ish olib borish taklif etilgan. Ushbu yondashuvda mashgʻulot jarayonida boshqa mavzular,

muammolar yoki fanlar bilan aloqa o'rnatish orqali ma'lum mavzularni o'rganishdan tashqariga chiqib, sifat jihatidan farq qiladigan o'quv mazmuniga qaratilgan. Mashg'ulotlar bolalarning iste'dod turiga mos keladigan sevimli mashg'ulotlarida bepul, tartibga solinmagan mashg'ulotlar uchun yetarli vaqtga ega bo'lishi uchun rejalashtirilgan. Bundan tashqari, boyitilgan dastur bolalarga turli xil aqliy mehnat usullarini o'rgatishni o'z ichiga oladi, tashabbuskorlik, o'z-o'zini nazorat qilish, tanqidiylik, dunyoqarashning kengligi va boshqa fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning tabaqalashtirilgan shakllaridan foydalanish orqali o'rganishni individuallashtirishni ta'minlaydi. Bunday o'qitish innovatsion ta'lim texnologiyalari doirasida, shuningdek, talabalarni ilmiy loyihalarga jalb qilish va maxsus treninglardan foydalanish orqali amalga oshirilishi mumkin. Innovatsion o'qitishning mahalliy variantlarini boyitilgan o'quv dasturlariga misol qilib ko'rsatish mumkin.

Talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash jarayonida rolli o'yinlar shaklidagi interfaol ta'lim usullari talabaga kelgusidagi hayoti va faoliyatini yo'lga qo'yishda ham asqatishi mumkin. Bunday o'yinlar talabada nutqiy ko'nikmalarni shakllantiradi: u uyushtirilgan sharoitda qanday so'zlash yoki so'zlamalik kerakligini o'rganib boradi. Shu jihatdan rolli o'yinlar talabani real borliqda o'ynaydigan rollari uchun o'ziga xos repititsiya bo'ladi. To'g'ri tanlangan va taqsimlangan o'quv rollari talabani analitik tafakkur, vaziyatni to'g'ri baholash, sharoitdan kelib chiqib, sog'lom qaror qabul qilishga odatlantiradi⁶⁰.

O'zbek xalqida “gapdonlik”, “kattalar oldida so'zlash” “mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ham iqtidorlilarning nutqi ham alohida e'tibor talab qilinadigan jihat. Shu ma'noda, olib borilgan tadqiqotimiz jarayonidagi so'rovnoma **“Iqtidorli o'quvchi nutqini qanday baholaysiz?”** degan savolni ham kiritdik. Tadqiqotimizda ishtirok etgan 400 nafar talabadan 204 nafar – 51% talaba bu savolga “gapdonlik”, “kattalar oldida so'zlash”

⁶⁰ Hasanov SH. Adabiyot o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Andijon: “Tezkor Nashr”. 2022. 26-b.

“mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” emas, balki ijobiy sifat qatorida iqtidorlilarni “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo’ladi”, - deb hisoblaydi. 136 nafar – 34% talaba esa iqtidorlilarni “O’ylanib so’zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi” deb hisoblaydi.

№	Iqtidorli o‘quvchi nutqini qanday baholaysiz?	Javob
A)	Yaxshi nutqqa ega, notiq bo’ladi	204
B)	O’ylanib so’zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi	136
V)	Nutqi yo‘q bo’ladi, fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak	32
G)	Boshqa javob:	28

So‘rovnomada ishtirok etgan talabalardan 8%i – 32 nafari “Nutqi yo‘q bo’ladi, fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak” degan fikrni bergan. 7%i – 28 nafari esa: “Tengdoshlari oldida notiq, ustozlar oldida kamgap”, “Vaziyatdan xulosa chiqarib so’zlaydi”, “Nutqi bo‘yicha turlicha bo‘lishi mumkin” degan xulosalarni berishgan.

Savol-javob natijalari asosida shuni aytish kerakki, 51% talaba e’tirof etganidek, iqtidorlilar “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo’ladi”. Faqatgina, iqtidorli o‘quvchilar sinfdoshlariga “moslasha boshlaydi, u turli yo‘llar bilan o‘z sinfdoshlariga o‘xshash bo‘lishga harakat qiladi”. Xuddi shu qarash asosida iqtidorlilar so‘zlashdan oldin, savolimizning b-bandida ko‘rsatib o‘tganimizdek “O’ylanib sozlaydi”. Notqliq borasida iqtidorlilarga: “fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak” bo’ladi. Fikrini erkin bayon etishga o‘rgatish uchun esa noan’anaviy darslarga e’tibor qaratish zarur.

Birorta badiiy matn yaratish o‘quvchiga inson uchun o‘ta zarur bo‘lgan ko‘plab haqiqatlarni taqdim etadigan vositadir. Buni bolalarni ertak eshitishga, aytiqsa, har xil hodisalar haqida tizimli hikoya qilishga o‘rgatish orqali amalga oshirish mumkin. Masalan, bolalar bilan sinfda “Ertakchi bobo (momo)” didaktik o‘yinini tashkil qilish mumkin. Odatda, bolalar nazarida bobo-buvilar ertaklar xazinasiga o‘xshaydi⁶¹. Iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashda o‘quvchilarning navbat bilan “ertakchi bobo” yoki “ertakchi momo” bo‘lishi, qolaversa, ularning bobo

⁶¹ Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. –T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 243-b.

yoki momo kiyimida bo‘lishi nutqi ravonligi ta’minlashi bilan birga, mustaqil fikrlashini o‘stiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Bu jarayonda o‘qituvchi bola aytayotgan “ertakni” so‘zma-so‘z yozib borsa, bu o‘quvchini ertak to‘qishga jiddiy yondashishga, ertakni qiziqarli davom ettirishga harakat qilishga undaydi, muloqot qilish qobiliyati o‘sadi.

Iqtidorlilarni atrofida gilar bilan muloqotga kirishishi uning qaydarajada iqtidorli, bilimli ekanligi ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun ham iqtidorlilarni aniqlashda ularning muloqotga kirishishi darajasini bilish ham o‘ziga xos o‘ringa ega. So‘rovnomamizdagi **“Iqtidorli o‘quvchining muloqotga kirishishi qay darajada?”** degan savoliga 56% - 224 nafar talaba iqtidorlilar “Muloqotga kirishimli, har kim bilan tezda gaplashib ketadi” degan fikrni tasdiqlashgan. 136 nafar – 34% talaba esa iqtidorlilar “Ikkilanib, suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kiradi” degan fikrni bildirishgan.

No	Iqtidorli o‘quvchining muloqotga kirishishi qay darajada?	Javob
A)	Muloqotga kirishimli, har kim bilan tezda gaplashib ketadi	224
B)	Ikkilanib, suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kiradi	136
V)	Kamgap, o‘zi tanimagan odam bilan umuman muloqot qilmaydi	36
G)	Boshqa javob:	4

Iqtidorlilar “Kamgap, o‘zi tanimagan odam bilan umuman muloqot qilmaydi” degan javobni 36 nafar – 9% talaba tanlagan. 4 nafar talaba iqtidorlilar “Hamma bilan ham muloqotga kirishavermaydi”, “Suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kirishadi” degan fikrni bergan.

Mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchining muloqotga kirishimli bo‘lishiga e’tibor qaratish zarur. Iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashda o‘quvchilar o‘qituvchi ishtirokida suhbat jarayonini o‘zlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Shu asosda quriladigan zamonaviy suhbat metodi o‘quvchi ma’naviyatini sog‘lomlashtirish, dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni o‘zlashtirish,

mantiqiy va mustaqil tafakkurini ta'minlashda qo'l keladigan metodlardan biridir⁶². Lekin yuqorida fikr bildirganimizdek, oddiy o'quvchilar orasida o'zini noqulay sezgan iqtidorli o'quvchi “sergaproq”, “o'zini tuta olmaydigan” yoki “sal g'alatiroq” ham ko'rinishi mumkin. Shuning uchun “sal g'alatiroq” ko'ringan bola bilan suhbat metodi asosida ish olib borib “diliga qo'l solib ko'rishimiz” kerak, bildirgan to'g'ri fikrlarini qay darajadadir rag'batlantirishimiz kerak. Va yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, agar boladan qandaydir jismoniy yoki ruhiy nuqson bo'adigan bo'lsa, bunday bola bilan muloqotda yanada e'tiborliroq bo'ish kerak.

Shubhasiz, har qanday bolaning hech kim daxl qila olmaydigan huquqi – bu ta'lim olish huquqidir. Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda, internatda va boshqa alohida davlat maxsus muassasalarida ta'lim olishining yuzaga kelgan tizimi bolaga yetarli darajada sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi, biroq muloqotga kirishish ko'nikmasining yo'qligi sababli bu bilimlar talab qilinmay qolib ketadi. Shunday qilib, jamiyat moddiy va ma'naviy boyligini yo'qotadi, cheklangan imkoniyatli odam esa jamiyatni yo'qotib, odamovi bo'lib, o'zini ortiqcha his qila boshlaydi.⁶³

Mashg'ulotlar davomida rag'batlantirishning samarasi yuqori darajada bo'lishi ko'plab pedagoglar, mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan va bu masalada bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Iqtidorlilar uchun esa rag'batlantirish alohida o'ringa ega. Shuning uchun ham bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga: **“Iqtidorli o'quvchini maqtash kerakmi?”**, - degan savolni berdik. Savolimizga javoban, bizni qo'llab-quvvatlovchilar, rahbatlantirish: “Kerak. Iqtidorli o'quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag'bat zarur”, - deguvchilar 45% - 180 nafar talabani tashkil etdi. “Ba'zi-ba'zida maqtov, rag'batlantirish kerak” deguvchilar esa 216 nafarni – 54%ni tashkil etdi.

№	Iqtidorli o'quvchini maqtash kerakmi?	Javob
A)	Kerak. Iqtidorli o'quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag'bat zarur	180
B)	Ba'zi-ba'zida maqtov, rag'batlantirish kerak	216
V)	Kerak emas, hamma qatori baholash kerak	4

⁶² Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. T.: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. 127-b.

⁶³ Mamarasulov B.SH. Boshlang'ich ta'limda inkyuziv ta'lim. Darslik. Andijon: “Durdona materiallar”, 2024. 7-b

G) Boshqa javob:	○
------------------	---

So‘rovnoma da 1% talaba esa iqtidorlilarni maqtash: “Kerak emas, hamma qatori baholash kerak”, - degan xulosani bergan. Bu javob yuzasidan biz Hasanboyeva O.U. va boshqalar bir qator mutaxassislarning quyidagi fikrini bildiramiz: “...bolalarga ishonch bilan qarash, ularning mehnatsevarligi, mustaqilligi, tashabbuskorligini to‘g‘ri taqdirlash va mustaqil faoliyatlari uchun imkoniyat yaratish kerak. Buni bolalar yuqori baholashadi”⁶⁴.

“Iqtidorli o‘quvchini maqtash kerakmi?” savolining tahlili sifatida shu savolning ikkinchi tamoni, ya’ni “Iqtidorli o‘quvchini tanqid qilish kerakmi?” savoliga qanday javob berishimiz kerak. Bu borada bizga R.Ishmuhammedov, M.Yuldashevlarining “Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” nomli o‘quv qo‘llanmasi ko‘mak berdi. “Aslini olganda, kim yaxshi va a’lo darajada ishlayotgan bo‘lsa, ularni maqtash va ma’qullab, mehnatlarini baholash oson. Bu yerda munosabat shaklini alohida tanlashga zaruriyat yo‘q. Ammo tanqid shaklini tanlash murakkabroq. Tarbiyalanuvchiga haqiqatdan ta’sir ko‘rsatadigan turlari uning kasbiy-ahloqiy ishlariga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Hasanov SH. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Andijon: “Tezkor Nashr”. 2022. 26-b.

2. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. –T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 243-b.

3. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. T.: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. 127-b.

4. Mamarasulov B.SH. Boshlang‘ich ta’limda inkyuziv ta’lim. Darslik. Andijon: “Durdona materiallar”, 2024. 7-b.

⁶⁴ Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “Ilm ziyo”, 2011.-34 b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. T.: “Ilm ziyo”, 2011. 34-b.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O'QUVCHILARNI MATNNI O'QIB TUSHUNISH DARAJASINI
BAHOLOVCHI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480170>

Djurabayeva Z.A. PhD, dotsent.
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Dasturlarning talablariga muvofiq keluvchi topshiriq turlari sifatida matn ustida ishlash usuli tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Xalqaro baholash dasturlari, PISA, PIRLS.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha “Harakatlar strategiyasi”da: “Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish; ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish” [1;4] bo'yicha istiqbolli rejalarni belgilab berdilar.

PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarining ustuvor vazifalaridan biri bu o'quvchilarning *o'qish savodxonligi* bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini baholashdan iboratdir.

Har ikkala PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida turli yoshdagi, ya'ni 15-16 yoshdagi hamda boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligi baholanadi. Shunday ekan, eng avvalo, ikkala xalqaro baholash dasturlaridagi o'qish savodxonligi tushunchasiga asoslangan holda, ularning o'ziga xos jihatlariga biroz to'xtalib o'tsak.

PISA tadqiqotida o'qish savodxonligiga quyidagicha ta'rif beriladi: “O'qish savodxonligi – bu shaxsning o'z bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishishi yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish va ularga munosabat bildirish demakdir” [2;5].

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

PIRLS tadqiqotida esa o‘qish savodxonligi sifatida “jamiyat tomonidan

talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo‘llay olish qobiliyati”[1;6] tushuniladi.

PISA tadqiqotida umumiy va shaxsiy maqsadlarni amalga oshirish yo‘lida, shuningdek, ish faoliyati bilan bog‘liq hamda ma‘lumot olish bo‘yicha o‘qish savodxonligi rivojlantirilsa, PIRLS tadqiqotida esa o‘qish savodxonligi badiiy tajriba orttirish, axborot olish va undan foydalanish maqsadida amalga oshiriladi.

Demak, PISA, PIRLS singari xalqaro baholash dasturlarining maqsadlari asosida umumta‘lim maktablari o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi bo‘yicha tayanch kompetensiyalariga baho berilar ekan, bugungi kunda uni rivojlantirish uchun qanday usullarni qo‘llash mumkinligi bo‘yicha ba‘zi amaliy tavsiyalarni berib o‘tmoqchimiz.

Eng avvalo, o‘qish jarayoniga o‘quvchilarning o‘z intellektual imkoniyatlarni yuzaga chiqarish shakli sifatida qarash lozim. Hamda ushbu jarayon o‘quvchining mana shunday imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi muhitda amalga oshirilishi lozim. Chunki bunday muhitda amalga oshirilgan o‘qish jarayoni o‘qishning samaradorligi hamda o‘qishning madaniy savodxonlikni oshirishdagi o‘rniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ya‘ni jamiyatning har bir jabhasida oilada, maktabda, maktabgacha ta‘lim muassasasida, turli xil to‘garaklarda o‘quvchilar uchun bunday muhitni yoshi kattalar (ota-onalar, o‘qituvchilar, to‘garak rahbarlari) o‘zlarining shaxsiy namunalari asosida hosil qilib berishlari lozim.

Tadqiqotning har ikkala ko‘rinishida ham o‘qish savodxonligini aniqlash uchun yaxlit (badiiy, hikoya, hisobot, reportaj, muhokama matnlari) va yaxlit bo‘lmagan (e‘lon, katalog, diagramma, jadvallar, tashrif qog‘ozlari, yo‘riqnomalar) matnlardan foydalaniladi. O‘quvchilarda ushbu dasturlarga muvofiq keluvchi topshiriqlarni bajarish davomida biroz qiyinchiliklar paydo bo‘lishi tabiiy. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida xalqaro baholash dasturlarining talablariga muvofiq keluvchi topshiriqlarni bugungi kunda yaratilayotgan darsliklarda berilgan topshiriqlarga qo‘shimcha sifatida kiritib borish maqsadga muvofiq [3;2].

Fikrimizni matn orqali izohlashimiz mumkin. O‘quvchilarga matnni o‘qib, mazmunini sharhlab berish, undagi uyushiq bo‘laklar va umumlashiruvchi so‘zni topib, izohlash topshiriladi.

Bir g‘oz suvda suzib yurib, o‘ziga o‘zi maqtandi:

-Olamda men kabi iqtidorli bo‘lmasa kerak. Menda uch hunar: yugurish, suzish, uchish bor. Shuning uchun yer, suv, havo – uch makon mening izmimda. Bir o‘zimda uch qobiliyat mujassam!

G‘ozning bu so‘zlarini eshitib turgan Qurbaqa dedi:

- Birodar, muncha maqtanmasang ham bo‘lar edi. Sen aytayotgan qobiliyat uch jonivorning: kiyikning, baliqning, lochinining ishidir. YErda kiyikdek yugurolmaysan, suvda baliqdek suzolmaysan, havoda lochindek ucholmaysan, chala-chulpa uch hunarni bilguncha, birini yaxshilab bilganing yaxshi edi.

Ilova: Matnni diqqat bilan o‘qing va quyidagi topshiriqlarni bajaring.

Savollar	Javoblar katagi	O‘quv- chining bali	Qo‘yilishi lozim bo‘lgan ballar
1. Matn tarkibidagi umumlashiruvchi so‘zlarning ma‘no-mazmunni yuzaga chiqarishdagi o‘rni qanday?	A. Hech qanday o‘rni yo‘q, umumlashiruvchi so‘zlar qatnashmasa ham matnning mazmuni o‘zgarmaydi		1ball
	B. Umumlashiruvchi so‘z uyushiq bo‘laklarni umumlashirib atash uchun qo‘llanilgan		2 ball
	D. Umumlashiruvchi so‘z uyushiq bo‘laklarni umumlashirgan, shuningdek, ularning alohida ta‘kidlab o‘tilishiga o‘zining ta‘sirini ko‘rsatgan.		3 ball
2. Nima deb o‘ylaysiz, g‘oz va qurbaqa o‘zaro do‘stmi yoki dushman?	A. Ha, do‘st		3 ball
	B. Yo‘q, do‘st emas, ular shunchaki suhbatdosh		2 ball
	D. Ular o‘zaro dushman		0 ball
3. Agar do‘st bo‘lsa, ularning do‘stligiga ishora qiluvchi vositani matn ichidan aniqlang.	<i>(O‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)</i> _____ _____ _____		Birodar – 3 ball, javobga yaqinroq biror so‘zni yoki fikrni aytsa, 1 ball beriladi. Agar aniqlay olmasa, 0 ball
4. Yuqorida siz topgan so‘zning	<i>(O‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)</i> _____		Do‘st, o‘rtoq, oshna, So‘zlar soniga va

ma'nodoshlarini yozing.	_____		mazmuniga qarab ball qo'yiladi. (1-3 ball)
5.O'zbek xalq maqollaridan ushbu matn mazmuniga mos keladigan sarlavha toping va keyingi katakka yozing.	<i>(O'quvchi o'z variantini ushbu katakka yozadi)</i> _____ _____ _____		Maqtanma g'oz, hunaring oz. – 3 ball Keyingi berilgan javoblar mazmunga mos kelish yoki kelmasligiga ko'ra 2 yoki 1 ball bilan baholanadi.
6.Ushbu matndan chiqargan xulosangizni yozing.	_____		Xulosa 1-3 ball oralig'ida baholanadi.

Shuningdek, bunday matnlarni tanlayotganda ushbu matnlarning o'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlash: shu yoshdagi o'quvchilar uchun qiziqarli va zavqli bo'lishiga e'tibor qaratish, shuningdek, matn tarkibida qo'llanilgan badiiy tasviriy vositalariga o'quvchilar e'tiborini qaratuvchi topshiriqlarni ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev. Inson manfaatlari har narsadan ustun. – Toshkent, 2017.
2. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2019.
3. K.Mavlonova, N.Xakimova. Global ta'lim va milliy metodika taraqqiyoti. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Toshkent, 2019.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

UMUMTA'LIM MAKTABI ADABIYOT DARSLARIDA

TA'LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482827>

Odilova Hamida Ulug'bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

odilovahamida1442@gmail.com

Annotatsiya. Maktab darsligi asosida dars jarayonida peyzaj tasvirini qahramonning ruhiy holatini aks ettirish vositasi sifatida o'qitish uchun turli ta'lim metodlaridan foydalanish mumkin. Bu, ayniqsa, o'quvchilarda irratsional tafakkurni rivojlantirish uchun muhimdir. Tabiat tasvirini o'rganish orqali kishi his-tuyg'ularini ifodalash usullari auditoriyalarga tatbiq qilinishi o'quvchilarda kommunikatsiyani paydo qiluvchi usul sifatida qaraladi. Badiiy asar qahramoni pedagogik va psixologik ta'sir obyekti sifatida belgilanib, uning o'quvchi taraqqiyotidagi o'rnini aniqlangan. Badiiy asarni his qilish va uning erkin tahlili bo'yicha o'quvchi kompetensiyalarni rivojlantirishda fanlararo aloqaning o'rnini belgilab berilgan.

Abstract. In the process of teaching the image of the landscape as a means of reflecting the mental state of the hero, various teaching methods can be used based on the school textbook. This is especially important for the development of irrational thinking in students. The application of methods of expressing human emotions to audiences through the study of the image of nature is considered a method that creates communication in students. The hero of a work of art is defined as an object of pedagogical and psychological influence, and his role in the development of the student is determined. The role of interdisciplinary communication in the development of student competencies in the perception of a work of art and its free analysis is determined.

Аннотация. В процессе обучения изображению пейзажа как средству отражения душевного состояния героя могут быть использованы различные методы обучения на основе школьного учебника. Это особенно важно для

развития иррационального мышления у учащихся. Применение методов выражения человеческих эмоций к аудитории через изучение образа природы рассматривается как метод, создающий коммуникацию у учащихся. Герой художественного произведения определяется как объект педагогического и психологического воздействия и определяется его роль в развитии ученика. Определяется роль межпредметной коммуникации в развитии компетенций учащихся по восприятию художественного произведения и его свободному анализу.

Kalit so'zlar. Peyzaj, qahramon, irratsional, tabiat, metod.

Ключевые слова: Пейзаж, герой, иррациональное, природа, метод.

Keywords: Landscape, hero, irrational, nature, method.

Maktab darsligi asosida dars jarayonida peyzaj tasvirini qahramonning ruhiy holatini aks ettirish vositasi sifatida o'qitish uchun turli ta'lim metodlaridan foydalanish mumkin. Quyidagi metodlar o'quvchilarning tushunishini chuqurlashtiradi va mavzuni yanada qiziqarli qiladi:

“Ovozsiz Dialog” metodi. Metodning asosiy g'oyasi - o'quvchi asardagi qahramonlar bilan ovozsiz, ya'ni ichki fikrlar orqali “suhbat” quradi. Bu metod yordamida o'quvchi obraz ruhiyatiga chuqur kirib boradi, hodisalarga qahramon nigohi orqali baho beradi va eng muhimi – adabiy obraz bilan o'z shaxsiy hayoti orasidagi ichki bog'liqlikni sezadi. Metodning asosiy bosqichlari:

1. Tanlash bosqichi: O'qituvchi o'quvchilarga asardan bir obraz yoki muhim sahnani tanlashni topshiradi.
2. Sukutli tahlil (kontemplativ yondashuv): O'quvchi tanlagan obrazni “*ichki ovoz*” bilan o'qiydi — ya'ni, u qahramonning ichki kechinmalarini yuragida tasavvur qiladi. Bu yerda o'qituvchi ularga shunday savollar beradi:

Qahramon nima deb o'ylagan bo'lishi mumkin?

U menga (o'quvchiga) nima degan bo'lardi?

Men unga nima derdim?

3. “Ovozsiz suhbat” yozuvi: O‘quvchi obraz bilan “dialog” yozadi. Masalan:

— Men seni tushunmayapman, nega sen shunday qilding?

— Chunki men o‘zim ham noaniqlikda edim. Hamma narsa menga qarshi bo‘ldi...

Bu dialoglar metaforik, simvolik yoki hatto syurreal shaklda bo‘lishi mumkin — asosiy maqsad obraz bilan ruhiy yaqinlik o‘rnatish.

4. Baholash va baham ko‘rish: O‘quvchilar o‘z “suhbat”larini kichik guruhlarda yoki sinfda o‘qib, fikr almashadilar. O‘qituvchi savol beradi:

o Sizing ichki suhbatingizda obraz o‘zgardimi?

Metodning afzalliklari:

- Empatiya va tahlil: O‘quvchi obrazni tashqi baholamasdan, ichidan anglaydi.
- Tanqidiy fikrlash: Har bir javob o‘z savoliga javob topishga undaydi.
- Ijodkorlik: Har bir o‘quvchining “dialogi” noyob, qaytarilmas bo‘ladi.
- Metakognitiv yondashuv: O‘quvchi o‘z fikrlash jarayonini o‘zi tahlil qiladi.

Amaliy qo‘llanish misoli:

- Asar: Matnazar Abdulhakim — *Darsdan so‘ng* (5-sinf adabiyot 1-qism darsligidan)
- Obraz: O‘qituvchi
- Sahna: Shogirdlardan biri o‘qituvchining izidan qaytib kelgan... U yolg‘iz o‘tirgan ustozining yoniga sekin boradi.

O‘quvchi yozuvi (dialog):

— Ustoz... siz kechasi yolg‘iz qaytibsizmi? Nega kutmadik?

— Chunki daftarlar yuragim edi. Ularni topshirish kerak edi. Bolalarning javobi meni kutardi. Vaqt esa kutmaydi.

— Ammo... yo‘l xavfli edi-ku. Qashqir sizni ta‘qib qilgan deyishdi...

— Ha, qorong‘ulikda yirtqichlar ko‘p bo‘ladi. Lekin ilmsizlik ulardan ham dahshatliroq. Har daftarda bir bola, har satrda bir orzu bor edi.

— Ularning yettitasini yoqqansiz... nimaga aynan ularni?

— Chunki yetti daftar yetti shogirdning vijdonidir. Olovda faqat qog‘oz emas, nadomat, kechikkan javoblar yondi.

— Sizni aybdor deya yigʻladi hammamiz...

— Yigʻlashning foydasi yoʻq, bolam. Har kim daftarini oʻz vaqtida topshirishi kerak. Ilmga kechikish, yurakdagi yorugʻlikni oʻchirish demakdir.

— Ustoz... siz ham yigʻladingizmi?

— Yoʻq. Men yonib tugadim.

Sensorli stimulyatsiya metodi - Ushbu metodda adabiyot matnlarini tahlil qilishda nafaqat analitik, balki sezgirlik, tasavvur va his-tuygʻu bilan ham yondashiladi. Oʻquvchilarga matnlarni har xil sezgilar orqali tushunish imkoniyati yaratish va ular bilan chuqurroq bogʻlanishni taʼminlash maqsadga muvofiqdir. Oʻquvchilarga adabiyot matnini oʻqib chiqishga ruxsat berib, ularni matnning har bir qismida sezgilarni qanday tasvirlash mumkinligini oʻylashga undash.

- **Koʻrish:** Matnda koʻrsatilgan manzaralarni yoki tasvirlarni oʻquvchilar tasavvur qilib, nima ranglar, shakllar, va tasvirlar mavjudligini aniqlashlari kerak.
- **Eshitish:** Matnda tovushlar tasvirlanganmi? Masalan, tabiatdagi jarayonlar (yomgʻirning tomchilashi, qushlarning kuylashi) yoki odamlarning nutqi va ovozlari qanday taʼsir qiladi?
- **Tegish:** Matndagi tovushlar yoki tasvirlarning qanday his-tuygʻularni uygʻotishini oʻrganish. Masalan, biror joyni tasvirlashda shaxsning tana holati, qarashlar va his-tuygʻulari qanday ifodalangan.
- **Hid va Taʼm:** Matnda oʻqilayotgan narsaning hidlari yoki taʼmiga qiziqish yaratish. Misol uchun, pishiriqning hidi yoki dengizning tuzi kabi tasvirlarni his

qilish

Sensorli tahlil uchun guruhli faoliyat:

- O'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib, ular har bir guruhga matnning bir qismini berib, sezgilar orqali talqin qilishni so'rashingiz mumkin. Har bir guruh matnning o'ziga xos qismini ko'rish, eshitish, yoki tasavvur qilish orqali tahlil qiladi. Natijada, ular o'z sezgilari orqali matnni yangi tarzda anglashadi.

Ko'rish *“Salom do'xtirni tomorqasidan topdi. U ikki ishyoqmas o'g'lini piyoz o'toqqa qo'yib, o'zi kartoshka chopayotgan ekan. Otaning kayfi buzuv, bolalarining qovoqlari qizargan, kattarog'ining yalang'och sonida chiviqlari shundoqqina ko'zga tashlanib turardi. Rasul yaqinroq borishga yuragi betlamay turganida Salom do'xtir uni ko'rib qoldi.”*

Eshitish *“Ariqdan nariyog'i Mallaning tasarrufidagi yerlar. Xuddi shuni ta'kidlagandek fermaxona tomondan Malla hurdi. Ovozida yakka hokimlikka da'vat qorishiq. Aynan shu narsa Oqbo'yinni fermaxona tomonga tortardi. Tun oydin. Malla qishloqdan uzilgan qorani uzoqdanoq payqadi. Ovoziga hayrat indi. Qiziq, uning yeriga qadam qo'ymoqqa jur'at etgan kim bo'ldi*

ekan? Azbaroyi tutaqqanidan bo'g'ilib qolayozdi. Quturib olg'a intilarkan, yarim yo'lga yetmay, beixtiyor to'xtadi. Qaysi ko'z bilan ko'rsinki, qarshisidan hov birda oyog'ini sindirgan bahaybat maxluq kelardi. Malla talvasada turib qoldi. Zora qaytib ketsa degan umidda Malla yer tirnab jon-jahdi bilan hurdi. Biroq raqibi pinak buzmadi, loaqal irillashni o'ziga ep ko'rmadi.”

Tegish Salom do'xtir itning tumshug'ini tasma bilan sirib bog'lagach, kattakon qora sumkasini ochdi. Boshda jarohatni obdan ko'zdan kechirdi, so'ngra qo'lidagi yaltiroq tig'ni shartta yaraga botirdi. Oqbo'yin boshini ko'tarib turmoqqa intildi.

– Lallaymay, boshidan tut! – deya buyurdi Salom do'xtir. – Ustiga minib ol! U imillagancha yaradagi qurt va sochma o'qlarni bittalab terarkan, Oqbo'yin ustidan Rasulni itqitib yubormoqqa intilar, to'lg'anar, ingrar, g'ingshir, Salom do'xtirga yeb-yutib qo'ygudek tikilardi.

Hid, ta'm sezgisi “Tirqishdan keng hovlining bir burchagi – o'choqboshi ko'rinadi, xolos. U yerdan kunda uch mahal yaloqqa to'kiladigan ovqat hidi keladi. Tovuq pati joniga teggach, Oqbo'yin eshik yoniga bordi. Tirqishga tumshug'ini suqib g'ingshidi. Tanish hiddan darak yo'q, qadam tovushlari ham eshitilmaydi. Rasul kelmagunicha, u eshikdan nari ketmadi, goh g'ingshib, goh akillab uni yo'qlab turdi.”⁶⁵

Sensorli stimulyatsiya orqali ijodiy ishlanmalar:

- O'quvchilarga o'quv materialiga asoslanib, qisqa hikoya yozish yoki tabiatni tasvirlovchi she'rlar yaratishni topshiring. Bu hikoyalar yoki she'rlar o'z sezgilari asosida yozilishi kerak, ya'ni o'quvchilar o'sha hikoyadagi har bir obrazni ko'rish, eshitish, his qilish, va hatto hidlash yoki ta'mni tasavvur qilishlari kerak.

1. **Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi:** Sensorli stimulyatsiya o'quvchilarni matni faqat ko'rish orqali emas, balki uning har bir detallarini tasavvur qilib, his etishga undaydi.

⁶⁵ Z.Mirzayeva, J.Komilov. Adabiyot 7-sinf[Matn] : darslik / ; - Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 16 b.

2. **Matni chuqurroq tushunishga yordam beradi:** O‘quvchilar adabiyotda

tasvirlangan narsalarni sezgilar orqali talqin qilishadi va shu orqali matni yanada chuqurroq anglashadi.

3. **His-tuyg‘ularni ifodalashni o‘rgatadi:** Matndagi har bir tasvirni o‘quvchilar sezgirlik va hissiyotlar orqali tushunadilar, bu esa ularning badiiy tafakkurini kengaytiradi.

Shunday qilib, peyzaj tasviri orqali qahramon ruhiy holatining aks ettirilishini o‘rgatish uchun o‘quvchilarni ijodiy, tahliliy, va interaktiv yondashuvlar yordamida jalb etish mumkin. Bu usullar o‘quvchilarning mavzuni yaxshi tushunishlariga va uni amalda qo‘llay olishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Z.Mirzayeva, J.Komilov. Adabiyot 7-sinf[Matn] : darslik / ; - Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 16 b.
2. Jo Nash. What is Kaplan’s Attention Restoration Theory(ART). Courtney E.Ackerman, MA. 2018 13-nov.
3. Ulrich, RS. Stress reduction theory. ResearchGate. 2023.
(<https://www.researchgate.net>)
4. Ahmedov S.,Ahmedov R., Qo‘chqorov Sh., Rizaev Sh. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik-majmua. I qism. Toshkent. Ma’naviyat, 2017.
5. Manba:https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatel_ei_i_poetov.ru.html#.ZGsBSn3P2Uk 41
6. Nurmuxammadov J. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida adabi laboratoriyalar yaratishning ilmiy – metodik asoslari. Пед. фан. фал. док. (PhD) дисс-я. –Тошкент: 2024. – 42 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI O`QITISHNING YANGI ISTIQBOLLI YO`NALISHLARI

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

РОДНОГО ЯЗЫКА

NEW PROMISING DIRECTIONS OF TEACHING THE NATIVE

LANGUAGE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483648>

Muniraxon Tolipova Oribovna

Farg`ona viloyati Furqat tumani 3-umumiy o`rta ta`lim maktab

Ona tili o`qitishning yangi istiqbolli yo`nalishlari

muniraxontolipova30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o'qitishning yangi istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqola, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni hisobga olgan holda, ona tilini o'qitishda innovatsion metodlarni kiritishni o'rganadi. Shuningdek, ona tilining ahamiyati, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonidagi qiyinchiliklari va bu qiyinchiliklarni yengib o'tish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda interaktiv darsliklar, multimedia vositalari va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola ona tilini o'qitishda yangi yondashuvlarning samaradorligini o'rganish orqali o'quvchilarning til bilimlarini yanada rivojlantirishga yordam beradigan amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar:

- Ona tili o'qitish, innovatsion metodlar, pedagogik yondashuvlar, multimedia vositalari, kompyuter texnologiyalari, tilni o'zlashtirish, interaktiv darsliklar, zamonaviy ta'lim, Pedagogika, o'quv jarayoni.

Annotation (English):

This article analyzes the new promising directions in teaching the native language.

The study examines the introduction of innovative methods in teaching the native language, considering modern pedagogical approaches and technologies. The article discusses the

significance of the native language, the challenges faced by students in mastering the language, and methods to overcome these challenges. The importance of using interactive textbooks, multimedia tools, and computer technologies is emphasized. The article provides practical recommendations for improving students' language skills by exploring the effectiveness of new approaches in teaching the native language.

Keywords (English):

- **Native language teaching, innovative methods, pedagogical approaches, multimedia tools, computer technologies, language acquisition, interactive textbooks, modern education, pedagogy, learning process.**

Аннотация (Русский):

В данной статье рассматриваются новые перспективные направления преподавания родного языка. В статье анализируются инновационные методы преподавания родного языка с учетом современных педагогических подходов и технологий. Особое внимание уделяется значению родного языка, трудностям, с которыми сталкиваются ученики при овладении языком, и методам их преодоления. Подчеркивается важность использования интерактивных учебников, мультимедийных инструментов и компьютерных технологий. В статье предлагаются практические рекомендации по улучшению языковых навыков студентов через исследование эффективности новых подходов в преподавании родного языка.

Ключевые слова (Русский):

- Преподавание родного языка, инновационные методы, педагогические подходы, мультимедийные инструменты, компьютерные технологии, овладение языком, интерактивные учебники, современное образование, педагогика, учебный процесс

Kirish

Globalashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bugungi davrda ona tili ta'limini zamonaviy usullar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til — nafaqat aloqa vositasi, balki millat ma'naviyati, tafakkuri va madaniyatining ifodasidir. Shu boisdan, ona tilini o'qitish masalasi doimiy ravishda takomillashtirilishi zarur. Ushbu maqolada ona tili ta'limidagi yangi yondashuvlar, istiqbolli yo'nalishlar va amaliy takliflar yoritiladi.

Asosiy qism:

1. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim

Bugungi kunda til o'qitishdagi asosiy maqsad — o'quvchining til haqidagi bilimini oshirish bilan birga, uning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdir. Bunda quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

- Nutq madaniyatini shakllantirish
- Tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish
- Amaliy til ko'nikmalarini mustahkamlash
- Ona tili — millatning tafakkuri va madaniyat ko'zgusi
- Bugungi kunda til o'qitishga qo'yilayotgan yangi talablar
- Yangi metodlar va texnologiyalarni tatbiq etish zarurati
- O'quvchilar bilim emas, ko'nikma va malakani egallashi kerak

- Kommunikativ, lingvistik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish
- Tilni real hayotiy vaziyatlarda qo`llay olish.

Til o`rgatishda faqat nazariy bilimlar emas, balki ularni hayotiy vaziyatlarda qo`llash qobiliyati ham yetakchi o`ringa chiqmoqda.

2. Interaktiv metodlar va texnologiyalarni qo`llash

Ona tili darslarida quyidagi interaktiv usullar samaradorlikni oshiradi:

- **Klatserlar, aql xaritalari, debat va rol o`yinlari**
- **Multimedia vositalari** orqali darslarni vizuallashtirish
- **Elektron darsliklar, mobil ilovalar, test platformalari** (Quizlet, Kahoot, Wordwall)

Bu metodlar o`quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, tilga qiziqishini kuchaytiradi. Darsdan tashqari to`g`arak mashg`ulotlarida ham bilimlarni mustahkamlash mumkin. Har bir o`quv xonasida electron doskalar bo`lishi zarur.

3. Differensial va individual yondashuv

Har bir o`quvchining qobiliyati, bilim darajasi, o`rganish sur`ati har xil. Shu bois, individual yondashuvni qo`llash — zamonaviy ta`limda ustuvor vazifalardan biridir.

Masalan:

- Mustaqil ishlar uchun turli darajadagi topshiriqlar berish
- Kuchli va orqada qolayotgan o`quvchilar bilan alohida ishlash
- Onlayn platformalarda shaxsiy kabinetlar orqali individual nazorat

4. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish

Til — madaniyat ko`zgusi. Ona tili orqali o`quvchilar milliy qadriyatlarni o`rganadi, boshqa madaniyatlar bilan taqqoslab tahlil qilishni o`rganadi. Shu bois:

- Adabiy matnlar asosida milliy qadriyatlarni yoritish
- Darslarda xalq og‘zaki ijodi, maqollar, hikmatli so‘zlardan foydalanish
- Til va madaniyat uyg‘unligini ta’lim jarayonida aks ettirish

Xulosa

Ona tilini o‘qitish nafaqat grammatik qoidalarni o‘rgatish, balki o‘quvchining tafakkuri, nutqi, madaniy saviyasi va kommunikativ qobiliyatini shakllantirishdir. Zamonaviy yondashuvlar, axborot texnologiyalari va interaktiv metodlar orqali bu jarayonni samarali tashkil etish mumkin. Kelajakda ushbu yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun o‘qituvchilar malakasini oshirish, yangi darsliklar yaratish va ilg‘or tajribalarni ommalashtirish lozim. Til o‘rganish jarayonini faqat grammatik qoidalar doirasida cheklab qo‘yish emas, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqot qilish, axborotni tahlil qilish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratish zarur.

Shuningdek, differensial yondashuv, madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirish ham zamonaviy darslarning ajralmas qismiga aylanishi kerak. O‘qituvchi esa bu jarayonda nafaqat bilim beruvchi, balki yo‘naltiruvchi, motivatsiya beruvchi murabbiy sifatida faoliyat yuritadi.

Kelgusida ona tili ta’limining samaradorligini yanada oshirish uchun ilg‘or tajribalarni joriy etish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy metodik materiallar bilan ta’minlash muhim hisoblanadi.

Taklif va tavsiyalar

- Darsliklarni va metodik qo‘llanmalarni yangilash.
- O‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari.
- Yangi avlod o‘quvchilari uchun moslashgan dars dizayni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. “Yuksak ma’naviyat – yengilmaas kuch” asari- [Karimov I.A. Toshkent, “Ma’naviyat”, 2010. 24 bet.]
2. “Ona tili va adabiyot ta’limi metodikasi”.- [B.To`xliyev, M.Shamsiyeva Toshkent,“O`qituvchi” 2006. 10 bet].
3. “Zamonaviy dars: mazmun va shakl”- [Hasanboyeva G. Toshkent, 2020 25 bet].
4. Ziyonet portalidagi electron darsliklar va metodik qo`llanmalar.
5. 6-sinf Ona tili darslik. [Toshkent, 2022].
6. 7-sinf Ona tili darslik. [Toshkent. 2022].
7. 10-sinf Ona tili darslik. [Toshkent, 2022].

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK TILINI ONA TILI SIFATIDA O‘QITISHDA KORPUSGA ASOSLANGAN YONDASHUV

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО

CORPUS BASED APPROACH IN TEACHING UZBEK AS A NATIVE LANGUAGE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483395>

Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi
gulshodashamsiyeva5@gmail.com

Tashkent Perfect University
Gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitishda korpusga asoslangan yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Avvalo, til korpuslari va ularning o‘quv jarayonidagi o‘rni, o‘zbek tili korpuslarining imkoniyatlari hamda ularni ta’limda qo‘llash mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, korpus lingvistikasiga tayangan holda til o‘qitishda samaradorlikni oshirish, real til materiallari asosida lug‘aviy va grammatik birliklarni o‘zlashtirish, hamda talabalarda til sezgirligini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalarida korpusga asoslangan yondashuv o‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitishda innovatsion, interaktiv va zamonaviy metodlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Kalit so‘zlar: til korpusi, korpus lingvistikasi, korpusga asoslangan yondashuv, innovatsion metodlar, ta’lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты корпусного подхода в обучении узбекскому языку как родному. Рассматриваются роль языковых корпусов в образовательном процессе, возможности корпусов узбекского языка и механизмы их применения в обучении. Особое внимание уделяется повышению эффективности преподавания на основе корпусной лингвистики, освоению лексических и грамматических единиц через реальные языковые материалы, а также

формированию языковой чувствительности у студентов. Результаты исследования показывают, что корпусно-ориентированный подход является инновационным, интерактивным и современным методом преподавания узбекского языка как родного.

Ключевые слова: языковой корпус, корпусная лингвистика, корпусно ориентированный подход, инновационные методы, образовательные технологии.

Abstract. This article explores the theoretical and practical aspects of a corpus-oriented approach to teaching Uzbek as a mother tongue. It examines the role of language corpora in the educational process, the potential of Uzbek language corpora, and the mechanisms of their application in teaching. Particular attention is given to enhancing teaching efficiency through corpus linguistics, acquiring lexical and grammatical units based on authentic language data, and fostering students' language awareness. The findings indicate that a corpus-based approach represents an innovative, interactive, and modern method in teaching Uzbek as a native language.

Keywords: language corpus, corpus linguistics, corpus-based approach, innovative methods, educational technologies.

Tilshunoslik va til ta'limi uchun korpusga asoslangan yondashuv so'nggi qirq yillikda, xususan, 1980-yil o'rtalaridan boshlab mashhur bo'ldi. 90-yillarning boshlarida korpusga oid tadqiqotlarning kashfiyotlarini til pedagogikasiga qo'llash ortdi. Lankaster, Oksford, Graz, Bertinoro, Granada, Parij va Lissabonda Ta'lim va Til korporasi bo'yicha o'tkazilgan 8ta xalqaro anjuman qiziqishlar ortib borayotganidan dalolat beradi. [T. McEnery and R. Xiao., 2010. 364-373].

Yevropa olimlari tomonidan til o'rganishda korpusga asoslangan yondashuv to'g'risida bir qancha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tonny McEnery va Richard Xiao tilni o'qitish va o'rganishda korpusning afzalliklari borasida ilmiy izlanishlar olib borgan va buni isbotlab berishgan. Eric D. Brill, Samina Dazdarevic, Amela-Lukac Zoranic, Fahreta Fijuljaninlar ham tilni o'qitish va o'rganishda korpusga asoslangan yondashuvning foydaliligi haqida izlanishlar olib borishgan.

Hozirgi kunda internetda o'qituvchilar va talabalar foydalanishlari mumkin

bo'lgan ingliz tilidagi ba'zi korpuslar mavjud. Masalan, Britaniya Milliy Korpusi (BNC, [bnc] British National Corpus) va zamonaviy Amerika ingliz korpusi (Corpus of Contemporary American English (COCO)). Amerika ingliz korpusi 450 milliondan ortiq matndan iborat bo'lib, og'zaki, fantastik, ommabop jurnallar, gazetalar va akademik matnlar o'rtasida teng taqsimlangan. Interfeys aniq so'zlar yoki iboralarni, nutqning bir qismini yoki ularning har qanday kombinatsiyasini qidirishga imkon beradi. Britaniya milliy korpusining yozma qismi mintaqaviy va respublika gazetalar, jurnallar, ilmiy kitoblar va ommabop badiiy adabiyotlar, memorandumlar, maktab va universitet insholaridan olingan. Og'zaki qismi yozma bo'lmagan norasmiy suhbatlar va rasmiy biznes yoki davlat yig'ilishlaridan tortib, radioeshittirishlar va telefon suhbatlarigacha har xil kontekstda to'plangan. Tilni o'rganish uchun ham maxsus korpuslar yaratilgan. Ingliz tilini o'rganish uchun xalqaro korpus bo'lib (International corpus of learner English), qidiruv interfeysi ma'lumotlarlarni saralash imkoniyatiga ega. Kompyuter o'rganuvchi korpus (computer learner corpus-CLC) bu ikki maqsadga yo'naltirilgan: ikkinchi tilni o'rganish (second language acquisition) va xorijiy tilni o'qitish (foreign language teaching-FLT). Ushbu turdagi korpuslar foydalanishga qulay va ochiq.

Korpus maktab o'qituvchilari uchun tilni chet tili yoki ikkinchi til sifatida o'qitishda resurs sifatida muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Masalan MORE loyihasi ingliz tili o'qituvchilari uchun asosiy manbadir. Unga ko'ra ingliz tilidagi og'zaki materiallar to'plangan hamda turli hududdagi dialektlarga doir namunalar keltirilgan. Ushbu korpus ingliz tilining jonli nutqini o'rganishda, qolaversa konkordanslar orqali muayyan so'z anglatgan ma'noni tushunishda kerakli material bo'la oladi. O'zbekistonda til o'qitishda korpusdan foydalanish borasidagi ilk tadqiqotlar sifatida Nilufar Abduraxmonovanning “Korpusga asoslanib o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish” (2018), “O'zbek tilida sinonimiya hodisasini o'qitishda korpusdan foydalanish” (2019) nomli maqolasini qayd etish mumkin.

O'quvchilar korpusdan foydalanishdan foyda olishlari uchun til

o'qituvchilari, birinchi navbatda, korpusga asoslangan yondashuv to'g'risida puxta bilimga ega bo'lishlari kerak. Gavioli va Aston ta'kidlaganidek, korpus nafaqat o'qituvchilarga nimani o'rgatish kerakligini hal qilishga yordam beradigan narsalar sifatida qaralishi kerak, balki ularga o'quvchilar bevosita o'rganishlari mumkin bo'lgan manbalar sifatida ham qarash lozim [T. McEnery and R. Xiao., 2010. 364-373]. Tilni o'qitish jarayonida korpusdan foydalanish chet tillari sifatida o'zbek tilini o'rganuvchilar uchun lug'at, grammatika va tildan foydalanishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Korpus o'rganuvchilarga an'anaviy vositalarning hech birida mavjud bo'lmagan tildan foydalanish haqida bilib olishga yordam beradi. Bundan tashqari, korpus o'quvchilarga ma'lum bir til xususiyatlarini kontekstda o'rganishga imkon beradi. Yana bir foydali tomoni shundaki, korpus talabalarga til haqida kengroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi, ya'ni korpus og'zaki va yozma tillarni taqqoslashi mumkin. Sifat so'z turkumini ham korpus orqali o'qitishda bir qancha yutuqlarga erishish mumkin. Bunda sifat so'z turkumi kontekst tarkibida obyekt sifatida olinadi va unga oid nazariyaga murojaat etiladi. Masalan, sifatga quyidagi xususiyatlar tegishli bo'lsin: sifat tuzilishiga ko'ra tub sifatlar va yasama sifatlar; ifodalayotgan tushunchaning ma'nosiga ko'ra rang-tus, shakl-hajm, ma'za-tam, xususiyat bildiruvchi, holat bildiruvchi, hid bildiruvchi va o'lchov bildiruvchi sifatlar. Umuman olganda o'quvchiga sifatning tub yoki yasama tarzida ajratishning nima ahamiyati mavjud, sifatning ma'no turlarini bilish qay darajada ahamiyatli va uni bilish qanday til bilish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qitish jarayonida shu kabi masalalarga yechim topiladi. Masalan, shirin so'zini o'rganish obyekti sifatida olsak, uning konkordansini topish orqali unga yaqin bo'lgan so'z valentliklarini ham aniqlash imkoniyati yaratiladi. O'zbek tilida sifat so'z turkumi oddiy, qiyosiy, orttirma daraja shaklida turli semantik ottenkalariga ega bo'ladi. Bundan tashqari sifat bo'lib kelgan so'z boshqa so'z turkumlarning yasalishiga va boshqa so'z turkumlar sifatning yasalishiga asos bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash

kerakki, yasama soʻzlarda istalgan qoʻshimcha qoʻshilgan taqdirda ham asosda anglashilgan soʻzning maʼno ottenkasi saqlanib qoladi. Bu kontekstda ifodalangan soʻzning boshqa soʻzlar qurshovidagi voqealanishida ifodalangan maʼno anglashiladi. Masalan, chiroy soʻziga *-li* sifat yasovchi qoʻshimchasi qoʻshilishi natijasida chiroyli shaklidagi yasama sifat hosil boʻlgan, lekin chiroyli leksemasida “chiroyga ega boʻlishlik”, “ijobiylik” semalari mavjud.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, tilni ona tili sifatida oʻrganishda ismlarga (ot, sifat, olmosh, harakat nomi, sifat-dosh) egalik va kelishik qoʻshimchalarining qay tarzda qoʻshilishi kontekst orqali oʻzlashtirilsa, oʻrganuvchining lisonida ana shu tushuncha lingvistik model sifatida muayyanlashadi. Negaki turli gap strukturalarda ifodalangan shakllar korpus yordamida inson tafakkurida inʼikosini topish bilan birga unda nazariy tushunchaning shakllanishiga ham koʻmak beradi. Korpus asosida oʻqitish oʻquvchida mustaqil ishlash, solishtirish, analiz qilish va xulosa chiqarish kabi koʻnikmalarning shakllanishiga ham xizmat qiladi. Oʻquvchilar faqat soʻzning shakli (nomemasi)ni emas, balki ottenkalari (semalari)ni ham oʻrganadi. Bu esa soʻzlararo grammatik munosabatlarni bogʻlashda katta ahamiyatga ega. Grammatik qoʻshimchalarning nazariy tavsifi namunlardan olingan misollar orqali tushuntirilsa, u haqidagi tasavvur yanada oydinlashadi. Umuman olganda grammatikani korpus asosida oʻqitish oʻrganuvchilarning tilni tez va oson oʻzlashtirishi uchun muhim manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurakhmonova Nilufar, Urdishev Qobil. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language// Journal of foreign language teaching and applied linguistics, 2019
2. Eric D. Brill. A Corpus-Based Approach to Language Learning”. 1993. – B. 1, 29, 133.
3. N.Abduraxmonova. Mashina tarjimasining lingvistik taʼminoti. Toshkent-2018, - B.186.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

4. Nilufar Abdurakhmonova, Gulshoda Hayrullayeva, Qobil Urdishev Using A Corpus For Teaching Synonymy In Uzbek Электронная письменность народов российской федерации: опыт, проблемы и перспективы Материалы II Международной научной конференции (Уфа, 11–12 декабря 2019 г.) Russian, Ufa
5. Tony McEnery and Richard Xiao. “What Corpora Offer in Language Teaching and Learning”. 2010. – 364-373.

ONA TILI TA'LIMIDA YANGI DARSLIKLAR BILAN ISHLASHNING SAMARADORLIK YO'LLARI

(5-SINF ONA TILI DARSLIKLARI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482881>

Olimova Mubinaxon Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute

Filologiya fakulteti talabasi

Olimovamubinaxon1921@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili ta'limini 2020-yil hamda 2024 –yillarda chop etilgan 5-sinf darsligi asosida ko'rib chiqishga, shuningdek ularning o'ziga hos xususiyatlar ko'rib chiqilgan. Mavzu bugungi kunda dolzarb sanalishining asosiy sababi shundaki dars samaradorligini oshirishda matnga asoslangan tahlil, shu bilan birga ta'lim jarayonida darslik faqat bilim beruvchi qo'llanma emas, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, nutqiy faoliyatini oshirishga o'rgatishi, ilmiy-nazarariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, darslik bilan ishlash metodikasi, innovatsion yondashuvlar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, interfaol metodlar, metodik tavsiyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Annotatsion: This article examines the teaching of the mother tongue based on the 5th grade textbooks published in 2020 and 2024, as well as their specific features. The main reason why the topic is relevant today is that text-based analysis in increasing the effectiveness of the lesson, at the same time, the textbook in the educational process is not only an educational guide, but also teaches the student to think independently and increase speech activity, which is scientifically and theoretically substantiated.

Keywords: mother tongue education, methodology for working with textbooks, innovative approaches, competency-based education, interactive methods, methodological recommendations, modern pedagogical technologies

Аннотация: В данной статье рассматривается преподавание родного языка на основе учебников для 5-х классов, изданных в 2020 и 2024 годах, а также их

особенности. Актуальность темы обусловлена тем, что анализ текста способствует повышению эффективности урока, при этом учебник в образовательном процессе выступает не только как учебное пособие, но и обучает ученика самостоятельному мышлению и активизирует речевую активность, что научно и теоретически обосновано.

Ключевые слова: обучение родному языку, методика работы с учебниками, инновационные подходы, компетентностное обучение, интерактивные методы, методические рекомендации, современные педагогические технологии.

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ona tili fanining mazmun va metodikasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu sababli, 2020 va 2024-yillardagi 5-sinf darsliklarini solishtirib ko‘rish ta‘limdagi o‘zgarishlarni anglashga va yangi darslikdan foydalanish yo‘llarini izlashga samarali yordam beradi. Shuningdek 2020-yilgi darslik asosan nazariy qoidalar va grammatik mashqlar bilan cheklangan, ammo 2024-yilgi nashrda o‘quvchini mustaqil fikrlashga kompetentsiyaviy yondashuvga asoslanib tahlil qilishga hamda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga ko‘proq moslashtirilgan. Shu sababli har ikki darslikning mazamuni topshiriqlar, metodik uslublari hamda ta‘limiy samaradorligini qiyoslash, ta‘limda yangi yondashuvlarning ona tiliga ahamiyatini ko‘rsatishda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Shu sababli, 2020 va 2024-yillardagi 5-sinf darsliklarini solishtirib ko‘rish nafaqat ta‘limdagi o‘zgarishlarni anglashga, balki yangi darslikdan samarali foydalanish yo‘llarini izlashga ham yordam beradi. Bu jihatlar bevosita ona tili fanida shakllanadi. Demak, ona tili darsliklarining sifatli va kompetentsiyaviy bo‘lishi mamlakatning xalqaro reytingdagi o‘rnini belgilovchi omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasida ona tili ta‘limi faqat nazariy bilim berishga emas, balki o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ona tili ta‘limi kuchli bo‘lgan mamlakatlarda o‘quvchilarning boshqa fanlarni ham o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lishi isbotlangan. Shunday ekan, yangi darsliklarning

joriy etilishi O‘zbekistonning jahon miqyosida ta‘lim salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagog olimi N.X. To‘raqulova ta‘kidlaganidek, ta‘lim jarayonida o‘quvchida faqat bilim emas, balki uni qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirish muhim. Yangi darsliklarda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi xalqaro baholash mezonlariga ham mos keladi. Shuningdek jahon baholash tizimi bilan uyg‘unligi, yangi darslik PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida talab qilinadigan ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki unda matnni tahlil qilish, tushunish, fikr bildirish va hayotiy vaziyatlarda qo‘llash imkoniyati keng. Bunga misol aytadigan bo‘lsak :

1. O‘quvchilarda savodxonlik darajasini oshiradi.
2. Mustaqil fikrlash va ijodkorlikni shakllantirdi.
3. Ona tiliga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.
4. O‘zbekiston ta‘lim tizimi xalqaro mezonlarga yaqinlashadi¹.

2020-yilda nashr etilgan 5-sinf ona tili darsligi ham o‘z vaqtida yangilik sifatida qaralgan bo‘lib, unda gramatika va imlo qoidalarini o‘rgatishga qaratilgan. Mashqlar asosan nazariy bilimlarni mustahkamlashga ko‘proq qaratilgan bo‘lib o‘quvching bor diqqati gramatik qoidalarni yodlashga qaratilgan. Bundan tashqari nutqiy faoliyatni rivojlantirishda matn ustida ishlash imkoniyatlari nisbatan cheklangan. Darslikdagi materialar o‘quvchilarning mustaqil ishlashiga nisbatan, o‘qituvchi bilan birgalikda bilim olishga mo‘ljallangan. Har bir mavzu avvalo tariff va qoida asosida tushuntirib beriladi, keyin esa topshiriqlar orqali mustahkamlanadi. Shuning uchun ham asosiy nazariy bilimlarni mustahkamlashga mos mashqlar joy olgan lekin mustaqil fikrlashga undovchi topshiriqlar juda ham kam uchraydi. Uning afzaliklarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak:

1. O‘quvchilarga grammatikani puxta o‘rgatadi.
2. Imlo va yozuv qoidalarini o‘zlashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.
3. Tilshunoslikka oid nazariy tushunchalarni izchil o‘rgatishga xizmat qiladi.

¹ To‘raqulova N.X.

2024-yilda yaratilgan darslik yangi ta'lim konsepsiyasiga asoslangan

bo'lib, u quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: Kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilgan bo'lib, bilimni qo'llashga urg'u berilgan; Mashqlar tizimi interfaol topshiriqlar va ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan; Har bir mavzu hayotiy misollar bilan boyitilgan, o'quvchining kundalik hayoti bilan bog'langan. O'quvchining tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil yozma va og'zaki nutqini shakllantirish ustuvor vazifa qilib qo'yilgan; Darslikka qo'shimcha multimediyaviy resurslar va metodik qo'llanmalar integratsiya qilingan; O'qituvchi emas, balki o'quvchi dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirilgan. Ushbu darslikning asosiy afzalligi — o'quvchilarni faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikma, nutqiy savodxonlik va kommunikativ kompetensiyaga yo'naltirganligidadir. Ynangi darslik bilan ishlashning juda ham ko'p avzalliklarini ko'rib chiqdik. Masalan :

1. Interfaol metodlar – (Aqliy hujum, Klaster, Insert, Munozara)kabi usullardan foydalanish.
2. Topshiriqlarga ijodiy yondashib , o'quvchilarni hayotiy vaziyatlarga mos matn yaratish, mustaqil nutq tuzishga jalb qilishga qaratilgan.
3. Axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish – darslikka integratsiya qilingan audio, video, onlayn mashqlarni qo'llash.
4. Differensial ta'lim – o'quvchilarning qobiliyat va qiziqishidan kelib chiqib topshiriqlarni tabaqalashtirish.
5. Nutqiy mashqlar – suhbatlar, ijodiy insholar, sahnalashtirish orqali o'quvchilar nutqini rivojlantirish.
6. Hamkorlikda bilan o'qish – guruhlarda ishlash, o'zaro tahlil qilish va baholash orqali o'quvchi faolligini oshirish.

Yangi darslikda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi xalqaro baholash tizimiga mos keladi. Bu tog'risida bir qancha olimlar o'z fikr mulohazalarini bildirgan. Shu jumladan ; Xalqaro tadqiqotchi J. Kirsch, Tilshunos olim A. Shomahmudov, O'zbekistonlik olim D. Usmonovlarning fikricha, o'quvchining o'qish savodxonligi nafaqat til bilish, balki mustaqil fikr yuritish va muammoni hal qilish qobiliyatini

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ko'rsatadigan tili darsliklarining xalqaro baholash natijalariga ta'siri borligini aytib, o'quvchining matni anglash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish global ta'lim tendensiyasiga mos ekanini ta'kidlaydi. Keyinchalik uni mustaqil qo'llash darajasiga ham chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki bugun kitobdan o'rganilgan qoidani ertaga hayotda ishlata olmasak, u bilimning foydasi ham juda kam bo'ladi. Yangi darsliklar orqali bolalar nafaqat ona tili fanidan, balki hayotdan ham saboq olishadi. Sababi har bir topshiriq ularni mustaqil fikrlashga, atrof-muhitga boshqacha nigoh bilan qarashga o'rgatadi. Yangi darslikning eng asosiy maqsadi bu darsliklar o'quvchini passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi qiladi. Natijada bolada o'z fikrini asoslay olish, boshqalar fikrini tinglab hurmat qilish, guruh bo'lib ishlash, savol bera olish kabi hayotiy ko'nikmalar shakllanib boradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'raqulova N.X. Ona tili ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning ilmiy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Shomahmudov A. Ona tili va adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Usmonova D. Umumiy o'rta ta'limda ona tili ta'limining mazmuni va metodlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
4. Qosimov H. Ona tili darslarida innovatsion texnologiyalar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim inspeksiyasi. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti (DTSt). – Toshkent, 2020.
6. 5-sinf Ona tili darsligi. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2020.
7. 5-sinf Ona tili darsligi. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2024.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

HOZIRGI ZAMON TA'LIM TIZIMIDA TAFAKKUR VA TILNING

AHAMIYATI

ЗНАЧЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

THE IMPORTANCE OF THINKING AND LANGUAGE IN THE MODERN

EDUCATION SYSTEM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490565>

Xalikova Shaxnozaxon Azimjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Annotatsiya

O'quvchilarni ona tili darslarida mustaqil va ijodiy fikrlashga, o'z fikrini nutq vaziyatiga mos ravishda ifodalay olishga o'rgatish, nutqiy kompetentligini oshirish, har bir so'zning ma'nosini to'g'ri anglab, ularni xalqimiz milliy madaniyatiga munosib tarzda ifodalashga o'rgatish masalasi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: til, tafakkur, intelleksiya, aktual intellekt, nutqiy birliklar, so'zlashish odobi.

Annotatsiya

Освещена проблема обучения учащихся самостоятельно и творчески мыслить на уроках родного языка, адекватно выражать свои мысли в речевой ситуации, совершенствовать речевую компетенцию, правильно понимать значение каждого слова и выражать его в форме, достойной национальной культуры нашего народа.

Ключевые слова: язык, мышление, интеллект, актуальный интеллект, речевые единицы, речевой этикет.

Abstract

The issue of teaching students to think independently and creatively in their native language lessons, to express their thoughts appropriately in a speech situation, to improve their speech competence, to correctly understand the meaning of each word, and to express them in a manner worthy of the national culture of our people is highlighted.

Keywords: language, thinking, intellect, actual intellect, speech units, speech etiquette.

Hozirgi kunda maktablarda o'qitish uslubi, ta'lim mazmuni tubdan o'zgarib, islohotlar “Davlat ta'lim standarti” asosida amalga oshirilmoqda. Pedagog olimlar esa yangi darsliklar ustida jiddiy ishlamoqdalar. Ular o'quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatish, savodxonligini oshirish, nutqini rivojlantirish hamda ta'lim tizimlari orasidagi uzviylikni ta'minlashga qaratilmoqda.

Har qanday ona bolani to'g'ri yurishga osonlik bilan o'rgatishi mumkin, lekin har qanday mahoratli pedagogik ham uni fikrlash uchun o'rgata olmaydi: bola fikrlashni butun hayoti davomida atrofdagilardan o'rganadi. Fikrlashni izdan chiqarish oson, lekin uni to'g'ri yo'lga solish qiyin. Tafakkurni bilimlarni ko'r-ko'rona yodlab olish bilan izga solib bo'lmaydi. Ya'ni, bu yo'l bilan o'zlashtirganlarini amalda qo'llay olmaydigan insonlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Bolaga nimanidir o'rgatish, shuningdek, mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun mahoratli o'qituvchi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini shunday tashkil etishi kerakki, bu jarayon davomida o'quvchilarning nafaqat hotirasi mashq qilib qolmasdan, masalalarni mustaqil yechish qobiliyati, mustaqil fikrlash qobiliyati ham mashq qildirilishi lozim.

Bu haqida Abu Nasr Forobiyda quyidagi satrlarni uchratish mumkin: “Tafakkur qilish (intelleksiya) jarayonida fikr quvvati (maydoni) va turli aqliy narsa tushunchalarning suvratlari shakllanib qoladi. Lekin aqlda aks etuvchi barcha mavjudotlar aqldan tashqarida badiiy holda mavjud bo'lsalar-da (toshlar, o'simliklar va boshqalar), fikrlash jarayonida (moddiy holda emas, balki) bil-quvva (tushuncha

sifatida) qatnashadilar. Lekin bu tushunchalar fikrlash jarayonida aql bil-fe'l (aktual intellekt)ga aylanishlari mumkin”.⁶⁶

Tafakkur jamiyatda kishilar orasida hayot davomida shakllanadigan jarayon hisoblanadi. Tafakkur bilish faoliyatining oliy shakli sifatida atrof olamni mujassamlashtirgan holda bilvosita aks ettirish imkonini beradi, ya'ni predmetlar bilan hodisalar o'rtasida aloqa va munosabatlarni tashkil qiladi. Ona tili darslari orqali o'quvchilar so'zlayotgan har bir nutqi avvalo tafakkurning hosilasidan kelib chiqishi haqida o'rgatilishi kerak. Ayniqsa, ularning nutqiy muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda har bir fikrini to'g'ri, aniq va mantiqli ifodalash uchun tafakkurni qay darajada shakllanishi haqida bosh qotirishi lozim.

Alisher Navoiy ham odamlarni tafakkurga chorlab ushbu misrani keltiradi:

Dedi: Har ishni qilmish odamizod,

Tafakkur birla bilmish odamizod.

Ya'ni odam farzandi nima ish qilgan bo'lsa, barchasini tafakkur tufayli, tafakkur yordamida amalga oshirgandir.

Maqollar to'plami bo'lgan “Hikmatnoma” kitobida esa **Avval o'yla, keyin so'yla** maqoliga nisbatan quyidagi sharhlar yozilgan:

Jamiyat a'zolari o'zaro munosabatlarda so'zlashish odobiga qat'iy rioya qilishlari zarurligi ta'kidlanadi. Kishi aytadigan har bir so'zi (gapi)ni avval o'ylab olishi, so'ng so'zlashi lozim. O'ylamay aytilgan so'z kishini ko'pchilik orasida uyalib qolishiga, hatto fojeiy ahvolga tushishiga sabab bo'lishi mumkin. “So'zni ko'ngilda pishqormagucha tilga kelturma, Va har nekim ko'ngulda bor – tilga surma” (Navoiy). Var: “O'ylamaguncha so'ylama”; “Ko'p o'yla, oz so'yla”; “O'n qatim o'yla, bir qatim so'yla” (qatim – ignaga bir marta o'tkazib ish tikishga yetadigan, tikilayotgan ish bilan quloq qilib yozilgan qo'lning uchi orasidagi masofaga teng ip); “Dilda pishir, tilda gapir”; “o'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir”; “Tez so'zlagan tez pushmon bo'lar”; “Og'izga kelgan so'z arzon, ovulga kelgan bo'z arzon”; “O'ylanmagan joyidan tulki

⁶⁶ Абу Наср Форобий. “Фозил одамлар шахри”. “Янги аср авлоди”, 2018. – 320 б. 228- б.

chiqar, o‘zlanmagan so‘zdan kulki chiqar”; “Anglamay aytgan tinglamay o‘lar, chaynamay yutgan kavshamay o‘lar”.⁶⁷

Tafakkur va til bir-biri bilan chambarchas bog‘liq ijtimoiy hodisalardir. Inson nutqi, til vositalari bo‘lmasa, fikrlash ham bo‘lishi gumon. Tafakkur va til aynan bir xil hodisa emas. Tafakkur zohiriy olamning inson miyasida umumlashgan, til bilan ifodalanadigan in’ikosi. Til esa fikrni ifodalash usuli, uni qayd etib boshqa kishilarga, avlodlarga yetkazish vositasi. Boshqacha aytganda, til – tafakkurning borliq shakli.

Til milliy madaniyatning shakli sifatida tafakkurning mevalari va ma’naviy boyliklarini zamon va makonda abadiylashtiradi. Ular doimo bir-birini taqozo qiladi, bir-birining yashashi va rivojlanishiga yordam beradi.⁶⁸

Lisoniy-tafakkur faoliyati jarayonida kuzatiladigan yana bir amal – tizimlashtirish, tasniflash amalidir. Til ma’lumotni to‘plash va uzatishdan tashqari, uni tartibga keltirish vazifasini ham bajarilishini unutmasligimiz lozim. Farang faylasufi Lill universitetining professori Noel Mulud (Noel Mouloud) nutqiy birliklar mazmuni ifodasining mantiqiy asosi haqida fikr yuritayotib, “nutqiy ibora ma’lum bir ma’noni oddiygina belgilab umumlashtirib va ifodalab qolmasdan, balki u (ibora) bularning barchasini qanday tartiblashtirsa, xuddi shu tartibda bajaradi”, degan xulosaga kelgan (Mulud 1979: 284). Mantiqshunos olimning mazmunning shakllanishi va umumlashtirish faoliyatlari natijasi ekanligi haqidagi fikri diqqatga sazovordir.⁶⁹

Shunday ekan, o‘quvchilarni to‘g‘ri tafakkur qilishga o‘rgatish ularning o‘zaro muloqotga kirishishida alohida ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarida o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga, o‘z fikrini nutq vaziyatiga mos ravishda ifodalay olishga o‘rgatish, nutqiy kompetentligini oshirish, har bir so‘zning ma’nosini to‘g‘ri anglab, ularni xalqimiz milliy madaniyati, tafakkur dunyosi qay darajada rivojlanganligini

⁶⁷ Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. –Т.: “Матбуот”, – 526 б. 13-б.

⁶⁸ Рафиев А., Фуломова Н. Она тили ва адабиёт: Академик лицей ва касб-хунар коллежлари учун дарслик/ Тақризчилар: М.Қодиров, У.Норматов. – Т.: “Шарқ”, 2009. – 304 б. 5-б.

⁶⁹ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008, – 286 б. 152-б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tushungan va saqlagan holda so‘zlash hamda kelajak avlodlarga shundayligicha yetkazib berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. “Fozil odamlar shahri”. “Yangi asr avlodi”, 2018. – Z20 b. 228-b.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. – T.: “Matbuot”, – 526 b. 13-b.
3. Rafiev A., G‘ulomova N. Ona tili va adabiyot: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ Taqrizchilar: M.Qodirov, U.Normatov. – T.: “Sharq”, 2009. – 304 b. 5-b.
4. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2008, –286 B. 152-b.

ADABIYOTSHUNOSLIKDA DRAMATIZM TALQINLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490344>

Usmonova Umida

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada drammatizm badiiy-estetik kategoriyasi o‘rganilgan. Qiyosiy-tarixiy, nazariy tahlil metodlari asosida drammatizm mohiyati, tarixiy talqinlari, tragizmdan farqli jihatlarini o‘rganish – maqola maqsadi. Inson uchun muhim qadriyatlar xavf ostida qolishi oqibatidagi ziddiyat, qarama-qarshiliklar va shu vaziyatdagi ruhiy, jismoniy zo‘riqish, chuqur iztiroblar drammatizmni yuzaga keltiradi. Murosaga kelmaslik, chiqish mavjud bo‘lmagan yo‘lni bilib turib tanlash, halokatga moyillik – tragizmni drammatizmdan farqlaydi. Drammatizm tragizm kabi shaxsning o‘z fikrlari yoki tashqi dunyo bilan nomutanosiblik paydo bo‘lgan vaziyat va uning natijasidagi og‘riqli tashvishlar, azob-uqubatlardir, ammo ziddiyatlar hal etilishi mumkin bo‘lgan xarakterga ega hamda drammatik obrazda tragik obrazga nisbatan kurashuvchanlik, faol tashqi harakat kuzatiladi.

Kalit so‘zlar: drammatizm, ziddiyat, tragizm, drammatik obraz, tragik obraz, pafos

Аннотация: В статье рассматривается драматизм как художественно-эстетическая категория. Целью статьи является изучение сущности драматизма, его исторических интерпретаций и отличий от трагизма на основе сравнительно-исторического и теоретического анализа. Драматизм возникает в результате противоречий и конфликтов, вызванных угрозой важным для человека ценностям, а также сопровождается душевным и физическим напряжением, глубокими переживаниями. Трагизм отличается от драматизма тем, что герой, зная о невозможности выхода, всё же сознательно выбирает путь к гибели, не идя на компромисс. Драматизм, подобно трагизму, связан с внутренними переживаниями, страданиями, возникающими из-за несоответствия между

личностью и внешним миром или её мыслями, однако конфликты, лежащие в его основе, потенциально разрешимы. В драматическом образе, в отличие от трагического, наблюдаются активные действия, стремление к борьбе.

Ключевые слова: драматизм, конфликт, трагизм, драматический образ, трагический образ, пафос.

Abstract: This article investigates dramatism as an artistic and aesthetic category. The study's main objective is to explore the essence of dramatism, its historical interpretations, and its distinctions from tragism using comparative-historical and theoretical analysis methods. Dramatism arises from conflict and contradiction – often when fundamental human values are at stake – leading to intense psychological and physical strain and profound suffering. What differentiates tragism from dramatism is the presence of irreconcilability, the conscious choice of a path with no way out, and a clear predisposition toward catastrophe. While dramatism, like tragism, involves situations where an individual faces imbalance with their own thoughts or the external world, resulting in painful anxieties and anguish, its conflicts are potentially resolvable. Furthermore, the dramatic character, unlike the tragic one, exhibits greater fighting spirit and more active external struggle.

Keywords: dramatism, conflict, tragism, dramatic character, tragic character, pathos

Kirish (Introduction). Dramatizm keng doirada “sahna asarida voqea va holatlarning o‘ziga xos keskinligi, jiddiyliги, hayajonliligi” sifatida tushuniladi. Adabiyotshunoslik lug‘atlarida dramatizm insonning borliq bilan munosabatidagi fundamental holati, ya’ni inson ruhiyatining muayyan holatlarga nisbatan javob reaksiyasi o‘laroq izohlanadi: “Dramada dramatizm ustunlik qiladi – bu inson ruhiyatining bir xususiyati bo‘lib, inson uchun qadrlı yoki muhim bo‘lgan narsa amalga oshmay qolgan yoki xavf ostida qolgan vaziyatlarda uyg‘onadi”. [Кожевникова В. М., 1987. 175] Ta’rifga ko‘ra, har qanday ziddiyat dramatizmi yuzaga keltiravermaydi; u faqat inson uchun o‘ta muhim ahamiyatga molik sevgi, adolat, sha’n, e’tiqod, tiriklik kabi qadriyatlar tahdid ostida qolganda vujudga keladi. Bu vaziyatda obrazni kuchli

tahluka, xavotir, g'azab, qayg'u bezovta qilib, u taqdirini belgilaydigan qaror, tanlov qilish majburiyatiga yuzma-yuz keladi.

Adabiyotlar sharhi (Literature Review). Antik davrda insonlar taqdiriga bo'ysunishga majburligi, ilohiy kuchlar oldida ojizligi, klassitsizm davrida inson manfaatlarining ahmiyatsizligi, davlat manfaatlarining oliy maqomga chiqishi, ma'rifatparlik davrida o'z qilmishlari uchun javobgar bo'lgan insonning ichki kurashlari drammatizmni keltirib chiqargan. Gegel jamiyat va shaxs ziddiyatini, Belinskiy odamlarning oddiy hayotidagi ehtiroslar, ichki bo'linishlar, iztiroblarni drammatizm sifatida talqin qilgan. XX asr falsafasida insonning mavjudligi, hayoti iztiroblar manbai o'laroq ko'rilgan, bu davrda inson hayotiga drammatizm deb qaralgan. [Ду Жуи, 2004. 4-35]

Drammatizm hamda tragizm o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalardir. Ularning xususiyatlari drama va tragediya janri xususiyatlariga tayanadi. “Dramada keskin, ammo ma'lum darajada hal qilinishi mumkin bo'lgan konfliktlar tasvirlanadi, shuning uchun dramada qahramon taqdiri turli shakllarda ifoda etiladi” [Тимофеев Л. И., 1976. 381]

Losef tragediyani hayot uchun eng muhim qadriyatlarning iztirob va halokat bilan yo'qolishi, deb ta'riflaydi. [Лосев А. Ф. 1970. 231] Туупага ko'ra, “Belgilangan taqdirga nisbatan shaxsiy munosabatini tanlash erkinligi” tragiklik bo'lib, bunda inson dunyoqarashi, tanlovi, niyatlari ilohiy qonun, taqdir, siyosiy tizim, jamiyat to'g'ri deb qabul qilgan qoidalar kabi shaxsdan yuqoridagi kuch bilan to'qnashadi, u yuqori kuchlar oldida harakatlari samarasiz ekanligini tushunadi, halokati muqarrarligini bilsa-da, o'z qadriyatlaridan voz kechmaydi. [Тюпа В.И., 1987.123] Pospelov ham tragediyada shaxs qadriyatlari va umumbashar qadriyatlari farqidan yuzaga kelgan ziddiyat aks etishini, tragik obraz o'z istaklari jamiyat tartib qoidalariga nomuvofiqligidan azob chekishi, ichki ruhiy kurashni boshdan kechirishini yozadi va drammatizmni yuzaga keltiruvchi obraz haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: obraz duch kelgan to'siqlar uning shaxsiy istak, maqsadlaridan ustun emas, shu sababli u o'z qadriyatlari borasida qat'iy ishonchga ega, shuningdek, dramatik obraz ruhiy azoblanish o'rniga tashqi to'siqlar

bilan kurashga kirishishni afzal ko‘radi. [Поспелов Г. Н., 1972.89] Karyagin turli qarama-qarshiliklar va ularni keltirib chiqargan tarixiy kontekst o‘rganilganda drammatizm o‘rganilishini yozadi. [Карягин А. А., 1971.26-30] Xalizev esa drammatizmni shaxsiy maqsadlar, yashash uchun kerakli sharoitdan mahrum bo‘lish xavfi tug‘ilgandagi hayotiy vaziyat, deb belgilaydi. [Хализев В. Е. 1978.56]

Tahlil va munozara (Discussion). Ziddiyatlar bor joyda ichki azoblar bo‘lmasligi mumkin emas, shaxsiy qadriyatlardan mahrum bo‘lish xavfi esa insonni chuqur qayg‘uga va iztiroblarga soladi. Shunday ekan, Pospelov nazarda tutgan kurashlarga kirishadigan drammatik obraz ham vijdon azobi, ruhiy qiynoqlar, og‘riqli mulohazalardan holi emasligini yoddan chiqarmaslik lozim. Tadqiqotchilar drammatizm obykti sifatida inson ruhiyatini belgilaydi. Masalan, drammatizm haqida maxsus tadqiqot olib borgan Du Juy “Anna Karenina”, “Tirilish” romanlarini tadqiq qilgan ekan, Anna, Levin, Nexlyudovning vijdon oldidagi so‘roqlari, dunyoni anglashdagi og‘riqli o‘ylari, ikkilanishlarini drammatizm o‘laroq talqin qiladi. Du Juy tadqiqotining uchinchi obykti bo‘lgan, A.N. Tolstoyning “Azoblar orqali yurish” romanida drammatizmni obraz hayotidagi mojarolar, siyosiy to‘qnashuvlar, yashash sharoitlarining og‘irlashuvining umumiy tasviri natijasidagi pafos tashkil etgan, deb bersa-da, tahlil davomida Roshchin, Katya va Dashaning sodir bo‘layotgan voqealarni tushunish jarayonidagi qiynoqli mulohazalarini drammatizm aks etgan sahnalar sifatida talqin qiladi.

Masalani aniqlashtirish maqsadida tadqiqotchining Tolstoyning “Tirilish” romani haqidagi mulohazalarini kengroq yoritamiz. Romanda obraz xarakteri, qilmishlari, ruhiyatidan qoniqmaslik asosiy drammatizm bo‘lib, Nexlyudovning jirkanch axloqi oqibatidagi vijdon azoblari ruhiy drammatizmni keltirib chiqargan. Levin hayot ma’nosini topish, muhabbat, xo‘jalik borasidagi muvaffaqiyatsizligi, Nexlyudov esa nomaqbul ishi tufayli o‘zidan rozi emas. Tadqiqotchi qiyos yordamida drammatizm Nexlyudovda kuchli kechishini izohlaydi. Levin drammatizmi o‘zgaruvchan ruhiyati, adoqsiz mulohazalariga, Nexlyudov drammatizmi real to‘qnashuvlarga ko‘proq bog‘liq. Ammo ikki holatda ham obrazlar Pospelov atganidek, mavjud holatni yaxshilashga kirishgan. Nexlyudov sud kishilari, advokat, qamoqxona boshlig‘i kabilar bilan uchrashganda

ularning manfur qiyofalaridan jirkanadi va o'zining ulardan biri bo'lganligini anglab qayg'uga botadi. Mahbuslar, dehqonlar bilan uchrashganda ularga achinadi, boylarning o'yinchog'iga aylangan, zodagonlardan yurak oldirgan oddiy, bechora xalq tashvishidan qiynaladi. Tadqiqotchi Nexlyudov dinni o'rganishni boshlagach, endi uning hayotini hech qachon dramatism tark etmasligiga urg'u beradi. Anglashilganidek, tadqiqotchi Levin va Nexlyudov ruhiyati misolida dramatismni o'rganadi, shundan so'ng umumiy asar kayfiyatini yuzaga keltirgan dramatik ziddiyatlar haqida so'z yuritadi. “Tirilish” asarida Tolstoy umumiy pafosni o'zlari buzuvchi bo'la turib boshqalarni tuzatishga uringan jamiyatning umumiy qiyofasi, turli ziddiyatlar, syujet, ichki interyer, zodagon va kambag'al insonlar portreti, yashash tarzidagi kontrast yordamida hosil qilgan. Zodagonlar va oddiy kambag'allar orasidagi aql bovar qilmas tafovut umumiy dramatik kayfiyatni maydonga keltirgan. Umumiy fonda dramatism Nexlyudov mulohazalari, Maslova hayoti, inqilobchilar harakati, xalq iztiroblari, Rossiya qiyofasida ko'rinadi. [Ду Жуи, 2004. 60-86]

Zlobina fikricha, tashqi kuchlar bilan to'qnashuv tragizm va dramatismga xos xususiyat. Ammo dramatism o'zini chuqur tahlil eta oladigan, o'ziga xos shaxsiyatga ega obrazlardagina namoyon bo'ladi.[Злобина Н.Б. 2005.13] Gumenyuk T. K. ham rivojlangan mustaqil shaxsgina dramatismni paydo qila olishini ta'kidlaydi. Ushbu fikrlarga tayansak, Du Juy Nexlyudov va Levin tahlilini to'g'ri yo'nalishda amalga oshirganini anglaymiz. Zlobina ichki olam, shaxs va jamiyat, turli madaniyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar tufayli rivojlanish va kamolga yetish jarayonidagi insonning kechinmalariga ahamiyat qaratadi. Nexlyudov va Levin ayni shu jarayondagi inson kechinmalarini aks ettiradi.

“Tragiklik mohiyatini badiiy obrazning muhim ijtimoiy, shaxsiy manfaatlari, maqsadlarini begona kuchlar bilan to'qnashish oqibatida amalga oshirish imkonini yo'qqa chiqaruvchi ziddiyat tashkil etadi, bu og'ir ichki kechinmalar, azob-uqubatlardan yoki qahramonlarning halokatiga olib keladi. Bunday holda qarama-qarshi kuchlar bir-biriga qarshi tashqi kuchlar sifatida ham, shaxsning ichki to'qnashuvi sifatida ham yuzaga chiqishi mumkin. Lekin har qanday holatda tragik konflikt mohiyatan ijobiy

yechim topmaydigan tabiatga ega. U obraz qat'iy tarzda intilayotgan manfaat va maqsadlarni ro'yobga chiqarishning imkonsizligiga asoslanadi. Tragik konflikt faqat og'ir ichki azoblar yoki obraz halokati evaziga yechiladi”. [Лазарева М. А., 1983.58]

Demak, tragik va dramatik obraz qarshisida dunyoqarashi, o'y-fikrlari, tuyg'ulariga mos kelmaydigan to'siq paydo bo'ladi, bu to'siq (ichki va tashqi) obraz istaklarini amalga oshirishga yo'l bermaydi, ularda *to'siqlarga nisbatan kuchli norozilik* paydo bo'lib, bu chidab bo'lmas og'riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Tragik obraz fikrlari, qarashlari, tuyg'ulari halokatiga sabab bo'lishini bila turib ulardan hech qachon *voz kechmaydi*. Dramatik obraz o'zini anglashga urinadi, ya'ni unda o'zgarish ehtimoli bor. Har ikki obraz tashqi olamga o'zini tasdiqlatish kurashiga kirishadi, biroq kurashda dramatik obraz tragik obrazga nisbatan faol, chunki tragik obraz kurashi *muvaffaqiyatsiz bo'lishini anglab turadi*, dramatik obraz esa ziddiyatlarni hal etish mas'uliyatini his qilib, kurashda davom etadi. Ya'ni tragik obraz *avvaldan chiqish yo'li yo'qligi ma'lum tanlovni* qiladi, dramatik obraz esa aksincha chiqish yo'lini topish uchun tanlovlarni amalga oshiradi. Tragizm – *halokat, fojiga olib boradigan murosasiz to'qnashuv*, dramatism esa – keskin ichki kurash, ijtimoiy bosimlar bilan kechishiga qaramay, hal etilishi mumkin bo'lgan, saboq chiqarishga xizmat qiluvchi ziddiyat.

Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy asarlarda gavdalantirilgan tragik obrazlar oliy qadriyatlarni himoya qiladigan antik davr tragik obrazidan farq qiladi. Volkova bu haqida gapirib, o'z xatosiga aql bovar qilmaydigan azob-uqubat bilan javob bergan kishilarni tragik obrazlar, deb ataydi. Boylar, mansabdorlar, zodagonlar tomonidan osongina qurbon qilingan, shuningdek, ochlik, urush tufayli misli ko'rilmagan qiynoqlar ichida qolgan insonlarning hayoti tragizmdan iborat ekanligini ta'kilaydi. [Волкова Е.В., 1988.49] Ayni zamonda Du Juy ta'kidlaganidek, ziddiyatlarning faollashuvi, bir-biriga qarshi katta kuchlar kurashi ortib borgan dunyoda tragizm dramatism bilan chambarchas bog'lanadi. Mavjud sharoit shaxsiy manfaatlardan baland maqsadlar uchun faol ruhiy va jismoniy kurashga kirishgan, kurashda turli adashishlarga, fojiviy ruhiy inqirozga uchragan, ammo kurashda davom etishni ma'qul topgan dramatik obrazlar paydo bo'ldi. [Ду Жуи, 2004.123]

Du Juy qayd etadiki, “Azoblar orqali yurish” romani qahramonlari Ivan

Illich Telegin, Vadim Petrovich Roshchin nima to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini aniq bilmasa ham, faol tarzda baxtga intilayotgan, sinovlarda o‘zligini yo‘qotmaslikka uringan obrazlar bo‘lgani bois dramatismni ifodalaydi. Telegin urushga boradi, asirlikka tushadi, zavodda ishlaydi, Rossiyada sodir bo‘layotgan voqealardan azobga tushib, yashashning qo‘rqinchliligi haqida o‘ylaydi, biroq u baxt, yashash ishtiyoqidan voz kechmaydi: “Nega o‘zimdanda yashiraman – baxt istagi hamma narsadan ustun...men ham shu zulmatda g‘oyib bo‘lishim, baxtdan voz kechishim kerakmi? – Yo‘q, kerak emas”. Telegin baxtga erishish orzusi qatorida o‘zidan ham voz kechmaydi. Xususan, olingan asirlarni safdoshlaridan farqli ravishda qiynamaslikka urinadi. Roshchin Telegindan ko‘ra ko‘proq sargardonlikda hayot kechiradi, bir siyosiy qutbdan ikkinchi siyosiy qutbga o‘tadi, ishongan narsalaridan xafsalasi pir bo‘ladi, o‘zidan jirkanib, o‘limga yuz tutmoqchi bo‘ladi, ammo buning o‘rniga siyosiy izlanishda davom etishni, rus xalqining yorqin kelajagi uchun harakat qilishni afzal biladi. Tadqiqotda farzandidan ayrilsa-da, Rossiya kelajagi uchun hayotini sarf etishga kuch topa olgan Dasha; ayriliq, hasratlarga to‘la hayotiga qaramay, umidni yo‘qotmagan Katya dramatismning yorqin namunasi sifatida e‘tirof etiladi. Dasha kurashda davom etish uchun mehr-muhabbatdan kuch oladi: Agar biz jasur bo‘lsak, azoblanmasdan sevish mumkin bo‘lgan paytgacha yashaymiz... Axir, biz endi bilamiz – dunyoda sevgidan ustun narsa yo‘q”. Katya kelajak mavjud ekaligiga umid bog‘laydi: “Rossiya – bu qanday yonayotgan o‘choq! U yerda yangi baxt tug‘ilishi kerak...” [Ду Жуи,2004.98-121]

Umuman olganda, tadqiqotchi ushbu obrazlar misolida og‘ir tarixiy sharoitda turli sinovlarga doimiy duch kelgan, yiqilmay, sinovlardan o‘tishga harakat qilgan, ayni paytda siyosat, davlat kelajagi, jamiyat, butun insoniyat haqida mulohazalar yuritishdan to‘tamagan, muhimi, shaxsiyatini tinimsiz titkilashda davom etib, o‘zini anglash jarayonida ruhiy azoblarni boshdan kechirgan obraz dramatism manbayiga aylanishini uqtirmoqchi bo‘ladi.

Xulosa (Conclusion). Inson hayotining muhim sohalarida, shaxsning ichki yoki tashqi dunyosida paydo bo‘lgan chuqur va keskin ziddiyatlar, to‘qnashuvlar

(kolliziyalar) va nomutanosibliklar tasviri dramatizmdir. Dramatizm – insonning o‘z intilishlari, burchlari, ehtirolari yoki ularni amalga oshirishga yo‘l bermaydigan kuchlar bilan to‘qnashganda paydo bo‘luvchi, kuchli ruhiy zo‘riqish, keskinlik va xavotir holatidir. Bu shunchaki “yomon vaziyat” emas, balki qahramonning qadriyatlarini, orzulari yoki hayoti xavf ostida turgan, jiddiy tanlov yoki kurashni talab qiladigan vaziyatdir. U kitobxonda “Endi nima bo‘ladi?” degan savolni qo‘yishga majburlaydigan kuchli hayajon uyg‘otadi. Dramatizm har qanday keskinlik, ziddiyatni anglatadi va u ichki (o‘z-o‘ziga qarshi) yoki tashqi (jamiyatga, boshqa shaxsga, taqdirga qarshi) shakllarga ega bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кожевникова В. М., П. А. Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. Литературный энциклопедический словарь – М.: Сов. энциклопедия, 1987. 175-с.
2. Ду Жуи. Типология драматизма (На материале романов Л. Н. Толстого “Анна Каренина” и “Воскресение” и А. Н. Толстого “Хождение по мукам”) Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2004. 4-35-с.
3. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. – М., 1976. 381-с.
4. Лосев А. Ф. Трагическое. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. 231-с.
5. Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. – Красноярск, 1987. 123-с.
6. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. 89-с.
7. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. – М., 1971. 26-30-с
8. Хализев В. Е. Драма как явление искусства. – М., 1978. 56-с..
9. Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. – М., 1998. 49-с.
10. Злобина Н. Б. Драматизм в лирике Н. Рубцова. – М., 2005. 13-с.
11. Лазарева М. А. Трагическое в литературе. – М., 1983. 58-с.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI O‘QITISH JARAYONIDA IJTIMOIIY FANLAR BILAN UZVIY ALOQADORLIKNI SHAKLLANTIRISH USULLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471216>

Akramjanova Gulandom Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o‘qitish jarayonida ijtimoiy fanlar bilan integratsiyalash jarayonining nazariy-metodik yondashuv hamda amaliy yo‘nalishlari tahlil etilgan. Maqolada integrativ yondashuvning didaktik imkoniyatlari ochib berilib, ona tili ta’limi mazmunini tarix, adabiyot, psixologiya, ma’naviyat asoslari kabi fanlar bilan uyg‘unlashtirishning o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili ta’limi, fanlararo integratsiya, ijtimoiy fanlar, uzviy aloqadorlik, metodik yondashuv, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, tahliliy tafakkur nazariyasi.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретико-методические подходы и практические направления интеграции общественных наук в процесс преподавания родного языка. Раскрыт дидактический потенциал интегративного подхода, обосновано значение гармоничного сочетания содержания обучения родному языку с такими предметами, как история, литература, география и основы духовности, в развитии личности учащегося во всех направлениях.

Ключевые слова: обучение родному языку, межпредметная интеграция, общественные науки, взаимосвязь, методический подход, интерактивные методы, компетентностный подход, теория аналитического мышления.

Annotation: This article analyzes the theoretical and methodological approaches as well as the practical directions of integrating social sciences into the process of teaching the native language. The didactic potential of the integrative approach is revealed, and the importance of harmonizing the content of native language education with such subjects as history, literature, geography, and the fundamentals of spirituality in ensuring the comprehensive development of students is substantiated.

Keywords: native language education, interdisciplinary integration, social sciences, interrelation, methodological approach, interactive methods, competency-based approach, analytical thinking theory.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani falsafa, tilshunoslik siklidagi fanlar, didaktika, tarix bilan uzviy bog‘liqdir.⁷⁰ Demak, maktabda «Ona tili» o‘quv fanidan dars beriladigan yetuk mutaxassis bo‘lishi uchun u shu fanlarni qiyoslab o‘rganishi lozim.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining falsafa bilan aloqadorligi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” xususiy pedagogik sikldagi fan bo‘lganligi uchun ham, ijtimoiy fanlar guruhiga kiradi va ijtimoiy fanlarning asosini tashkil etadigan falsafa bilan chambarchas bog‘langan.⁷¹ Ushbu fanning falsafa bilan aloqadorligi ona tilining maqsad va vazifalarini tushunishingizga, bu fanning ta‘lim mazmunini to‘g‘ri belgilashingizga, o‘quvchi faoliyatini to‘g‘ri uyushtirishingizga, o‘qitishning eng samarali metod, vosita va usullarini tanlashingizga, faoliyat mahsulini nazorat qilishingiz va qiyosiy o‘rganish uchun amaliy yordam beradi.

O‘quvchiga o‘z ona tilini o‘rgatish tafakkur bilan chambarchas bog‘langan. Chunki til hodisalarining o‘quvchi ongida voqealanishi tafakkur orqali yuzaga chiqadi. Til tafakkurning aloqadorligi ona tili o‘qitish metodikasi darslarida ijodiy tafakkur sohibini tarbiyalash muammosini hal qilishga ko‘maklashadi.

Ma‘lumki, falsafada har bir umumiy nazariya yakka, juziy tushunchalar yig‘indisidan tashkil topadi, degan qoida mavjud. Ona tili mashg‘ulotlarida o‘quvchi faoliyatini tashkil etishda ham biz xuddi shu qoidaga asoslanamiz. Muayyan bo‘laklarga ajratilgan til hodisalarini kuzatish metodi, ularning birini ikkinchisi bilan taqqoslash metodi orqali o‘quvchi umumiy ta‘rif, qoida va xulosalarga keladi.

Falsafa fikrlash va rivojlanishni o‘zaro uyg‘unlikda qaraydi.⁷² Sharqning buyuk olimlari (Abu Rayxon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Umar Hayyom, Abu Ali ibn Sino) rivojlantirishni fikrlashning mahsuli deb biladilar. Masalan, Umar Hayyom o‘zining “Matematik traktatlari” asarida shunday yozadi:

“Ozgina o‘yla, o‘zing topasan”,

“Ozgina fikrla, bilib olasan”

singari xitoblari orqali ma‘lumdan noma‘lumga borish g‘oyasini ilgari surgan.

Til materiallari o‘quvchi tomonidan ijodiy fikrlash orqali egallangan bo‘lsa, u amaliy ahamiyatga molik bilim, ko‘nikma va malakalar sanaladi. Shuni unutmaslik lozimki, til hodisalarining mohiyatini anglash, ular orasidagi o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlash, til imkoniyatlaridan nutqiy faoliyatda foydalanish singari zaruriy malakalar ijodiy fikrlash orqali ro‘yobga chiqadi.

⁷⁰ G‘ulomov A., G‘anieva R. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Fan, 2018.

⁷¹ Yo‘ldoshev M. *Ona tili o‘qitish metodikasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.

⁷² Forobiy A.N. *Fozil odamlar shahri*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining tilshunoslik fanlari bilan aloqasi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” garchand pedagogik sikldagi fan sanalsa-da, ammo uning ilmiy asosini tilshunoslik fanlari tashkil etadi.⁷³ Tilshunoslik ilmi sohasida qo‘lga kiritilgan har bir ilmiy yutuq, shubhasiz, maktab ona tili ta‘limining mazmuniga ta‘sir ko‘rsatadi: zaruriyat tug‘ilganda uni yangilash yuzaga keltiradi. Ayni vaqtda shuni ham unutmaslik lozimki, tilshunoslikda fan erishgan barcha yutuqlarni umumiy o‘rta maktab o‘quvchisiga o‘rgatishning iloji yo‘q hamda bunga extiyoj ham sezilmaydi. Modomiki, shunday ekan, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani ana shu til ilmi sohasida qo‘lga kiritilgan yutuqlardan nimani ajratib olib o‘quvchiga o‘qitish lozimligini ham hal qiladi.

Maktabda ona tili fani o‘zbek tili fonetikasi, leksikasi va grammatikasidan zaruriy ma‘lumotlarni o‘quvchilarning yoshi va taraqqiyot darajasiga mos ravishda ularga yetkazishga xizmat qiladi. Til bir butun tizim bo‘lganligi sababli, maktab ona tili fanining bir bo‘limi ikkinchisi bilan chambarchas bog‘langan. Chunonchi, tilning tovush tizimi o‘rganilar ekan, ayni vaqtda so‘z va uning ma‘nolari, gapda so‘zlarning aloqaga kirishi xususida ham ma‘lumot beriladi. Leksika va grammatika bo‘limlari o‘rganilar ekan, fonetikadan berilgan bilim, ko‘nikma va malakalarga tayanib ish ko‘riladi.

Maktab ona tili ta‘limi nafaqat “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kursi, balki umumiy tilshunoslik, til tarixi, shevashunoslik singari fanlar bilan ham aloqador. Til tarixidan xabardor o‘qituvchi mumtoz adabiy asarlarning til xususiyatlari ustida ishlay oladi, dialektologiyani bilgan o‘qituvchi esa adabiy til bilan shevani qiyoslab, nutqdagi dialektal xatolarning olidini olishi yoki bartaraf etishi mumkin.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani nutq madaniyati bilan ham aloqador. Zero nutq madaniyati asoslarini puxta bilgan o‘qituvchilar o‘quvchi nutqi ustida samarali ishlay oladi.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani ifodali o‘qish praktikumi va adabiyotshunoslik nazariyasi fanlari bilan ham bog‘liqdir.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining didaktika bilan aloqasi.⁷⁴ Ma‘lumki, ta‘lim jarayonining umumiy va xususiy tomonlari bor. Ta‘limning umumiy tomonini umumiy didaktika, xususiy tomonini xususiy didaktika o‘rganadi. Umumiy didaktika o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi va u barcha o‘quv fanlari uchun aloqadordir. “Ona tili o‘qitish metodikasi” umumiy didaktika bo‘yicha o‘rganilganlarni oydinlashtiradi: ya‘ni umumiy va xususiy didaktikadan o‘rganilgan ta‘lim maqsadi qonuniyatlari, tamoyillari, mazmuni, metodlari, vositalari, tashkiliy shakllarning ona tilini o‘qitish jarayonida voqecalanishini aniqlaydi “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani

⁷³ G‘ulomov A. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020.

⁷⁴ Mavlonova R. Pedagogika va didaktika asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.

didaktikasiga tayanib ish ko‘radi. Chunonchi, ona tili o‘qitish tamoyillari yoki metodlari xususida fikr yuritilar ekan, avvalo umumdidaktik prinsiplar va metodlar, keyin xususiy prinsiplar va metodlarga to‘xtalishga to‘g‘ri keladi.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining psixologiya bilan aloqasi. Ta’limni tashkil etish, o‘qitish bola psixologiyasi bilan chambarchas bog‘langan.⁷⁵ Bu aloqadorlik avvalo o‘quvchilarning yoshi va shaxsiy xususiyatlari bilan bog‘liq. O‘rganilgan til hodisalarini qiyoslash yoki ularni o‘xshash va farqli tomonlariga qarab guruhlash, umumlashtirish, hukm va xulosalar chiqarish shaxsning aqliy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, xotira, tafakkur, xayol singari individual psixik xususiyatlarga tayanadi. Shuning uchun o‘qituvchi o‘quvchilarning shaxsiy psixik xususiyatlarini bilishi va unga tayanib ish ko‘rishi lozim.

Akademik Pavlovning assosatsiyasi (aloqa bog‘lanish) haqidagi ta’limoti ona tili ta’limida muhim o‘rin egallaydi. Agar til hodisalari orasidagi aloqadorlikka asoslanilmasa, o‘quvchi tilni bir butun sistema sifatida qabul qila olmaydi. Yangi o‘quv materialni oldin o‘rganilganlar bilan bog‘lash bilimlarni tamomila yangi sharoitda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bu esa ijodiy faoliyat ko‘rsatish uchun asosdir.⁷⁶

Hozirgi zamon psixologiyasi bilim olishda ehtiyojni zaruriyat deb biladi. Bu ta’limot ona tili mashg‘ulotlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchi o‘z so‘z zaxirasini oshirishga, so‘zdan foydalanishga, har xil nutqiy vaziyatlarga ehtiyoj sezmasa, tilni o‘rganishga qiziqmaydi, unga zaruriyat sezmaydi.

Psixologik nuqtayi nazardan shaxsning o‘z ona tilini bilishi uni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Tevarak-atrofdagi kishilar bilan muloqot, dars jarayonida tuzilgan og‘zaki va yozma matnlar, o‘tkaziladigan savol-javoblar rivojlanishni ta’minlovchi omillardir.

Ona tili ta’limining hozirgi bosqichida test topshiriqlariga talab oshgan bir davrda o‘quvchilarda kompyuter bilan ishlash psixologiyasini tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Bu dars mashg‘ulotlarida kompyuter xizmatidan uzluksiz foydalanish orqali qo‘lga kiritiladi.

Ma’lumki, ehtiyojlar insonni ma’lum yo‘nalishda ongli ravishda harakat qilishga undaydi. Bundan asosiy maqsad odamlar bilan hamkorlik qilishi, muloqotga kirishishi bo‘lib sanaladi. Muloqot vaziyatida inson til, imo-ishora, yuz ifodasi, qo‘l harakatlari va muayyan ramziy belgilar vositasida boshqa odamlar bilan aloqa o‘rnatadi. Bu vositalardan kerakligini tanlab olish “Psixologiya” fanining ham, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining ham vazifasidir.⁷⁷

⁷⁵ Xudoyberdiyeva N. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

⁷⁶ Pavlov I.P. *Izbrannie proizvedeniya*. – Moskva: Nauka, 1951.

⁷⁷ Yo‘ldosheva D. *Psixolingvistika nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2021.

Xulosa

“Ona tili o‘qitish metodikasi”fani — bu faqat tilni o‘rgatish vositasi emas, balki inson tafakkuri, ma’naviy dunyosi va shaxsiy rivojlanishining murakkab tizimini shakllantiruvchi ilmiy-nazariy yo‘nalishdir. Ushbu fan falsafa, tilshunoslik, didaktika va psixologiya kabi fanlar bilan uzviy aloqada bo‘lib, har birining nazariy asoslarini o‘z metodikasiga singdirgan. Falsafa bilan bog‘liqligi tufayli “Ona tili o‘qitish metodikasi” o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini ongli, mantiqiy va maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi. Falsafiy tafakkur tildagi hodisalarni anglash, umumiylikdan yakka misollarga, ma’lumdan noma’lumga o‘tish jarayonida o‘quvchining tafakkurini faollashtiradi. Shuningdek, Sharq allomalari — Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Umar Xayyomlarning “fikr yuritish – rivojlanish manbai” haqidagi qarashlari bugungi kunda ham til ta’limining metodik asosini mustahkamlaydi. Tilshunoslik bilan aloqadorligi esa bu fanning ilmiy poydevorini tashkil etadi. Chunki har bir tilshunoslik yutug‘i, fonetika, leksika va grammatika sohasidagi yangiliklar, ona tili o‘qitish mazmuniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Metodika bu yutuqlardan o‘quvchining yoshiga, qobiliyatiga va psixologik xususiyatlariga mosini tanlab, o‘quv jarayoniga tatbiq etadi. Bu orqali o‘quvchida amaliy nutq ko‘nikmalari, til sezgisi, tahliliy tafakkur va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi.⁷⁸

Didaktika bilan uzviy aloqadorlik ta’lim jarayonining umumiy va xususiy tomonlarini uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” umumdidaktik tamoyillar — maqsad, mazmun, metod, vosita va tashkiliy shakllarni o‘z sohasi doirasida aniq, amaliy shaklda ifodalaydi. Bu esa ta’lim samaradorligini oshiradi, o‘qituvchi uchun metodik asos, o‘quvchi uchun esa o‘quv jarayonini ongli idrok etish imkoniyatini yaratadi. Psixologiya bilan aloqadorlik esa ona tili o‘qitish jarayonida o‘quvchining shaxsiy xususiyatlari, tafakkur darajasi, xotira, diqqat, tasavvur va hissiyotlarining inobatga olinishini ta’minlaydi. Har bir o‘quvchining ruhiy ehtiyojini bilgan holda, unga mos metodni tanlash, tildagi hodisalarni ongli idrok ettirish va ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish — bu metodikaning asosiy vazifasidir. Pavlovning assotsiatsiya nazariyasiga tayangan holda, yangi bilimni avvalgi o‘rganilgan ma’lumotlar bilan bog‘lash orqali o‘quvchida ijodiy faoliyat va mustahkam nutq malakalari shakllanadi. Shunday qilib, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani kompleks, integrativ tabiatga ega bo‘lib, nafaqat lingvistik bilimlarni, balki falsafiy tafakkur, psixologik idrok, didaktik mahorat va pedagogik maqsadni uyg‘un holda mujassamlashtiradi. Bu fan o‘quvchini mustaqil fikrlovchi, muloqot madaniyatiga ega,

⁷⁸ Zunnunov A. *Til va tafakkur metodikasi*. – Toshkent: Universitet, 2019.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

o‘z fikrini aniq ifoda eta oladigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglay oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.⁷⁹

References:

1. Mahmudov N. Nurmonov. A. Sobirov D va boshqalar. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. " Tasvir " nashriyot uyi. Toshkent: 2017.
2. Muhitdinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish. P.f.d. diss. - Toshkent, 2011.
3. Sattorova N. O'quvchilarning insho yozish malakalarini shakllantirish. P.f.n. diss. -Toshkent: 1995.
4. B. G'ulomov, B. Qobulova Nutq o'stirish mashg'ulotlari. Toshkent. 1995.
5. N. Mahmudov Ta'lim bo 'g'inlarida ona tili o'qitish mazmunini yangilash muammolari. Qarshi. 1993.
6. R. Safarova Ona tili ta'limining yangilangan mazmuni va uning didaktika asoslari. Toshkent. 1995.

⁷⁹ Qodirova N. *Nutq madaniyati va til ta'limi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.

ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METODIKASI.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА
УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА.

METHODOLOGY OF TEACHING NOUNS IN NATIVE LANGUAGE
LESSONS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492324>

Asqaraliyeva Durdonaxon Davronbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqol O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasidagi islohatlar va morfologiya bo‘limidagi ot so‘z turkumining ma’nosi, xususiyatlari, turli grammatik ro‘llari va qo‘llanishi, hamda maktab ta’limida ot so‘z turkumini qulay o‘rgatish usullari haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, maktab, o‘quvchilar, ot so‘z turkumi, tasvir, mashq, predmet, ta’lim, metodika, takrorlash, o‘qituvchi.

Abstract: This article describes the meaning, features, different grammatical roles and use of nouns in the field of education reforms and morphology in the Republic of Uzbekistan, as well as the use of nouns in school education. provides information on teaching methods.

Key words: Society, school, students, noun group, image, exercise, subject, education, methodology, repetition, teacher.

Аннотация: В этой статье описываются значение, особенности, различные грамматические роли и использование имен существительных в сфере реформ образования и морфологии в Республике Узбекистан, а также использование имен

существительных в школьном образовании. Предоставляется информация о методах обучения.

Ключевые слова: Общество, школа, ученики, группа существительных, образ, упражнение, предмет, образование, методика, повторение, учитель.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim olish va ta'lim berish bo'yicha juda ko'p islohatlar olib borilmoqda. Ta'lim tizimi o'quvchi yoshlarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga harakat qilmoqda. Bu shaxsiylashtirilgan ta'lim degan ma'noni anglatadi. Misol uchun, o'qituvchi har bir o'quvchining qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab o'quv dasturini o'zgartirishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning yanada samarali ta'lim olish va o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi. O'qitish metodikasida ham turli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Endi ko'proq interektiv va faol usullar (masalan, o'yin orqali ta'lim, guruh bo'lib ishlash, muammolarni yechish) qo'llanilmoqda. Ushbu usullar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rgatadi.

Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarib, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Jamiyatda muallimning obro'-e'tibori va maqomini ko'tarish, o'quv dasturlari va metodikasini to'liq qayta ko'rib chiqish, maktabni ta'limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog'lash, o'qituvchilarni ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos etib, o'z ustida ko'proq ishlashi uchun sharoit yaratish va shuni rag'batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma'naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda. Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, o'quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta'kidladi.¹

Maktab ta'limida ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi-o'quvchilarda nutqiy ma'daniyatni rivojlantirish, ularni to'g'ri va ravon gapirishga, yozishda to'g'ri imlo va grammatikani qo'llashga o'rgatishdir. Bu esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Ona tilida ot so'z turkumini o'quvchilarga samarali o'rgatish uchun quyidagi metodlar va yondashuvlarni qo'llash mumkin:

1. Kirish va tushuntirish. Ot soʻz turkumini oʻrgatishda oʻquvchilarga ot soʻz turkumining taʼrifini ,uning asosiy vazifasini va gapdagi roʻlini tushuntirish zarur.

Misol uchun ot soʻz turkumi qaday soʻroqlaraga javob boʻladi va u nimalarni ifodalab keladi.

Oʻqituvchi bazi tushunchalarni berganidan soʻng yon atrofidagi narsa buyumlar orqali ularni oʻquvchilarga koʻrsatish bilan tushuntirishi mumkin. Darsga biroz eʼtiborsiz boʻlib qolgan oʻquvchilarni oʻrinlaridan turgizib ot soʻz turkumining har bir soʻrogʻiga misol aytishini soʻrash ,albatta oʻqituvchi bundan oldin oʻzi misol keltirgan boʻlishi shart .Eʼtibor qilmay qolgan oʻquvchidan soʻrash esa boshqa oʻquvchilarni sergaklikka chaqiradi. Koʻrinish turlari boʻyicha tushuntirish.

Jonli otlar: hayvonlar, odamlar (bola, oʻgʻil, ot, mushuk)

Jonsiz otlar: oʻsimliklar, predmetlar (kitob, telefon, gul, daraxt)

Yalpi otlar: jamiyat va umumiy tushunchalar (yosh, tinchlik, baxt)

Tasvirlash va misollar orqali otlarni tahlil qilishni taklif qilish .Misol uchun tasvirli rasmlardan foydalanib gaplar tuzing va oʻquvchilardan gaplashdagi suratdagi ot soʻz turkumiga doir boʻlgan soʻzlarni topishlarini soʻrang va birgalikda turlarga ajirating. Bu usul oʻquvchilarda qiziqish uygʻotadi mavzuni oʻzlashtirib olish osonroq boʻladi. Oʻquvchilarga otlarni tanlash va ishlatish uchun intellektiv mashqlar berish samarali oʻrganishga yordam beradi. Tasvirlangan matndan otni topish. Oʻquvchilarga tasvir koʻrsatiladi, ular shu rasmga mos keladigan otni tanlashi kerak. Otlarni toʻgʻri joylashtirish .Oʻquvchilarga ot soʻz turkumiga oid boʻgan soʻzlar beriladi, soʻzlardan toʻgʻri foydalangan holda matn yaratishadi yoki gaplar tuzishadi. Mashq orqali takrorlash maktab darsligida berilgan mashqlar orqali mavzu takrorlanadi. Yana ot soʻz turkumini oʻrganishda boshqa soʻz turkumlari bilan ham bogʻlab oʻrganish muhim. Masalan; ot va sifatni birga ishlatib gap tuzishni oʻrganing. Katta bola, chiroyli qiz, uzun koʻprik, baland uy singari. Ot va feʼl ustoz dars beryabdi, bola oʻynayabdi

kabi...O‘quvchilarga otlarning keng qamrovli ekanligini va turli kontekslarda ishlashini tushuntirish .Otlarning ko‘plik va birlikda ishlatilishi:

Birlik: kitob,ruchka,kuchuk

Ko‘plik:kitoblar,ruchkalar,kuchuklar

Ot so‘z turkumini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarni yanada faol ishtirok etishga chaqirish va ularning ko‘nikmalarini shakllantirish uchun amaliy mashqlarning foydasi katta yana bir usul barcha so‘z turkumlariga doir bo‘lgan so‘zlar yozilgan qog‘ozchalar stol ustiga teriladi dars davomida kam qatnashgan o‘quvchilar stol yoniga chaqiriladi so‘ng turli so‘zlar orasidan faqat ot so‘z turkumigagina mos bo‘lgan so‘zlarni ajiratib berishi so‘raladi.Ushbu usul orqali o‘quvchilarga nafaqat ot so‘z turkumi balki boshqa so‘z turkumlarini ham qisman takrorlashga va yoki biroz tushunchaga ega bo‘lishiga hissa qo‘shadi.

Ko‘p variantli mashqlar. O‘quvchilarga variantlar berish va ularga to‘g‘ri javobni tanlashni taklif qilish.Masalan ,quyidagi otlarni tanlang va ular bilan tog‘ri gaplarni hosil qiling.Gaplar oldindan yoziladi ,o‘quvchilar nuqtalar o‘rniga otlarni qo‘yadi.

Otlar;(telefon,bola,kitob,joy,gullar)

_____ uyda kutib turibdi.

Bog‘da _____ ochildi.

Xulosa:Xulosa qilib aytganda maktab ta’limida ona tilini o‘qitish o‘quvchilarning tilini to‘g‘ri ,aniq va samarali ishlatish ko‘nikmalarini rivojlantirishda ,shuningdek,fikrlash ,ijodiy yondashuv ,madaniy va ma’naviy qadriyatlarni o‘rganishda asosiy o‘rin tutadi .Bu jarayon o‘quvchilarning intellektual,madaniy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi.Ot so‘z turkumi-tilning eng asosiy va muhim so‘z turkumi bo‘lib ,insonlar,hayvonlar,narsalar,joylar,holatlar va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar to‘plamidan iborat. Ot so‘z turkumini o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarga ot so‘z

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

turkumining qanday ishlatilishini tushuntirish, uning shakllari va turlarini o‘rgatish va ularning so‘z boyligini oshirish.

FOYDALANGAN ADARABIYOTLAR

1. Mahmudov M.I. Maktabda muammoli ta‘limni tashkil qilish. – Toshkent, 1981, - B.15.
2. Mirzayev M. va boshqalar. O‘zbek tili. T., 1978. -B.17-26.

ONA TILI DARSLARIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METOD VA USULLARI

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗРЯДА СЛОВ «ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» НА УРОКАХ РОДНОГО (УЗБЕКСКОГО) ЯЗЫКА METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING THE PART OF SPEECH “ADJECTIVE” IN MOTHER TONGUE (UZBEK) LESSONS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470952>

Abdumajidova Ominaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Ominaabdumajidova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi islohotlar va morfologiya bo‘limidagi so‘z turkumlaridan biri sifat so‘z turkumi hamda maktab ta‘limida sifat so‘z turkumini o‘qitish usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, intellektual, kreativ, pedagog, ta‘lim, o‘quvchi, metod, predmet, sinf, asliy, nisbiy, o‘zbek tili, belgi, sifat.: This article talks about reforms in the field of education in the Republic of Uzbekistan and the methods of teaching adjectives in school education, one of the word groups in the morphology department.

Key words: Uzbekistan, intellectual, creative, pedagogue, education, student, method, subject, class, original, relative, Uzbek language, character, quality.

Аннотация: В данной статье рассказывается о реформах в сфере образования в Республике Узбекистан и методике преподавания прилагательных в школьном образовании, одной из групп слов на кафедре морфологии.

Ключевые слова: Узбекистан, интеллектуальный, творческий, педагог, образование, ученик, метод, предмет, класс, оригинал, родственник, узбекский язык, характер, качество.

Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda . Ta'lim tizimining ishlashi va rivojlanishi uchun huquqiy kafolatlar va mexanizmlar yaratish, ta'lim olish jarayonida ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish va shaffoflikni ta'minlash , O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini xalqaro ta'lim standartlari darajasigacha takomillashtirish.

Ma'naviyat maktabdan boshlanadi. Maktablarda ta'lim sifatiga qanday e'tibor bersak, ma'naviyatga ham shunday e'tibor berishimiz kerak,- dedi Shavkat Mirziyoyev.

Maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, xalq ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish maqsadida, shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

2024 yil 1 sentyabrga qadar Milliy o'quv dasturining ta'lim jarayoniga **to'liq joriy etilishini**, shu jumladan, 2022 yil yakuniga qadar 3-, 6-, 7- va 10-sinflar uchun, 2023-2024 yillarda 4-, 5-, 8-, 9- va 11-sinflar uchun darsliklar, mashq daftarlari hamda o'quv qo'llanmalar yaratilishini ta'minlasin. Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari

negizida **Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari** ⁱ

Maktab ta'limida ona tili o'qitish metodikasi – bu o'quvchilarga ona tilini samarali va sifatli o'rgatish uchun ishlatiladigan metod va usullarning tizimidir. Ona tili o'qitish metodikasi birinchi navbatda o'quvchilarda tilni to'g'ri ishlatish ,tahlil qilish, fikrni aniq ifodalash, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.Ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda nutqiy madaniyatni

rivojlantirish , ularni to‘g‘ri va ravon gapirishga , yozishda to‘g‘ri imlo va grammatikani qo‘llashga o‘rgatishdir. Bunda o‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq ifodalashga mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o‘rgatiladi.

Milliy o‘quv dasturi bo‘yicha yaratilgan ona tili darsligi o‘quvchilarda o‘z fikrini bayon qilishga yordam bermoqda va boshqa fanlar bilan chambarchas holda o‘rganib o‘z bilimlarini yanada mustahkamlab o‘rganishmoqda .Milliy o‘quv dasturida yaratilgan 7-sinf ona tili darsligida “Teleboshlovchi bolib qolsam ,, mavzusi orqali Sifat so‘z turkumini metod va usullar orqali tushuntirib o‘tamiz.

Kirish: Predmetlarning belgi xususiyati (rangi, hajmi, shakli, mazasi, xarakteri, holati, vazni, hidi, o‘rin yoki vaqtga munosabati) ni ifodalaydigan so‘zlar turkumi sifat deyiladi. Sifatlar ot yoki fe‘lga bog‘lanib qanday?, qanaqa?, qaysi?, qachongi? so‘roqlaridan biriga javob bo‘ladi: yashil qalam, mitti yulduz, kunbotar tomon, kuzgi tufli, afsonaviy qush, tajang odam, yaxshi o‘qimoq, chiroyli yozmoq.Sifatlar gapda aniqlovchi, kesim, hol bo‘lib keladi.

Sifatlar ma‘no xususiyatiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi: a) asliy sifatlar b) nisbiy sifatlar. Predmet belgisini bevosita ifodalaydigan, belgini darajalab ko‘rsata oladigan, -roq qo‘shimchasini erkin qabul qiladigan sifatlar asliy sifatlar deyiladi: shirin qovun - shirinroq qovun - eng shirin qovun; katta baliq - kattaroq baliq - juda katta baliq. Predmet belgisini o‘rin yoki paytga nisbatlab, boshqa predmetga o‘xshatish orqali ifodalaydigan, -roq qo‘shimchasini qabul qilmaydigan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi: Nisbiy sifatlar ~li, -iy (-viy), -simon, -lik, -gi (-ki, qi), -dagi qo‘shimchalari yordamida hosil qilinadi: mevali daraxt, tibbiy ma‘lumotnoma, zamonaviy libos, sharsimon jism.

Sifat darajalari

Bir predmetdagi belgini boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga nisbatlab farqlash hodisasi *sifat darajalari* deyiladi.

Sifatlarda uch xil daraja mavjud: *oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja.*

Oddiy daraja sifatlari bir predmetgagina xos belgini ifodalaydi. Ular

belgini boshqa belgiga qiyoslamagan holda anglatadi. Oddiy daraja sifatlarida hech qanday qo‘shimcha yoki yordamchi so‘z bo‘lmaydi. Masalan, *katta hovli, chaqqon qiz, yashil durracha, qirmizi olma.*

Qiyosiy darajada bir predmetning belgisi boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga qiyoslanadi.

Qiyosiy daraja —*roq* qo‘shimchasi bilan hosil qilinadi. Bu qo‘shimcha belgining ortiq yoki kamligini ko‘rsatadi. Masalan: Belgining ortiqligi: Alining kitobi Valining kitobidan *qiziqroq*. Oltin kumushdan *og‘irroq*. Belgining kamligi: Bu xona awalgisidan ham kichikroq.

Orttirma daraja shakli yordamchi so‘zlar vositasida hosil qilinadi va belgining m e’yordan ortiqqligini ifodalaydi. Orttirma daraja m a’nosini ifodalovchi yordamchi so‘zlaiga quyidagilar kiradi: *eng, juda, g‘oyat, g‘oyatda, bag‘oyat, o‘ta, benihoyat, nihoyat, nihoyatda* kabilar.¹

Milliy o‘quv dasturi orqali ishlab chiqilgan 7- sinf ona tili darsligi o‘quvchilarni o‘z fikrlarini qo‘rqmasdan bayon eta olishlari va har bir mazuni yaxshi tushinib amalda qo‘llay olishlari uchun yaratilgan . Bu darslikda sifat mavzusi berib o‘tilgan va “Teleboshlovchi bo‘lib qolsam” mavzusi orqali o‘quvchilarga sifat mavzusi yoritib berilgan .

O‘quvchilarni eng avvalo darsga jalb qilish uchun metodlardan to‘g‘ri foydalangan holda darsni boshladik.

Mavzuga mos bo‘lishi uchun o‘quvchilarga journalist obrazi orqali o‘quvchilarga yangiliklar aytib o‘tildi va o‘quvchilar uchun ham journalist obrazi orqali ikki xil matn berildi ulardan bittasi rasmiy biri esa norasmiy matn o‘quvchilar bu matnlarni jurnal is qanday bo‘lishi kerak bo‘lsa shunday o‘qishdi va berilgan topshiriqni juda yaxshi bajarishdi.

“Rasmga qarab sifat tanlash” metodi.

O‘quvchilarga ikki xil predmet yoki shaxslar haqida qisqa tavsif beriladi va ularni sifatlar bilan taqqoslash so‘raladi. Masalan, “bir daraxt kichikroq , ikkinchisi ko‘proq

bargli ‘’. Bu usul orqali o‘quvchilar sifat darajalarini o‘rganib ularni amalda ishlatishni o‘zlashtiradilar.

Rolli o‘yin (Interfaol metodi).

“Adashgan sifat” o‘yini . O‘quvchilarga turli sifatlar va otlar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Ular mos sifatlarni to‘g‘ri otlar bilan birlashtirib , ularni guruhda muhokama qilishlari kerak bo‘ladi. Masalan, shirin – meva , katta – uy kabi.

Demak sifat so‘z turkumi mustaqil qo‘llana oladigan so‘z turkumi bo‘lib o‘quvchilar uchun juda zarur mavzu o‘quvchilar har xil metodlar va matnlar orqali sifat mavzusini yana ham yaxshi tushunib oldilar .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Rahimov, B.Umurqulov Hozirgi o‘zbek adabiy tili Toshkent_2003
2. G‘afforova T Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. Toshkent. Tafakkur, 2011.
3. Muslimov N. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari – Toshkent: 2015. – 208 bet.
4. Qosimova K. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent-2009.
5. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2003.
6. M.A.Arabboyeva Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy emotsional – fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Замонавий таълим / современное образование, 2022, 12-son.

Arabboyeva M. Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son.

**BOLALAR JAMOASIDA DO‘STONA MUNOSABATLARNI
SHAKLLANTIRISHDA MILLIY O‘YINLARNING AHAMIYATI. (“Oq tosh”
milliy o‘yini misolida)**

**ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. (На
примере национальной игры “Ак Тош”)**

**THE IMPORTANCE OF NATIONAL GAMES IN FORMING FRIENDLY
RELATIONS IN CHILDREN’S TEAM. (Based on the example of the national
game “Ak Tosh”)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480290>

Kuranova Ismigul

E-mail: ismigulkuranova@gmail.com

Andijon davlat universiteti tayanch doktaranti

Annotatsiya. Maqolada bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda milliy o‘yinlarning pedagogik va psixologik ahamiyati, milliy o‘yinlarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda qo‘yiladigan vazifalar va “Oq tosh” milliy o‘yining bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda foydalaning metodik ko‘rsatmalari haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy o‘yinlar, do‘stona munosabatlar, “Ilk qadam” o‘quv dasturi, “Oq tosh” o‘yini.

Аннотация. В статье подробно рассматривается педагогическое и психологическое значение национальных игр в формировании дружеских отношений в детском коллективе, задачи, решаемые при организации национальных игр в дошкольных образовательных организациях, а также методические рекомендации по использованию национальной игры «Ак тош» в формировании дружеских отношений в детском коллективе.

Ключевые слова: национальные игры, дружеские отношения, программа «Первый шаг», игра «Ак тош».

Abstract. This article examines in detail the pedagogical and psychological significance of national games in fostering friendships among children, the challenges of organizing national games in preschool educational institutions, and methodological recommendations for using the national game "Ak Tosh" to foster friendships among children.

Keywords: national games, friendships, "First Step" program, "Ak Tosh" game.

“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining bir qancha vazifalari qatoridan bolalarni xalqimizning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida aqliy va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash va bolalarda milliy g’urur, vatanparvarlik hislarini shakllantirish” [O.U.Hasanboyev., 2011.29] kabi muhim vazifalar ham o’rin olgan. Mazkur yo’nalishlar “Ilk qadam” nomli davlat o’quv dasturida ham o’z ifodasini topgan bo’lib, unda bolalarga sifatli ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun qator pedagogik tamoyillar belgilab qo’yilgan. Jumladan, “Milliy, tarixiy va madaniy an’analar, ma’naviy boylklarni tan olish va boshqa xalqlar madaniyatiga hurmatda bo’lish” [“Ilk qadam”., 2022.13] tamoyilida shunday deyilgan: “Bolalarning o’z milliy madaniyati, tili, an’analarini hurmat bilan e’tirof etilganda ular yaxshiroq ta’lim oladilar va rivojlanadilar. Davlat o’quv dasturi milliy va mintaqaviy madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda tuziladi” [“Ilk qadam”., 2022.13]. Bu kabi yondashuvlar, xususan, “Ilk qadam” dasturida milliylikka alohida e’tibor qaratilgani shundan dalolat beradiki, milliy xalq o’yinlari bugungi tezkor raqamli va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ham bolalar tarbiyasida muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Milliy o’yinlar bolalar tomonidan nafaqat maktabgacha ta’lim davrida, balki undan oldingi bosqichda ham, ya’ni erta bolalik yillarida, tengdoshlar, opa-aka, qarindoshlar ishtirokida faol o’ynaladi. Ushbu o’yinlar orqali bolalarga milliy urf-odatlar, qadriyatlar, insoniylik fazilatlarini, shuningdek chaqqonlik, harakatchanlik, g’ayrat, sezgirlik va hayotiy ko’nikmalar bosqichma-bosqich singdiriladi.

“Milliy xalq o’yinlarini maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

- xalq milliy o‘yinlarining turlari va ularni tashkil etish yo‘llari, usullari hamda uslublarini ishlab chiqish;
- milliy o‘yinlarni tashkil etishda ma’naviy qadriyatlar va urf- odatlarimizni kundalik hayot jarayoniga singdirib borish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy istiqlol ruhida tarbiyalashda xalq milliy o‘yinlaridan maqsadli foydalanish;
- xalq ertaklari, xalq og‘zaki ijodi durdonalaridan unumli foydalanish;
- bolalarning o‘ynashlari uchun shart-sharoit (o‘yin uchun jihozlar, atributlar) yaratish;
- maktabgacha ta’lim tashkilotlari, oila va mahallalar o‘rtasida milliy o‘yinlar bo‘yicha ko‘rik tanlovlari va musobaqalar o‘tkazish”.

Milliy o‘yinlar bolalarni tartibli, qoidaga bo‘ysunish, jamoaga uyg‘unlashish, diqqatni jamlash, hushyorlik, vaziyatni baholay olish va boshqa xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi va eng asosiysi bolani ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi. Bolani har qanday jamoa va turli joy (o‘z tug‘ilgan joyi, begona shahar, qishloq, bog‘cha, maktab va hokazo) larga moslashib, munosabat o‘rnata olishi bu bolani ijtimoiylashayotganidan dalolat beradi. Milliy o‘yinlarning tarixi ibtidoiy davrlarga borib taqaladi. Qadimda ajdodlarimiz asosan, ovchilik dehqonchilik, chorvachilik kabi mehnat turlari bilan shug‘ullanganlar. Ularning hayot tarzida o‘yinlar muhim pedagogik va amaliy ahamiyat kasb etgan. Chunki hayotiy zarurlardan kelib chiqib, ular zarur ko‘nikma va harakatlarni aynan o‘yin shaklida mashq qilganlar va yosh avlodlarga ham o‘rgatilgan. Bu esa, vaqt o‘tishi bilan ma’lum ijtimoiy-tarbiyaviy mazmunga ega bo‘lgan xalq o‘yinlarining shakllanishiga sabab bo‘lgan. Masalan, “Uloq” o‘yini paydo bo‘lishi haqida tarixiy-etnografik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qadimgi jamiyatda odamlar ovchilikni asosiy yashash manbasi qilib olgan paytlarda, och qolmaslik maqsadida otda yurib hayvonlarni ovlashni o‘rganishgan. Ushbu jarayonni yosh avlodga o‘rgatish maqsadida ovchilik faoliyatiga yaqin mashqlar bajarilgan, bu mashqlar vaqt o‘tib, o‘yin shakliga kirib borgan. Natijada “Uloq” singari kuch, chaqqonlik, jamoaviylik, strategik fikrlash talab qiladigan o‘yinlar vujudga kelgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda milliy xalq o'yinlarining o'rnini beqiyosdir. Bunday o'yinlar soddaligi, tabiiyligi, erkin harakatlarga boyligi, quvnoqligi, shuningdek, ichki dunyo chigalliklarini yengillashtiruvchi ta'siri bilan ajralib turadi. Ular do'st orttirish, o'zaro samimiy munosabatlarni shakllantirish va bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini tabiiy tarzda qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Milliy o'yinlar bolalarda xushchaqchilik, ijobiy emosional holat va sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Shu sababli bolalar ushbu o'yinlarni hatto bir xil guruhdoshlari bilan qayta-qayta o'ynagan taqdirda ham charchamaydi va zerikmaydi. Kattalar o'z bolaligi haqida eslaganda, mahalla do'stlari, tengdoshlar, aka-ukalar, opa-singillar yoki bog'cha davridagi jamoadoshlari bilan birgalikda o'ynagan “Oq terakmi, ko'k terak?”, “Chillak”, “Beshtosh (To'ptosh)”, “Eshak mindi”, “Berkinmachoq”, “Jamila (Jami)”, “Xolakam (Xola, xola)”, “Aji, aji”, “Arqon tortish (Tortishmachoq)”, “Durra”, “Uchdi-uchdi” kabi milliy xalq o'yinlari xotirasida jonlanadi. Milliy xalq o'yinlari o'zining funksional xususiyatlariga ko'ra harakatli, aqliy, syujetli-rolli hamda estafeta (tezlikka asoslangan) o'yinlarga bo'linadi. Har bir turdagi o'yin ma'lum tarbiyaviy va ijtimoiy vazifalarni bajaradi hamda bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy xalq o'yinlari tarixan vaqtning mazmunli va quvonchli o'tkazish, tengdoshlar bilan diydorlashish, musobaqalashish, ruhiy va jismoniy energiyani tiklash, yutuq uchun kurashish vositasi sifatida shakllangan. Biroq axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi davrda, bolalarga milliy o'yinlar orqali ta'lim-tarbiya berish, milliy qadriyatlarni kundalik hayot tarziga singdirish, o'zaro muomala madaniyatini shakllantirish, do'stlikni rivojlantirish, shuningdek, “Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun” kabi jamoaviylikka asoslangan tamoyillarni bolalarga singdirish vazifasi maktabgacha ta'lim tizimi pedagog-tarbiyachilari zimmasiga yuklatilgan. Shu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega, ochiq havoda va tabiiy sharoitda o'tkaziladigan milliy harakatli o'yinlardan biri — bu “Oq tosh” o'yinidir. Ushbu o'yin quyidagi tartibda tashkil etiladi:

Maqsad: Jismonan rivojlantirish, guruhda do‘stona muhitni yaratish, ko‘z qarashlari, ishora va mimika orqali muloqot qilish kabi ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Kerakli jihozlar: berkitish uchun oq tosh (kichik hajmli to‘pcha, dastro‘molcha).

O‘yin jarayoni:

1. O‘yin ochiq toza havo va keng maydon (sportzal)da o‘tkaziladi.
2. Tarbiyachi bolalarni ikki jamoaga ajratadi va har bir jamoaga sardor tayinlaydi.
3. So‘ngra tarbiyachi o‘yin maydonida bolalarga bildirmasdan oq toshni (yoki belgilangan predmetni) yashiradi.
4. Har bir jamoa yashiringan toshni topishga harakat qiladi, lekin topilgan taqdirda ham bu haqda raqib jamoaga sezdirilmasligi lozim.
5. Toshni topgan jamoa a‘zosi chaqqonlik bilan raqib tomondan berkitgan holda marra tomon shoshiladi, qolgan sheriklari ko‘z imo-ishora va chalg‘ituvchi harakatlar orqali raqiblarini chalg‘itishga harakat qiladi.
6. Agar raqib jamoa toshni olib ketayotgan o‘yinchini aniqlab, uni ushlasa, tosh raqib jamoaga o‘tadi va o‘yin davom etadi.
7. G‘oliblikni qo‘lga kiritgan jamoa a‘zolari tadirilanadi.

O‘yin jarayonida barcha bolalarni rag‘batlantirish va yutuqqa erisha olmagan ishtirokchilarning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaslik maqsadida o‘yinni qayta takrorlash orqali yangi jamoalar shakllantirgan holda davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali bolalar orasida hafagarchilik, o‘zaro ranjish, yoki o‘zini chetda qolgan kabi his qilish holatlarini oldini oladi. Chunki 6-7 yosh davrida bolalar ijtimoiy-emosional jihatdan o‘zgaruvchan bo‘lib, ular sodir bo‘lgan jarayonni sezgi asosida tahlil qila oladilar. Shu bois o‘yinning har bir bosqichi bolalarning ruhiy holatiga nojo‘ya ta‘sir ko‘rsatmasligi lozim. Yangi jamoalar shakllantirish orqali har bir bola teng ishtirokchi sifatida o‘zini qadrlangan his qiladi, bu esa ijobiy psixologik muhitni saqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/
O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun. Toshkent-
2022 102 b
2. O.U.Hasanboyev, M.X.Tojiyeva, Sh.K. Toshpo‘latova, M.M.Pirmuhammedova,
R.T.Akbarova, M.Sh. Nurmatova, N.M.Qayumova, N.N.Jamilova, X.Sariboyev,
L.A.Kulay “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” Pedagogika kollejlari uchun
o‘quv qo‘llanma, to‘ldirilgan va qayta ishlangan 2-nashri. Toshkent – “Ilm ziyo”
– 2011 186 bet
3. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari” “Sharq” nashriyot matbaa
aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2013 181 bet
4. Z.Nishonova, G.Alimova “Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi”
O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti Toshkent
— 2006-83 b.
5. Mirzayeva Dilfuza “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent 2022-
140 b.
6. Nargiza Kayumova “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent-
2013-83 b.

“PHATIC GLUE” ACROSS DISCOURSES IN FORMULAS OF GREETING AND FAREWELL IN ENGLISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500375>

Abdulkhakova Dilafruz Shamsiddinovna

PhD student, Uzbekistan state university
of world languages Tashkent, Uzbekistan

E-mail: abdulkhakovadilafruz@gmail.com

ORCID ID: 0009-0006-0237-6193

Web of Science ResearcherIDNJS-9357-2025

Abstract

Drawing on a continuous corpus of political, academic, everyday and military interactions, this paper examines how English speakers deploy greeting and farewell formulas as minimal but pivotal discourse organizers. Consistent with Karnyushina's (2008) view of these routines as discursive clichés, the study shows that the choice of phatic token is calibrated to discourse type, social distance and communicative goal. While casual conversation favours high-involvement variants (“Hey, long time no see!”; “Take care!”), scientific and political settings favour maximally conventionalised, information-light forms (“Good morning”; “Thank you and good night”). Mismatches between expected and actual formulas can threaten face and disrupt interaction, underlining the role of phatic competence in successful intercultural communication. The findings are presented in two taxonomic tables that map stand-alone versus embedded greetings and formal versus informal farewells, providing a practical resource for discourse analysts, language learners and pragmatics instructors.

Keywords

Phatic communication; discourse analysis; greeting formulas; farewell formulas; speech etiquette; communicative competence; formulaic language; register variation

In linguistics, *discourse* is commonly defined as a stretch of language larger than a single sentence. The term originates from the Latin prefix *dis-* (“away”) and the root *currere* (“to run”), which together suggest the idea of “running apart” or “flowing.” In this sense, discourse refers to the flow and organization of communication. Studying discourse involves examining how spoken or written language operates within social contexts [ThoughtCo, n.d.].

As noted by Hinkel and Fotos, discourse can range from very short utterances, such as *Stop* or *No Smoking*, to extensive texts such as novels comprising hundreds of thousands of words, with most discourse falling somewhere between these extremes [Hinkel E. and Fotos S., 2001]. Henry and Tator emphasize that discourse represents the social use of language, shaped by historical and cultural conditions, by its users, and by the contexts in which it occurs. Since language mediates both personal and social realities, it can never be entirely neutral. [Henry F. and Tator C., 2002]. Similarly, Bloor and Bloor highlight that discourse studies often focus on contextual elements, shared knowledge, and background information between interlocutors [Bloor M. and Bloor T., 2013].

From my perspective, discourse is shaped not only by the participants engaged in communication but also by the atmosphere in which interaction takes place. Discourse can be categorized into subtypes such as literary, political, social, and media discourse, each of which structures language according to its semantic and contextual functions. In addition, discourse varies in formality, ranging from formal to informal and semi-formal registers. Importantly, authentic communication today frequently relies on *formulaic expressions* - conventionalized word combinations or chunks of language. These expressions manifest differently across discourse types. For example, congratulatory phrases used in a birthday context may vary depending on the recipient: expressions appropriate for close friends and relatives may not be suitable when addressing a superior, elder, or official. Thus, the choice of formulaic expressions is strongly conditioned by discourse type and communicative situation.

Greeting and farewell formulas are part of speech etiquette, and their main job is to keep the conversational “engine” running - the so-called phatic function. Although these stock phrases are tiny, they act as discourse organizers that steer the first and last moments of an encounter. Following Karnyushina, they are best treated as discursive clichés, which means they can be studied across many kinds of talk—political, academic, everyday, military, etc. [Karnyushina V.V., 2008]. A continuous sample taken from these four arenas shows that observing the local greeting/farewell ritual is crucial: a clumsy or missing formula can unsettle participants and even spark conflict, usually because one speaker’s communicative competence is shaky [Pochebutova S.V., 2012].

Politeness theory underlines the point: saying “Hello” opens the channel and signals mutual regard and pleasure at meeting; saying “Good-bye” closes it on the same positive note and hints that future contact is welcome. The data reveal the formulas at work in six recurring situations: formal negotiations, casual gatherings, interview excerpts, conference Q&As, spontaneous or scripted media talk, and fleeting public encounters. In political discourse, the wording is predictably more official, and this tone is encoded in the very choice of greeting or farewell.

English conversations rely on a small set of stand-alone greeting routines. The following table lists the ones that normally need no extra wording: a single “Hi,” “Hello,” or “Good morning / afternoon / evening” is enough to open the exchange.

Alone/Independently	As part of a sentence
Hey/ Oh hey	I’m glad... to meet up
what’s going on?	Where... off to?
What’s the matter?	Let`s go...!
How is it going?	Let`s...
Hello/Hi, there!	Nice to..... (meet, see) you

Sure	I haven` t ... (seen, talked to) in ages.
Long time no see!	
What a coincidence!	

At the other end of the talk, farewell formulas in scientific settings are highly frozen and unmistakably mark the closing slot. Field notes show that speakers pick the exact wording mainly from two variables: how well they know each other and what kind of event they are leaving. The following table gives the English repertoire.

Formal expressions	Informal expressions
Good Bye	Bye-bye/goodbye
Thank you for...	See you...(later/tomorrow/then)
Do not mention it!	Take care!
You are welcome!	Talk to you later
Thank you and good night	Good luck!
Happy to help!	Have a nice day!
	Have a good weekend!
	Same to you!
	Okay, then

The all-purpose defaults remain “Good morning / afternoon / evening” and “Hello / Hi” for greetings, and “Good-bye” or “Bye” for leave-taking. British speakers, in particular, treat these forms as safely neutral: “Good-bye” carries no built-in wish for health or speedy reunion; it is simply the polite, formally blank sign-off. Across the corpus, then, the phatic “glue” of greetings and farewells is lexically different in every discourse type. Everyday chat shows the richest phatic colour - packed with casual fillers and colloquial

chunks - while scientific and political talk prefer the thinnest phatic coating, saving space for information-dense content.

References:

1. Bloor M., and Bloor T., Practice of Critical Discourse Analysis: An Introduction. Routledge, 2013.
2. Henry F., and Tator C. Discourses of Domination: Racial Bias in the Canadian English-Language Press. University of Toronto, 2002.
3. Hinkel, E. and Fotos S., editors. New Perspectives on Grammar Teaching in Second Language Classrooms. Lawrence Erlbaum, 2001.
4. <https://www.thoughtco.com/discourse-language-term>
5. Mohigul Komilovna Ibotova (2023). DISKURS TUSHUNCHASI VA UNGA LINGVISTIK YONDASHUVLAR. Scientific progress, 4 (4), 217-220.
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. - T.: 2008 yil
7. Карнюшина, В. В. (2011). *Сопоставительный анализ английских и русских этикетных клише: на материале художественных текстов* (Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»). Москва, 181 с.
8. Почебутова С.В. Речевой жанр приветствия/прощания в речи современного учителя. Научная мысль Кавказа. 2012; 2 (70).

TASAVVUFIY QARASHLARNING MODERN ADABIYOTDAGI O‘RNI VA TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500709>

Rasulova Dilsora Bekmurod qizi

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti 3-

bosqich talabasi

+998(95)239-09-18

Annotatsiya: O‘zbek adabiyotidagi yana bir tasavvufiy qarashlariga ega bo‘lgan shoir Yo‘ldosh Eshbekning eng sara she‘riy to‘plamlaridan biri "Seni so‘roqlayman". To‘plamdan joy egallagan she‘rlar deyarli modern yondashuv asosida ekanligini ko‘rishimiz mumkun. Uni tahlil qilar ekanmiz, she‘rlardagi dard, buyuk muhabbat ya‘ni Allohga bo‘lgan g‘oyibona ishq oddiy inson qiyofasida tasvirlangan. Shoirning ilohiy ishq i lirik jihatdan ochib berilgan. Aslida tasavvuf islom bag‘rida yaralgan. Bu yo‘nalishda qadimdan ko‘plab shoirlar ijod qilib kelishgan, shunday adabiyotshunoslardan biri Yo‘ldosh Eshbek bugungi kunda tasavvuf ilmini modern uslubda ommaga taqdim etmoqda. Ushbu maqolada ijodkor Yo‘ldosh Eshbekning eng sara she‘rlaridan biri "Seni so‘roqlayman" ijod namunasi modern yondashuv asosida tahlil qilingan va undagi dard, buyuk muhabbat oddiy inson qiyofasida ochib berilgan. Birinchidan, tasavvuf ilmini nima ekanligi haqida tushunchalarni shakllantirib olish va ikkinchidan uni she‘riyat bilan bog‘lash muhim jarayon hisoblanadi.

Kalit so‘zlar : Tasavvuf, ilohiy ishq, lirik “men”, sog‘inch, so‘fiylik, ohang, shakl, ruhiy izzitirob, modern she‘riyati, ruhiy komillik, ibodat, duo, seni so‘roqlayman, Y.Eshbek she‘riyati, ohang, shakl, so‘fizm.

Abstract: One of the best poetry collections of Yoldosh Eshbek, a poet with mystical views in Uzbek literature, is "I question you". We can see that the poems from the collection are based on an almost modern approach. Analyzing it, pain in the

poems, great love, that is, absent love for God, is depicted in the image of an ordinary person. The divine love of the poet is revealed lyrically. In fact, Sufism was created in the bosom of Islam. Many poets have been creating in this direction for a long time, and one of such literary experts, Yoldosh Eshbek, today presents the science of mysticism to the public in a modern way. In this article, one of the best poems of the creator Yoldosh Eshbek "I question you" is analyzed based on a modern approach and the pain and great love in it is revealed in the form of an ordinary person. Firstly, it is an important step to form the concepts of what the science of Sufism is, and secondly, to connect it with poetry.

Key words: Sufism, divine love, lyrical "I", longing, Sufism, tone, form, spiritual anguish, modern poetry, spiritual perfection, prayer, “I question you”, Y. Eshbek's poetry, melody, form.

Аннотация: Один из лучших поэтических сборников Юлдоша Эшбека, поэта мистических взглядов в узбекской литературе, – «Я тебя спрашиваю». Мы видим, что стихи сборника основаны на почти современном подходе. Анализируя его, боль в стихах, великая любовь, то есть отсутствие любви к Богу, изображается в образе обычного человека. Божественная любовь поэта раскрывается лирически. Фактически суфизм зародился в лоне ислама. Многие поэты уже давно творят в этом направлении, и один из таких литературоведов - Юлдош Эшбек сегодня представляет публике науку мистики в современном ключе. В данной статье на основе современного подхода анализируется одно из лучших стихотворений творца Юлдоша Эшбека «Я спрашиваю тебя» и раскрывается в нем боль и великая любовь в образе обычного человека. Во-первых, это важный процесс формирования представлений о том, что такое наука суфизм, а во-вторых, связать ее с поэзией.

Ключевые слова: Суфизм, божественная любовь, лирическое «Я», тоска,

Суфизм, тон, форма, душевная тоска, современная поэзия, духовное совершенство, , молитва, я вопрошаю тебя, поэзия Ю. Эшбека, тон, форма.

Zakariyo Ansoriy: “Tasavvuf – adabiy saodatga erishish uchun nafslarni tazkiya qilish, axloqlarni musaffolash va zohiru botinni obod qilish ilmidir», degan edi. Darhaqiqat sharq she'riyatida Zakariyo Ansoriyning qarashlari o'zining to'liq she'riy ifodasini topdi. Tasavvuf islom bag'rida paydo bo'ldi. U – islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot sifatida ulug'landi. Sharq she'riyatining asosiy g'oyaviy mazmun mundarijasiga aylandi, faylasuflar va so'fiylar Оллоҳга бўлган буюк ishq bilan poklanib, uning visoliga yetish adabiy tashbehlar orqali Allohga bo'lgan muhabbat aks ettiriladi. Aksar she'r yoki g'azallarda shunchalik ishq tasvirlanadi-ki, ba'zan “shoir qalbi shunchalik kuchli ayriliqqa yo'liqqanmi?!” - deydi inson. Allohga bo'lgan muhabbat shunchalik kuchli-ki, bu sevgini biz “ilohiy ishq” deya ataymiz. Aynan mana shu his- tuyg'uni so'fiylar adabiyot namunalarida yuzaga chiqaradilar. Navoiy, Yassaviy, Uvaysiy, Lutfiy kabi adabiyot siymolari klassik yo'nalishda ijod qilishgan va ularning ijodlari tasavvuf ilmiga tayanadi. Bugungi kunda, modern adabiyoti namunalarini tahlil qilar ekanmiz, mana shunday ilohiy ishq talqini mavjudligiga ham bevosita guvoh bo'lamiz. Zamonaviy adabiyotda qalam tebratayotgan ijodkor Yo'ldosh Eshbekning ham, deyarli barcha she'rlarini tasavvuf ilmiga oid deyishimiz mumkin. U ilohiy ishqni kuylash va bu orqali eng ezgu, eng xalqchil hamda armonli g'oyalarini ommaga taqdim etadi. Shunday mavzulardan biri “sog'inch”dir. Sog'inch - ko'ngilning erka va to'ng'ich tuyg'ularidan. U sevgidan oldin tug'ilgan. Insonning hamisha ezgulik va go'zallik sari yuzlangan muhabbatday ulug' tuyg'usi ham ilk bor sog'inishdan boshlanmaganmikan?! U juda serqirra, tugallanmagan, oraliq bir kechinma. Go'yoki insonni, taqdir taqozosi bilan goho omadyor, goho dilxun kunlarga eltadi.

O'zbek she'riyatiga 80-yillarning birinchi yarmida kirib kelgan o'ziga xos shoirlar

yangi she'r tamoyilining istiqboliga umid uyg'otdi. Yo'ldosh Eshbekning aksar she'rlar to'plamlari, ayniqsa, “Sog'inib yashayman”, “Seni so'roqlayman” she'riy to'plamlari haqida bilamiz. Ushbu turkumlari bugungi badiiy izlanishlarga jo'r bo'la oladi. She'rdan she'rga o'zgarib turlanadigan xotira silsilasi bu lirik olamda tuyg'ulararo robitaning asosiy halqalari sifatida ro'yobga chiqadi. Lirik “men” tarjimai holi boyib borgan sayin uning kechinmalari ham yetuklashadi, serma'nolik va ranginlik sari o'sad. Bir umrga yo'qotilgan, endi qo'l yetmas narsalarning firog'i yosh qalbni hali o'rtamaydi. Uning kechinmalarida g'am-anduh izlari sezilmaydi. Ruhiy iztiroblarning malhami bor hali, sog'inch armonga aylanmagan, balki “yorug' bir hasratday” tuyuladi. Mana shu “yorug' hasrat” bilan visol-diydor orasidagi masofa xuddi bir chaqirimday...

“Ohang bilan shakl – she'rdir. She'r ohang bilan shaklning go'zal tasviri, shakl... Shakl! She'rning har bir vaznida qo'llaniladigan so'z bo'laklari tartibining ham muayyan chegarasi bo'ladi. Uning baytlarining har bir bo'lagidan vazn tartibi bilan boshqa qismdagi tartib hamohang bo'lmog'i kerak. Natijada mana shu yuqoridagi shartlarga rioya qilinarkan, uning har bir bo'laklari o'qilish paytida bir biriga barobar vaqtda o'qiladi va ravon chiqadi. Har bir vaznda ishlatiladigan bayt so'zlarining ham ma'lum bir tartibi, chegarasi bor. Bunda bayt so'zlarining oxirlari ham cheklangan: yo tovushlar xuddi o'zidagidek yoki uni talaffuz qilganda barobar keladigan so'zlar bo'lmog'i kerak. Shu bilan birga baytlarning bir-biriga hamohang bo'lishi ham talab qilinadi. Agarda baytlarning oxirlariga ahamiyat berilmasa, ya'ni na vaznga na tovushlarning ohangraboligiga ahamiyat berilmasa bu she'r bo'lmaydi. Turmushda avval qolib qilinib, keyin g'isht qo'yiladi. She'rda esa bu hol anchayin erkin “ kechadi – “g'isht” qo'yilish jarayonida “qolip“ ham tayyor bo'lib boradi. Hayotiy dunyoda faqat san'at go'zal. She'riyat oily maqomga ko'tarilsa, san'atga aylanadi”- deydi Yo'ldosh Eshbek.¹ Aslida biz Yo'ldosh Eshbekni yaxshi va sifatli tarjimalari bilan taniymiz. U ko'plab jahon adabiyoti namunalarini o'zbek tiliga, qolaversa rus tiliga ham mahorat bilan o'g'irgan hisoblanadi. Adabiyotning zabardast

shoiri Yo‘ldosh Eshbek mazkur to‘plamiga eng sara she‘rlarini jamlagan. Ularda dard, buyuk muhabbat va oddiy odamgarchilik tarannum etiladi.

Seni so‘roqlayman bu gullardan jim,

Bu tutqun bog‘larda jimjit turaman.

Nogoh to‘lib ketsam, aziz sevgilim,

Bu yurgan toshlarga boshim uraman.ⁱ

Ijodkorning she‘rlarini e‘tibor bilan o‘qisak, uning qalbida sog‘inch hissi amalga oshmagan armonlari qalamga olingan. Ilk satrlarda “Seni so‘roqlayman bu gullardan jim” – deya oshiq ma’shuqani bog‘dagi gullardan so‘rab, javob ololmay yolg‘iz va jim qolgani tasvirlangan. U shunday chuqur qayg‘uda-ki, hatto xasratidan boshini toshlarga urishini tasvirlab bermoqda.

Bordi-yu qulasam, mayli, bu yerda,

Harqalay, toshlarni uyg‘otib ketsam,

Men tog‘man, soqovman shamolda, yelda,

Bu toshlar maydadir, sayratib... ketsam.

Agar yor ishqida toshlarga boshini urib, o‘sha yerda jon taslim qilsa, hech bo‘lmaganda, bu dardga guvoh bo‘lgan harsanglarni uyg‘otishini va keyin ular o‘rniga shamol esganda ham, qor yoqqanida ham unsiz, soqovga aylanishini ta’kidlamoqda. Shoir shunchalik og‘ir dardi oldida soqovligicha qolishi haqida aytmoqda.

Tog‘man, yurolmasman, yetaman qachon -

Qiblagaga engashib, yo‘ling poylayman.

Har kuni boshimga urilar osmon,

Dilimga osmoncha bardosh joylayman!

She'riyat-iste'dodli kishilar ko'ngil oynasi. Lirik shakllar qanchalik turfa bo'lmasin, har bir ijodkorning qay darajada chin qalb egasi ekanligini ko'rsatuvchi, uning mahorat va uslubini belgilovchi mezon uning meditatif(sof) lirikasidir. Chunki lirikaning bu shakli juda qadimiy bo'lib, ildizi mumtoz adabiyot chashmalaridan suv ichadi. Insonda osmon qadar cheksiz dardlar bor-ki, shoir ushbu satrlarda ham “Tog'man, yurolmasman, yetaman qachon” demoqda. Shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, “Qiblagga engashib, yo'ling poylayman” inson har narsaga Alloh xohlagani va bergani uchungina erishadi. Iymon belgisi – namozdir.¹ Ijodkorning qiblagga engashib, yo'l poylashi bu “ Uning sajdaga bosh qo'yib, Allohga yetishni” xohlayotgani anglashilgan.¹ Aslida, Yo'ldosh Eshbekning ijodi tasavvuf olamiga oiddir. Tasavvuf ilmi bu – Allohga bo'lgan ishq, muhabbat, uning visoligga yetish umidini, sog'inchini she'riyat orqali ifodalashdir. Tasavvufda ilohiy ishq(majoziy ishq) va haqiqiy ishq tushunchalari mavjud bo'lib, ilohiy ishq Tangri Taologa bo'lgan sevgi, haqiqiy ishq ham Allohga bo'lgan muhabbat.¹ Biroq, majoziy tagma'no va tashbehlar orqali ochib berish va to'g'ridan-to'g'ri madh qilishda farq bor. Tasavvuf faqatgina she'riyatda emas, balki asarlarda ham mavjud va ijodkorning tarjima asarlari ham tasavvuf ruhidagi ijod namunalarini qamrab olgan. “Har kuni boshimga urilar osmon, Dilimga osmoncha bardosh joylayman”. Birinchi “osmon” majoziy so'z. Har kuni “dard”, “sinov”ga yuzma-yuz kelishi va ikkinchi osmon esa “mana shu dardni o'ylab, osmonga tenglashgan o'y-fikr qurshovida qolishi, osmonga teng bo'lgan dard” nazarda tutilgan.

Joylayman... bir kuni o'kirmoq uchun,

Eng kuchli, eng go'zal gulduros bilan.

Joylayman... poyingga to'kilmog uchun

Va ko'karmoq uchun tog' kabi baland!

Bundan oldingi misralarni boshqacha talqin qilishimiz ham mumkin. Shoir Alloh

tomon borishni istaydi, ammo osmon bunga halaqit beradi va Yaratganni huzuriga borishni kutishi uchun yana shuncha bardoshga teng qilingan. Bu misrani keyingisi bilan bog‘lasak, bir kun kelib, albatta visolingga yetaman va mana shu tog‘dek qaddim baland bo‘ladi” degan tushuncha mavjud. She’ning ikkinchi qismini tub ma’noda quyidagicha tushunish mumkin, ya’ni ba’zan inson qilgan duolarida, o‘qigan namozlarida halovat topmaydi. Ko‘ngli tinchimaydi. Oromida tayinlik bo‘lmaydi. Ijodkor ham duolarid halovat topmayotganligi va o‘tgan umri qanday beg‘ubor va tashvishlarsiz o‘tgan har bir lahzasini yodga olgan.¹

Obod qayg‘ularda entikar edik,

Yangragan dalalar qo‘ynida shodon.

Qo‘shiq ko‘zlaringda keng olam edi,

Soching sukunatga otash qo‘zg‘alon!

Bolalik – beg‘uborlik, g‘am-tashvirlarsiz hayotda yashamoqdir. Katta hayotga qadam qo‘ygach bu damlarni, albatta, qumsaymiz. “Obod qayg‘ularda entikar edik edik, Yangragan dalalar qo‘ynida shodon”. Shoir ushbu misralarda, bolalik chog‘larida ulkan tuyulgan dard – aslida obod qayg‘ular bo‘lganini ta’kidlamoqda.

Oxirgi misra juda ta’sirlidir:

Shuncha shodlik yotar mening yodimda,

Ox, buncha bardoshli yodim bag‘ri keng -

Sen unda uyg‘oqsan. Lekin u damlar

Bag‘ritosh har toshga isyon edim men!

O‘sha damlar shoirning qalbida yodida qolgani, oqibatli davrlardagi taskinli duolar tog‘dek baland bardosh, Allohga pinxona oshiqlik – endi ularning barchasi shunchaki niqobga aylanganidan achinish hissi borligini ifodalab, odamzod boriga

shukur qilmay Yaratganga isyon qilayotgan bag'ritosh ekanligi ochiqqlangan.¹

Demak, adabiyotning zabardast shoiri Yo'ldosh Eshbekning “Seni so'roqlayman” she'riy to'plamidagi she'rni tahlilga olgan bo'lsak, mazkur to'plamiga eng sara she'rlarini jamlaganligiga guvoh bo'ldik. Ularda dard, buyuk muhabbat va oddiy odamgarchilik tarannum etilgan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, shoir hamisha Alloh ishqida yongan va mana shu sof muhabbatini mohirona qog'ozga ko'chirgan. U ishq soxtalik emas, ikkiyuzlamachilik emas. Unda dard va hech qachon o'lmaydigam sevgi yashaydi. Kimnidir sevsa qachondir bu muhabbat tugashi, uni so'roqlaydiganlar bora-bora yo'qolib ham ketishi ayon, ammo bu muhabbat u dunyoda ham bu dunyoda ham boqiydir.¹ Shoir misralarining ayrim joylarida avtopsxilogik harakter orqali o'z qalb kechinmalarini aynan o'z “men “i tilidan aytib o'tmoqda. Ollohga nido tarzida yozilgan bu she'rda shoir butun taqdirini faqatgina uning o'zigagina topshirib qo'ygani ifodasini his qilish mumkin. Shoir lirikasining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, shoir bu dunyoning o'tkinchiligi, umr atalmish hayot karvoning hech kimga vafo qilmasligini o'z she'rlari orqali chuqur falsafiy mazmunda yoritib beradi. Shuning uchun ham balki Allohga bo'lgan muhabbat buyuk va so'nmas tuyg'udir.

Adabiyotlar:

1. .“Seni so'roqlayman” Yo'ldosh Eshbek MASHHUR-PRESS 2020
2. Ziyoz.uz.com kutubxonasi “Yo'ldosh Eshbek she'rlari”
3. “Ezgulikka yuzlangan sog'inch” Yashar Qosim. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 2022-yil 14-oktabr 37-son
4. “Tasavvuf va tasavvur” Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Hilol 2016
5. <https://www.muslim.uz/uz/e/post/21471-tasavvuf-haqida-tasavvur-tasavvufning-ma-nosi-ta-rifi-va-manbai>
6. «Tasavvuf haqida tasavvur» Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. «Hilol» nashriyot-matbaasi.2021-yil.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

7. “ Badiiy tahlil asoslari” Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh.

Toshkent 2016

8. “ Ozod Sharafiddinov: “Modernizm — jo‘n hodisa... emas” (2002)

Ahmad Otaboyev yozib olgan.«O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasi 2002 yil 23-
24-son

SADULLA QURONOV “GALAKTIKADA BIR KUN”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500648>

Odilova Hamida Ulug‘bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

odilovahamida1442@gmail.com

Abdulahatova Xonzodabegim Ulug‘bek qizi

Andijon davlat chet tillari instituti talabasi

Annotatsiya. So‘nggi yillarda neyroilmiy tadqiqotlar ham tabiatning miyaga ta‘sirini o‘rganmoqda. FMRI (funktsional magnit-rezonans tomografiya) kabi texnologiyalar yordamida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiat tasvirlarini ko‘rish miyada hissiyotlarni qayta ishlash, diqqatni boshqarish va stressni kamaytirish bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda faollikni oshiradi.

Abstract. In recent years, neuroscience research has also been exploring the effects of nature on the brain. Studies using technologies such as fMRI (functional magnetic resonance imaging) have shown that viewing images of nature increases activity in areas of the brain associated with emotional processing, attention control, and stress reduction.

Аннотация. В последние годы нейробиологические исследования также изучают влияние природы на мозг. Исследования с использованием таких технологий, как фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), показали, что просмотр изображений природы повышает активность в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, контролем внимания и снижением стресса.

Kalit so‘zlar. Texnologiya, metod, mantiqiy tafakkur, adabiyot, darslik, badiiy asar.

Ключевые слова: Технология, метод, логическое мышление, литература, учебник, художественное произведение.

Keywords: Technology, method, logical thinking, literature, textbook, work of art.

Tabiat tasvirlari kontekstida hissiy hodisalarni muhokama qilayotganda, bizning ruhiy tajribalarimiz va tabiiy dunyoga bo‘lgan hissiy javoblarimiz o‘rtasidagi kuchli bog‘liqlikni tan olish muhimdir. Tabiatdagi tasvirlar ma’lum bir sahnaga, shaxsning shaxsiy tajribasiga va hissiy holatiga qarab, tinchlik va quvonchdan tashvish yoki hatto qo‘rquvgacha bo‘lgan keng ko‘lamli his-tuyg‘ularni uyg‘otishi mumkin. Tabiat tasvirlari ko‘pincha terapevtik sharoitlarda odamlarga tashvish, depressiya va boshqa hissiy qiyinchiliklarni boshqarishda yordam berish uchun ishlatiladi. Ba’zi hollarda tabiat tasvirlari odamlarga travmatik tajribalarni qayta ishlashga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin, bu ularning his-tuyg‘ularini o‘rganish va tartibga solish uchun xavfsiz joy beradi. Emotsional hodisalar tabiat tasvirlarining ta’sirini tushunishning asosiy jihati hisoblanadi. Uyg‘otilishi mumkin bo‘lgan turli xil his-tuyg‘ularni va javobdagi individual farqlarni tan olish orqali biz ongimiz va tabiiy dunyo o‘rtasidagi kuchli aloqani yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Rachel va Stephen Kaplan tomonidan ilgari surilgan Diqqatni Tiklash Nazariyasi (ART) tabiatning insonning charchagan diqqat resurslarini tiklash qobiliyatini tushuntiradi. Ularning fikricha, bizning kundalik hayotimizda talab qilinadigan “yo‘naltirilgan diqqat” (masalan, ishda yoki mashina haydashda) tezda charchoqqa olib keladi. Tabiat esa “yumshoq maftunkorlik” (soft fascination) orqali bizning diqqatimizni jadal ravishda tortmaydi, balki erkin va yoqimli tarzda o‘ziga jalb qiladi. Bu esa miyaga dam olish va diqqatni qayta tiklash imkonini beradi. Natijada, tabiat bilan muloqot qilish stressni kamaytiradi, kayfiyatni yaxshilaydi va kognitiv funktsiyalarni oshiradi. Biz buni Zulfiyaning “Bahor keldi seni so‘roqlab” she’ri misolida tahlil qilishimiz mumkin. Zulfiyaning ushbu mashhur she’ri chuqur shaxsiy qayg‘u (Hamid Olimjonning vafoti bilan bog‘liq) va tabiatning unga javobini tasvirlaydi. Bu she’r, ART nazariyasining “yo‘naltirilgan diqqat charchog‘i”, “yumshoq maftunkorlik” va diqqatning tiklanishi tushunchalarini tushunish uchun ajoyib asos bo‘la oladi. She’rning asosiy qahramoni (lirik “men”) juda chuqur hissiy og‘riq va qayg‘u holatida. Bu holat uning diqqatini doimiy ravishda yo‘qotish, marhumning xotirasi va shaxsiy iztirobga qaratadi. Bu kognitiv va hissiy resurslarni talab qiladigan “yo‘naltirilgan diqqat”ning haddan tashqari zo‘riqishi natijasida yuzaga keladigan

charchoqqa misol bo‘ladi. She‘rning boshidan boshlab, bahorning kelishi faqatgina “so‘roqlab” kelishi, ya‘ni lirik qahramonning ichki dardini ta‘kidlash uchun xizmat qiladi.

Qancha sevar eding, bag‘rim, bahorni,

O‘rik gullarining eding maftuni.

Har uyg‘ongan kurtak hayot bergan kabi

Ko‘zlaringga surtib o‘parding uni.

Bu misralar qahramonning diqqati doimiy ravishda marhumga va u bilan bog‘liq bo‘lgan bahor xotiralariga qaratilganini ko‘rsatadi. Bu esa ruhiy charchoq, qayg‘u va parishonxollikni keltirib chiqaradi. She‘rda bahorning kelishi, tabiatning har bir detali Kaplanning “yumshoq maftunkorlik” tushunchasini mukammal aks ettiradi. Bahor lirik qahramonning diqqatini majburlamaydi, balki o‘zining tabiiy go‘zalligi va hayotiyligi bilan ohista o‘ziga tortadi.

Salqin saharlarda, bodom gulida,

Binafsha labida, yerlarda bahor.

Qushlarning parvozi, yellarning nozi,

Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...

Bu tasvirlar (salqin sahar, bodom guli, binafsha labi, qushlarning parvozi, yellar nozi) o‘quvchining (va lirik qahramonning) diqqatini majburlab tortmaydi, balki ularni erkin, yoqimli va xotirjam tarzda o‘ziga jalb qiladi. Bu “yumshoq maftunkorlik” miyaga charchagan “yo‘naltirilgan diqqat”dan dam olish imkonini beradi. Tabiat go‘yo jonlanib, qahramonga o‘zining “xabarlarini” yetkazadi. She‘rning oxirgi bandlari diqqatning tiklanishi va hissiy yengillik jarayonini ko‘rsatadi. Garchi qayg‘u to‘liq yo‘qolmasa-da, tabiatning ta‘siri ostida lirik qahramonning ichki dunyosida kuchli o‘zgarish yuz beradi:

O'lmagan ekansan, jonim, sen hayot,

Men ham hali sensiz olmadim nafas.

Hijroning qalbidam, sozing qo'limda,

Hayotni kuylayman, chekinar alam.

Tunlar tushimdasam, kunduz yodimda,

Men hayot ekanman, hayotsan sen ham!

Bu misralar lirik qahramonning yangilangan kuch, umid va hayotga bo'lgan irodani topganini ko'rsatadi. Tabiatning “yumshoq maftunkorligi” unga marhumning o'lmas ruhini va ijodiy merosini anglashga yordam beradi. Bu jarayon ART nazariyasidagi diqqatning tiklanishi natijasida yuzaga keladigan kognitiv (fikrlashdagi ravshanlik, yangi nuqtai nazarni topish) va hissiy (alamning chekinishi, hayotni kuylashga intilish) ijobiy o'zgarishlarga mos keladi. Qahramon endi charchagan va parishonhol emas, balki g'amga qaramay, hayotni davom ettirishga qodir. Shu o'rinda shaxsga ta'sir etuvchi “stress” tushunchasiga ham to'xtalib o'tamiz. Roger Ulrich tomonidan ishlab chiqilgan Stressni Kamaytirish Nazariyasi (SRT) tabiatning inson organizmidagi stress reaksiyasiga bevosita ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tabiat manzaralarini ko'rish yoki tabiatda bo'lish qon bosimini pasaytiradi, yurak urish tezligini sekinlashtiradi va kortizol (stress gormoni) darajasini kamaytiradi. Bu fiziologik o'zgarishlar, o'z navbatida, tinchlanish va xotirjamlik hissini keltirib chiqaradi. ***Ulrichning mashhur tadqiqotlaridan birida, operatsiyadan keyin tabiat manzarasi ko'rinadigan xonada yotgan bemorlar, g'isht devor ko'rinadigan xonada yotganlarga nisbatan tezroq sog'aygani va kamroq og'riq qoldiruvchi dorilarga muhtoj bo'lgani aniqlangan.*** Xuddi shu tushunchani mantiqan davom ettirgan Edward O. Wilson tomonidan ilgari surilgan biophilia (biofiliya) g'oyasi insonning boshqa tirik organizmlar va tabiat bilan tug'ma aloqaga ega ekanligini ta'kidlaydi. Wilsonning fikricha, insoniyat o'z evolyutsion tarixining aksariyat qismini tabiat bilan chambarchas bog'liq holda o'tkazganligi sababli, bizda tabiatga nisbatan tabiiy moyillik mavjud. Bu

moyillik nafaqat estetik zavqni, balki psixologik va fiziologik farovonlikni ham ta'minlaydi. Shuning uchun tabiat tasvirlari bizning ichki ehtiyojlarimizni qondirib, o'zimizni yaxlit va xotirjam his qilishimizga yordam beradi.

So'nggi yillarda neyroilmiy tadqiqotlar ham tabiatning miyaga ta'sirini o'rganmoqda. FMRI (funktsional magnit-rezonans tomografiya) kabi texnologiyalar yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tabiat tasvirlarini ko'rish miyada hissiyotlarni qayta ishlash, diqqatni boshqarish va stressni kamaytirish bilan bog'liq bo'lgan sohalarda faollikni oshiradi. Masalan, amigdala (qo'rquv va tashvish bilan bog'liq miya qismi) faolligi kamayishi kuzatilgan. Tabiat tasvirlari va insonning hissiy holati o'rtasidagi bog'liqlik nafaqat subyektiv tajriba, balki ilmiy jihatdan asoslangan hodisadir. Kaplan va Ulrichning nazariyalari, Wilsonning biofiliya g'oyasi va zamonaviy neyroilmiy tadqiqotlar tabiatning inson psixologiyasi va fiziologiyasiga ijobiy ta'sirini yaqqol ko'rsatmoqda. Bu bilimlar terapevtik amaliyotlarda tabiatni qo'llash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi va shahar muhitini inson salomatligini hisobga olgan holda loyihalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiat bilan o'zaro muloqot va uning keltirib chiqaradigan hissiy javoblar, insonning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Aynan shu nuqtada tabiatning psixologik ta'siri va hissiy intellekt o'rtasida chambarchas bog'liqlik yuzaga keladi.

Hissiy intellekt - yurak va aqlning to'qnashuvi. Hissiy intellekt (odatda “EQ” deb qisqartiriladi, hissiy koeffitsient uchun) bu o'zida ham, boshqalarda ham his-tuyg'ularni idrok etish, nazorat qilish va baholash qobiliyatidir. Hissiy intellekt besh turkumdan iborat:

1. O'z-o'zini anglash (his-tuyg'ularni tan olish va tushunish qobiliyati).
2. Ijtimoiy ko'nikmalar (umumiy soha topish va munosabatlarni o'rnatish qobiliyati).
3. O'z-o'zini tartibga solish (impulslar va his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati).
4. Hamdardlik (boshqa narsalarni tushunish qobiliyati). odamlarning his-tuyg'ulari).

5. Motivatsiya (quvvat bilan maqsadlarga erishish istagi).

Golemanning ta'kidlashicha, yuqori EQ boshqa muhim yetakchilik xususiyatlarini osonlashtiradi. Masalan, boshqa odam nimani his qilayotganini aniqlik bilan tushunish qobiliyati (hamdardlik) bu tuyg'uni va undan kelib chiqadigan har qanday xatti-harakatlarni boshqarishga imkon beradi. Yuqori EQ, ayniqsa hamdardlik qobiliyati, boshqa muhim yetakchilik xususiyatlarini osonlashtiradi. Boshqa odamning his-tuyg'ularini tushunish bu tuyg'ularni va ulardan kelib chiqadigan har qanday xatti-harakatlarni samarali boshqarishga imkon beradi. Bu ayniqsa pedagogik liderlikda muhimdir, chunki o'qituvchilar o'quvchilarning emotsional holatini tushungan holda ularga individual yondashishi, ularni motivatsiya qilishi va o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishi mumkin. Hissiy intellektni rivojlantirish o'quvchilarga faqat bilim berishdan ko'ra ko'proq narsani o'rgatishni anglatadi; bu ularni hayotga tayyorlash, shaxsiy va ijtimoiy jihatdan yetuk insonlar qilib shakllantirish demakdir. Hissiy intellekt (EQ)ga asoslangan bunday yondashuvni adabiyot darslarida barcha sinflarda samarali qo'llash mumkin, ammo uning samaradorligi sinf darajasiga qarab farq qiladi va o'rta sinflarda yuqori darajaga chiqishi mumkin. Chunki bu yoshda bola shaxs bo'lib yetishish uchun shakllanayotgan va o'z menini qidirayotgan davr hisoblanadi. Bu bosqichda(5-7-sinf) o'quvchilar murakkabroq syujetlar va ko'proq personajlar bilan tanishadilar, shuning uchun ularning hissiyotlarni chuqurroq tahlil qilish va o'zaro munosabatlarni tushunish qobiliyati rivojlanadi:

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqsak, o'quvchilarda hissiy bilishni rivojlantirish uchun adabiyot darslarida berilayotgan hikoya va parchalarning mazmuniy qurilishiga alohida e'tibor qaratish lozim. O'quvchilarda tafakkurni, aynan, irratsional fikrlashni rivojlantirish uchun yangi avlod darsliklarida, jumladan, 5-7-sinf adabiyot darsliklarida fantastik janrdagi hikoyalar kiritilgan. 5-sinf adabiyot darsligida Janni Rodarining “Burchaklari yo'q shahar”; 6-sinf adabiyot darsligida Rey Bredberining “Bir kunlik yoz”, Artur Konan Doylning “Mallalar uyushmasi”; 7-sinf adabiyot darsligida Anton Chexov “Xameleon” kabi asarlari berilgan, Biroq, E'tibor qaratsak barcha asarlar jahon

adabiyoti namoyondalari ijodidan bo‘lib, o‘zbek bolalar ijodi vakillarining asarlaridan sanoqligina joyda berilgan. Vaholanki, o‘zbek bolalar adabiyotida, aynan, fantastik janrdagi hikoyalar ham yetarlicha yaratilgan. Biz bugun ulardan biri bo‘lgan Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari haqida o‘z fikrlarimizni yoritmoqchimiz.

O‘zbek adabiyoti darsliklarining zamonaviy talablarga muvofiqligi, o‘quvchilarning kreativ va tanqidiy tafakkurini, shuningdek, irratsional fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kabi masalalar bugungi kunda pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish taklifi chuqur ilmiy asosga ega bo‘lib, o‘quvchilarning kognitiv va psixologik rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin. An’anaviy ta’lim tizimi ko‘pincha ratsional, mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo‘ladi. Biroq, insonning to‘laqonli shaxs sifatida shakllanishi uchun irratsional tafakkur, ya’ni tasavvur, intuitiv bilish, metaforik fikrlash va noan’anaviy yechimlar topish qobiliyati ham muhimdir. Psixologiyada irrationality tushunchasi ko‘pincha salbiy ma’noda ishlatilsa-da, bu yerda u “mantiqiy chegaralardan tashqariga chiqish, yangi g‘oyalar yaratish, mavjud bilimlarni noodatiy tarzda bog‘lash” ma’nosida qo‘llanilmoqda. Kognitiv psixologiyaning taniqli vakillari, jumladan, Jerome Bruner va Howard Gardner kabi olimlar inson tafakkurining turli ko‘rinishlarini, jumladan, “narativ” (hikoya qiluvchi) va “mantiqiy-ilmiy” (paradigmatik) fikrlash shakllarining birgalikda rivojlanishini ta’kidlaganlar. Gardnerning ko‘p intelligensiyalar nazariyasida ham tasavvurga boy va badiiy intellektning ahamiyati alohida qayd etiladi. Irratsional tafakkur insonning ijodiy salohiyatini ochish, muammolarga nostandart yechimlar topish va murakkab g‘oyalarni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari o‘zbek bolalar adabiyotida fantastik janrning noyob namunasi sanaladi. U o‘quvchilarni voqelikdan uzoqlashtirib, cheksiz fazo, sirli olamlar va g‘ayritabiiy hodisalar bilan tanishtiradi.

Asarning ushbu xususiyatlari irratsional tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi ilmiy asoslarni taqdim etadi:

1. Tasavvurni kengaytirish: Asardagi kosmik sayohatlar, begona sayyoralar va ularning aholisi haqidagi tasvirlar o'quvchilarning tasavvur doirasini kengaytiradi. Ular mavjud bo'lmagan olamlarni ko'z oldilariga keltirishga, noodatiy vaziyatlarda qahramonlar bilan birga fikrlashga undaydi. Lev Vygotskiyning “Mifologiya va adabiyot” asarida ta'kidlaganidek, badiiy adabiyot, ayniqsa, fantastika, bolalarning “ijodiy tasavvurini” rivojlantirishning muhim vositasidir.
2. Kognitiv moslashuvchanlik: Fantastik asarlar, jumladan “Galaktikada bir kun”, o'quvchilarni tanish muhitdan chiqib, yangi qoidalar va tamoyillar asosida ishlaydigan dunyoga moslashishga majbur qiladi. Bu esa ularda kognitiv moslashuvchanlikni oshiradi, ya'ni fikrlash qoliplaridan chiqish va turli xil yechimlarni ko'rib chiqish qobiliyatini mustahkamlaydi. Bu, o'z navbatida, tanqidiy fikrlashning muhim tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi.
3. Metaforik fikrlashni rivojlantirish: Fantastika ko'pincha real hayot muammolarini metaforik tarzda ifodalash uchun ishlatiladi. “Galaktikada bir kun” asari ham insoniy qadriyatlar, do'stlik, jasorat kabi universal mavzularni g'ayrioddiy sharoitlarda namoyon etadi. Bu o'quvchilarga yashirin ma'nolarni topish, simvolik tasvirlarni tushunish va chuqur qatlamli fikrlashni o'rgatadi. Metaforik fikrlash insonning nutqiy rivojlanishida va abstrakt tushunchalarni idrok etishida muhim rol o'ynaydi.
4. Emotsional intellektga ta'siri: Garchi asar bevosita hissiy intellektga bag'ishlanmagan bo'lsa-da, fantastik muhitda yuzaga keladigan noodatiy vaziyatlar qahramonlarning turli xil hissiyotlarini boshdan kechirishga majbur qiladi. O'quvchilar qahramonlar bilan birga qo'rquv, hayrat, umid, quvonch kabi his-tuyg'ularni his qilish orqali emotsional empatiyani rivojlantiradilar.

Boshqalarning hissiy holatlarini anglash va tushunish hissiy intellektning asosiy komponentlaridan biridir.

5. Asar fantastik elementlarni o‘z ichiga olgan holda, o‘quvchilarda astronomiya, fizika kabi fanlarga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otishi mumkin. Bu esa fan va adabiyotning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatib, bolalarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularda bilimga chanqoqlikni oshiradi.

“Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish quyidagi pedagogik imkoniyatlarni yaratadi:

- asar asosida “kosmik sayohat”, “yangi sayyoralar kashfiyoti” kabi loyihaviy ishlar tashkil etish mumkin. Bu o‘quvchilarda ijodiy yondashuvni rivojlantiradi;
- asardagi g‘ayrioddiy holatlar, qahramonlarning qarorlari haqida munozaralar o‘tkazish, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va o‘z nuqtai nazarini himoya qilish ko‘nikmalarini oshiradi;
- asar qahramonlarining murakkab vaziyatlardagi hissiy kechinmalarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarning empatiya qobiliyatini, o‘z va o‘zgalari his-tuyg‘ularini tushunish qobiliyatini shakllantirish mumkin.

Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asarini 5-7-sinf adabiyot darsliklariga kiritish nafaqat o‘zbek bolalar adabiyotining boyligini namoyish etadi, balki o‘quvchilarda irrational tafakkurni, kognitiv moslashuvchanlikni va ijodiy salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy asosga ega bo‘lgan pedagogik yangilikdir. Bu, shubhasiz, bugungi kunda ta’lim tizimiga kiritilishi lozim bo‘lgan muhim yangilanishlardan biridir. Ushbu asarni maktab darsliklariga joriy etish uchun “Hissiyot kundaligi” metodini tavsiya sifatida ishlab chiqdik. Bu orqali o‘quvchilar o‘qigan adabiy matndagi tabiat tasviridan olingan hissiyotlarini vizual yoki yozma tarzda qayd etadilar va tahlil qiladilar. Maqsad: O‘z-o‘zini anglashni, hissiyotlarni nomlash va ularni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Qo‘llanilishi:

“Hissiyot xaritasi”: O‘quvchilarga adabiy parchadagi tabiat tasvirini o‘qiganlarida qanday hissiyotlar (quvonch, qayg‘u, hayrat, qo‘rquv va b.) uyg‘onganini turli ranglar yoki ramzlar bilan belgilab, o‘z “hissiyot xaritalarini” yaratishni taklif qilish. Bu xaritalarda hissiyotlarning intensivligini ham aks ettirish mumkin. “Hissiyot kundaligi”:

Har bir adabiy asardan keyin, o‘quvchilar o‘zlarining tabiat tasviriga nisbatan tug‘ilgan hissiyotlarini, ularning sabablarini va qanday o‘zgarganini yozma ravishda kundalikda aks ettirishadi. Bu ularning ichki dunyosini tartibga solishga yordam beradi.

Mavzu: “Galaktikada bir kun” asari orqali hissiyotlar va tasavvur olamiga sayohat

Maqsad:

- o‘quvchilarning hissiy intellektini rivojlantirish: o‘z-o‘zini anglash, hissiyotlarni nomlash, ularning sabablarini tahlil qilish va boshqarish;
- irratsional tafakkurni (tasavvur, ijodkorlik) rag‘batlantirish;
- adabiy matndagi fantastik tabiat tasvirlarini hissiy jihatdan idrok etish va tahlil qilish;
- o‘quvchilarning vizual va yozma ifoda ko‘nikmalarini mustahkamlash.

Dars jarayoni va “Hissiyot Kundaligi” metodining qo‘llanilishi:

1. Kirish (10 daqiqa)

Faollashtiruvchi savol: “Sizningcha, kosmosda yoki boshqa sayyoralarda hayot qanday bo‘lishi mumkin? U yerda tabiat qanday ko‘rinishga ega bo‘ladi?” (O‘quvchilarning tasavvurini uyg‘otish).

Asar bilan tanishish: Sadulla Quronovning “Galaktikada bir kun” asari haqida qisqacha ma’lumot berish (muallifi, janri, asosiy g‘oyasi). Asarning o‘zbek bolalar adabiyotidagi o‘rni va fantastikaning ahamiyatini ta’kidlash “Hissiyot Kundaligi”ga kirish: Bugungi darsda bizning “qo‘lqoplarimiz” va “ko‘zoynaklarimiz” bor – ular bizga o‘qiganimizda paydo bo‘ladigan hissiyotlarni tushunishga yordam beradi. “Hissiyot Kundaligi” nima ekanligini qisqacha tushuntirish.

2. Asardan parchalar bilan ishlash va “Hissiyot xaritasi” (20 daqiqa)

Parchalarni o‘qish: Asardan fantastik tabiat tasvirlari (masalan, begona sayyoradagi landshaftlar, noodatiy o‘simliklar, g‘ayrioddiy yulduzlar, kosmik hodisalar tasvirlangan) bo‘lgan 2-3 ta parcha tanlab, o‘quvchilarga o‘qib berish yoki ulardan o‘qishni so‘rash. (O‘qituvchi oldindan shu parchalar olingan bob va sahifalarni belgilab qo‘yishi kerak.)

Misol uchun: Qahramonlarning noma‘lum sayyoraga tushishi, u yerdagi g‘alati o‘simliklar, ikki boshli qushlar yoki rang-barang osmon tasvirlari.

“Hissiyot xaritasi”ni yaratish:

Har bir o‘quvchiga bo‘sh qog‘oz va rangli qalamlar (yoki rangli stikerlar/ramzlar) tarqatish.

O‘qituvchi doskaga quyidagi asosiy hissiyotlarni yozadi: quvonch, hayrat, xavotir, qo‘rquv, qiziqish, sokinlik, begonalik, yolg‘izlik, umid.

O‘quvchilarga har bir parcha uchun alohida kichik doira yoki kvadrat chizishni va uning ichiga o‘qiganlarida qanday hissiyotlar uyg‘onganini turli ranglar yoki yuqoridagi ramzlar bilan belgilashni taklif qilish.

Hissiyotlarning intensivligini aks ettirish: Rangning to‘qligi yoki ramzning kattaligi bilan hissiyotning kuchini ifodalashni so‘rash (masalan, qattiq qo‘rquv uchun qizilning to‘q rangi, yengil qiziqish uchun och sariq).

Tahlil va muhokama: Har bir parcha yakunida bir nechta o‘quvchidan o‘z xaritalarini ko‘rsatib, qanday hissiyotlarni his qilganliklari va nega aynan shu hissiyotlar paydo bo‘lganini izohlashlarini so‘rash. (Masalan, “men bu joyda xavotir his qildim, chunki ...”, “bu sayyorada esa hayratga tushdim, chunki ...”)

3. “Hissiyot Kundaligi”ni to‘ldirish (10 daqiqa)

Kundalik daftarini tayyorlash: O'quvchilarga alohida kichik daftarcha yoki A5 formatidagi qog'oz varaqalarini “Hissiyot Kundaligi” uchun tayyorlashni taklif qilish.

Yozma topshiriq: Bugun o'qilgan parchalar va yaratilgan “hissiyot xaritasi” asosida o'zlarining “Hissiyot Kundaligi”ga quyidagi savollarga javob berishni so'rash:

“Galaktikada bir kun” asarining qaysi tasviri menda eng kuchli hissiyot uyg'otdi?

Bu hissiyot nima (nomlash)? Nega aynan bu hissiyot paydo bo'ldi? (Sabablarini tahlil qilish).

Men bu hissiyotni qanday boshqargan bo'lardim (agar bu salbiy hissiyot bo'lsa)? (Hissiyotlarni nazorat qilishga undash).

Ichki dunyoni tartibga solish: Bu mashq ularning ichki dunyosini tartibga solishga, o'z his-tuyg'ularini tushunishga va ularni yozma ifodalashga yordam berishini tushuntirish.

4. Yakunlash va qayta aloqa (5 daqiqa)

Ba'zi o'quvchilarni o'z kundaliklaridan o'qishga taklif qilish (istaganlar uchun). Bu ularning o'z-o'ziga ishonchini oshiradi va boshqalarning hissiyotlarini tushunishga yordam beradi.

Uyga vazifa: Keyingi darsgacha asarning boshqa qismlarini o'qib, ulardagi tabiat tasvirlari (yoki fantastik muhit tasvirlari)ga nisbatan o'z hissiyotlarini “Hissiyot Kundaligi”ga yozib kelish.

Metodning “Galaktikada bir kun” asariga mosligi va afzalliklari:

- ✓ Asarning fantastik janri o'quvchilarning tasavvurini cheklamaydi, ularga g'ayrioddiy hissiyotlar va tasavvurlar yaratish uchun cheksiz imkoniyatlar beradi. Bu ularning ratsional fikrlash qoliplaridan chiqib, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi.
- ✓ Kosmik sayohatlar, noma'lum sayyoralar va xavf-xatarlar o'quvchilarda nafaqat hayrat va quvonch, balki xavotir, qo'rquv, sarguzashtga chanqoqlik kabi turli xil

hissiyotlarni uygʻotadi. Bu ularga keng hissiy diapazonni tahlil qilish imkonini beradi.

- ✓ Asardagi begona jonzotlar va ularning hayoti bilan tanishish orqali oʻquvchilar “oʻzgacha” ga nisbatan empatiya va tushunish hissini rivojlantirishi mumkin.
- ✓ “Hissiyot xaritasi” va “Hissiyot kundaligi” oʻquvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiladi, ularning subʼektiv tajribasini qadrlaydi va ijodiy ifodalashga undaydi.

Bu metod ishlanmasi 5-7-sinf oʻquvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tuzilgan boʻlib, ularning adabiy matnni hissiy jihatdan idrok etishi va oʻz hissiy intellektini rivojlantirishi uchun samarali vosita boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Jo Nash. What is Kaplan’s Attention Restoration Theory(ART). Courtney E.Ackerman, MA. 2018 13-nov.
2. Ulrich, RS. Stress reduction theory. ResearchGate. 2023.
(<https://www.researchgate.net>)
3. Edward O. Wilson. Biophilia. ResearchGate. 2021.
(<https://www.researchgate.net>)
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Hissiy_intellekt

**PEDAGOGIK IMPROVIZATSIYA ASOSIDA DARSNI TARTIBGA
SOLISH, YANGILIK KASHF ETISH VA SHAXSNI O'Z-O'ZINI ANGLASHI
KONTEKSTIDA TAHLIL
ONA TILI VA ADABIYOT FANI MISOLIDA**

**АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, ОТКРЫТИЯ НОВАТОРСКИХ
ИДЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ — НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДМЕТА РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ**

**ANALYSIS IN THE CONTEXT OF ORGANIZING LESSONS BASED ON
PEDAGOGICAL IMPROVISATION, DISCOVERING INNOVATION, AND
FOSTERING SELF-AWARENESS — USING THE SUBJECT OF NATIVE
LANGUAGE AND LITERATURE AS AN EXAMPLE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500613>

Abdullayeva Muxlisa G'anijonovna

Farg'ona viloyati Buvayda tumani

1-umumta'lim maktabi

ona tili adabiyot fani o'qituvchisi

Anotatsiya: ushbu maqolada pedagogik improvizatsiya tushunchasi, uning mohiyati va o'quv faoliyatiga ta'siri keng yoritilgan. Ona tili va adabiyot misolida o'quvchilar bilimlarini chuqurlashtirish, mustaqil tafakkurni rivojlantirish va dars jarayonini jonlantirishda improvizatsion metodlarning o'rni tahlil etilgan.

Kalit so'zlar; Pedagogik improvizatsiya, o'quv faoliyati, metodik asoslar, ona tili va adabiyot, kreativ ta'lim, interaktiv metodlar, ijodiy yondashuv, tarixiy muhit, ta'lim jarayoni, ijodiy fikrlash.

Аннотация: в данной статье всесторонне рассматривается понятие педагогической импровизации, её сущность и влияние на образовательный процесс. На примере предмета родного языка и литературы анализируется роль импровизационных методов в углублении знаний учащихся, развитии самостоятельного мышления и оживлении учебной деятельности.

Ключевые слова: педагогическая импровизация, учебная деятельность, методологические основы, родной язык и литература, креативное образование,

интерактивные методы, творческий подход, исторический контекст, образовательный процесс, креативное мышление.

Annotation: this article provides an in-depth exploration of the concept of pedagogical improvisation, its essence, and its impact on the learning process. Using the subject of native language and literature as an example, the article analyzes the role of improvisational methods in deepening students' knowledge, developing independent thinking, and enlivening the classroom experience.

Keywords: Pedagogical improvisation, learning activity, methodological foundations, native language and literature, creative education, interactive methods, creative approach, historical context, educational process, creative thinking.

Dars jarayoni o'qituvchi va talabalarning o'zaro o'quv, ilmiy va metodik qarashlarini yaxlit bir mavzu asosidagi jamlangan firklari majmuasidan hosil bo'lgan hulosaning ilmiy tahlili hisoblanadi. Ushbu jarayon bugungi kun zamonaviy o'qituvchining klassik metodlardan chetga chiqib, o'quvchining ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda darsni yangicha tarzda olib borish imkoniyatini yaratadi. Pedagogik improvizatsiya o'qituvchiga yangi pedagogik yondashuvlar va metodlarni sinab ko'rish imkonini beradi va shaxsiylashtirilgan ta'limni samarali tarzda qo'llashga xizmat qiladi.

Pedagogik improvizatsiya – bu o'qituvchining dars jarayoniga yangicha, xayoliy va shaxsiy yondashuvi bo'lib, o'quvchilarning nafaqat bilim, balki o'z-o'zini anglash, kreativ fikrlash va tanqidiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Pedagogik faoliyatda improvizatsiya o'quvchilarni nafaqat an'anaviy ta'lim uslublaridan chiqishga, balki yangiliklarga ochiq bo'lishga, o'zlarini o'rganishga undaydi. Ushbu jarayon o'qituvchiga ma'lum bir mavzu yoki topshiriqni o'zgacha va qiziqarli tarzda taqdim etish imkoniyatini beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarni darsda faol ishtirok etishga, o'z fikrlarini erkin va yaratijonlik bilan ifodalashga majbur qiladi.

Rossiya davlat san'at instituti katta o'qituvchisi Д.Блюдов “Педагогическая импровизация на уроках сценической речи” nomli ilmiy maqolasida nutq bilan

bog'liq fanlardagi pedagogik improvizatsiyaning ahamiyatini keng tahlil etib bergan. Uning ilmiy tahlillarida san'at, ijtimoiy-gumanitar fanlarda aniq va tabiiy fanlarga nisbatan improvizatsiya jarayoniga ehtiyoj kuchli bo'ladi, zero dars jarayonida ayni tarix fanida zamon, makon va tarixiy shaxslarning ijtimoiy qiyofasiga oid tasavvurlarni yaratish zarurati yuzaga keladi. Ayni ushbu masalada rus olimasi E.P.Turbinaning "Роль педагогической импровизации в процессе педагогического творчества будущего учителя" ilmiy maqolasida Pedagogik improvizatsiya pedagogikada pedagogika orqali ochiladi ijodkorlik, bu rag'batlantiruvchi jarayon sifatida amalga oshiriladi

darsga tayyorgarlik, balki rejani amalga oshirish, aniqlashtirish va takomillashtirish jarayonida ham darsning pedagogik dizayniga kiritilgan usullar, mazmun va o'quv maqsadlari, ta'lim va rehabilitatsiya vaziyatlari talablariga muvofiq tahlil etiladi deb ta'kidlaydi.

Shuningdek ushbu masala yuzasidan rus olimlarning Слостенин Виталий Александрович Исаев Илья Федорович Шиянов Евгений Николаевич muallifligida "Педагогика учебное пособие" o'quv qo'llanmasida ayni ta'lim metodlarning jarayonga moslashtirilishi va ularni to'liq shaxsga yo'naltirilishi ilmiy tahlil etilgan va ushbu jarayonning uslubiy jihatlari tahlil etilgan.

XXI asrga qadar deyarli sanat sohasi o'qitilishida muhimlik kasb etgan improvizatsiya metodlari bugun ta'limning barcha sohalari uchun muhim ahamiyatli tushunchaga aylanib qolmoqda. Ayni filologiya sohasidagi ta'lim jarayoniga tegishli improvizatsion jihatlar Ukraina davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi Alla Vinnichukning ilmiy tahlillarga bag'ishlangan "Pedagogical improvisation in forming professional competence of the future teachers-philologists" mavzusidagi ilmiy maqolasida batafsil ma'lumotlar bilan muhokama etilgan. Bugungi kunda ta'lim jarayonlarida yangiliklarni kashf etish, o'quvchilarni yangi fikrlar bilan tanishtirish va ularni zamonaviy o'qitish metodlari bilan qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Pedagogik improvizatsiya o'qituvchining ijodiy yondashuvi orqali darsni qiziqarli, samarali va interaktiv qilishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, o'quvchilar o'zlariga bo'lgan

ishonchni oshiradilar, shaxsiy qobiliyatlarini yanada rivojlantiradilar va o‘z-o‘zini anglash yo‘lida mustahkam qadamlar qo‘yadilar.

Pedagogik improvizatsiya faqatgina darsdagi o‘qituvchining ijodiy faoliyati emas, balki o‘quvchining o‘zini kashf etish jarayoniga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi bu interaktiv aloqalar orqali dars nafaqat bilim olish jarayoni, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Improvizatsiya jarayonida o‘qituvchi o‘zining pedagogik maqsadlarini amalga oshirishi bilan birga, o‘quvchining ichki dunyosiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Bu o‘quvchilarni o‘z bilimlarini sinash, yangi g‘oyalarni yaratish, va o‘zlarining ijtimoiy shaxs sifatida rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Pedagogik improvizatsiya orqali o‘quvchilar nafaqat bilim oladilar, balki o‘zlarini erkin ifoda etishga, mustaqil fikrlashga va tarixiy tafakkurni rivojlantirishga imkon topadilar. Ona tili va adabiyot fanini o‘qitilishida improvizatsion yondashuv asosida talabning quyidagi metodik va ilmiy jihatdan nazoratni amalga oshirish imkoni oshirilishi kuzatiladi.

Pedagogik improvizatsiya jarayonida o‘quvchilar o‘zlarini nafaqat bilgan holda, balki o‘z qobiliyatlarini sinab ko‘rib, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish orqali o‘zlarini kashf etadilar. Dars davomida o‘qituvchining improvizatsion yondashuvlari o‘quvchilarni o‘zlariga bo‘lgan ishonchni oshirishga va o‘zlarining shaxsiy rivojlanishiga turtki beradi. Shaxsiy o‘z-o‘zini anglash jarayoni, o‘quvchilarning o‘zlarining xususiyatlarini, qobiliyatlarini va imkoniyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Bunda o‘qituvchining yordami, o‘quvchining o‘zini tanish va rivojlantirish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydigan muhim faktor hisoblanadi. O‘quvchilarni dars jarayonidagi faolligini oshirish yuzasidan ona tili va adabiyot fani uchun tavsiya etiladigan metodlar.

“Qahramonlar sahnada” – improvizatsion drammatizatsiya

Tavsif: O‘quvchilar adabiy asardagi qahramonlar rolini o‘zlashtirib, sahnada improvizatsion tarzda o‘zaro muloqot qiladi.

Misol: Otabek va Kumush hayotining yangi bosqichi — ular 10 yil keyin yana uchrashadi.

Maqsad: Asarni tahlil qilish, qahramon xarakterini anglash, dramatik nutqni rivojlantirish.

“So‘zdan hikoya” – improvizatsion yozuv

Tavsif: O‘qituvchi 3–5 ta so‘z beradi (masalan: “bulut”, “yoz”, “yolg‘izlik”, “sado”) – o‘quvchilar shu so‘zlardan foydalangan holda bir daqiqalik improvizatsion hikoya yoki she‘r tuzadilar.

Maqsad: Tez fikrlash, bog‘lovchi ifoda vositalaridan foydalanishni o‘rgatish.

Tavsif: Mashhur adabiy asarning yakunini o‘quvchilar o‘zlaricha improvizatsion tarzda davom ettiradi yoki o‘zgartiradi.

Masalan: “Kelinlar qo‘zg‘oloni” asarida Rayhon qiziq qaror qiladi — keyin nima bo‘ladi?

Maqsad: Tasavvur va tahlil qilish ko‘nikmasini rivojlantirish.

“Yozuvchilar yarmarkasi”

Tavsif: O‘quvchilar o‘zlarini yangi yozuvchi sifatida tasavvur qiladi. Har biri o‘zining “kitobi”ni (uyda yozgan she‘r, hikoya) reklama qiladi — improvizatsion nutqda.

Savollar: “Bu kitobni nega yozding?”, “Qaysi qism o‘quvchini o‘ylantiradi?”

Maqsad: Ijodiy fikrlash, mualliflik pozitsiyasini tushunish.

“Adabiy intervyu” – asar ichidan savol-javob

Tavsif: O‘quvchilar adabiy qahramonlar o‘rtasida improvizatsion intervyu tashkil etadi. Masalan, Otabek – Zaynab, yoki Muqanna – xalqi.

Maqsad: Dialog orqali obraz tahlili, kontekstual fikr yuritish.

Har bir mashqni 5–10 daqiqa ichida bajarish mumkin; vaqt bo‘lsa, guruh ishlari sifatida ham o‘tkaziladi.

Faoliyatdan so‘ng **refleksiya savollari** bering:

- “Bu mashq sizni qanday fikrlashga undadi?”
- “Eng qiyin qismi nima bo‘ldi?”
- “Yangi narsa o‘rgandingmi?”

Kontent tahlili metodini qo‘llash, o‘quv materiallari, dars rejalari va o‘qituvchining pedagogik yondashuvlari orqali o‘quvchilarga qanday yangiliklar kiritilganligini va bu yangiliklarning ta‘lim jarayoniga qanday ta‘sir qilganligini tahlil qilish imkonini beradi. Dars materiallari va metodologiyalarni chuqur tahlil qilish, improvizatsiya elementlarining ta‘limning samaradorligini qanday oshirishini ko‘rsatishga yordam beradi. Bu metod yordamida o‘qituvchilarning ijodiy yondashuvlarini va ularning darsdagi yangi metodlarni qo‘llashdagi muvaffaqiyatlarini baholash mumkin.

Shaxsni o‘z-o‘zini anglashi – bu o‘zligining mohiyatini tushunish, jamiyatdagi o‘rnini bilish va o‘zini ongli ravishda shakllantirish jarayonidir. Bu jarayon orqali inson o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqaradi, maqsad sari harakat qiladi va hayotida barqarorlikka erishadi. Pedagogik improvizatsiya ta‘lim jarayonida yangi yondashuvlarning va metodlarning joriy etilishiga imkon yaratdi, bu esa o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, motivatsiyasini oshirish va ta‘limning umumiy sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynadi. Tadqiqot davomida o‘qituvchilarning improvizatsion metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarga yangi bilimlarni taqdim etish usullari, shuningdek, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishdagi o‘rinlari ko‘rsatilgan. Bu metodlarning ta‘lim jarayonida qanday ijobiy o‘zgarishlarga olib kelganligi, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga bo‘lgan ta‘siri, shuningdek, o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlariga qanday yangiliklar kiritgani tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alla Vinnichuk. “Pedagogical improvisation in forming professional competence of the future teachers-philologists“// Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 284-294.
2. Д.Блюдов “Педагогическая импровизация на уроках сценической речи” // Педагогические науки. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (98), 2024. С – 76-78.
3. Miraxmedova.D. “Bo‘lajak o‘qituvchilarni improvizatsion muxitda ta‘limni amalga oshirishga tayyorlash” // “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim, fan,

innovatsiya va ilmiy tadqiqotlarning salmoqli natijalari: muammo va yechimlar” mavzusida Respublika ilmiy anjuman to‘plam materiallari 2024-yil 19-aprel kun. Andijon. B – 181-182.

4. Слостенин Виталий Александрович Исаев Илья Федорович Шиянов Евгений Николаевич muallifligida “Педагогика учебное пособие”.
5. Е.П. Турбина. “Рол педагогической импровизации в процессе педагогического творчества будущего учителя”. // Профессиональное педагогическое образование. 2017. С - 84-85.

IBODAT RAJABOVA SHE‘RIYATIDA ONA VA VATAN OBRAZLARI GARMONIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500788>

Madina ABDULLAYEVA

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ibodat Rajabova she‘riyatida ona va vatan obrazlarining o‘zaro uyg‘unligi hamda milliy ruhiyat jilolari tahlil etiladi. Shoira ijodida ona timsoli mehr, bag‘rikenglik va abadiy tiriklik manbai sifatida namoyon bo‘lsa, vatan obrazi shu tuyg‘ularning davomi, kengaygan shakli tarzida gavdalanadi. Ona va vatan obrazlari poetik tafakkurda o‘zaro uzviy bog‘lanib, shoiraning milliy g‘oya va ruhiyatni ifodalashdagi yetakchi badiiy vositalaridan biriga aylanadi. Maqolada shoiraning she‘riy misralari asosida ona va vatan tasvirining estetik qirralari, ularning ruhiy-ma‘naviy uyg‘unlikdagi o‘rni va milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Ibodat Rajabova, ona obrazi, vatan obrazi, milliy ruhiyat, poetik uyg‘unlik, badiiy tafakkur, milliy g‘oya.

THE HARMONY OF MOTHER AND HOMELAND IMAGERY IN THE POETRY OF IBODATH RAJABOVA

Madina ABDULLAYEVA

Doctoral Candidate, Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore, Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract. This article analyzes the harmony of mother and homeland images and the reflections of national spirit in the poetry of Ibodat Rajabova. In the poet's works, the image of the mother appears as a symbol of affection, generosity, and eternal vitality, while the image of the homeland represents the continuation and expanded form of these feelings. The images of mother and homeland are organically interconnected in poetic thinking and become one of the leading artistic means of expressing national ideas and spirituality. Based on the poet's verses, the article highlights the aesthetic features of the images of mother and homeland, their role in spiritual-moral harmony, and their significance in understanding national identity.

Keywords: Ibodat Rajabova, mother image, homeland image, national spirit, poetic harmony, artistic thinking, national idea.

ГАРМОНИЯ ОБРАЗОВ МАТЕРИ И РОДИНЫ В ПОЭЗИИ ИБОДАТ РАДЖАБОВОЙ

Мадина АБДУЛЛАЕВА

Аспирант, Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук
Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается гармония образов матери и родины, а также отражение национального духа в поэзии Ибодат Раджабовой. В творчестве поэтессы образ матери предстает как символ любви, щедрости и вечной жизни, тогда как образ родины выступает продолжением и расширенной формой этих чувств. В поэтическом мышлении образы матери и родины органично взаимосвязаны и становятся одним из ведущих художественных средств выражения национальной идеи и духовности. На основе стихотворных строк поэтессы в статье раскрываются эстетические особенности данных образов, их место в духовно-нравственной гармонии и значение в осознании национальной идентичности.

Ключевые слова: Ибодат Раджабова, образ матери, образ родины, национальный дух, поэтическая гармония, художественное мышление, национальная идея.

Buxoroning Peshko` tumanida tug`ilgan Ibodat Rajabova o`z uslubiga ega bo`lgan iste`dodli shoirlardan biridir. Uning she`riyati o`ziga xos mushohada va timsollar olamiga ega. Bu rangin timsollar ichida ona obrazi alohida ahamiyat kasb etadi. Shoiraning qalb ko`zi orqali yaratilgan hayotiy parchalar, xotiralar qaridagi onaning tasvirlari jonli suratlarga o`xshab ketadi. Qozoqboy Yo`ldosh “kayfiyat suratlari maqolasida: “Shoira she`riyatida tashbihlar orginal, ta`sirli va deyarli barchasi izohlatalab ekani sabab she`rxondan aqliy va hissiy zo`riqishni talab qiladi”, [7:56] deydi. Darhaqiqat, shoiraning turli she`rlarida ona obrazining umumiy qiyofasi milliy ma`naviy bo`yoqlarda, turli metaforik ma`nolarda yorqin aks etadi. Ona obraz sifatida ona qishloq, ona yashnatgan obod honadon fonida tasvirlanadi. Honadonda tabiat bilan uyg`unlikda tirik va gavjum hayot qaynaydi. Qaldirg`och, mushuklar, echki-yu uloq, bog`-u rog`lar, tarovatli fasllar ona bilan to`q, ona bilan fayzli, ona bilan to`kis va bezavol ekanligi akslanadi. Shoiraning she`rlarida ona izidan baxt iqbol, qut – baraka birga yuradi. Izlaridan bahor bog`larga kirib keladi. Uning g`ilmon dunyoga ketishidan esa, “Uchar gilamlar uchishdan toxtar”, “Yoriltoshlar qayta yorilmas” holga keladi. “Qaldirg`ochlar ilonga oshna bo`lar”, dasturxonlar ochilmay qoladi. Uning she`rlarida ona katta bog`, ona sandal to`la cho`g`, ona go`yo yo`llarni bir biriga ulagan ko`prik. Ona bezavol vatanning iliq go`shasi, honadondagi to`kinlik, tiriklik va baxt- iqbol ramzi. Uning she`rlarida ona hayot, ona bahor, yoz, bag`ri butun to`kin- sochin kuz. Shoiraning “Onamga maktub”, “Onam qishlog`i”, “Onam xotirasi”, “Onam tirik edi”, “Onam g`ilmon dunyoga ketdi”, “Onam uyi” “Ona”, “Katta hovli” kabi she`rlari hech kimnikiga oxshamagan ifoda yo`sini, o`ziga xos timsollari, milliy koloritga xos badiiy tili bilan diqqatga sazovordir. Shoira ona obrazini vatan obrazi bilan uyg`un tasvirlaydi. Bu tasvirlar badiiyatida tabiatday soflik mujassam. Masalan “Onam qishlog`i” she`rida muallif

Onamning yoshligi - qoqigul.

Bobomning duosi - oq qandak.

Qishloqda zardolu pishgan ayt

Devona bo`ladi anbarak...

Bolari g`umbagi – qizchalar

Goh gulchang surtadi o`ng qoshga.

Onam suv ichgan buloqlar

Kunda ming kiradi o`n sakkiz yoshga.

She`rda ona timsoli bilan uyg`unlashgan zamin ruhini his qilmaslik, muallifning sog`inchiga sherik bo`lmaslik mumkin emas. She`rdagi betakror tasviriy vositalar, ona yoshligini qoqigulga o`xshatish, u suv ichgan buloqlarga tiriklik, abadiylik, yoshlik anglamini berish, she`rdagi lirik kechinmalar samimiyatini yanada oshiradi. “Onam uyi” she`rida ham xuddi shu samimiyat va milliy ruh ifodasi takrorlanadi.

“Aveto”dan tug`ilgan eshik

“Alpomish”dan yo`nilgan bolor.

“Shohnoma”ning dostonlariday,

Derazalar turadi qator.

Ravoqlarning lablarida gul.

Devorlarda naqshi kundali.

Uy shiftida qaldirg`och kelin.

Atrofida to`rtta qush pari.

Vijir-vijir qo`shiq kuylaydi.

Og`zin yopib bilmas zar uymoq.

Ilgichlarda tebranib yayrar,

Isiriqlar malla-uy bayroq.

Ma`rakaga yugurar kovush.

Davralarni to`ldirar kamzul.

Suvpariday xilqat lachakning,

Duolarday hikmatlari mo`l.

Qushlar, mushuk, qari oq qandak.

Va payvanddan tug`ilgan zaytun.

Tutsandalning to`rt tomonida,

Davra bo`lib uxlaydi har tun.

Ota chopon, qozon, kelinlar.

(Dasturxonni gullari ham bog`)

Katta hovli shamchiroqlari,

Shu xonadan olib turar yog`...

An`analar, milliy qadriyatlar davomiyligi ona uyning hali ichkarisiga kirilmasdan, darvozasining o`zidanoq ko`rinib turadi. Bu honadonda milliy qadriyatlarga sadoqat,

vorislik, uy bekasining, onaning yurish- turishi, yumushlari, yashash tarzidan bilinib turadi. She`rda tasvirlangan uy, unda yashovchilar uchun faqat moddiy makon bo`lib qolmasdan, milliy o`zlikni ifodalovchi obida sifatida ham muhim. Uydagi “Avesto”dan tug`ilgan eshikdan tortib, “Shohnoma”ning dostonlariday qator derazalar, “Alpomish”dan yo`nilgan bolor, ravoqlar lablaridagi gul, devorlardagi qadim naqshlar, uy shiftidagi qaldirg`ochlar, ilgichlarda tebranib, nazar va balolardan qo`rigan isiriq-malla uy bayroqlar, uydagi hayot ritmini ifodalagan qaldirg`ochlar ovozi hamma hammasi ona obrazini qadriyatlarni o`zida jamlagan markaziy qahramon darajasiga ko`taradi. Albatta, har bir uy ona bilan, ayollar bilan, fayzli. Asarda tilga olingan yuqoridagi barcha timsollar she`rda nomi tilga olinmayotgan bo`lsada, onaning suratini to`ldirib turgan badiiy detallardir. Ularning har biri onaning yaratuvchilik kuchi, sevgisi, millat qadriyatlarini avlodlardan avlodlarga yetkazuvchi ma`naviy ko`prikligi kabi ma`nolarni o`z ichiga oladi. Ona haqidagi barcha she`rlarida shoira tabiat unsurlarini insonga xos ezgu sifatlar bilan ziynatlantiradi[9:238]. Shoira tabiatdagi soflik, qut – barakani, rizq - ro`zni ham ona bilan, uning momolardan qolgan azaliy mehnatkash, yaratuvchi xarakteri bilan bog`laydi. Ma`lumki tasviriy san`atda “natyurmort” degan janr bor. Unda asl jonsiz yoki jonsizlantirilgan narsalar san`atkor tomonidan jonlantirilgan holda tasvirlanadi[9:254]. Bu she`riy bitikni ham jonlantirilgan natyurmort deyish mumkin. Ma`rakaga yugurgan kovush, davralarni to`ldirgan kamzul, kabi metanimik ko`chimlar, o`zbek onasining asl portreti bo`lib, bu portret nafaqat tashqi qiyofa, balki o`zbek onasining icki qiyofasiga tortilgan yorqin chizgilar hamdir. Bu chizgirda o`zbek onasining kiyim - kechagidan tortib, qalb dunyosi, dunyolarga sig`magan mehr – muhabbati namoyon bo`ladi.

Shoiraning barcha she`rlarida ona obrazi o`ziga xos qirralarda, suratlarda ko`rinish beradi. Jumladan shoiraning “Hayrat she`rida ona portreti tasviriy vositalar yordamida chiziladi.

Onam bog`day go`zal qaridi,

Sochlar oppoq ko`ylaklar uzun.

Duolardan sahar bo`lardi,

Bobom, Hofiz, Bobur ko`rgan tun.

Bandda onaning keksalik davri bog`ga o`xshatiladi. Bog`dagi hosildorlik, rizq- nasiba onaning sahiy qalbiga monand. Sohir o`xshatish. Ona bilan honadon to`kin, farzandlar ahilligi hammga ma`lum hayotiy hodisa. Onaning keksalikdagi yana bir muhim xususiyati uning farzandlar iqboli, yurt tinchligi, oila farovonligini tilab qilgan duolari. Aslida, duogo`y onalarning borligi, farzand qalbini, umr yo`llarini yortitgan chiroqligi, ularning tunlarni tonglarga ulagan duolari juda chiroyli tasvirlangan. “Onam bog`day go`zal qaridi” tashbihi onaning o`ziga xos jismoniy va ruhiy go`zalligini, tabiat orqali ochib bergan, deyish mumkin. Kuzdagi to`kinlik onaning o`tib borayotgan yoshidagi donoligiga, duogo`yligi esa, uning duolaridan sharaflangan farzand hayotidagi hayr va barakaga qiyoslanadi. Ikkinchi misradagi “Sochlar oppoq, ko`ylaklar uzun” kabi epitetlarda ona sochlarida aks etgan oqlik ulug`likka, uzun liboslar esa onadagi ma`naviy barkamollikka, keksalik esa donolikka urg`u beradi.

Mahsisiga gulob surtardi,

O`ng qoshiga to`ypalovdan yog`.

Ko`ksomsaga ko`ngli ketardi,

Hut –hut kelib yashillangach bog`.

Darchalarni ochib qo`yardi,

Xomtush ko`rsa chiqarardi is.

Ko`kchoyiga qaymoq bo`lardi,

Gulmixlarda qurigan yalpiz.

Bahordagi onalar quvonchi yasharish, yashillashish onlarining darakchisi ko'ksomsalar- bu ming yillik an`analarni davom ettirgan onalarning tipik vakili hisoblangan ona. Bu ona orqali millatimiz onalarining hayotga bo`lgan sevgisi, jo`shqin qalbi, mehnatkash va sahiy qiyofalari musavvir tomonidan chizilgan suratlarga juda ham o`xshash, so`z bilan chizilgan go`zal, oniy baxt manzaralari va manzillari kabi, jonli va betakror. Bu tasvirlarni ranglantirgan o`ziga xos uslub va yangicha ifodalar to`ypalov, xomtush so`zlari oxorli poetik ma`nolarga egaligi bilan o`quvchi diqqatini tortadi. Keksa onaning har bir hatti –harakati o`ziga xos, ma`no – mazmunga, hayotiy tajribalarga asoslangan donishmandlikka to`la. Tom ma`noda she`rda onaning kiyimlarida, hatti – harakatida millatga xos asl qiyofa chizilgan deyish mumkin. Mustaqillik davri she`riyatida ona obrazi vositasida o`zgacha ruhda milliy qahramonlar yaratildi deyish mumkin. Ibodat Rajabova qalamiga mansub she`rlardagi ona obrazi ham ana shunday millatga xos xarakter qaynog`ini o`zida jamlagan betakror obrazlardan biridir.

Qishloq ro`zg`or, handalak qoqi,

Gujumyaproq bo`lganda sovun.

Qo`shniga ham chiqib borardi,

Sandalida isingan qovun.

Nima topsa qirqa bo`lardi,

Shukronasin Xudoga yo`llab...

Qachon borsam to`ychopon tikib,

O`tirardi qiblaga qarab.

Ibodot Rajabova ijodidagi o`ziga xoslik yuqorida ta`kidlanganiidek, uning barcha ma`lum so`zlardan yangi, oxori to`kilmagan birikmalar yarata olishida ko`rinadi.

Qishloq ro`zg`or, gujumyaproq, to`ychopon, xomtush, to`ypalov, tutsandal kabi qo`shma so`zlar o`rinli qo`llanilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. To`g`ri, shoira she`rlarida kayfiyatga sabab bo`lgan voqeliklar ko`rsatilmaydi, lekin tasvirlardagi betakrorlik ona obrazidagi millat ayolining jonli qiyofasi o`ziga xos va yorqin aks etadi. Onaning sahiy qo`llari yaratgan har bir predmet hayotiy bo`lib, o`zbek onaning horg`inlik nimaligini bilmagan fidokor sifatlariga urg`u beradi.

Yuzlaringga Xudo gul ekdi,

Borlig`ingda mushk seydi, anbar.

Tandir tomon borar izlaring

Biram qutlug`, biram nurxabar.

Tarozilar qiyos o`lchadi,

Qumsoatlar o`lchab berdi zar.

Qushlarga don sepgan qo`lingga,

Hech qaysisi kelmas barobar.

Sherdagi ona portretiga ahamiyat berilsa, uning yuzlaridagi yillar izi hisoblangan ajinlaning gulga, onagagina hos bo`lgan iforning esa, anbarga qiyosini ko`rish mumkin. Butun she`r davomida onadagi mehr – muhabbat yaratuvchanlik, tabiat bilan uyg`unlikda, bir butunlikda tasvirlanadi. Onaning beqiyos timsolini tasvirlarkan, ijodkor yana o`ziga xos bo`lgan qo`shma so`zlardan foydalanadi.

Govmish, toychoq, ona mushuk ham,

Omboringdan don yeydi sahar.

O`ymoq kiygan barmoqlaringni,

Ko`rmoq uchun tug`ildi axtar.

Ro`molingning gulin hidladim,

Adog`ingga tiz cho`kdim har kun.

Oppoq sochin jilosin ko`rib,

G`arq gulladi Charbog`i berun.

Govmish, toychoq, ona mushuk kabi detallar ona obrazidagi tuganmas mehr – sahovat, jo`mardlikni ko`rsatish uchun keltirilgan bo`lib, ona siyomosidagi yaratuvchanlik, himoya, sevgi kabi hayotiy kuchlarni yorqin ifodalalydi. Hatto ko`kdagi yulduzlar ona qo`llari yaratgan mo`jizalarni ko`rishga bo`lgan ishtiyoqlari tugfayli tug`iladilar. Onadagi hayotiy kuch uning ro`mollaridagi gullar orqali anglatilsa, atrofi gullarga to`la chorbog`lar ona sochlaridan ilhomlanib, bu sochlar jilosidan rang olib gullaganday.

Kipriyingda ummon urug`i,

Duolaring tangriga dilxat.

Ignalaring tikkan choponlar,

Daho bilan qiladi suhbat.

Duolar tufayli to`kilayotgan ko`z yoshlar ummonlardan parcha sifatida talqin etilib, ummon ona qalbining cheksiz qudratidan dalolat beradi. Uning duolari g`oyoki insonning o`z tangrisiga yo`llagan dil xatlari bo`lib, ijodkor ona qalbga oid his va kechinmalarga betakror nom topganiga misol bo`la oladi.

Shoiraning yo`qotish hissi bilan yo`g`rilgan “Onam vafoti kuni”, “Onam ketgach”, “Onam g`ilmon dunyoga ketdi”, “Qush qichqirig`i” kabi she`rlari ham o`ziga xos bo`lib, bu she`rlarda onaning vafoti bilan bog`liq ma`naviy bo`shliq moddiy tanglik

orqali yoritiladi. “Onam vafot kuni” she`ridagi peyzaj alam va og`riqning yukini, chuqur ruhiy holatni tabiatdagi predmetlar orqali ifodalab beradi.

Quduqlarni kovladi shamol,

Ko`priklarni ko`tardi dovul.

Hovlimizdan qabriston qadar –

Qaldirg`ochlar bo`ldi qorovul.

Shamol shiddati orqali lirik qahramon qalbiga oid og`riq va tug`yonlar, peyzaj asosida ochib beriladi. “Adabiyotshunoslik lug`ati” kitobida payzaj haqida shunday ta`riflarnadi. “Peyzaj – adabiy asarda yaratuvchi badiiy voqelikning muhim komponenti, voqelar kechuvchi makon tasviri”. Asarda voqelar kechayotgan joy va vaqt haqida tasavvur berishdir. Biroq peyzajning asardagi funksiyalari bu bilan cheklanmaydi, u polifoniklik xususiyatiga ega. Jumladan, pezaj qahramon ruhiyatini ochish vositasi sifatida keng qo`llanadi[2:65]. She`rda tasvirlangan quduqlarni kovlagan shamol, ko`priklarni ko`targan dovul, tobutga hamroh bo`lgan qushlar har doim tabiat bilan hamnafas, g`amxo`r, mehnatkash bo`lgan onaning azasiga tabiatning javobi bo`lib, asli bu talotum, qayg`uning ko`tarilib kelishi, tug`yon shiddati lirik qahramon qalbidagi hislarning, judolikning ramziy ifodalaridir.

Kiprikyog`dan shishdi qo`lro`mol,

Gulbog`ichni muzlatdi sukut.

Bo`z otini qo`limga bog`lab,

Alpomish ham ko`tardi tobut.

Ko`z yosh so`zi shoiraning ona haqidagi turli she`rlarida turlicha sinonimlar bilan, ma`no tovlanishlarda tasvirlanadi. Ijodkorning ona mehrini alqagan “Ona” she`rida ko`z yosh “ummon urug`i”deya nomlanib, ona qalbining cheksiz mehridan bunyod bo`lgan duogo`ylikni ifodalagan bo`lsa, “Onam vafoti kuni” she`rida “Kiprikyog`” shaklida

qo'llanmoqda. Bu soʻz validasini yoʻqotish asnosidagi qahramonning alamlari, iztiroblarinidan hosil boʻlgan koʻz yoshni anglatadi.

Shoiraning “Onam gʻilmon dunyoga ketdi” sheʼrida ham qahramon kayfiyat tasviri va ona obrazi portreti tabiat, ona ardoqlagan uy, katta hovli, unda yashagan jonvorlar holati orqali ochib beriladi. Sanʼatda qahramon masalasi – bu ijodkorning estetik pozitsiyasi, badiiyat va mahorat bilan bogʻliqda namoyon boʻladigan jarayon. Qahramon bu ijodiy niyatlar, badiiy falsafiy gʻoyalar qay tariqa, qanaqa shakllarda ifodalanadi, degan gap. Shunday ekan, koʻngilda tugʻilgan ijodiy maqsadni gʻoyat xilma – xil shakllarda aks ettirish mumkin[8:10]. Shoira badiiy niyatini timsollar tilida aks ettiradi. Shoiraning sheʼrlarida detallar qahramon estetik idealining rangin qirralarini yoritishga xizmat qiladi.

Onam gʻilmon dunyoga ketdi,

Gul bargidan toʻkildi yogʻi.

Boʻsh tobuti mozordan qaytgacha,

Koʻtarildi qushlar faryodi.

Musichalar rangi qoraydi,

Qaldirgʻochga yʻoq endi qaror.

Bogʻhovlimiz darichalari,

Daryolarga kelib qoldi tor.

Ona uchun aza tutgan tabiat unsurlarining barchasi ona psixologiyasini, uning har bir bosgan qadami, xullas, koʻngil koʻz gʻusini akslantirgan oyna hisoblanadi. Onaning vafotini gullar, qushlar, bogʻhovli darchalarining daryolarga tor kelib qolishi tasvirlari qahramon qalb iztiroblariga monand. Qaldirgʻochlar qarorsizligi, musichani oʻragan judolik rangi onasini yoʻqotgan qahramonning, bekasini yoʻqotgan jonli hovlining

parishon holatlarini ifodalaydi. Bu she`rlarda tabiat insonning bir parchasi, go`yo ona atrofi olamdagi hamma jonzotlarga na`sha sochgan nur, mehr ulashgan qo`l. Onaning jannat dunyolariga ketishi, uni o`rab turgan atrofi olamni ham larzaga solgandek.

Gomishimiz devona bo`ldi,

Sutchelakning bellarida zarb.

Qishloq pushta tug`in sochini,

Bitta – bitta to`ktirdi aqrab.

Momoqaymoq qaymog`i achchiq,

Zardevorning eskirdi zari.

Chap ko`ksimga kelib in qurdi,

G`ussalardan tug`ilgan ari.

Onam,

Hatto nurdan g`ubor artgandi,

Supurgiday uyg`onib sahar.

Qabr toshi gard olmasin deb,

Endi har kun olaman xabar.

Shoira she`rlarida bir birini davom ettirgan mantiqiy yaqinlik, mazmuniy takror va tasvirlar orqali yaqqol ko`rinib turadi. U qalamga olgan ona bohqa she`rlardagi ona obrazidan o`zbek millatiga xos kiyinish tarzi, mehnat va hayot zavqini birlashtirgan baxtli turmushning vakili ekanligi bilan farqlanadi. She`rlarda ona jabrdiyda qahramon

sifatlaridan mutkaqo holi bo`lib, uning qadamlaridan kuch, qo`llaridan rizq – roz`, ulkan qalbidan tuganmas sevgi balqib turadi. Shoira she`rlarida kuch va ma`naviy komillik va piri badavlatlikni yashab o`tgan onalarning asl qiyofasi bilan to`qnash kelish mumkin. Onaning yo`qligi u mansub bo`lgan honadonning moddiy va ma`naviy holatidan yaqqol ko`rinib turadi. Istiqlol davri she`riyatida o`zbek onasining o`ziga xos milliy qiyofalarda aks etishi, millat onasi sifatida ulug`lanishi kuzatiladi. Shoira she`rlarida ham yaqqol ko`zga tashlanadi. Milliylik, go`zallik, ezgulik singari badiiy qadriyatlarni o`zida jamlagan ona siymosi ibodat Rajabova ijodida, ko`rkam tili, o`ziga xos uslubi, badiiy bo`yoqdorligiga ko`ra betakror hisoblanadi. Shoiraning xalq tili Imkoniyatlaridan keng foydalanishi, qadriyat va an`analarni ustalik bilan she`rga olib kirishi va bu hayotiy hodisalarni ona fenomeni bilan bog`lashi, so`zlarni ma`no tovlanishlarda ifodalashi uning ijodiga xos bo`lgan muhim xususiyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Тимофеев Л. И. . Основы теории литературы. М. Просвещение. 1971.
2. Dilmurod Quranov. Adabiyotshunoslikka kirish - Toshkent. “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”. 2004. – 242 bet.
3. Dan Brown. What is deuteragonists in Literature? // MasterClass. <https://www.masterclass.com/articles/what-is-a-deuteragonist-in-literature>, Sep 4, 2021
4. Kit Kittelstad. Types of characters in Fiction. // Yourdictionary. <https://examples.yourdictionary.com/types-of-characters-in-fiction.html>
5. Devy Chesson. Static Characters va Dynamic Characters: How to use both. // Kindlepreneur. <https://kindlepreneur.com/static-character/>, March 24, 2022.

6. Writing 101: The 12 Literary archetypes
<https://www.masterclass.com/articles/writing-101-the-12-literary-archetypes#-is-an-archetype-the-12-literary-archetypes#what-is-an-archetype>

7. Yo'ldoshev Q., Ochqichso'z. –Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. 688-b.

8. No'monjon Rahimjonov. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati 10 bet. Toshkent O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti 2007.

9. Ёўлдошев Қ. Б. Янгиланган педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт. ... дис. – Т., 1996. – 238 б.

BOLALAR ADABIYOTINING JAHON BOLALAR ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

THE ROLE OF CHILDREN'S LITERATURE IN WORLD CHILDREN'S LITERATURE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519474>

I.S.Ubaydullayev

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalar adabiyotining jahon adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni, uning shakllanish manbalari hamda tarbiyaviy va estetik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, mashhur jahon adiblarining bolalar uchun yaratgan asarlari hamda o'zbek bolalar adabiyotining umumjahon madaniyatidagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, jahon adabiyoti, ertak, xalq og'zaki ijodi, tarbiya, estetik qadriyat, ma'naviyat.

Аннотация: в данной статье анализируются место детской литературы в развитии мировой литературы, источники её формирования, а также воспитательное и эстетическое значение. Кроме того, освещаются произведения известных мировых писателей, созданные для детей, и роль узбекской детской литературы в мировой культуре.

Ключевые слова. Детская литература, мировая литература, сказка, устное народное творчество, воспитание, эстетическая ценность, духовность.

Abstract: this article analyzes the place of children's literature in the development of world literature, its sources of formation, as well as its educational and aesthetic significance. It also highlights the works created for children by renowned world writers and the role of Uzbek children's literature in global culture.

Keywords. Children's literature, world literature, fairy tale, folklore, education, aesthetic value, spirituality.

Bolalar adabiyoti – yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish, ularning qalbiga ezgulik, halollik, mehr-oqibat kabi qadriyatlarni singdirishda muhim vosita sanaladi. U nafaqat milliy adabiyot doirasida, balki jahon miqyosida ham madaniy merosning muhim bo‘lagi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Adabiyotshunoslarning fikricha, bolalar adabiyoti yosh kitobxonga dunyoni idrok etish, yaxshilik va yomonlikni ajratish, orzu qilish va ijodiy fikrlash imkoniyatini beradi.

Buning muhim jihatlaridan biri bizga qoldirilgan boy madaniy, ma’naviy merosdan bugungi avlod tarbiyasida, uni komil insoniylikka da’vat etishda foydalanishdan iborat bo‘ladi, shuning bilan birga, nafaqat, milliy adabiyot namunalari, balki jahon adabiyotini ham taraqqiyot bosqichlariga hurmat bilan qarash, ularda aks etgan umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganish, boshqa millat madaniyatiga qiziqish, dunyo miqyosidagi adabiyotda insoniy tuyg‘ular ifodasini o‘rganish, bugungi avlodni barkamol shaxs darajasiga yetkazish kabi mas’uliyatli vazifani amalga oshirishda o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Umumdunyo badiiy adabiyoti xazinasida bolalar adabiyoti ham o‘ziga xos o‘rin tutadi. Eng muhimi, bolalar adabiyotida epik voqelik tasviri bilan birga tarbiyaviy jarayon uyg‘unlashib, alohida ahamiyat kasb etgan. Epik rivoyada ruhiyat tasvirining kuchayishi, boshqacha aytganda, voqelikning xarakterlar ruhiyatidagi tahliliy tasviri orqali aks ettirilishi hozirgi o‘zbek bolalar nasriga toboro e’tibor kuchayib borayotganidan darak beradi.

Bolalar adabiyotining ildizlari xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Ertaklar, qo‘shiqlar, maqollar, topishmoqlar va dostonlar bolalar tasavvurini boyitib, ularni axloqiy va estetik tarbiyalashda muhim rol o‘ynagan. Masalan, o‘zbek xalq ertaklaridagi “Zumrad va Qimmat”, “Alpomish” singari qahramonlar bolalarni ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash mohiyatini anglashga undaydi.

Bolalar adabiyoti jahon miqyosida keng rivojlanib, turli mamlakatlarda nodir asarlar yaratildi:

Grimm aka-uka ertaklari (“Qizil shapkacha”, “Oltin g‘oz”) – xalq og‘zaki ijodini yozma shaklga o‘tkazishning yorqin namunasi.

G.X.Andersen ertaklari (“Qirolicha qor”, “Chiroq”) – insoniy fazilatlarni ulug‘lash bilan butun dunyo bolalari qalbiga kirib borgan.

Mark Tvenning “Tom Soyerning sarguzashtlari” – mustaqil fikrlash va sarguzashtga intilish timsoli sifatida mashhur.

Antuan de Sent-Ekzyuperining “Kichkina shahzoda” asari esa falsafiy ma’nolari bilan nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qadrlil bo‘lib, umuminsoniy qadriyatlarni tarannum etadi.

Bu asarlar nafaqat milliy madaniyatni, balki insoniyatning umumiy orzu-intilishlarini ifodalaganligi bois jahon bolalar adabiyotida o‘chmas iz qoldirgan.

O‘zbek adabiyotida ham bolalar uchun yozilgan asarlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular jahon adabiyoti bilan uyg‘unlashib ketadi.

G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asari o‘zbek bolalarining sho‘xligi, mehribonligi va samimiyatini yorqin tasvirlagan.

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” romani bolalar orzu va fantaziyasining rangin ifodasidir.

Shuningdek, Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek singari yozuvchilarning asarlarida ham bolalar tarbiyasi masalalari ko‘tarilgan.

Bu asarlar milliy qadriyatlarni ifoda etish bilan birga, jahon bolalar adabiyoti bilan hamnafas rivojlanib, umumiy adabiy jarayonga o‘z hissasini qo‘shgan.

Bolalar adabiyoti bolaning shaxs sifatida kamol topishida o‘ta muhim. U bolaning ruhiyatiga mos, sodda, ammo chuqur ma’noga ega bo‘lgan shaklda yoziladi. Natijada yosh kitobxon:

* ezgulikka intiladi,

- * ijodiy tafakkurini rivojlantiradi,
- * mustaqil fikrlashga o'rganadi,
- * milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanadi.

Bolalar adabiyotida o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan asarlar o'rganishda quyidagi xulosalarga kelindi:

- Umumta'lim o'rta maktablari adabiyot mashg'ulotlarida jahon bolalar adabiyotidan berilgan namunalarni o'rganishda o'quvchilar ongiga umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash, insoniy his tuyg'ularni tushunish va qadrlashni yetkazish zarur;
- asar matnini o'rganishda o'quvchilarga asar muallifi haqida, asar qahramonlari millatiga xos urf-odatlar haqida kengroq tushuncha berish zarur;
- adabiy ta'lim talabidan kelib chiqib, noan'anaviy dars mashg'ulotlari tashkil qilish o'rinli;
- adabiyot darsligida berilgan asarlarni o'quvchilar mustaqil ravishda o'qib chiqishlari uchun mustaqil ish shakllarini tuzish lozim;
- umumta'lim o'rta maktablarida adabiyot ta'limi oldida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni kamol toptirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyasidan «mustaqil ijodiy fikrdan xulosaga» tamoyili asosida darslar tashkil qilish;

Dars jarayonida o'quvchini fikrlashga undovchi nazorat savollari, test topshiriqlari, mustaqil ish shakllaridan foydalanishni yo'lga qo'yish lozim.

Bolalar adabiyoti – milliy adabiyotlarning ajralmas bo'lagi bo'lishi bilan birga, jahon adabiyoti taraqqiyotining ham muhim poydevoridir. U yosh avlodni ma'naviy va estetik jihatdan boyitib, insoniyatni birlashtiruvchi qadriyatlarni tarannum etadi. Shu bois bolalar adabiyotining jahon adabiyotidagi o'rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.
2. Ubaydullaev, I. (2020). No standard test in child literature objectives. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(2), 229-236.
3. Ubaydullayev, I. (2024). Development of communicative competence of law students with the help of pedagogical innovations. *Modern Science and Research*, 3(1), 418-420.
4. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. *Modern Science and Research*, 3(1).

**BOLALAR ADABIYOTI FANIDAN NOSTANDART TEST
TOPSHIRIQLARI
НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
NON-STANDARD TEST TASKS IN CHILDREN'S LITERATURE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519440>

Ithomjon Ubaydullayev
Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti

Аннотация: ushbu maqolada “Bolalar adabiyoti” fanidan nostandart test topshiriqlarining mazmuni, tuzilishi va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda nostandart test topshiriqlarining o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, matnni chuqur anglash, adabiy-estetik didni shakllantirish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Shuningdek, nostandart topshiriqlarning an'anaviy testlardan farqli jihatlari, ularning metodik asoslari va amaliy qo'llash imkoniyatlari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, nostandart test topshiriqlari, ta'lim metodikasi, ijodiy fikrlash, estetik tarbiya, mustaqil o'qish, adabiy tahlil.

Аннотация: в данной статье анализируется содержание и структура нестандартных тестовых заданий по дисциплине «Детская литература», а также их значение в образовательном процессе. В исследовании освещается влияние нестандартных тестовых заданий на развитие творческого мышления учащихся, глубокое понимание текста, формирование литературно-эстетического вкуса и умения принимать самостоятельные решения. Кроме того, рассматриваются отличия нестандартных заданий от традиционных тестов, их методическая основа и возможности практического применения.

Ключевые слова. Детская литература, нестандартные тестовые задания, методика обучения, творческое мышление, эстетическое воспитание, самостоятельное чтение, литературный анализ.

Abstract: this article analyzes the content and structure of non-standard test assignments in the subject of "Children's Literature" and their significance in the educational process. The study highlights the impact of non-standard test assignments on the development of students' creative thinking, deep text comprehension, the formation of literary and aesthetic taste, and the ability to make independent decisions. Furthermore, the differences between non-standard and traditional tests, their methodological basis, and possibilities for practical application are examined.

Keywords. Children’s literature, non-standard test assignments, teaching methodology, creative thinking, aesthetic education, independent reading, literary analysis.

Oliy ta’lim pedagog – olimlari oldida jamiyatimizning ham jismonan, ham aqlan yetuk mutaxassislarini - ijtimoiy hayotda - davlat ishlarining turli jabhalarida, fan va madaniyat sohasida faollik bilan ish olib borishga qobiliyatli hamda o‘qimishli yoshlarni tarbiyalash va voyaga yetkazishdek mas’uliyat turadi. Bu boshqa fanlar qatori bolalar adabiyoti fani oldiga ham muhim vazifalar qo‘yadi. Bugungi kunda yurtimizda dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasida sinab ko‘rilgan va milliy ta’lim tizimiga keng tatbiq etilayotgan ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida o‘quv – tarbiya jarayonini tashkil etishga katta e’tibor qaratilmoqda. Bu borada “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” va “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda. Talabalarning bolalar adabiyoti fanidan Blum taksonomiyasi bo‘yicha bilish o‘quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular tomonidan muayyan mavzu bo‘yicha ma’lumot va axborotlarni o‘zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo‘yicha obyektlarni aniqlashi, ularga ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashlari, o‘z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning tushuntirishi, mazkur jarayon, obyekt yoki voqeaning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishi kerak bo‘ladi. Ushbu fikrlarni standart o‘quv va test topshirig‘i bilan amalga oshirib bo‘lmaydi, bilish o‘quv maqsadiga erishilganlik darajasini aniqlashda quyidagi rasmi va ko‘p javobli nostandart testlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bolalar adabiyoti fanidan mazkur test topshiriqlari talabalarning o‘zlashtirgan nafaqat bilimlarini balki obyekt va uning qismlarini tanish, o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko‘nikmalarini nazorat qilish va baholash jarayonini haqqoniy va odilona amalga oshirish imkonini beradi.

1. Ertakli rasm qaxramonlarini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

1) “Ayoz bobo” ertagi; 2) “Ur to‘qmoq”ertagi; 3) “Qizil qalpoqcha”ertagi; 4) “Maugli”ertagi; 5) “Maqtanchoq quyon”ertagi; 6) “Bo‘g‘irsoq”ertagi; 7) “Uch og‘ayni botirlar”ertagi

Rasmi va ko‘p javobli nostandart test javobi quyidagicha bo‘ladi.

2	3	6	1	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---

2. Quyidagi asarlarni Eyler-Venn diagrammalari orqali aniqlang va jadvalga har bir diagramma ostiga amalga mos raqamni qo‘ying.

- 1) “Sariq devni minib”; 2) “Shum bola”; 3) “Besh bolali yigitcha”;
4) “Mungli ko‘zlar”; 5) “Oq kema”.

Javobi:

3. Ertak belgilarini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

- 1) “Bo‘g‘irsoq”ertagi 2) “Maugli”ertagi 3) “Maqtanchoq quyon”ertagi
4) “Ayoz bobo” ertagi 5) “Uch og‘ayni botirlar”ertagi 6) “Qizil qalpoqcha”ertagi
7) “Ur to‘qmoq”ertagi

Жавоби:

2	7	6	1	5	3	4
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4. Rus bolalar shoiri K.I.Chukovskiyning quyidagi she'riy asarlarini raqam bilan aniqlang va tartiblang.

1)«Moydodir», 2)«O'g'irlangan quyosh», 3)“Fedorinaning g'ami”, 4)“Doktor Aybolit”, 5)”Suvarakxon”

To'g'ri javob				
3	5	2	1	4

5. Tasvirda qaysi ertak tasvirlangan?

	A	«O'g'irlangan quyosh» ertagi
	B	«Moydodir», ertagi
	C	“Fedorinaning g'ami” ertagi
	D	“Doktor Aybolit” ertagi
	E	”Suvarakxon” ertagi
To'g'ri javob: D “Doktor Aybolit” ertagi tasvirlangan		

6. Tasvirda qaysi makon tasvirlangan?

	A	Toshkent shahridagi Bobur nomli istirohat bog'i
	B	Toshkent shahridagi G'afur G'ulom nomli istirohat bog'i
	C	Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'

	D	Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomli maydon
	E	Toshkent shahridagi Milliy bog‘
<p>To‘g‘ri javob: C Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog‘</p>		

7. Ushbu rasmda qaysi ertak qahramonlari tasvirlangan?

	A	“Maugli”
	B	“Ur to‘qmoq”
	C	“Uch og‘ayni botirlar”
	D	“Bo‘g‘irchoq”

Тўғри жавоб: C

8. Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog‘ tashkil topishi bilan bog‘liq yubiley sanani nishonlash va uning tashkil etilishi bilan bog‘liq hukumat hujjati qabul qilingan yilni to‘g‘ri belgilang?

	A. Alisher Navoiyning 550 yilligini nishonlash to‘g‘risida	1	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori	a	1990 yil 1 yanvar, PF-139-son
	B. Alisher Navoiyning 545 yilligini Nishonlash to‘g‘risida	2	O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Prezidentining Farmoni	b	1991 yil 29 yanvar, PF-133-son

	C Alisher Navoiyning 555 yilligini nishonlash to‘g‘risida	3	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni	c	1991 yil 23 yanvar, PF-139-son
	D Alisher Navoiyning 551 Yilligini Nishonlash To‘g‘risida	4	O‘zbekiston Prezidentining Farmoni	d	1992 yil 29 yanvar, PF-139-son
	E Alisher Navoiyning 535 Yilligini Nishonlash To‘g‘risida	5	O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Prezidentining Farmoyishi	e	1991 yil 29 yanvar, PF-139-son

To‘g‘ri javob: A-2-ye.

9. Ushbu miniatyurada qaysi tarixiy shaxslar tasvirlangan?

A	Alisher Navoiy va Kamoliddin Bexzod
B	Alisher Navoiy va shoh Husayn Boyqaro
C	Bexzod va Binoiy
D	Xondamir va Bexzod

To‘g‘ri javob: V

10. H. To‘xtaboyev asarlarini ketma-ketlikda to‘g‘ri belgilang:

1 “Jannati odamlar” 2 “Sariq devni minib” 3 “Mungli ko‘zlar” 4 “Besh bolali yigitcha” 5 “Sariq devning o‘limi”

To'g'ri javob: 2, 5, 4, 3, 1

11. ... asari X. To'xtaboyev qalamiga mansub.

- A. “Bemor”.
- V. “Jannati odamlar”
- C. “Mungli ko‘zlar”.
- D. “Yodgor”.
- YE. “Sariq devni minib”.
- F. “Besh bolali yigitcha”.
- G. “Alisherning yoshligi”.

Javob:

A	B	C	Д	E	F	G

Javob:

A	B	C	D	E	F	G
yo‘q	ha	ha	yo‘q	ha	ha	yo‘q

12. Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etishga doir hukumat hujjatini to‘g‘ri belgilang

A	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	1	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori	a	2002 yil 12 aprel	a	124-son
---	---	---	--	---	--------------------------	---	---------

B	O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	2	O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori	b	2003 yil 21 aprel	B	123-son
C	Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	3	O‘zbekiston Respublikasi Senatining Qarori	c	2002 yil 13 aprel	V	120-son
D	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	4	O‘zbekiston Respublikasi Parlamentining Qarori	d	2003 yil 12 may	G	121-son
E	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish haqida	5	O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasining Qarori	e	2002 yil 12 iyun	d	122-son

To‘g‘ri javob: A-1-a-b

13. ... asari S. Y. Marshak qalamiga mansub.

- A. “Akula”
- V. “Qayerda ovqatlanding, ey chumchuq?”
- C. “Ahmoq sichqoncha haqida ertak”
- D. “Sakrash”
- YE. “O‘n ikki oy”
- F. “Stol kelgan qayerdan?”
- G. “Alifbe”

Javob:

A	B	C	D	E	F	G

Javob:

A	B	C	D	E	F	G
йўқ	ха	ха	йўқ	ха	ха	йўқ

	Asarlar nomi	Raqamlar
	”Suvarakxon” ertagi	
	“Uch og‘ayni botirlar” ertagi	
	“Bo‘g‘irsoq”ert agi	
	«O‘g‘irlangan quyosh» ertagi”	

14. Rasmda berilgan ertaklarni aniqlab mos raqamlarni yozing
Javobi: 1,2,3,4.

	Asarlar nomi	Raqamlar
	«O‘g‘irlangan quyosh» ertagi	1
	“Bo‘g‘irsoq”ert agi	2
	“Uch og‘ayni botirlar” ertagi	3
	”Suvarakxon” ertagi	4

15. Rasmda qanday bino aks etgan?

	A	O‘zbekiston opera va balet teatri
	B	Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri
	C	O‘zbekiston Milliy akademik drama teatri

D Muqimiy nomidagi drama teatri

To'g'ri javob: V

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan nostandart test topshiriqlari talabanning mavzu bo'yicha olgan bilimlarini mustahkamlash va ko'nikma, malakalar hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Ertak va uning qahramonlari, badiiy asar va undagi voqea rivoji, asar muallifi yuzasidan ma'lumotlar beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida Blum taksonomiyasiga binoan o'quv topshiriqlarining bajarilishiga erishish - talabalarning bilim darajasini nazorat qilish va baholashda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish nazoratning haqqoniyligi va keng qamrovliligini ta'minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. –T.: O'qituvchi, 2011.
2. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. *Modern Science and Research*, 3(1).
3. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

4. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
5. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.

FUZZY TOPSIS ALGORITMINING ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17910037>

Foziljonova Marxabo Toirjon qizi

Andijo davlat universiteti tayanch doktoranti

Email: marxabofoziljonova@gmail.com

Annotatsiya: Tadqiqotda zamonaviy tilshunoslikda noaniqlikni formalizatsiya qilish, lingvistik o'zgaruvchilarni matematik modellashtirish va tabiiy tilni qayta ishlash jarayonida fuzzy mantiqning o'rni yoritiladi. Xususan, Fuzzy TOPSIS algoritmi semantik noaniqlikni baholash, lingvistik kategoriyalarni raqamlashtirish va til bilan bog'liq qaror modellarini ishlab chiqishda samarali vosita sifatida ko'rib chiqiladi..

Kalit so'zlar: fuzzy lingvistika, lingvistik o'zgaruvchilar, Fuzzy TOPSIS, noaniqlik, semantik modellashtirish, zamonaviy tilshunoslik.

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarining mazmunini aniqlash, ularning semantik chegaralarini belgilash va tabiiy tilning noaniqliklarini formal tahlil qilish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Inson tili o'z tabiatiga ko'ra mavhumlik, ko'pma'nolilik, kontekstga bog'liqlik va subyektiv baholash kabi xususiyatlarga ega bo'lib, bu holat lingvistik ma'lumotlarni an'anaviy qat'iy matematik modellar asosida qayta ishlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham fuzzy lingvistika, lingvistik o'zgaruvchilar nazariyasi va kompyuter lingvistikasi yo'nalishlaridagi yondashuvlar tilshunoslikda keng qo'llanila boshladi.

Fuzzy mantiqning lingvistik o'zgaruvchilar bilan ishlash imkoniyati til birliklaridagi noaniqlikni matematik jihatdan ifodalashga, insonning subyektiv baholarini raqamli shaklga o'tkazishga va murakkab semantik strukturalarni modellashtirishga imkon yaratadi. Shu nuqtai nazardan, Fuzzy TOPSIS algoritmi lingvistik birliklarning mavhum baholarini formal shaklda tahlil qilish va ularni tartiblashning samarali vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv faqat texnik yoki boshqaruv sohalarida emas, balki tilshunoslikda ham katta amaliy imkoniyatlarga ega. Xususan, matnlarning lingvistik ekspert bahosini aniqlash, semantik noaniqlikni o'lchash, lingvistik kategoriyalarni

modellashtirish, turli nutq birliklarini taqqoslash va kompyuter lingvistikasi uchun qaror modellarini ishlab chiqishda Fuzzy TOPSIS algoritmi samarali natija beradi.

Shu bois, ushbu tadqiqotda Fuzzy TOPSIS algoritmining zamonaviy tilshunoslikdagi qo'llanilishi, uning lingvistik o'zgaruvchilar bilan integratsiyasi hamda semantik tahlil jarayonidagi afzalliklari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Lingvistik o'zgaruvchilar va ularning fuzzy modellardagi o'rni Tilshunoslikda ko'plab kategoriyalar aniq sonlar bilan emas, balki subyektiv baholar orqali ifodalanadi. Masalan, matnning murakkablik darajasi, so'zning bahosi, semantik moslik yoki nutqiy sifat ko'pincha “past”, “o'rta”, “yuqori” kabi lingvistik birliklar orqali baholanadi. Bunday qiymatlar aniqligi past bo'lgani sababli an'anaviy matematik modellarga mos kelmaydi. Fuzzy lingvistika ana shu muammoni bartaraf etadi. Lingvistik o'zgaruvchilar fuzzy sonlar, odatda fuzzy uchburchak yoki trapetsiya ko'rinishida modellashtiriladi. Masalan:

- “past” $\rightarrow (0, 0, 0.3)$
- “o'rta” $\rightarrow (0.2, 0.5, 0.8)$
- “yuqori” $\rightarrow (0.7, 1, 1)$

Bu kabi modellar til birliklarining mavhum mazmunini aniqlashtiradi, matematik tizimga moslaydi va kompyuter tomonidan qayta ishlanishi uchun qulay shakl yaratadi. Fuzzy TOPSIS algoritmining lingvistik ma'lumotlar bilan ishlash prinsiplari. Fuzzy TOPSIS — qaror muqobillarini ideal yechimga yaqinlik darajasiga ko'ra tartiblash usulidir. Lingvistik o'zgaruvchilar bilan qo'llanganda algoritm quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Til birliklarini fuzzy qiymatlarga aylantirish Ekspertlar tomonidan berilgan lingvistik baholar (masalan, “yuqori xavflilik”, “o'rtacha moslik”, “past semantik to'liqlik”) fuzzy sonlar orqali ifodalanadi. Bu bosqich tilshunoslikdagi subyektiv semantikaning matematik shaklga o'tishini ta'minlaydi. Fuzzy qaror matritsasini shakllantirish Barcha lingvistik ko'rsatkichlar fuzzy qiymat ko'rinishida matritsaga joylanadi. Matritsa semantik jihatdan murakkab obyektlarni formal baholash imkonini beradi. Fuzzy normalizatsiya Lingvistik baholar masshtabga mos ravishda normallashtiriladi. Bu bosqich turli semantik birliklar o'rtasidagi farqlarni to'g'ri

taqqoslashga yordam beradi. Ideal va anti-ideal fuzzy yechimlarni aniqlash Ideal lingvistik qiymat — eng yuqori semantik moslik, sifat yoki aniqlikni ifodalaydi. Anti-ideal qiymat — minimal lingvistik moslik yoki semantik buzilish darajasidir. Yechimlarni tartiblash

Har bir muqobil idealga yaqinlik darajasiga qarab baholanadi. Natijada semantik jihatdan eng mos variant aniqlanadi. Zamonaviy tilshunoslikdagi qo‘llanilish yo‘nalishlari Fuzzy TOPSIS algoritmi tilshunoslikda quyidagi amaliy vazifalarni bajarishda samarali bo‘ladi: Matnlarning lingvistik ekspert bahosi

Matn sifati “aniq”, “ravon”, “mantiqli”, “yuqori ilmiylik darajasi” kabi lingvistik kategoriyalar asosida baholanadi. Fuzzy TOPSIS bu baholarni formalizatsiya qiladi. So‘z va iboralarning semantik mosligini aniqlash

Turli kontekstlarda bir so‘zning moslik darajasi lingvistik o‘zgaruvchilar orqali belgilanib, ideal semantik moslikka yaqinlik aniqlanadi. Lingvistik korpuslarda sifat ko‘rsatkichlarini baholash Korpusdagi matnlarning til me‘yorlariga mosligi fuzzy mezonlar (ravonlik, uyg‘unlik, sintaktik tozalik) asosida baholanadi. Mashina tarjimasini baholash. Tarjima sifatini ekspertlar lingvistik parametrlar asosida baholaydi (mazmun sodiqligi, grammatik aniqlik, stilistik moslik). Fuzzy TOPSIS optimal natijani aniqlash imkonini beradi. Semantik noaniqlikni modellashtirish. Tilshunoslikdagi ko‘pma‘nolilik, sinonimiya yoki metaforik ma‘no fuzzy yondashuv yordamida baholanadi. Fuzzy TOPSISning afzalliklari: Til birliklaridagi noaniqlikni matematik aniqlikka yaqinlashtiradi. Semantik baholarning subyektivligini kamaytiradi. Lingvistik ekspertiza jarayonini standartlashtiradi. Kompyuter lingvistikasi uchun moslashuvchan qaror modeli yaratadi. Ko‘p mezonli lingvistik tahlilni tizimli amalga oshirish imkonini beradi.

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarining mavhumligi, semantik noaniqlik, kontekstga bog‘liqlik va ko‘pma‘nolilik kabi tabiiy xususiyatlarni formal tahlil qilish eng muhim ilmiy vazifalardan biridir. Fuzzy lingvistika va lingvistik o‘zgaruvchilar nazariyasiga asoslangan yondashuvlar ushbu murakkab jarayonlarni matematik modellar orqali ifodalash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Fuzzy

TOPSIS algoritmi semantik jihatdan noaniq bo‘lgan lingvistik baholarni qayta ishlash, ularni ideal yechimga yaqinlik darajasiga ko‘ra tartiblash va lingvistik ekspertiza jarayonini standartlashtirishda samarali vosita hisoblanadi.

Algoritm tilshunoslik bo‘yicha turli amaliy masalalarni — matn sifatini baholash, semantik moslikni aniqlash, lingvistik korpuslarni tahlil qilish, mashina tarjimasini ekspert baholash va lingvistik modellarni takomillashtirish kabi jarayonlarni tizimli, izchil va aniqlik darajasi yuqori shaklda amalga oshirishga yordam beradi. Fuzzy TOPSISning lingvistik o‘zgaruvchilar bilan uyg‘unlashuvi tabiiy tilning noaniq semantik strukturalarini matematik interpretatsiya qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Shu asosda aytish mumkinki, Fuzzy TOPSIS algoritmining zamonaviy tilshunoslikka integratsiyasi nafaqat semantik tahlilning sifatini oshiradi, balki kompyuter lingvistikasida yangi avlod qaror modellarini yaratish uchun ilmiy asos ham bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida mazkur yondashuvning lingvistik resurslarni avtomatik tahlil qilish, murakkab semantik modellash va sun‘iy intellekt tizimlarida tabiiy tilni qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirishda yanada keng qo‘llanishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдуллаев, А. (2020). *Менежмент ва қарор қабул қилиш назарияси*. Тошкент: Иқтисод-Молия.
2. Назаров, Б. (2019). *Риск-менежмент асослари*. Тошкент: Tafakkur.
3. Тўхтаев, Н. (2021). “Иқтисодий қарор қабул қилишда хатарларни таҳлил қилиш усуллари”. *Иқтисод ва таълим*, №4, 45–53.
4. ISO 31000:2018. *Risk management — Guidelines*. Geneva: International Organization for Standardization.
5. Hubbard, D. (2020). *The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It*. Wiley.
6. Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). “Managing Risks: A New Framework”. *Harvard Business Review*, 90(6), 48–60.

7. Миллер, К. (2017). *Принятие управленческих решений и управление рисками*. Москва: Юрайт.
8. Slovic, P. (2000). *The Perception of Risk*. London: Earthscan.
9. Knight, F. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin.
10. Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.
11. OECD (2021). *Risk Management in Public Administration*. OECD Publishing.
12. Исломов, Ш. (2022). “Хатарларни баҳолашда инновацион ёндошувлар”.
Олий таълимда менежмент, №2, 33–40.

MUNDARIJA

1.	HASANOV SHAROBIDDIN A'ZAMOVICH	
	o'qituvchisining ta'sirchan imiji: adabiy bilim va tarbiya samaradorligini	5
2.	MADINA BOLLIYEVA	
	Balladada ramziylik	15
3.	MUQADDAS TOJIBOYEVA ABDURAH IMOVNA	
	Jadid adiblari ijodida ma'rifatparvarlik g'oyalarning ifodalanishi	20
4.	TURSUNBOYEVA SHOHZODA KENJABOY QIZI	
	Ramziy hikoyada qurbonlik va initsiatsiya motivi (“Azizlar haqida jumboq hikoyasi haqida”)	26
5.	TOJIMATOV RASULJON G'ANIJONOVICH	
	Taqlid so'zlar uslubiyati.	31
6.	TIRKASHEVA SOBIRA O'KTAMOVNA	
	Mif va afsonalarda ismlar poetikasi	36
7.	YOQUBOV JAMOLDIN MADAMIN O'G'LI	
	O'zbek adabiyotida demonologik motivlar	44
8.	MUHAYYO JABBOROVA/	
	Abduqayum Yo'ldoshning “Puankare” hikoyasi tahlili	52
9.	PARPIYEVA MAVJUDA SOBITJON QIZI	
	Jamila ergasheva hikoyalarida konflikt masalalari	60
10.	OTABOYEVA MAXFIRATXON ALIJON QIZI, JO'RAYEVA GAVHAR ESHQOBILOVNA	
	G'afur g'ulomning “mening o'g'rigina bolam” hikoyasi tahlili	65

11.	NAZAROVA MADINABONU MURODJON QIZI, BEKTASHEVA GULBAHOR RAYIMJONOVNA	
	Zamonaviy o'zbek adabiyoti matnshunosligi	69
12.	NASIMOVA FAROG'AT ABDUVALI QIZI	
	Alisher navoiyning vahdat va kasratga oid qarashlari ifoda topgan g'azallari tavsifi.	77
13.	MIRZAJONOVA SHAXNOZAXON NE'MATJON QIZI	
	Abdulla jabbor ijodining namangan adabiy muhitidagi o'rni	82
14.	MA'MURAXON MADAMINOVA ABDUMANNOB QIZI	
	Tavsifiy lirika rivojida kino san'ati sintezi	87
15.	ZIYAUDINOVA GULNOZA IQBOLJON QIZI	
	Muhammad Yusufning “Osmonnig oxiri” dostoni tahlili	94
16.	MAMAJONOV BAXRAMJON BAHODIRJON O'G'LI	
	Bo'lajak pedagoglarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda nutq madaniyatining o'rni	98
17.	RASULOVA SARVINOZ	
	Odamiylik haqida risola	109
18.	HAMDAMOV ULUG'BEK HASAN O'G'LI	
	“Kafansiz ko'milganlar” romanida hujjatlilik tamoyili	115
19.	QODIRJONOVA SURAYYO MUHAMMADTURSUN QIZI	
	O'zbek adabiyoti darslarida interfaol metodlardan foydalanishning pedagogik samaradorligi	120
20.	IBODULLAYEVA KUNDUZ RUSTAM QIZI	
	Tilshunoslikda ilmiy diskursni o'rganishga doir ilmiy-nazariy yondashuvlar	126
21.	HAMRABOYEVA MOHIGUL JO'RABOYEVNA	
	“Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasida”	136
22.	FOTIMA MAMTALIYEVA	

	Uch og‘a-ini arxetip obrazi pirimqul qodirovning “qora ko‘zlar” romani misolida	141
23.	FAYZULLAYEVA SEVARA SAYFULLAYEVNA	
	Ochildi qo‘ysunning navoiy g‘azaliga taxmisi xususida	146
24.	BEKTASHEV BAXROMJON BAXTIYOROVICH	
	“PISA” baholash dasturi orqali ta’lim samaradorligini baholashning innovatsion usullari	152
25.	MAMADALIYEVA GULNAVOZXON DILSHOD QIZI	
	Kelin obrazining mifologik ildizlari	158
26.	AHMEDOVA HOJALXON	
	A. Navoiyning “saddi iskandariy” dostonidagi hikoyatlarda tarixiy shaxslar talqini	167
27.	ABDUSALOMOVA SHOHISTA YODGORBEK QIZI	
	Ona tili darslarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	176
28.	KARIMOVA DILOBODXON XALIMOVNA	
	Qamchibek Kenja hikoyalarida tush motivining qo‘llanilishi	181
29.	NARGIZA SATTAROVA	
	Onomastik meros – ma’naviy taraqqiyot asosi	186
30.	RAXMONOV OMADJON MAMASIDIQ O‘G‘LI	
	Oliy ta’lim talabalarining zamonaviy tilshunoslik fanidan kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari	196
31.	YORQINOY ASKAROVA MO‘MINJOVNA	
	Geografik atamalarni ifodalovchi frazeologik birliklarning leksik sistemadagi o‘rni	202
32.	RUXSHONA MURODILLAYEVA ZOKIRXON QIZI	
	The value of the uzbek language	207
33.	DILDORA TURG‘UNOVA	

	O‘zbek tilidagi frazeologik birliklarda hayvonlar hakaratining semantik va stilistik ifodasi	212
34.	TURGUNOVA MUXARRAM AXMADALIYEVNA	
	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirishda ertaklarning ahamiyati	219
35.	UMAROVA YAYRAXON	
	Ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning lingvokognitiv jihatlarini	224
36.	ODINAXON AZAMATOVA	
	Bir asosdan yasalgan artionimlarning lingvistik tahlili	232
37.	ASANOVA SARVARA SUYUNTBEK QIZI	
	Bilingvizm xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar	242
38.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	Diniy diskursning janr xususiyatlari	247
39.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	Diniy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari	252
40.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	Diniy nutqning tilshunoslikdagi ahamiyati	258
41.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	Nutqiy janrlar va ularning tasniflash masalalari	262
42.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	O‘zbek tilida diniy diskursning o‘rganilishi va o‘ziga xos xususiyatlari	268
43.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	O‘zbek tilida diniy nutqiy janrlarning tasniflanishi	273
44.	AZIMOV AKBARJON NIYOZIDIN O‘G‘LI	
	Tilshunoslikda diskurs va uning o‘rganilish tarixi	278
45.	KOMILOVA UMIDAXON KAXRAMON QIZI	
	Frazeologizmlardan uslubiy jihatdan foydalanish usullari	282
46.	ABDULXAYEVA MAFTUNABONU IBROXIMJON QIZI	

	Morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari	289
47.	MURODOVA SHAXNOZA CHORIYEVNA	
	O'simlikshunoslik terminlarining tarjimadagi leksik-semantik muammolari	296
48.	MUSINJANOVA MAVLUDAXON TOJIDIN QIZI	
	Santexnika terminologiyasining til sistemasida tutgan o'rni	302
49.	QOSIMOVA SAIDA	
	Nutqiy kompetensiyani shakllantirishda lingvistik omillarning metodik asoslari	310
50.	SAYDALIYEVA MAHLIYO ULUG'BEK QIZI	
	Writing part of the research methodology: product and process approaches	316
51.	SOTIBOLDIYEVA ZILOLA	
	Zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari	321
52.	SABURA XUDAYOROVA	
	Ko'zi ojizlarda til o'zlashtirilishining biheavioristik tahlili	326
53.	ОРАЗЫМБЕТОВА ШАХСАHEM AMИРБЕКОВНА	
	Многоаспектность изучения колоративной лексики в лингвистике	
	JONBO'TAYEVA MUHARRAMOY	
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning tinglab tushunish rivojlantirish	339
55.	JONBO'TAYEVA MUHARRAMOY INOMJON QIZI	
	Boshlang'ich ta'limda tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishning xorijiy tajribalari	343
56.	KARIMOV ODILJON TOXIROVICH	
	Talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash metodikasining o'quvchilar nutqini o'stirishdagi ahamiyati	346
57.	DJURABAYEVA ZAMIRAXON AHMEDOVNA	

	O'quvchilarni matnni o'qib tushunish darajasini baholovchi xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash	355
58.	ODILOVA HAMIDA ULUG'BEK QIZI	
	Umumta'lim maktabi adabiyot darslarida ta'lim metodlaridan foydalanish	359
59.	MUNIRAXON TOLIPOVA ORIBOVNA	
	Ona tili o'qitishning yangi istiqbolli yo'nalishlari	366
60.	SHAMSIYEVA GULSHODA ASLIDDIN QIZI	
	O'zbek tilini ona tili sifatida o'qitishda korpusga asoslangan yondashuv	372
61.	OLIMOVA MUBINAXON AVAZBEK QIZI	
	Ona tili ta'limida yangi darsliklar bilan ishlashning samaradorlik yo'llari	378
62.	XALIKOVA SHAXNOZAXON AZIMJONOVNA	
	Hozirgi zamon ta'lim tizimida tafakkur va tilning ahamiyati	383
63.	USMONOVA UMIDA	
	Adabiyotshunoslikda drammatizm talqinlari	388
64.	AKRAMJANOVA GULANDOM IBROHIMJON QIZI	
	Ona tili o'qitish jarayonida ijtimoiy fanlar bilan uzviy aloqadorlikni shakllantirish usullari.	396
65.	ASQARALIYEVA DURDONAXON DAVRONBEK QIZI	
	Ona tili darslarida ot so'z turkumini o'qitish metodikasi.	402
66.	ABDUMAJIDOVA OMINAXON	
	Ona tili darslarida sifat so'z turkumini o'qitish metod va usullari	407
67.	KURANOVA ISMIGUL	
	Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda milliy o'yinlarning ahamiyati. (“oq tosh” milliy o'yini misolida)	412
68.	ABDULKHAKOVA DILAFRUZ SHAMSIDDINOVNA	
	“Phatic glue” across discourses in formulas of greeting and farewell in english	418

69.	RASULOVA DILSORA BEKMUROD QIZI	
	Tasavvufiy qarashlarning modern adabiyotdagi o‘rni va tahlili	423
70.	ODILOVA HAMIDA ULUG‘BEK QIZI ABDULAHATOVA XONZODABEGIM ULUG‘BEK QIZI	
	Sadulla Quronov “Galaktikada bir kun”	432
71.	ABDULLAYEVA MUXLISA G‘ANIJONOVNA	
	Pedagogik improvizatsiya asosida darsni tartibga solish, yangilik kashf etish va shaxsni o‘z-o‘zini anglashi kontekstida tahlil ona tili va adabiyot fani misolida	445
72.	MADINA ABDULLAYEVA	
	Ibodot rajabova she‘riyatida ona va vatan obrazlari garmoniyasi	452
73.	ILHOMJON UBAYDULLAYEV	
	Bolalar adabiyotining jahon bolalar adabiyotida tutgan o‘rni	467
74.	ILHOMJON UBAYDULLAYEV	
	Bolalar adabiyoti fanidan nostandart test topshiriqlari	472
75.	FOZILJONOVA MARXABO TOIRJON QIZI	
76.	Fuzzy topsis algoritmining zamonaviy tilshunoslikda qo‘llanilishi	483

